

GERECHTIGKEITSORIENTIERTE PERSPEKTIVEN AUF DEN MENSCHENRECHTSANSATZ

Die Konzeption eines Differenzierungsmaßstabs entgegen der Verschleierung von Fragen der
Anerkennung und Verteilungsgerechtigkeit

Dissertation der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät
der Universität Luzern

vorgelegt von
Elsy Estefania Jaramillo Cuero

Angenommen am 22. März 2024 auf Antrag von
Prof. Dr. Christine Abbt, Erstgutachterin
Prof. Dr. Anna Goppel, Zweitgutachterin

Luzern, 2025

DOI: [10.5281/zenodo.15294377](https://doi.org/10.5281/zenodo.15294377)
CC-Lizenz: [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Für Canela

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Einleitende Kritikdiskussion	1
1.1.1	<i>Begriffliche Präzisierung und Definitionen</i>	2
1.1.2	<i>Vertiefung des theoretischen Rahmens: Nancy Frasers Konzepte</i>	4
1.1.3	<i>Fokus und Struktur</i>	4
1.1.4	<i>Einübung eines Mentalitätswandels: Das Konzept der Gegennarrative</i>	6
1.2	Einleitung	7
1.2.1	<i>Problemstellung</i>	7
1.2.2	<i>Begrifflichkeiten: Verteilungsgerechtigkeit, Anerkennung und Verschleierung</i>	13
1.3	Wirtschaftswachstum und Menschenrechtsschutz	41
1.3.1	<i>Das Fallbeispiel Alyne da Silva Pimentel Teixeira</i>	41
1.3.2	<i>Zum Wirtschaftswachstum</i>	42
1.3.3	<i>Zum Verhältnis zwischen Staat und Privatsektor</i>	45
1.4	Entwicklung, Menschenrechte und der Menschenrechtsansatz	48
1.4.1	<i>Der Entwicklungsbegriff</i>	50
1.4.2	<i>Der Menschenrechtsbegriff und das UN-Regime</i>	53
1.4.3	<i>Der Menschenrechtsansatz</i>	57
1.4.4	<i>Die vererbte Disposition zur Verschleierung</i>	70
1.5	Forschungsstand	75
1.5.1	<i>Für wen von wem</i>	75
1.5.2	<i>Der Stand der Forschung</i>	81
1.5.3	<i>Der Beitrag dieser Untersuchung</i>	120
2	Der Entwicklungsdiskurs	123
2.1	Der Kolonialimperialismus	125
2.2	Die Kapitalistische Weltordnung	127
2.3	Der Neoliberalismus	131
3	Der Menschenrechtsdiskurs	139

3.1	Der Konkurrenzkampf	141
3.2	Das Spannungsverhältnis	148
3.3	Die Verdrängung	151
3.4	Die Begleiter	156
4	Kriterienkatalog A	165
4.1	Differenzierung und Transparenz	168
4.1.1	<i>Differenzierung</i>	168
4.1.2	<i>Transparenz</i>	169
4.2	Mentalitätswandel und sprachliche Gewaltüberwindung	174
4.2.1	<i>Koloniale Mentalität und Entwicklungsmentalität</i>	175
4.2.2	<i>Koloniale Mentalität und weißes Retter:innentum</i>	192
4.2.3	<i>Sprachliche Gewaltüberwindung</i>	213
4.3	Impetus der Verteilungsgerechtigkeit und Konditionalität	216
4.3.1	<i>Die Menschenrechte als Impetus für Verteilungsgerechtigkeit</i>	218
4.3.2	<i>Die menschenrechtliche Konditionalität</i>	224
4.3.3	<i>Relevanz am Beispiel: Schuldenerlass versus Spenden</i>	230
4.4	Metakriterien I	235
5	Der Menschenrechtsansatz	238
5.1	Die Anwendung	241
5.2	Die Diskussion	251
5.2.1	<i>Fortbestehendes Misstrauen gegenüber Ansprüchen</i>	252
5.2.2	<i>Fortbestehende Bemühungen um gleichwertige Anerkennung</i>	255
5.2.3	<i>Fortbestehendes Recht und Unrecht</i>	261
5.2.4	<i>Fortbestehen verschleiender Diskurse</i>	263
5.3	Der Entwicklungszyklus	267

6	Der Menschenrechtsansatz als Referenzpunkt	276
6.1	Untersuchung des Menschenrechtsansatzes: Kriterienkatalog B	279
6.2	Auswertung	300
6.3	Metakriterien II	302
7	Einübung eines Mentalitätswandels	305
7.1	„Water“ von Koleka Putuma als Gegennarrative	307
7.2	Das Statusmodell der Anerkennung	317
7.3	Solidaritätsgefühle	322
8	Fazit & Schlussworte	326
8.1	Hauptkriterienkatalog C	329
8.2	2Schlussworte	331
9	Literaturverzeichnis	332

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Darstellung basierend auf Nancy Frasers Statusmodell der Anerkennung.	14
Abbildung 2:	Ermittlung der Rechte in Anlehnung an UNICEF Finnland, Seite 24.	67
Abbildung 3:	Armut-Kausalitätsanalyse und die Rechte der Kinder in Anlehnung an UNICEF Finnland, Seite 23.	68
Abbildung 4:	Grafik über die Verwendung der Begriffe „Sozialismus“ und „Menschenrechte“ in deutschsprachigen Publikationen von 1880 bis 2009.	162
Abbildung 5:	„Entwicklungszyklus“ nach Aram Ziai, Development Discourse, 2016, Seite 44. Eigene Übersetzung.	269
Abbildung 6:	Der Menschenrechtsansatz im Entwicklungszyklus, in Anlehnung an Ziai, Development Discourse, 2016, Seite 44.	271
Abbildung 7:	Ausbruch aus dem Entwicklungszyklus? In Anlehnung an Ziai, Development Discourse, 2016, Seite 44.	273

Abkürzungsverzeichnis

AEMR	Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
Agenda 2030	Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung
CATDM	Comité pour l'abolition des dettes illégitimes Komitee für die Abschaffung illegitimer Schulden
CDB	Caribbean Development Bank Karibische Entwicklungsbank
CDC	Commonwealth Development Cooperation
CEDAW	Committee on the Elimination of Discrimination against Women UN-Ausschuss für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau
CESCR	Committee on Economic, Social and Cultural Rights UN-Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, UN- Sozialausschuss
CMW	Committee on Migrant Workers UN-Ausschuss für Wanderarbeiter:innen
DEZA	Schweizerische Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit
EU	Europäische Union
GI-ESCR	Global Initiative on Economic, Social and Cultural Rights
GIZ	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

HRBA	Human Rights-Based Approach to Development Menschenrechtsbasierter Entwicklungsansatz, Menschenrechtsansatz; MRA
ICMW	International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families Internationale Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer:innen und ihrer Familienangehörigen
IFC	International Finance Corporation Internationale Finanz-Corporation
IWF	Internationaler Währungsfonds
NWWO	Neue Weltwirtschaftsordnung
ODA	Official Development Assistance Aide Publique au Développement, APD Öffentliche Entwicklungsleistungen
OECD	Organization for Economic Co-operation and Development Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
OHCHR	Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte
SDGs	17 Sustainable Development Goals 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung
SECO	Schweizerisches Staatssekretariat für Wirtschaft
TRIPS-Abkommen	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums
TWAIL	Third World Approaches to International Law Dritte-Welt-Ansätze zum Völkerrecht
UN	United Nations Vereinte Nationen
UNDP	United Nations Development Programme

Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen

UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur
UN-Konventionen	UN-Behindertenrechtskonvention Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen UN-Genozidkonvention Übereinkommen über die Verhütung und Bestrafung von Völkermord UN-Rassendiskriminierungskonvention Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung UN-Sozialpakt Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte UN-Zivilpakt Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte
UNSDG	United Nations Sustainable Development Group UN-Entwicklungsgruppe
UPR	Universal Periodic Review Allgemeine Periodische Überprüfungsverfahren
USAID	United States Agency for International Development Behörde der Vereinigten Staaten für internationale Entwicklung
WHO	World Health Organization Weltgesundheitsorganisation

1.1 Einleitende Kritikdiskussion

Meine Dissertation hat Zuspruch, aber auch Kritik ausgelöst. Zentrale Kritikpunkte, welche von den Gutachterinnen vorgebracht wurden, werde ich hier einleitend darstellen und diskutieren. Ziel ist es, mein Verständnis der Kritik zu verdeutlichen und meine Auseinandersetzung mit ihr, soweit möglich, kenntlich zu machen. Dafür werde ich auf ausgewählte Anregungen eingehen, meine Position in Bezug auf die genannten Punkte aufzeigen und meine Argumentation sowie meine methodischen Ansätze reflektieren und problematisieren. Auf folgende vier Kritiken gehe ich näher ein:

Begriffliche Präzisierung und Definitionen

Zunächst werde ich drei der von mir in der Arbeit verwendeten Begriffe genauer definieren und meine Entscheidung für deren Verwendung fundiert begründen. Dies dient der Klarheit und Nachvollziehbarkeit der Argumentation sowie der Vermeidung begrifflicher Unschärfen.

Vertiefung des theoretischen Rahmens: Nancy Frasers Konzepte

Die zweite Kritik, auf die ich hier eingehen möchte, bezieht sich auf die Notwendigkeit, die Argumentation für die Wahl von Nancy Frasers Konzepten zu stärken.¹ In diesem Abschnitt werde ich die theoretischen Grundlagen ihrer Ansätze genauer ausführen und darlegen, warum ihre Theorien für meine Fragestellungen besonders geeignet sind. Zudem werde ich die aktuellere Literatur zu Nancy Frasers Konzepten zusammenfassen und darlegen, wie sie meine Überlegungen bereichert, bzw. wie sich meine Arbeit davon abgrenzt und welche zusätzlichen Perspektiven sie auf die Thematik eröffnet.

Fokussierung auf die individuelle Ebene

¹ Nancy Fraser, „Soziale Gerechtigkeit im Zeitalter der Identitätspolitik. Umverteilung, Anerkennung und Beteiligung“, in *Umverteilung oder Anerkennung? eine politisch-philosophische Kontroverse*, von Nancy Fraser und Axel Honneth, Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 1460 (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2003), 13–128.

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Vermischung unterschiedlicher Analyseebenen (individuell, institutionell, gesellschaftlich, globalgesellschaftlich). Zunächst werde ich erläutern, warum ich diese verschiedenen Ebenen ursprünglich in meiner Arbeit angesprochen habe und wie es dazu kam, dass sie alle eine wichtige Rolle in meiner Dissertation spielen sollten. In der weiteren Bearbeitung werde ich jedoch einen Schwerpunkt auf die individuelle Ebene legen, um eine präzisere und kohärentere Argumentationsstruktur zu gewährleisten.

Einübung eines Mentalitätswandels: Perspektiven der Critical Race Theory

Den letzten Teil der Kritikdiskussion bildet die Auseinandersetzung mit der Frage, wie das Konzept der Gegennarrative aus der Critical Race Theory der Einübung eines Mentalitätswandels dienen kann.² Dabei werde ich aufzeigen, welche Rolle dieses Konzept zur Förderung eines tiefergehenden Verständnisses von Gerechtigkeitsfragen beitragen kann.

1.1.1 Begriffliche Präzisierung und Definitionen

Es wurde angemerkt, dass die Arbeit unter einem Mangel an präzisen Definitionen und klaren Begriffsbestimmungen leidet. Insbesondere die zentralen Konzepte der Anerkennung und Verteilungsgerechtigkeit, die als Grundpfeiler der Untersuchung dienen, wurden nicht ausreichend differenziert und detailliert erläutert. Dies führte zu einer gewissen Unschärfe in der Argumentation und erschwerte das Verständnis der Kernthesen. Die fehlende begriffliche Klarheit zog sich durch die gesamte Arbeit und beeinträchtigte die Nachvollziehbarkeit der Argumentation.

Meine Arbeit wird zwar dafür gewürdigt, dass sie die Notwendigkeit erkennt, den Menschenrechtsansatz um das Kriterium der Verteilungsgerechtigkeit zu erweitern. Ich argumentiere, dass dies unerlässlich ist, um Dekolonialisierung, Gleichberechtigung und Gerechtigkeit tatsächlich zu erreichen. Jedoch wird kritisiert, dass meine Behandlung des Konzepts der Verteilungsgerechtigkeit oberflächlich bleibt. Die Forderungen für

² Richard Delgado, „Storytelling for Oppositionists and Others: A Plea for Narrative“, *Michigan Law Review* 87, Nr. 8 (August 1989): 2411–41, <https://doi.org/10.2307/1289308>.

Verteilungsgerechtigkeit werden in meiner Arbeit unterkomplex und fragmentarisch beschrieben. Meine Auseinandersetzung mit Nancy Frasers Ansatz zur Verteilungsgerechtigkeit wird daher als unzureichend kritisch bewertet. Ich habe es versäumt, den Begriff ausreichend zu differenzieren und detailliert zu erläutern, was zu Unklarheiten in meiner Argumentation führt. Obwohl sie grundsätzlich einleuchten, fehlt eine umfassende kritische Diskussion und Rechtfertigung. Eine tiefergehende Diskussion ihrer theoretischen Überzeugungskraft und Anwendbarkeit auf den Menschenrechtsansatz wäre notwendig gewesen. Zudem wird bemängelt, dass ich häufig zwischen verschiedenen Zugängen, Ebenen und Perspektiven wechsele, ohne dies sprachlich explizit zu begleiten. Dies betrifft insbesondere die Verbindung von allgemeinen sozialpolitischen Ansprüchen und individual-psychologischen Überlegungen zur Verteilungsgerechtigkeit.

Meine Ausarbeitung des Anerkennungskonzepts, das als Kernstück meiner Untersuchung fungiert, weist Defizite in der Präzisierung und Ausführlichkeit auf. Auch dies beeinträchtigt die Genauigkeit und Nachvollziehbarkeit meiner Argumentation. Die kritische Auseinandersetzung mit der Fachliteratur, vor allem Nancy Frasers Theorie zur Anerkennung, fällt zu knapp aus, sodass in den Gutachten darauf hingewiesen wurde, dass eine tiefergehende Analyse und Bewertung von Frasers theoretischem Ansatz und dessen Relevanz für den Menschenrechtskontext notwendig sind. Trotz der Beanstandungen wird positiv hervorgehoben, dass meine Arbeit anschaulich die Komplexität und Herausforderungen bei der Implementierung von Anerkennung im Rahmen des Menschenrechtsansatzes darstellt.

Ein ähnliches Problem zeigt sich im Umgang mit dem Begriff der Verschleierung. Obwohl ich die Relevanz dieses Konzepts für die Analyse kolonialer Kontinuitäten hervorhebe, bleibt die begriffliche Klärung unzureichend. Eine präzisere Definition, die etwa verschiedene Formen und Mechanismen der Verschleierung unterscheidet, hätte dazu beitragen können, meine Argumentation schärfer zu fassen und die theoretische Fundierung des Begriffs stärker im Diskurs zu verankern.

Aufgrund der in den Gutachten geäußerten Kritik habe ich meine Auseinandersetzung mit den Begriffen Verteilungsgerechtigkeit (Seiten 14–19), Anerkennung (Seiten 19–27) und Verschleierung (Seiten 27–36), und überarbeitet und dabei zentrale Passagen ergänzt. Für ein

besseres Verständnis dieser Ergänzungen möchte ich bereits hier kurz den thematischen Rahmen skizzieren, in dem sie Verwendung finden. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die Frage, wie sich ein Differenzierungsmaßstab entwickeln lässt, der koloniale Kontinuitäten und deren Einfluss auf die Verschleierung von Verteilungskonflikten berücksichtigt. Dabei wird das enge Verhältnis zwischen der fehlenden Auseinandersetzung mit Verteilungsgerechtigkeit und der fehlenden Auseinandersetzung mit Anerkennung im Diskurs über menschenrechtsbasierte „Entwicklung“ untersucht. In jedem dieser Schritte treten sowohl das Risiko der Verschleierung als auch der Bedarf an einer klaren Differenzierung zwischen missbräuchlichen und gerechtigkeitsorientierten Diskursen deutlich hervor. Dies bildet die Grundlage für die Erarbeitung eines paradigmatischen Kriterienkatalogs.

1.1.2 Vertiefung des theoretischen Rahmens: Nancy Frasers Konzepte

Ein wesentlicher Kritikpunkt ist die oberflächliche Behandlung von Nancy Frasers theoretischem Ansatz, insbesondere ihres „zweidimensionalen Statusmodells“. Obwohl ich Frasers Konzepte als zentral für ihre Argumentation betrachte, fehlte eine tiefgehende Auseinandersetzung mit ihrer theoretischen Überzeugungskraft und Anwendbarkeit auf den Menschenrechtsansatz. Auch wurde nicht angemessen berücksichtigt, den aktuellen Forschungsstand zu Frasers Modell aufzunehmen und eine kritische Diskussion ihrer Konzepte im Kontext der Menschenrechte zu führen.

Diese Schwächen beeinträchtigten die Gesamtqualität der Dissertation und erforderten zusätzliche Ausführungen in der Nachbearbeitung, um die begriffliche und systematische Kohärenz zu verbessern und die theoretischen Grundlagen zu vertiefen. (Seiten 104 –122)

1.1.3 Fokus und Struktur

Zudem wird bemängelt, dass ich häufig zwischen verschiedenen Zugängen, Ebenen und Perspektiven wechsele, ohne dies sprachlich explizit zu begleiten. Dies betrifft insbesondere die Verbindung von allgemeinen sozialpolitischen Ansprüchen und individual-psychologischen Überlegungen zur Verteilungsgerechtigkeit. Die Dissertation legt einen starken Fokus auf die Rolle des Individuums und dessen Möglichkeiten zur Wahrnehmung und Verarbeitung von Menschenrechtsfragen. Diese Herangehensweise wurde von den Gutachterinnen als

interessante Perspektive hervorgehoben, steht jedoch in einem unaufgelösten Spannungsverhältnis zu den allgemeinen sozialpolitischen Fragen und der Umsetzung von Menschenrechten durch kollektive Akteur:innen wie Organisationen und Staaten. Die Arbeit schafft es nicht, diese unterschiedlichen Ebenen (individuell, institutionell, strukturell) in einen kohärenten Zusammenhang zu bringen, was zu einer gewissen Fragmentierung der Argumentation führt. Schließlich wird kritisiert, dass trotz meines Anspruchs auf Transdisziplinarität die verschiedenen disziplinären Ansätze nicht eng genug aufeinander bezogen, geprüft oder zu einem neuen Ergebnis weiterentwickelt wurden.

Die Kritik meiner Gutachterinnen nehme ich zum Anlass, um zu erläutern, warum meine Untersuchung verschiedene Ebenen miteinander verknüpft, und welche analytischen Überlegungen dahinterstehen. Ein grundlegender Aspekt meiner Dissertation ist die Herausforderung, einen Maßstab zu entwickeln, der koloniale Kontinuitäten und deren Einfluss auf die Verschleierung ungerechter Verteilung untersucht. Dabei steht die Frage im Vordergrund, wie sich diese Prozesse auf die Verbindung zwischen ungleicher Verteilung und mangelnder Anerkennung auswirken. Um dies zu analysieren, habe ich bewusst verschiedene methodische Ansätze und Analyseebenen kombiniert, um einen Kriterienkatalog zu entwerfen, der es ermöglicht, missbräuchliche Diskurse von solchen zu unterscheiden, die auf Gerechtigkeit abzielen. Ich habe versucht mit einer transdisziplinären Herangehensweise zu arbeiten, die politische Philosophie, Entwicklungsforschung und Diskursanalyse vereint, um eine umfassende Untersuchung zu gewährleisten.

Den Einbezug verschiedener Analyseebenen (individuell, institutionell, gesellschaftlich, globalgesellschaftlich) erachtete ich als notwendig, um den Zusammenhang zwischen individueller Verantwortung und institutionellen Prozessen deutlich zu machen. Mein ursprüngliches Ziel war es, durch die Integration dieser Ebenen komplexe Zusammenhänge aufzuzeigen, beispielsweise wie Verschleierungsmechanismen und die Beurteilung von Diskursen auf konkrete Realitäten und internationale Gerechtigkeitsfragen treffen. Insbesondere Entwicklungs- und Finanzinstitutionen prägen die Menschenrechtsdiskurse, die wiederum die institutionelle Praxis und die Wahrnehmung von Verantwortung beeinflussen. Sowohl die institutionelle als auch die individuelle Ebene spielen dabei eine entscheidende Rolle, da sie verdeutlichen, wie Verantwortung wahrgenommen und kommuniziert wird.

Beispielsweise haben die Publikationen der Vereinten Nationen eine hohe Reichweite. Die handelnden Individuen innerhalb dieser Institutionen beeinflussen durch ihre Selbstdarstellung, aber auch durch die Darstellung anderer Menschen, maßgeblich, ob Verteilungskonflikte hervorgehoben oder ausgeblendet werden. Diese Konflikte stehen in direkter Verbindung mit spezifischen Verantwortungsbereichen, die auf individueller wie auch institutioneller Ebene angesiedelt sind.

Gleichzeitig wirken diese Institutionen auch auf Individuen ein, die von den konkreten Prozessen weit entfernt sind, aber durch politische Entscheidungen und wirtschaftliche Beziehungen dennoch Einfluss auf globale Gerechtigkeitsfragen nehmen. In diesem Zusammenspiel wird klar, dass die Überwindung von Verschleierung nicht nur eine individuelle Herausforderung darstellt, sondern als kollektiver Prozess verstanden werden muss, der eine gerechtere Auseinandersetzung mit Verantwortung ermöglicht.

Die Gutachterinnen haben angemerkt, dass eine stärkere Fokussierung auf die individuelle Ebene zu einer klareren Argumentation führen würde. Diesen Punkt greife ich auf, indem ich den Schwerpunkt verstärkt auf die Rolle des Individuums in der Reflexion des Diskurses lege. (Seiten 137-138, 164 und Kapitel 7)

1.1.4 Einübung eines Mentalitätswandels: Das Konzept der Gegennarrative

In meiner Arbeit habe ich die Bedeutung eines Mentalitätswandels betont und dabei Konzepte wie Transparenz, Differenzierung und die Überwindung sprachlicher Gewalt thematisiert. Allerdings bleibt diese Ausarbeitung an manchen Stellen zu oberflächlich. Die Verbindung zu theoretischen Perspektiven, die sich explizit mit diesen Fragen befassen, etwa aus der Critical Race Theory, hätte klarer herausgearbeitet werden können, um die Relevanz meines Anliegens für Gerechtigkeitsfragen besser darzustellen und zugleich den Fokus auf die individuelle Ebene beizubehalten.

Diese Rückmeldung habe ich aufgenommen, indem ich mich mit Richard Delgados Konzept der Gegennarrative beschäftigt habe, das er in „Storytelling for Oppositionists and Others: A Plea

for Narrative“ entwickelt.³ Gegennarrative sind essenziell, um die Erfahrungen marginalisierter Gruppen sichtbar zu machen und dominante Denkmuster zu hinterfragen. Dies trägt dazu bei, Machtverhältnisse und Identitätskonflikte zu dekonstruieren und die Wahrnehmung von Ungerechtigkeit zu verändern. Der Gedanke hierbei ist, dass Narrative nicht nur bestehende Ungerechtigkeiten reflektieren, sondern auch aktiv Prozesse des Umdenkens anstoßen können. Damit verdeutliche ich, dass ein Mentalitätswandel nicht allein durch politische Strukturen erreicht wird, sondern wesentlich durch die Art und Weise, wie Geschichten erzählt und gehört werden. Die entsprechenden Überlegungen habe ich im überarbeiteten Kapitel 7 integriert. (Seiten 312-316)

1.2 Einleitung

1.2.1 Problemstellung

Seit den 1990er Jahren orientiert sich die internationale Entwicklungsarbeit und -politik der Vereinten Nationen (United Nations, UN) zunehmend an den Menschenrechten. Daraus ging der menschenrechtsbasierte Entwicklungsansatz (Menschenrechtsansatz, Human Rights-Based Approach to Development, HRBA) hervor, ein „konzeptueller Referenzrahmen für den Prozess menschlicher Entwicklung“. Er erschien als lang ersehnter Lösungsweg zu einer gerechten internationalen Zusammenarbeit, die Armut bekämpft und soziale Gerechtigkeit vorantreibt.⁴ Der Diskurs über den Menschenrechtsansatz bezieht sich auf „Menschenrechte in der Entwicklungsarbeit“ und wurde vor allem von den Vereinten Nationen geprägt.⁵ Anders als bei

³ Delgado.

⁴ Mary Robinson, „What Rights Can Add to Good Development Practice“, in *Human Rights and Development: Towards Mutual Reinforcement*, hg. von Philip Alston, Mary Robinson, und New York University (Oxford, New York: Oxford University Press, 2005), 38-39.

⁵ Fukuda-Parr, Sakiko, „Human Rights and Human Development“, in *Arguments for a Better World: Essays in Honor of Amartya Sen, Volume 2: Society, Institutions, and Development*, hg. von Kaushik Basu und Ravi Kanbur, Bd. 2 (Oxford: Oxford University Press, 2009), 78.

vorherigen Ansätzen der Entwicklungsarbeit steht anstelle der freiwilligen Wohltätigkeit nun eine menschenrechtliche Pflicht.⁶

Inzwischen blicken Entwicklungsexpert:innen auf die ersten neun Jahre seit der Festlegung der Agenda 2030 für die „Transformation unserer Welt“ und der mit ihr vereinbarten 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) zurück.⁷ Diese gelten als Manifestation der menschenrechtsorientierten Entwicklungsarbeit.⁸ UN-Expert:innen stellen bei ihrem Rückblick neben einigen Erfolgen in der Klima- und Nachhaltigkeitspolitik auch Verschlechterungen fest, wie beispielsweise in der Hungerbekämpfung. UN-Generalsekretär António Guterres gab im Jahr 2019 als Grund dafür, dass die internationale

⁶ Vgl. Fukuda-Parr, Sakiko, „Human Rights and Human Development“, 80; Paul Gready, „Rights-Based Approaches to Development: What is the Value-Added?“, *Development in Practice* 18, Nr. 6 (2008): 742, <https://www.jstor.org/stable/27751980>; Peter Uvin, „From the Right to Development to the Rights-Based Approach: How ‘Human Rights’ Entered Development“, *Development in Practice* 17, Nr. 4-5 (August 2007): 602, <https://doi.org/10.1080/09614520701469617>.

⁷ „Die 17 SDGs sind demnach allgemein formulierte Ziele mit 169 Unterzielen („associated targets“), deren Erreichung mittels nicht weniger als 304 Indikatoren überprüfbar gemacht werden soll. Die 169 Unterziele sind aufgrund ihres Universalitätsanspruchs nicht auf konkrete Zielkennzahlen heruntergebrochen, da ihre Umsetzung kontextabhängig sein sollte.“ Estelle Herlyn und Magdalène Lévy-Tödter, *Die Agenda 2030 als Magisches Vieleck der Nachhaltigkeit: Systemische Perspektiven*, hg. von Estelle Herlyn und Magdalène Lévy-Tödter, FOM-Edition (Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2020), 3, <https://doi.org/10.1007/978-3-658-25706-4>; Siehe Tosun, Jale und Julia Leininger. „Governing the Interlinkages between the Sustainable Development Goals: Approaches to Attain Policy Integration“. *Global challenges* 1, Nr. 9 (13. November 2017): 1700036, <https://doi.org/10.1002/gch2.201700036>; Jeffrey Sachs u. a., *Sustainable Development Report 2022*, 1. Aufl. (Cambridge University Press, 2022), <https://doi.org/10.1017/9781009210058>; Paul J Nelson, *Global Development and Human Rights: The Sustainable Development Goals and Beyond*, 2021, <https://go.openathens.net/redirector/umoncton.ca?url=https%3A%2F%2Fbookcentral.proquest.com%2Flib%2Fumoncton-ebooks%2Fdetail.action%3FdocID%3D6606039>; Hannah Birkenkötter, „Zum Verhältnis der Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung und der internationalen Menschenrechte“, hg. von Michael Krennerich u. a., *Menschenrechte und Entwicklung*, Zeitschrift für Menschenrechte, Nr. Jahrgang 15 Nr. 1 (2021): 26–45; OWG – Open Working Group, „Progress report of the open working group of the general assembly on sustainable development goals“, (2014), <https://sustainabledevelopment.un.org/owg.html>; Nina Weitz, Måns Nilsson, Åsa Persson, Sandra Tenggren, (2015) „Sustainable development goals for Sweden: Insights on setting a national agenda“, Working Paper 2015-10. Stockholm: Environment Institute. <https://www.sei.org/publications/sustainable-development-goals-for-sweden-in-sights-on-setting-a-national-agenda/>.

⁸ Vgl. Sarah Rattray, „Human Rights and the SDGs - Two Sides of the Same Coin“, United Nations Development Programme, UNDP, 5. Juli 2019, <https://www.undp.org/blog/human-rights-and-sdgs-two-sides-same-coin>; OHCHR, „Sustainable Development Goals and Human Rights“, zugegriffen 21. Juli 2020, <https://www.ohchr.org/EN/Issues/SDGS/Pages/The2030Agenda.aspx>.

Staatengemeinschaft „ernsthaft vom Kurs abgekommen“ sei, fehlende Finanzierungsmittel an.⁹ Im Sustainable Development Report 2022 gilt die Covid-19-Pandemie als einer der Hauptgründe dafür, dass es das zweite Jahr in Folge keine Fortschritte in der Umsetzung der Agenda 2030 gab. Der globale Finanzierungsplan des Berichts verdeutlicht, dass ein umfassendes Investitionsprogramm nötig ist, um für ca. 80% der Weltbevölkerung die Bedürfnisse zu erfüllen, die sich aus den SDGs ergeben. In einer Gegenwart und Zukunft, die von den Folgen der Covid-19-Pandemie geprägt sind, erleiden benachteiligte und marginalisierte Menschen in extremer Armut die schlimmsten dieser Folgen.¹⁰

Léonie Jana Wagners Buch *Menschenrechte in der Entwicklungspolitik: Extraterritoriale Pflichten, der Menschenrechtsansatz und seine Umsetzung* bietet Einblicke darin, wie Entwicklungsakteur:innen, darunter auch sogenannte Geberländer, sowohl den Entwicklungs- als auch den Menschenrechtsdiskurs missbrauchen können, um wirtschaftliche Eigeninteressen zu verschleiern und Ungleichheit aufrechtzuerhalten.¹¹ Da internationale politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit die Realisierung der Menschenrechte auch stark begünstigen kann, stehen Entwicklungsakteur:innen und -praktiker:innen, die an nachhaltiger und menschenrechtsbasierter Entwicklung aufrichtig interessiert sind, vor der Herausforderung, kritisch zu differenzieren, wenn von „Menschenrechten“ und „wirtschaftlicher Entwicklung“ die Rede ist. Die Differenzierung betrifft sowohl den Mehrwert des Ansatzes im Spannungsfeld von

⁹ Vgl. „Progress toward Sustainable Development Is Seriously Off-Track“, UN News, 6. November 2019, <https://news.un.org/en/story/2019/11/1050831>; UNECE, „Halfway to 2030: UNECE Report Shows We Must Accelerate Progress to Achieve SDGs in the Region“, 25. März 2022. <https://unece.org/media/press/366086>.

¹⁰ Vgl. Jeffrey Sachs u. a., *Sustainable Development Report 2022*, 1. Aufl. (Cambridge University Press, 2022), <https://doi.org/10.1017/9781009210058>; „Impacts of COVID-19 Disproportionately Affect Poor and Vulnerable: UN Chief“, UN News, 30. Juni 2020, <https://news.un.org/en/story/2020/06/1067502>; „Women Face Greater Danger during Coronavirus COVID-19 Pandemic“, Médecins Sans Frontières (MSF) International, 2. Juli 2020, <https://www.msf.org/women-and-girls-face-greater-dangers-during-covid-19-pandemic>; Vereinte Nationen, „Policy Brief: The Impact of COVID-19 on children“, April 2020, https://www.un.org/victimsofterrorism/sites/www.un.org.victimsofterrorism/files/un_-_human_rights_and_covid_april_2020.pdf.

¹¹ Vgl. Léonie Jana Wagner, *Menschenrechte in der Entwicklungspolitik: Extraterritoriale Pflichten, der Menschenrechtsansatz und seine Umsetzung*, Research (Wiesbaden: Springer VS, 2017), 280, 352, 427, 438.

wirtschaftlicher Entwicklung und der Umsetzung der Menschenrechte wie auch die damit verbundene Prioritätensetzung.¹²

Wenn wir uns die Bandbreite des Entwicklungsdiskurses als ein Spektrum vorstellen, könnte man auf der einen Seite eine Behauptungskultur verorten, die sich dadurch auszeichnet, dass sie die Umsetzung des Menschenrechtsansatzes theoretisch behauptet, jedoch auf gewaltvolle Weise Ungleichheit konserviert.¹³ Auf der anderen Seite des Spektrums ließe sich ein Entwicklungsdiskurs denken, der die Umsetzung der Menschenrechte als zentralen Indikator für Entwicklung versteht. Ein solcher Entwicklungsdiskurs würde die gewaltvolle Behauptungskultur schwächen, indem er zu einem Bedeutungswandel des Begriffs „Entwicklung“ beiträgt. Allerdings veranschaulicht diese Gegenüberstellung nur eine Herausforderung im Entwicklungsdiskurs bzw. in den Entwicklungsdiskursen, da sich über das gesamte Spektrum hinweg Konflikte, darunter starke Ambivalenzen, feststellen lassen. Beispielsweise suggerieren die jeweils neuen Ansätze im Diskurs über internationale Entwicklungszusammenarbeit einerseits, dass es nun endlich zu einem „Durchbruch“ kommt sowie zu einer Begegnung auf Augenhöhe zwischen denjenigen, die Entwicklungsarbeit leisten

¹² Vgl. Wagner, *Menschenrechte in der Entwicklungspolitik*, 2017; Uvin, „From the Right to Development to the Rights-Based Approach“; Vgl. Andrea Cornwall und Celestine Nyamu-Musembi, „Putting the ‚Rights-Based Approach‘ to Development into Perspective“, *Third World Quarterly* 25, Nr. 8 (2004), <https://www.jstor.org/stable/3993794>.

¹³ Vgl. J. Larry Brown, „When Violence Has a Benevolent Face: The Paradox of Hunger in the World’s Wealthiest Democracy“, *International Journal of Health Services* 19, Nr. 2 (April 1989): 257–77, <https://doi.org/10.2190/QRM3-LUCE-4J94-544U>; Thomas Pogge, *World Poverty and Human Rights: Cosmopolitan Responsibilities and Reforms*, 2. Aufl., (Cambridge: Polity Press, 2008); Tom Campbell, „Poverty as a Violation of Human Rights: Inhumanity or Injustice?“, in *Freedom from Poverty as a Human Right: Who owes What to the very Poor?*, hg. von Thomas Pogge und UNESCO (Paris: Oxford; New York: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization; Oxford University Press, 2007), 55–74.4/28/25 2:49:00 PM

und denjenigen, die durch sie begünstigt werden sollen.¹⁴ Andererseits weist der Diskurs eine bemerkenswerte Beharrlichkeit kolonial geprägter Kontinuitäten auf, die dies verhindern.¹⁵

Daraus stellt sich erstens die Frage, ob das Spektrum des Entwicklungsdiskurses der angemessene Rahmen für eine Untersuchung ist, die sich – wie in diesem Fall – mit gerechtigkeitsorientierten Prozessen¹⁶ gesellschaftlichen Wandels befasst. Zweitens bleibt zu

¹⁴ Für eine Abhandlung über die geringen Auswirkungen von Entwicklungsarbeit trotz großer Investitionen siehe William Easterly, *The White Man's Burden: Why the West's Efforts to Aid the Rest Have Done So Much Ill and So Little Good* (Oxford ; New York: Oxford University Press, 2006); Der bekannteste Ansatz geht auf Martha Nussbaum und Martya Sen zurück und fokussiert die Kapazitäten von Betroffenen. Martha C. Nussbaum, *Women and Human Development: The Capabilities Approach*, 1. Aufl. (Cambridge University Press, 2000), <https://doi.org/10.1017/CBO9780511841286>; Amartya Sen, „Human Rights and Capabilities“, *Journal of Human Development* 6, Nr. 2 (Juli 2005): 151–66, <https://doi.org/10.1080/14649880500120491>; Martha C. Nussbaum, *Creating Capabilities: The Human Development Approach* (Harvard University Press, 2013), <https://doi.org/10.2307/j.ctt2jbt31>; Cornelia Mügge, *Menschenrechte, Geschlecht, Religion: das Problem der Universalität und der Fähigkeitenansatz von Martha Nussbaum*, Edition Moderne Postmoderne (Bielefeld: Transcript, 2017); Stuart Corbridge, Hrsg., *Development, Critical Concepts in the Social Sciences: The Great Transformation*, 1. Aufl., Bd. 2, 6 Bde. (London: Routledge, 2000).

¹⁵ Für den nicht linearen Verlauf von Diskursen und ihrem Veränderungspotenzial verweise ich auf Michel Foucaults Werke. In ihnen werden Diskurse als Instrumente erklärt, die durch Macht geschaffen werden und zugleich der Aufrechterhaltung von Machtstrukturen dienen. Siehe Michel Foucault, *Archäologie des Wissens*, übers. von Ulrich Köppen, 19. Aufl., Taschenbuch Wissenschaft 356 (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2020); Michel Foucault, *Das Leben der infamen Menschen*, hg. von Walter Seitter, Internationaler Merve-Diskurs 232 (Berlin: Merve-Verlag, 2001); Michel Foucault, *Der Wille zum Wissen*, übers. von Ulrich Raulff und Walter Seitter, 24. Aufl., Michel Foucault, *Sexualität und Wahrheit*, 1. Bd. (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2023); Michel Foucault, *Die Ordnung des Diskurses*, übers. von Walter Seitter, 16. Aufl. (Frankfurt am Main: Fischer, 2021); Michel Foucault, *Dispositive der Macht: über Sexualität, Wissen und Wahrheit* (Berlin: Merve Verlag, 2000); Michel Foucault, *Was ist Kritik?*, übers. von Walter Seitter, Internationaler Merve-Diskurs 167 (Berlin: Merve-Verlag, 1992).

¹⁶ Eigene Definition für die vorliegende Arbeit: Mit gerechtigkeitsorientierten Prozessen sind Veränderungsprozesse gemeint, in denen Gerechtigkeit als Anliegen, Anspruch, Leitprinzip oder Ziel verstanden wird. Mit (sozialer) Gerechtigkeit ist in dieser Arbeit gemeint, die gesellschaftlich verankerten, strukturellen, institutionellen, kulturellen, zwischenmenschlichen und auch verinnerlichten Bedingungen, die Ausgrenzung, Benachteiligung und Unterdrückung schaffen, infrage zu stellen und ihnen aktiv entgegenzuwirken. Dazu gehören neben der Schaffung und dem Erhalt von Zugängen auch der Zugang und die Verfügbarmachung von materiellen Ressourcen für ein gesellschaftliches Zusammenleben frei von Angst und Not. Vgl. Nancy Fraser und Axel Honneth, *Umverteilung oder Anerkennung? eine politisch-philosophische Kontroverse*, Taschenbuch Wissenschaft 1460 (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2003), 45–46.

prüfen, ob die Menschenrechte als zentraler Indikator ausreichen, um zwischen missbräuchlichen Diskursen und gerechtigkeitsorientierten Diskursen zu unterscheiden.¹⁷

In Anbetracht der wirtschaftlichen Rückschläge für Staatshaushalte und den Privatsektor, die durch die Covid-19-Pandemie verursacht wurden, haben sich Ungleichheiten und die Verwundbarkeit bereits benachteiligter Menschen drastisch verschärft. In diesem Kontext offenbart sich die Notwendigkeit, die missbräuchliche Verwendung von Menschenrechts- und Entwicklungsbegriffen aufzudecken, ihr gezielt entgegenzuwirken und praxisorientierte Ansätze für einen Mentalitätswandel weiter auszuarbeiten, umso deutlicher.

Als Beitrag hierfür erfolgt in dieser Arbeit die Analyse des Diskurses über menschenrechtsbasierte „Entwicklung“ auf Grundlage eines Kriterienkatalogs, der sowohl die Kritik am Entwicklungs- und Menschenrechtsdiskurs als auch das Verhältnis zwischen Verschleierungen und kolonialen Kontinuitäten berücksichtigt. Dabei werden neben der Rolle wirtschaftlicher Eigeninteressen auch die Einflüsse kolonial geprägter Gefühls- und Denkmuster in den Blick genommen, die einen fruchtbaren Boden für Verkennungs- und Täuschungsprozesse schaffen. Ebenso werden strukturelle Bedingungen untersucht, die solche Formen der Verschleierung weiter festigen.

Ausgehend von diesen Überlegungen wird schließlich ein Modell für die Einübung eines Mentalitätswandels entwickelt, das theoretische und praktische Ansätze zusammenführt. Das Modell orientiert sich an Koleka Putumas Gedicht „Water“,¹⁸ Richard Delgados Konzept der

¹⁷ Siehe Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, *Dialektik der Aufklärung: Philosophische Fragmente* (Frankfurt: Fischer: 1988 (1944)); Jürgen Habermas, *Philosophisch-Politische Profile*, Erw. Ausg., 4. Aufl., Taschenbuch Wissenschaft (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2001). Eigene Definition für die vorliegende Arbeit: „Gerechtigkeitsorientierte Diskurse“ sind in dieser Arbeit Diskurse, in denen soziale Gerechtigkeit und die Gleichwertigkeit aller Menschen als Anliegen, Anspruch, Leitprinzip oder Ziel verstanden wird, ohne dass der Verweis auf Gerechtigkeit der Verschleierung von Eigeninteressen oder unzweckmäßigen Haltungen und Handlungen dient. Die Bezeichnung soll zum einen die Abtrennung zu Diskursen deutlich machen, in denen Gerechtigkeit rhetorisch und missbräuchlich verwendet wird. Zum anderen dient die Bezeichnung der Abtrennung zu Diskursen, in denen Gerechtigkeitsansprüche weder implizit noch explizit gestellt werden oder ein Gerechtigkeitsverständnis vorliegt, das sich mit der ungleichwertigen und gewaltvollen Behandlung von Menschen vereinbaren lässt, z. B., indem das Fortbestehen kolonialer Gewalt toleriert wird.

¹⁸ Koleka Putuma, *Kollektive Amnesie: Gedichte*, übers. von Paul-Henri Campbell, Afrika Wunderhorn (Heidelberg: Das Wunderhorn GmbH, 2020).

Gegennarrative¹⁹ und Nancy Frasers Statusmodell der Anerkennung.²⁰ Das hier erstellte Modell fungiert als Beispiel dafür, wie ein Beitrag zur Differenzierung von Diskursen auf individueller Ebene geleistet werden kann. Es geht darum, Prozesse des Umdenkens anzustoßen, in denen dominante Denkmuster hinterfragt, Machtverhältnisse sichtbar gemacht und Verschleierungen aufgelöst werden, um Veränderungen im gesellschaftlichen Umgang mit Macht und Gerechtigkeit zu fördern.

1.2.2 Begrifflichkeiten: Verteilungsgerechtigkeit, Anerkennung und Verschleierung

Frasers Statusmodell der Anerkennung, das in der gemeinsamen Publikation mit Axel Honneth *Umverteilung oder Anerkennung? eine politisch-philosophische Kontroverse* entwickelt wurde, bildet in dieser Arbeit einen wichtigen Referenzrahmen. Es dient nicht nur als theoretische Grundlage für die Einübung eines Mentalitätswandels, sondern hilft bereits bei der Erarbeitung eines Differenzierungsmaßstab für die Auseinandersetzung mit Diskursen. Daher wird das Modell in seiner ursprünglichen Form kurz vorgestellt, bevor im weiteren Verlauf die Begriffe Verteilungsgerechtigkeit und Anerkennung ausführlicher diskutiert werden. Das Statusmodell der Anerkennung wird an dieser Stelle also in seiner Grundkonzeption vorgestellt, um die theoretische Basis für die weiteren Überlegungen zur Differenzierung von Diskursen und zum Mentalitätswandel zu schaffen. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit Nancy Frasers Arbeiten sowie kritische Diskussionen über das Statusmodell und seine Weiterentwicklungen erfolgen im Forschungsstand ab Seite 109.

Das Statusmodell der Anerkennung zeichnet sich in seiner ursprünglichen Form durch eine zweidimensionale Konzeption der Gerechtigkeit aus: Das Zusammendenken von Verteilungsgerechtigkeit (Dimension der Distribution) und kulturell-evaluativer Gerechtigkeit (Dimension der Anerkennung) verfolgt dabei das Ziel, partizipatorische Gleichberechtigung für

¹⁹ Delgado, „Storytelling for Oppositionists and Others“.

²⁰ Nancy Fraser, „Soziale Gerechtigkeit im Zeitalter der Identitätspolitik. Umverteilung, Anerkennung und Beteiligung“, in *Umverteilung oder Anerkennung? eine politisch-philosophische Kontroverse*, Taschenbuch Wissenschaft 1460 (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2003), 45–46, 13–128.

alle Gesellschaftsmitglieder zu erreichen. Es soll also ein Zustand gefördert werden, in dem sich alle Gesellschaftsmitglieder als Ebenbürtige begegnen.²¹

Abbildung 1: Darstellung basierend auf Nancy Frasers Statusmodell der Anerkennung.

Um die Bedeutung des Statusmodells der Anerkennung im Kontext meiner Arbeit präziser darzulegen, ist es erforderlich, die beiden zentralen Begriffe, auf denen es basiert, näher zu betrachten: Verteilungsgerechtigkeit und Anerkennung. Beide Konzepte sind eng miteinander verknüpft und bilden die Grundlage für die Differenzierung von Diskursen sowie für die Analyse von Machtverhältnissen und Verschleierungen. Der folgende Abschnitt gibt einen Überblick über diese Begriffe und stellt heraus, wie sie in meiner Arbeit angewendet werden.

1.2.2.1 Verteilungsgerechtigkeit

In diesem Abschnitt werde ich eine prägnante Übersicht über den Begriff der Verteilungsgerechtigkeit geben, wobei ich mich exemplarisch auf einige spezifische Denker:innen wie John Rawls, Ronald Dworkin und Nancy Fraser konzentrieren werde. Es handelt sich dabei um eine Zusammenfassung einflussreicher Ideen, die den Begriff in unterschiedlichen theoretischen Kontexten präzisieren. Abschließend fasse ich zusammen, wie der Begriff in meiner Arbeit zu verstehen ist. Da John Rawls eine herausragende Stellung in den philosophischen Diskursen zu Gerechtigkeit und Anerkennung einnimmt und viele

²¹ Vgl. Fraser, 51–56; Weitere Ausführungen folgen in Kapitel 1.5. Siehe auch Julian Lamont und Christi Favor, „Distributive Justice“, in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, hg. von Edward N. Zalta, Winter 2017 (Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2017), <https://plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/justice-distributive/>.

theoretische Ansätze Bezug auf seine Überlegungen nehmen, erscheint es angemessen, mit seiner Theorie zu beginnen.

John Rawls hat darauf hingewiesen, dass sich Gerechtigkeit aus verschiedenen Werten zusammensetzt, darunter Freiheit, Gleichheit und die Anerkennung von Beiträgen zur Förderung des Gemeinwohls. Seine Vorstellung von Gerechtigkeit integriert zwei unterschiedliche Konzepte der Gleichheit: die Gleichheit in der Verteilung von Ressourcen und die Gleichheit in der Achtung und Würde aller Menschen.²² Rawls zufolge sind soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten nur dann gerechtfertigt, wenn sie zwei spezifische Bedingungen erfüllen: Erstens müssen, Rawls Gleichheitsprinzip zufolge, die damit verbundenen Positionen und Ämter allen Personen unter Bedingungen fairer Chancengleichheit offenstehen. Zweitens sollten diese Ungleichheiten zum größtmöglichen Vorteil der am stärksten benachteiligten Gesellschaftsmitglieder sein. Das bezeichnet er als Differenzprinzip. Dieses Prinzip stellt sicher, dass Ungleichheiten nur akzeptabel sind, wenn sie die Situation der am stärksten benachteiligten Individuen verbessern.²³

Rawls Ansatz nach wird eine gerechte Gesellschaft also nicht durch die strikte Gleichheit von Ressourcen oder durch das Ausgleichen von individuellen Lebensumständen definiert, sondern durch den fairen Zugang zu einer breiten Palette von beruflichen und kulturellen Möglichkeiten. Außerdem muss die Bereitstellung ausreichender wirtschaftlicher Ressourcen erfolgen, um den Bürger:innen die Ausübung ihrer Grundfreiheiten zu ermöglichen. Dies setzt auch eine öffentliche Investition in gesellschaftliche Güter wie Bildung, Gesundheitsversorgung und Infrastruktur voraus. Rawls Position unterscheidet sich dennoch deutlich von rein egalitären Theorien, die Gleichheit als Ziel an sich betrachten. Für ihn ist das Ziel sozialer Gerechtigkeit die Schaffung von Ausgangsbedingungen, die es allen ermöglichen, ihre

²² Samuel Freeman, „Rawls on Distributive Justice and the Difference Principle“, in *The Oxford Handbook of Distributive Justice*, hg. von Serena Olsaretti, 1st ed., Oxford Handbooks (Oxford; New York, NY: Oxford University Press, 2018), 13; John Rawls, *A Theory of Justice*, Rev. ed (Oxford: Oxford University Press, 1999), 447.

²³ Freeman, „Rawls on Distributive Justice and the Difference Principle“, 15–16. John Rawls, *Justice as Fairness: A Restatement*, hg. von Erin Kelly (Harvard University Press, 2001), 42, <https://doi.org/10.2307/j.ctv31xf5v0>.

Fähigkeiten und Freiheiten gleichwertig auszuschöpfen. Umstände und Institutionen, die dies unterstützen, stehen für Rawls im Mittelpunkt der sozialen Gerechtigkeit.²⁴

Auch bei Ronald Dworkin ist die Chancengleichheit ausschlaggebend. Seine Theorie der Ressourcengleichheit besagt, dass die Wirtschaft auf der Grundlage kapitalistischer freier Märkte organisiert sein sollte, die gerecht reguliert werden. Ähnlich wie es eine Versicherung nahelegt, solle sich der Staat allerdings darum bemühen, unvermeidbare Schicksalsschläge auszugleichen. Dworkin stützt sich jedoch auf idealisierte Marktprozesse, wodurch offenbleibt, inwieweit reale bzw. umsetzbare Institutionen mit Privateigentum in einem freien Markt tatsächlich dafür geeignet wären, Verteilungsgerechtigkeit zu verwirklichen.²⁵

Um an Dworkins Betonung einer marktbasierten Gerechtigkeit und der individuellen Verantwortung anzuknüpfen, möchte ich kurz die Theorien erwähnen, die den individuellen Verdienst in den Mittelpunkt stellen. Jeffrey Moriarty hält fest, dass es eine jahrhundertelange philosophische Tradition gewesen ist, Gerechtigkeit als die Zuteilung dessen zu verstehen, was Menschen aufgrund ihres Verdienstes zusteht. Aristoteles betonte, dass Verteilungsgerechtigkeit mit einem bestimmten Wert übereinstimmen müsse. Auch John Stuart Mill vertrat die Ansicht, dass jeder Mensch das erhalten solle, was er verdient, sei es Gutes oder Schlechtes. Moriarty vermutet, dass es der Einfluss von Rawls Theorie war, der dafür sorgte, dass das Konzept des Verdienstes in den 1970er- und 1980er-Jahren in den Hintergrund trat. In jüngerer Zeit habe es allerdings eine Renaissance erlebt.²⁶

²⁴ Freeman, „Rawls on Distributive Justice and the Difference Principle“, 28; John Rawls und Samuel Freeman, *Collected Papers* (Cambridge (Mass.) London: Harvard University Press, 1999), 48, 153.

²⁵ Richard Arneson, „Dworkin and Luck Egalitarianism: A Comparison“, in *The Oxford Handbook of Distributive Justice*, hg. von Serena Olsaretti, 1st ed., Oxford Handbooks (Oxford; New York, NY: Oxford University Press, 2018), 63.

²⁶ Jeffrey Moriarty, „Desert-Based Justice“, in *The Oxford Handbook of Distributive Justice*, hg. von Serena Olsaretti, 1st ed., Oxford Handbooks (Oxford; New York, NY: Oxford University Press, 2018), 152.; *Aristoteles, Terence Irwin, Nicomachean Ethics*, 2. ed. 5. print (Indianapolis, Ind.: Hackett, 2006), 1125–1131; John Stuart Mill und Roger Crisp, *Utilitarianism*, Oxford Philosophical Texts (Oxford; New York: Oxford University Press, 1998), 98; W. D. Ross und Philip Stratton-Lake, *The Right and the Good*, new ed. (Oxford: Clarendon Press, 2002); Henry Sidgwick, *The Methods of Ethics*, 7th ed., (Indianapolis: Hackett, 20).

Während Rawls, Dworkin und Moriarty jeweils unterschiedliche Perspektiven auf Verteilungsgerechtigkeit bieten, zeigt sich, dass viele Theorien, bzw. entscheidende Konzepte in ihnen, ungeeignet für meine Untersuchung sind. Erstens sind Chancengleichheit und Verdienst keine geeigneten Kategorien, um menschenrechtsbasierte Arbeit sinnvoll zu diskutieren. In der menschenrechtsbasierten Entwicklung geht es nicht primär darum, ob Individuen aufgrund ihrer Anstrengungen oder Fähigkeiten ihre Menschenrechte „verdienen“. Vielmehr steht die Übernahme von Verantwortung durch staatliche Institutionen und anderen Akteur:innen im Vordergrund. Diese sind verpflichtet, die grundlegenden Rechte aller Menschen zu gewährleisten, unabhängig von individueller Leistung. Zudem wird in der Praxis auf globaler Ebene nicht einmal die geforderte minimale Chancengleichheit realisiert, was das Problem weiter verschärft.²⁷

Zweitens greife ich in meiner Arbeit auf, dass soziale Ungleichheit durch den freien Markt verschärft wird. Diese Entwicklungen haben gravierende negative Auswirkungen auf die Menschenrechte und benachteiligte und marginalisierte Gruppen.²⁸ Vor diesem Hintergrund kann ich mich nicht auf Definitionen von Verteilungsgerechtigkeit stützen, die auf den Marktmechanismen oder meritokratischen Prinzipien basieren, da diese den menschenrechtlichen Anforderungen nicht gerecht werden.

Ein weiterer zentraler Aspekt meiner Arbeit ist die Analyse der Rolle von Verschleierung im Diskurs über Gerechtigkeit und menschenrechtsbasierte Entwicklung. Dabei steht weniger die genaue Definition von Verteilungsgerechtigkeit im Vordergrund, sondern vielmehr die Frage, wie Begriffe und Konzepte empfunden, wahrgenommen oder verdrängt werden – und welchen Einfluss diese Wahrnehmungen auf moralische und politische Urteile haben. Die Tendenz, Fragen der Anerkennung gegenüber Verteilungsfragen zu priorisieren, führt dabei häufig zur Verdrängung materieller Gerechtigkeitsfragen.

²⁷ Gillian Brock, „Sufficiency and Needs-Based Approaches“, in *The Oxford Handbook of Distributive Justice*, hg. von Serena Olsaretti, 1st ed., Oxford Handbooks (Oxford; New York, NY: Oxford University Press, 2018), 124–26.

²⁸ Thomas Piketty, *Capital in the Twenty-First Century* (Harvard University Press, 2017), <https://doi.org/10.4159/9780674982918>.

Hier setzt die Theorie von Nancy Fraser an, die Verteilungsgerechtigkeit und Anerkennung miteinander verbindet, um zu verdeutlichen, dass beide Aspekte für eine gerechte Gesellschaft unverzichtbar sind. Anerkennung darf ihrer Gerechtigkeitskonzeption zufolge nicht losgelöst von Verteilungsfragen betrachtet werden, denn die gleichberechtigte Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen ist ohne eine gerechte Verteilung von Ressourcen nicht möglich.²⁹

Fraser betont die Notwendigkeit, sowohl Anerkennung als auch Verteilung zu adressieren, um den Zugang zur gleichberechtigten Teilhabe zu sichern und institutionelle Veränderungsprozesse zu fördern. Die Anwendung des menschenrechtbasierten Ansatzes hat unter bestimmten Anwendungsbedingungen einen solchen institutionellen Veränderungsprozess zur Folge. Dies war ein weiterer Beweggrund mich für Frasers Verständnis von Verteilungsgerechtigkeit zu entscheiden.

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass die Debatte um Verteilungsgerechtigkeit nicht nur deshalb von Bedeutung ist, weil extreme Ungleichheit ein moralisches Problem darstellt, sondern auch, weil sie die gesellschaftliche Stabilität gefährdet. Es bedarf daher eines Verständnisses von Verteilungsgerechtigkeit, der, ebenso wie bei Fraser, den Zusammenhang zwischen Anerkennung und dem sozialen Zusammenhalt, berücksichtigt.³⁰

Frasers Verknüpfung von Verteilungsgerechtigkeit und Anerkennung bietet ein leicht verständliches und einprägsames Konzept, das auch Menschen ohne philosophischen Hintergrund einen umfassenderen Blick auf Gerechtigkeit ermöglicht und damit eine breitere gesellschaftliche Diskussion fördert. In meiner Arbeit habe ich die Verbindung zwischen Verteilungsgerechtigkeit und Anerkennung herausgearbeitet, und Verschleierungsformen diskutiert, die diese Zusammenhänge verdecken und somit den Fortschritt in der Auseinandersetzung mit Gerechtigkeitsfragen behindern. Dabei habe ich versucht, aufzuzeigen,

²⁹ Freeman, „Rawls on Distributive Justice and the Difference Principle“, 13.

³⁰ Nancy Fraser, *Der Allesfresser: wie der Kapitalismus seine eigenen Grundlagen verschlingt*, übers. von Andreas Wirthensohn, (Berlin: Suhrkamp, 2023).

wie sich komplexe philosophische Konzepte durch Frasers Theorie in eine Form bringen lassen, die auch für ein breiteres Publikum verständlich ist.

Verteilungsgerechtigkeit wird in dieser Arbeit also als ein Konzept verstanden, das sowohl lokale als auch globale Verantwortungsebenen umfasst und darauf abzielt, menschenrechtliche Mindeststandards für alle zu gewährleisten. Eine gerechte Verteilung von Ressourcen muss dabei vor allem dazu beitragen, Ungleichheiten abzubauen, benachteiligte und marginalisierte Gruppen zu stärken und gesellschaftliche Stabilität zu fördern. Sie darf weder auf Marktmechanismen noch auf meritokratischen Prinzipien basieren, sondern muss sicherstellen, dass alle Menschen unabhängig von individuellen Leistungen gleichberechtigt an gesellschaftlichen Prozessen teilhaben können.

Ich stütze mich dabei insbesondere auf Nancy Frasers Verständnis von Verteilungsgerechtigkeit, das die untrennbare Verbindung zwischen materieller Gerechtigkeit und Anerkennung betont. Darüber hinaus greife ich auf Überlegungen aus unterschiedlichen Disziplinen zurück, die ein solches Verständnis von Verteilungsgerechtigkeit ebenfalls befürworten, unter anderem im Kontext sozialer, politischer und wirtschaftlicher Theorien. Es handelt sich hierbei jedoch weniger um eine Definition, die in bestehenden Institutionen bereits vorherrscht oder um ein neues umfassendes Gerechtigkeitsprinzip. Vielmehr argumentiere ich für eine Vorstellung, die Menschen in der Auseinandersetzung mit Diskursen orientieren soll.

Da Gerechtigkeitsansprüche, die in dieser Arbeit behandelt werden, auf der untrennbaren Verbindung zwischen Verteilungsgerechtigkeit und Anerkennung beruhen, ist es notwendig, auch den Begriff der Anerkennung genauer zu betrachten. Der folgende Abschnitt wird daher weiter präzisieren, warum die beiden Dimensionen der Anerkennung und Verteilung für soziale Gerechtigkeit verknüpft sein müssen.

1.2.2.2 Anerkennung

Im Folgenden werde ich den Begriff der „Anerkennung“ aus philosophischer und politischer Perspektive definieren und diskutieren. Ich werde auf Denker:innen wie Emmanuel Sieyès, John Rawls, Charles Taylor, Axel Honneth und Nancy Fraser eingehen, die maßgeblich zur Entwicklung der Anerkennungstheorie beigetragen haben. Der Abschnitt zeigt auf, wie

Anerkennung mit sozialer Gerechtigkeit verknüpft ist und warum sie für die Analyse von Ungleichheitsverhältnissen eine zentrale Rolle spielt. Dabei werden auch Fragen zu Status, Authentizität und Wert sowie deren Verbindung zur Gerechtigkeitstheorie thematisiert.

Ein frühes Beispiel für den politischen Kampf um Anerkennung findet sich in Emmanuel Sieyès' berühmter Schrift „Was ist der Dritte Stand?“, welches als Gründungsdokument der modernen Politik der Anerkennung gilt. Es wurde zu Beginn der Französischen Revolution geschrieben und fordert, dass der Dritte Stand, der damals von der französischen Aristokratie und Kirche marginalisiert wurde, als „Etwas“ anerkannt wird. Die Forderung nach Anerkennung zieht sich seither durch soziale Bewegungen und politische Diskurse, insbesondere im Kontext sozialer Gerechtigkeit.³¹

Heute ist Anerkennung ein fester Bestandteil der Rhetorik der sozialen Gerechtigkeit und spielt eine zentrale Rolle im Streben nach einer gerechteren und inklusiveren politischen Ordnung. Philosoph:innen und politische Theoretiker:innen haben jedoch erst seit der Veröffentlichung von John Rawls' *A Theory of Justice* von 1971 verstärkt auf Anerkennungsargumente in der Politik geachtet. Rawls verschob den Fokus auf Gleichheit und soziale Inklusion. Dennoch wurde seine Theorie von Vielen als zu individualistisch kritisiert, was eine Gegenbewegung hervorrief, die von Georg Wilhelm Friedrich Hegels Philosophie inspiriert war. Diese fand zusätzlich Anklang in modernen, multikulturellen Gesellschaften, in denen sich das Interesse an Anerkennungsfragen im Rahmen kultureller Konflikte verstärkte. Diese theoretischen Entwicklungen trugen dazu bei, Anerkennung nicht nur als individuelle, sondern auch als strukturelle Frage zu begreifen. Besonders in pluralistischen Gesellschaften, in denen Fragen

³¹ Colin Bird, „The Theory and Politics of Recognition“, in *The Oxford Handbook of Distributive Justice*, hg. von Serena Olsaretti, 1st ed., Oxford Handbooks (Oxford; New York, NY: Oxford University Press, 2018), 235.

der Zugehörigkeit und Gerechtigkeit oft entlang kultureller, geschlechtlicher oder sozialer Unterschiede verhandelt werden, hat sich die Anerkennungsperspektive als zentral erwiesen.³²

Um zu verstehen, wie sich Anerkennung in konkreten gesellschaftlichen Dynamiken manifestiert, ist es hilfreich, zwischen verschiedenen Formen der Anerkennung zu unterscheiden. Colin Bird nutzt die Unterteilung zwischen Status-, Authentizitäts- und Wertanerkennung. Diese Ebenen sind, wie beispielsweise beim Sexismus, oft miteinander verwoben. Sexismus verleiht ungleichen Status, entwertet Frauen und fördert Stereotype, die sie benachteiligen. Die jeweiligen Probleme sind zwar unterschiedlich, machen jedoch deutlich, dass Sexismus hinsichtlich allen drei Ebenen der Anerkennung scheitert.³³ Wie die drei Formen der Anerkennung in Diskursen über eine gerechte Gesellschaft behandelt werden, hängt davon ab, wie man Gerechtigkeit definiert. Rawls bietet eine Grundlage, indem er Gerechtigkeit als Bedingungen für den Umgang miteinander beschreibt, die wir ausgehend von Überlegungen als vernünftig anerkennen. Diese Bedingungen betreffen Rechte, Freiheiten, Chancen, Machtverteilung und wirtschaftliche Ressourcen.³⁴

³² Bird, 235–36. Siehe auch: Patricia Springborg, *The Problem of Human Needs and the Critique of Civilisation*, (London: Allen & Unwin, 1981); Alasdair C. MacIntyre, *After Virtue: A Study in Moral Theory*, 2. ed., reprint (Notre Dame, Ind: University of Notre Dame Press, 2003); Michael J. Sandel, *Liberalism and the Limits of Justice*, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), <https://doi.org/10.1017/CBO9780511810152>; Michael Walzer, *Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality* (Oxford: Robertson, 1983); Sheldon S. Wolin, „Democracy, Difference, and Re-Cognition“, *Political Theory* 21, Nr. 3 (August 1993): 464–83, <https://doi.org/10.1177/0090591793021003007>; Charles Taylor, „Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition“, hg. von Amy Gutmann (Princeton University Press, 1994), <https://doi.org/10.2307/j.ctt7snkj>; Will Kymlicka, *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*, Oxford Political Theory (Oxford: Clarendon Press, 2003); Axel Honneth, *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*, 1st ed., Studies in Contemporary German Social Thought (Cambridge, Mass: MIT Press, 1996); Bhikhu C. Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory* (Basingstoke: Macmillan, 2002); Tariq Modood, *Multiculturalism: A Civic Idea*, Themes for the 21st Century (Cambridge: Polity, 2011); Kwame Anthony Appiah, *The Ethics of Identity* (Princeton/N.J: Princeton University Press, 2007); Amy Gutmann, *Identity in Democracy* (Princeton: Princeton University Press, 2009); Chandran Kukathas, *The Liberal Archipelago: A Theory of Diversity and Freedom*, Oxford Political Theory (Oxford: Oxford Univ. Press, 2009); Colin Bird, „Status, Identity, and Respect“, *Political Theory* 32, Nr. 2 (April 2004): 207–32, <https://doi.org/10.1177/0090591703256686>; Colin Bird, „Book Reviews: John Rawls, Lectures on the History of Political Philosophy“, *Ethics* 117, Nr. 4 (Juli 2007): 784–90, <https://doi.org/10.1086/518675>.

³³ Bird, „The Theory and Politics of Recognition“, 237.

³⁴ Bird, 237–38.

In der Politik beziehen sich Anerkennungsforderungen oft auf den Status, den Individuen oder Gruppen in der Gesellschaft erhalten. Moderne egalitäre Konzepte von Staatsbürgerschaft verlangen, dass dieser Status nicht von Faktoren wie Geschlecht oder Rassifizierung abhängt. Obwohl auch hierarchische Systeme Statusanerkennung erfordern, richtet sich der moderne Kampf um Anerkennung meist gegen solche Privilegien und ist daher überwiegend egalitär geprägt.³⁵

Neben der Forderung nach gleichem Status verlangen viele Befürworter:innen der Anerkennungspolitik zunehmend auch die Anerkennung von Identität und Differenz. Charles Taylor führt dies auf den Einfluss der Romantik des 19. Jahrhunderts zurück, die Individualität, Selbstaussdruck und Selbstverwirklichung betonte. Identität kann unabhängig vom rechtlichen oder sozialen Status missverstanden werden, weshalb die Anerkennung von Identität und Differenz als eigenständiges politisches Anliegen gilt. Dabei geht es nicht um die philosophische Idee der persönlichen Identität, sondern um die Selbstdefinition und die damit verbundenen Eigenschaften.³⁶ Das Interesse an der Anerkennung von Identität und Differenz umfasst drei Elemente: Zugehörigkeit zu bestimmten sozialen Gruppen, individuelle Eigenschaften und eine sich verändernde, narrative Identität. Institutionen tun sich schwer, Identität auf diese Weise anzuerkennen, da sie oft vage oder umstritten ist. Menschen streben jedoch nach Authentizität, also der Freiheit, sich selbst ohne Verzerrung darzustellen, und nach der Anerkennung ihres Wertes, indem sie in der Gesellschaft respektiert und geschätzt werden.³⁷

Kritiker:innen argumentieren, dass die Anerkennung aller Menschen als moralisch Gleiche problematisch und ignorant sei, da sie nicht ausreicht, um allen Gesellschaftsmitgliedern vollständige Anerkennung zu sichern. Die Sorge ist, dass eine Betonung einer gemeinsamen menschlichen Identität Unterschiede ignoriert und eine einseitige Form der Anerkennung bietet, die individuellen Besonderheiten nicht gerecht wird. Anerkennung sollte daher sensibel

³⁵ Bird, 236.

³⁶ Bird, 236.

³⁷ Bird, 237.

für Unterschiede sein, anstatt diese zu übergehen.³⁸ Diese Kritik stellt eine falsche Gegenüberstellung von Sensibilität für Unterschiede und der Anerkennung eines gleichen Status dar. Es ist nicht erforderlich, eine gemeinsame Identität zu postulieren, um gleichberechtigte Ansprüche auf Rechte und Behandlung zu rechtfertigen. Der Anspruch auf gleiche Berücksichtigung bezieht sich auf moralisch relevante Eigenschaften wie Leidensfähigkeit, ohne dabei eine gemeinsame Identität vorauszusetzen. Anerkennung gleicher Ansprüche kann also eine Frage der Gerechtigkeit sein, die unabhängig von Identitätsbehauptungen besteht.³⁹

Autor:innen wie Will Kymlicka, betonen, dass gerechte Gesellschaften manchmal gruppenspezifische Ansprüche berücksichtigen müssen. Kymlicka baut auf Rawls' Idee auf und argumentiert, dass eine gerechte Gesellschaft nicht nur formale Rechte und wirtschaftliche Chancen, sondern auch den Zugang zu kulturellen Ressourcen sicherstellen sollte, um den Status der Einzelnen als Gleiche vollständig anzuerkennen.⁴⁰ „Externe Schutzmaßnahmen“ seien z. B. hilfreich, um die Autonomie und Integrität kultureller Gemeinschaften zu wahren. Darüber hinaus argumentiert Kymlicka, dass gruppenspezifische Rechte mit der Anerkennung individueller Gleichheit vereinbar sind, solange sie keine Einschränkungen wie das Verbot des Austritts aus der Gemeinschaft beinhalten. Kritiker:innen wie Chandran Kukathas lehnen solche Sonderrechte ab, da sie Werte wie freie Assoziation und staatliche Neutralität gefährden könnten. Kukathas kritisiert zudem Kymlickas Verbot interner Einschränkungen, da es den Staat zu einem Akteur kultureller Assimilation mache, der aktiv in kulturelle Dynamiken eingreift.⁴¹

Forderungen nach Anerkennung von Identität und Differenz zielen oft darauf ab, Authentizität in der Selbstentfaltung zu fördern. Wird jemand durch Vorurteile gezwungen, wesentliche

³⁸ Bird, 241–42.

³⁹ Bird, 236, 242.

⁴⁰ Bird, 242; Kymlicka, *Multicultural Citizenship*.

⁴¹ Bird, „The Theory and Politics of Recognition“, 242–43; Joseph Raz, „Multiculturalism: A Liberal Perspective“, in *Ethics in the Public Domain: Essays in the Morality of Law and Politics*, hg. von Joseph Raz (Oxford: Clarendon press, 1995), 155–76; Kukathas, *The Liberal Archipelago*; Brian M. Barry, *Culture and Equality: An Egalitarian Critique of Multiculturalism*, (Cambridge, Mass: Harvard Univ. Press, 2002).

Aspekte der eigenen Persönlichkeit zu verbergen, gilt das als Einschränkung der Freiheit und eine Form von Unterdrückung.⁴² Anders als Vermögen oder Einkommen ist Authentizität jedoch eher ein soziales Ergebnis als eine direkt verteilbare Ressource. Daher wird oft eine klare Trennung zwischen Verteilungsgerechtigkeit und der Anerkennung von Identität und kultureller Differenz gezogen. Befürworter:innen wie Iris Young begrüßen diese Abkehr vom „distributiven Paradigma“, während Kritiker:innen wie Brian Barry befürchten, dass solche Anerkennungsdebatten wichtigere Fragen der Verteilungsgerechtigkeit verdrängen.⁴³

Laut Colin ist es meist unplausibel, politische Maßnahmen zur Förderung authentischer Identitätsentfaltung mit Prinzipien der Gerechtigkeit zu rechtfertigen. Für die Trennung von Authentizität und Fragen sozialer Gerechtigkeit spricht, dass Authentizität möglicherweise eher in privaten Beziehungen als durch öffentliche Gerechtigkeitsansprüche verhandelt wird. Axel Honneths Theorie der Anerkennung unterscheidet beispielsweise zwischen Anerkennung in den Bereichen Liebe, Respekt und Wertschätzung, die alle für eine gesunde Selbstbeziehung notwendig sind.⁴⁴ ⁴⁵ In bestimmten Fällen können solche Ansprüche jedoch zur Rechtfertigung öffentlicher Maßnahmen herangezogen werden, wie etwa im Kampf gegen Stereotype und Vorurteile.⁴⁶ Wichtige Ausnahmen bilden also vor allem gruppenspezifische Maßnahmen wie Affirmative Action oder Entschädigungen zum Ausgleich für vergangene und fortdauernde Ungerechtigkeiten. Derartige Ungerechtigkeiten hinterlassen oft generationenübergreifende psychologische Spuren, die eine authentische Identitätsentwicklung behindern. In diesen Fällen könnten kompensatorische Maßnahmen gerechtfertigt sein.⁴⁷

⁴² Bird, „The Theory and Politics of Recognition“, 243–44.

⁴³ Bird, 244; Iris Marion Young, *Justice and the Politics of Difference* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2011); Barry, *Culture and Equality*.

⁴⁴ Bird, „The Theory and Politics of Recognition“, 246–47; Mill und Crisp, *Utilitarianism*; Honneth, *The Struggle for Recognition*, 163, 173–174.

⁴⁵ Bird, „The Theory and Politics of Recognition“, 244–45.

⁴⁶ Bird, 244–45.

⁴⁷ Bird, 248; Jeff Spinner-Halev, *Enduring Injustice*, 1. Aufl. (Cambridge University Press, 2012), <https://doi.org/10.1017/CBO9781139084253>.

Die Frage nach sozialer Gerechtigkeit berührt auch die Unterscheidung zwischen Status und Wert. Status ordnet Menschen formal in eine bestimmte Kategorie innerhalb eines Systems ein, ohne notwendigerweise eine Wertung vorzunehmen. Wert stellt hingegen eher das Resultat einer qualitativen Bewertung dar. Werturteile existieren unabhängig von den beschriebenen systemischen Kategorien. Es wäre daher falsch anzunehmen, dass der Status einer Person automatisch ihrem Wert als Mensch entspricht.⁴⁸ Gleichzeitig gibt es oft eine Überschneidung zwischen der Anerkennung von Status und Wert. Begriffe wie „Würde“ zeigen dies deutlich auf, da sie sowohl sozialen Status als auch die Wertung von Menschen betreffen. Zudem beeinflussen Statusordnungen, wie Menschen sich selbst bewerten, was zu Fällen von Hybris oder Gefühlen der Minderwertigkeit führen kann. Bestrafung ist beispielsweise sowohl eine Statusänderung als auch eine deutliche gesellschaftliche Missbilligung.⁴⁹

Die bisherigen Überlegungen zeigen, dass Anerkennung u. a. in Bezug auf Status, Wert und Authentizität verhandelt wird und tief mit Fragen sozialer Gerechtigkeit verbunden ist. Wie bereits angedeutet, geht es bei Anerkennung nicht nur um individuelle Wertschätzung, sondern auch um gesellschaftliche Strukturen, die soziale Teilhabe ermöglichen oder verhindern. Während einige Theoretiker:innen Anerkennung als eigenständige Dimension der Gerechtigkeit betrachten, argumentiert Nancy Fraser, dass sie untrennbar mit der Verteilung von Ressourcen und gesellschaftlicher Teilhabe verbunden ist. Stereotype, Diskriminierung und soziale Exklusion sind für sie nicht nur kulturelle Phänomene, sondern institutionelle Probleme, die tief in gesellschaftlichen Machtverhältnissen verwurzelt sind. Damit widerspricht sie einem rein statusbezogenen Verständnis von Anerkennung und weist auf die systemischen Mechanismen hin, die Menschen benachteiligen.⁵⁰

⁴⁸ Bird, „The Theory and Politics of Recognition“, 250.

⁴⁹ Bird, 250; Michael Suk-Young Chwe, *Rational Ritual: Culture, Coordination, and Common Knowledge* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2013).

⁵⁰ Nancy Fraser, „Soziale Gerechtigkeit im Zeitalter der Identitätspolitik. Umverteilung, Anerkennung und Beteiligung“, in *Umverteilung oder Anerkennung? eine politisch-philosophische Kontroverse*, Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 1460 (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2003), 13–128.

Die philosophische Rechtfertigung für Kämpfe um soziale und ökonomische Gerechtigkeit stützt sich in der zeitgenössischen politischen Theorie häufig auf das Konzept der Anerkennung, das vor allem mit Autor:innen wie Axel Honneth⁵¹, Charles Taylor⁵² und Nancy Fraser⁵³ in Verbindung gebracht wird. Der Ansatz wurde in jüngerer Zeit von Denker:innen wie Emmanuel Renault⁵⁴ und Jacques Rancière⁵⁵ weiterentwickelt. Anerkennung wird dabei nicht nur als individuelle Wertschätzung verstanden, sondern als eine zentrale Bedingung für gesellschaftliche Teilhabe und strukturelle Gerechtigkeit. Monica Mookherjee nutzt diese theoretischen Überlegungen, um globale Ungleichheiten neu zu betrachten. Ihr Fokus liegt darauf, dass jeder Mensch weltweit den gleichen moralischen Wert besitzt und dass Anerkennung eine entscheidende Rolle spielt, um gesellschaftliche Strukturen so zu gestalten, dass sie allen Menschen gleichermaßen soziale und wirtschaftliche Sicherheit gewähren.⁵⁶

Gerade in Ländern ohne stabile Sozialsysteme zeigt sich, dass Anerkennungsforderungen zugleich die aktive Beteiligung der Benachteiligten verlangen, anstatt sie lediglich als Empfänger:innen monetärer Unterstützung zu betrachten.⁵⁷ Diese Perspektive ist für meine

⁵¹ Axel Honneth, *Freedom's Right: The Social Foundations of Democratic Life* (Columbia University Press, 2014), <https://doi.org/10.7312/honn16246>; Honneth, *The Struggle for Recognition*; Axel Honneth, *Verdinglichung: eine anerkennungstheoretische Studie*, 1. Aufl., Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 2127 (Berlin: Suhrkamp, 2015). Honneth, *The Struggle for Recognition*.

⁵² Taylor, „Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition“.

⁵³ Fraser, „Soziale Gerechtigkeit im Zeitalter der Identitätspolitik. Umverteilung, Anerkennung und Beteiligung“, 2003; Fraser, *Der Allesfresser*; Nancy Fraser, „Abnormale Gerechtigkeit“, in *Gerechtigkeit in Europa*, hg. von Helmut König, Emanuel Richter, und Sabine Schielke (transcript Verlag, 2008), 41–80, <https://doi.org/10.1515/9783839407684-003>; Nancy Fraser, „After The Family Wage: Gender Equity and the Welfare State“, *Political Theory* 22, Nr. 4 (November 1994): 591–618, <https://doi.org/10.1177/0090591794022004003>; Nancy Fraser und Kevin Olson, *Adding Insult to Injury: Social Justice and the Politics of Recognition* (London: Verso, 1999).

⁵⁴ Emmanuel Renault, *Social Suffering: Sociology, Psychology, Politics*, 1st ed, Essex Studies in Contemporary Critical Theory Series (London: Rowman & Littlefield Publishers, Incorporated, 2017).

⁵⁵ Axel Honneth, *Anerkennung oder Unvernehmen? Eine Debatte* (Berlin: Suhrkamp Verlag, 2021).

⁵⁶ Monica Mookherjee, *Global Justice and Recognition Theory: Dignifying the World's Poor*, Routledge Studies in Contemporary Philosophy (New York, NY: Routledge, 2023), 53, 118, <https://doi.org/10.4324/9781003045038>; Bert Van Den Brink, Miklós Zala, und Tom Theuns, „The Interplay and Tensions Between Justice Claims: Nancy Frasers Conception of Justice, Empirical Research and Real World Political Philosophy“, in *Justice and Vulnerability in Europe*, hg. von Trudie Knijn und Dorota Lepianka (Edward Elgar Publishing, 2020), 195–204, <https://doi.org/10.4337/9781839108488.00019>.

⁵⁷ Mookherjee, *Global Justice and Recognition Theory*.

Untersuchung wichtig, da ich mich mit dem Diskurs über den menschenrechtsbasierten Ansatz beschäftige, der institutionelle Veränderungsprozesse anstoßen kann und ebendiese Beteiligung fordert. Zudem ermöglicht Frasers Ansatz, Anerkennung und Verteilung in einer Weise zu verbinden, die institutionelle Veränderungen nicht nur in den Blick nimmt, sondern fokussiert. Fraser bietet hier einen entscheidenden Beitrag, indem sie Anerkennung nicht als isolierte moralische Pflicht, sondern als politisches und institutionelles Prinzip denkt.

Außerdem untersuche ich, wie koloniale Kontinuitäten zur Verschleierung ungerechter Verteilung beitragen. Frasers Ansatz bietet hierfür eine unterstützende Orientierung. Ihr Statusmodell erschwert die Verschleierung von Verteilungskonflikten, die aufkommen können, wenn der Fokus allein auf Anerkennungsforderungen liegt.

1.2.2.3 Verschleierung

Der Begriff der Verschleierung umfasst in meiner Arbeit primär die Dimensionen der Täuschung und Nichtanerkennung, schließt jedoch auch, wie Thomas Nagel darlegt, Aspekte wie die Geheimhaltung oder die bewusste wie auch unbewusste Zurückhaltung mit ein.⁵⁸ Der Verschleierungsbegriff dient somit dazu, Dynamiken wie Täuschung, Ablenkung oder Zurückhaltung zu diskutieren, die im Diskurs über menschenrechtsbasierte Entwicklung zu Ignoranz, Nichtanerkennung und Unwissen führen können.

Trotz der negativen Konnotation lässt sich die Verschleierung in bestimmten Kontexten auch als legitim betrachten. So stellt etwa die Geheimhaltung einen essenziellen Aspekt menschlicher Autonomie dar. Sie ist Teil der individuellen Freiheit, in bestimmten Kontexten zu entscheiden, was wir über unsere Identität, Handlungen oder Pläne preisgeben möchten. Laut Sissela Bok kann diese Art der Verschleierung einen legitimen Selbstschutz darstellen und als Ausdruck von Kontrolle und Autonomie verstanden werden.⁵⁹

⁵⁸ Thomas Nagel, *Concealment and Exposure: And Other Essays* (Oxford: Oxford University Press, 2002), 4.

⁵⁹ Sissela Bok, *Secrets: On the Ethics of Concealment and Revelation*, Erstveröffentlichung: New York: Pantheon Books, 1982. (Westminster: Knopf Doubleday Publishing Group, 2011), 24–32.

Diese Kontrolle kann auch missbräuchlich genutzt werden, beispielsweise, wenn sie die Rechte eines anderen Menschen verletzt.⁶⁰ Dies geschieht oft in Kombination mit Selbsttäuschung oder Selbstbetrug, bei dem sowohl Individuen, die aktiv zur Verschleierung beitragen, als auch jene, die sich der Verschleierung hingeben, auf angenehmere Alternativen ausweichen. Wie Laura Papish in ihrer Studie über Immanuel Kant erläutert, ermöglichen diese Alternativen es, sich besser zu fühlen und unangenehme Wahrheiten zu vermeiden.⁶¹ Es handelt sich in dem Fall um eine selbstzugefügte Ignoranz, die der Selbstverteidigung gegen innere Konflikte dient und uns im breiteren Sinne dabei hilft, menschliche Mängel zu verarbeiten.⁶²

Die Mechanismen der Verschleierung und Selbsttäuschung greifen jedoch tiefer als lediglich in den Bereich des Selbstschutzes ein. Sie berühren grundsätzliche Fragen von Freiheit, moralischem Handeln und einer verantwortungsvollen Lebensführung. In diesem Kontext entfaltet sich eine Diskussion, die weit über individuelle Schutzstrategien hinausgeht und aufzeigt, wie Selbsttäuschung nicht nur der Vermeidung unangenehmer Wahrheiten dient, sondern auch Konsequenzen für unser ethisches Verhalten und unsere Fähigkeit zu gerechtem Handeln hat. Denn während wir uns selbst schützen, laufen wir Gefahr, anderen zu schaden, indem wir sogar offensichtliche Wahrheiten nicht wahrnehmen oder bewusst ignorieren. In diesem Sinne stellt Selbsttäuschung eine Barriere dar, die unsere persönliche Freiheit einschränkt und die Möglichkeit moralischer Handlungen behindert, zum Beispiel indem wir uns der Verantwortung entziehen, offenkundige Ungerechtigkeiten anzuerkennen und zu diskutieren.⁶³

In Lisa Herzogs Buch *Reclaiming the System* geht es unter anderem um Aspekte von Verschleierung und Wahrheit in Organisationen. Herzog diskutiert, wie in modernen Organisationen oft nur ein Bruchteil der Produktionsketten und Konsequenzen des eigenen

⁶⁰ Bok, 24-32.

⁶¹ Laura Papish, *Kant on Evil, Self-deception, and Moral Reform* (New York: Oxford University Press, 2018), 84; Immanuel Kant, *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Groundwork of the Metaphysics of Morals*, translated by Mary J. Gregor. In *Practical Philosophy*, ed. by Mary J. Gregor (Cambridge: Cambridge University Press, 1996, 4:405-407).

⁶² Bok, *Secrets*, 61-62.

⁶³ Bok, 58-59.

Handeln für die einzelnen Mitarbeiter:innen sichtbar ist. Dies kann zur Verschleierung der moralischen Implikationen führen. Personen haben oft nur Einblick in ihre unmittelbare Tätigkeit, nicht aber in die weiteren Auswirkungen. Dies kann dazu führen, dass sie an Handlungen oder Prozessen beteiligt sind, denen sie ablehnend gegenüberstehen würden, wenn sie mehr über mehr Bewusstsein oder Wissen verfügen würden.⁶⁴

Herzog argumentiert für die Äußerung moralischer und politischer Bedenken am Arbeitsplatz und betont die Notwendigkeit, moralischer Reflexion in Organisationen, um Verschleierungen entgegenzuwirken. Personen sollten zu „transformativen Akteur:innen“ werden, die durch das Erheben ihrer Stimme sicherstellen, dass Organisationen grundlegende moralische Normen einhalten. Um die Einhaltung moralischer Normen zu gewährleisten, schlägt Herzog strukturelle Veränderungen vor. Beispiele dafür sind eine stärkere Regulierung, um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen und zu verhindern, dass Organisationen durch die Verletzung moralischer Normen Vorteile erlangen. Weitere Beispiele sind die Förderung einer Kultur des moralischen Diskurses und der demokratischen Entscheidungsfindung in Organisationen.⁶⁵

Es ist wichtig zu berücksichtigen, dass es keine klare Trennung zwischen Ignoranz und bewusster Akzeptanz von der Verschleierung eigener Beteiligung gibt. Diese Phänomene sind häufig ineinander verwoben und unsere Wahrnehmung sowie Bewertung von Situationen wird von zahlreichen Faktoren beeinflusst, die über den Rahmen meiner Dissertation hinausgehen, da sie in das Feld der Sprachwissenschaft oder Ähnliche reichen. Beispielsweise weisen Sprachphilosoph:innen und Linguist:innen darauf hin, dass implizite Kommunikation oft auf der Annahme beruht, bestimmte Inhalte nicht explizit machen zu müssen, weil wir glauben, dass die Vorannahmen ohnehin klar sind. Dass wir glauben, bestimmte Dinge nicht ansprechen zu müssen, da die zugrunde liegenden Vorannahmen als selbstverständlich gelten, kann jedoch eine Form der Verschleierung darstellen. Die philosophische Tradition verdeutlicht, dass wir oft

⁶⁴ Lisa Herzog, *Reclaiming the System: Moral Responsibility, Divided Labour, and the Role of Organizations in Society*, 1st ed. (Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2018).

⁶⁵ Herzog.

unbewusst mit solchen Annahmen operieren, ohne sie zu hinterfragen und damit bestehende Ungleichheit reproduzieren.⁶⁶

Verschleierung spielt demnach auf vielfältige Weise eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, Verantwortung und Absichten im Umgang mit Unrecht zu reflektieren. Es geht nicht darum, Täuschung oder bewusste Verleugnung pauschal zu unterstellen, sondern zu verstehen, wie diese Mechanismen genutzt werden, um Schuld zu verdecken, wie etwa im Nazi-Deutschland, als Viele behaupteten, sie hätten von den begangenen Verbrechen nichts gewusst. Ein Eingeständnis hätte in diesem Kontext die Anerkennung von Mittäterschaft, Duldung von Leid und aktiver Ablehnung von Menschengruppen impliziert. Diese Form der Selbsttäuschung wurde genutzt, um sich der moralischen Last zu entziehen und die eigene Verantwortung zu verschleiern.⁶⁷

Dabei lässt sich auch argumentieren, dass die Tendenz zur Selbsttäuschung und Verschleierung eine erhebliche Hürde auf dem Weg zur eigenen Befreiung darstellt. Wenn wir uns der Rolle bewusstwerden, die wir aktiv in diesen Prozessen spielen, eröffnet sich die Möglichkeit, die Mechanismen der Verschleierung zu hinterfragen und zu durchbrechen. Strukturen, die uns von unangenehmen Wahrheiten fernhalten, zu hinterfragen und in die bewusste Auseinandersetzung mit diesen Prozessen zu gehen, ermöglicht es, sich von der Selbsttäuschung zu lösen, Verschleierungsmechanismen zu überwinden und Verantwortung zu übernehmen.⁶⁸

Melanie Altanian argumentiert in *Genozidleugnung: Vergessen oder Erkenntnispraxis?*, dass Genozidleugnung nicht einfach ein Vergessen ist, sondern eine aktive Erkenntnispraxis, die darauf abzielt, bestimmte Aspekte der Geschichte zu verdecken. „Insbesondere nationale Erinnerungspolitik kann oftmals aus Erkenntnispraktiken bestehen oder befördern, die nicht primär Vergessen herbeiführen, sondern in der Gesellschaft verfügbares Wissen über bestimmte

⁶⁶ Viviana Masia, *The Manipulative Disguise of Truth: Tricks and Threats of Implicit Communication, Pragmatics and Beyond*, v. 322 (Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2021), 5–6, 10–11.

⁶⁷ Bok, *Secrets*, 63–65.

⁶⁸ Bok, 58.

Themen verschleiern, verzerren und dadurch die gesellschaftliche Verständigung darüber erschweren oder sogar riskant macht; was vor allem in Fällen offensichtlich wird, in denen koloniale und genozidale Vergangenheiten systematisch geleugnet werden.“⁶⁹ Genozidleugnung funktioniert hier als eine Form der Verschleierung von historischen Tatsachen.

Während Verschleierung auf individueller und institutioneller Ebene bereits komplexe Auswirkungen hat, erkennen wir an diesem letzten Beispiel, dass sich die Problematik auf der gesellschaftlichen Ebene verschärft, wo Verschleierungen in Form von stereotypen Vorstellungen, Bezeichnungen und Bildern in Medien, alltäglichen Gesprächen und Lernmaterialien transportiert werden. Zur weiteren Vertiefung der Thematik möchte ich folgende Autor:innen ergänzen.

Louis Althusser verwendet den Begriff der Verschleierung in mehreren seiner Werke, insbesondere im Kontext seiner Ideologietheorie. In seinem einflussreichen Text „Ideologie und ideologische Staatsapparate“ von 1970 entwickelt Althusser eine Theorie der Ideologie und ihrer Funktionsweise. Ideologie stellt für Althusser das „imaginäre Verhältnis der Individuen zu ihren realen Existenzbedingungen“ dar.⁷⁰ Sie verschleiert die tatsächlichen Machtverhältnisse und Klassenbeziehungen in der Gesellschaft. Ideologische Staatsapparate wie das Bildungssystem, Medien und Familie tragen zur Reproduktion der herrschenden Ideologie bei, indem sie bestimmte Weltanschauungen und Verhaltensweisen als „natürlich“ erscheinen lassen. In dem Werk *Das Kapital lesen* von 1965 analysieren Althusser et al. Marx' Kapital und entwickelt seine Vorstellung von Ideologie weiter. Es wird argumentiert, dass Ideologie die wahren Produktionsverhältnisse und Klassenstrukturen verschleiert und die Notwendigkeit einer „symptomatischen Lektüre“ betont, um die verborgenen ideologischen Strukturen in

⁶⁹ Melanie Altanian, „Genozidleugnung: Organisiertes Vergessen oder Substanzielle Erkenntnispraxis?“, *Zeitschrift für Praktische Philosophie* 9, Nr. 1 (19. August 2022): 251, <https://doi.org/10.22613/zfpp/9.1.10>; Melanie Altanian, *The Epistemic Injustice of Genocide Denialism*, Routledge Studies in Epistemology (Erscheinungsort nicht ermittelbar: Taylor & Francis, 2024).

⁷⁰ Louis Althusser, *Ideologie und Ideologische Staatsapparate*, 3., unveränd. Aufl., Gesammelte Schriften / Louis Althusser. Hrsg. von Frieder Otto Wolf, Bd 5 (Hamburg: VSA: Verlag Hamburg, 2019), 133.

Texten aufzudecken.⁷¹ Auch in *Für Marx* von 1965 entwickelt Althusser seine Konzeption von Ideologie als allgegenwärtiges und notwendiges Element jeder Gesellschaft. Ideologie wird als eine Form der Verschleierung verstanden, die aber zugleich konstitutiv für das soziale Zusammenleben ist.⁷² Louis Althusser versteht Verschleierung als zentralen Mechanismus der Ideologie, der dazu dient, Machtstrukturen und gesellschaftliche Widersprüche zu verdecken und zu naturalisieren. Althusser argumentiert, dass Ideologien unbewusst sind und Subjekte konstituieren, indem sie ihnen ein Gefühl von Freiheit vermitteln, obwohl sie tatsächlich unterworfen sind. Dies kann als eine subtile Form der Verschleierung verstanden werden. Althusserns Theorie zielt darauf ab, diese Verschleierungsmechanismen aufzudecken und zu analysieren.

Kurt Lenk befasst sich in seinen Arbeiten ebenfalls mit Ideologien, Marx und Verschleierungen. Lenk sieht Verschleierung als zentralen Mechanismus von Ideologien. Er argumentiert, dass Ideologien oft dazu dienen, Machtinteressen und gesellschaftliche Ungleichheiten zu verdecken oder zu rechtfertigen. Das Buch *Ideologie*, 1961 erstmals erschienen, befasst sich mit dem Verschleierungscharakter von Ideologien als eine Form der Verhüllung und Verfälschung der Erkenntniswirklichkeit.⁷³ Das Werk *Marx in der Wissenssoziologie* behandelt den Ideologiebegriff und dessen Verschleierungsfunktion im Kontext der Marxschen Ideologiekritik.⁷⁴ Auch in *Deutscher Konservatismus* analysiert Lenk, wie konservative Ideologien zur Verschleierung von Herrschaftsverhältnissen dienen können.⁷⁵ Lenk unterscheidet zwischen verschiedenen Typen von Ideologien. Eine seiner Unterteilungen findet sich in seinem Aufsatz „Zum Strukturwandel politischer Ideologien im 19. und 20. Jahrhundert“, in dem Lenk zwischen „Verschleierungsideologien“ und „Ablenkungsideologien“ unterscheidet. Diese erzeugen

⁷¹ Louis Althusser u. a., *Das Kapital lesen: mit Retraktionen zum Kapital*, hg. von Frieder Otto Wolf, 2. Aufl., Gesammelte Schriften / Althusser 4 (Münster: Westfälisches Dampfboot, 2018).

⁷² Louis Althusser, *Für Marx*, hg. von Frieder Otto Wolf, übers. von Werner Nitsch, 3. Aufl., Gesammelte Schriften / Louis Althusser, Band 3 (Berlin: Suhrkamp, 2021).

⁷³ Kurt Lenk, *Ideologie: Ideologiekritik und Wissenssoziologie*, 8. Aufl., Bd. 4, Soziologische Texte (Darmstadt; Neuwied: Luchterhand, 1978).

⁷⁴ Kurt Lenk, *Marx in der Wissenssoziologie: Studien zur Rezeption der Marxschen Ideologiekritik*, 2. Aufl. (Lüneburg: D. zu Klampen Verl., 1986).

⁷⁵ Kurt Lenk, *Deutscher Konservatismus* (Frankfurt am Main: Capmus Verlag, 1989).

Feindbilder, um von den tatsächlichen Gründen gesellschaftlicher Probleme abzulenken und kritische Auseinandersetzung zu verhindern. In Bezug auf Sprache und Begriffe weist Lenk darauf hin, dass Worte als Instrumente der Verschleierung fungieren können, die den Zugang zur Realität versperren. Des Weiteren betrachtet Lenk die Berufung auf eine vermeintliche politische Mitte als Form der Verschleierung. Der Mitte-Begriff werde oft genutzt, um die eigene ideologische Position zu maskieren und Gegner zu delegitimieren.⁷⁶

Michel Foucault diskutiert in seinen Werken, wie Macht in modernen Gesellschaften nicht mehr nur von einer zentralen Instanz ausgeht, sondern diffus und allgegenwärtig ist. Foucaults Konzeption impliziert eine Form der Verschleierung von Machtstrukturen, da sie nicht mehr eindeutig lokalisierbar sind. In *Überwachen und Strafen* von 1975 beschreibt Foucault, wie moderne Machtmechanismen oft verdeckt und subtil operieren.⁷⁷ Die Disziplinarmacht verschleiert ihre Wirkungsweise, indem sie sich in Institutionen und Praktiken einschreibt. Das Panopticon als Modell moderner Überwachung basiert auf der Verschleierung der Beobachtenden. Foucault argumentiert in *Der Wille zum Wissen* gegen die Unterdrückung bestimmter Redeweisen in Diskursen über Sexualität, die als zu direkt disqualifiziert wurden, was einer Verschleierung gleichkommt.⁷⁸ Bei Foucault tritt Verschleierung als subtiler Machtmechanismus auf, der Wissen, Diskurse und Subjektivität durchzieht und formt. Macht produziert Realität und Wahrheit, statt nur zu unterdrücken oder zu verbergen. Gesellschaftliche Probleme und Ungleichheiten werden durch kulturelle Praktiken und Ideologien verdeckt.

Zygmunt Bauman verwendet den Verschleierungsbegriff nicht immer explizit, doch ist das Konzept ein wiederkehrendes Thema in seinen Analysen moderner und postmoderner Gesellschaften. In *Moderne und Ambivalenz* diskutiert Bauman, wie die moderne Gesellschaft

⁷⁶ Kurt Lenk, *Rechts, wo die Mitte ist: Studien zur Ideologie: Rechtsextremismus, Nationalsozialismus, Konservatismus* (Baden-Baden: Nomos, 1994) Seine Ideologietypologie entwickelt Lenk basierend auf Adornos Vorlesungen.

⁷⁷ Michel Foucault, *Überwachen und Strafen: die Geburt des Gefängnisses*, übers. von Walter Seitter, 20. Aufl., Suhrkamp-Taschenbuch 2271 (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2024).

⁷⁸ Michel Foucault, *Der Wille zum Wissen*, übers. von Ulrich Raulff und Walter Seitter, 24. Auflage, Sexualität und Wahrheit / Michel Foucault, Erster Band (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2023).

versucht, Ambivalenz und Unordnung zu beseitigen, was oft zu einer Verschleierung von Komplexität führt.⁷⁹ In seinem Werk *Flüchtige Moderne* beschreibt Bauman, wie Machtstrukturen in der postmodernen Gesellschaft zunehmend verschleiert und schwer fassbar werden.⁸⁰ In *Leben als Konsum* untersucht Bauman, wie der Konsumismus dazu dient, gesellschaftliche Probleme und Ungleichheiten zu verschleiern⁸¹ und in *Moral Blindness: The Loss of Sensitivity in Liquid Modernity* von 2013 analysiert Bauman, wie moralische Verantwortung in der modernen Gesellschaft oft verschleiert wird.⁸²

Karl Hepfer nutzt den Verschleierungsbegriff in seinem Buch *Verschwörungstheorien. Eine philosophische Kritik der Unvernunft*, um ein zentrales Merkmal von Verschwörungstheorien zu beschreiben. Hepfer definiert Verschwörungstheorien als Erklärungsversuche, die behaupten, dass bestimmte Akteur:innen im Geheimen handeln und ihre Absichten, Handlungen und Ziele verschleiern. Er argumentiert, dass Verschwörungstheorien davon ausgehen, dass die angenommenen Verschwörer:innen ihre wahren Absichten und Handlungen vor der Öffentlichkeit verbergen und die Verbindung zwischen ihren Handlungen und den resultierenden Ereignissen systematisch verschleiern. Zudem ergreifen sie aktiv Maßnahmen, um eine Aufdeckung zu verhindern. Für die verschwörungstheoretische Beweisführung sei charakteristisch, Quellen zurückzuhalten und Gegenargumenten als unglaubwürdig abzutun. Hepfer verwendet den Verschleierungsbegriff also, um sowohl die angeblichen Handlungen der Verschwörer:innen als auch die Methoden der Verschwörungstheoretiker:innen selbst zu beschreiben.⁸³

⁷⁹ Zygmunt Bauman, *Moderne und Ambivalenz: das Ende der Eindeutigkeit*, übers. von Martin Suhr (Hamburg: Hamburger Edition, 2016).

⁸⁰ Zygmunt Bauman, *Flüchtige Moderne*, übers. von Reinhard Kreissl, Deutsche Erstausgabe, 8. Auflage, Edition Suhrkamp 2447 (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2017).

⁸¹ Zygmunt Bauman, *Leben als Konsum*, übers. von Richard Barth (Hamburg: Hamburger Edition, 2017).

⁸² Zygmunt Bauman und Leonidas Donskis, *Moral Blindness: The Loss of Sensitivity in Liquid Modernity* (Cambridge, UK Malden, MA: Polity Press, 2013).

⁸³ Karl Hepfer, *Verschwörungstheorien. Eine philosophische Kritik der Unvernunft*, Edition Moderne Postmoderne (Bielefeld: Transcript Verl, 2015).

In dem Artikel „Grenzmauern sind Verschwendung und Verschleierung“ von 2022 greift Christine Abbt den Begriff der Verschleierung im Kontext von Grenzmauern in der postnationalen Situation auf, in welcher sie eine Form der Verschleierung darstellen, die Probleme eher verschärft als löst. Zum einen geht es um die Verschleierung von Problemen. Grenzmauern verdecken die eigentlichen Ursachen sozialer und politischer Verunsicherung, anstatt sie zu lösen. Zum anderen geht es um die Verschleierung von Konsequenzen, denn die negativen Auswirkungen von Grenzmauern, wie die Verstärkung von Ängsten und die Begünstigung des globalen Marktes, werden durch ihre scheinbare Schutzfunktion verschleiert.⁸⁴

In meiner Dissertation ist eines meiner Ziele, aufzuzeigen, dass Verschleierungen in Diskursen als Hindernisse für Gerechtigkeit fungieren können und in diesen Fällen überwunden werden müssen, um konsequent nach ihr zu streben. In meiner Arbeit betrifft das konkret die Verschleierung von finanziellen Eigeninteressen und von Verteilungskonflikten, die unsere Wahrnehmung von Gerechtigkeit erheblich verzerren. Die verschiedenen Formen der Verschleierungen, auf die ich eingehe, tragen laut meiner Argumentation dazu bei, dass Ungerechtigkeiten als akzeptabel erscheinen und Verantwortungsbereiche unklar bleiben.

Die Tendenz, sich der Verschleierung bzw. Selbsttäuschung hinzugeben und vereinfachte, angenehmere Realitäten zu präferieren, anstatt die Komplexität von Fragen gerechter Verteilung und Anerkennung zu erfassen, wird in meiner Arbeit ebenfalls untersucht. Ich analysiere, wie diese Mechanismen auf der individuellen Ebene wirken und die Wahrnehmung und das Verständnis von Gerechtigkeit verfälschen. Verschleierungen verstehe ich hier als eine aktive Behinderung von Gerechtigkeit, da sie Wahrheiten verdeckt und gerechte Lösungen blockiert. Der Begriff der Verschleierung ist in meiner Arbeit demnach negativ konnotiert, da er als hinderlich für Gerechtigkeit verstanden wird, insbesondere durch Manipulation, Heuchelei und gezielte Verdeckung von relevanten Machtverhältnissen.

⁸⁴ Christine Abbt, „Grenzmauern sind Verschwendung und Verschleierung“, *Der Standard*, 26. Januar 2022, <https://www.derstandard.at/story/2000132831399/grenzmauern-verschwendung-und-verschleierung>.

Mir geht es bei der Begriffswahl nicht darum, Vorenthaltungen aufzudecken, um eine absolute Wahrheit zu erreichen, sondern vielmehr darum, den Fokus auf die bewusste Vermeidung von Wahrheiten über Konflikte zu legen. Der Begriff der Verschleierung dient mir als Instrument, um die Dynamiken zu beschreiben, die hinsichtlich finanzieller Eigeninteressen und Verteilungskonflikten zu Täuschung und Nichtanerkennung führen, insbesondere im Diskurs über menschenrechtsbasierte Entwicklungszusammenarbeit.

1.2.2.4 Aufbau und Forschungsfrage

Anerkennung⁸⁵ und Verteilungsgerechtigkeit⁸⁶ sind im Entwicklungsdiskurs schon allein aufgrund seines Ursprungs in der Kolonialzeit bedeutungsvoll, da diese sich durch die Abwertung und Ausbeutung des „Anderen“ auszeichnet.⁸⁷ Der Stellenwert beider

⁸⁵ Sybille De La Rosa, „Die Konstruktion von Unterlegenheitsdiskursen“, in *Transkulturelle Politische Theorie*, hg. von Sybille De La Rosa, Sophia Schubert, und Holger Zapf (Wiesbaden: Springer, 2016), 137–50, <https://doi.org/10.1007/978-3-658-05010-8>.

⁸⁶ Sigrid Boysen, *Die postkoloniale Konstellation: Natürliche Ressourcen und das Völkerrecht der Moderne* (Mohr Siebeck, 2021), 89, <https://doi.org/10.1628/978-3-16-157565-5>.

⁸⁷ Es folgt eine eigene Zusammenfassung des Verständnisses von der Kolonialzeit sowie koloniale Gewalt, für deren Ausführungen ich auf Dierk Walter verweise. Die Kolonialzeit sowie koloniale Gewalt umfassen hier die Ausbeutung von Menschen ausgehend von der europäischen Expansion und damit einhergehenden organisierten Gewalt ab dem 15. Jahrhundert in Asien, Amerika, Afrika, Australien und Ozeanien. Zur organisierten Gewalt zählen europäische Kriege gegen indigene Völker und Unabhängigkeits- wie auch Befreiungskriege von versklavten Menschen afrikanischer Abstammung. Zentral für das Verständnis hier sind außerdem der Profit und Wohlstand westlicher Staaten ausgehen von Kolonialherrschaft. Nicht-westliche Industriestaaten und postkoloniale Regionalmächte wie China werden mit Verweis auf Chinas kolonialer Gewalterfahrung nicht dazu gezählt. Die Rolle Japans zeugt von imperialen Tendenzen und die Rolle des Osmanischen Reichs ist ebenfalls komplex angesichts des Handels mit Versklavten und Waffen für Kolonialkriege. Vgl. Dierk Walter, *Organisierte Gewalt in der europäischen Expansion: Gestalt und Logik des Imperialkrieges*, 1. Aufl (Hamburg: Hamburger Edition, 2014); Für die Diskussion darüber welche Regionen zum Globalen Süden zählen siehe auch Ronya Othmann, „Kolumne ‚Import Export‘: Die Sicht des Westens auf den Rest der Welt“. *FAZ.NET*, 10. September 2022. <https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/ronya-othmann-die-sicht-des-westens-auf-den-rest-der-welt-18366913.html>. Westliche Industriestaaten, „Westen“ und „Globaler Norden“ fungieren hier als Synonyme. Ebenso verhält es sich mit „Globaler Süden“, „nicht-westliche“ Länder und Regionen und „ehemalige Kolonialgebiete“, „neue Staaten“ und „postkoloniale Staaten“. Die Zuordnungen und Bezeichnungen werden weder der Komplexität der Verhältnisse noch den historischen Erfahrungen gerecht. Sie spiegeln nicht die Intensität und Einzigartigkeit der (anhaltenden) Gewalterfahrungen wider. Die Verwendung des Begriffs „Maafa“, um auf differenzierte Weise die Gewalt auf dem afrikanischen Kontinent zu beschreiben, wäre für Arbeiten mit einem solchen Fokus passender. Siehe auch William S. Cook, „Social Justice Applications and the African American Liberation Tradition“, *Journal of Black Studies*, 20. September 2019. <https://doi.org/10.1177/0021934719875942>.

Gerechtigkeitsdimensionen wird jedoch oftmals vernachlässigt, außer Acht gelassen oder dem Wirtschaftswachstum untergeordnet, das an erster Stelle steht:⁸⁸

Die internationale Zusammenarbeit der Schweiz 2021–2024 hat vier strategische Ziele:

1. Wirtschaftliche Entwicklung

zu nachhaltigem Wirtschaftswachstum, zur Erschließung von Märkten und zur Schaffung von menschenwürdigen Arbeitsplätzen beitragen⁸⁹

Dabei lassen sich beide Aspekte – ebenso wie die partizipatorische Gleichberechtigung – mit den offiziellen Zielen der internationalen Entwicklungspolitik in Beziehung setzen, wie etwa im Falle der Wirtschafts- und Sozialpolitik der Agenda 2030:⁹⁰

⁸⁸ Vgl. „Human Rights for the Colonized“, UNESCO, 4. Oktober 2018, <https://en.unesco.org/courier/2018-4/human-rights-colonized>; Bill Cooke, „A New Continuity with Colonial Administration: Participation in Development Management“, *Third World Quarterly* 24, Nr. 1 (2003): 47–61. Für die wichtigsten Stimmen über Diskurse und Macht und mit dem Schwerpunkt auf Anerkennung siehe De La Rosas „Stand der Debatte oder warum es so schwer ist als gleichwertige Menschen Anerkennung zu finden.“ Gayatri Chakravorty Spivak, *Can the Subaltern Speak? Postkolonialität und Subalterne Artikulation*, übers. von Ari Joskowicz und Stefan Nowotny, Nachdruck 2020, Es kommt darauf an Reprint (Wien Berlin: Verlag Turia + Kant, 2020); Edward W. Said und Edward W. Said, *Die Welt, der Text und der Kritiker*, übers. von Brigitte Flickinger (Frankfurt am Main: S. Fischer, 1997); Gayatri Chakravorty Spivak, *Imperative zur Neuerfindung des Planeten*, hg. von Willi Goetschel, übers. von Bernard Schweizer, 2. durchgesehene Auflage, Passagen Forum (Wien: Passagen Verlag, 2013); Gayatri Chakravorty Spivak, *Kritik der Postkolonialen Vernunft: Hin zu einer Geschichte der Verrinnenden Gegenwart*, übers. von Andreas Nehring u. a. (Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 2014); Edward W. Said, *Kultur und Imperialismus: Einbildungskraft und Politik im Zeitalter der Macht*, übers. von Hans-Horst Henschen (Frankfurt am Main: S. Fischer, 1994); Edward W. Said, „Orientalism Reconsidered“, *Cultural Critique*, Nr. 1 (1985): 89, <https://doi.org/10.2307/1354282>; Edward W. Said, *Orientalismus*, übers. von Hans Günter Holl, 6. Auflage (Frankfurt am Main: S. Fischer, 2019); Gayatri Chakravorty Spivak, *Righting wrongs: Unrecht richten*, übers. von Sonja Finck und Janet Keim, 1. Auflage, Transpositionen (Zürich Berlin: diaphanes, 2008); Enrique D. Dussel und Alejandro A. Vallega, *Ethics of Liberation in the Age of Globalization and Exclusion*, Latin America Otherwise: Languages, Empires, Nations (Durham: Duke University Press, 2013); Aníbal Quijano, „Die Paradoxien der Eurozentrierten Kolonialen Moderne“, *PROKLA. Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft* 40, Nr. 158 (1. März 2010): 29–47, <https://doi.org/10.32387/prokla.v40i158.399>; Homi K. Bhabha und Elisabeth Bronfen, *Die Verortung der Kultur*, übers. von Michael Schiffmann und Jürgen Freudl, Unveränderter Nachdruck der 1. Auflage 2000, Stauffenburg discussion, Band/Volume 5 (Tübingen: Stauffenburg Verlag, 2011).

⁸⁹ „Die DEZA in Kürze“, zugegriffen 4. Mai 2023, <https://www.eda.admin.ch/deza/de/home/deza/portraet/textportraet.html>.

⁹⁰ Vgl. Generalversammlung der Vereinten Nationen, „Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“, A/RES/70/1*, 25. September 2015; Bundesamt für Raumentwicklung ARE. „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“, o. D., <https://www.are.admin.ch/are/de/home/nachhaltige-entwicklung/nachhaltigkeitspolitik/agenda2030.html>; Vgl. Fraser, 51–56.

Wir sehen eine Welt vor uns, in der die Menschenrechte und die Menschenwürde, die Rechtsstaatlichkeit, die Gerechtigkeit, die Gleichheit und die Nichtdiskriminierung allgemein geachtet werden [...].⁹¹

Dies wird allerdings nur dann möglich sein, wenn Reichtum geteilt und Einkommensungleichheit bekämpft wird.⁹²

Meine These lautet, dass Anerkennung und Verteilungsgerechtigkeit, die Pfeiler des Statusmodells, maßgebend in Bemühungen um gerechtigkeitsorientierte Transformationen von Gesellschaften und ihren immanenten Strukturen der Ungleichheit sind. Der Anspruch des Menschenrechtsansatzes, Freiheit von Gewalt und grundlegende Versorgung zu fördern, wird somit eingeholt. Für die Differenzierung zwischen missbräuchlichen und gerechtigkeitsorientierten Diskursen über gesellschaftliche Veränderungsprozesse ergibt sich daraus die Notwendigkeit, Anerkennung und Verteilungsgerechtigkeit zu priorisieren. Hierfür bedarf es jedoch, Verschleierungen im Diskurs aufzudecken, die durch koloniale Prägungen begünstigt werden.

Um diese These zu belegen, werde ich den Entwicklungsdiskurs (Kapitel 2) und den Menschenrechtsdiskurs (Kapitel 3) beleuchten, da sie gemeinsam den diskursiven Hintergrund des Menschenrechtsansatzes bilden. Die grundlegenden Kritikpunkte an diesen Diskursen machen deutlich, dass es der Konzeptionierung eines Differenzierungsmaßstabes bedarf, in der sowohl die ausschlaggebende Rolle von Anerkennung und Verteilung berücksichtigt wird als auch jene Merkmale der Diskurse, die einen fruchtbaren Boden für Verschleierungen darstellen. Dazu zählen koloniale Kontinuitäten (Entwicklungsdiskurs) und die mangelnde Wahrnehmung wirtschaftlicher Gewalt (Menschenrechtsdiskurs). Sie bilden die Grundlage für die Formulierung von Kriterien in Kapitel 4. Die Kritik verlangt jedoch eine Vertiefung und Veranschaulichung, um die Erarbeitung von Differenzierungskriterien zu begleiten. Deshalb werden Perspektiven und Ansprüche in Bezug Transparenz und Geldflüsse im Entwicklungskontext beleuchtet (4.1.2.4) wie auch der Einfluss von Emotionen und einer kolonial geprägten Mentalität in der Konfrontation mit Entschädigungsleistungen (4.2.1.3).

⁹¹ Erklärung, Artikel 8 „Unsere Vision“, Generalversammlung der Vereinten Nationen, „Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“, A/RES/70/1*, 25. September 2015, 4.

⁹² Erklärung, Artikel 27, „Agenda 2030“, 8.

Zudem befasst sich das Kapitel mit Rollenbildern im Zusammenspiel mit strukturellen Machtasymmetrien, die Perspektiven auf freiwillige Spendenbeiträge prägen sowie auf menschenrechtliche Konditionen in der Kreditvergabe an postkoloniale Staaten (4.3.3).

In Kapitel 5 beginnt die vertiefte Auseinandersetzung mit dem Menschenrechtsansatz, für die zunächst ein Einblick in seine Anwendung (Kapitel 5.1) gegeben wird und anschließend die Zusammenfassung der Diskussion über seinen Mehrwert und seiner Wirkung im Diskurs erfolgt. Das 5. Kapitel endet mit der Darlegung des Verhältnisses zwischen dem Menschenrechtsansatz und einem zirkulären verlaufenden Muster im Entwicklungsdiskurs, welches der Verschleierung dienen kann. In einem zweiten Schritt untersuche ich, inwieweit der Diskurs über menschenrechtsbasierte „Entwicklung“ die erarbeiteten Differenzierungskriterien erfüllt (Kapitel 6). Das erlaubt mir, den Diskurs als Referenzpunkt zu etablieren. Außerdem bildet die Untersuchung anhand des Kriterienkatalogs die Argumentationsgrundlage zugunsten eines Maßstabs, der zum einen Fragen der Anerkennung und der Verteilungsgerechtigkeit höher gewichtet als es im Diskurs über menschenrechtsbasierte „Entwicklung“ der Fall ist (6.2). Zum anderen wird die Notwendigkeit festgestellt, den Kriterienkatalog zu ergänzen, um eine Unterstützung in der differenzierten Betrachtung zu bieten, welche die Lücken des Diskurses berücksichtigt und zugleich zugänglich ist (Kapitel 6.3).

Dafür werden im Kapitel 7 das Gedicht „Water“⁹³ von Koleka Putuma, Nancy Frasers Statusmodell und Richard Delgados Konzept der Gegennarrative hinzugezogen. Sie ergänzen sich insofern, als dass Putumas Werk zu einer vertieften Konfrontation mit Emotionen und anhaltenden Gerechtigkeitsfragen einlädt (7.1), wohingegen das zweidimensionale Statusmodell als Stütze in der differenzierten Betrachtung von Diskursen einen pragmatischen Zugang ermöglicht (7.2). Um den Mehrwert eines solchen Zugangs zu begründen, erfolgt ein kurzer Einblick in die Prozesse im menschlichen Gedächtnis, die für das „Antrainieren“ eines kritischen Blicks förderlich sein können, sowie jene, die für ein langfristiges Umdenken relevant sind. In Kapitel 7.3 wird die Beobachtung des weltweit zunehmenden Interesses an der

⁹³ Koleka Putuma, *Kollektive Amnesie: Gedichte*, übers. von Paul-Henri Campbell, Afrika Wunderhorn (Heidelberg: Das Wunderhorn GmbH, 2020).

Vermögensbesteuerung in Anbetracht seines Potenzials zur Förderung von Solidaritätsgefühlen aufgriffen, da die Verschleierung von gemeinsamen Interessen mithilfe von Gegenüberstellungen wirtschaftlichen Eigeninteressen dienen kann. Als letzte Ergebnisse dieser Arbeit wird im Fazit (Kapitel 8) der verkürzte Hauptkriterienkatalog zur Schulung eines kritischen Blicks auf gerechtigkeitsorientierte Diskurse vorgestellt.

In jedem dieser Schritte werden das Risiko der Verschleierung und der Bedarf einer Differenzierung zwischen missbräuchlichen und gerechtigkeitsorientierten Diskursen deutlich, wodurch sich die Erarbeitung des paradigmatischen Kriterienkatalogs begründet.

Die hier zu behandelnde Forschungsfrage lautet: Inwieweit lässt sich ein Differenzierungsmaßstab konzipieren, der koloniale Kontinuitäten und ihren Einfluss auf die Verschleierung von ungerechter Verteilung berücksichtigt sowie das enge Verhältnis zwischen ungerechter Verteilung und mangelnder Anerkennung im Diskurs über menschenrechtsbasierte „Entwicklung“?

Die Auseinandersetzung mit der Forschungsfrage verlangt eine transdisziplinäre Herangehensweise, die u. a. Arbeiten aus der politischen Philosophie und der Diskursgeschichte sowie Erkenntnisse aus der Entwicklungsforschung und -praxis einbezieht. Schlussfolgerungen, die aus der Betrachtung des Entwicklungsdiskurses und des Menschenrechtsdiskurses stammen, sollen mit der systematischen Anwendung von Kriterien, der Sensibilisierung durch Kunst und der methodischen Verwendung ausgewählter Konzepte des Statusmodells verknüpft werden. Gemeinsam dienen diese Komponenten im Rahmen einer kritischen Auseinandersetzung der Beantwortung der Forschungsfrage.

Der Horizont dieser Arbeit beschränkt sich nicht auf die menschenrechtliche Verantwortung staatlicher Akteur:innen, sondern bezieht die Perspektiven und Verantwortungsbereiche zivilgesellschaftlicher Akteur:innen, internationaler Organisationen, Individuen und Gruppen aus der Wissenschaft und Forschung, NGOs und Unternehmen ein, die lokal, regional oder international wirken. Dass Internationalität wiederholt aufgegriffen wird, ist vor allem den Begriffserklärungen und forschungsrelevanten Diskursen geschuldet und bedeutet nicht den Ausschluss lokaler und regionaler Akteur:innen. Meine Adressat:innen vereint das Interesse,

die Instrumentalisierung von Begriffen und Konzepten zu erkennen, die mit Gerechtigkeit assoziiert werden. Darüber hinaus setzen sie sich mit der Reduktion von Ungleichheit auseinander. Wenn es nicht bereits Teil ihrer Tätigkeit ist, beabsichtigen sie, ggf. dafür zu intervenieren.

1.3 Wirtschaftswachstum und Menschenrechtsschutz

1.3.1 Das Fallbeispiel Alyne da Silva Pimentel Teixeira

Alyne da Silva Pimentel Teixeira war im sechsten Monat schwanger, als sie sich aufgrund von Übelkeit und Unterleibsschmerzen in ein privates Gesundheitszentrum begab. Das Gesundheitszentrum entließ sie trotz mehrerer Anzeichen einer Hochrisikoschwangerschaft. Als sie nach zwei Tagen erneut das Gesundheitszentrum aufsuchte, stellten die Ärzt:innen fest, dass der Fötus tot war, und entfernten ihn. Alyne da Silva Pimentels Gesundheitszustand verschlechterte sich jedoch weiter. Es vergingen mehr als acht Stunden, bis ein Krankenwagen sie abholte und in ein Krankenhaus brachte. Dort wartete sie über 21 Stunden auf eine medizinische Behandlung. Sie fiel ins Koma und starb am 16. November 2002 im Alter von 28 Jahren, nachdem sie über fünf Tage hinweg versucht hatte, eine angemessene medizinische Versorgung zu erhalten.⁹⁴

Als Verantwortungsträger hat der brasilianische Staat gegen Alyne da Silva Pimentels Menschenrechte auf Leben und Gesundheit verstoßen. Sie wurde laut dem UN-Ausschuss für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau (Committee on the Elimination of Discrimination against Women, CEDAW) aufgrund ihres Geschlechts, ihres Status als Frau afrikanischer Abstammung und ihres sozio-ökonomischen Hintergrunds diskriminiert.⁹⁵ Dieses Urteil im Fall

⁹⁴ Vgl. UN-Ausschuss für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau, „Views of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women under Article 7, Paragraph 3, of the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women Concerning Communication No. 17/2008“, CEDAW/C/49/D/17/2008, 25. Juli 2011, 3–4, <https://www2.ohchr.org/english/law/docs/CEDAW-C-49-D-17-2008.pdf>.

⁹⁵ Vgl. UN-Ausschuss für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau, CEDAW/C/49/D/17/2008, 21.

Maria de Lourdes da Silva Pimentel, der Mutter der Verstorbenen, gegen Brasilien bezeichnete das Büro des Hohen Kommissars für Menschenrechte (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, OHCHR) als historisch, da es den Handlungsbedarf in der Umsetzung der Frauenrechte aufzeigte.⁹⁶

Das Schicksal Alyne da Silva Pimentels ist in vielen Regionen der Welt allerdings nahezu alltäglich. 99 % aller Frauen, die bei der Geburt oder an Komplikationen in der Schwangerschaft sterben, stammen laut der Organisation Ärzte ohne Grenzen aus sogenannten Entwicklungsländern. Zu ihnen zählt auch Brasilien.⁹⁷ Der CEDAW betonte jedoch, mit Verweis auf ökonomische Statistiken der Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization, WHO), dass die hohe Rate der Sterblichkeit von Gebärenden⁹⁸ in Brasilien insbesondere angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes inakzeptabel sei. Länder mit einem geringeren Entwicklungsstatus hatten im Vergleich zu Brasilien niedrigere Raten der Müttersterblichkeit.⁹⁹ Der Fall dient daher noch Jahre später als Beispiel dafür, dass entgegen vorherrschenden Verlautbarungen wirtschaftliche Entwicklung nicht zwangsläufig mit der Realisierung der Menschenrechte einhergeht.

1.3.2 Zum Wirtschaftswachstum

Es bleibt unbestritten, dass wirtschaftliches Wachstum einen durchaus positiven Einfluss auf die gesellschaftliche Gesamtentwicklung nehmen kann. Allerdings haben wir heute auch ausreichend Nachweise dafür, dass Wirtschaftswachstum keine Garantie für Fortschritte in der Sozialpolitik oder anderen relevanten Lebensbereichen einer Gesellschaft ist. Als Beispiel

⁹⁶ Vgl. Büro des Hohen Kommissars für Menschenrechte, „Eliminate Preventable Maternal Mortality Now“, 2. November 2011, <https://www.ohchr.org/en/stories/2011/11/eliminate-preventable-maternal-mortality-now>, zugegriffen 19. Juli 2020.

⁹⁷ Vgl. „Women’s Health | MSF Medical Activities“, Médecins Sans Frontières (MSF) International, zugegriffen 19. Juli 2020, <https://www.msf.org/womens-health>; Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung BMZ, „DAC-Länderliste Berichtsjahre 2018-2020“, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, zugegriffen 19. Juli 2020, http://www.bmz.de/de/ministerium/zahlen_fakten/oda/hintergrund/dac_laenderliste/index.html.

⁹⁸ Der Begriff wird als diskriminierungssensible Alternative zu „Müttersterblichkeit“ verwendet.

⁹⁹ Vgl. UN-Ausschuss für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau, CEDAW/C/49/D/17/2008, 12.

hierfür nennt Ian Goldin das angestiegene Pro-Kopf-Einkommen Äquatorialguineas, das zu keiner signifikanten Verbesserung hinsichtlich der Lebenserwartung herbeiführte. Im Vergleich dazu stieg die Lebenserwartung in Äthiopien – einem Land mit weitaus niedrigerem Einkommen per Capita – um zusätzliche 20 Jahre.¹⁰⁰

Tatsächlich kann wirtschaftliches Wachstum auch Strukturen sozialer Ungerechtigkeit festigen und den Ausbau sozialer Leistungen verhindern.¹⁰¹ Im schlimmsten Fall kann wirtschaftliche Entwicklung, gekoppelt an ungleiche Verteilung, der Realisierung der Menschenrechte entgegenwirken.¹⁰² Damit eine positive Gesamtentwicklung stattfinden kann, die zur Akzeptanz von Menschenrechten führt und darüber hinaus zu ihrer Realisierung beiträgt, müssen Akteur:innen auch soziale Aspekte berücksichtigen. Insbesondere im Zusammenhang mit dem Menschenrechtsprinzip der Nichtdiskriminierung führt das unweigerlich zu Fragen der Ressourcenverteilung.¹⁰³

Das bestätigt auch das vorliegende Fallbeispiel. Alyne da Silva Pimentel wurde aufgrund mehrerer Merkmale und damit intersektional diskriminiert. Sie gehörte gleich mehreren

¹⁰⁰ Vgl. Ian Goldin, *The Pursuit of Development: Economic Growth, Social Change and Ideas* (Oxford University Press, 2016); „GDP per capita, PPP (current international \$) - Equatorial Guinea | Data“, zugegriffen 21. Juli 2020, <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?locations=GQ>; „GDP per capita, PPP (current international \$) - Ethiopia | Data“, zugegriffen 21. Juli 2020, <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?locations=ET>.

¹⁰¹ Siehe Thomas Piketty, *Capital in the Twenty-First Century* (Harvard University Press, 2017), <https://doi.org/10.4159/9780674982918>; Joseph E. Stiglitz, *Der Preis der Ungleichheit: wie die Spaltung der Gesellschaft unsere Zukunft bedroht*, 1. Aufl. (München: Pantheon, 2014); Joseph E. Stiglitz, *Die Schatten der Globalisierung*, 4. Aufl, Goldmann 15284 (München: Goldmann, 2004); Karl Marx, *Das Kapital. Band 1: Der Produktionsprozeß des Kapitals (1867)*, 41. Aufl. (Berlin: Dietz, 2017); Karl Marx, *Das Kapital. Band 2: Der Zirkulationsprozeß des Kapitals (1885)*, 33. Aufl. (Berlin: Dietz, 2012); Karl Marx, *Das Kapital. Band 3: Der Gesamtprozeß der kapitalistischen Produktion (1894)*, 9. Aufl., Werke / Karl Marx; Friedrich Engels, Bd. 3 (Berlin: Dietz, 1990).; Robert B. Reich, *Rettet den Kapitalismus! Für alle, nicht für 1%*, übers. von Bernhard Schmid (Frankfurt New York: Campus Verlag, 2016); David Harvey, *The Enigma of Capital and the Crises of Capitalism*, Updated paperb. ed (London: Profile Books, 2011); Satish K. Arora, „Economic Growth, Social Justice and Political Stability“, *Economic and Political Weekly* 5, Nr. 29/31 (1970): 1202–10, <https://www.jstor.org/stable/4360265>; Walter Rodney, *How Europe Underdeveloped Africa* (Harare, Zimbabwe.: Zimbabwe Pub. House, 1972).

¹⁰² Vgl Paul J Nelson, *Global Development and Human Rights: The Sustainable Development Goals and Beyond*, 2021, 69–71, <https://go.openathens.net/redirector/umoncton.ca?url=https%3A%2F%2Fbookcentral.proquest.com%2Flib%2Fumoncton-ebooks%2Fdetail.action%3FdocID%3D6606039>.

¹⁰³ Vgl. Nelson, 132–136.

Gruppen an, die von kulturell-evaluativer Ungerechtigkeit betroffen sind.¹⁰⁴ Das bewies unter anderem der Mangel an gut erreichbaren medizinischen Anlaufstellen mit adäquater Ausstattung für die Gesundheitsversorgung für Frauen in ihrem Wohnort, in dem vor allem Afro-Brasilianer:innen wohnen. Diese Form der (Versorgungs-)Ungerechtigkeit ist wiederum mit wirtschaftlicher Ungerechtigkeit verwoben. Unter Afro-Brasilianer:innen ist die Armutsrate doppelt so hoch wie unter weißen Brasilianer:innen. Die Arbeitslosenrate ist 35 % höher und das Pro-Kopf-Einkommen 50 % geringer.¹⁰⁵ Die finanzielle Lage der Familie Silva Pimentel war demnach nicht untypisch und führte in Kombination mit privatwirtschaftlicher Gesundheitsversorgung zum Tod des Opfers.¹⁰⁶

Ich möchte zum Schluss dieses Abschnitts auf die Zusammenfassung der Eingaben verschiedener Interessengruppen über die Menschenrechtslage in Brasilien aus dem Jahr 2022 verweisen. Sie wurde im Rahmen der Allgemeinen Periodischen Überprüfungsverfahren (Universal Periodic Review, UPR) erstellt. 20 Jahre nach Alyne da Silvas Tod wird berichtet, dass im Zuge der Covid-19-Pandemie die Umsetzung der Menschenrechte, darunter die sexuelle und reproduktive Gesundheit und entsprechende Rechte, zurückgeworfen wurde. Zudem wird auf die Verknüpfung zwischen der Rohstoff-Bergbauindustrie und einer Rückentwicklung im Menschenrechtsschutz von indigenen Völkern hingewiesen, sowie auf die mangelhafte Gesundheitsversorgung von Frauen nach dem Dambruch von Brumadinho. Letztere Themen sind unter dem Untertitel „Entwicklung, die Umwelt sowie Wirtschaft und Menschenrechte“ (Development, the environment, and business and human rights) aufgeführt.¹⁰⁷

¹⁰⁴ Vgl. UN-Ausschuss für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau, CEDAW/C/49/D/17/2008, Artikel 5.2 und Artikel 7.2.

¹⁰⁵ Vgl. Claudiney Pereira, „Brazil: Fiscal Policy and Ethno-Racial Poverty and Inequality“, in *Commitment to equity handbook: estimating the impact of fiscal policy on inequality and poverty*, hg. von Nora Lustig (Washington, D.C: Brookings Institution Press, 2018), 555, <http://commitmenttoequity.org/wp-content/uploads/2020/01/1.-CEQ-Handbook-2018-Nora-Lustig-Editor.pdf>.

¹⁰⁶ Vgl. UN-Ausschuss für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau, „CEDAW/C/49/D/17/2008“.

¹⁰⁷ Vgl. Working Group on the Universal Periodic Review, „Summary of Stakeholders’ Submissions on Brazil* Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights“, 7. November 2022, https://www.upr-info.org/sites/default/files/country-document/2022-10/A_HRC_WG.6_BRA_3_E.pdf.

1.3.3 Zum Verhältnis zwischen Staat und Privatsektor

Aus menschenrechtlicher Perspektive trägt in erster Linie der Staat die Verantwortung dafür, allen Menschen einen diskriminierungsfreien Zugang zu einer angemessenen Gesundheitsversorgung zu ermöglichen und damit das Recht auf Leben und Gesundheit zu gewährleisten.¹⁰⁸ Er ist dazu verpflichtet, die Zusammenarbeit mit dem Privatsektor entsprechend zu gestalten. Um diesen und weiteren Menschenrechtspflichten gerecht zu werden, empfehlen die Vereinten Nationen, Entwicklung und Menschenrechte gemeinsam zu denken und voranzutreiben.¹⁰⁹

In diesem Kontext fand im September 2011, einen Monat nach dem CEDAW-Beschluss, eine Podiumsdiskussion in Genf mit dem Titel „Applying the human rights-based approach to efforts to eliminate preventable maternal mortality and morbidity“ (Die Anwendung des menschenrechtsbasierten Ansatzes im Bemühen, vermeidbare Sterblichkeit und Morbidität von Müttern zu beseitigen) statt. Dort plädierte Navanethem Pillay, die ehemalige Kommissarin für Menschenrechte, gemeinsam mit Fachleuten, unter anderem aus dem Gesundheitswesen, für eine systematische und flächendeckende Eingliederung des Menschenrechtsansatzes in die Gesundheitsversorgung und die Entwicklungsarbeit.¹¹⁰

Die Umsetzung einer menschenrechtsbasierten Gesundheitsversorgung sieht Audrey Chapman vor allem durch den Neoliberalismus und die Privatisierung der Gesundheitsversorgung behindert. Ein Beispiel dafür sind Preisanstiege, die Gleichheit und Nichtdiskriminierung im Zugang zu Gesundheit unmöglich machen. Dies sei in zahlreichen Ländern und unabhängig

¹⁰⁸ Vgl. UN-Ausschuss für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau, CEDAW/C/49/D/17/2008, Artikel 4.2 und Artikel 4.9.

¹⁰⁹ Vgl. Kofi Annan, „In Larger Freedom: Decision Time at the UN“, *Foreign Affairs* 84, Nr. 3 (2005): 63, <https://doi.org/10.2307/20034350>.

¹¹⁰ Vgl. Büro des Hohen Kommissars für Menschenrechte, „Eliminate preventable maternal mortality now“; The Partnership for Maternal, Newborn & Child Health, „Human Rights Council Side Event on Preventable Maternal Mortality“, 14. September 2011, https://www.who.int/pmnch/media/news/2011/unhumanrightsside_ncdsideevent/en/.

von ihrer „Entwicklungsstufe“ zu beobachten.¹¹¹ Das „Compendium of United Nations Human Rights Treaty Bodies’ Statements on Private Actors in Healthcare“ (Kompendium der Erklärungen der Menschenrechtsorgane der Vereinten Nationen zu privaten Akteuren im Gesundheitswesen) der Global Initiative on Economic, Social and Cultural Rights (GI-ESCR) enthält eine Liste von Menschenrechtsbelangen im Zusammenhang mit der Privatisierung von Gesundheitsdiensten in über 30 Ländern.¹¹² In Chapmans Konzeptvorschlag für die weltweite Umsetzung des Rechts auf Gesundheit aus dem Jahr 2016 hebt sie den Zugang für benachteiligte Gruppen hervor und macht im Abschnitt über die Kostendeckung Vorschläge für konkrete Verteilungsmaßnahmen, z. B. obligatorische Quersubventionierung. Vorschläge wie diese stehen jedoch in Konflikt mit einer neoliberalen Linie.¹¹³

Neoliberalismus beschreibt Chapman als eine Gesellschaftsordnung, die von Märkten bestimmt wird und dabei negative Folgen für die soziale Grundversorgung in Kauf nimmt. In einer solchen Gesellschaftsordnung gelten als Argumente hierfür Effizienz und Kosteneffizienz, die zu gegebener Zeit allen dienen sollen. Es ist auch vorgesehen, dass der Privatsektor in dem Zusammenhang ohne staatliche Eingriffe und Einschränkungen agiert. Der Handel wird liberalisiert und Investitionen aus dem Ausland sind in allen Bereichen zugelassen. Die lokale Wirtschaft wird damit an den Rand gedrängt und die Rolle von Staat und Regierung, insbesondere hinsichtlich sozialer Dienste und Pflichten, geschwächt. Öffentliche Güter, die Infrastruktur und das Sozialwesen werden privatisiert und die Privatisierung dereguliert, z. B.

¹¹¹ Audrey R. Chapman, *Global Health, Human Rights and the Challenge of Neoliberal Policies* (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2016), 210-211; Siehe Audrey Chapman, „Being Bold about Rights in a Neoliberal World“, *Health and Human Rights* 21, Nr. 1 (Juni 2019): 287–91, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6586979/>; Audrey Chapman, „The Impact of Reliance on Private Sector Health Services on the Right to Health“, *Health and Human Rights* 16, Nr. 1 (14. Juni 2014): 122–33.

¹¹² Rossella De Falco, „Compendium of United Nations Human Rights Treaty Bodies’ Statements on Private Actors in Healthcare“ (Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights (GI-ESCR), Juni 2021), <https://giescr.org/en/right-to-health/compendium-of-un-human-rights-treaty-bodies-statements-on-private-actors-in-healthcare>.

¹¹³ Vgl. Chapman (2016), 85-86, 286-287.

mit dem Abbau bürokratischer Hürden.¹¹⁴ Auf diesem Verständnis beruht der Gebrauch des Begriffes auch im weiteren Textverlauf.

Das folgende Beispiel verdeutlicht die möglichen Konsequenzen einer neoliberalen Ausrichtung im Entwicklungssektor: Die Internationale Finanz-Corporation (International Finance Corporation, IFC) ist Teil der Weltbankgruppe und „die größte globale Entwicklungsinstitution, die sich auf den Privatsektor in Entwicklungsländern konzentriert“.¹¹⁵ In Lesotho eröffnete die IFC in einer öffentlich-privaten Partnerschaft ein Krankenhaus und drei Einrichtungen für klinische Versorgung. Zu erwarten waren „erheblich verbesserte, qualitativ hochwertige Gesundheitsdienste zu den gleichen jährlichen Kosten, wie das alte öffentliche Krankenhaus“.¹¹⁶ In einem Kurzbericht teilt Oxfam, eine Konföderation unabhängiger NGOs, mit, wie dieses Vorhaben scheiterte. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung im Jahr 2014 kostete der Privatanbieter jährlich mindestens dreimal so viel wie das ehemalige öffentliche Krankenhaus und brauchte über 50% des staatlichen Gesundheitsbudgets auf. Damit wurden „dringend benötigte Ressourcen“ für die Gesundheitsversorgung in ländlichen Gebieten abgezweigt, wo der Großteil der Bevölkerung lebt und die Sterblichkeitsrate anstieg. Schätzungen zufolge waren die Einnahmen dieser Partnerschaft drei Jahre nach der Eröffnung der Gesundheitseinrichtungen beinahe achtmal höher als die ursprüngliche Investition.¹¹⁷

Im Oktober 2022 äußerten zwanzig zivilgesellschaftliche Organisationen, darunter auch internationale NGOs, ihre Besorgnis über Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit der Privatisierung und Kommerzialisierung der Gesundheitsversorgung in Kenia. In ihrer gemeinsamen Eingabe an die Vereinten Nationen berichteten sie, dass die Behörde der

¹¹⁴ Vgl. Chapman, 81-83, 117.

¹¹⁵ „International Finance Corporation (IFC)“, IFC, zugegriffen 20. März 2023, <https://www.ifc.org/en/home>. (Eigene Übersetzung) Das Kurzporträt ist nicht mehr abrufbar. Der Text findet sich auch hier: State Secretariat for Economic Affairs SECO-Economic Cooperation and Development, „International Finance Corporation“, zugegriffen 2. Juni 2023, <https://www.seco-cooperation.admin.ch/secocoop/en/home/themen/multilaterale-zusammenarbeit/schweizer-mdb-einsatz/weltbankgruppe/ifc.html>.

¹¹⁶ Oxfam, „A Dangerous Diversion: Will the IFC’s Flagship Health PPP Bankrupt Lesotho’s Ministry of Health?“ (Oxford, 7. April 2014), 2, <https://policy-practice.oxfam.org/resources/a-dangerous-diversion-will-the-ifcs-flagship-health-ppp-bankrupt-lesothos-minis-315183/>.

¹¹⁷ Oxfam, 2.

Vereinigten Staaten für internationale Entwicklung (United States Agency for International Development, USAID) die „Voreingenommenheit des Privatsektors zugunsten der Reichen“ offen eingeräumt habe.¹¹⁸ Durch die Förderung weiterer Projekte des Privatsektors, in denen reiche Menschen bevorzugt werden, habe sie diese Tendenz akzeptiert. Im selben Dokument heißt es, IFC-Vertreter:innen hätten die Verantwortung, zu überprüfen, ob sich Patient:innen ihre Dienstleistungen im Gesundheitsbereich leisten können oder nicht, zurückgewiesen.¹¹⁹

Die IFC definiert nicht allein, was „Entwicklung“ ist, und nicht jede Form von „Entwicklung“ priorisiert Wirtschaftswachstum und gefährdet deshalb die Menschenrechte. Akteur:innen, die Kritik an der IFC üben, wie z. B. Oxfam, werden schließlich ebenfalls dem Entwicklungsbereich zugeordnet. Es stellt sich damit die Frage, was „Entwicklung“ ausmacht und was es bedeutet, wenn ein Staat die menschenrechtliche Verantwortung trägt und Akteur:innen unterschiedlicher Art „Entwicklung“ gestalten.

1.4 Entwicklung, Menschenrechte und der Menschenrechtsansatz

Dem CEDAW-Beschluss im Fall *Alyne da Silva Pimentel* ließ sich entnehmen, dass „Entwicklung“ im Sinne des Wirtschaftswachstums nicht die Anerkennung und Umsetzung der Menschenrechte garantiert. Darüber hinaus vermittelten die Beispiele über die Folgen der Privatisierung im kenianischen Gesundheitsbereich, dass „Entwicklung“ nicht davon abhängt, ob sie eine Gefährdung für die Menschenrechte darstellt oder nicht. Im öffentlichen Diskurs ist „Entwicklung“ stattdessen vom Wirtschaftswachstum abhängig und wird deswegen über dieses definiert. Das veranschaulicht ein Artikel der „Washington Post“ aus dem Jahr 2019 mit dem Titel „We see destruction“. Bolsonaro wants to develop the amazon“ („Wir sehen Zerstörung.“

4/28/25 2:49:00 PM¹¹⁸ Amnesty International Kenya u. a., „Joint Submission Regarding Human Rights Harms Associated with the Privatization and Commercialization of Healthcare in Kenya“, 27. Oktober 2022, 13–14, <https://chrj.org/document-center/joint-submission-regarding-human-rights-harms-associated-with-the-privatization-and-commercialization-of-healthcare-in-kenya/>.

¹¹⁹ Amnesty International Kenya u. a., 13.

Bolsonaro möchte den Amazonas entwickeln). Der Text handelt von Bolsonaros Absicht, den Lebensraum des indigenen Munduruku-Volkes im Amazonas für den Bau von Wasserkraftwerken freizugeben, um wirtschaftliche Stagnation zu überwinden.¹²⁰

Dagegen wird der Entwicklungsbegriff in der Agenda 2030 auch eng mit Menschenrechtsschutz und Nichtdiskriminierung assoziiert. Sarah Rattray vom weltweiten Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (United Nations Development Programme, UNDP) schreibt, dass mehr als 90% der Ziele und Unterziele der SDGs mit Menschenrechtspflichten zusammenhängen.¹²¹ Das gibt Anlass, anzunehmen, dass es die weitverbreitete Auffassung gibt, „Entwicklung“ und „Menschenrechte“ seien miteinander verknüpft. Aus dem *Sustainable Development Report 2022* geht schließlich auch hervor, dass unzählige Organisationen weltweit zu den SDGs arbeiten. Dazu zählen internationale Organisationen, NGOs, Netzwerke, städtische Organisationen, Thinktanks, Unternehmen, Vereine und staatliche Einrichtungen.¹²²

Die Auffassungen, Assoziationen und Prioritäten gehen teilweise weit auseinander. Ohne eine Differenzierung gehören im Entwicklungsdiskurs entwicklungsbedingte Vertreibungen indigener Völker und die Ausbeutung des Amazonas zum selben Gegenstand wie der Schutz des Amazonas und der Lebensräume indigener Völker. Dabei kann eine menschenrechtliche Verankerung, je nach zugeteiltem Stellenwert, grundlegend dafür sein, woraus „Entwicklung“ besteht. Die Kritik am Entwicklungsbegriff gibt erste Hinweise auf ihre Beantwortung.

¹²⁰ Vgl. Marina Lopes und Jabin Botsford, „Brazilian President Jair Bolsonaro Wants to Develop the Amazon. The Indigenous Munduruku See the End of Their Way of Life.“, *Washington Post*, 21. August 2019, <https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/world/amp-stories-bolsonaro-amazon-indigenous-munduruku/>.

¹²¹ Sarah Rattray, „Human Rights and the SDGs - Two Sides of the Same Coin“, United Nations Development Programme, UNDP, 5. Juli 2019, <https://www.undp.org/blog/human-rights-and-sdgs-two-sides-same-coin>

¹²² Vgl. Jeffrey Sachs u. a., *Sustainable Development Report 2022*, 1. Aufl. (Cambridge University Press, 2022), <https://doi.org/10.1017/9781009210058>; Siehe auch 90% von über 1000 Unternehmensführer*innen gaben an, dass die SDGs für organisatorische Veränderungen interessant sind und 71% von 986 Unternehmen, dass sie bereits Beiträge zu den SDGs planten. Iñaki Heras-Saizarbitoria, Laida Urbieta, und Olivier Boiral, „Organizations' Engagement with Sustainable Development Goals: From CHERRY-PICKING to SDG-washing?“, *Corporate Social Responsibility and Environmental Management* 29, Nr. 2 (März 2022): 316–28, <https://doi.org/10.1002/csr.2202>; „Partnerships registry | Sustainable Development“, zugegriffen 29. Mai 2023, <https://sdgs.un.org/partnerships/browse>.

1.4.1 Der Entwicklungsbegriff

Der Entwicklungsbegriff wird neutral wie auch normativ verwendet. Das spiegelt sich in der Entwicklungstheorie darin wider, dass sie sich in zwei Kategorien unterteilen lässt. Zum einen haben wir die Theorien gesellschaftlichen Wandels (TGW). In ihnen ist „Entwicklung“ positiv konnotiert, normativ geladen, jedoch neutral in der Bewertung darüber, wie „Entwicklung“ auszusehen hat, worauf sie abzielt oder zusteuert. Je normativer die Theorie, desto wahrscheinlicher ist ihre Einordnung als Theorie politischer Intervention (TPI). Diese geht von einer Absicht aus und basiert auf einem evolutionären Gedanken.¹²³

Wie bereits festgestellt, verwenden auch verschiedene Akteur:innen in der Entwicklungsarbeit den Entwicklungsbegriff, um unterschiedliche Anliegen, Vorstellungen und Ziele zu beschreiben. Neben dem positiven Aspekt möglicher Kooperation hat das allerdings auch Missverständnisse zur Folge. Relevant für die Forschungsfrage ist vor allem, dass Konflikte hinter dem Vorhang eines friedvollen Miteinanders verborgen werden.¹²⁴ Wie in den folgenden Kapiteln erläutert wird, können der Entwicklungsdiskurs wie auch der Menschenrechtsdiskurs diese Fehlleitung bestärken, was wiederum die Notwendigkeit der Differenzierung bestätigt.¹²⁵

Im Begriff der „Entwicklung“ zeigt sich damit die Virulenz der Trennung von Politik und Ökonomie. Er ermöglicht den jederzeitigen Wechsel zwischen beiden Sphären, während das Problem der Ungleichheit in der Sprache formaler Universalisierung invisibilisiert werden kann. Da beide Sphären eben getrennt sind, gibt es keine immanente Kritik an dieser Entscheidung, jede Kritik bleibt demgegenüber „bloß“ ökonomisch oder „bloß“ moralisch. Die Kritik an Programm und Praxis der westlichen Entwicklungspolitik hat viele der aufgezeigten Probleme benannt und greift im Ergebnis dennoch zu kurz.

Im Kontext dieser Arbeit soll die Verwendung des Entwicklungsbegriffs die unterschiedlichen Zugänge aufgreifen, problematisieren und dadurch die Relevanz eines Differenzierungsmaßstabs aufzeigen. „Entwicklung“ beschreibt daher einerseits die

¹²³ Aram Ziai, „Im Westen nichts Neues? Stand und Perspektiven der Entwicklungstheorie“, in *Im Westen nichts Neues? Stand und Perspektiven der Entwicklungstheorie*, hg. von Aram Ziai, 1. Aufl., Entwicklungstheorie und Entwicklungspolitik, Bd. 14 (Baden-Baden: Nomos, 2014), 11–12.

¹²⁴ Vgl. Ziai, 113.

¹²⁵ Sigrid Boysen, *Die postkoloniale Konstellation: Natürliche Ressourcen und das Völkerrecht der Moderne* (Mohr Siebeck, 2021), 89, <https://doi.org/10.1628/978-3-16-157565-5>.

Auseinandersetzung mit sozialer Ungleichheit und der Entstehungsgeschichte von Ungleichheitsverhältnissen sowie die Bemühungen, diese zu reduzieren. Damit sind Letztere normativ geladen und streben einen „soziale[n], politische[n] und ökonomische[n] Wandel“ zur Reduktion von Ungleichheit an.¹²⁶ Andererseits verweist „Entwicklung“ auf eine Auseinandersetzung mit dem „Verbessern des Anderen“, die den kolonial geprägten Gedanken europäischer bzw. westlicher Überlegenheit weder reflektiert noch angreift.¹²⁷ Auf dieser zweiten Ebene der Definition ist außerdem jene Entwicklungspraxis zu verorten, die Wirtschaftswachstum mittels einer neoliberalen Politik priorisiert und dabei zur Aufrechterhaltung bzw. Zunahme sozialer Ungleichheit beiträgt anstatt zu einer „Verbesserung“ für die Gesamtgesellschaft.

Dass „Entwicklung“ als Schirmbegriff fungiert und eine Differenzierung verhindert, ist Aram Ziai zufolge nicht zwangsläufig. Jede theoretische Arbeit über „Entwicklung“ ließe sich einem wissenschaftlichen Bereich zuteilen und z. B. als politikwissenschaftliche, soziologische, ethnologische o. ä. Theorie benennen. Die Voraussetzung dafür sei eine differenzierte Perspektive. Das Gleiche gelte für die Praxis. Anstatt LGBTIQ*-Kampagnen ebenso wie Landwirtschaftsprojekte oder die Vergabe von Krediten „Entwicklung“ zu nennen, gäbe es für die lokalen und internationalen Handlungsbereiche entsprechende Kategorien. Der Begriff wird trotz der unterschiedlichen Inhalte, Methoden und Zielgruppen des Entwicklungssektors übergreifend und entpolitisiert gebraucht, anstatt eine klare Benennung zu erzielen. Ziai plädiert daher auch in Bezug auf die Entwicklungsarbeit für eine konkrete Bezeichnung der Tätigkeit bzw. für eine genauere Zuordnung. Eine differenzierte Angabe dessen, was wir mit „Entwicklung“ und „Entwicklungs(zusammen)arbeit“ meinen, erschwert außerdem die Simplifizierung der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Verhältnisse sowie die Homogenisierung ehemaliger Kolonialgebiete.¹²⁸

¹²⁶ Ziai, „Im Westen nichts Neues? Stand und Perspektiven der Entwicklungstheorie“, 114

¹²⁷ Ziai, „Im Westen nichts Neues? Stand und Perspektiven der Entwicklungstheorie“, 114.

¹²⁸ Vgl. Ziai, 113-115.

Der Verzicht auf den kolonial geprägten Entwicklungsbegriff ist auch Ausdruck des Ungehorsams gegen die weiter bestehenden Episteme und damit Bestandteil eines Wandels, der weder biologisiert noch implizit von einer Zeitachse aufstrebender Entwicklungsstufen ausgeht.¹²⁹

Doch ist der Entwicklungsbegriff im öffentlichen Diskurs sowie im Entwicklungssektor weit verbreitet und tief verankert. Die Namen und Porträts von Akteur:innen wie der schweizerischen Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) oder der „Entwicklungsorganisation Helvetas“ bestätigen seine Stellung.¹³⁰ Das ist ein zusätzlicher Grund dafür, dass der Begriff in dieser Arbeit erscheint. Er erlaubt mir, auf die Kontexte zu verweisen, auf die sich Diskurse, Theorien und Akteur:innen nach wie vor beziehen. Eine Neubenennung würde weder negative Konnotationen noch bestehende Schwierigkeiten in Theorie und Praxis auflösen.¹³¹

Die Herausforderung, im Entwicklungsdiskurs zwischen den verschiedenen Ausrichtungen zu differenzieren, ergibt sich jedoch nicht nur aufgrund des Entwicklungsbegriffs. Bei dem Zusammenspiel von „Entwicklung“ und „Menschenrechten“ wird die Differenzierung auch dadurch erschwert, dass der Menschenrechtsbegriff einen großen Interpretationsspielraum bietet.

¹²⁹ Epistemischer Ungehorsam beschreibt „[e]ine ‚Grammatik der Dekolonialität‘ [und] impliziert demnach die epistemische Entkoppelung von der kolonialen Matrix der Macht: Über die Denaturalisierung der Kontrolle von Arbeitskraft und Territorium, Autorität, Geschlecht, Sexualität und Natur werden ebenjene Subjektivitäten rekonstruierbar, welche die Moderne an ihrer ‚finstersten Seite‘ verbirgt.“ Laura Kemmer, „Epistemischer Ungehorsam. Rhetorik der Moderne, Logik der Kolonialität und Grammatik der Dekolonialität“, *Critical Reviews on Latin American Research* 2, Nr. 1 (1. Mai 2013): 20, <https://www.crolar.org/index.php/crolar/article/view/50>; Walter D. Mignolo, *Epistemischer Ungehorsam: Rhetorik der Moderne, Logik der Kolonialität und Grammatik der Dekolonialität*, übers. von Jens Kastner und Tom Waibel, Es kommt darauf an, Band 12 (Wien Berlin: Verlag Turia + Kant, 2012).

¹³⁰ „Die DEZA in Kürze“, zugegriffen 4. Mai 2023, <https://www.eda.admin.ch/deza/de/home/deza/portraet/textportraet.html>; „Helvetas | Schweizer Entwicklungsorganisation“, zugegriffen 10. Mai 2023, <https://www.helvetas.org/de/schweiz>.

¹³¹ Vgl. Ziai, 114.

1.4.2 Der Menschenrechtsbegriff und das UN-Regime

Die folgende Definition der Menschenrechte setzt sich aus verschiedenen Begriffserklärungen zusammen, die aus unterschiedlichen Forschungsbereichen stammen. Damit zeigt sie auf, dass der Menschenrechtsbegriff für sich genommen ebenfalls eine Vielfalt an Inhalten, Haltungen und Arbeitsweisen unter sich vereint. Auch das Menschenrechtsregime der Vereinten Nationen verdient Aufmerksamkeit, weil es den internationalen Status der Menschenrechte maßgeblich bestimmt.

Esther D. Reed bezeichnet die Menschenrechte als ein Versprechen. Es lautet, dass jede:r auf eine gemeinsame Sprache zugreifen kann, um auf eine bessere Welt hinzuarbeiten.¹³² Letzteres setzt wiederum einen solidarischen Einsatz voraus, der sich auch in der Umsetzung der Menschenrechte manifestiert. Amartya Sen beschreibt die Menschenrechte daher als sozialetisches Engagement, das sich in Prozessen äußert, die innerhalb von und über Landesgrenzen hinaus stattfinden.¹³³ Für Raymond J. Vincent sind die Menschenrechte eine Idee, die bereits in den 1980er Jahren und über einzelne Prozesse hinaus zu einem Hauptbestandteil unserer Weltpolitik herangewachsen ist. Auf diese Idee können sich unter anderem NGOs, Individuen und Gruppen aus der Bevölkerung sowie Forschende und Personen, die im Dienst des Staates tätig sind, beziehen.¹³⁴ Insbesondere Staatsangestellten und Institutionen begegnen die Menschenrechte auch in Form von Ansprüchen an ihre Arbeit und Dienstleistungen. Sie sind maßgeblich an der Durchsetzung der Menschenrechte beteiligt,

¹³² Esther D. Reed, *The ethics of human rights: Contested doctrinal and moral issues* (Waco, TX: Baylor University Press, 2007), <http://site.ebrary.com/lib/academiccompletetitles/home.action>, 22.

¹³³ Vgl. Amartya Sen, „Human Rights and Development,“ in *Development as a human right: Legal, Political and Economic Dimensions; [presented at a Nobel Symposium on the Right to Development and Human Rights in Development, organized in Oslo in 2003]*, hrsg. v. Bård A. Andreassen und Stephen P. Marks, 2. ed. (Antwerp: Intersentia, 2010), 5,11.

¹³⁴ Vgl. R. J. Vincent, *Human Rights and International Relations*, Reprint (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1986), 7.

weswegen Thomas Pogge in den Menschenrechten vor allem Forderungen gegenüber institutionellen Akteur:innen sieht.¹³⁵

Samuel Moyns Auffassung von den Menschenrechten als utopisches Projekt erlaubt es, die verschiedenen Betrachtungsweisen zu vereinbaren. Der Historiker betont, dass dieses Programm durch Entscheidungen und „Unfälle“ entstanden ist und nicht etwa aufgrund einer Unvermeidbarkeit.¹³⁶ Er kritisiert, dass die Menschenrechte und ihre Entstehungsgeschichte behandelt würden wie eine unantastbare Wahrheit, die zunächst entdeckt werden musste und bei der wir lediglich unsicher darüber sind, wohin sie (uns, die Menschheit) führt. Stattdessen seien sie „hergestellt“ worden.¹³⁷ In der Gegenüberstellung von „hergestellten“ Menschenrechten und entdeckter Wahrheit zeichnet sich ab, dass sich bestimmte Narrative über die Menschenrechte für die Verschleierung von politischen Entscheidungen und Eigeninteressen anbieten.

Im wissenschaftlichen Diskurs ebenso wie in der Politik sind die Menschenrechte demnach nicht nur ein Regelwerk, sondern auch eine Idee, ein Konzept oder Ziele, die sich aus historischer, rechtlicher, politischer oder moralischer Perspektive betrachten lassen.¹³⁸ Diese unterschiedlichen Betrachtungsweisen führt Peter G. Kirchschräger auf die Entstehungsgeschichte, die Voraussetzungen und Eigenschaften der Menschenrechte zurück und leitet von ihnen eine Multidimensionalität der Menschenrechte ab. Die rechtlichen, politischen, historischen und moralischen Dimensionen der Menschenrechte lassen sich separat voneinander weder begründen noch ergründen, sondern sind als zusammenhängend und einander bedingend zu verstehen.¹³⁹ Diese Multidimensionalität der Menschenrechte trägt zu

¹³⁵ Vgl. Thomas Pogge, *World poverty and human rights: Cosmopolitan responsibilities and reforms*, 2nd ed; repr (Cambridge: Polity Press, 2010), 50–51.

¹³⁶ Vgl. Samuel Moyn, *The last utopia: human rights in history* (Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press, 2010), 5.

¹³⁷ Vgl. Moyn, 6.

¹³⁸ Vgl. Rowan Cruft, S. Matthew Liao und Massimo Renzo, „The Philosophical Foundations of Human Rights: An Overview,” hrsg. Rowan Cruft, S. Matthew Liao und Massimo Renzo, *Philosophical Foundations of Human Rights* (Oxford: Oxford University Press 2015), 1.

¹³⁹ Vgl. Peter G. Kirchschräger, „Ethik und Menschenrechte“, *Ancilla Iuris* (anci.ch) 2014: 59 – Synopsis.

Interpretationsspielräumen bei, die sowohl ihre aktuelle Bedeutung betreffen wie auch Auslegungen über ihre Umsetzung oder Vorstellungen über die Zukunft der Menschheit.¹⁴⁰

Dass die Menschenrechte sich für die gesamte Menschheit denken lassen, hat nicht nur mit einem moralischen Universalitätsanspruch zu tun, sondern auch mit der Rolle der Vereinten Nationen. Sie sind die Plattform, auf der politische Entscheidungen von internationaler Reichweite über die Menschenrechte und ihre Implementierung gefällt werden. Die Gründung der Vereinten Nationen im Jahr 1945 bzw. ihre Charta werden in zahlreichen Publikationen als Geburtsstunde des Menschenrechtsregimes bezeichnet.¹⁴¹ Sie gelten als internationaler Referenzpunkt für ihre Durchsetzung und Formulierung.¹⁴²

Dass sich die Verfasser:innen der wichtigsten Menschenrechtsdokumente der rechtlichen Sprache bedienen, wird damit begründet, dass die Funktion des Rechts die Gewährleistung von Schutz ist, um das friedliche Zusammenleben von Menschen zu ermöglichen und zu sichern.¹⁴³ Die bedeutendsten Menschenrechtsinstrumente sind demnach rechtlicher Natur und sollen das Zusammenleben aller Menschen zugunsten des Friedens regulieren. Darüber hinaus sollen die Menschenrechte vor staatlichem Machtmissbrauch schützen sowie vor willkürlichen Handlungen, die die menschliche Würde verletzen.¹⁴⁴ Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen sind damit beauftragt, dies zu garantieren. Dafür verabschieden sie in der UN-Generalversammlung Vereinbarungen, wie beispielsweise das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention) im Jahr 2006.

¹⁴⁰ Peter G. Kirchschläger, „Ethik und Menschenrechte“, *Ancilla Iuris* (anci.ch) 2014: 72.

¹⁴¹ Vgl. Philip Alston und Ryan Goodman, *International Human Rights: The Successor to International Human Rights in Context: Law, Politics and Morals* (Oxford: Oxford Univ. Press, 2013), 139–40.

¹⁴² Vgl. Michael Freeman, *Human Rights: An Interdisciplinary Approach*, 2. ed., reprint, Key Concepts Series (Cambridge: Polity, 2012), 38–39.

¹⁴³ Vgl. Karl Peter Fritzsche, *Menschenrechte: Eine Einführung mit Dokumenten*, 3., erweiterte und aktualisierte Auflage, UTB Politikwissenschaft, Rechtswissenschaft, Geschichtswissenschaft 2437 (Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2016), 17.

¹⁴⁴ Vgl. John Gardner, „Complicity and Causality“, *Criminal Law and Philosophy* 1, Nr. 2 (5. Februar 2007): 127–41, <https://doi.org/10.1007/s11572-006-9018-6>. Peter Fritzsche, *Menschenrechte*, 3. Aufl. (Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2016), 17–18.

Anschließend erhalten die einzelnen Staaten die jeweiligen Vereinbarungen und können sie ratifizieren.¹⁴⁵

Die Entstehung des Menschenrechtsregimes und internationaler Menschenrechtsgesetze geht demnach auf die Vereinigung von Staaten zurück. Gleichzeitig hängt die Durchsetzung der Menschenrechte von Staaten ab, was Vor- und Nachteile mit sich bringt. Beispielsweise sind die Menschenrechte dadurch ein Teilbereich des internationalen Rechts und von autoritärem Charakter. Andererseits vermittelt das Format eines rechtlichen Vertrags, dass Menschenrechte eine Option sind, die abgelehnt werden kann.¹⁴⁶ Die Garantie dafür, dass der Staat die Menschenrechte respektiert, schützt oder erfüllt, ist allerdings auch nicht gegeben, wenn sich ein Staat dazu entscheidet, einer Vereinbarung zuzustimmen. Sowohl in der Praxis wie auch in der Wissenschaft wird stark infrage gestellt, dass sich die Ratifikation von Menschenrechtsabkommen positiv auf die Menschenrechtspraxis der Staaten auswirkt. Regina Kreide schreibt, dass die Verpflichtung, den Menschenrechtsausschüssen regelmäßig Berichte zukommen zu lassen, weniger wichtig für die Staaten sei als die Aufwertung der eigenen Reputation.¹⁴⁷

Dass die Ratifikation kaum Auskunft über die tatsächliche Menschenrechtslage und -entwicklung gibt, schlägt sich in einer desillusionierten Menschenrechtspolitik nieder. Die Staatengemeinschaft kommt dem Versprechen einer erfahrbaren Universalität der Menschenrechte nicht nach und auch die „Fassade der Verrechtlichung“ täuscht nicht darüber hinweg, dass eine integrale Umsetzung der Menschenrechte für die Mehrheit der Menschen nicht gegeben ist.¹⁴⁸

¹⁴⁵ Vgl. Alston und Goodman, *International human rights*, 140.

¹⁴⁶ Vgl. Freeman, *Human rights*, 10.

¹⁴⁷ Vgl. Regina Kreide, *Globale Politik und Menschenrechte: Macht und Ohnmacht eines politischen Instruments*, Campus Forschung 929 (Frankfurt, New York: Campus, 2008), http://www.content-select.com/index.php?id=bib_view&ean=9783593414539, 13–14.

¹⁴⁸ Vgl. Kreide, 13-14.

Die Erläuterungen über den Entwicklungsbegriff und den Menschenrechtsbegriff machen deutlich, weshalb ihre Zusammenführung die missbräuchliche Verwendung des Entwicklungsdiskurses nicht verhindern kann. Diesbezüglich ist für den Diskurs über menschenrechtsbasierte „Entwicklung“ umso entscheidender, was der Menschenrechtsansatz über „Menschenrechte“ und „Entwicklung“ hinaus bedeutet.

1.4.3 Der Menschenrechtsansatz

„Entwicklung“ wurde 1972 und damit während der Bemühungen um Neue Weltwirtschaftsordnung (NWWO), von dem senegalesischen Juristen Keba M'Baye in die Menschenrechtsarbeit eingeführt. Zu dieser Zeit wurde das Recht auf „Entwicklung“ diskutiert und parallel dazu seitens der postkolonialen Staaten versucht, Handelsreformen durchzusetzen. Mit dem Recht auf Entwicklung und dem Ende der NWWO stand eine unverbindliche rhetorische Lösung fest, mit der die Industrieländer keine Vorgaben zur Ressourcenverteilung erhielten. Peter Uvin zufolge ließe sich das Recht auf Entwicklung jenseits der Rhetorik und hinsichtlich seiner Wirkung als Katastrophe beschreiben. Es sei daher nachvollziehbar, dass dieses Menschenrecht im Kampf um soziale Gerechtigkeit nicht als Referenz hinzugezogen wurde.¹⁴⁹

Vor der Wiener Menschenrechtskonferenz von 1993 wurden die Menschenrechte und die Entwicklungsarbeit kaum in einem Verhältnis zueinander thematisiert.¹⁵⁰ Amartya Sen's Beiträge über Entwicklung, Ungleichheit und Wohlfahrt nahmen entscheidenden Einfluss darauf, dass sich hieran etwas änderte. Der Ökonom und Philosoph macht in seinen Publikationen wiederholt auf die Relevanz der Menschenrechte für Entwicklung aufmerksam und erklärt, inwiefern beide Konzepte komplementär das Ziel menschlicher Freiheit und Befähigung verfolgen.¹⁵¹ Die Entwicklungsökonomin Sakiko Fukuda-Parr bezeichnet Sen

¹⁴⁹ Uvin, „From the Right to Development to the Rights-Based Approach“, 598–99.

¹⁵⁰ Vgl. Philip Alston, Ryan Goodman, und Henry J. Steiner, *The Parlous State of Poverty Eradication. Report of the Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights* (Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2013), 1516–17.

¹⁵¹ Vgl. Sen, 1981, 1984, 2005.

Befähigungsansatz für menschliche Entwicklung als den ersten konzeptionellen Referenzrahmen für Entwicklungsarbeit, der sich dafür eignete, Menschenrechtsprinzipien in die Praxis einzubauen.¹⁵²

Eine Theorie der Menschenrechte muss insbesondere auf folgende Fragen eingehen:

- (1) Welche Art von Aussage trifft eine Menschenrechtserklärung?
- (2) Weshalb sind Menschenrechte wichtig?
- (3) Welche Pflichten ergeben sich aus den Menschenrechten?
- (4) Durch welche Handlungen und Maßnahmen können Menschenrechte gefördert werden, und muss insbesondere die Gesetzgebung das vorrangige oder gar ein notwendiges Mittel zur Umsetzung von Menschenrechten sein?
- (5) Können wirtschaftliche und soziale Rechte (die sogenannten »Rechte der zweiten Generation«) begründet zu den Menschenrechten gehören?
- (6) Und zu guter Letzt: Wie können Vorschläge für Menschenrechte verteidigt oder in Frage gestellt werden, und wie sollte ihr Anspruch auf einen universellen Status, besonders in einer Welt mit großen kulturellen Unterschieden und sehr vielfältigen Praktiken, bewertet werden?¹⁵³

Sens Lehre und seine Theorien wurden aus erfahrungsbasierter Perspektive weiterentwickelt, was im Verlauf der 1990er Jahre zur Erarbeitung des Menschenrechtsansatzes führte. Für verschiedene UN-Organisationen initiierte die UN-Reform von 1997 unter dem damaligen UN-Generalsekretär Kofi Annan die menschenrechtsorientierte Arbeit.¹⁵⁴ Wie in der Einleitung erwähnt, beschreibt der Menschenrechtsansatz im weitesten und ursprünglichen Sinn „die Menschenrechte in der Entwicklungsarbeit“ und wurde zunächst für die internationale

¹⁵² Vgl. Fukuda-Parr, Sakiko, „Human Rights and Human Development“, in *Arguments for a Better World: Essays in Honor of Amartya Sen, Volume 2: Society, Institutions, and Development*, hg. von Kaushik Basu und Ravi Kanbur, Bd. 2 (Oxford: Oxford University Press, 2009), 76–78. Vereinte Nationen, „The Human Rights Based Approach to Development Cooperation: Towards a Common Understanding Among UN Agencies“, September 2003, <https://unsdg.un.org/resources/human-rights-based-approach-development-cooperation-towards-common-understanding-among-un>; humanrights.ch, „Geschichte und Konzept des Menschenrechtsansatzes“, zugegriffen 7. Mai 2023, <https://www.humanrights.ch/de/ipf/menschenrechte/aussenpolitik/dossier/menschenrechtsansatz/geschichte-und-konzept/>.

¹⁵³ Amartya Sen, *Elemente einer Theorie der Menschenrechte*, übers. von Ute Kruse-Ebeling (Ditzingen: Reclam, 2020), 13.

¹⁵⁴ Vgl. Fukuda-Parr, Sakiko, 76–78; Vereinte Nationen, „Towards a Common Understanding“.

Entwicklungszusammenarbeit konzipiert.¹⁵⁵ Er lädt dazu ein, Entwicklungsarbeit auf Basis der Menschenrechte zu konzipieren und all ihre Ebenen auf die Menschenrechte zurückzuführen.

Die einzelnen UN-Organisationen wie z. B. die Weltgesundheitsorganisation oder das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen setzten die Idee des Menschenrechtsansatzes jedoch auf unterschiedliche Weise um. Erst im Jahr 2003 einigte sich eine Arbeitsgruppe schließlich auf das „Common Understanding“, ein gemeinsames Verständnis über den menschenrechtsbasierten Ansatz für UN-Organisationen.¹⁵⁶

Alle Programme der Entwicklungszusammenarbeit sollen Menschenrechte fördern, so wie sie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und in den zentralen internationalen Menschenrechtsabkommen (vor allem [UN-Sozialpakt und UN-Zivilpakt]) festgehalten sind.

Diese Menschenrechtsnormen und die aus ihnen abgeleiteten Prinzipien bilden die Leitlinien für die gesamte Entwicklungszusammenarbeit und Programmarbeit in allen Bereichen und in allen Gestaltungs- und Umsetzungsphasen.

Entwicklungszusammenarbeit trägt dazu bei, Träger/innen menschenrechtlicher Pflichten (duty-bearers) zu stärken, damit diese ihre Verpflichtungen besser erfüllen, und die Träger/innen von Menschenrechten (rights-holders) zu befähigen, ihre Rechte einzufordern.

Das Dokument, in dem das *Common Understanding* festgehalten ist, erklärt, dass beiläufige Beiträge zur Umsetzung der Menschenrechte nicht ausreichen, um von der Anwendung eines menschenrechtsbasierten Ansatzes zu sprechen. Das Ziel sei, dass alle Aktivitäten eines:r Entwicklungsakteur:in unmittelbar für die Umsetzung der Menschenrechte wirken. Entwicklungsprogramme sollen sich unabhängig davon, in welchem Bereich sie wirken, und in jeder Phase der Prozesse – von der Planung bis zur Auswertung – an den Menschenrechtsprinzipien ausrichten. Diese sind:¹⁵⁷

¹⁵⁵ Vgl. Fukuda-Parr, Sakiko, 78.

¹⁵⁶ Vereinte Nationen, „Towards a Common Understanding“; Übersetzung von humanrights.ch, „Geschichte und Konzept des Menschenrechtsansatzes“, zugegriffen 7. Mai 2023, <https://www.humanrights.ch/de/ipf/menschenrechte/aussenpolitik/dossier/menschenrechtsansatz/geschichte-und-konzept/>.

¹⁵⁷ Vereinte Nationen, „Towards a Common Understanding“.

- **Universalität und Unveräußerlichkeit:** Die Menschenrechte gelten für alle Menschen auf der Welt und für alle Menschen gleichermaßen. Der Anspruch auf sie kann weder aufgegeben noch weggenommen werden.
- **Unteilbarkeit:** Kein Bereich der Menschenrechte, wie z. B. zivile Rechte oder soziale Rechte, hat einen höheren Stellenwert. Dass es keine hierarchische Ordnung gibt, wird damit begründet, dass alle Menschenrechte miteinander verbunden sind. Die Umsetzung eines Menschenrechts beeinflusst bzw. entscheidet über die Umsetzung eines anderen.
- **Gleichheit und Nichtdiskriminierung:** Die Gleichheit bezieht sich auf die menschliche Würde, die jedem einzelnen Menschen gleichermaßen innewohnt. Der Anspruch auf die Menschenrechte wird jedem Individuum ohne jegliche Form der Diskriminierung zuteil.
- **Partizipation und Inklusion:** Alle Bevölkerungsgruppen und alle Menschen verfügen über das Recht, sich aktiv, in Freiheit und auf sinnvolle Weise an einer Entwicklung zu beteiligen, die die Umsetzung der Menschenrechte ermöglicht. Darüber hinaus haben sie das Recht, in den Genuss dieser Veränderungsprozesse zu kommen.
- **Rechenschaftspflicht und Rechtsstaatlichkeit:** Die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) gibt an, dass neben Staaten und je nach Kontext auch private Akteur:innen, internationale Organisationen oder Individuen menschenrechtliche Pflichten tragen.¹⁵⁸ Als Pflichtenträger:innen haben sie die Gesetze der Menschenrechtsinstrumente einzuhalten. Zu diesen Instrumenten zählt beispielsweise die Internationale Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer:innen und ihrer Familienangehörigen (International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, ICMW), die im Jahr 2003 in Kraft trat. Die Nichteinhaltung der rechtlich bindenden Menschenrechtsinstrumente kann durch eine Individualbeschwerde beim zuständigen Ausschuss, z. B. dem UN-Ausschuss

¹⁵⁸ UNESCO, „Reinforcing Capacities of Duty Bearers“, 11. Mai 2023, <https://www.unesco.org/en/international-programme-development-communication/duty-bearers>.

für Wanderarbeiter:innen (Committee on Migrant Workers, CMW) eingereicht werden. Je nach Beschluss verordnet dieser eine entsprechende Entschädigung.¹⁵⁹

Die Übertragung dieser Prinzipien fällt je nach Arbeitsbereich, wie z. B. „Gesundheit, Bildung, Regierungsführung, Ernährung, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, HIV/AIDS, Beschäftigung und Arbeitsbeziehungen sowie soziale und wirtschaftliche Sicherheit“¹⁶⁰, und Organisation anders aus. Aktuell gehören 37 Organisationen der UN-Entwicklungsgruppe (United Nations Sustainable Development Group, UNSDG) an.¹⁶¹ Allerdings verwenden weitaus mehr Organisationen, Gruppen und Vereine den menschenrechtsbasierten Ansatz. Die folgenden Beispiele zeigen, wie sie die Menschenrechtsprinzipien in die Kommunikation über ihre Arbeit aufnehmen.

Das erste Beispiel stammt aus dem Handbuch der schweizerischen NGO Fastenopfer und wurde von lokalen Mitwirkenden erstellt, um die Anwendung des menschenrechtsbasierten Ansatzes auf den Philippinen zu vermitteln. Das Handbuch vermittelt Leitungspersonen von Projekten, wie sie mit ihren Zielgruppen zusammenarbeiten können. Dazu zählen Kleinbäuer:innen, Fischer:innen, indigene Bevölkerungsgruppen und christliche Gemeinschaften. Die präsentierten Handlungsmöglichkeiten werden im Handbuch mit Beispielen versehen und sind konkret formuliert. Beispielsweise findet sich unter dem ersten Punkt „Teilhabe“ (Participation) eine genaue Auflistung der Kommunikationskanäle, die für den Austausch mit Personen aus der Zivilgesellschaft genutzt werden können. Es wird außerdem angegeben, dass die Anmerkungen und Beiträge der Einzelpersonen ggf. Eingang in die Praxis finden. Auch unter „Transparenz“ sind die Angaben spezifisch. Es wird nicht nur dazu ermutigt, zu übersetzen,

¹⁵⁹ „Wanderarbeiter-Konvention (ICMW)“, Institut für Menschenrechte, zugegriffen 20. März 2023, <https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/menschenrechtsschutz/deutschland-im-menschenrechtssystem/vereinte-nationen/vereinte-nationen-menschenrechtsabkommen/wanderarbeiter-konvention-icmw>.

¹⁶⁰ Vereinte Nationen, „Towards a Common Understanding“.

¹⁶¹ UNSDG, „About: Who We Are“, zugegriffen 7. Mai 2023, <https://unsdg.un.org/about/who-we-are>, <https://unsdg.un.org/about/who-we-are>.

sondern auch kommuniziert, in welche Sprachen übersetzt werden soll. Folgend ein Auszug aus dem Handbuch von Fastenopfer:¹⁶²

THE PANTHER PRINCIPLE

Participation, by

- Making the development process available to the public through various media; Conducting multi-stakeholder region-wide consultation; ensuring participation of all stakeholders in MTPDP formulation (NEDA, LGU, PS, NGO, academia, vulnerable sectors).
- Conducting public hearings or validation workshops, symposiums, meetings, forums, assemblies, workshops, and incorporating comments submitted at these public activities.
- Creating an external team to conduct collaborative and participatory engagement and cross sectoral mutual agreements.

Accountability, by

- Stronger enforcement and monitoring of outcome review; using SPM as tool for accountability; requiring performance-based budgeting.
- Establishing and fully disclosing clear Terms of Reference for IACs, including commitments and agreements; fully and publicly disclosing government agencies and their roles in the development process.

Nondiscrimination, by

- Identifying and targeting those most vulnerable; addressing issues and concerns of vulnerable groups.
- Ensuring disaggregation of data,
- Including socio economic data and baseline data, by sex, age group, culture, origin, race, disability, etc.

Auszug 1 Fastenopfer, Handbook on Human Rights Based Approach to Development. Planning for the Philippine Partners of Fastenopfer, 2018. 1/2

¹⁶² Pio Manuelito de Ala Muego, Marc Titus D. Cebreros, Glenda T. Litong und Theresa M. Madrid. *Handbook on Human Rights Based Approach to Development Planning for the Philippine Partners of Fastenopfer*, Fastenopfer (Quezon City: 2018), 20, https://fastenaktion.ch/content/uploads/2018/05/human_rights_based_approach_FO_philippines_handbook.pdf.

Transparency, by

- Adopting a disclosure policy on plan formulation; making approaches/ guidelines/objectives clear to all stakeholders; ensuring availability of RDC resolutions, RDP, RDIP online, tri-media; utilizing media; issuing press release on highlights of meetings; publicizing plan process; making records of meetings available at all times.
- Issuing clear guidelines and procedures.
- Mainstreaming IECs in the PAPs of duty bearers.
- Using layman's language.
- Translating the plan into Tagalog.
- Strictly complying with/observing human rights obligations i.e., right to reparation.

Human dignity, by

- Highlighting vulnerable/disadvantaged groups in planning process and guidelines; developing PAPs for vulnerable groups.
- Identifying rights holders/vulnerable groups in coordination with provinces.
- Incorporating principles of inclusive growth in the MTPDP strategies to include the vulnerable groups and the marginalized.
- Considering social indicators in macro policies.
- Engaging in risk analysis with risk management

Empowerment, by

- Building the capacity of vulnerable sectors; training PS/NGOs/ vulnerable groups on leadership skills and human rights.
- Underscoring best practices esp. culture e.g., DRR, alternative technology (power with and from within).
- Utilizing a bottom-up process in project development.

Rule of law, by

- Institutionalizing feedback mechanism under institutional component of the plan; establishing M & E and feedback mechanism for the plan; implementing a grievance/redress system; setting up help desk for complaints.
- Strengthening ombudsman.
- Conducting independent monitoring of PAPs.
- Strictly complying with/observing human rights obligations i.e., right to reparation.

Auszug 2 Fastenopfer, Handbook on Human Rights Based Approach to Development. Planning for the Philippine Partners of Fastenopfer, 2018. 2/2

Bei der Online-Kommunikation der DEZA sind im Themenblock „gute Regierungsführung“ fünf Bereiche aufgelistet: Dezentralisierung, Demokratisierung, Korruptionsbekämpfung, Rohstoffe und „Entwicklung“ sowie Menschenrechte. Unter diesem letzten Punkt bekennt sich die DEZA dazu, menschenrechtsbasiert zu arbeiten und sich an den Menschenrechtsprinzipien zu

orientieren. Hier kommen die Prinzipien im Rahmen eines informativen Statements zum Einsatz. Es folgt der entsprechende Auszug aus der Webseite:¹⁶³

Arbeit mit dem Menschenrechtsansatz

Die DEZA arbeitet mit dem Menschenrechtsansatz. Er orientiert sich neben internationalen Standards, die eine Legitimation für die Entwicklungszusammenarbeit bieten, an folgenden menschenrechtlichen Prinzipien:

- Gleichberechtigung und Nicht-Diskriminierung
- Teilhabe und Unterstützung bei der Wahrnehmung der Menschenrechte (Empowerment)
- Verantwortlichkeit für Menschenrechtsverletzungen (Accountability)
- Rechenschaftsablegung und Wiedergutmachung
- Unteilbarkeit und Universalität

Die DEZA verpflichtet sich damit, Rechtsfragen zum Beispiel im Bereich des Migrations- oder Arbeitsrechts systematisch in ihre Programme in allen Partnerländern aufzunehmen. Durch die Arbeit mit dem Menschenrechtsansatz trägt die DEZA dazu bei, Menschen («rights holders») zu befähigen, ihre Rechte wahrzunehmen und einzufordern. Gleichzeitig unterstützt sie staatliche und nicht-staatliche Institutionen («duty bearers») dabei, ihrer Verpflichtung zur Achtung, dem Schutz und der Gewährleistung von Menschenrechten nachzukommen.

Auszug 3, DEZA, „Ohne Menschenrechte keine Entwicklung,“ 2021.

Das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, OHCHR) gab einen Leitfaden zum menschenrechtsbasierten Ansatz in der Datenerfassung und im Umgang mit aufgespaltenen Daten heraus. Die sechs Prinzipien, die in ihm aufgelistet sind, weichen mit Ausnahme von Teilhabe und Rechenschaftspflicht von den Prinzipien des *Common Understanding* ab. In der Einleitung heißt es, dass die Prinzipien des Leitfadens in Anlehnung an die zehn UN-Prinzipien für amtliche Statistiken formuliert wurden. Die themenspezifische Einbettung des

¹⁶³ DEZA, „Ohne Menschenrechte keine Entwicklung“, letzte Aktualisierung: 14. Juli 2021, https://www.eda.admin.ch/deza/de/home/themen/staats-_und_wirtschaftsreformen/menschenrechte.html.

Menschenrechtsansatzes führte hier zu einer Adaption. Es folgen die Auszüge, in denen die Anwendung der Prinzipien beschrieben sind:¹⁶⁴

PARTICIPATION

Participation of relevant population groups in data collection exercises, including planning, data collection, dissemination and analysis of data

Key principles:

- Consider a range of processes that facilitate and encourage participation
- Clearly communicate how participatory processes are conducted and the outcomes of these exchanges
- Ensure that the views of vulnerable or marginalized groups, and groups who are at risk of discrimination, are represented
- Maintain knowledge holdings and institutional memory in relation to information gathered through participatory processes

DATA DISAGGREGATION

Disaggregation of data allows data users to compare population groups, and to understand the situations of specific groups. Disaggregation requires that data on relevant characteristics are collected

Key principles:

- More detailed data than national averages is key in identifying and understanding inequalities
- Data should be disaggregated by key characteristics identified in international human rights law
- Collection of data to allow disaggregation may require alternate sampling and data collection approaches
- Birth registration is foundational for robust data sets that allow accurate disaggregation

Auszug 4 OHCHR, „A Human Rights-Based Approach to Data,“ 2018, 1/2

¹⁶⁴ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, „A Human Rights-Based Approach to Data: Leaving No One Behind in the 2030 Agenda for Sustainable Development: Guidance Note to Data Collection and Disaggregation“ (Genf, 1. Januar 2018), <https://www.ohchr.org/en/documents/tools-and-resources/human-rights-based-approach-data-leaving-no-one-behind-2030-agenda>.

SELF-IDENTIFICATION

For the purposes of data collection, populations of interest should be self-defining. Individuals should have the option to disclose, or withhold, information about their personal characteristics

Key principles:

- Data about personal characteristics should be provided by the individuals to whom the data refers (at the individual's discretion)
- Data collection activities should be conducted in accordance with the human rights principle of 'doing no harm'

TRANSPARENCY

Data collectors should provide clear, openly accessible information about their operations, including research design and data collection methodology. Data collected by State agencies should be openly accessible to the public

Key principles:

- Official statistics are part of the public's right to information
- Information about how data is collected should be publicly available
- Data should be disseminated as quickly as possible after collection

PRIVACY

Data disclosed to data collectors should be protected and kept private, and confidentiality of individuals' responses and personal information should be maintained

Key principles:

- Privacy and confidentiality must be considered alongside access to information
- Information that identifies individuals or discloses an individual's personal characteristics should not be made public as a result of data dissemination
- Data collectors must have robust data protection mechanisms and procedures
- When personal data is released, this should only be done with the permission of the individual concerned (or their appropriate representatives)

ACCOUNTABILITY

Data collectors are accountable for upholding human rights in their operations, and data should be used to hold States and other actors to account on human rights issues

Key principles:

- Data can, and should, be used to hold human rights actors to account
- National Statistical Offices are human rights duty-bearers and are accountable for respecting, protecting and fulfilling human rights

Auszug 5 OHCHR, „A Human Rights-Based Approach to Data,“ 2018, 2/2

Die Menschenrechtsprinzipien erscheinen im Umgang mit dem Menschenrechtsansatz in unterschiedlicher Form. Sie sind Teil eines Bekenntnisses zum Menschenrechtsansatz,

Ausgangspunkt für die Formulierung von Handlungsoptionen oder eine Vorlage für themenspezifische Anpassungen.

Forschungsrelevant sind vor allem jene Eigenschaften des Menschenrechtsansatzes, die ihn hervorheben. Dazu schreiben die Verfasser:innen des *Common Understanding*, dass folgende Bestandteile notwendig sind und zur Eigenart des Menschenrechtsansatzes zählen:

1. Mithilfe von Analysen und Gutachten werden die Menschenrechtsansprüche der Rechtsträger:innen und die dazugehörigen Pflichten der verantwortlichen Instanzen ermittelt. In diesem Prozess sollen außerdem die strukturellen und unmittelbaren Ursachen dafür, dass bestimmte Menschenrechte in einem gegebenen Kontext nicht umgesetzt werden, festgestellt werden.

Die folgenden Abbildungen stammen aus einer Beispielanalyse für die Ermittlung der Ursachen von Armut. Die Publikation von UNICEF Finnland aus dem Jahr 2015 verfolgte den Zweck, in die Verwendung des Menschenrechtsansatzes einzuführen.¹⁶⁵

Abbildung 2: Ermittlung der Rechte in Anlehnung an UNICEF Finnland, Seite 24.

¹⁶⁵ Anton Hausen und Annika Launiala, „Introduction to the Human Rights Based Approach: A Guide for Finish NGOs and their Partners“ (Helsinki: UNICEF Finland, 2015).

Abbildung 3: Armut-Kausalitätsanalyse und die Rechte der Kinder in Anlehnung an UNICEF Finnland, Seite 23.

2. In den Programmen wird untersucht, über welche Kapazitäten die Rechtsträger:innen verfügen, um ihre Menschenrechte zu beanspruchen. Ebenso wird überprüft, welche Kapazitäten den Pflichtenträger:innen zur Verfügung stehen, um ihre Menschenrechtspflichten wahrzunehmen. Daraufhin wird eine Strategie entwickelt, um die jeweiligen Kapazitäten aufzubauen bzw. zu stärken.

UNICEF Finnland stellt im Unterkapitel „Capacity Gap Analysis“ (Kapazitätslücken-Analyse) unter anderem diese Beispiele zur Verfügung:¹⁶⁶

¹⁶⁶ Anton Hausen und Annika Launiala, „Introduction to the Human Rights Based Approach: A Guide for Finish NGOs and their Partners“ (Helsinki: UNICEF Finland, 2015), 26. (Eigene Übersetzung)

Zugang und Kontrolle zu Ressourcen

Wenn ein Individuum akzeptiert, dass es etwas tun sollte und fähig ist, zu handeln, kann es dennoch vorkommen, dass das Handeln nicht möglich ist, da dem Individuum Ressourcen fehlen. Kapazität muss daher also auch bedeuten, dass die Person in einer Position ist, zu handeln oder die Macht hat, zu handeln. Die Ressourcen, die dem Individuum, Haushalten, Organisationen und der Gesellschaft als Ganzes zur Verfügung stehen, könnten sich generell in folgende drei Kategorien einteilen lassen: menschliche Ressourcen, finanzielle Ressourcen und organisatorische Ressourcen.

Fähigkeit für rationale Entscheidungsfindung und Lernen

Rationales Entscheiden verlangt evidenzbasierte Gutachten und eine logische Analyse der Problemursachen. Handlungen sollten auf Entscheidungen basieren, die von Analysen informiert werden. Nachdem eine Handlung vollzogen wurde, führt eine Neubewertung des Ergebnisses und der Wirkung der Handlung zu einer verbesserten Analyse und besseren Handlungen in der nächsten Runde. Solch interaktives „Learning by Doing“ beruht stark auf der Kommunikationsfähigkeit.

Auszug 1 UNICEF Finnland, „Introduction to the Human Rights Based Approach,“ 2015, Seite 26.

3. Sowohl die Ergebnisse wie auch die Prozesse werden hinsichtlich ihrer Orientierung an den Menschenrechten beobachtet und ausgewertet.
4. In der Gestaltung der Programme werden Empfehlungen der internationalen Menschenrechtsorgane und -instrumente hinzugezogen.¹⁶⁷ Die ehemalige UN-Kommissarin für Menschenrechte, Mary Robinson, betont hingegen, dass die Verankerung in den internationalen Pakten, welche vor allem die rechtliche Ebene der Menschenrechte darstellen, die bedeutendste Eigenschaft des menschenrechtsbasierten Ansatzes ist. Der menschenrechtsbasierte Ansatz verlangt also, die Praxis auf spezifische Menschenrechte zurückzuführen.¹⁶⁸

Das Dokument, in dem das *Common Understanding* erstmals kommuniziert wurde, endet mit einer Liste von Aspekten guter Programmgestaltung, die jedoch nicht spezifisch für den Menschenrechtsansatz gelten. Es gibt zahlreiche Publikationen mit Checklisten und Beispielen

¹⁶⁷ Eigene Übersetzung.

¹⁶⁸ Vgl. Mary Robinson, „Mainstreaming Human Rights. Bridging the Gap between Human Rights and Development: From Normative Principles to Operational Relevance“ World Bank Presidential Fellows’ Lecture Washington, D.C., USA, 3 December 2001“, in *A Voice for Human Rights*, hg. von Kevin Boyle (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2010), 303, <https://doi.org/10.9783/9780812203332>.

zur Arbeit mit dem Menschenrechtsansatz. Was ihn jedoch ausmacht, ist, die Ursachen für Not und Ungerechtigkeit zu kennen, Menschen und Institutionen zu stärken, „Entwicklung“ danach zu bewerten, inwieweit sie den Menschenrechtsprinzipien folgt, und die Menschenrechte als Arbeitsgrundlage zu verstehen. Fukuda-Parr zufolge führt die Orientierung an diesem Ansatz und den Menschenrechtsprinzipien in der Entwicklungs- wie auch in der Menschenrechtsarbeit zu konkreten Veränderungen, die im folgenden Abschnitt zusammengefasst werden.¹⁶⁹ Diese Veränderungen fallen unterschiedlich aus. Das liegt einerseits daran, dass seit dem *Common Understanding* zahlreiche Publikationen von unterschiedlichen Autor:innen und Organisationen erschienen sind, in denen der Menschenrechtsansatz erklärt wird. Die Schwerpunkte, der Umfang und die Details der Vorgaben gehen teilweise weit auseinander. Andererseits werden die Hinweise unterschiedlich gelesen und genutzt. Zum Beispiel bedeutet die Menschenrechtsbasis für die einen Akteur:innen, ein Projekt mit dem Verweis auf das Menschenrecht zur Entwicklung zu legitimieren. Für andere Akteur:innen bedeutet sie hingegen, die Legitimation von der Einbindung benachteiligter Gruppen in Entscheidungsprozessen abhängig zu machen. Dies zeigt, dass der Verweis auf den menschenrechtsbasierten Ansatz allein nicht als Differenzierungsmaßstab genügt.

1.4.4 Die vererbte Disposition zur Verschleierung

In ihrem Kapitel „Human Rights and Human Development“ in dem Band *Arguments for a Better World. Essays in Honor of Amartya Sen* sieht Fukuda-Parr im Menschenrechtsansatz die Forderung nach sozialwirtschaftlicher Politik, die einer Globalisierung entgegenwirkt, welche von der Marktliberalisierung bestimmt wird.¹⁷⁰ Das *Common Understanding* erwähnt Marktliberalisierung nicht. Fukuda-Parrs Auffassung geht auf eine Vorstellung von Wirtschaftswachstum zurück, das in Einklang mit den Menschenrechtsprinzipien angestrebt wird. So beschreibt OHCHR auch eine gelungene Beziehung zwischen den Menschenrechten und Wirtschaftswachstum in einer Publikation über den Menschenrechtsansatz aus dem Jahr 2006. Dort heißt es auch, dass der Menschenrechtsansatz diskriminierende Praktiken und

¹⁶⁹ Vgl. Fukuda-Parr, Sakiko, „Human Rights and Human Development“, 80–81.

¹⁷⁰ Vgl. Fukuda-Parr, Sakiko, 79.

ungerechte Machtverteilung, die den Entwicklungsfortschritt behindern, beseitigt.¹⁷¹ Für sich allein genommen, ließe sich aus diesem Auszug auch schließen, dass der Einfluss auf den Entwicklungsfortschritt darüber entscheidet, ob der Menschenrechtsansatz diskriminierende Praktiken und ungerechte Machtverteilung beseitigt oder nicht.

Was Entwicklungsfortschritt bedeutet, wie viel Gewicht „Fortschritt“ hat und wie wir ihn messen, ist ausschlaggebend für den Diskurs. Im Jahr 2019 erschien ein Artikel, in dem Fukuda-Parr die Messung der Ungleichheit in den SDGs dafür kritisiert, dass sie Vermögenskonzentration keineswegs berücksichtigt. Dem 10. Nachhaltigkeitsziel zur Reduktion von Ungleichheit innerhalb und zwischen Ländern fehlt ein Indikator, der von Staaten einfordert, die ungleiche Verteilung von Einkommen und Reichtum innerhalb und zwischen Staaten zu reduzieren. Der Fokus liegt bei diesem Nachhaltigkeitsziel auf der Ausgrenzung marginalisierter Gruppen und auf mangelnder Chancengleichheit, lässt das grundlegende Problem von extremer Ungleichheit durch Vermögenskonzentration jedoch gänzlich außer Acht und kann dem Anspruch des Zieles somit kaum gerecht werden.¹⁷²

In seinem Buch *Not Enough: Human Rights in an Unequal World* untersucht Samuel Moyn anhand eines historischen Rückblicks, wie sich das Konzept der Menschenrechte parallel zu extremer Ungleichheit entwickeln konnte. Im Anschluss an den Kalten Krieg wurde egalitäre Politik in den Hintergrund gedrängt, während sich neoliberale polit-ökonomische Strategien zugunsten der Reichen auf nationaler und internationaler Ebene durchsetzen. Zur gleichen Zeit erzielte auch die internationale Menschenrechtsbewegung bedeutende Erfolge und erlangte zunehmendes und weltweites Ansehen. Das Engagement für materielle Gerechtigkeit hat jedoch vielerorts an Bedeutung verloren. Dass Aktivist:innen Entschädigungen für Bedürftigkeit und Mittellosigkeit einfordern konnten, ohne die strukturellen Bedingungen herauszufordern,

¹⁷¹ Vgl. FAQ, OHCHR, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FAQen.pdf>

¹⁷² Vgl. Sakiko Fukuda-Parr, „Keeping Out Extreme Inequality from the SDG Agenda – The Politics of Indicators“, *Global Policy* 10, Nr. S1 (Januar 2019): 61, <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12602>.

die diese Misstände erst produzierten, führt Moyn auf den Minimalanspruch der Menschenrechte zurück.¹⁷³

Dass der Menschenrechtsansatz verlangt, die Ursachen von Ungerechtigkeit zu kennen und die Entwicklungsarbeit auf die Menschenrechtsinstrumente zurückzuführen, dient ggf. der Erfüllung von Minimalstandards. Ein Verständnis von dem, was Not und Ungerechtigkeit verursacht, ändert jedoch nichts an den Inhalten der Übereinkommen, auf die sich die Akteur:innen beziehen sollen. In ihnen geht es um eine minimale Grundversorgung. Der Anspruch, Ungleichheit zu überwinden, müsste seitens der „Entwicklung“ erfolgen.

Das 17. Ziel für nachhaltige Entwicklung sieht diesbezüglich unter anderem vor, „Umsetzungsmittel [zu] stärken und die Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit neuem Leben [zu] erfüllen“.¹⁷⁴

Das Unterziel 17.2 möchte dafür:

[s]icherstellen, dass die entwickelten Länder ihre Zusagen im Bereich der öffentlichen Entwicklungshilfe voll einhalten, einschließlich der von vielen entwickelten Ländern eingegangenen Verpflichtung, die Zielvorgabe von 0,7 Prozent ihres Bruttonationaleinkommens für öffentliche Entwicklungshilfe zugunsten der Entwicklungsländer und 0,15 bis 0,20 Prozent zugunsten der am wenigsten entwickelten Länder zu erreichen; den Gebern öffentlicher Entwicklungshilfe wird nahegelegt, die Bereitstellung von mindestens 0,20 Prozent ihres Bruttonationaleinkommens zugunsten der am wenigsten entwickelten Länder als Zielsetzung zu erwägen.

Doch diese Zielsetzung ist für Staaten unabhängig von ihrer „Entwicklungsstufe“ keine Pflicht, was sich am Beispiel der Schweiz aufzeigen lässt. Die Daten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) und das schweizerische Staatssekretariat für Wirtschaft SECO bestätigen, dass die

¹⁷³ Vgl. Samuel Moyn, *Not Enough: human rights in an unequal world* (Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 2018), 87.

¹⁷⁴ Generalversammlung der Vereinten Nationen, „Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“, A/RES/70/1*, 25. September 2015.

Schweiz „eines der wohlhabendsten Länder der Welt“ bleibt.¹⁷⁵ Trotzdem hält sie „ihrerseits am Zielwert fest, 0.5 Prozent des Bruttonationaleinkommens für die offizielle Entwicklungszusammenarbeit aufzuwenden“ und bleibt laut ODA-Angaben (Official Development Assistance, öffentliche Entwicklungsleistungen bzw. in der Schweiz: aide publique au développement, APD) standhaft. Im gleichen Absatz zu dieser Positionierung gibt die DEZA an, auf den Privatsektor zu setzen. Dass die DEZA angibt, mit dem Menschenrechtsansatz zu arbeiten, scheint nicht im Widerspruch zu diesem Beschluss zu stehen.¹⁷⁶

Vielleicht ist das Teil der Erklärung dafür, wieso der Menschenrechtsansatz für Mary Robinson, die ehemalige UN-Menschenrechtskommissarin, keine revolutionäre Neuheit, sondern ein Ausdruck der Konvergenz zwischen der Entwicklungsarbeit und der Menschenrechtsarbeit ist.¹⁷⁷ Was bedeutet diese Konvergenz für die Überwindung von Ungleichheit? Was bedeutet sie, wenn sich weder „Entwicklung“ noch die Menschenrechte primär über die Überwindung von Ungleichheit definieren? Und welche Rolle nimmt der menschenrechtsbasierte Ansatz als Manifestation dieser Konvergenz in einer neoliberalen Wirtschaftspolitik ein?

¹⁷⁵ OECD, „Level of GDP per Capita and Productivity“, zugegriffen 8. Mai 2023, https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=PDB_LV. Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, „Exkurs: Erste Jahresergebnisse für 2022: Schweizer BIP wächst um 2,1%“, 28. Februar 2023; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/konjunkturtenenz/spezialthema/exkurs_bip_2022.html.

¹⁷⁶ Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA und Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF, „Internationale Zusammenarbeit der Schweiz 2021–2024. Ergebnisbericht zur Vernehmlassung“ (Bern, 19. Februar 2020), https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/6019/32/cons_1/doc_6/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-6019-32-cons_1-doc_6-de-pdf-a.pdf.

¹⁷⁷ Vgl. Robinson, „What Rights Can Add to Good Development Practice“, 40.

Die Schweiz wurde auch im Jahr 2022 als eine der wichtigsten Partner:innen der IFC porträtiert, die ebenfalls im Namen von „Entwicklung“ den Privatsektor fördert.¹⁷⁸ Im gleichen Jahr hielten verschiedene zivilgesellschaftliche Organisationen positiv fest, dass sich die IFC entschieden hat, nicht länger in Privatschulen zu investieren. Die Kommerzialisierung von Schulen habe die Inklusion benachteiligter Gruppen und die diskriminierungsfreie Umsetzung des Rechts auf Bildung erschwert. Doch diesen Entscheidungen geht viel Arbeit und häufig auch Druck voraus.¹⁷⁹ Zudem bleibt die völkerrechtliche Pflicht, die aus den Übereinkommen hervorgeht, bei den Staaten. Wenn diese „Entwicklung“ in die Hände privater Akteur:innen gelegt wird, wird – wie Chapman erklärt – ihre eigene Rolle geschwächt.¹⁸⁰

Von Organisation zu Organisation ist die Grundhaltung gegenüber dem Menschenrechtsansatz unterschiedlich. Während die einen ihre Agenden überarbeiten und dazu übergehen, Methoden und Instrumente der Menschenrechtsarbeit anzuwenden, passen die anderen lediglich ihre Wortwahl an. Die Kritik lautet dementsprechend auch hier, dass der Menschenrechtsansatz die „Widerwilligkeit“ vieler Akteur:innen, sich der Menschenrechte ernsthaft anzunehmen, verschleierte.¹⁸¹ Das ist kein spezifisches Problem des Ansatzes. Sein Ursprung liegt vielmehr im

¹⁷⁸ „The Swiss government, financial institutions, and corporations are among IFC's most important global partners.“ IFC,), „IFC and Switzerland“, <https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/cdd7d867-45d4-4ba8-9f07-ff26b3529749/IFC+and+Switzerland.pdf?MOD=AJPERES&CVID=INvld0J> zugegriffen 31. März 2023; „IFC: Switzerland's main partner for promoting the private sector in developing countries and emerging markets“ Swiss Secretariat for Economic Affairs SECO und Swiss Agency for Development and Cooperation SDC, „Multilateral Organisations: International Finance Corporation“, April 2023; International Finance Corporation (IFC), „IFC and Switzerland: Partners in Private Sector Development“, September 2018. IFC, „IFC and Switzerland Expand Partnership to Support Market Creation and Financial Inclusion in Emerging Markets“, IFC, 14. Oktober 2022, <https://ifcpressreleasesprod.aseprod.ifc.org/all/pages/PressDetail.aspx?ID=27229>.

¹⁷⁹ Right to Education Initiative, „Open Letter to the World Bank and Its Donors“, Iniciativa por el derecho a la educación, zugegriffen 2. Juni 2023, <https://www.right-to-education.org/es/node/1117>; Oxfam International, „Oxfam and 22 Civil Society Organizations Applaud IFC's Decision to Stop Investing in Fee-Charging Private Schools, Call on Other Investors to Follow Its Lead“, 14. Juni 2014, <https://www.oxfam.org/en/press-releases/oxfam-and-22-civil-society-organizations-applaud-ifcs-decision-stop-investing-fee>.

¹⁸⁰ Vgl. Chapman (2016), 82.

¹⁸¹ Vgl. Archer, Robert, „Linking Rights and Development: Some Critical Challenges“, in *Rights-based approaches to development: exploring the potential and pitfalls*, hg. von Samuel Hickey und Diana Mitlin (Sterling, VA: Kumarian Press, 2009), 23; Vgl. Fukuda-Parr, Sakiko, „Human Rights and Human Development“, 82; Vgl. Flavia Bustreo u. a., „The Future of Human Rights in WHO“, in *Human rights in global health: rights-based governance for a globalizing world*, hg. von Benjamin Mason Meier und Lawrence O. Gostin (New York, NY: Oxford University Press, 2018), 158.

Entwicklungsdiskurs und im Menschenrechtsdiskurs. Der menschenrechtsbasierte Ansatz genügt nicht, um den missbräuchlichen Gebrauch des Entwicklungsdiskurses zu verhindern, weil die Forderungen der Menschenrechte an ihre eigene Durchsetzbarkeit zu niedrig sind. Darüber hinaus ist das diskursive Spektrum von „Entwicklung“, in das Menschenrechte durch den Ansatz eingebettet wurden, kritisch zu betrachten. Im folgenden Kapitel widme ich mich dem Entwicklungsdiskurs und lege damit die Grundlage für die kritische Betrachtung.

1.5 Forschungsstand

Der Forschungsstand ist thematisch und aufeinander aufbauend strukturiert. Er orientiert sich nicht an der chronologischen Reihenfolge der Veröffentlichungen und begrenzt sich auf deutschsprachige Publikationen. Das möchte ich im Folgenden erklären.

1.5.1 Für wen von wem

Gleichheit ist ein Menschenrechtsprinzip und die Reduktion von Ungleichheit das 10. Ziel für nachhaltige Entwicklung.¹⁸² Die Relevanz von Ungleichheit für die Realisierung der Menschenrechte, lässt sich zusammengefasst damit erklären, dass Ungleichheit in Konflikt mit dem menschenrechtlichen Gebot der Nicht-Diskriminierung tritt, z. B. im Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und Nahrung. Eine Gesellschaft, in der Verteilungsgerechtigkeit gelebt wird, kann dagegen den Idealzustand an gleichberechtigtem Zugang ermöglichen. Dort, wo Ungleichheit zur Missachtung der Menschenrechte und dem Gebot der Nicht-Diskriminierung führt, besteht die menschenrechtliche Pflicht, einzugreifen.¹⁸³ Hinzu kommt, dass Umverteilung von Reichtum, Wohlstand und einem Überfluss an Ressourcen hin zu Kontexten von Armut die Realisierung der Menschenrechte ermöglichen kann. Die schlimmsten Folgen von Armut, die

¹⁸² Martin, „Reduce Inequality within and among Countries“, *United Nations Sustainable Development* (blog), zugegriffen 29. Mai 2023, <https://www.un.org/sustainabledevelopment/inequality/>; „Human Rights Principles“, United Nations Population Fund, zugegriffen 29. Mai 2023, <https://www.unfpa.org/resources/human-rights-principles>.

¹⁸³ Radhika Balakrishnan, James Heintz, und Diane Elson, *Rethinking Economic Policy for Social Justice: The Radical Potential of Human Rights* (London, UNITED KINGDOM: Taylor & Francis Group, 2016), 47–48, <http://ebookcentral.proquest.com/lib/zhbluzern-ebooks/detail.action?docID=4470147>.

allesamt mit Menschenrechtspflichten zusammenhängen, können bereits mit geringem Anspruch an Umverteilung verhindert werden.¹⁸⁴

Im internationalen Vergleich zählen die deutschsprachigen Staaten zu den reichsten der Welt.¹⁸⁵ In der internationalen Staatengemeinschaft gehören sie daher zu den sogenannten „Geberländern“. Die ODA-Beiträge (Official Development Assistance, öffentliche Entwicklungsleistungen bzw. in der Schweiz: aide publique au développement, APD) in der Schweiz und in Österreich stimmen jedoch nicht mit dem 10. Nachhaltigkeitsziel überein. Anstelle der von den Vereinten Nationen vereinbarten 0,7% sind es in Österreich 0,31%¹⁸⁶ und in der Schweiz 0,51%, wobei letztere Angabe von Schweizer NGOs korrigiert wurde.¹⁸⁷ Deutschland liegt 0,74% über dem vereinbarten Anteil. Im Vergleich sind die Beiträge ein gutes

¹⁸⁴ Léonie Jana Wagner, *Menschenrechte in der Entwicklungspolitik: extraterritoriale Pflichten, der Menschenrechtsansatz und seine Umsetzung*, Research (Wiesbaden [Heidelberg]: Springer VS, 2017), 115–17, <https://doi.org/10.1007/978-3-658-16880-3>; Martin-Brehm Christensen u. a., „Survival of the Richest: How we must tax the super-rich now to fight inequality“ (Oxfam, 16. Januar 2023), <https://doi.org/10.21201/2023.621477>.

¹⁸⁵ Die Hervorhebung des deutschsprachigen Raums, hängt damit zusammen, dass sich Macht u. a. in Ländern mit deutscher Amtssprache konzentriert. Nach Angaben der Weltbank zählten im Jahr 2020 alle sechs (Belgien, Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich und die Schweiz¹⁸⁵), zu den 25 reichsten Ländern der Welt. „World Bank Open Data“, World Bank Open Data, zugegriffen 28. Mai 2023, <https://data.worldbank.org>; Cecilia Rodriguez, „The Richest Countries In The World: Tiny Luxembourg At The Top“, Forbes, zugegriffen 28. Mai 2023, <https://www.forbes.com/sites/ceciliarodriguez/2022/08/07/the-richest-countries-in-the-world-tiny-luxembourg-at-the-top/>.

¹⁸⁶ „Development Co-operation Profiles – Austria“, zugegriffen 30. Mai 2023, https://www.oecd-ilibrary.org/sites/bd516a04-en/index.html?itemId=/content/component/0079f636-en&_csp_=2e70060d368b5fc38b205b10ce2ddda6&itemIGO=oecd&itemContentType=chapter; OECD, *OECD Development Co-Operation Peer Reviews: Austria 2020*, OECD Development Co-Operation Peer Reviews (OECD, 2020), 15, <https://doi.org/10.1787/03b626d5-en>; „Development Co-operation Profiles – Switzerland“, zugegriffen 30. Mai 2023, https://www.oecd-ilibrary.org/sites/00eb9f0b-en/index.html?itemId=/content/component/0079f636-en&_csp_=2e70060d368b5fc38b205b10ce2ddda6&itemIGO=oecd&itemContentType=chapter.

¹⁸⁷ Laura Ebnetter und Andreas Missbach, „Jeder vierte Franken bleibt in der Schweiz“, Alliance Sud, 12. April 2023, <https://www.alliancesud.ch/de/politik/entwicklungspolitik/entwicklungsfinanzierung/jeder-vierte-franken-bleibt-der-schweiz>.

Beispiel für die fehlende Verbindlichkeit der Agenda 2030.¹⁸⁸ Dabei lädt Deutschlands Beteiligung dazu ein, die Verbindung zu Machtaspekten zu ergänzen:¹⁸⁹

Germany's most important institutional power resources lie in the same areas as the material ones. While the country has not managed to get a permanent seat in the UN Security Council, which focuses on foreign policy and security issues, it has played a significant role in the key organisations of the post-1945 global economic and monetary order, i.e. the IMF, World Bank and GATT/WTO. In the IMF and World Bank, Germany holds the fourth largest voting power with 5.32 and 3.96 percent, respectively, after the USA, China and Japan. In the two main decision-making bodies – the IMF Executive Board and the World Bank's Board of Directors – Germany occupies one of the few permanent director posts, whereas most other countries are pooled in multi-country constituencies. Together with other Western countries, Germany can block quota reviews, i.e. changes in the organisations' financial and decision-making governance. Traditionally, the IMF Managing Director and the World Bank President have respectively been a West European and US-American, with a German at the IMF helm from 2000 to 2004.

Einige der Faktoren, die bedingen, wie die Rolle als „Geber:in“ empfunden und verstanden wird, werden im Verlauf dieser Arbeit untersucht.

Ein weiterer Grund für die sprachliche Eingrenzung des Forschungsstands liegt in Entwicklungen, die sich auch in der deutschsprachigen Wissenschaft beobachten lassen. Dazu zählt das Interesse an einer „Ausweitung der Gerechtigkeitssemantik“ in der europäischen Philosophie. Es entstand in der Konfrontation mit kritischen Stimmen, die ihr Desinteresse:¹⁹⁰

gegenüber den Ausschlussmechanismen und Rassismen der eigenen Tradition und Geschichtsvergessenheit gegenüber Imperialismus, Sklaverei und (anhaltender) wirtschaftlicher Ausbeutung vorwerfen. Die politischen Machtasymmetrien zwischen unterschiedlichen Regionen der Welt schreiben sich auf einer epistemischen Ebene fort, so die These dieser kritischen Stimmen. Dadurch entstanden neue Formen der

¹⁸⁸ Heike Kuhn, „Reducing Inequality Within and Among Countries: Realizing SDG 10—A Developmental Perspective“, in *Sustainable Development Goals and Human Rights*, hg. von Markus Kaltenborn, Markus Krajewski, und Heike Kuhn, Bd. 5, *Interdisciplinary Studies in Human Rights* (Cham: Springer International Publishing, 2020), 144–45, <https://doi.org/10.1007/978-3-030-30469-0>.

¹⁸⁹ Rainer Hillebrand schließt aus Deutschlands einflussreicher Position in internationalen Organisationen, dass seine Macht untergraben wird, wenn sich nicht-westliche Staaten von internationalen Organisationen abwenden, die für eine „westliche liberale Ordnung“ stehen. Vgl. Rainer Hillebrand, „Germany and the New Global Order: The Country's Power Resources Reassessed“, zugegriffen 28. Mai 2023, <https://www.e-ir.info/2019/09/22/germany-and-the-new-global-order-the-countrys-power-resources-reassessed/>; Einblicke in die bisherige Rolle und Arbeit des deutschen Staates bietet die folgende Arbeit über den Verlauf seiner Entwicklungszusammenarbeit: Wolfgang Gieler und Meik Nowak, Hrsg., *Staatliche Entwicklungszusammenarbeit in Deutschland: Eine Bestandsaufnahme des BMZ 1961-2021*, (Re-)konstruktionen - Internationale und Globale Studien (Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2021), <https://doi.org/10.1007/978-3-658-34789-5>.

¹⁹⁰ Franziska Dübgen, „Schwerpunkt: Transkulturelle Perspektiven Auf Gerechtigkeit“, *Deutsche Zeitschrift Für Philosophie* 68, Nr. 6 (16. Dezember 2020): 891–98, <https://doi.org/10.1515/dzph-2020-0060>, 891-892, 895.

kognitiven und epistemischen Ungerechtigkeit, die rekursiv wiederum auf bestehende ökonomische und politische Formen der Benachteiligung zurückwirkten.

Damit eine solche Ausweitung möglich ist, muss bei entsprechenden wissenschaftlichen Studien berücksichtigt werden, dass die „eigene“ Kultur hier im Weg stehen kann. Insbesondere wenn es um die Menschenrechte und „Entwicklung“ geht, wird häufig über kulturell bedingte Hürden gesprochen. Mit Blick auf die (bedrohliche) Zukunft heißt es z. B.:¹⁹¹

Und wie sieht die Zukunft aus? Wahrscheinlich ist die Zunahme der Umweltprobleme, die Verringerung der Aufnahmekapazitäten von Boden, Wasser, Luft für Schadstoffe, die Verknappung wichtiger Ressourcen. Zu erwarten ist eine Verschärfung der resultierenden Verteilungskonflikte, oft vermittelt als religiöser Culture Clash.

Die „eigene“ Kultur findet bei der Frage, wie sich Kultur negativ auf Gerechtigkeitsfragen auswirken kann, wenig Beachtung. Die vorliegende Arbeit leistet hier einen ergänzenden Beitrag. Es wird demnach nicht darum gehen, welchen Einfluss religiöse Kultur auf die Menschenrechtsverletzungen im Iran einnimmt und ob es sich bei ihrer Bekämpfung um Anliegen deutschsprachiger Staaten handeln sollte oder nicht. Stattdessen wäre hier vielmehr die Frage zu stellen, welche Kultur hinter „der Sicht des Westens auf den Rest der Welt“ steckt und welche Rolle sie in den Menschenrechtsverletzungen einnimmt, auf die ihre Angehörigen blicken.¹⁹² Der Fokus auf „Andere“ lenkt von den eigenen Verstrickungen ab. Beispielsweise schreiben Gregor Dobler und Rita Kesselring es handle sich um eine schweizerische Tradition

¹⁹¹ Bernd Wagner, „Vorwort zum Buch CSR und Investment & Banking“, in *CSR und Investment Banking: Investment und Banking zwischen Krise und Positive Impact*, hg. von Karen Wendt, Management-Reihe Corporate Social Responsibility (Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2016), <https://doi.org/10.1007/978-3-662-43709-4>, XIII-XIV.

¹⁹² Ronya Othmann, „Kolumne ‚Import Export‘: Die Sicht des Westens auf den Rest der Welt“. *FAZ.NET*, 10. September 2022. <https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/ronya-othmann-die-sicht-des-westens-auf-den-rest-der-welt-18366913.html>.

des „Verbergens“, wenn Unternehmen „lediglich“ die Infrastruktur für Ausbeutung schaffen, um nicht aufgrund eines direkten Bezugs zur Verantwortung gezogen zu werden.¹⁹³

Da es sich um einen Diskurs internationaler Relevanz handelt, werden im weiteren Verlauf auch englisch- und spanischsprachige Quellen verwendet. Zudem befasst sich die Untersuchung mit einem Diskurs der hauptsächlich von den Vereinten Nationen geprägt wird, sodass die sprachlichen Rahmensetzung für die gesamte Arbeit hinderlich wäre. Sie soll jedoch daran erinnern, dass im deutschsprachigen Raum und in deutscher Sprache Argumente und Wissen zur Verfügung stehen, um die hier zu behandelnden Formen der Ungerechtigkeit zu diskutieren. Das sollen der Forschungsstand und die Referenzen belegen. Die Verweise auf ausländische Autor:innen oder auch Opfer von ungerechter Verteilung können schließlich als Instrument dienen, um Verantwortung von sich zu weisen. Beispielsweise ließ sich dies im Diskurs über die Black Lives Matter Bewegung beobachten, in dem stets Erklärungen wiederholt wurden, um zu betonen, dass es sich bei der Polizeigewalt gegen Schwarze Menschen auch um ein Problem im deutschsprachigen Raum handelt.¹⁹⁴

Zudem möchte ich mich als Autorin positionieren und schützen. Mir ist die Komplexität sämtlicher Anliegen, insbesondere hinsichtlich der internationalen Ebene, durchaus bewusst.

¹⁹³ „In short: the Swiss service economy can profit from global extraction largely without suffering from the downsides of extractivist dynamics. Swiss firms typically build and maintain the infrastructure of global commodity trade instead of committing to the big localised investment needed in mining. In doing so, they continue a long history of Swiss facilitation of global trade, from the slave trade to apartheid gold.“ Gregor Dobler und Rita Kesselring, „Swiss Extractivism: Switzerland’s Role in Zambia’s Copper Sector“, *The Journal of Modern African Studies* 57, Nr. 2 (Juni 2019): 240, <https://doi.org/10.1017/S0022278X19000089>.

¹⁹⁴ Naïma, „«Nicht schon wieder so ein Rassismus-Artikel...»“, 9. Juni 2020, <https://bajour.ch/a/3TumF5GpkJGWIo0V/nicht-schon-wieder-so-ein-rassismus-artikel>; „Definitiver Bericht des UNO-Sonderberichterstatters zu Rassismus in der Schweiz - humanrights.ch“, zugegriffen 3. Juni 2023, <https://www.humanrights.ch/de/ipf/menschenrechte/rassismus/definitiver-bericht-uno-sonderberichterstatters-rassismus-schweiz>; „Expertengruppe zu Rassismus - Schweiz weist Rassismus-Vorwürfe der UNO zurück“, Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), 3. Oktober 2022, <https://www.srf.ch/news/schweiz/expertengruppe-zu-rassismus-schweiz-weist-rassismus-vorwuerfe-der-uno-zurueck>; (Übertragung aus dem Französischen: Renat Kuenzi, „Rassismus in der Schweiz? Eher strukturelle Diskriminierung“, SWI swissinfo.ch, 5. Juni 2020, <https://www.swissinfo.ch/ger/wirtschaft/racial-profiling--diskriminierung--auch-in-der-schweiz-gibt-es-strukturellen-rassismus/45814220>; Irène Troxler, „Schweiz: Zehn Prozent mehr Rassismus-Vorfälle als im Vorjahr“, *Neue Zürcher Zeitung*, 23. April 2023, <https://www.nzz.ch/schweiz/zehn-prozent-mehr-rassismus-vorfaelle-gemeldet-als-im-vorjahr-ld.1734833>; „Dok-Film über Rassismus im Alltag erhitzt die Gemüter“, SRG Deutschschweiz, 6. Juni 2023, <https://www.srgd.ch/de/aktuelles/news/2023/06/06/dok-film-uber-rassismus-im-alltag-erhitzt-die-gemuter/>.

Meine Perspektive auf die Fragestellungen bewegt sich zwischen der „Savior-Colonizer-Psyche“¹⁹⁵ und dem „Bewusstsein der [Mestiza]“.¹⁹⁶

»Das Bewusstsein der [Mestiza]« verändert die Analyserichtung radikal und führt zu einem Bruch in der Egopolitik der Erkenntnis, die das disziplinäre Wissen stützt. Damit verschiebt sie die Geographie der Vernunft hin zur Körperpolitik des Wissens und verlagert [...] die Aufmerksamkeit vom Ausgesagten hin zur Aussage, vom Erkannten hin zum Akt des Erkennens selbst.

Mit dem Vorwurf, zu verallgemeinern, mich selbst an Kategorien zu bedienen, die es ggf. zu überwinden gilt und womöglich auch verletzende Zuschreibungen zu machen, muss ich mich konfrontieren. Ich greife hierfür dankbar auf die Formulierung von Birgit Rommelspacher zurück, die für ihre Leserschaft 1995 festhielt, dass:¹⁹⁷

nicht immer klar beschrieben wird, welche Attribute die dominante Position ausmachen. Attribute wie weiß, westlich, deutsch, männlich, christlich, reich, heterosexuell, nicht-behindert etc. lassen sich nicht jedesmal [sic] anführen, zumal auch dies nicht immer eindeutig ist. Gerade die Tatsache, daß [sic] Dominanz wie auch Diskriminierung ein vieldimensionales Phänomen ist, macht es unmöglich, die Bezüge systematisch und erschöpfend zu bestimmen. Insofern sollen die entsprechenden Attribuierungen lediglich immer wieder auf die Existenz dieser Dimensionen hinweisen.

Gerson schreibt, es sei „verlockend, der politischen Philosophie im Menschenrechtsdiskurs die Aufgabe des ‚Ordnens‘ zuzuweisen. Doch das Resultat dieser Funktion ist keine neue Erkenntnis – und erst recht keine Praktikabilisierung des Ideals – sondern Selbstbestätigung und

¹⁹⁵ Damit beschreibt Makau W. Mutua ein Denk- und Wahrnehmungsmuster weißer Menschen aus dem Westen, das die Rettung der „Anderen“ mit ihrer Unterdrückung vereint. Vgl. Makau W. Mutua, „Savages, Victims, and Saviors: The Metaphor of Human Rights“, *Harvard International Law Journal*, Winter 2001, 201–45, https://digitalcommons.law.buffalo.edu/journal_articles/570, 235.

¹⁹⁶ Walter D. Mignolo nimmt hier Bezug auf Jean-Loup Amselle (Dabei kommt er auch auf die Abgrenzung zu José Vasconcelos, einem pronazistischen Denker zu sprechen), Walter D. Mignolo, *Epistemischer Ungehorsam: Rhetorik der Moderne, Logik der Kolonialität und Grammatik der Dekolonialität*, übers. von Jens Kastner und Tom Waibel, Es kommt darauf an, Band 12 (Wien/Berlin: Verlag Turia + Kant, 2012), 183. Deirdre Meintel, Jean-Loup Amselle, und Claudia Royal, „Mestizo Logics: Anthropology of Identity in Africa and Elsewhere“, *Anthropologica* 42, Nr. 1 (2000): 105, <https://doi.org/10.2307/25605969>. Der Begriff hat in Teilen und Gemeinschaften des spanischsprachigen Raums eine positive Konnotation. Die Übersetzung ins Deutsche oder Erklärungen des Begriffs „Mestizin“ können jedoch mit Entwürdigung einhergehen. Eine Erklärung findet sich im Glossar von No to Racism auch online. Vgl. Rahel El-Maawi, Tilo Bur und Mani Owzar u. a., *No to Racism: Grundlagen für eine Rassismuskritische Schulkultur*, 1. Auflage (Bern: hep, 2022).

¹⁹⁷ Rommelspacher, 7–8; Siehe, Ronya Othmann, „Die Blinden Flecken Antirassistischer Diskurse“, Bundeszentrale für politische Bildung, 27. April 2022, <https://www.bpb.de/themen/migration-integration/kurzdoessiers/507449/die-blinden-flecken-antirassistischer-diskurse/>.

„philosophische Konditionierung“.¹⁹⁸ Angesichts dessen, dass in dieser Arbeit ein Kriterienkatalog konzipiert wird, möchte ich darauf eingehen und erwidern, dass insbesondere hinsichtlich des Menschenrechtsdiskurses Grund besteht, einer politischen Philosophie, die behauptet, das Resultat neuer Erkenntnis zu sein, skeptisch gegenüberzustehen. Es ist gerade die „neue Erkenntnis“, die ich als Möglichkeit erachte, aber kritisch hinterfrage. Es können letztlich die Bedingungen sein, unter denen neue Erkenntnisse erfolgen, die für ihre „Neuheit“ und ihrer Bezeichnung als „Erkenntnis“ sorgen und nicht das „reine“ Philosophieren.¹⁹⁹

1.5.2 Der Stand der Forschung

In *Dominanzkultur: Texte zu Fremdheit und Macht* erklärt Birgit Rommelspacher ausgehend von psychologischen Theorien sowie einer analytischen Perspektive auf sozialpsychologische Phänomene die Aufrechterhaltung und Verteidigung von Diskriminierung sowie Macht- und Herrschaftsverhältnissen in der deutschen Gesellschaft. Sie konzentriert sich dabei nicht etwa auf die bewusste Entscheidung zur Boshaftigkeit, sondern thematisiert mehrheitlich Denk- und Verhaltensmuster, die sich auf eine historisch verwurzelte „Dominanzkultur“ zurückführen lassen. Diese geht wiederum mit bestimmten Gefühlen und Selbstverständnissen einher, die

¹⁹⁸ Oliver Harry Gerson, „Die Welt in (k)eine ‚gute Ordnung‘ bringen. Zum Verhältnis der Philosophie zur Nichtidealen Menschenrechtlichen Wirklichkeit (Kommentar)“, in *Philosophie der Menschenrechte in Theorie und Praxis: über Aufgaben und Grenzen praktischer Philosophie vor dem Hintergrund menschen- und völkerrechtlicher Wirklichkeiten*, hg. von Ulrike Mürbe, Studien zu Grund- und Menschenrechten 18 (Potsdam: Universitätsverlag Potsdam, 2018); Für eine tiefere Auseinandersetzung philosophische Arbeiten zu den Menschenrechten siehe Paul Tiedemann, *Philosophical Foundation of Human Rights*, Springer Textbooks in Law (Cham, Switzerland: Springer, 2020).

¹⁹⁹ „Für eine ‚außenstehende Person‘ stellen sie sich als mystische Überlegungen dar, für einen ‚Insider‘ erscheinen sie als gesunder Menschenverstand. Es gibt keine Erkenntnistheorien, die nicht mystische Ränder haben, die wie ‚gesunder Menschenverstand‘ aussehen (für die ‚Gläubigen‘). (Eigene Übersetzung) „These landscapes uphold conceptual traditions that reliably produce epistemic oppression under the guise of objectivity, neutrality, and the faithful application of disciplinary knowledge. [...] There is something categorically colonial about an epistemology that has yet to figure out that truth rarely trumps relevance in a dispute – and that relevance is rarely generated by brute truths.“ Berenstain u. a., „Epistemic Oppression, Resistance, and Resurgence“, 296; Über epistemischen Ungehorsam in der Wissenschaftslandschaft von Gesellschaften mit einer weißen Mehrheitsbevölkerung und in der Begegnung zwischen Wissenschaftler*innen aus einkommenshohen und Wissenschaftler*innen aus einkommenschwachen Ländern: Thirusha Naidu, „Says Who? Northern Ventriloquism, or Epistemic Disobedience in Global Health Scholarship“, *The Lancet Global Health* 9, Nr. 9 (September 2021): e1332–35, [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(21\)00198-4](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(21)00198-4).

sich gegenseitig bekräftigen.²⁰⁰ Die Psychologin beobachtete eine gesellschaftliche Orientierungslosigkeit und leistete einen Beitrag zur Überwindung.²⁰¹ Ihre Arbeit erfuhr nicht die Aufmerksamkeit, die sie verdiente, wird jedoch in Publikationen wie *Dominanzkultur reloaded: neue Texte zu gesellschaftlichen Machtverhältnissen und ihren Wechselwirkungen*, herausgegeben von Iman Attia, Swantje Köbsell, und Nivedita Prasad, gewürdigt und in ihrer fortbestehenden Relevanz bestätigt.²⁰²

Behindertenfeindlichkeit, Rassismus und das Patriarchat gehören zu den Themenfeldern, an denen Rommelspacher die Dominanzkultur aufzeigt. Zudem sind auch die gesellschaftlichen Prägungen durch die Grausamkeiten des Nationalsozialismus sowie deren Folgen ein wesentlicher Bestandteil ihrer Analyse. Insbesondere im Zusammenhang mit der Rassifizierung von Personen, greift Rommelspacher auch die Kolonialisierung der „Anderen“ sowie Haltungen gegenüber postkolonialen Staaten auf.²⁰³ Rommelspacher priorisiert damit zwar andere Fragen und verwendet auch andere Begriffe und Formulierungen, doch spiegelt sich in dieser Arbeit ein tiefes Bewusstsein und Interesse an Verteilungsgerechtigkeit und epistemischer Gewalt wider. Beispielsweise erklärt sie der Leserschaft, dass die Selbstbestätigung der Privilegierten mit der Abwertung der „Anderen“ erfolgt und sich ein solches Verhältnis auch im kapitalistischen Wirtschaftssystem wiederfindet, wo die Freiheit mit Ungleichheit einhergeht. In beiden Fällen steht das Gleichheitsprinzip in Konflikt mit dem Machtgefälle, sodass der Verweis auf Gleichheit zur Verschleierung der gesellschaftlichen Verhältnisse, wenn nicht gar zu ihrer Legitimierung führen kann.²⁰⁴ Als weiteres Beispiel für Ambivalenzen gibt Rommelspacher an, „dass weltanschauliche Wertesysteme“ nicht nur der Orientierung und

²⁰⁰ Vgl. Birgit Rommelspacher, *Dominanzkultur: Texte zu Fremdheit und Macht*, 2. Auflage (Berlin: Orlanda Frauenverlag, 1998).

²⁰¹ Vgl. Rommelspacher, 10.

²⁰² Vgl. Iman Attia, Swantje Köbsell, und Nivedita Prasad, Hrsg., *Dominanzkultur reloaded: neue Texte zu gesellschaftlichen Machtverhältnissen und ihren Wechselwirkungen*, Sozialtheorie (Bielefeld: transcript, 2015).

²⁰³ Henning Melber, „Deutsche Kolonialgeschichte als Gegenwart: Land und Entwicklung in Namibia“, hg. von Serge Biggoer, *Menschenrechte und Entwicklung*, Zeitschrift für Menschenrechte, Nr. Jahrgang 15 Nr. 1 (2021): 10–24.

²⁰⁴ Vgl. Rommelspacher, *Dominanzkultur*, 14–17.

Stabilität dienen, sondern auch der ideologischen Legitimierung von Gewalt.²⁰⁵ Sie lädt außerdem dazu ein, skeptisch gegenüber Wissen zu sein, das als objektiv präsentiert wird, und regt wiederholt dazu an, sich der eigenen gesellschaftlichen Position sowie ihrer Bedeutsamkeit bewusst zu werden, wenn es um die Betrachtung und Bewertung von Menschen, Beziehungen und gesellschaftlichem Zusammenleben geht.²⁰⁶ Letzteres ist bei Rommelpacher von gesellschaftlicher und nicht nur von individueller oder zwischenmenschlicher Relevanz.²⁰⁷ Schließlich lautet die Empfehlung, die Bewusstwerdung über die eigene Position in gesellschaftlichen Machtverhältnissen als Weg aus der Orientierungslosigkeit zu erkennen.²⁰⁸

Die fehlende Differenzierung in der Auseinandersetzung mit Gerechtigkeitsfragen ist in diesem Werk an Geschichte, Kultur und Selbstwahrnehmung geknüpft, die von der eigenen Dominanz und Herrschaft geprägt sind. Diese Voraussetzungen bewahren und generieren Hürden für die gerechtigkeitsfördernde Konfrontation mit gesellschaftlichen Phänomenen. Es handelt sich, obwohl sie die internationale (Un)Gerechtigkeitsdimension begreift, aber nicht um einen Text, der universelle Wahrheiten an ein internationales Publikum vermitteln soll.

Rommelpachers Gedanken sind in der Beantwortung meiner Forschungsfrage von Interesse, weil ihr Ausgangspunkt die schwindende Glaubwürdigkeit von politischen Konzepten ist. Für die Betrachtung der Diskurse über menschenrechtsbasierte Entwicklung wird die koloniale Mentalität, die der Psychoanalytiker Frantz Fanon in seinem Werk *Schwarze Haut, Weiße*

²⁰⁵ Vgl. Rommelpacher, 11–12.

²⁰⁶ Vgl. Rommelpacher, 25, 131. „Welches Wissen ist eigentlich wissenswert? Welches Wissen ist als solches anerkannt und welches Wissen nicht? Wer ist befugt, über wissenswertes Wissen zu verfügen?“ Maryam Mohseni, *Empowerment-Workshops für Menschen mit Rassismuserfahrungen: theoretische Überlegungen und biographisch-professionelles Wissen aus der Bildungspraxis*, Research (Wiesbaden [Heidelberg]: Springer VS, 2020), 40-41.

²⁰⁷ Vgl. „Zur Frage des Deutsch-Seins“ Rommelpacher, 189–208.

²⁰⁸ Vgl. Rommelpacher, 186–87.

Masken untersuchte,²⁰⁹ mit Rommelspachers Erkenntnissen verknüpft. Der Fokus liegt hierbei auf der kolonialen Mentalität der Dominanzgruppe(n), da sie anteilig in der „Entwicklungsmentalität“²¹⁰ fortbesteht und die Verschleierung von Interessen- und spezifisch von Verteilungskonflikten primär ihrem Anliegen dient. In meiner Argumentation konzentriere ich mich zunächst auf die kolonial geprägte Gefühlswelt im Angesicht internationaler Gerechtigkeitsfragen der Gegenwart.

Eine der zu untersuchenden Fragen lautet daher:

Welches Verhältnis besteht zwischen 1) der Neigung zu Verschleierungsstrategien, in denen das Bemühen um Gleichheit behauptet und Ungleichheit gefördert wird, und 2a) dem Bedürfnis, Gefühlen der Angst, Scham und Schuld zu entkommen, sowie 2b) dem Bedürfnis nach einer positiven Selbstwahrnehmung?

Mit dieser Frage hängt die These zusammen, dass die kritische Differenzierung des Diskurses über menschenrechtliche Entwicklung auf die Anerkennung von Dominanzkultur(en) und die Reflexion der verinnerlichter Denk- und Gefühlsmuster angewiesen ist.

Sigrid Boysen befasst sich in *Die postkoloniale Konstellation* mit Verteilungsfragen im Völkerrecht und setzt den Schwerpunkt zunächst auf die Ambivalenzen des Umweltrechts. Diese werden anhand ihrer kolonialen Entstehungsgeschichte erklärt und ihr direkter Bezug zu Verteilungskonflikten sowie Fragen der Verteilungsgerechtigkeit aufgezeigt. Dadurch, dass das

²⁰⁹ Der Psychoanalytiker Frantz Fanon gilt als Hauptbegründer der Forschung über den Zusammenhang von Kolonialismus und Psychologie. Frantz Fanon, *Black Skin, White Masks*, übers. von Richard Philcox, Penguin Modern Classics (London: Penguin books, 2021) Erstveröffentlichung im Jahr 1952 vom Verlag Éditions du Seuil unter dem Originaltitel *Peau Noir, Masques Blancs*; In diesem Werk wird die Unterdrückung auf psychologischer Ebene mit der Unterdrückung auf wirtschaftlicher Ebene stärker fokussiert. Die hier angegebene Ausgabe beinhaltet das Vorwort von Jean-Paul Sartre. Vgl. Frantz Fanon, *The Wretched of the Earth*, übers. von Constance Farrington, Reprinted, Penguin Classics (London New York: Penguin Books, 2001) Erstveröffentlichung im Jahr 1961 vom Verlag François Maspero unter dem Originaltitel *Les Damnés de la Terre*.

²¹⁰ Vgl. Philipp Lepenies, „La rage de vouloir conclure‘: Wissensvermittlung als Entwicklungsengpass oder warum Experten so arbeiten, wie sie es tun“, in *Im Westen nichts Neues? Stand und Perspektiven der Entwicklungstheorie*, hg. von Aram Ziai, 1. Aufl., Entwicklungstheorie und Entwicklungspolitik, Bd. 14 (Baden-Baden: Nomos, 2014), 216–17; Hubertus Büschel, Daniel Speich, und Philipp H. Lepenies, Hrsg., „Lernen vom Besserwisser: Wissenstransfer in der ‚Entwicklungshilfe‘ aus Historischer Perspektive“, in *Entwicklungswelten: Globalgeschichte der Entwicklungszusammenarbeit*, Reihe Globalgeschichte, Bd. 6 (Frankfurt am Main: Campus, 2009), 33–59.

Umweltrecht nicht separat vom Wirtschaftsrecht gedacht werden kann, weil Rohstoffe wesentlich für die Wirtschaft eines jeden Landes sind, ist der Entwicklungsdiskurs in mehrfacher Hinsicht relevant für ihre Arbeit. „Entwicklung“ führt Boysen als Versprechen ein, das nicht eingelöst wurde, sodass aus den kolonialen Ausbeutungsverhältnissen postkoloniale Abhängigkeitsverhältnisse zugunsten der Industrieländer wurden.²¹¹ Sie kritisiert die Institutionalisierung und weltweite Verbreitung des wachstumsorientierten Entwicklungskonzepts, das somit auch die Verteilung globaler Güter mitbestimmt.²¹²

Die Rechtswissenschaftlerin nimmt anhand von Übereinkommen, Protokollen und Verhandlungen über die entsprechenden Inhalte eine umfassende Analyse der Trennung zwischen der politischen und der wirtschaftlichen Dimension im Völkerrecht vor. Sie untersucht ergänzend die daraus resultierende und voneinander abgetrennte Praxis internationaler Institutionen. Die Desillusionierung, die sie im Abschluss ihrer Forschungsarbeit bekundet, resultiert aus folgendem Befund:²¹³

Die gleiche Souveränität als Versprechen politischer Selbstbestimmung wird so durch das funktionalistische, wohlfahrtsstaatlich orientierte Völkerrecht unterminiert. Das Völkerrecht trennt systematisch die Internationale Politik (Vereinte Nationen) von der Internationalen Ökonomie (Bretton Woods) und perpetuiert und stabilisiert damit durch formal gleiches Recht die kolonialen Abhängigkeitsverhältnisse, die

²¹¹ Siehe Gilbert Rist und Gérald Berthoud, Hrsg., *Das Märchen von der Entwicklung: ein Mythos der westlichen Industriegesellschaft und seine Folgen für die „Dritte Welt“*, 1. Aufl. (Zürich: Rotpunktverl, 1989).

²¹² Vgl. Sigrid Boysen, *Die postkoloniale Konstellation* (Mohr Siebeck, 2021), 30, 31, 55, <https://doi.org/10.1628/978-3-16-157565-5>; Für die Rolle Chinas als nicht-westlicher Profiteur siehe Josh Nicholas, Kate Lyons, und Ben Doherty, „Pacific Plunder: This Is Who Profits from the Mass Extraction of the Region’s Natural Resources“, *the Guardian*, Mai 2021, <http://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2021/may/31/pacific-plunder-this-is-who-profits-from-the-mass-extraction-of-the-regions-natural-resources-interactive>; Für eine Übersicht des Ausmaßes siehe Tom Burgis, *The looting machine: warlords, oligarchs, corporations, smugglers, and the theft of Africa’s wealth*, First edition (New York, NY: Public Affairs, 2015). Vgl. die folgenden Quellen: Isabel Feichtner, „Der Kampf um Rohstoffe im Völkerrecht“, *Verfassung und Recht in Übersee / Law and Politics in Africa, Asia and Latin America* 49, Nr. 1 (2016): 3–15, <https://www.jstor.org/stable/26160089>; Thomas Braunschweig und Erklärung von Bern, Hrsg., *Rohstoff: das gefährlichste Geschäft der Schweiz*, 2. Aufl. (Zürich: Salis Verlag, 2012); „Report of the Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth of DR Congo - Democratic Republic of the Congo | ReliefWeb“, 12. April 2001, <https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/report-panel-experts-illegal-exploitation-natural-resources-and>; Department of Public Information, News and Media Division, „Natural Resource Wealth Fails to Translate into ‘Equivalent’ Benefits for People, Fuelling Conflict, Instability, Deputy Secretary-General Tells Security Council | UN Press“, 19. Juni 2013, <https://press.un.org/en/2013/sc11037.doc.htm>; Frederick van der Ploeg, „Natural Resources: Curse or Blessing?“, *Journal of Economic Literature* 49, Nr. 2 (2011): 366–420, <https://www.jstor.org/stable/23071620>.

²¹³ Boysen, *Die postkoloniale Konstellation*, 192.

es politisch überwunden hat. Der Anspruch der Universalität des Völkerrechts universalisiert in der Folge Präferenzen des Nordens, hier: Wirtschaftswachstum und das Interesse am Schutz als global angesehener Umweltgüter. Das Völkerrecht wird so zu einem Instrument der Verwirklichung von Wachstum, „Entwicklung“ und der internationalen Regulierung der natürlichen Umwelt. Eine zentrale Rolle spielen hierbei transnationale Unternehmen, die über Investitionen einen Teil der Rechtsbeziehungen zwischen Norden und Süden privatisieren. In dieser transnationalen Konstellation entsteht ein neues Recht, das die Interessen der Investoren und ihrer Heimatstaaten bevorzugt und die Rechtsverhältnisse der Staaten des Globalen Südens und ihre Verfügungsgewalt über ihre natürlichen Ressourcen bis heute prägt.

In Boysens Ausführungen ist es der Entwicklungsdiskurs bzw. der Entwicklungsbegriff, der instrumentalisiert wird, um „die dominanten Narrative des globalen Gemeinschaftsinteresses“ als Deckmantel zu verwenden.²¹⁴ Es ist die Rechtswissenschaftlerin Isabel Feichtner, die vorab und explizit äußerte, „dass sich mit dem transnationalen Wirtschaftsrecht eine Verteilungsordnung gebildet hat, welche Verteilungskonflikte – oder, anders ausgedrückt, den Kampf um Rohstoffe – verschleiert“.²¹⁵

Boysen wendet sich an Rechtswissenschaftler:innen, sodass spezifische Vorschläge für die Forschung des Völkerrechts und – konkreter – des internationalen Umweltrechts den Abschluss dieser Monografie bilden. Zu diesen Vorschlägen zählt auch ein Differenzierungskriterium, demzufolge die Betrachtung eines rechtswissenschaftlichen Untersuchungsgegenstands frei von der „Vorstellung von Normenhierarchie, universellen Rechten und einem inhaltlich bestimmten Gemeinwohl“ erfolgt.²¹⁶ Dieser Gedanke hängt nicht zuletzt mit Boysens Auseinandersetzung mit den TWAIL (Third World Approaches to International Law) zusammen. Dabei handelt es sich um Ansätze, die ihren Ursprung in den Dekolonisierungsprozessen haben und das

²¹⁴ Boysen, Die postkoloniale Konstellation, V.

²¹⁵ Feichtner, „Der Kampf um Rohstoffe im Völkerrecht“, 5; Zur Unterscheidung zwischen „global“, „international“, „transnational“ siehe Roger Rouse, „International, Transnational, Multinational, Global“ (University of Pittsburgh, 2019), <https://teaching.pitt.edu/wp-content/uploads/2019/06/DIFD-2019-GlobalStudies-InternationalTransnationalMultinationalGlobal-May2019.pdf>; Klaus Schubert, „Bretton-Woods-System“, in *Das Politiklexikon* (Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung), zugegriffen 15. Juni 2023, <https://www.bpb.de/kurzknapp/lexika/politiklexikon/17203/bretton-woods-system/>

²¹⁶ Vgl. Boysen, Die postkoloniale Konstellation, 311–12.

Völkerrecht unter anderem auf die Aufrechterhaltung kolonialer Gewalt prüfen.²¹⁷ Dass die Kritik der TWAIL in der Rechtssprache kommuniziert wird und im Völkerrechtsdiskurs wiederzufinden ist, obwohl dem Völkerrecht eine anhaltende Ungerechtigkeit innewohnt, sieht Boysen damit begründet, dass die Möglichkeit, „Verteilungskonflikte offen und fair zu artikulieren“ trotz allem erhalten bleibt.²¹⁸

Die Bedeutsamkeit der kolonialen Kontinuitäten und ihrer Berücksichtigung wird bei Boysen aus rechtswissenschaftlicher Sicht dargelegt und die rechtliche Verankerung von internationalen Verteilungskonflikten attestiert. Das wirkt der voreiligen Annahme entgegen, dass dekoloniale Praktiken²¹⁹ und postkoloniale Perspektiven einzig mit historisch bedingten Ressentiments oder dem Kampf gegen Vorurteile zu tun haben. Boysen klärt darüber auf, dass es hierbei auch um die Qualität juristischer und wissenschaftlicher Arbeit geht. Die „undifferenzierte Menschheitserzählung“²²⁰ als Fundament kann nämlich dazu führen, einen wichtigen Arbeitsschritt zu übergehen und fahrlässig zu praktizieren.²²¹

Der Menschenrechtsansatz ist auch hier kein zentraler Gegenstand der Untersuchung, doch werden die Menschenrechtsabkommen in ihrer Zugehörigkeit zum Völkerrecht wiederholt aufgegriffen. Relevant für die Differenzierung zwischen Diskursen über menschenrechtsbasierte „Entwicklung“ ist, dass die Instrumentalisierung des Entwicklungsgedanken auf zwei einander entgegengesetzten Bahnen erfolgt. Einerseits wird das Zusammenführen von Wachstum und nachhaltiger „Entwicklung“ als charmante Ablenkung von einer unzureichenden Politik und

²¹⁷ Vgl. Boysen, *Die postkoloniale Konstellation*, 30, 31, 96–97, 108–10.; „Diese Begrifflichkeit ist durchaus umstritten, da sie nicht zwischen den unterschiedlichen Formen des kolonialen Rassismus differenziert und nicht die spezifische Situation unterschiedlicher Länder und Bevölkerungsgruppen berücksichtigt. Im Interesse von Verständlichkeit und Lesbarkeit erscheint mir dieser Begriff dennoch vertretbar.“ Birgit Rommelspacher, *Dominanzkultur: Texte zu Fremdheit und Macht*, 2. Auflage (Berlin: Orlanda Frauenverlag, 1998), 7.

²¹⁸ Vgl. Boysen, *Die postkoloniale Konstellation*, 109–110.

²¹⁹ Vgl. <https://budrich.de/Zeitschriften/Leseprobe/PERIPHERIE-2020-157-158-11-Garbe-Dekolonial-Dekolonisierung.pdf>

²²⁰ Vgl. Boysen, 105.

²²¹ „Allen Ansätzen ist insoweit gemeinsam, dass sie sozusagen den zweiten und dritten Schritt vor dem ersten gehen. Dieser erste Schritt, der in diesem Buch nachgeholt werden soll, hätte darin bestanden, zunächst einmal zu fragen, wie sich dieses internationale Umweltrecht zum gegenwärtigen Stand der Völkerrechtsordnung überhaupt verhält.“ Vgl. Boysen, 17–18.

Praxis begriffen.²²² Andererseits kann die Trennung von wachstumsorientierten wirtschaftlichen Anliegen und der Politik internationaler Zusammenarbeit als ein Deckmantel fungieren, der verbirgt, dass die Verarbeitung von Verteilungskonflikten auf institutioneller und rechtlicher Ebene maßgeblich erschwert wird.²²³ Diese Zweiseitigkeit macht es möglich, je nach Absicht, die ein oder andere Bahn zu nutzen.

Damit vermitteln Boysens Ausführungen, weshalb ich mich auch folgender Frage widmen werde:

Welche Differenzierungskriterien können spezifisch der Verschleierung von Verteilungskonflikten entgegenwirken?

Meine These lautet hier, dass für die Verschleierung von Verteilungskonflikten spezifische Themen und Methoden besonders nützlich sind, weil sie z. B. auf vertraute Narrative oder Instanzen verweisen, die mit Verlässlichkeit, Wohlwollen und Professionalität assoziiert werden.

In *Menschenrechte und europäische Außenpolitik* nimmt Marika Lerch eine konstruktivistische Analyse der EU-Politik hinsichtlich ihrer Rolle als Förderin der Menschenrechte vor und informiert über die Sprechakte der widersprüchlichen EU-Außenpolitik, darunter die strategische Verwendung von Verschleierungen. Ihre Ergebnisse beruhen auf der Beobachtung davon, wie die EU diese Rolle von 1985 bis 2002 in Bezug auf die Todesstrafe und die Arbeiter:innenrechte ausführte. Dem konstruktivistischen Ansatz zufolge werden „weltpolitische und außenpolitische Konstellationen auf soziale Praktiken zurückgeführt [...], in denen Akteure und Strukturen sich gegenseitig konstituieren. Staaten, ihre Zusammenschlüsse und ihre ‚nationalen Interessen‘ sind nicht nur in eine materielle Struktur, sondern auch in ein Arrangement von Wissensbeständen und Verhaltensstandards

²²² Vgl. Boysen, 84–87.

²²³ Vgl. Boysen, 144.

eingebettet.²²⁴ Die Politikwissenschaftlerin berücksichtigt daher die verschiedenen außenpolitischen Rollen der EU, setzt sie in ein Verhältnis zueinander und erklärt die Beschaffenheit von Rollenkonflikten sowie deren Vermittlung. Außerdem wird die Beziehung zwischen der Gesellschaft und den Interessenkonflikten aufgezeigt wie auch ein möglicher und transparenzfördernder Umgang mit dem (Un)Wissen über sie.²²⁵

Lerch präsentiert für das Verständnis ihrer Arbeit die fünf EU-Rollen in der internationalen Politik sowie ihre Zuordnung zu einem jeweiligen Regime. Im Menschenrechtsregime ist die EU eine Bewahrerin und Förderin der Menschenrechte und im Entwicklungsregime eine Entwicklungsförderin. Im Souveränitätsregime nimmt die EU die Rolle der Bewahrerin staatlicher Unabhängigkeit und Verteidigerin nationaler Interessen ein und im Freihandelsregime die Rolle der Freihandels- und Marktöffnerin. Innerhalb regionaler, bilateraler und plurilateraler Beziehungen und Institutionen ist es die Rolle der Partnerin bzw. Freundin und Integrationsförderin.²²⁶ Die Wahrnehmung dieser verschiedenen Rollen birgt aufgrund ihrer unterschiedlichen Anliegen, Herangehensweisen und Ziele Konfliktpotenzial hinsichtlich der Menschenrechtspflichten.²²⁷

Dass zur EU-Außenpolitik eine „aktive Menschenrechtspolitik“ gehört, hängt eng damit zusammen, dass sie den Eigeninteressen nützt.²²⁸ Weder Menschenrechte als Bestandteil der Außenpolitik noch die Überzeugung, es diene dem nationalen Eigeninteresse, sind eine Selbstverständlichkeit, die für alle Staaten gleichermaßen gilt.²²⁹ Mit Eigeninteressen waren

²²⁴ Vgl. Konstruktivistische Ansätze finden sich seit den 1980er Jahren in der Forschung über internationale Beziehungen und damit auch über „Entwicklung“. Vgl. Marika Lerch, *Menschenrechte und europäische Außenpolitik. Eine konstruktivistische Analyse* (Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2004), 15, <https://doi.org/10.1007/978-3-322-88986-7>.

²²⁵ Vgl. Lerch, 287.

²²⁶ Hier wurde die Reihenfolge angepasst, Lerch, 52, 61, 76.

²²⁷ Vgl. Lerch, 51, 97.

²²⁸ Vgl. Lerch, 75, 107

²²⁹ “[...] only 15 of the 34 countries in Latin America, Central America and the Caribbean have included human rights specifically in their foreign policy.“. Vgl. Manuel Cuesta Morúa, „Cuba: ¿un nuevo samaritano global?“, in *Los Derechos Humanos en las Relaciones Internacionales y la Política Exterior*, hg. von Alejandro Anaya und Gabriel C. Salvia (Ciudad de Buenos Aires: CADAL: Konrad Adenauer Stiftung, 2021), 101 Cuesta Morúa verweist auf: .

zuvor primär Frieden und Sicherheit gemeint und als Voraussetzung dafür die Demokratie. Der Glaube an dieses Zusammenspiel und seine Wirksamkeit sei insbesondere in Westeuropa tief verwurzelt. Inzwischen wird allerdings ergänzt, dass die Menschenrechte nicht nur der Demokratieförderung dienen, sondern auch den Handels- und Wirtschaftsbeziehungen sowie den Unternehmen.²³⁰ Lerch stellt klar, dass es „für ein Industrieland, das sich Wachstumszielen verschrieben hat, unabdingbar [ist], Absatzmärkte zu erobern und den Zufluss von Rohstoffen sicherzustellen.“²³¹ In ihrer Disziplin habe die Priorisierung der materiellen Eigeninteressen je nach Ansatz sogar einen Pflichtcharakter.²³²

Angesichts dieser Ausgangslage bestehen Rollenkonflikte, deren Vermittlung in fünf Praktiken unterteilt wird. Entweder es kommt zum 1) Kompromiss oder die Rollen werden abwechselnd voneinander eingenommen. Letzteres wird dadurch ermöglicht, dass eine institutionelle, räumliche oder zeitliche 2) Rollentrennung zwischen ihnen geschaffen wird. Zwei weitere Optionen sind der 3) Verzicht auf eine Rolle oder ihre 4) Neudefinition. Die 5) Verschleierung gehört ebenfalls zu den aufgelisteten Vermittlungsstrategien.²³³ Lerch gibt an, dass sich nicht bestreiten lässt, dass es wiederholt zu Kompromissen kommt, es allerdings schwierig sei, das Ausmaß festzustellen, was u. a. an der diskreten Behandlung von Entscheidungsprozessen liegt. Dass die EU bei schweren Menschenrechtsvergehen in der Regel reagiert, wird in dieser Arbeit nicht infrage gestellt.²³⁴ Doch gehört die Verschleierung von Interessenkonflikten, die mit menschenrechtlichen Pflichten zusammenhängen, ebenfalls zur „Regel“.²³⁵

Die Strategie der Verschleierung oder Leugnung dürfte zu den häufigsten in der Außenpolitik zählen, zumal sie mit anderen Strategien kombiniert werden kann. Anstelle eines offenen Verzichts auf eine der Rollen wird die Existenz konfligierender Verhaltenserwartungen geleugnet oder das sich aus dem Konflikt ergebende nicht-rollenkonforme Verhalten verschleiert. In der Menschenrechtspolitik kann beispielsweise von Leugnung gesprochen werden, wenn in der offiziellen Rhetorik – trotz gegenteiliger Politik – die harmonische Überschneidung von ökonomischen Interessen und universellen Werten betont wird. Fehlende Transparenz

²³⁰ Vgl. Lerch, 107.

²³¹ Vgl. Lerch, 73.

²³² Vgl. Lerch, 106.

²³³ Hier wurde die Reihenfolge angepasst, Lerch, 51–52.

²³⁴ Vgl. Lerch, 122.

²³⁵ Vgl. Lerch, 52.

in der Außenpolitik kann hingegen eine Strategie der Verschleierung nicht-rollenkonformen Verhaltens darstellen.

Der Diskurs, in dem die Menschenrechtspolitik und die Wirtschaftspolitik miteinander verzahnt sind, mache das Spannungsverhältnis zwischen ihnen ohnehin „obsolet“, so Lerch.²³⁶ Darüber hinaus sind die Rollenkonflikte nicht nur negativ konnotiert. Dass die EU eine – wenn auch kritikwürdige – „Gratwanderung macht und den Souveränitätspflichten in der heteronomen internationalen Gesellschaft ebenfalls Respekt erweist“, ist Lerchs Einschätzung nach einer der Gründe, weshalb sie als Kombination von „Großmacht“ und „Akteur des Wandels“ auftreten kann.²³⁷ In dem Zusammenhang ging es spezifisch um die Anerkennung der Todesstrafe als Menschenrechtsverbrechen. Hingegen zeige ihre Analyse, dass die EU im Kontext des internationalen Handels und der Wirtschaft „nur sehr beschränkt als Akteur des Wandels bezeichnet werden kann.“²³⁸

In Lerchs Arbeit findet sich außerdem eine Prognose. Sie teilt ihre Vermutung mit, dass „die EU ihre Verpflichtung zur Förderung der Menschenrechte in Zukunft von der Gestaltung der Handelspolitik immer weniger trennen kann“²³⁹ und ihre Konfliktkommunikation an den Umstand anpasst, dass Verschleierungen zunehmend öffentlich gemacht werden.²⁴⁰ Um dem Defizit in der Transparenz entgegenzuwirken, lautet ein Vorschlag, dass es regelmäßig Einsicht in Handlungen und Unterlassungen gibt, die „problematisch“ sind. Darin sieht Lerch sowohl das Potenzial der Demokratieförderung wie auch der Verbesserung von bestehenden Richtlinien.²⁴¹

Die abschließenden Empfehlungen richten sich primär an Akteur:innen der EU. Die Aufforderung, den „Menschenrechtsdiskurs [auf EU-Ebene] und die hegemonialen

²³⁶ Vgl. Lerch, 108.

²³⁷ Vgl. Lerch, 195.

²³⁸ Vgl. Lerch, 269.

²³⁹ Vgl. Lerch, 272.

²⁴⁰ Vgl. Lerch, 52.

²⁴¹ Vgl. Lerch, 286.

Instruktionsregeln über die Natur universeller Rechte infrage zu stellen und herauszufordern“, liest sich in dem Zusammenhang als Ausnahme. Das lässt sich unter anderem auf den von Lerch zusammengefassten Handlungsbedarf und die Komplexität der menschenrechtlichen Verantwortlichkeit zurückführen.²⁴² Auch die Bürger:innen der EU werden in dieser Arbeit in die Verantwortung genommen. Beispielsweise indem Lerch deutlich macht, dass „die strukturellen Zwänge“, die sich aus den wirtschaftlichen Interessen ergeben, „als sozial gemacht“ zu verstehen sind.²⁴³ Das schließt nicht aus, dass einflussreiche Instanzen die Interessen der Bevölkerung mitdefinieren und auch innerhalb einer Gesellschaft Machtverhältnisse wirken, die letztlich darüber entscheiden, welche Interessen für die Gesamtbevölkerung gelten. Dennoch seien die Bevölkerungen der EU-Mitgliedstaaten gegenüber ihren jeweiligen zur Interessenvertretung verpflichtet.²⁴⁴ Lerch erinnert außerdem daran, dass Bewegungen einen „Legitimitätsdruck“ bei Interessenverbänden aus dem Privatsektor sowie EU-Regierungen auslösen können und somit ihr Entgegenkommen abverlangen.²⁴⁵

Auch diese Studie beschäftigt sich nicht mit dem Menschenrechtsansatz im Sinne des *Common Understanding*. Lerch bietet mit ihrer Analyse jedoch eine fundierte Auskunft über die Verschleierung als beliebte Strategie, um über menschenrechtsbezogene Konflikte hinwegzutäuschen. Ihre Prognose hat sich in der Zwischenzeit womöglich bewahrheitet. Das würde bedeuten, dass die EU-Handelspolitik und die außenpolitische Förderung der Menschenrechte ineinandergreifen und Kompromisse, Rollentrennung und Verschleierung noch immer zur gängigen Praxis der Menschenrechtspolitik gehören. Es hieße auch, dass die Strategie der Konfliktvermittlung überarbeitet wurde und berücksichtigt, dass Verschleierungen veröffentlicht werden bzw. veröffentlicht werden können.²⁴⁶

²⁴² Vgl. Lerch, 287.

²⁴³ Lerch, 73.

²⁴⁴ Vgl. Lerch, 73.

²⁴⁵ Lerch, 272.

²⁴⁶ Vgl. Lerch, 288.

Die Anwendung eines Differenzierungsmaßstabs ließe sich somit auch als strategische und transparenzfördernde Reaktion verstehen. Angesichts der komplexen Netzwerke von Interessen, Rollen und Pflichten, die hinter dem Diskurs über Menschenrechte in der internationalen Zusammenarbeit stehen, ähnelt die kritische Differenzierung einer Navigation. Das gilt insbesondere für Personen, die von Lerch nicht adressiert werden und die Verschleierung ggf. nicht (er)kennen, obwohl sie ein Interesse an kritikwürdigen Fragen oder der Reflexion ihrer persönlichen Eigeninteressen hätten. Die eigene Verantwortung im Umgang mit dem Diskurs und den in ihm angewandten Strategien anzuerkennen, hat gesellschaftliche Relevanz. Daher möchte ich die Vorschläge für eine EU, die transparenter über ihre Interessenkonflikte berichtet, mit einem Differenzierungsmaßstab für Personen ergänzen, die an einer kritischen Auseinandersetzung interessiert sind.

Eine der Fragen, die sich diesbezüglich stellen, lautet:

Welche Konzepte und Themen der Diskurse über menschenrechtsbasierte „Entwicklung“ bieten sich an, um Differenzierungskriterien abzuleiten, die Transparenz fördern?

Damit verbunden ist die These, dass bestimmte Begrifflichkeiten, Äußerungen und Themenbereiche auf die Möglichkeit bzw. Wahrscheinlichkeit einer Verschleierung mit materiellen Interessenskonflikten hinweisen.

Wolfram Stierle legt mit einer chronologischen Übersicht der bisherigen Kritik an der internationalen Entwicklungszusammenarbeit die Basis für seine eigene. In *Über Leben in planetarischen Grenzen: Plädoyer für eine nachhaltige Entwicklungspolitik*.²⁴⁷ kritisiert er passend zur Agenda 2030 die Behauptung der Transformation und das entsprechende „Transformationsmarketing“,²⁴⁸ wodurch seine eigene Arbeit auf dem Zeitstrahl ergänzt wird. Seiner Beobachtung und Überzeugung nach wiederholt sich das nachvollziehbare und doch

²⁴⁷ Eine Übersicht der Kritik an der Entwicklungszusammenarbeit: Kritik der Modernisierung, Kritik der Wachstumsorientierung, Kritik der westlichen Ideologie, Kritik der hegemonialen Globalisierung, Kritik der Entwicklungsindustrie, Kritik der Entwicklungsorientierung. Vgl. Wolfram Stierle, *Über Leben in planetarischen Grenzen: Plädoyer für eine nachhaltige Entwicklungspolitik* (München: oekom, 2020), 25–62.

²⁴⁸ Vgl. Stierle, 63.

immer gleiche Versprechen: Armutsbekämpfung, Bildung, Gesundheit, höheres Einkommen und die Reduktion von Ungleichheit.²⁴⁹ Genau genommen bezieht sich das Versprechen auf die dafür notwendige Hilfeleistung, wobei Stierle die Verknüpfung von „Hilfe“ (aid) und Entwicklungspolitik als unzutreffend beschreibt.²⁵⁰ Der gesamte Text bietet sich an, um das Irrtümliche an einer solchen Verknüpfung zu begründen, doch wird an der entsprechenden Stelle betont, dass Entwicklungspolitik dem eigenen Interesse dient. Es gehe um das Management von Flucht- und Migrationsbewegungen in das eigene Land, ein gewisses Niveau an weltweiter Stabilität und das richtige Maß an Ungleichheit. Ohne ihnen ethische Gründe absprechen zu wollen, weist Stierle darauf hin, dass Ungleichheit, solange sie sich in bestimmten Grenzen hält, im Sinne von Ökonom:innen ist.²⁵¹ Dass die Menschenrechte das Fundament der Entwicklungspolitik sein sollen, ist für Stierle einerseits eine Selbstverständlichkeit. Andererseits merkt er an, dass die Verankerung des Menschenrechtsansatzes in den relevanten Institutionen zu schwach sei und an Glaubwürdigkeit eingebüßt werde.²⁵²

Auf die Fragen, was der Grund dafür ist, dass nachhaltige „Entwicklung“ nicht stattfindet und was es zu tun gilt, sei die Antwort simpel. Es gehe nicht um Regierungen, die Umwelt und Fluchtbewegungen, sondern um das Kapital. Ganz gleich ob „marxistisch oder liberal orientierte Denker“: Es herrsche Konsens darüber, dass die Entwicklungspolitik des Westens an der Behauptungskultur mitgewirkt hat, auf die zu Beginn dieser Arbeit verwiesen wurde. In einer solchen Kultur ist es gängig, „Ausbeutung und Gewaltwirtschaft als ihr Gegenteil zu verkaufen: als Intervention zugunsten von Freiheit und Gleichheit, von Wachstum, fairem Handel und Demokratie.“²⁵³ Der Ökonom sieht von einer eigenen Positionierung in eines der beiden Lager

²⁴⁹ Vgl. Stierle, 104.

²⁵⁰ Siehe John Degenbol-Martinussen und Poul Engberg-Pedersen, *Aid: Understanding International Development Cooperation* (London; New York: Zed Books; Distributed by Palgrave, 2003); Carina Schmitt, Hrsg., *From Colonialism to International Aid: External Actors and Social Protection in the Global South*, *Global Dynamics of Social Policy* (Cham: Springer International Publishing, 2020), <https://doi.org/10.1007/978-3-030-38200-1>.

²⁵¹ Vgl. Stierle, 101–2, 105, 148.

²⁵² Vgl. Stierle, 73–77.

²⁵³ Vgl. Stierle, 127.

ab und empfiehlt, den Blick weniger auf Ideologien und mehr auf Handlungsfelder zu richten, die in ihrer Relevanz belegt wurden, wie z. B. die Gründe hinter der Entscheidung zur Flucht.²⁵⁴

Sein Plädoyer endet mit fünf Kompetenzen, die, seiner Beobachtung, Erfahrung und Forschung nach, entwicklungspolitische Relevanz und Dringlichkeit haben. In ihnen allen steckt die Forderung, für mehr Glaubwürdigkeit zu sorgen. Stierle beginnt mit der Ambivalenzkompetenz, die dazu verhelfen soll, Komplexität und Verschiedenheit anzunehmen, anstatt besserwisserisch aufzutreten.²⁵⁵ „Solche an Omnipotenzfantasien grenzenden Selbstwahrnehmungen verdecken, was bleibt: Ambivalenzgefühle im Blick auf die Entwicklungspolitik“.²⁵⁶ Es folgt die Transformationskompetenz. Sie lässt sich damit zusammenfassen, dass glaubwürdig und klar kommuniziert wird, was gemeint ist und was getan wird, anstatt Begriffe wie „Transformation“ zur Unklarheit, wenn nicht Bedeutungslosigkeit verkommen zu lassen.²⁵⁷ Die Modernisierungskompetenz bezieht sich auf den Respekt vor verschiedenen Modernitäten und der Offenheit gegenüber damit verbundenen Debatten.²⁵⁸ Mit der Legitimitätskompetenz werden die Legalität und die Legitimität eines Sachverhalts oder einer Praxis separat voneinander betrachtet. Daraus können umfassendere Perspektiven entstehen, die in einer transkulturellen Begegnung zur Überwindung von Misstrauen beitragen.²⁵⁹ Zuletzt nennt Stierle die Religions- und Wertekompetenz, für die er im Umgang sowie in der Einschätzung über ihre Relevanz einen entscheidenden Nachholbedarf sieht.²⁶⁰

²⁵⁴ Vgl. Stierle, 127–28; Stierle verweist hier auf: „Seven Factors behind Movement of Syrian Refugees to Europe“, UNHCR, zugegriffen 6. Juni 2023, <https://www.unhcr.org/news/briefing-notes/seven-factors-behind-movement-syrian-refugees-europe>.

²⁵⁵ Vgl. Stierle, Über Leben in planetarischen Grenzen: Plädoyer für eine nachhaltige Entwicklungspolitik, 138–46; Siehe William Easterly, *The Tyranny of Experts: Economists, Dictators, and the Forgotten Rights of the Poor* (New York: Basic Books, a member of the Perseus Book Group, 2013).

²⁵⁶ Vgl. Stierle, 139.

²⁵⁷ Vgl. Stierle, 146–49.

²⁵⁸ Vgl. Stierle, 149–52.

²⁵⁹ Vgl. Stierle, 152–56.

²⁶⁰ Vgl. Stierle, 157–62.

Die Inhalte der Kompetenzen lassen auf zwei Baustellen schließen: Bescheidenheit und Kommunikation. Die Akzeptanz von Vielfalt und die Transparenz bezüglich damit einhergehender Spannungen stehen bei Stierle einem unangebrachten und überheblichen Auftritt gegenüber. Dieser kann sowohl auf einer wohlgemeinten, aber unreflektierten Praxis wie auch auf politischem Unwillen beruhen. In beiden Fällen hat sie keinen Nutzen für eine Entwicklungspolitik, die transformativ wirken will. Die Kompetenzen können nicht nur als Empfehlung an Entwicklungsakteur:innen begriffen werden, sondern auch als Bedingung, um die „transformationspolitische Herausforderung“ anzunehmen und nachhaltige Entwicklung zu einer Möglichkeit werden zu lassen.²⁶¹

Angesichts dessen, dass koloniale Kontinuitäten und Verteilungsfragen nur punktuell gestreift werden, beinhaltet das Vorwort von Maja Göpel eine nicht unwesentliche Ergänzung. Sie berichtet in der Einleitung von Gesprächen „mit vermögenden und einflussreichen Menschen“, die keinen Sinn darin sehen, sich selbst, bzw. das eigene Land zu sehr mit globalen Gerechtigkeits- sowie Umweltanliegen herauszufordern.²⁶² Anschließend gibt sie an, dass Stierle „gegen diese privilegierte Verantwortungsverweigerung schreibt“,²⁶³ die auch Göpel deutlich ablehnt:²⁶⁴

[...] umbauen sollten sich ja bisher all die anderen Länder durchaus, egal, wie strapaziös. Die Verheißung war ein gutes Leben. Aber es war das gute Leben der modernen Industriegesellschaft, und das hat sich eben als nicht realisierbar, weil nicht nachhaltig herausgestellt. Einige Beispiele in diesem Buch deuten sogar darauf, dass es nur hier so gut sein konnte, weil es eben anderswo nicht so gut war. Und jetzt, wo es darum geht, genau diese Einsichten ernst zu nehmen und in den „entwickelten“ Ländern alles auf den Prüfstand zu stellen – da ist Ende mit Strukturwandel für das gute Leben in der Zukunft?

Göpel suggeriert, dass Bevölkerungen, die bisher nicht von außen zu einem Wandel im Sinne der „Entwicklung“ gezwungen wurden, in einer besonderen Verantwortung stehen. Sie liegt darin, einen Wandel zu vollziehen, der mit Blick auf die Zukunft zu einer globalen

²⁶¹ Vgl. Stierle, 164.

²⁶² Vgl. Maja Göpel, „Vorwort“, in *Über Leben in planetarischen Grenzen: Plädoyer für eine nachhaltige Entwicklungspolitik*, von Wolfram Stierle (München: oekom, 2020), 10.

²⁶³ Vgl. Göpel, 10.

²⁶⁴ Vgl. Göpel, 10.

Schadensbegrenzung führt. Ihre Auffassung von Stierles Text würde bedeuten, dass er sich vor allem an sie richtet. Aus seiner Aufforderung zu einer ehrlicheren und differenzierten Haltung und Perspektive lässt sich schließen, dass von Verschleierungen und Ablenkungen abzusehen ist, sodass ein aufrichtiger und nützlicher Umgang mit komplexen Fragestellungen gefunden werden kann. Aus diesem aktuellen Einblick in eine Reihe von Schwierigkeiten, die sich nicht auf die deutsche Entwicklungspraxis und -politik reduzieren lassen, leite ich unter Berücksichtigung von Göpels Beitrag ab, dass der differenzierte Blick auf den Entwicklungsdiskurs von einem breiteren Publikum eingenommen werden muss.

Die Formulierung der Frage lautet:

Welche Kriterien könnte ein Diskurs erfüllen, um in einer breiten Gruppe den differenzierten Blick auf den menschenrechtsbasierten Entwicklungsdiskurs zu schulen und zu verankern?

Die dazugehörige These ist, dass die Diskurse über die Menschenrechte, „Entwicklung“ und den Menschenrechtsansatz nicht nur kritisch zu betrachten sind, sondern unter bestimmten Bedingungen anstoßen können, dass die kritische Betrachtung auch außerhalb des eigenen Diskursrahmens verankert wird.

1.5.2.1 Zum Menschenrechtsansatz

Léonie Jana Wagners Monografie *Menschenrechte in der Entwicklungspolitik: Extraterritoriale Pflichten, der Menschenrechtsansatz und seine Umsetzung* ist nach hiesiger Auffassung in ihrer ausführlichen kritischen Auseinandersetzung mit dem Menschenrechtsansatz die bisher einzige

Publikation in deutscher Sprache.²⁶⁵ In ihr ergänzen sich erfahrungsbasierte und wissenschaftliche Perspektiven, wobei sich letztere wiederum aus der politikwissenschaftlichen und rechtswissenschaftlichen zusammensetzt. Auch deshalb finden die Kernaussagen von Boysen, Lerch und Stierle, die für die vorliegende Untersuchung relevant sind, Wagners Zustimmung.

Zunächst wird aus rechtswissenschaftlicher Perspektive die Verbindlichkeit des Menschenrechtsansatzes erklärt. Anschließend analysiert Wagner Dokumente von Entwicklungsakteur:innen, die Auskunft darüber geben, wie sich der Menschenrechtsansatz auf die institutionelle Politik und die Programme in der internationalen Zusammenarbeit auswirkt.²⁶⁶ In ihren Ausführungen stellt sie mehrmals die Verbindung zwischen ihren datenbasierten Erkenntnissen und kolonialen Kontinuitäten her, sodass sie u. a. zu dem Schluss kommt, dass eine Fortsetzung kolonialer Dominanz in internationalen Wirtschaftsbeziehungen zu beobachten ist. Diese kann durch den Menschenrechtsdiskurs im Kontext der Entwicklungsarbeit, bzw. durch den Menschenrechtsansatz selbst, verschleiert werden.²⁶⁷

²⁶⁵ Unter den Fachbüchern finden sich vor allem Publikationen, in denen der Menschenrechtsansatz für einen bestimmten Arbeits- oder spezifischen Themenbereich hinzugezogen werden kann. Unter der Herausgeberschaft von Andreas Frewer und Heiner Bielefeldt werden in dem folgenden Sammelband Beiträge aus verschiedenen Disziplinen zusammengetragen. Diese geben einen Einblick in spezifische Kontexte der Medizin, in denen die Menschenrechte wirken bzw. wirken könnten. Andreas Frewer und Heiner Bielefeldt, Hrsg., *Das Menschenrecht auf Gesundheit: normative Grundlagen und aktuelle Diskurse*, Menschenrechte in der Medizin / hrsg. von Prof. Dr. Dr. Heiner Bielefeldt und Prof. Dr. Andreas Frewer, M.A, Band 1 (Bielefeld: transcript, 2016); Bei Natalie Bugalskis Studie handelt es sich um eine thematische wie auch regionale Eingrenzung. Ihre Arbeit wurde ins Deutsche übersetzt und setzt Impulse für die Praxis. atalie Bugalski, *Gegen Landraub und Vertreibung: ein Menschenrechtsansatz zur Entwicklung des Landsektors in Kambodscha. Eine Studie*, Schriften zur Demokratie / Heinrich Böll Stiftung 30 (Berlin: Heinrich-Böll-Stiftung, 2012); Walter Eberlei, Katja Neuhoff und Klaus Riekenbrauk konzentrieren sich auf die Vermittlung spezifischer Anwendungsmöglichkeiten an Studierende. Walter Eberlei, Katja Neuhoff, und Klaus Riekenbrauk, *Menschenrechte - Kompass für die Soziale Arbeit*, 1. Aufl., Grundwissen Soziale Arbeit, Band 25 (Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 2018); Auch die folgende Veröffentlichung fokussiert die Verwendung des Menschenrechtsansatzes am Arbeitsplatz. Polina Aronson und Claudia Mahler, *Menschenrechte in der Pflegepraxis: Herausforderungen und Lösungsansätze in Pflegeheimen*, Analyse / Deutsches Institut für Menschenrechte (Berlin: Deutsches Institut für Menschenrechte, 2016).

²⁶⁶ Vgl. Wagner, Menschenrechte in der Entwicklungspolitik, 2017.

²⁶⁷ Konkrete Thematisierung der Eigeninteressen finden sich auf den hier angegebenen Seiten: Vgl. Wagner, 280, 352, 427, 438.

Den Abschluss ihrer Arbeit bildet zunächst die erneute Betonung ihres Misstrauens gegenüber dem Diskurs über menschenrechtsbasierte Entwicklung:²⁶⁸

Ich teile aber auch die im letzten Kapitel erörterte Skepsis, dass der menschenrechtliche Diskurs instrumentalisiert werden kann, um herkömmliche Inhalte schlicht unter neuem Namen zu „verkaufen“ bzw. um Interessen zu verschleiern, die letztlich keine grundsätzliche Neuausrichtung bzw. das Aufrechterhalten des – für einen großen Teil der Menschheit nachteiligen – status quo anstreben. So hat vorliegende Untersuchung gezeigt, dass der Diskurs oft einseitig ausgerichtet ist und v. a. den Nehmerländern Veränderungen abverlangt.

Anschließend werden im Fazit Vorschläge aufgelistet, unter deren Berücksichtigung sie die Möglichkeit sieht, dass der Menschenrechtsansatz emanzipatorisch wirkt, statt von Eigeninteressen abzulenken. Es handelt sich dabei um konkrete Angaben für die Praxis, wie z. B. die Weiterbildung des Personals in Entwicklungsinstitutionen.²⁶⁹ Damit richtet sich Wagner an Angestellte und Mitwirkende von Entwicklungs- und Menschenrechtsorganisationen, die den Diskurs beeinflussen und aktiv für grundlegende Veränderungen eintreten können und wollen.

Die Lektüre führte zu den zwei folgenden Fragen:

Welche Kritikpunkte am Menschenrechtsdiskurs und welche Kritikpunkte am Entwicklungsdiskurs bleiben im Diskurs über den menschenrechtsbasierten Ansatz bestehen? Welche werden im Diskurs durch die Konvergenz der beiden Bereiche aufgehoben? Die dazugehörige These lautet, dass der Diskurs über den Menschenrechtsansatz bestimmte Kritikpunkte am Menschenrechts- bzw. Entwicklungsdiskurs nichtig macht und andere beibehält. Wenn der Diskurs über menschenrechtsbasierte Entwicklung dafür kritisiert wird, dass er sich für die Verschleierung von Eigeninteressen anbietet, würde es sich um eine fortbestehende Kritik aus seinem diskursiven Hintergrund handeln. Ggf. lassen sich aber auch Kritikpunkte feststellen, die einzig dem Diskurs über den Menschenrechtsansatz gelten.

²⁶⁸ Vgl. Léonie Jana Wagner, *Menschenrechte in der Entwicklungspolitik* (Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2017), 450, <https://doi.org/10.1007/978-3-658-16880-3>.

²⁶⁹ Vgl. Wagner, 457.

In *Politischer Kosmopolitismus: Praktikabilität, Verantwortung, Menschenrechte* entwickelt Henning Hahn einen eigenen Menschenrechtsansatz und verwendet dafür auch eine eigene Methode, die er als politischen Rekonstruktivismus bezeichnet.²⁷⁰ An seine Konzeption kosmopolitischer Gerechtigkeit hat der politische Philosoph den Anspruch, dass sie realistisch ist und demnach die gegebenen Möglichkeiten und Grenzen begreift. Darüber hinaus muss ein Verständnis von politischer Verantwortung gelten, demzufolge der Verantwortungsbereich die Grenzen der Staatsbürgerschaft überschreitet.²⁷¹ Basierend auf der zunächst skizzierten Konzeption globaler Gerechtigkeit und der Definition von weltpolitischer Verantwortung argumentiert Hahn dafür, dass die Menschenrechte bereits politische Realität sind. Beispielsweise sei es bereits Realität, dass die Menschenrechte „Herrschaftsansprüche legitimieren“ und eine Sprache darstellen, die auf globaler Ebene verstanden wird und auf „internationale politische Resonanz“ trifft.²⁷² Hahn argumentiert dafür, dass die politische Anschlussfähigkeit seines Menschenrechtsansatzes der „realistische[n] Utopie eines globalen Menschenrechtsregimes“ dient.²⁷³

Die politische Anschlussfähigkeit demonstriert Hahn in seinen Forderungen an internationale Akteur:innen. Die Vereinten Nationen, Staaten und die Weltbank werden ebenso berücksichtigt wie Unternehmen, NGOs und Individuen. Dabei werden weder die Institutionen noch die jeweiligen Instrumente wie das Völkerrecht oder die Konditionalität von finanziellen

²⁷⁰ Ausgehend von den Theorien Axel Honneths (normativer Rekonstruktivismus) und John Rawls (politischer Konstruktivismus) Vgl. Henning Hahn, *Politischer Kosmopolitismus: Praktikabilität, Verantwortung, Menschenrechte, Ideen & Argumente* (Berlin Boston: De Gruyter, 2017), 8–9; Für Rawls Gerechtigkeitskonzeption siehe John Rawls, *Eine Theorie der Gerechtigkeit*, hg. von Otfried Höffe, 2., bearb. Aufl, Klassiker auslegen, Bd. 15 (Berlin: Akad.-Verl, 2006); John Rawls und Samuel Richard Freeman, „A Kantian Conception of Equality“, in *Collected papers* (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1999); John Rawls, *Die Idee des politischen Liberalismus*, hg. von Wilfried Hinsch, 1. Aufl. 1123 (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2007); John Rawls u. a., *Über Sünde, Glaube und Religion*, Erste Auflage, Taschenbuch Wissenschaft 2333 (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2021); John Rawls, *Gerechtigkeit als Fairness: ein Neuentwurf*, hg. von Erin Kelly, übers. von Joachim Schulte, 7. Auflage, Taschenbuch Wissenschaft 1804 (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2022); John Rawls, *Das Recht der Völker*, Ideen & Argumente (Berlin: de Gruyter, 2002); Otfried Höffe, Hrsg., *John Rawls: Politischer Liberalismus*, Klassiker Auslegen, Band 49 (Berlin: De Gruyter, 2015).

²⁷¹ Anhand von Hannah Arendt, Hans Jonas und Max Weber und mithilfe von ergänzenden Überlegungen von Thomas Pogge und Iris Young Vgl. Hahn, 8-9.

²⁷² Vgl. Hahn, 8–9.

²⁷³ Vgl. Hahn, Vorwort, VI.

Unterstützungsleistungen grundsätzlich infrage gestellt. Hahn spricht sich stattdessen für die Anerkennung der Fortschritte in internationalen Finanzinstitutionen aus und verlangt vor allem mehr Engagement und Verantwortungsübernahme.²⁷⁴ Unter der Voraussetzung, dass sich die G20 entsprechend seinem Konzept dem Projekt eines globalen Menschenrechtsregimes annehmen, sei ihre „gezielte Steuerung“ sogar wünschenswert. Demnach ist politische Anschlussfähigkeit in dieser Arbeit an die Anerkennung und Akzeptanz bestehender Institutionen und Strukturen gebunden.

Neben der institutionellen Ebene soll die Anschlussfähigkeit auch auf gesellschaftlicher Ebene gegeben sein. Er adressiert dabei Seinesgleichen und macht transparent, wen das „Wir“ in seinem Text einbezieht:²⁷⁵

Dazu werde ich eine Sichtweise entwickeln, die uns – Bürger wohlhabender Staaten – in der politischen Verantwortung für globale Ungerechtigkeiten darstellt und die uns gleichzeitig in der Hoffnung bestärkt, dass eine einigermaßen gerechte Welt im Rahmen unserer beschränkten politischen Handlungsfähigkeiten möglich ist.

Der Sichtweise und beschränkten Handlungsfähigkeit von Bürgern wohlhabender Staaten stehen bei Hahn die Sichtweise und die Forderungen des Globalen Südens gegenüber:²⁷⁶

Aus Sicht des globalen Südens zählen die strukturellen Hintergründe globaler Ausbeutung und Armut sicher ebenso zu den „great evils of human history“ und es wäre aus deren Sicht wohl mindestens ebenso wichtig, das internationale Handelsregime mitzubestimmen, *illicit financial flows* auszutrocknen, die Spekulation mit Lebensmittelpreisen zu unterbinden, den weltweiten Waffenhandel zu regulieren, die WTO auf Agrarsubventionen in der nördlichen Hemisphäre anzusetzen oder die Verschuldung durch illegitime Kleptokratien abschreiben zu können.

²⁷⁴ Vgl. Hahn, *Politischer Kosmopolitismus*, 215–28.

²⁷⁵ Vgl. Hahn, 7.

²⁷⁶ Vgl. Hahn, *Politischer Kosmopolitismus*, 125, 60. Hahn nimmt Bezug auf Iris Young: Young, Iris Marion (2013): *Responsibility for Justice*, New York: Oxford University Press. Young, Iris Marion (2010): „Verantwortung und globale Gerechtigkeit. Ein Modell sozialer Verbundenheit“, in: Broszies/Hahn (Hg.): *Globale Gerechtigkeit*, Berlin, 329–369 (orig.: „Responsibility and Global Justice: A Social Connection Model“, in: *Social Philosophy & Policy Foundation*, 23 (2006), 102–130.) Young, Iris Marion (2007): *Global Challenges. War, Self-Determination and Responsibility for Justice*, Cambridge: Polity. Young, Iris Marion (2003): *Political Responsibility and Structural Injustice*, Lindley Lecture on Philosophy, Department of Philosophy. University of Kansas; Spekuliert wird mit den Lebensmitteln. Folgender Oxfam-Artikel erklärt kurz und bündig welche Folgen diese Spekulationen haben: „Nahrungsmittelspekulation“, zugegriffen 15. Juni 2023, <https://www.oxfam.de/unsere-arbeit/themen/nahrungsmittelspekulation>

[...] wir müssten nicht nur erhebliche Kompensationszahlungen leisten – etwa den amerikanischen Kontinent an die First Nations zurückgeben –, wir müssten auch jeden, der einen Besitz unfreiwillig, also etwa unter Not, unverschuldeter Unwissenheit, Bedrohung oder ungefragt verloren hat, kompensieren.

Die Auseinandersetzung mit Ansprüchen wie diesen und transformative Ideen, wie z. B. „egalitäre globale Verteilungsprinzipien“, erachtet Hahn für fehl am Platz, da sich politische Philosophie in ihrer gesellschaftlichen Relevanz zur Praxis verhalten muss.²⁷⁷ Die Verantwortung der Bürger wohlhabender Staaten sieht er stattdessen vor allem darin, „entgegenwachsene politische Einflussmöglichkeiten wahrzunehmen“ und im Rahmen von Initiativen aktiv zu sein, bzw. werden.²⁷⁸ In dem Hinweis auf die „Missbrauchsmöglichkeiten der Menschenrechtsideen“ sieht er allerdings ein Risiko dafür, dass die eigene politische Verantwortung verschleiert wird.²⁷⁹

Hahn antizipiert die Kritik an den kolonialen Kontinuitäten sowie den Vorwurf der Mittäterschaft in der Aufrechterhaltung von Ungerechtigkeit.²⁸⁰ Er selbst kritisiert stattdessen den „vorausgehenden Gehorsam“, um nicht der Naivität bezichtigt zu werden.²⁸¹ Seine Aussagen kontrastieren mit denen der bisher aufgeführten Autor:innen. In deren Arbeiten werden z. B. Versäumnisse statt eines Vorausgehens bemängelt. Die Auseinandersetzung mit den Missbrauchsmöglichkeiten wird als Förderung der Verantwortlichkeit verstanden und nicht als eine Form ihrer Verschleierung. Dagegen wird die fehlende Auseinandersetzung mit Missbrauchsmöglichkeiten mit Verantwortungslosigkeit assoziiert. Auch besteht der Ungehorsam nicht in Akzeptanz bestehender Strukturen, sondern in der Herausforderung dieser. Hinzu kommt, dass die Transformation der Weltwirtschaft, die Bekämpfung neokolonialer Gewalt und die Verurteilung von Kolonialverbrechen samt einer

²⁷⁷ Vgl. Hahn, 229.

²⁷⁸ Vgl. Hahn, 228.

²⁷⁹ Vgl. Hahn, 217.

²⁸⁰ Vgl. Hahn, 216.

²⁸¹ Vgl. Hahn, 217.

Entschädigungspflicht nicht „aus deren Sicht“ – der Menschen aus dem Globalen Süden – als angemessen beschrieben werden, sondern aus der Sicht der Autor:innen selbst.²⁸²

Im Fall der vorliegenden Arbeit setzte ich für politische Anschlussfähigkeit ebenfalls bei den Gesellschaftsmitgliedern wohlhabender Staaten an und auch ich schlage keine Revolution vor. Die Initiative beginnt jedoch bei der Auseinandersetzung mit den Diskursen über die Menschenrechte, Entwicklung und den Menschenrechtsansatz. Das Erkennen von Einflussmöglichkeiten möchte ich fördern, indem ich Missbrauchsmöglichkeiten und die Verschleierung des Missbrauchs in der Konzeption des Differenzierungsmaßstabs priorisiere. Die Verantwortung wird dadurch nicht geschmälert und auch die Initiative sieht sich dadurch nicht bedroht. Es sei denn, die Verantwortungsübernahme und das Ergreifen der Initiative hängen davon ab, weder (selbst)kritisch noch differenziert auf Diskurse zu blicken und unveränderbar zu sein. Im besten Fall werden die Initiativen angepasst, erweitert oder ersetzt.

Die Frage, die sich aus der Auseinandersetzung mit Hahns Menschenrechtsansatz ergibt, lautet:

Inwieweit fördert das *Common Understanding* als Grundlage für die Erarbeitung von Menschenrechtsansätzen eine kritische Betrachtung des Diskurses über menschenrechtsbasierte Entwicklung?

Meine These lautet hier, dass das *Common Understanding* eine Antwort auf bestimmte Kritikpunkte am Entwicklungsdiskurs und Kritikpunkte am Menschenrechtsdiskurs ist und damit das Potenzial hat, Differenzierung zu fördern. Diese Förderung wird allerdings dadurch eingeschränkt, dass der Menschenrechtsansatz auf bestehenden Machtstrukturen basiert und sich an bestehende Akteur:innen und Instanzen richtet.

Der deutschsprachige Forschungsbestand für die vorliegende Arbeit deckt den Praxisbezug zu der Entwicklungsarbeit und mehrere wissenschaftliche Disziplinen ab. Dazu zählen die Philosophie, die Politikwissenschaft, die Psychologie und die Rechtswissenschaft. Die Analysen, Untersuchungen und Theorien richten sich an die Mitarbeiter:innen der jeweils relevanten

²⁸² Vgl. Hahn, 115, 125, 217.

internationalen Institutionen, an Wissenschaftler:innen und Gesellschaftsmitglieder. Zusammengenommen vermitteln die Inhalte der vorgestellten Schriften, dass Verschleierungen in mehrfacher Hinsicht Teil jener institutionellen Praxis sind, in die die Anwendung des menschenrechtsbasierten Ansatzes fällt. Dadurch, dass Strategien, institutionelle Richtlinien und internationale Abkommen analysiert wurden, ist es naheliegend, dass es sich nicht um einzelne Vorfälle handelt, sondern um eine Kultur der Behauptung und Verschleierung. Individuen und Bevölkerungsgruppen wird die differenzierte Betrachtung schließlich auf unterschiedliche Weise erschwert, wobei angesichts verinnerlichter, selbstaufwertender und positiv konnotierter Narrative nicht von einem diesbezüglichen Willen ausgegangen werden kann.

Was hier an den obigen Studien aufgezeigt wird, gilt exemplarisch für die Mehrzahl der thematischen Studien in diesem Untersuchungszusammenhang. Verteilungsgerechtigkeit wird in Kombination mit dem Menschenrechtsansatz und für ein breiteres Publikum nicht untersucht, obwohl die Relevanz von Verteilungsfragen stets anerkannt wird. Das Ausmaß der Auseinandersetzung mit Verteilungsfragen und ihre Gewichtung fällt jedoch unterschiedlich aus. Für die vorliegende Untersuchung ist die Rolle der Verteilungsgerechtigkeit, ausgehend von Nancy Frasers Gerechtigkeitskonzeption, zentral. Ich werde den Forschungsstand im Folgenden daher mit einem Fokus auf ihre Arbeiten abschließen.

1.5.2.2 Zum Statusmodell der Anerkennung

Nancy Fraser stellt in dem gemeinsamen Werk mit Axel Honneth *Umverteilung oder Anerkennung? eine politisch-philosophische Kontroverse* das zweidimensionale Statusmodell der Anerkennung vor.²⁸³ Ihre Gerechtigkeitskonzeption beruht auf dem Gedanken, dass Gesellschaftsmitglieder als gleichberechtigte Personen Teilhabe an demokratischen Prozessen

²⁸³ Vgl. Nancy Fraser und Axel Honneth, *Umverteilung oder Anerkennung? eine politisch-philosophische Kontroverse*, Taschenbuch Wissenschaft 1460 (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2003); Jana Hoffmann, *Anerkennung und Umverteilung: zur Theorie der sozialen Gerechtigkeit bei Nancy Fraser im Kontext moderner Gerechtigkeitsvorstellungen* (Saarbrücken: VDM-Verl., Müller, 2008); Nancy Fraser, *Die Halbierte Gerechtigkeit: Schlüsselbegriffe des Postindustriellen Sozialstaats*, übers. von Karin Würdemann, 3. Auflage, Edition Suhrkamp 1743 (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2016).

haben müssen.²⁸⁴ Diese Norm in ihrer Gerechtigkeitskonzeption bezeichnet sie auch als *partizipatorische Parität*. Fraser zufolge ist für die gleichberechtigte Teilhabe die Erfüllung von zwei Voraussetzungen zwingend. Zum einen müssen Personen in ihrem Recht und als gleichwertige Personen anerkannt werden. Wenn das zutrifft, erfahren sie *kulturell-evaluative Gerechtigkeit*. Das bedeutet, dass sie z. B. nicht aufgrund von rassistischen Strukturen oder einer behindertenfeindlichen Politik von der gleichberechtigten Teilhabe ausgegrenzt werden. Sie erfahren keine Abwertung, die in der Gesellschaft kulturell verwurzelt und mit strukturellen Mechanismen verwoben ist. Diese Form der Gerechtigkeit bezieht sich auf die *Dimension der Anerkennung*. Zum anderen müssen Personen über die Ressourcen verfügen, die es ihnen erlauben, als gleichberechtigte Personen an demokratischen Prozessen teilzunehmen. Beispielsweise kann durch Umverteilung zur Garantie beigetragen werden, dass die wirtschaftliche Situation der Beteiligten keine Auswirkung auf ihre gleichberechtigte Teilhabe hat. Diese Frage der *distributiven Gerechtigkeit* bezieht sich auf die *Dimension der Verteilung*.²⁸⁵ Dass beide Dimensionen zu berücksichtigen sind, hat damit zu tun, dass sie Einfluss aufeinander nehmen bzw. miteinander zusammenhängen. Je nach Situation und gesellschaftlicher Positionierung muss dafür, dass eine Person Gerechtigkeit erfährt, mehr Aufwand hinsichtlich einer der beiden Dimensionen betrieben werden, z. B. zur Schaffung kultur-evaluativer Gerechtigkeit, weil die Person über ausreichende Ressourcen verfügt. In der Regel sind die Dimensionen jedoch miteinander verwoben, z.B. wenn eine Person keine Anerkennung erfährt

²⁸⁴ Siehe Jürgen Habermas, *Moralbewusstsein und Kommunikatives Handeln*, 1. Aufl, Taschenbuch Wissenschaft 422 (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1983); Jürgen Habermas, *Theorie des Kommunikativen Handelns*, 1. Aufl. (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981); De La Rosa (in Abgrenzung) zu Habermas und der Möglichkeit „neuer Werte und einer neuen Sprache“ Sybille Rosa, *Aneignung und interkulturelle Repräsentation: Grundlagen einer kritischen Theorie politischer Kommunikation* (Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2012), Zitat aus: Sybille De La Rosa, „Die Konstruktion von Unterlegenheitsdiskursen“, 148.

²⁸⁵ Für weitere Schriften mit einem Fokus auf Verteilungsgerechtigkeit siehe John Rawls und Samuel Richard Freeman, „Distributive Justice“, in *Collected papers* (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1999); John Rawls und Samuel Richard Freeman, „Distributive Justice: Some Addenda“, in *Collected papers* (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1999); Joshua Shaw, „Justice in Emmanuel Levinas and John Rawls“, *International Journal of Philosophical Studies* 28, Nr. 4 (7. August 2020): 471–87, <https://doi.org/10.1080/09672559.2020.1805489>; William W. Sokoloff, „Between Justice and Legality: Derrida on Decision“, *Political Research Quarterly* 58, Nr. 2 (2005): 341–52, <https://doi.org/10.2307/3595634>; Für den Schwerpunkt dieser Arbeit siehe auch Isabel Feichtner, „Verteilung in Völkerrecht und Völkerrechtswissenschaft“, in *Verfassung und Verteilung: Beiträge zu einer Grundfrage des Verfassungsverständnisses*, hg. von Sigrid Boysen, Anna-Bettina Kaiser, und Florian Meinel (Tübingen: Mohr Siebeck, 2015), 93–120.

und deshalb einen eingeschränkten Zugang zu Bildung, Rechten, dem Arbeitsmarkt oder finanziell entlastenden Rechten hat. Deshalb schlägt Fraser vor, die Situationen einzeln zu betrachten, dabei jedoch immer beide Gerechtigkeitsdimensionen zu berücksichtigen.²⁸⁶

Um sich einer Gesellschaft zu nähern, in der Gerechtigkeit nach der Norm der partizipatorischen Parität (gleichberechtigte Beteiligung) gelebt wird, ist die Transformation von Institutionen notwendig. Diese Transformation soll durch demokratische Prozesse bestimmt werden, nicht zuletzt da der sofortige Umbruch unrealistisch ist. Zu Beginn des Transformationsprozesses ist die Gerechtigkeit nach dem vorgegebenen Verständnis noch nicht gegeben, sodass nicht alle Personen, denen es eigentlich zustünde, als Gleichberechtigte beteiligt sind. Fraser empfiehlt angesichts dieser Ausgangslage die Einführung *nichtreformistischer Reformen*. Damit ist gemeint, dass die demokratischen Prozesse zunächst innerhalb des gegebenen Rahmens stattfinden, wodurch die Institutionen und die gesellschaftlichen Strukturen weiterhin in ihrer gegenwärtigen Legitimität und Funktion bestätigt werden. Damit handelt es sich vorerst um eine *Affirmation* der Gegebenheiten und Instanzen. Dadurch, dass Fragen der Anerkennung und Verteilung jedoch stets adressiert und Dialoge geführt werden, um den Zugang zur gleichberechtigten Teilhabe zu erweitern, ist die Affirmation in den nichtreformistischen Reformen als Phase zu betrachten, die kontinuierlich gerechtigkeitsfördernde Ausweitungen bezüglich der Beteiligten sowie institutionelle Veränderungsprozesse betreibt. Dabei orientiert sie sich an der Norm der partizipatorischen Parität und geht zu gegebener Zeit in die *Transformation* über. Mit dem Beginn der Transformationsphase können Veränderungen auf struktureller Ebene erfolgen und beispielsweise auch Funktionen und Legitimierungsfragen und -prozesse neudefiniert werden.²⁸⁷

Diese Überlegungen integriere ich in den Vorschlag, einen Mentalitätswandel anzuregen, der dadurch initiiert wird, dass Einzelpersonen „trainieren“, Anerkennung und Verteilung als miteinander verknüpfte Einheiten zu betrachten. Auch in der künstlerischen Befassung mit

²⁸⁶ Vgl. Fraser, 43-69.

²⁸⁷ Vgl. Fraser, 100-113.

historischen Erfahrungen werden Reflexionsräume eröffnet, die die vielschichtigen Spannungen erfahrbar machen. Sie werden in dieser Arbeit exemplarisch als Erkenntnisse für den Untersuchungsgegenstand herangezogen. In diesem Zusammenhang wird das Gedicht „Water“ von Koleka Putuma der Argumentation für die dritte Einheit (Emotionen) bilden, die zudem den Trainingseinstieg darstellt. Personen werden nach diesem Vorschlag dazu eingeladen, sich vor der Auseinandersetzung mit einem gerechtigkeitsorientierten Diskurs, zu fragen, welche Emotionen ihre Perspektive im jeweiligen Moment beeinflussen könnten und ob eine Anfälligkeit zur Verkennung und Täuschung von relevanten Inhalten besteht.

Fraser hat das zweidimensionale Statusmodell in *Scales of Justice. Reimagining Political Space in a Globalizing World* erweitert.²⁸⁸ Mit dem dreidimensionalen Modell werden die Dimension der Anerkennung und die Dimension der Distribution durch die politische Dimension ergänzt. Sie bestimmt „die Festsetzung von Entscheidungsregeln über die Verfahrensweisen“ in denen über Anerkennung und Verteilung debattiert und entschieden wird. Inbegriffen ist außerdem die Frage, wer Anspruch darauf hat, Gerechtigkeit einzufordern und welche Abläufe und Bedingungen gelten, um das zu beschließen. Sie wird daher auch als Dimension der (politischen) Repräsentation bezeichnet.²⁸⁹

Im Verlauf ihrer bisherigen Forschung beschäftigte sich Fraser außerdem mit Gerechtigkeitsfragen, die aus der Auseinandersetzung mit kolonialer Ausbeutung, der Rassifizierung von Menschen²⁹⁰ und ökologischen Bedrohungen hervorgehen.²⁹¹

²⁸⁸ Vgl. Nancy Fraser, *Scales of Justice. Reimagining Political Space in a Globalizing World*, New directions in critical theory (New York: Columbia University Press, 2009).

²⁸⁹ Vgl. Nancy Fraser, *Scales of Justice. Reimagining Political Space in a Globalizing World*, New directions in critical theory (New York: Columbia University Press, 2009); Nancy Fraser, „Abnormale Gerechtigkeit“, in *Gerechtigkeit in Europa*, hg. von Helmut König, Emanuel Richter, und Sabine Schielke (transcript Verlag, 2008), 41–80, <https://doi.org/10.1515/9783839407684-003>.

²⁹⁰ Vgl. Nancy Fraser, „Expropriation and Exploitation in Racialized Capitalism: A Reply to Michael Dawson“, *Critical Historical Studies* 3, Nr. 1 (März 2016): 163–78, <https://doi.org/10.1086/685814>. Auch in der Auseinandersetzung mit Karl Polyanis Arbeit greift Fraser den Kontext und die Kontinuitäten der Kolonialität auf. Nancy Fraser, „Can Society Be Commodities All the Way down? Polanyian Reflections on Capitalist Crisis“, August 2012, 11, <https://shs.hal.science/halshs-00725060>; Karl Polanyi und Heinrich Jelinek, *The great transformation: politische und ökonomische Ursprünge von Gesellschaften und Wirtschaftssystemen*, 15. Auflage, Taschenbuch Wissenschaft 260 (Berlin: Suhrkamp, 2021).

²⁹¹ Vgl. Nancy Fraser, „Climates of Capital“, *New Left Review*, Nr. 127 (25. Februar 2021): 94–127.

Kapitalismuskritik ist jedoch der Kerngegenstand und die Konstante ihrer Forschung.²⁹² In *Der Allesfresser wie der Kapitalismus seine eigenen Grundlagen verschlingt* argumentiert Fraser dafür, den Kapitalismus als selbstzerstörerische Gesellschaftsform zu verstehen.²⁹³ Anstelle eines Statusmodells schlägt sie den demokratiebasierten Sozialismus bzw. das demokratiebasierte „sozialistische Projekt“ vor und folgt dabei ebenfalls einem dreiteiligen Aufbau. Erstens werden in ihm institutionelle Grenzen neu gezogen, sodass z. B., eine Trennung von Ökonomie und Politik, wie sie Boysen hinsichtlich des internationalen Umweltrechts kritisiert, aufgehoben wäre. Die Neudefinition der Institutionen würde außerdem mit einer Prioritätensetzung einhergehen, die konträr zu der kapitalistischen Prioritätensetzung verläuft und damit beispielsweise den Umweltschutz vorzieht. Zweitens wird demokratisch entschieden, wie Privatvermögen zu verteilen ist, das von der Gesellschaft generiert wurde und nicht gebraucht wird, um ihren aktuellen Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Drittens kann der Markt nicht auf besagten Prozess wirken. Darüber hinaus ist der Markt aus der Sphäre der Grundbedürfnisse ausgeschlossen. Bei allen materiellen Ressourcen, die ihrer Befriedigung dienen, handelt es sich um öffentliche Ressourcen statt um Ware, sodass kein Handel mit ihnen betrieben und auch kein Privatvermögen aus ihnen generiert werden kann.²⁹⁴

Das Statusmodell der Anerkennung brachte folgende Frage auf:

Inwiefern kann das zweidimensionale Statusmodell hinzugezogen werden, um Diskurse zu erkennen, in denen behauptet wird, dass Menschen als Gleichwertige anerkannt werden, und

²⁹² Nancy Fraser und Rahel Jaeggi, *Kapitalismus: Ein Gespräch über Kritische Theorie*, hg. von Brian Milstein, übers. von Jürgen Schröder, 2. Aufl. 2307 (Berlin: Suhrkamp, 2021); Rosa Hartmut u. a., *Was stimmt nicht mit der Demokratie?*, Erste Auflage, Taschenbuch Wissenschaft 2262 (Berlin: Suhrkamp, 2019); Für Frasers Kapitalismuskritik und der Verwobenheit mit Geschlechtergerechtigkeit siehe Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya, und Nancy Fraser, *Feminismus für die 99%: ein Manifest*, übers. von Max Henninger, Zweite Auflage (Berlin: Matthes & Seitz Berlin, 2020); Seyla Benhabib, Hrsg., *Feminist Contentions: A Philosophical Exchange*, Thinking Gender (New York: Routledge, 1995); Nancy Fraser und Bhaskar Sunkara, *The Old Is Dying and the New Cannot Be Born: From Progressive Neoliberalism to Trump and Beyond*, Politics (London New York: Verso, 2019); Nancy Fraser, *Widerspenstige Praktiken: Macht, Diskurs, Geschlecht*, übers. von Karin Wördemann, 4. Auflage, Edition Suhrkamp, 1726 Neue Folge, 726 (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2015).

²⁹³ Vgl. Nancy Fraser, *Der Allesfresser: wie der Kapitalismus seine eigenen Grundlagen verschlingt*, übers. von Andreas Wirthensohn, Erste Auflage, deutsche Erstausgabe, Edition Suhrkamp Sonderdruck (Berlin: Suhrkamp, 2023).

²⁹⁴ Vgl. Fraser, 240–50.

zugleich Fragen der Verteilungsgerechtigkeit vernachlässigt werden, die für eine erfahrbare Anerkennung wesentlich sind?

Hier lautet die These, dass die Verinnerlichung dessen, dass Anerkennung und Verteilung miteinander verknüpft sind, einen wesentlichen Beitrag zur Differenzierung von gerechtigkeitsorientierten Diskursen leisten kann.

1.5.2.3 Kritik an Frasers Konzepten

Die Anwendbarkeit von Gerechtigkeitstheorien auf reale politische und institutionelle Prozesse ist eine bekannte Herausforderung in der politischen Philosophie. Während Nancy Frasers Statusmodell bedeutende analytische Einsichten liefert, bleibt die Frage bestehen, inwieweit es sich für die praktische Umsetzung eignet. Am Beispiel des europäischen Raums lassen sich Grenzen dieses Modells schnell aufzeigen, insbesondere in Bezug auf seine normative Basis, seine Berücksichtigung komplexer Ungerechtigkeitsformen und die Rolle der Rechtsstaatlichkeit.²⁹⁵ Die folgenden Abschnitte beleuchten diese Herausforderungen anhand mehrerer Kritikpunkte an Frasers Ansatz. Abschließend wird argumentiert, warum Frasers Modell trotz seiner Grenzen für die vorliegende Untersuchung als theoretischer Rahmen beibehalten wird.

Am Beispiel des europäischen Raums lassen sich Grenzen schnell aufzeigen. Die Studie von Bert van den Brink, Miklós Zala und Tom Theuns zeigt auf, dass Frasers Konzepte nicht ausreichen, um komplexe Formen von Ungerechtigkeit treffend zu analysieren, darunter auch epistemische und historische. Reale politische Entscheidungsprozesse können mit ihrem Konzept daher auch nicht ausreichend erfasst werden. Für die Anwendbarkeit ist das Verhältnis des Statusmodells zu Prozessen entscheidend und weniger sein Verhältnis zu den Endergebnissen. Obwohl Theuns, van den Brink und Zala darauf verweisen, dass es sich beim Ansatz Frasers nicht um einen Ansatz handelt, der von Idealen ausgeht, liegt Frasers Fokus den Autor:innen nach zu stark auf langfristige, transformative gesellschaftliche Umstrukturierungen. Die Kritik lautet hier, dass schrittweise Lösungen, um aktuellen Ungerechtigkeiten entgegenzutreten,

²⁹⁵ Van Den Brink, Zala, und Theuns, „The Interplay and Tensions Between Justice Claims“.

angemessener und anwendbarer wären. Zudem ist die Rechtsstaatlichkeit im europäischen Raum stark vertreten, findet bei Fraser jedoch vergleichsweise wenig Beachtung.²⁹⁶

Diese Herausforderungen werfen die Frage auf, ob Frasers Modell für die Auseinandersetzung mit Menschenrechten geeignet ist. Gerade weil Menschenrechte sowohl auf universellen Prinzipien als auch auf konkrete politische Prozesse angewiesen sind, erscheint es notwendig, ein Modell zu nutzen, das beides analytisch erfassen kann. Trotz der genannten Kritikpunkte bietet Frasers Statusmodell eine wertvolle Grundlage, um die Verzahnung von Anerkennung und Verteilung systematisch zu analysieren – ein Aspekt, der für menschenrechtliche Fragestellungen zentral ist. Seine Stärke liegt weniger in der unmittelbaren institutionellen Anwendbarkeit als in der Möglichkeit, bestehende Gerechtigkeitskonzeptionen kritisch zu hinterfragen und Reflexionsprozesse anzuregen. Da meine Arbeit sich nicht primär auf institutionelle Reformen oder juristische Umsetzungen konzentriert, sondern auf die Reflexion von Gerechtigkeitsfragen in Diskursen, bleibt das Modell für meine Argumentation ein geeignetes analytisches Werkzeug.

Giovani Agostini Saavedra und Emil A. Sobottka bemängeln, dass Frasers Argumentation nicht überzeugend sei, da ihr, ebenso wie bei Jürgen Habermas und Charles Taylor, ein normativer Anerkennungsbegriff fehle. Ohne eine klare normative Grundlage sei schwer zu bestimmen, wie sich legitime Forderungen von bloßen Machtansprüchen unterscheiden lassen.²⁹⁷ In meiner Arbeit bringen die Menschenrechte selbst eine normative Grundlage mit, die legitime Ansprüche von bloßen Machtinteressen unterscheiden kann. Frasers Modell dient hier nicht dazu, diese normative Grundlage neu zu schaffen, sondern dazu zu analysieren, wie Anerkennung und Verteilung in menschenrechtlichen Diskursen verhandelt werden und wo

²⁹⁶ Van Den Brink, Zala, und Theuns.

²⁹⁷ Emil A. Sobottka und Giovanni A. Saavedra, „Die Debatte um den Begriff der Anerkennung“, *Soziale Passagen* 1, Nr. 2 (Dezember 2009): 204, <https://doi.org/10.1007/s12592-009-0026-y>; Jürgen Habermas, *Theorie des Kommunikativen Handelns*, 1. Aufl. (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981); Jürgen Habermas, *Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats*, 8. Aufl. (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2023); Jürgen Habermas, *Die Einbeziehung des Anderen: Studien zur politischen Theorie*, 4. Aufl., Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft 1444 (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2019); Taylor, „Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition“.

sich dabei problematische Verschleierungsmechanismen zeigen. Die Kritik an Frasers fehlender normativer Basis setzt außerdem voraus, dass ein normativer Anerkennungsbegriff zwingend notwendig sei, um Gerechtigkeitsfragen zu klären. Doch gerade im menschenrechtlichen Kontext sind Diskurse nicht statisch, sondern werden ständig neu verhandelt. Frasers Modell erlaubt es, solche Prozesse zu durchleuchten, ohne sich auf eine spezifische, vorgegebene Definition von Anerkennung festzulegen. Damit bleibt es anschlussfähig für verschiedene Kontexte und theoretische Weiterentwicklungen. Somit bietet das Statusmodell auch ohne eine explizite normative Anerkennungstheorie eine hilfreiche Struktur, um gesellschaftliche Ungleichheiten und deren Auswirkungen auf Anerkennung und Verteilung zu analysieren. Dies ist für deine Arbeit besonders relevant, da es nicht um die Entwicklung einer normativen Theorie geht, sondern um die Analyse von Diskursen und Verschleierungsmechanismen im menschenrechtlichen Kontext.

Neben der Kritik an der normativen Basis wird Frasers Modell auch dahingehend hinterfragt, ob es soziale Anerkennungsprozesse angemessen erfasst. Axel Honneth kritisiert die dualistische Perspektive auf soziale Gerechtigkeit, da diese Dichotomie Honneth zufolge nicht den realen sozialen Prozessen entspricht, in denen Anerkennung und Umverteilung nicht oder nur schwer als zwei separate Aspekte von sozialer Gerechtigkeit behandelt werden können. Zudem bemängelt er, dass der Fokus auf die institutionelle Ebene zu einer unzureichenden Erklärung darüber führt, wie Anerkennungsprozesse auf individueller Ebene erlebt und verinnerlicht werden.²⁹⁸

Ich sehe in der Ergänzung um eine weitere Dimension – die der Emotionen – eine Möglichkeit, sowohl individuelle Erfahrungswelten als auch strukturelle Bedingungen zu berücksichtigen. Ich schlage daher für die Einübung eines Mentalitätswandels anstelle der Dimensionen

²⁹⁸ Axel Honneth, „Umverteilung und Anerkennung: eine Erwiderung auf Nancy Fraser“, in *Umverteilung oder Anerkennung? eine politisch-philosophische Kontroverse*, Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 1460 (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2003), 129–224; Axel Honneth, *Kampf um Anerkennung: zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte*, 11. Aufl., Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft 1129 (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2021); Honneth, *Verdinglichung*; Axel Honneth, „Die soziale Dynamik von Mißachtung: zur Ortsbestimmung einer kritischen Gesellschaftstheorie“, in *Das Andere der Gerechtigkeit: Aufsätze zur praktischen Philosophie*, 6. Auflage, Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 1491 (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2017), 88–109.

Anerkennung, Umverteilung und Repräsentation vor, mit den Dimensionen Anerkennung, Umverteilung und Emotionen zu arbeiten (Kapitel 7). Nun könnte die Frage aufkommen, weshalb gerade die Dimension der Repräsentation durch Emotionen ersetzt wird, während Anerkennung und Umverteilung beibehalten werden. Eine nähere Betrachtung dieser drei Dimensionen zeigt, warum Emotionen eine zentrale Rolle im Prozess der Bewusstseinsbildung spielen und Repräsentation in diesem Kontext weniger entscheidend ist. Die Dimension der Anerkennung betrifft die Frage, ob Menschen als gleichwertig wahrgenommen und behandelt werden. Dies ist für das individuelle Bewusstsein besonders relevant und zugänglich, da es unmittelbar die persönliche Erfahrung, Identität und die sozialen Beziehungen beeinflusst. Die ökonomische Dimension betrifft materielle Ressourcen und Chancen, die ebenfalls direkt im Alltag spürbar sind. Diese Dimension ist zentral für das Verständnis von sozialer Gerechtigkeit, da sie aufzeigt, wie strukturelle Ungleichheiten die Lebensrealität von Individuen prägen. Anerkennung und Umverteilung sind eng miteinander verwoben, wie Fraser betont. Soziale Ungerechtigkeiten manifestieren sich oft in einem Zusammenspiel aus kultureller Missachtung (z. B. Diskriminierung) und ökonomischer Benachteiligung (z. B. Einkommensungleichheit). Diese Verflechtungen lassen sich auf einer persönlichen Ebene gut reflektieren und fördern das Verständnis für die Mehrdimensionalität von Ungerechtigkeit.

Die Repräsentationsebene hingegen fügt eine zusätzliche Komplexität hinzu, die für meinen Fokus auf Bewusstseinsbildung nicht zwingend notwendig ist. Repräsentation bezieht sich auf institutionelle und politische Mechanismen, deren Verständnis oft fortgeschrittene Kenntnisse über Regierungsführung und Demokratie erfordert. Sie wirft somit Fragen von institutionellen und politischen Prozessen auf, die für viele Menschen weniger unmittelbar im individuellen Bewusstsein verankert sind. Dies kann die Reflexion über grundlegende Fragen von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit in alltäglichen Situationen erschweren. Diese Dimension zu ersetzen, indem ein Zugang zu Gerechtigkeitsfragen über die Reflexion der eigenen Emotionen erfolgt, soll nicht nur als Alternative dienen, sondern auch dabei helfen, verinnerlichte Blockaden und Denkmuster, die aus der eigenen Erfahrung und Beziehung zur jeweiligen Gerechtigkeitsfrage entstanden sind, an die Oberfläche zu bringen und je nach Ausgangslage zu überwinden.

Ein weiterer Kritikpunkt am Statusmodell von Fraser betrifft seine konzeptionelle Einfachheit. Es sei zu einfach, um komplexe politische Strukturen, wandelnde gesellschaftliche Identitäten oder eine globale Gültigkeit angemessen abzubilden. Nira Yuval Davis schreibt beispielsweise, dass Frasers Statusmodell sich nicht auf jede Situation anwenden lässt und verallgemeinernde Aussagen getroffen werden, denen ständig widersprochen wird, weil sich Situationen und damit auch gesellschaftliche Positionierungen verändern.²⁹⁹ Iris Marion Young argumentiert, dass Frasers strikte Trennung zwischen ökonomischer Umverteilung und kultureller Anerkennung die Komplexität sozialer Ungerechtigkeiten nicht ausreichend erfasst. Sie betont, dass diese Kategorien in der Realität oft miteinander verflochten sind und nicht klar getrennt werden können. Zudem kritisiert Young, dass Frasers Ansatz die Rolle von Akteur:innen und sozialen Bewegungen vernachlässigt und kulturelle Praktiken sowie deren Interaktion mit ökonomischen Strukturen nicht genügend berücksichtigt. Insbesondere die Frage danach, ob es nicht insbesondere für den Aktivismus sinnvoller wäre, Gerechtigkeit als ein Netzwerk von Allianzen zu konzipieren und die Erfahrung von Personen nicht nur auf die Unterdrückung zu reduzieren, ist nachvollziehbar.³⁰⁰

²⁹⁹ Für eine deutsche Übersetzung der Theorie Crenshaws und einer Definition des Begriffs „Intersektionalität“ siehe Williams Crenshaw Kimberlé, „Das Konzept der Intersektionalität und seine Bedeutung für die Menschenrechte“, hg. von Michael Krennerich u. a., übers. von Eva Kalny, *Menschenrechte und Entwicklung*, Zeitschrift für Menschenrechte, Nr. Jahrgang 15 Nr. 1 (2021): 142–67; Eine der Vertreter:innen intersektionaler Perspektiven auf Ungleichheit ist Nira Yuval-Davis, laut der die Berücksichtigung verschiedener und gemeinsam wirkender Positionen in der Gesellschaft u. a. in Frasers Modell zu kurz kommt. "[I]t is of vital importance that any comprehensive contemporary theory of social inequality include global and regional, as well as national and local, orders of stratification." Vgl. Nira Yuval-Davis, „Situated Intersectionality and Social Inequality“, *Raisons politiques* 58, Nr. 2 (2015): 95–96, <https://doi.org/10.3917/rai.058.0091>; Betreffend die feministische Arbeit bei den Vereinten Nationen siehe: Nira Yuval-Davis, „Intersectionality and Feminist Politics“, *European Journal of Women's Studies* 13, Nr. 3 (August 2006): 193–209; Vgl. Yuval-Davis, „Intersectionality and Feminist Politics“, <https://doi.org/10.1177/1350506806065752>; Gustavo Esteva und Kathryn Dix, *Gustavo Esteva: A Critique of Development and Other Essays*, 1. Aufl. (New York: Routledge, 2022), <https://doi.org/10.4324/9781003262749>; Nira Yuval-Davis, „Jenseits der Dichotomie von Anerkennung und Umverteilung: Intersektionalität und soziale Schichtung“, in *Fokus Intersektionalität: Bewegungen und Verortungen eines vielschichtigen Konzeptes*, hg. von Helma Lutz, María Teresa Herrera Vivar, und Linda Supik, *Geschlecht und Gesellschaft* (Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2013), 203–21, https://doi.org/10.1007/978-3-531-19550-6_10.

³⁰⁰ Vgl. Iris Marion Young, „Unruly Categories: A Critique of Nancy Fraser's Dual Systems Theory“, *New Left Review*, Nr. 1/222 (1. April 1997): 147–60. Siehe Nancy Fraser und Kevin Olson, *Adding Insult to Injury: Social Justice and the Politics of Recognition* (London: Verso, 1999).

Die Kritik von Iris Marion Young ist jedoch teilweise aufgehoben worden, da Fraser sich weiteren Dimensionen und Aspekten von Gerechtigkeit angenommen hat. Zudem ist für die vorliegende Untersuchung die Frage, weshalb nicht mehr Dimensionen mitgedacht werden als die der Verteilung und Anerkennung weniger relevant, da ein einfaches Konzept zweckmäßig für einen niederschweligen Einstieg in die Reflexion und die Einübung eines Mentalitätswandels ist. Die vorliegende Arbeit zielt weder auf eine umfassende Gerechtigkeitskonzeption ab noch auf die spezifische Beratung für den Aktivismus oder die Praxis. Die Anwendbarkeit bezieht sich auf die einzelne Person und ihre Auseinandersetzung mit Diskursen. Dass die Anwendung in einer Gruppe erfolgen oder eine Kampagne inspirieren kann, ist nicht ausgeschlossen, liegt jedoch außerhalb des Rahmens dieser Untersuchung. Unabhängig davon, in welchem Rahmen der Differenzierungsmaßstab angewandt wird, erfolgt die Aufnahme des Diskurses, die Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen und der Gedankenprozess bei der einzelnen Person. Die Frage ist, inwieweit eine Gerechtigkeitskonzeption, die Anerkennung und Verteilung stets verbindet, erstens eine angemessene, wenn auch erweiterbare Konzeption eines Differenzierungsmaßstabs informieren kann, um Verschleierungen entgegenzuwirken und zweitens eine Stütze in der Schulung einer kritischen Betrachtung darstellen kann.

Darüber hinaus wird die Auseinandersetzung mit Frasers dadurch eingegrenzt, dass hier die Rolle von Verschleierungen zentral ist. Die Wahl des zweidimensionalen Modells hängt unter anderem damit zusammen, dass die Verschleierung von materiellen Eigeninteressen und Verteilungskonflikten für die Differenzierung der Entwicklungsdiskurse relevant ist, da in ihnen die Reduktion von Ungleichheit behauptet wird – wenn nicht in Form von erfolgreichen Beiträgen, zumindest als Anliegen. In den forschungsrelevanten Diskursen spielt Anerkennung bei (verinnerlichten) Stereotypisierungen von Menschengruppen und entsprechenden Assoziationen eine Rolle, da diese zum Zweck der Verschleierung genutzt werden können und im gleichen Zug dazu beitragen, kulturell-evaluative Ungerechtigkeit aufrechtzuerhalten. Ob und wie Menschen dargestellt werden oder eine „eine Stimme verliehen“ bekommen, kann von Verteilungskonflikten ablenken, indem z.B. ein wohlgemeinter Spendenaufruf statt eine Entschädigungsleistung erfolgt. Darüber hinaus kann über eine indirekte oder unmarkierte Abwertung bzw. Entwürdigung von Menschen hinweggetäuscht werden. Für die vorliegende

Arbeit ist die politische Dimension hingegen weniger relevant, weil der Menschenrechtsansatz von UN-Organisationen entwickelt wurde und die internationale Staatengemeinschaft dort repräsentiert ist. Eine diesbezügliche Verschleierung gibt es nicht. Für die nationale Ebene, wo die zivilen und bürgerlichen Menschenrechte greifen müssen, wäre diese Dimension hingegen relevanter, wenn dort Teilhabe in der politischen Rahmensetzung behauptet wird, die nicht gegeben ist.

Gerechtigkeit dank des Völkerrechts, Barmherzigkeit statt Dominanz, objektives Wissen über die Welt, eine angemessene Zuteilung von Menschenrechtspflichten, der Kampf gegen die Ungleichheit, die Behandlung der „Anderen“ als Gleichwertige und dass Menschenrechtskonditionalität in der Kreditvergabe stets den Armutsbetroffenen hilft, sind hingegen gängige Behauptungen.

Die gleiche Begründung gilt für die Abgrenzung zu weiteren Inhalten von Frasers Arbeit. Der Sozialismus ist beispielsweise weder ein behauptetes Nachhaltigkeitsziel noch ein Anliegen, das in dominanten Diskursen mit den Menschenrechten assoziiert wird. Sicherlich gibt es NGOs und Akteur:innen, die sich einem sozialistischen Projekt widmen, doch ist es auch über den deutschsprachigen Raum hinaus kein Hauptmerkmal der Diskurse über die Menschenrechte, „Entwicklung“ oder den Menschenrechtsansatz. Es wird beispielsweise nicht angegeben, dass die Menschenrechte dafür genutzt werden, demokratische Prozesse zur Verwaltung von Privatvermögen einzuleiten, das nicht für den Erhalt der Gesellschaft nach bisherigem Standard gebraucht wird. Bisher beschränken sich die Überlegungen mit einer menschenrechtsbasierten Argumentation auf die Steuerpolitik, doch liegen die Beispiele bisher fern von Frasers Überlegungen. Koloniale Kontinuitäten sind hingegen eine Form kulturell-evaluativer Ungerechtigkeit und gehen mit Ressourcenkonflikten einher, wenn z. B. über Entschädigungen für Kolonialverbrechen verhandelt wird. Auch Umweltgerechtigkeit ist Bestandteil der Diskurse und wird im Zusammenhang mit Verteilungsfragen diskutiert, sodass Verschleierungen auch in der Auseinandersetzung mit dieser Thematik naheliegend sind.

Ich möchte abschließend nochmals die Gründe zusammenfassen, wegen der mich Frasers Konzepte für die Auseinandersetzung in dieser Arbeit überzeugten.

Fraser argumentiert für ein zweidimensionales Modell der Gerechtigkeit, das sowohl Umverteilung als auch Anerkennung umfasst. Dies ermöglicht eine umfassendere Analyse von Gerechtigkeitsfragen, da es sowohl ökonomische als auch kulturelle Aspekte berücksichtigt. Betreffend die Anwendbarkeit auf den Menschenrechtsansatz lässt sich festhalten, dass Frasers Ansatz es ermöglicht, Menschenrechte sowohl aus der Perspektive der Umverteilung als auch der Anerkennung zu betrachten. Ich argumentiere dafür, dass dies zu einem umfassenderen Verständnis von Menschenrechten führen kann. Der Fokus auf institutionalisierte Muster kultureller Werte hilft dabei, strukturelle Hindernisse für die Umsetzung von Menschenrechten zu identifizieren. Frasers Ansatz bietet außerdem eine Grundlage, um die oft individualistische Ausrichtung des Menschenrechtsansatzes kritisch zu hinterfragen und kollektive Aspekte stärker zu berücksichtigen. Das Statusmodell der Anerkennung ist als Theorie politischer Philosophie vergleichsweise zugänglich und dient damit dem Plädoyer für die Einübung eines Mentalitätswandels, in dem mit einfachem Zugang ambitioniertere Gerechtigkeitsansprüche gefördert werden. Des Weiteren bietet Frasers Konzept der partizipatorischen Parität als normativer Grundlage für Gerechtigkeit ein klares Kriterium zur Bewertung sozialer Arrangements, was sich mit der Forschungsfrage vereinen lässt, die nach einer Differenzierung fragt.

Als Rahmen für die Analyse und die Datenerhebung wurde das Statusmodell in der Forschung in zweidimensionaler und dreidimensionaler Form genutzt. Dabei hing die Wahl zwischen diesen beiden Modellen vom jeweiligen Zweck ab und nicht davon, ob das erweiterte Modell bereits publiziert wurde. Das zweidimensionale Statusmodell diente beispielsweise Ivonne Tellez Patarroyo und Daniela Mora-Vera in der Auseinandersetzung mit der Anerkennung von Rechten und dem Zugang zu Ressourcen für die indigene Bevölkerung Ecuadors.³⁰¹ Auch Anja Hackbart wählte das zweidimensionale Konzept, um die UN-Behindertenrechtskonvention daraufhin zu prüfen, inwieweit sie gleichberechtigte Beteiligung am Schulleben abdeckt. Sie ermittelte den Bedarf und leitete entsprechende Strategien ab, die mit der Dimension der

³⁰¹ Vgl. Ivonne Tellez Patarroyo und Daniela Mora-Vera, „Reflections on ethnic inequality, recognition distributive justice and participation in Latin America“, *Revista de la Facultad de Jurisprudencia RFJ*, 6. August 2021, <https://doi.org/10.26807/rfj.v2i9.403>.

Anerkennung und Ressourcenfragen zusammenhängen.³⁰² Beide Publikationen erschienen 2021, was nahelegt, dass das zweidimensionale Statusmodell als Orientierung und Rahmen noch heute Anklang findet und sich als anwendbar erweist. Andere Forschungsarbeiten kombinieren Frasers Gerechtigkeitskonzeption mit anderen Modellen bzw. Theorien. Leon Tikly verfasste, ausgehend von der dreidimensionalen Konzeption, seine Definition von sozialer Gerechtigkeit, um die Entwicklungsziele für nachhaltige Bildung auf dem afrikanischen Kontinent zu untersuchen. Hier wurden u. a. Marta Nussbaums Fähigkeitsansatz zur Verteidigung moralischer Verpflichtungen gegenüber Tieren und David Schlosbergs Definition von Umweltgerechtigkeit hinzugezogen.³⁰³ Chaka Chaka befasst sich mit der Forschung über Translanguaging, dem Sprachgebrauch von mehrsprachigen Personen, die „durchgängig flexibel und dynamisch“ ist.³⁰⁴ Als Maßstab für Gerechtigkeit arbeitet er mit Frasers dreidimensionalen Ansatz, aber auch Dekolonialität und Perspektiven aus dem Globalen Süden.³⁰⁵

Eine weitere Frage ist angesichts dieser Beispiele:

Welche Anpassungen des zweidimensionalen Statusmodells sind grundlegend, damit es der Konzeptionierung eines Differenzierungsmaßstabs dienen kann, der zur Unterscheidung zwischen gerechtigkeitsorientierten und missbräuchlichen Diskursen über menschenrechtsbasierte „Entwicklung“ eingesetzt werden soll?

³⁰² Vgl. Anja Hackbarth, „Die Norm der Inklusion zwischen Affirmation und Transformation“, in *Inklusionsforschung zwischen Normativität und Empirie: Abgrenzungen und Brückenschläge*, hg. von Bettina Fritzsche u. a., Schriftenreihe der AG Inklusionsforschung der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) (Opladen Berlin Toronto: Verlag Barbara Budrich, 2021), 122–36, <https://doi.org/10.3224/84742434>.

³⁰³ Vgl. Leon Tikly, „Education for Sustainable Development in the Postcolonial World: Towards a transformative agenda“, in *Bildung und Erziehung im Kontext globaler Transformationen*, hg. von Iris Clemens, Sabine Hornberg, und Marco Rieckmann (Opladen, Berlin, Toronto: Verlag Barbara Budrich, 2019), <https://doi.org/10.3224/84742174>.

³⁰⁴ Vgl. Julie Argyro Panagiotopoulou, „Inklusion und Mehrsprachigkeit: Translanguaging in Kitas und Schulen | ZMI KOELN“, *Zeitschrift des Zentrums für Mehrsprachigkeit und Integration Köln*, Dezember 2018, 11–13, <https://www.zmi-koeln.de/2020/04/12/inklusion-und-mehrsprachigkeit-translanguaging-in-kitas-und-schulen/>.

³⁰⁵ Vgl. Chaka Chaka, „Translanguaging, Decoloniality, and the Global South: An Integrative Review Study“, *Scrutiny* 25, Nr. 1 (2. Januar 2020): 6–42, <https://doi.org/10.1080/18125441.2020.1802617>.

Meine These lautet, dass sich aus dekolonialen Perspektiven und Methoden Bedingungen ableiten lassen, die für die Differenzierung eine ausschlaggebende Rolle spielen.

1.5.2.4 Aktuelle Forschungsdiskussionen über Nancy Frasers Theorien

Nancy Frasers Arbeit konzentriert sich weiterhin auf die Verbindung von Umverteilung und Anerkennung als Schlüsselkonzepte der sozialen Gerechtigkeit. Ihr Ansatz, der diese beiden Dimensionen integriert, bleibt einflussreich in der zeitgenössischen politischen Theorie.³⁰⁶ In ihren neueren Werken hat Fraser ihre Kritik am Kapitalismus vertieft und die Auswirkungen des neoliberalen Systems auf Demokratie, Fürsorge und Umwelt analysiert. Beispielsweise hat Frasers Publikation *Der Allesfresser wie der Kapitalismus seine eigenen Grundlagen verschlingt* (untersucht, wie das kapitalistische System Demokratie, Fürsorge und den Planeten „verschlingt“. Diese Arbeit baut auf früheren Kollaborationen wie *Feminismus für die 99%: ein Manifest* auf, in denen sie feministische Perspektiven mit einer umfassenden Kapitalismuskritik verbindet.³⁰⁷

Der aktuelle Forschungsstand zu Nancy Fraser und ihren Theorien zeigt eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Anwendung ihrer Konzepte in verschiedenen Bereichen der Sozialwissenschaften und der politischen Philosophie. Als Ergänzung zu den bereits angegebenen Quellen möchte ich Folgende hinzufügen.

Das Konzept der partizipatorischen Parität, ein Kernstück von Frasers Gerechtigkeitstheorie, findet zunehmend Anwendung in verschiedenen Bereichen. Vivienne Dorothee Hölscher und Michalinos Zembylas haben in ihrem Werk *Nancy Fraser and Participatory Parity* die Anwendbarkeit dieses Konzepts im Bildungsbereich untersucht. Diese Forschung zeigt, wie

³⁰⁶ Patricia Boyd, „Power of Recognition and Redistribution: An Analysis of the Advocacy Strategies of the National Alliance for Mental Illness“, *University Journal of Humanities and Social Sciences*, Nr. 13 (1) (30. Juni 2019): 1–13, <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/750849>.

³⁰⁷ Fraser, *Der Allesfresser*; Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya, und Nancy Fraser, *Feminismus für die 99%: ein Manifest*, übers. von Max Henninger, 2. Aufl. (Berlin: Matthes & Seitz Berlin, 2020).

Frasers Ideen zur Analyse und Verbesserung von Bildungssystemen beitragen können, insbesondere im Kontext von Ungleichheiten und sozialer Gerechtigkeit.³⁰⁸

Denise Celentano und Luigi Caranti gaben mit *Paradigms of Justice: Redistribution, Recognition, and Beyond* ein Buch heraus, in dem Frasers Theorie mit interdisziplinäre Ansätze aus der kritischen Sozialtheorie und der analytischen politischen Philosophie analysiert und weiterentwickelt wurde. Die Wechselwirkungen zwischen Umverteilung und Anerkennung werden anhand von gesellschaftlichen Themen wie Eigentum, Pluralismus und Fürsorge diskutiert, wobei sie auch die praktischen Implikationen für die Politikgestaltung beleuchten. Durch die Einbeziehung verschiedener Perspektiven und die kritische Reflexion bestehender Konzepte gehen sie über Frasers ursprünglichen Rahmen hinaus.³⁰⁹

Ejeris Dixon und Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha beziehen sich in *Beyond Survival: Strategies and Stories from the Transformative Justice Movement* auf Frasers Theorien, was die Anwendbarkeit ihrer Konzepte in aktuellen sozialen Bewegungen verdeutlicht.³¹⁰

Die Sammlung *Feminism, Capitalism, and Critique* von Banu Bargu und Chiara Bottici vertieft diese Verbindungen weiter und zeigt die anhaltende Relevanz von Frasers Theorien für aktuelle feministische Diskurse.³¹¹

Die Monografie *Nancy Fraser and Politics* von Marjan Ivković und Zona Zarić bietet eine systematische Rekonstruktion von Frasers Werk und untersucht deren Relevanz für aktuelle

³⁰⁸ Vivienne Bozalek, Dorothee Hölscher, und Michalinos Zembylas, Hrsg., *Nancy Fraser and Participatory Parity: Reframing Social Justice in South African Higher Education*, 1. Aufl. (Routledge, 2020), <https://doi.org/10.4324/9780429055355>.

³⁰⁹ Denise Celentano und Luigi Caranti, Hrsg., *Paradigms of Justice: Redistribution, Recognition, and Beyond* (London New York: Routledge, 2021).

³¹⁰ Ejeris Dixon und Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha, Hrsg., *Beyond Survival: Strategies and Stories from the Transformative Justice Movement* (Chico, CA Edinburgh, Scotland: AK Press, 2020).

³¹¹ Banu Bargu, Chiara Bottici, und Nancy Fraser, Hrsg., *Feminism, Capitalism, and Critique: Essays in Honor of Nancy Fraser*, SpringerLink Bücher (Cham: Palgrave Macmillan, 2017), <https://doi.org/10.1007/978-3-319-52386-6>.

politische Bewegungen. Dies zeigt, wie Frasers Theorien nicht nur akademisch, sondern auch praktisch-politisch bedeutsam bleiben.³¹²

Nancy Frasers Werk bleibt also ein zentraler Referenzpunkt in Debatten über soziale Gerechtigkeit, Feminismus und Kapitalismuskritik. Ihre integrative Herangehensweise, die wirtschaftliche, kulturelle und politische Dimensionen von Gerechtigkeit verbindet, erweist sich als fruchtbar für die Analyse komplexer gesellschaftlicher Herausforderungen. Die anhaltende akademische Auseinandersetzung unterstreicht außerdem die Dauerhaftigkeit und Aktualität ihres Denkens. Zukünftige Forschungen werden voraussichtlich weiterhin Frasers Konzepte auf neue Bereiche anwenden und ihre Theorien im Lichte aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen kritisch hinterfragen und weiterentwickeln. Insbesondere die Verbindung von Kapitalismuskritik, Feminismus und Umweltfragen verspricht, ein fruchtbares Feld dafür zu sein.

1.5.3 Der Beitrag dieser Untersuchung

Mein Beitrag besteht darin, eine realistische und anwendbare Unterstützung für eine kritische Differenzierung und Reflexion hinsichtlich der Diskurse über menschenrechtsbasierte „Entwicklung“ anzubieten. Damit ergänze ich diverse wissenschaftliche und praktische Bemühungen, um auf den möglichen Missbrauch der Diskurse hinzuweisen, sodass die Verantwortungsübernahme nicht von Verschleierungen beeinträchtigt wird. Die Kombination aus der Zugänglichkeit der Sprache und dem Fokus auf Verteilungsfragen soll die Lücke füllen, die bisher in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung ausblieb. Zudem wird in dieser Arbeit davon ausgegangen, dass bei dem Verweis auf Anerkennung nicht explizit und in jedem Fall betont werden muss, dass sich die Anerkennung bzw. der Anspruch auf sie oder die Forderung nach ihr auch auf Menschen aus postkolonialen Staaten oder nicht weiße Personen bezieht. Anerkennung bedarf hier nicht der zusätzlichen Markierung als „postkolonial“ oder „antirassistisch“.

³¹² Marjan Ivković und Zona Zarić, *Nancy Fraser and Politics*, 1. Aufl., Thinking Politics Series (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2024).

Die Analysen dieser Arbeit sind aus interdisziplinären Perspektiven entstanden, so wirken verschiedene geisteswissenschaftliche und politik- wie sozialwissenschaftliche Ansätze und Methoden in die Studie ein. Die daraus resultierende, übergeordnete und die einzelnen Analysen miteinander verschränkende Perspektive ist hingegen nur als transdisziplinär zu beschreiben: Der Zugriff dieser Arbeit nähert sich in einem eng verschränkten Netz wissenschaftlicher Betrachtung den immanenten Problemen des Untersuchungsgegenstandes. Weder eine rein disziplinäre noch eine allein interdisziplinäre Sicht können die Wechselwirkungen und Spannungsfelder erkennbar machen, zu deren Wahrnehmung diese Arbeit beitragen möchte. Zugleich ist dieses Netz Reflexionsebene, denn nur in dieser Verwobenheit können die komplexen Probleme menschenrechtsbasierter Entwicklungsarbeit dekonstruiert werden.³¹³

Als Untersuchung, die Fragen rund um die Menschenrechte, internationale Zusammenarbeit, Kolonialität und Dekolonialität, Diskurse und Differenzierung, Gerechtigkeitsansprüche samt Verteilungsfragen und Umsetzbarkeit berücksichtigt, büßt sie an Tiefgang ein. Doch gerade, weil die Verwobenheit von Phänomenen, die für sich genommen bereits komplex sind, so

³¹³ Der Begriff der Dekonstruktion bezieht sich im Kontext dieser Arbeit auf die Denkfigur Jacques Derridas (die folgende Quelle greift seine Abgrenzung und „kalkulierte Ambivalenz“ zu Martin Heidegger auf). „Schon indem sie die Frage »Was ist Dekonstruktion?« zurückweist, erhebt sie den Anspruch einer fundamentalen Neubewertung der Geschichte der abendländischen Philosophie, in der die Frage nach dem Sein als eine Art Leitmotiv fungiert. In der Geste der Zurückweisung liegt also bereits eine wichtige Erkenntnis über die Dekonstruktion.“ Es geht zum einen um die Ablehnung, eine Wahl zwischen zwei sich gegenüberliegenden Seiten zu treffen. Zum anderen wird die Binarität von Systemen (z. B. dem binären Geschlechtersystem: Mann - Frau) begriffen und – insbesondere, wenn es sich um Wissenschaft als politische Praxis handelt – angegriffen, da die binäre Gegenüberstellung mit einer Bewertung einhergeht, in der die eine Seite der anderen in ihrem Wert übergeordnet ist. „Wenn also das binäre Denken und infolgedessen die gesamte abendländische Philosophie ein fundamentales Vorurteil zugunsten von Vorurteilen aufweist, die sich in Rassismen, Sexismen und aggressiven Egoismen jeglicher Art äußern, so wäre eine naheliegende Reaktion, gesellschaftliche und kulturelle Strukturen verändern zu wollen, um die vom binären Denken hervorgebrachten Ungerechtigkeiten zu überwinden: das Entwertete aufzuwerten, den Entmächtigten Macht zu geben. Bemühungen dieser Art sind Derrida zufolge maßgeblich für eine große Bandbreite von politischen Interventionen, etwa für postkoloniale, Widerstands-, Befreiungs-, Bürgerrechts- und Frauenbewegungen.“ Eric Prenowitz, „Dekonstruktion“, in *Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur*, hg. von Dan Diner und Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig (Stuttgart: Verlag J.B. Metzler, 2011). Darüber hinaus stimme ich Oliver Harry Gerson darin zu, dass die „Menschenrechte – und auch die Diskurse darüber – [...] keinem singulären Wissenschaftszweig zuordbar [sind], sie sind vielmehr sozial, psychologisch, ökonomisch, juristisch, historisch, philosophisch, politologisch und ideologisch erfahrbar und diskutierbar.“ Oliver Harry Gerson, „Die Welt in (k)eine ‚gute Ordnung‘ bringen. Zum Verhältnis der Philosophie zur nichtidealen menschenrechtlichen Wirklichkeit (Kommentar)“, in *Philosophie der Menschenrechte in Theorie und Praxis: über Aufgaben und Grenzen praktischer Philosophie vor dem Hintergrund Menschen- und Völkerrechtlicher Wirklichkeiten*, hg. von Ulrike Mürbe, Studien zu Grund- und Menschenrechten 18 (Potsdam: Universitätsverlag Potsdam, 2018), 103.

zentral für die kritische Differenzierung der Diskurse über Menschenrechte und „Entwicklung“ ist, wird am Ziel der Zugänglichkeit festgehalten. Anstelle der Ausblendung von Komplexität zugunsten von Fokus und Tiefgang soll die Komplexität auf zugängliche Weise anerkannt und begriffen werden. Damit steht die Schwerpunktsetzung auch den realen Erfahrungen näher, in denen sich die Anwendbarkeit des Differenzierungsmaßstabs beweisen muss.

2 Der Entwicklungsdiskurs

Was wir über internationale Beziehungen wissen, ist an Diskurse geknüpft, die von Machtverhältnissen definiert werden. Sowohl die Diskurse wie auch die Machtverhältnisse reichen bis in unsere Kolonialvergangenheit zurück und prägen bis heute unser Verständnis von „Entwicklung“ sowie die Praxis der Entwicklungszusammenarbeit.³¹⁴

Das Erbe des kolonialen Diskurses findet sich nicht nur in den SDGs oder in einzelnen Projekten der Entwicklungszusammenarbeit wieder, sondern auch im Entwicklungsbegriff selbst.³¹⁵ Dieses Erbe umfasst Identitätskonstruktionen und Legitimierungsformen für polit-ökonomische Handlungen, die in gewaltvollen Epistemen stehen, und fördert die Aufrechterhaltung von Ungleichheit.³¹⁶ Daher erklärte ich im vorherigen Kapitel, wieso ich mich in dieser Arbeit von ihm distanzieren.

Basierend auf den Arbeiten von Aram Ziai, folgt eine Zusammenfassung des Entwicklungsdiskurses und der -theorie womit die Darlegung des diskursiven Hintergrunds des menschenrechtsbasierten Ansatzes beginnt. Ziais Zusammenfassung fokussiert zum einen den angelsächsischen und deutschsprachigen Raum. Zum anderen konzentriert er sich auf

³¹⁴ Vgl. Aram Ziai, *Development Discourse and Global History. From Colonialism to the Sustainable Development Goals* (New York, NY: Routledge, 2016), 27.

³¹⁵ Vgl. Aram Ziai Vgl. Aram Ziai, „Entwicklungstheorie nach der Post-Development Kritik. Plädoyer für eine Wissenssoziologie der Entwicklungstheorie und die Abschaffung des Entwicklungsbegriffs“, in *Im Westen nichts Neues? Stand und Perspektiven der Entwicklungstheorie*, hg. von Aram Ziai, 1. Aufl., Entwicklungstheorie und Entwicklungspolitik, Bd. 14 (Baden-Baden: Nomos, 2014), 111–13.

³¹⁶ Siehe Development, *Critical Concepts in the Social Sciences: Identities, Representations, Alternatives*, 1. publ, Bd. 5, 6 Bde. (London: Routledge, 2000); Alice L. Conklin, *A Mission to Civilize: The Republican Idea of Empire in France and West Africa, 1895-1930*, Erstveröffentlichung 1997 (Stanford, Calif: Stanford Univ. Press, 2001); Jürgen Osterhammel, *Sklaverei und die Zivilisation des Westens*, 2., Aufl, Themen / Carl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung 70 (München: Carl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung, 2009); Andreas Eckert, „*Rechtfertigung und Legitimation von Kolonialismus*“, bpb.de, 23. Oktober 2012, <https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/146975/rechtfertigung-und-legitimation-von-kolonialismus/>; Dieter Senghaas und Johan Galtung, Hrsg., *Imperialismus und strukturelle Gewalt: Analysen über abhängige Reproduktion*, 3. Aufl, Edition Suhrkamp 563 (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1976).

Herausforderungen und Schwierigkeiten, die das Potenzial haben, in der menschenrechtsbasierten „Entwicklung“ entweder verstärkt oder aufgehoben zu werden.³¹⁷

2.1 Der Kolonialimperialismus

Es gibt verschiedene Aussagen darüber, wann der Begriff „Entwicklung“ in seinem heutigen Verständnis aufkam. In der Entwicklungstheorie geht er meist auf die Aufklärung im 18. Jahrhundert und ihre Vorstellungen von Fortschritt, Rationalismus und Modernität zurück. Diese ebneten wiederum den Weg, um im 19. Jahrhundert den Kolonialimperialismus, den Kapitalismus, die Industrialisierung und die Wissenschaft unter dem Banner des Fortschritts und der Modernisierung zu begründen.³¹⁸

Die Rechtfertigung des Kolonialimperialismus und seiner Verbrechen, darunter Ausbeutung, Folter, Mord und Genozid, basierte auf der Konstruktion von „Rassen“³¹⁹ und Identitäten. Das dafür geschaffene Modell besteht aus zwei sich gegenüberliegenden Lagern. Dem einen gehören die „zivilisierten“ Menschen an und dem anderen die „unzivilisierten“ Massen. Im kolonialen Diskurs ist es die gottgegebene Bestimmung der „Zivilisierten“, die Massen zu beherrschen und

³¹⁷ Vgl. Vgl. Hrsg. Aram Ziai, *Im Westen nichts Neues? Stand und Perspektiven der Entwicklungstheorie*, 1. Aufl., Entwicklungstheorie und Entwicklungspolitik, Bd. 14 (Baden-Baden: Nomos, 2014); Aram Ziai, *Development Discourse and Global History: from colonialism to the sustainable development goals* (New York: Routledge, 2016); Siehe John Degenbol-Martinussen, Hrsg., *Development Theory and the Role of the State in Third World Countries*, 2. Aufl. (Roskilde, Denmark, 1992); Reinhard Stockmann, Ulrich Menzel, und Franz Nuscheler, *Entwicklungspolitik: Theorien - Probleme - Strategien* (Berlin, Boston: De Gruyter, 2010); Ulrich Menzel, *Geschichte der Entwicklungstheorie: Einführung und Systematische Bibliographie*, 2. Aufl., Schriften des Deutschen Übersee-Instituts Hamburg, Nr. 18 (Hamburg: Deutsches Übersee-Institut, 1993); Preben Kaarsholm, Hrsg., *Modernisation of Culture and the Development of Political Discourse in the Third World*, 5 (Roskilde, Denmark: International Development Studies, Roskilde University, 1992); John Martinussen, *Society, State, and Market: A Guide to Competing Theories of Development* (London: Zed, 1997); Gilbert Rist und Patrick Camiller, *The History of Development: From Western Origins to Global Faith*, Fifth edition, Development Essentials (London: Zed Books, 2019); John Martinussen, Hrsg., *The Theoretical Heritage from Marx and Weber in Development Studies* (Roskilde, Denmark: Roskilde University, 1994); Ulrich Menzel, „Was ist Entwicklungstheorie?“, in *Entwicklungspolitik: Theorien - Probleme - Strategien*, hg. von Reinhard Stockmann und Franz Nuscheler (Berlin/Boston: De Gruyter, 2010).

³¹⁸ Vgl. Paul J. Hopper, *Understanding Development: Issues and Debates* (Cambridge, UK: Polity Press, 2012), 3.

³¹⁹ Für eine Zusammenfassung der Herangehensweisen betreffend den Verzicht auf bzw. die markierte Verwendung des Begriffs siehe Eske Wollrad, *Weissein im Widerspruch: feministische Perspektiven auf Rassismus, Kultur und Religion* (Königstein/Taunus: Helmer, 2005).

der Menschheit dadurch einen Dienst zu erweisen. Damit die Identität des kolonialisierenden Europäers trotz der zuvor genannten Taten als fortschrittlich, rational und zivilisiert gelten kann, ist sie auf einen „barbarischen Anderen“ angewiesen, der sich durch Rückständigkeit und Irrationalität auszeichnet. Demnach wird die europäische bzw. westliche Identität im kolonialen Diskurs erst zur Norm, wenn eine mangelhafte und unzulängliche Identität als Abweichung dieser Norm fungiert.³²⁰

Diese Gegenüberstellung ist der Ausgangspunkt einer hierarchischen Rassentheorie, in der Menschen nach „Rasse“ und Geschlecht kategorisiert werden. Der „bürgerliche weiße Mann“ belegt hier den obersten Platz. Er gehört der „Herrenrasse“ an, ist der Maßstab aller ihm untergeordneten Identitäten und tritt im kolonialen Diskurs als das „Selbst“ auf.³²¹ Der bzw. das „Andere“ ist bestialisch und naturverbunden. Es ist ein mangelhaftes Abbild des Selbst und kann durch Bildung an die Norm, die das Selbst repräsentiert, angenähert werden. Eine Gleichstellung mit dem europäischen weißen Mann ist den bevormundeten und beherrschten Kolonialisierten in diesem Diskurs nicht möglich.³²²

Ohne die Rückständigkeit des „Anderen“ oder die Existenz von „Rassen“ infrage zu stellen, zweifelten Denker:innen bereits im 19. Jahrhundert an, dass der Grund für die zugeschriebene Rückständigkeit die biologische Zugehörigkeit zu einer „Rasse“ sei. Im Einklang mit der eurozentrischen Aufklärung und dem Evolutionismus jener Zeit vertraten sie die Idee eines Verlaufs menschlicher Geschichte. Es war nicht länger ausschließlich die „Rasse“, die die Ungleichheit und Ungleichwertigkeit ausmachte. Stattdessen war es primär ein

³²⁰ Vgl. Ziai, 57; Siehe Aimé Césaire und Heribert Becker, *Über den Kolonialismus*, 3. Auflage (Berlin: Alexander Verlag Berlin, 2021); Frantz Fanon, *Black Skin, White Masks*, übers. von Richard Philcox, Penguin Modern Classics (London: Penguin books, 2021); Dieter Senghaas, *Zivilisierung wider Willen: der Konflikt der Kulturen mit sich Selbst*, 1. Aufl., Erstausg., Edition Suhrkamp 2081 (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1998); Patricia Purtschert, *Kolonialität und Geschlecht im 20. Jahrhundert: Eine Geschichte der Weißen Schweiz* (transcript Verlag, 2019), <https://doi.org/10.1515/9783839444108>; Ulrike Schaper, *Koloniale Verhandlungen: Gerichtsbarkeit, Verwaltung und Herrschaft in Kamerun 1884–1916*, Bd. 297 (Frankfurt am Main/New York: Campus, 2012).

³²¹ Vgl. Ziai, 28.

³²² Vgl. Ziai, 28; sowie Thomas A. McCarthy, *Rassismus, Imperialismus und die Idee menschlicher Entwicklung*, übers. von Michael Müller, Deutsche Erstausgabe, Erste Auflage, Edition Suhrkamp 2688 (Berlin: Suhrkamp, 2015), 49.

Entwicklungsverlauf, in dem die „kindlichen“ Kolonien eine Phase durchlebten, die Europa in seiner fortgeschrittenen Position bereits durchlaufen hatte.³²³

2.2 Die Kapitalistische Weltordnung

Mit der Einführung aufeinanderfolgender Entwicklungsstadien erfährt der Entwicklungsbegriff auch einen Bedeutungswandel. Nun steht nicht länger der Fortschritt des Selbst im Zentrum, sondern die „Entwicklung“ des „Anderen“. „Entwicklung“ beinhaltet hier die Zivilisierung des „Anderen“ und die Ausbeutung natürlicher Ressourcen mithilfe von Plantagen und Minen. Erst in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewann auch das Wohlergehen der Menschen in den Kolonialgebieten an Bedeutung.³²⁴

Wenn eine materielle Verbesserung der Lebensumstände in den Kolonien vorgesehen war, legitimierte der Völkerbund die Treuhandverhältnisse, mit denen der Westen Ressourcen aus den Kolonien exportierte und verwaltete. Das Ziel der Kolonialmächte bestand darin, dass die Wirtschaft zur Unabhängigkeit der Gebiete beiträgt und diese dennoch kosteneffizient bleiben. Die Begründung des Völkerbundes für die externe Verwaltung lautete, dass die Bewohner:innen dieser Gebiete den Bedingungen der modernen Welt noch nicht gewachsen waren. Er argumentierte also nicht mit einer von Natur aus gegebenen Ungleichheit. Nach der Shoa und dem Zweiten Weltkrieg war die Rassentheorie als Begründung keine Möglichkeit mehr.³²⁵ Die Aufteilung der Menschheit wurde zunehmend geografisch statt biologisch gedacht. Diese

³²³ Vgl. David Spurr, *The Rhetoric of Empire: Colonial Discourse in Journalism, Travel Writing, and Imperial Administration*, Post-contemporary Interventions (Durham: Duke University Press, 1993), 66. Siehe Ulrich Menzel und Dieter Senghaas, *Europas Entwicklung und die Dritte Welt: eine Bestandsaufnahme*, 1. Aufl, 1993 (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986).

³²⁴ Vgl. Jan Nederveen Pieterse, *Development theory: deconstructions/reconstructions*, Theory, culture & society (Unnumbered) (London; Thousand Oaks, Calif: SAGE Publications, 2001), 5–6; sowie Ziai, *Development Discourse and Global History*, 29; Gilbert Rist, *The History of Development: From Western Origins to Global Faith*, 3. ed., 2. impr (London: Zed Books, 2010), 60.

³²⁵ Vgl. Nederveen Pieterse, *Development theory*, 5–6; sowie Ziai, *Development Discourse and Global History*, 29; sowie Rist, *The History of Development*, 60.

geografische Aufteilung definiert, in welchen Regionen der Welt „Entwicklung“ betrieben und entsprechende Handlungen ausgeübt werden sollen.³²⁶

Dass diese Handlungen und Ziele mit dem Entwicklungsbegriff umschrieben werden, geht auf Harry S. Truman zurück. In seiner Antrittsrede im Jahr 1949 sprach der damalige US-Präsident von “improvement and growth of underdeveloped areas”, also von „Fortschritt und Wachstum unterentwickelter Regionen“, und verwies für Mess- und Richtwerte unter anderem auf Armut, Krankheiten und Industrialisierung.³²⁷ Beispiele für die Ergebnisse positiver Entwicklung wären demnach Wohlstand, Gesundheit und Industrie. So wurde aus dem kolonialen Diskurs der Entwicklungsdiskurs.³²⁸

Im Entwicklungsdiskurs ist nicht mehr von „unterentwickelten“ und „unzivilisierten“ Menschen die Rede, sondern von „unterentwickelten“ Regionen. Die Aufteilung der Welt in zwei sich gegenübergestellte Lager blieb damit ebenso erhalten wie der Gedanke an eine Mangelhaftigkeit und Unterlegenheit des „Unterentwickelten“. In einer Reihe von Beispielen zugeleiteter Merkmale nennt Ziai für die „unterentwickelten“ Regionen unter anderem den Empfang von Hilfeleistung, Handarbeit und Armut. Den „entwickelten“ Regionen schreibt der Entwicklungsdiskurs Wohlstand, Technologie und Hilfeleistung zu.³²⁹

³²⁶ Vgl. Paul Alexander Haslam, Jessica Schafer, und Pierre Beaudet, *Introduction to international development: approaches, actors, and issues* (Ontario; Oxford; New York: Oxford University Press, 2009), 5; sowie Ziai, *Development Discourse and Global History*, 30, 51, 73; Für den Fokus auf Regionen und um welche es sich u. a. handelt siehe Dieter Nohlen, Hrsg., *Nordafrika und Naher Osten*, 3., völlig neu bearb. Aufl, Bd. 6, Handbuch der Dritten Welt (Bonn: Dietz, 1993); *Südasien und Südostasien*, Bd. 7, Handbuch der Dritten Welt (Erscheinungsort nicht ermittelbar, 1983); Dieter Nohlen und Franz Nuscheler, *Westafrika und Zentralafrika*, Bd. 4, Handbuch der Dritten Welt (Erscheinungsort nicht ermittelbar, 1982); Dieter Nohlen und Franz Nuscheler, Hrsg., *Südamerika*, Bd. 2, Handbuch der Dritten Welt (Erscheinungsort nicht ermittelbar, 1982).

³²⁷ Vgl. Paul Alexander Haslam, Jessica Schafer, and Pierre Beaudet, *Introduction to International Development: Approaches, Actors, and Issues* (Ontario; Oxford; New York: Oxford University Press, 2009), 5; „Harry S. Truman: Inaugural Address. U.S. Inaugural Addresses. 1989“, zugegriffen 8. November 2019, <https://www.bartleby.com/124/pres53.html>.

³²⁸ Vgl. Haslam, Schafer, und Beaudet, *Introduction to International Development*, 5; Ziai, *Development Discourse and Global History*, 30.

³²⁹ Vgl. Ziai, *Development Discourse and Global History*, 31.

Die Schlussfolgerung, zu dem dieser Diskurs führt, lautet, dass ein mangelhafter Zustand überwunden werden muss. Die hierfür als notwendig erachteten Mittel, wie Modernisierung, Technologien und Wirtschaftswachstum, werden jedoch nicht mehr allein durch Kolonialisierende eingesetzt, sondern auch von den Eliten postkolonialer Staaten.³³⁰ Mit den zuvor genannten Mitteln, etwas Zeit und der Übernahme westlicher Ideale ist es in diesem Diskurs für alle Menschen und Regionen möglich, eine Gleichwertigkeit mit der westlichen Norm zu erreichen. Die Konstruktionen des Entwicklungsdiskurses sind somit im Vergleich zu den Konstruktionen des kolonialen Diskurses ein Aufstieg und wurden dementsprechend von weiten Teilen postkolonialer Bevölkerungen angenommen.³³¹

Die „entwickelten“ Staaten traten unentwegt als helfende Hand auf und verfolgten weiterhin ihre Eigeninteressen. Zu Zeiten des Kalten Krieges war es nicht nur für die USA, sondern auch für andere Industrieländer wichtig, zu verhindern, dass die ehemaligen Kolonien zum Kommunismus übergehen. Ein Zweck des Entwicklungsdiskurses war daher, dass sich Afrika, Asien und Lateinamerika freiwillig in den Weltmarkt und in eine auf ihm basierende internationale Ordnung einfügen, um den Interessen kapitalistischer Industrieländer zu entsprechen. Um dieses Ziel zu erreichen, erhielten postkoloniale Staaten Kapital und Technologien zu Verfügung gestellt, und zwar in Kombination mit westlichen Werten und

³³⁰ Vgl. Ziai, 31; Siehe John Walton, *Elites and Economic Development: Comparative Studies on the Political Economy of Latin American Cities*, Latin American Monographs 41 (Austin: Inst. of Latin American Studies, 1977); Geplant ist zum Zeitpunkt, in der diese Arbeit verfasst wurde, die Veröffentlichung eines Buches von Tomas Casas-Klett von der Universität St. Gallen, in dem die Zusammenarbeit mit Eliten als Entwicklungsansatz vorgeschlagen wird siehe Tomas Casas-Klett, „Towards an Elite Theory of Economic Development“, zugegriffen 1. Juni 2023, <https://www.degruyter.com/document/isbn/9783110734638/html?lang=de>; Betreffend die Modernisierung siehe Dieter Senghaas, Andreas Hasenclever, und Volker Rittberger, *Moderne und Antimoderne angesichts kultureller Globalisierung: Plädoyer für einen Zeitgemäßen, jedoch Geschichtsbewussten Dialog*, Tübinger Arbeitspapiere zur internationalen Politik und Friedensforschung 45 (Tübingen, 2004), <https://publikationen.uni-tuebingen.de/xmlui/bitstream/handle/10900/47325/pdf/tap45.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

³³¹ Vgl. Ziai, 31.

Überzeugungen, die sich mit einer kapitalistischen Gesellschaft vertragen, wie z. B. einem kapitalistischen Verständnis von Produktivität.³³²

In diesem Zusammenhang ist entscheidend, dass die Konstruktion des Globalen Südens sich deutlich durch Armut auszeichnete – eine weitere Gefahr für die kapitalistische Weltordnung. Um die „unterentwickelten“ Länder dennoch für diese Ordnung gewinnen zu können, musste Armut nicht nur vermindert, sondern auch beobachtet und verwaltet werden. Die Subkategorie „Dritte Welt“ und ihre Armut bestimmten daher die Beziehungen zwischen dem Globalen Norden und dem Globalen Süden. Institutionen wurden dafür errichtet, Wissen über diese „andere“ Welt zu generieren und sie sichtbar und berechenbar zu machen. Zudem strömten „Legionen“ von Menschen nach Afrika, Asien und Lateinamerika, um Entwicklungshilfe zu leisten.³³³ Das führt uns zur Kernaussage des Entwicklungsdiskurses. Sie besagt, dass die Menschen aus dem Globalen Norden wissen, wie Probleme im Globalen Süden zu lösen sind. Dass es im Globalen Süden Antworten für soziale Probleme im Globalen Norden geben könnte, ist kein Bestandteil des Entwicklungsdiskurses.³³⁴

Die Wissenschaftler:innen der Abhängigkeitstheorien untersuchten in den 1960er und 1970er Jahren die Staatspolitik „entwickelter“ und „unterentwickelter“ Länder im Rahmen der kapitalistischen Weltordnung. Als Lösungsweg empfahlen sie den „unterentwickelten“ Staaten

³³² Vgl. Ziai, 32; Siehe Dieter Senghaas, Hrsg., *Kapitalistische Weltökonomie: Kontroversen über ihren Ursprung und ihre Entwicklungsdynamik*, Erstausg., 1. Aufl, Edition Suhrkamp; 980 (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1979); Dieter Senghaas, *Weltwirtschaftsordnung und Entwicklungspolitik: Plädoyer für Dissoziation*, 1. Aufl, Edition Suhrkamp; 856 (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1977).

³³³ Vgl. Ziai, 32–33; Die Rolle der internationalen Institutionen ist umstritten. Vgl. Isabel Feichtner über die Welthandelsorganisation und globale Armut: „While sensitive to the deficits of WTO law when I began working on this topic, I am now convinced that it contributes to serious injustices. The redistributive consequences of the TRIPS Agreement to the detriment of the global poor and in favour of large pharmaceutical companies are but the most evident example.“ Isabel Feichtner, *The Law and Politics of WTO Waivers: Stability and Flexibility in Public International Law*, Cambridge International Trade and Economic Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 353, <https://doi.org/10.1017/CBO9781139003346>;

³³⁴ Vgl. Ziai, 33; Siehe Dieter Senghaas, *Von Europa Lernen: Entwicklungsgeschichtliche Betrachtungen*, 1. Aufl. (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1982); Jeffrey Sachs, *The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time*, (New York, NY: Penguin Books, 2015); Jakob de Haan, Hrsg., *Institutions and Economic Development* (Northampton, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, Inc, 2019); William Easterly, *The Tyranny of Experts: Economists, Dictators, and the Forgotten Rights of the Poor* (New York: Basic Books, a member of the Perseus Book Group, 2013).

den Abhängigkeitsgrad vom Weltmarkt und „entwickelter“ Industrieländer zu reduzieren und sich für eigene Wirtschaftsmodelle zu entscheiden. Im Kern blieb der Entwicklungsdiskurs dadurch selbst in diesen Theorien unverändert, da der Gedanke, aufholen zu müssen, fortbesteht.³³⁵

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Entwicklungsdiskurs Identitäten statt „Rassen“ schuf, jedoch eine einfache Aufteilung der Welt und eine Gegenüberstellung von Weltregionen beibehielt ebenso wie eine eurozentrische und evolutionäre Ausrichtung.³³⁶

2.3 Der Neoliberalismus

In den 1960er und 1970er Jahren waren Eingriffe, darunter auch sozialverträgliche, Gegenstand der Entwicklungstheorie politischer Intervention (TPI). Das macht die TPI besonders praxisrelevant. Ein Beispiel für entwicklungspolitische Eingriffe in den Markt zugunsten von Benachteiligten sind Weltbankkredite mit niedrigen Zinsen. Anders als die TPI der 1960er und 1970er besagen, verspricht die neoliberale Perspektive, dass der freie Markt die mangelnde „Entwicklung“ und die mit ihr verbundenen Missstände löse.³³⁷ Daran geknüpft zeichnen sich neoliberale Orientierungen in der Entwicklungstheorie dadurch aus, dass von Interventionen wie sozialverträglichen Eingriffen weltweit abgeraten wird, weil sie als hinderlich gelten. Damit ist der Neoliberalismus keine TPI, sondern eine Theorie gesellschaftlichen Wandels (TGW), die sich mit dem „evolutionären sozialen Wandel kapitalistischer Gesellschaften“ beschäftigt.³³⁸ Ein klassisches Beispiel für eine neoliberale Praxis

³³⁵ Vgl. Ziai, 32; Dieter Senghaas und Samir Amīn, Hrsg., *Peripherer Kapitalismus: Analysen über Abhängigkeit und Unterentwicklung*, 2. Aufl, Edition Suhrkamp 652 (Frankfurt (Main): Suhrkamp, 1974); Dieter Senghaas, *Strukturelle Abhängigkeit und Unterentwicklung am Beispiel Mozambiques*, Sozialwissenschaftliche Studententexte, Bd. 1 (Bonn: Wegener, 1980); Ulrich Menzel, *Auswege aus der Abhängigkeit: die entwicklungspolitische Aktualität Europas*, 1. Aufl., 1312 (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1988); Dambisa Moyo, *Dead Aid: Warum Entwicklungshilfe Nicht Funktioniert und Was Afrika Besser Machen Kann*, Dt. Erstausg., 2. Aufl (Berlin: Haffmans & Tolkemitt, 2012).

³³⁶ Vgl. Ziai, 33.

³³⁷ Vgl. Ziai, „Im Westen nichts Neues? Stand und Perspektiven der Entwicklungstheorie“, 24–26; Ziai, *Development Discourse and Global History*, 196–97.

³³⁸ Vgl. Ziai, *Development Discourse and Global History*, 11, 24–25.

zugunsten von „Entwicklung“, die den Verzicht auf staatliche Regulierung veranschaulicht, ist die Privatisierung von ehemals staatlichen Betrieben wie beispielsweise Eisenbahnunternehmen.³³⁹

Der Aufstieg des Neoliberalismus in den 1980er und 1990er Jahren nahm starken Einfluss auf die Entwicklungstheorie. Beispielsweise erklärte Deepak Lal in seiner Publikation von 1997 das Wirtschaftswachstum zum besten Mittel gegen Armut.³⁴⁰ Dieser Annahme kamen Entwicklungsarbeit, -politik und -theorie nach, obwohl ihr zu dem Zeitpunkt bereits über 30 Jahre widersprochen wurde. Mit dem Pearson-Bericht stand bereits 1969 fest, dass Wirtschaftswachstum ohne „nennenswerte Minderung von Armut“ erfolgen kann.³⁴¹ Dass sich der Neoliberalismus dennoch in der Entwicklungstheorie und der Praxis staatlicher und multilateraler Institutionen der Entwicklungszusammenarbeit durchsetzen konnte, wird daher auch als Rückfall bezeichnet. Der Gedanke, Politik müsse sich dahingehend verändern, Wirtschaftswachstum und Industrialisierung voranzutreiben, hält sich weiterhin hartnäckig.³⁴²

Dabei verunmöglichen die Pfeiler des Neoliberalismus, wie die wirtschaftliche Globalisierung sowie die Deregulierung und Liberalisierung des Welthandels, dass ein von Armut geprägter Staat eine nationale Wirtschaftsstrategie verfolgen kann. Verantwortliche Personen seien permanent darum bemüht, in ihrer Entwicklungspolitik Krisen zu bekämpfen und Zugang zu

³³⁹ Für Beispiele zu den Folgen von Bahnprivatisierungen vgl. Brendan Martin, „Die Weltbank, Bahnprivatisierungen und Gewerkschaften“, Kurzbericht, Internationale Entwicklungszusammenarbeit, Globale Gewerkschaftskooperation (Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2008), <https://library.fes.de/pdf-files/iez/05151.pdf>.

³⁴⁰ Deepak Lal, *The Poverty of „Development Economics“*, 3rd ed, Hobart Paper 144 (London: IEA, the Institute of economic affairs, 2002); „Durch ihre vielen Projekte hilft die IFC weltweit, private Mittel bereitzustellen, mit denen Unternehmen in den Entwicklungsländern zu erstklassigen Anbietern von Waren und Dienstleistungen werden können. Sie trägt zur Entwicklung bei, indem sie den Unternehmen hilft zu wachsen, sich zu modernisieren, Arbeitsplätze zu schaffen und in einer rasch expandierenden globalen Wirtschaft wettbewerbsfähig zu werden. Um noch einmal mit Jim Wolfensohn zu sprechen: »Alle von uns müssen Verantwortung für die globale Gerechtigkeit übernehmen, denn nur durch sie kann der Frieden gesichert werden.« Peter L. Woicke, „Geschäftszweck: Förderung des privaten Sektors: Die Internationale Finanz-Corporation (IFC)“, *Vereinte Nationen: German Review on the United Nations* 47, Nr. 5 (1999): 157–62, <https://www.jstor.org/stable/45230683>.

³⁴¹ UNESCO, *The Pearson Report: A New Strategy for Global Development*, hg. von Sandy Koffler, Bd. The UNESCO Currier (Paris, 1970), <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000056743>.

³⁴² Vgl. Ziai, „Im Westen nichts Neues? Stand und Perspektiven der Entwicklungstheorie“, 24–26; sowie Ziai, *Development Discourse and Global History*, 32, 50, 174, 196–97.

Ressourcen zu schaffen, schreibt Ziai.³⁴³ Regulierte Wirtschaftsprogramme zur Förderung einer „Entwicklung“, die Ungleichheit reduziert, seien aus neoliberaler Sicht nicht vorgesehen.³⁴⁴ Stattdessen werden staatliche Markteingriffe inzwischen als schädlich eingestuft, und das obwohl die internationale Wirtschaft auf eine Geschichte zurückblickt, die sich durch staatliche Eingriffe auszeichnet. Beispiele hierfür sind die kostengünstige Aneignung von Ressourcen oder die Inkaufnahme ökologischer Schäden. Mit der Herangehensweise der Nichtintervention lassen Akteur:innen außer Acht, dass es Eingriffe wie diese waren, die „entwickelte“ Staaten in ihre heutige Position brachten und diese Stellung weiterhin ermöglichen.³⁴⁵

Ziai weist auch darauf hin, dass einige wenige Wissenschaftler:innen davon absehen, sich in dem wachstumsorientierten und liberalen Zweig zu verorten. Als Ursachen für die „kapitalistische Unterentwicklung“ nennen sie die Trennung von Ökonomie und Politik, die kapitalistische Produktion und den Kapitaltransfer aus dem Ausland oder von internationalen Akteur:innen. Der Kapitaltransfer kann in diesem Zusammenhang verschiedene Formen annehmen und reicht von Patenten bis hin zur Entwicklungszusammenarbeit selbst.³⁴⁶ Die Marginalisierung marxistischer Ansätze im deutschsprachigen Raum hat laut Ziai weniger mit wissenschaftlicher Schwäche und mehr mit der mangelnden Nachfrage seitens der Institutionen seit dem Ende des Kalten Krieges zu tun. Für entwicklungsrelevante Institutionen seien Analysen zu aktuellen Trends wie auch Fragen der praktikablen Anwendung und Durchführung interessant. Die Praktikabilität und Durchführbarkeit von marxistischen Ansätzen ist in neoliberalen Kontexten eine praktische und politische Herausforderung und macht sie daher weniger attraktiv.³⁴⁷

Unterdessen hat der Neoliberalismus keinen Erfolg darin, seinen Beitrag für „Entwicklung“ nachzuweisen. Dies gilt insbesondere, wenn „Entwicklung“ als Bekämpfung extremer

³⁴³ Vgl. Ziai, *Development Discourse and Global History*, 191.

³⁴⁴ Vgl. Ziai, 107; Ziai, „Im Westen nichts Neues? Stand und Perspektiven der Entwicklungstheorie“, 16, 22–25, 30.

³⁴⁵ Vgl. Ziai, „Im Westen nichts Neues? Stand und Perspektiven der Entwicklungstheorie“, 24–26; Ziai, *Development Discourse and Global History*, 196–97.

³⁴⁶ Vgl. Ziai, „Im Westen nichts Neues? Stand und Perspektiven der Entwicklungstheorie“, 18.

³⁴⁷ Vgl. Ziai, 22.

Ungleichheit verstanden wird.³⁴⁸ Die Entwicklungstheorie sei nicht zuletzt auf eine Krise zugesteuert, weil Wirtschaftsfragen im Zentrum des Forschungsgebiets standen und sich extreme Ungleichheit dennoch hielt.³⁴⁹

Die Indikatoren der SDGs (Sustainable Development Goals, 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung) reflektieren besagte Ausrichtung nur allzu gut. Was wir bei den SDGs beobachten, messen und bewerten und was nicht – so führt uns Ziai vor Augen – spiegelt eine angelernte und verinnerlichte Selbstverständlichkeit des Entwicklungsdiskurses wider. Die Indikatoren behandeln keine Suizidraten, auch nicht die Qualität sozialer Interaktionen oder eine Koexistenz mit der Natur, die dieser nicht schadet. Stattdessen interessieren wir uns vor allem für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) oder die Anzahl Schuljahre. Wir gehen bei der Frage danach, was gute Entwicklung ist, von einer Norm aus und leiten mit wenig Lernbereitschaft von dieser Norm ab.³⁵⁰

Zudem rütteln die Indikatoren der SDGs kaum an bestehenden Machtverhältnissen. Sakiko Fukuda-Parr und Desmond McNeill erklären, dass bei der Zielsetzung und der Festlegung der Indikatoren an Ambition eingebüßt wurde. Zum Teil sei selbst die Bedeutung der Ziele durch die Indikatoren angepasst worden. Gerade Verhandlungen über die Indikatorenauswahl hinsichtlich Ungleichheit, nachhaltiger Landwirtschaft, Zugang zum Recht, Bildung und Umwelt seien hochpolitisch.³⁵¹

³⁴⁸ Vgl. Ziai, 16, 22–27.

³⁴⁹ Vgl. Ziai, 16, 22–27; Siehe Ulrich Menzel, *Das Ende der Dritten Welt und das Scheitern der Grossen Theorie*, 1. Aufl., Edition Suhrkamp, 1718 (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1992); Colin Leys, *The Rise & Fall of Development Theory* (Nairobi: Bloomington: EAEP ; Indiana University Press, 1996).

³⁵⁰ Vgl. Ziai, *Development Discourse and Global History*, 33; Siehe Gustavo Esteva und Kathryn Dix, *Gustavo Esteva: A Critique of Development and Other Essays*, 1. Aufl. (New York: Routledge, 2022), <https://doi.org/10.4324/9781003262749>; Jeanette Ehrmann, „Traveling, Translating and Transplanting Human Rights: Zur Kritik der Menschenrechte aus Postkolonialfeministischer Perspektive“, 2009, <https://doi.org/10.25595/1802>; Gustavo Esteva, Salvatore J. Babones, und Philipp Babcicky, *Future of Development: A Radical Manifesto* (Britsol: Policy Press, 2013).

³⁵¹ Vgl. Sakiko Fukuda-Parr und Desmond McNeill, „Knowledge and Politics in Setting and Measuring the SDGs: Introduction to Special Issue“, *Global Policy* 10, Nr. S1 (Januar 2019): 10, <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12604>.

Nachhaltige Landwirtschaft dient hier als Beispiel für ein besonders umstrittenes Konzept. Fukuda-Parr und McNeill schreiben, dass die Personen, die um dieses Konzept debattierten, sehr verschiedene Perspektiven auf seine Bedeutung hatten. Zudem waren sie unterschiedlicher Meinung, als es um die Frage ging, wie nachhaltige Landwirtschaft zu erreichen wäre. Die Debatte war stellvertretend für die Konfrontation zwischen der industriellen Landwirtschaft³⁵² und der Agrarökologie mit ihren jeweils eigenen Interessen. Agrarökolog:innen möchten das Regime der industriellen Landwirtschaft durch ein anderes Modell ersetzen. Ein solcher Schritt würde infrage stellen, dass die industrielle Landwirtschaft unvermeidbar ist. Dieser Infragestellung widersprechen vor allem jene, die ein materielles Interesse an industrieller Landwirtschaft haben. Ihre Argumente lauten, dass die industrielle Praxis einer hohen Nahrungsproduktion diene.³⁵³

Wenn wir also bei den Nachhaltigkeitszielen und ihren Indikatoren nicht länger von primär nachhaltiger Landwirtschaft sprechen, sondern von produktiver und nachhaltiger Landwirtschaft, zeugt das davon, dass sich die entscheidenden Parteien darauf geeinigt haben, eine hohe Produktion als Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen anzuerkennen. Diese Einigung macht einen entscheidenden Unterschied, da die industrielle Landwirtschaft bei hoher Produktion auch entsprechend viele Ressourcen einfordert. Produktivität als einzelnen Indikator aufzunehmen, stand bei den Verhandlungen ebenfalls zur Diskussion, wurde jedoch abgelehnt.³⁵⁴

Die wirkmächtigen Debatten und Entscheidungsprozesse hinter einer solchen Indikatorenauswahl zeigen, dass die technischen und statistischen Aspekte der Nachhaltigkeitsziele stark davon geprägt sind, welche theoretischen Überlegungen und

³⁵² Vgl. Sakiko Fukuda-Parr und Desmond McNeill, „Knowledge and Politics in Setting and Measuring the SDGs: Introduction to Special Issue“, *Global Policy* 10, Nr. S1 (Januar 2019): 10, <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12604>.

³⁵³ Industrielle Landwirtschaft meint hier entsprechend der Quelle: „dominant productionist food regime“, "big commercial farmers, scientists working on 'resource intensive methods' – are not in the room, but are represented by the idea of industrial agriculture as a superior technical approach to food production that is highly productive and 'sustainable'." Vgl. Fukuda-Parr und McNeill, „Knowledge and Politics in Setting and Measuring the SDGs“, 14.

³⁵⁴ Vgl. Fukuda-Parr und McNeill, 14.

Überzeugungen betreffend „Entwicklung“ dominieren.³⁵⁵ Wie über diese Indikatoren entschieden wird, nimmt wiederum Einfluss auf die Wissensproduktion rund um „Entwicklung“, denn welche Daten wie erfasst, beschrieben und interpretiert werden, ist konstitutiv für die Entwicklungsnarrative. Das macht den Umgang mit Indikatoren und den daraus resultierenden Umgang mit Daten zu einer maßgebenden Machtdemonstration.³⁵⁶ Alicia Ely Yamin kritisiert, dass die SDGs kein Verständnis davon reflektieren. Worin die SDGs mitunter am meisten versagen, sei zum einen, die mächtige Rolle des Privatsektors zu begreifen, obwohl ihm die Umsetzung der SDGs samt Finanzierung anvertraut worden sei. Zum anderen fehle ein Apparat, der die Wahrnehmung der Rechenschaftspflicht sicherstellt. Diese Kombination zeugt von einer neoliberalen Ausrichtung. Sie lenkt von staatlicher Verantwortung ab und widerspricht den zivilgesellschaftlichen Forderungen, die in Yamins Forschung zum Recht auf Gesundheit aufgegriffen werden.³⁵⁷

Entgegen diesen kritischen Haltungen gegenüber dem Privatsektor stehen Stimmen wie die Nanno Kleiterps:³⁵⁸

Es ist klar, dass wir global existierende Entwicklungs- und internationale Kooperationsmaßnahmen durchdenken müssen, um sie in den kommenden Jahren auf die dringlichsten Probleme auszurichten: Klimawandel, Natur und Artenvielfalt sowie Armut und gerechte Einkommensverteilung.

Die Jahrtausendziele müssen durch eine Reihe neuer Indikatoren ersetzt werden. Globale Nachhaltigkeitsziele könnten ein guter Anfang sein. Entscheidend für den Erfolg ist, dass der private Sektor eine wesentliche Rolle bei der Lösung der obengenannten Probleme einnimmt und dass der öffentliche Sektor sich auf seine Rolle als Katalysator und Förderer des privaten Sektors konzentriert.

³⁵⁵ Vgl. Fukuda-Parr und McNeill, 14.

³⁵⁶ Vgl. Fukuda-Parr und McNeill, 14-15. Für weitere Ausführungen zum Umgang mit Daten siehe auch: Alicia Ely Yamin, „Power, Politics and Knowledge Claims: Sexual and Reproductive Health and Rights in the SDG Era“, *Global Policy* 10, Nr. S1 (Januar 2019): 52–60, <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12598>.

³⁵⁷ Vgl. Yamin, „Power, Politics and Knowledge Claims“, 55.

³⁵⁸ Nanno Kleiterp, „Die neue Entwicklungszusammenarbeit: Die Bedeutung des Privaten Sektors“, in *CSR und Investment Banking: Investment und Banking zwischen Krise und Positive Impact*, hg. von Karen Wendt, Management-Reihe Corporate Social Responsibility (Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2016), 63, <https://doi.org/10.1007/978-3-662-43709-4>.

Umverteilung erfolgt nun indirekt, indem eine kontrollierte Arbeitsmigration vom Süden in den Norden stattfindet, die Arbeitsbedingungen zugunsten der Unternehmen optimiert.³⁵⁹ Hierbei geht es nicht um ein gleiches Recht auf Migration, sondern um Arbeitsmigrationsprogramme, die auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes im Globalen Norden abgestimmt sind. Im Zuge dessen werden Entwicklungsprojekte zunehmend von Migrant:innen selbst finanziert. Das verträgt sich mit dem neoliberalen Charakter des Diskurses, da sich die Armen, wenn sie in reiche Länder migrieren und Geld in ihre Heimat zu ihren Familien schicken, selbst ihrer Armut annehmen.³⁶⁰

Besonders beliebt sind diese Programme bei der Rekrutierung von Pflegepersonal. Zur Veranschaulichung endet dieser Abschnitt mit einem Auszug aus dem Programm „Migration und Diaspora“ von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), das im Jahr 2022 in 22 Partnerländern vertreten war:³⁶¹

Rund 272 Millionen Menschen waren laut Vereinten Nationen im Jahr 2019 Migrantinnen und Migranten. Als Brückenbauer zwischen den Ländern, aus denen sie kommen, und den Ländern, in denen sie leben und arbeiten, leisten sie einen wichtigen Entwicklungsbeitrag: Sie engagieren sich in Vereinen und realisieren vor Ort Projekte und überweisen Geld an Familie und Freunde. Darüber hinaus bringen sie ihr Wissen und ihre Erfahrungen ein, indem sie kurz- oder langfristig in ihre Heimat zurückkehren und dort arbeiten oder ein Unternehmen gründen.

Migration birgt aber auch Risiken für die Menschen und ihre Herkunftsländer, wie etwa die Abwanderung von hochqualifizierten Fachkräften oder die Gefahren bei der irregulären Migration. In Zusammenarbeit mit Arbeitsagenturen und -ministerien kann eine reguläre und geordnete Migration auf sicheren Wegen, fair und sozial gestaltet werden. Davon profitieren die Herkunftsländer und Deutschland.

Während die bisherigen Überlegungen strukturelle und globale Dynamiken der Entwicklungsdiskurse beleuchtet haben, stellt sich die Frage, welche Bedeutung die individuelle Ebene in diesem Zusammenhang einnimmt. Entscheidungen über Indikatoren, Migrationspolitiken oder wirtschaftliche Steuerungsmechanismen sind nicht nur Ausdruck makrostruktureller Machtverhältnisse, sondern prägen auch unser individuelles Denken,

³⁵⁹ Vgl. Ziai, *Development Discourse and Global History*, 190–91.

³⁶⁰ Vgl. Ziai, 191.

³⁶¹ GIZ, „Programm Migration & Diaspora“, <https://www.giz.de/de/weltweit/78803.html> (zuletzt am 6. April 2022).

Empfinden und unsere alltäglichen Wahrnehmungen von Gerechtigkeit. Die Art und Weise, wie wir über Entwicklung sprechen, welche Narrative wir verinnerlichen und welche Perspektiven wir als legitim oder marginalisiert betrachten, beeinflusst unser Verständnis von Anerkennung und Verteilung und somit auch unser individuelles Handeln.

Aus diesem Grund ist es notwendig, die Verflechtung zwischen strukturellen Bedingungen und subjektiven Wahrnehmungen stärker zu reflektieren. In der weiteren Untersuchung werde ich zunehmend auf die individuelle Ebene hinführen, um herauszuarbeiten, wie sich globale Gerechtigkeitsfragen in alltäglichen Diskursen manifestieren und welche Rolle Anerkennung und Verteilung in diesem Zusammenhang spielen.

Das folgende Kapitel führt uns an die Frage heran, welche Rolle die Menschenrechte als Indikator für „gerechte Entwicklung“ innerhalb des bestehenden Diskurses einnehmen können.

3 Der Menschenrechtsdiskurs

Im vorangehenden Kapitel skizzierte ich den Verlauf des Entwicklungsdiskurses mit einem Fokus auf die Geschichte der Wissensproduktion. In diesem Kapitel gebe ich, ausgehend von Samuel Moyn, einen Einblick in die politische Ideengeschichte, die den Menschenrechten dazu verhalf, weltweit den Status einer Ideologie zu erlangen, die sich an Werten orientiert. Auf Basis der Definition von Norman Fairclough und der Lektüre von Moyns Werken meint Ideologie hier die breite und anhaltende Zustimmung für ein Konzept. Diese Zustimmung ist von Machthabenden auf institutioneller, gesellschaftlicher und internationaler Ebene als solche intendiert und erfolgt auch seitens der Bevölkerungsgruppen, die ihnen unterstellt sind. Wie Moyn aufzeigt, erhalten die Menschenrechte nicht nur als Konzept Zuspruch, sondern als internationales „moralisches Programm“.³⁶²

Die Wahl des Autors traf ich aufgrund seiner kritischen Perspektive gegenüber Vorstellungen von den Menschenrechten als entpolitisierte Wahrheit. Diese Perspektive fördert mehr Aufmerksamkeit in Kontexten, in denen der Menschenrechtsbegriff instrumentalisiert wird. Zudem ist der thematische Schwerpunkt der Ungleichheit relevant für die Überschneidung zwischen dem Menschenrechts- und dem Entwicklungsdiskurs. Den Schwerpunkt setze ich auf die Auslegungen, die im Feld der internationalen Politik vorherrschten und somit internationale Institutionen und transnationale Bewegungen prägten. Insbesondere ab den 1970er Jahren formten diese unser heutiges Menschenrechtsverständnis.³⁶³ Es lassen sich Parallelen zwischen den Herausforderungen, die zur Krise der Entwicklungstheorie führten, erkennen sowie Überschneidungen mit der internationalen Entwicklungsarbeit.

Ich konzentriere mich in diesem Kapitel nicht auf die historische Entwicklung der Menschenrechte seit den Gedanken, die in der griechischen und römischen Philosophie über

³⁶² Samuel Moyn, *Not Enough: Human Rights in an Unequal World* (Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 2018); Samuel Moyn, *The Last Utopia: Human Rights in History* (Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press, 2010); Vgl. Norman Fairclough, *Discourse and social change* (Cambridge: Polity Press, 1992), 9–10; Moyn, *Not Enough*, 2018, xii.

³⁶³ Vgl. Moyn, *Not Enough*, 2018; sowie Moyn, *The last utopia* sowie weitere Literatur über die Geschichte der Menschenrechte:

sie formuliert wurden.³⁶⁴ Ich überspringe das mittelalterliche Naturgesetz und gehe auch nicht auf die Atlantischen Revolutionen von ca. 1770 bis 1830,³⁶⁵ die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von 1776 oder die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 ein.³⁶⁶ Für die Forschungsfrage ist dagegen besonders relevant, die gegenwärtige Machtposition der Menschenrechte und die politischen und geschichtlichen Gründe, die sie in diese Position brachten, zu vergegenwärtigen.³⁶⁷ Der Einstieg erfolgt daher in den 1930 Jahren, wo sich abzeichnete, dass zwei Lager um die Bedeutung der Menschenrechte kämpfen sollten.

3.1 Der Konkurrenzkampf

Die Menschenrechte als Ideologie und ihre Stellung, wie wir sie heute kennen, sind Moyn zufolge aus dem Zusammenspiel mehrerer Geschichten entstanden. Er führt diese Entstehung unter anderem auf das Versagen von universalistischen Programmen zurück, aus denen die Menschenrechte wie eine überzeugende Alternative hervorgingen.³⁶⁸ Unter den Auslösern für diese Entwicklung listet Moyn außerdem die Suche nach einer europäischen Identität jenseits des Kalten Krieges, die liberale Ausrichtung der US-Außenpolitik, die sich nun an moralisierten

³⁶⁴ Micheline Ishay, *The History of Human Rights: From Ancient Times to the Globalization Era* (Berkeley: University of California Press, 2004); Hans Joas, *Die Sakralität der Person: Eine Neue Genealogie der Menschenrechte*, Erste Auflage (Berlin: Suhrkamp, 2011); Jean H. Quataert und Lora Wildenthal, Hrsg., *The Routledge History of Human Rights* (New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2020).

³⁶⁵ Siehe hierfür Stephen Ahern, Hrsg., *Affect and Abolition in the Anglo-Atlantic, 1770-1830* (Farnham, Surrey, England: Burlington, VT: Ashgate Publishing Limited, 2013); sowie Rafe Blaufarb, Hrsg., *The revolutionary Atlantic: Republican visions, 1760-1830: a documentary history* (New York: Oxford University Press, 2018).

³⁶⁶ Weitere Werke, die einen längeren Zeitraum abdecken: Bardo Fassbender, Hrsg., *Quellen zur Geschichte der Menschenrechte: von der Amerikanischen Revolution zu den Vereinten Nationen*, Reclams Universal-Bibliothek, Nr. 19209 (Stuttgart: Reclam, 2014); Stefan-Ludwig Hoffmann, Hrsg., *Moralpolitik: Geschichte der Menschenrechte im 20. Jahrhundert*, Geschichte der Gegenwart 1 (Göttingen: Wallstein, 2010); Eike Wolgast, *Geschichte der Menschen- und Bürgerrechte*, Kohlhammer-Urban-Taschenbücher 580 (Stuttgart: Kohlhammer, 2009); Andreas Haratsch, *Die Geschichte der Menschenrechte, Studien zu Grund- und Menschenrechten* (Universitätsverlag Potsdam, 2020), <https://doi.org/10.25932/PUBLISHUP-47988>;

³⁶⁷ Vgl. Moyn, *The last utopia*, 11–12; Für die Geschichte der Menschenrechte mit einem Fokus auf ihrer politischen Ebene siehe Aaron Rhodes, *The Debasement of Human Rights: How Politics Sabotage the Ideal of Freedom*, First American edition (New York London: Encounter Books, 2018); Bård A. Andreassen, Hrsg., *Research Handbook on the Politics of Human Rights Law*, Research Handbooks in Law and Politics Series (Northampton: Edward Elgar Publishing, 2023); Andrew Vincent, *The Politics of Human Rights* (New York, NY: Oxford University Press, 2010).

³⁶⁸ Vgl. Moyn, *The last utopia*, 7.

Begriffen bediente, und das zumindest formelle Ende des Kolonialismus auf. Letzteres sei besonders entscheidend, da das Versprechen über einen emanzipierenden Weg, der aus dem Imperium führt, tendenziell in Katastrophen endete. Dieser Kontext habe einen fruchtbaren Boden für einen Vorschlag geschaffen, von dem sich Unzählige Freiheit, Identität und Wohlstand erhofften.³⁶⁹ Es ist diese Zeitspanne, in der sich die Menschenrechte zu einer weltweiten Vorstellung von Gerechtigkeit erheben, weswegen dieser Rückblick auf den Verlauf der Menschenrechtsgeschichte im 20. Jahrhundert beginnt.

In den 1930er Jahren entstanden in den USA zwei Menschenrechtsparteien. Ihre jeweilige Schwerpunktsetzung und die Gegenüberstellung ihrer Perspektiven ist ein Moment, das die Menschenrechte prägt. Die eine griff auf die Menschenrechte zu, um für die Verteidigung der freien Marktwirtschaft zu argumentieren, während die andere die Menschenrechte der Arbeiter:innen zugunsten des Kapitalismus aufgeopfert sah und primär diese zu verteidigen suchte. Die Bedeutung der Menschenrechte war, wie sich an dem vorangehenden Beispiel erkennen lässt, bis anhin nie spezifisch, sondern variiert seit je abhängig vom Blickwinkel oder von der betroffenen Person.³⁷⁰

Während des Zweiten Weltkrieges herrschte Übereinstimmung darüber, dass soziale Rechte sich damit befassen mussten, inwieweit das Recht auf Privateigentum einzugrenzen sei, um die Welt vor den schlimmsten Folgen eines unregulierten Kapitalismus zu schützen. In den relevanten Entscheidungsmomenten der Nachkriegszeit war diese Übereinstimmung jedoch nicht gegeben.³⁷¹

Anfang der 1940er Jahre befassten sich einerseits Anwäl:innen und andererseits Aktivist:innen der Friedensbewegung mit Listen potenzieller Rechte. Doch erlangte diese Arbeit kein großes Aufsehen. Zudem waren in den USA religiöse Gruppen daran interessiert, die Menschenrechtsidee zu verbreiten. Katholik:innen verwiesen an verschiedenen Orten der Welt

³⁶⁹ Vgl. Moyn, 7–9.

³⁷⁰ Vgl. Moyn, 50.

³⁷¹ Vgl. Moyn, 64.

auf die Menschenrechte und bezeichneten sie zum Teil als Ausdruck christlichen Widerstandes. Die Menschenrechte, insbesondere das Recht auf religiöse Freiheit, galt als Anliegen des Christentums, das sich nicht zuletzt gegen die Säkularität des Kommunismus verteidigte.³⁷²

In seiner Ansprache zur Lage der Nation von 1941 präsentierte der damalige US-Präsident Franklin D. Roosevelt die vier Freiheiten, die definieren sollten, wann eine US-amerikanische Intervention bzw. ein Krieg legitimiert seien. In der Welt mögen Religionsfreiheit, Redefreiheit, die Freiheit von Not und die Freiheit von Angst sichergestellt sein und damit auch Frieden. Dieser Welt gegenübergestellt sei eine von Diktator:innen beabsichtigte neue Ordnung, geprägt von Tyrannei. Letzterer müsse mit einer moralischen Ordnung begegnet werden, der zufolge Freiheit die überregionale Vorherrschaft der Menschenrechte bedeutete.³⁷³

1944 intensivierte sich die Planung einer internationalen Organisation, die die Machtverteilung zwischen den Alliierten nach dem Krieg balancieren und dadurch einen Friedens- und somit auch Sicherheitserhalt darstellen sollte. In den Vorschlägen desselben Jahres wurden die Menschenrechte nicht erwähnt, da die Globalisierung von Moral und die Verrechtlichung der Menschenrechte nicht beabsichtigt waren. Der Auftrag, die Menschenrechte zu respektieren, wurde in einem Entwurf der USA an die einzelnen Staaten und für ihre jeweilige Bevölkerung übertragen. Die Vereinten Nationen, die aus diesen Planungen hervorgingen, gaben sich selbst den Auftrag, den Respekt gegenüber den Menschenrechten zu fördern.³⁷⁴

Mit dem Völkerbund als Vorreiter beschäftigten sich die Vereinten Nationen in ihrer Anfangsphase ebenfalls mit humanitären Projekten, wie beispielsweise dem Schutz von Frauen,

³⁷² Vgl. Moyn, 52–55, 72.

³⁷³ Vgl. Moyn, 48, 51. Franklin D. Roosevelt, *FDR: Selected Speeches of President Franklin D Roosevelt* (St Petersburg, Fla: Red and Black Publishers, 2010).

³⁷⁴ Vgl. Moyn, 56; Für die Geschichte der Vereinten Nationen siehe Olav Stokke, *The UN and Development: From Aid to Cooperation*, United Nations intellectual history project (Bloomington: Indiana University Press, 2009); Richard Jolly, Louis Emmerij, und Thomas G. Weiss, *The Power of UN Ideas: Lessons from the First 60 Years: A Summary of the Books and Findings from the United Nations Intellectual History Project*, United Nations intellectual history project series (New York: United Nations Intellectual History Project, 2005); Helmut Vogler, *Geschichte Der Vereinten Nationen*, 2008. Aufl. (München: Helmut Vogler, *Geschichte Der Vereinten Nationen*, 2008. Aufl. (München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2008), <https://doi.org/10.1524/9783486711226>.

Kindern und Geflüchteten. Diese Vorhaben hingen nicht mit universellen Rechten zusammen, sondern waren das Ergebnis einer politischen Selektion, in der „(das) Fremde“ als barbarisch und gewalttätig inszeniert wurde(n). Dies änderte sich nach dem Krieg. Menschenrechte und humanitäre Anliegen wurden getrennt voneinander verstanden und nur selten in Kombination miteinander formuliert. Eine Ausnahme der Zwischenkriegszeit ist eine Kampagne gegen Zwangsarbeit der Internationalen Arbeitsorganisation gewesen, doch diese habe nicht zu einem breiten Umdenken geführt.³⁷⁵

Das mag unter anderem daran liegen, dass die Alliierten die internationalen Organisationen in Einklang mit dem Imperialismus konzipierten. Die Menschenrechte sollten dort nachrücken, wo die Selbstbestimmung der Völker in der Atlantik-Charta von 1941 in Aussicht gestellt wurde. Die Menschenrechte selbst beinhalteten jedoch kein Versprechen auf Selbstbestimmung, sodass die Atlantik-Charta außerhalb der USA noch immer relevant blieb. Obwohl sie als Befürwortung einer kollektiven Selbstbestimmung interpretiert wurden, spielten die Menschenrechte daher auch in Zeiten, in denen Fragen der Selbstbestimmung weltweit debattiert wurden, eine vergleichsweise untergeordnete Rolle.³⁷⁶

Die Ausarbeitung der Menschenrechte wurden von den befürwortenden engagierten Gruppen und Staaten in die Hände des Wirtschafts- und Sozialrats gelegt, der in der Hierarchie der Vereinten Nationen einen niedrigen Stellenwert einnahm. Es war auch der Wirtschafts- und Sozialrat, der verkündete, dass die Menschenrechtskommission kein Mandat hatte, um auf eingereichte Beschwerden einzugehen oder um zu ermitteln. Den Menschenrechten Leben einzuhauchen, hätte bereits zu diesem Zeitpunkt bedeutet, die Grundlage der Vereinten Nationen zu verändern.³⁷⁷

Moyn zufolge ist außerdem zu berücksichtigen, dass die Menschenrechte weder in der Kriegsrhetorik noch zu Zeiten des Wiederaufbaus eine entscheidende und auffallende Rolle

³⁷⁵ Vgl. Moyn, 72.

³⁷⁶ Vgl. Moyn, 44–54.

³⁷⁷ Vgl. Moyn, 62, 68–69.

spielten. Es gab in der Nachkriegszeit auch kein weitverbreitetes Bewusstsein für bzw. Interesse an dem Holocaust. Die Hingabe René Cassins, Mitverfasser der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR), hänge zwar auch mit der Ermordung von über zwanzig seiner Familienmitglieder in Auschwitz zusammen, doch sei seine Bezugnahme ebenso wie sein Interesse am Judentum beschränkt gewesen. In wochenlangen Gesprächen über die AEMR in der Generalversammlung der Vereinten Nationen wurde über die Shoah geschwiegen, und das, obwohl andere Verbrechen des Nationalsozialismus diskutiert wurden, um die Wichtigkeit der Menschenwürde hervorzuheben.³⁷⁸ Raphael Lemkin, der Hauptvertreter des Übereinkommens über die Verhütung und Bestrafung von Völkermord (UN-Genozidkonvention), hat gemäß Moyn seine Bemühungen eher in einem Konflikt mit der Menschenrechtsarbeit der Vereinten Nationen gesehen. Erst nach dem Kalten Krieg und mit dem Rückblick auf den Zweiten Weltkrieg, wurde der Wunsch nach einer Weltordnung, die auf Gerechtigkeit basiert, größer. Bis die starke Verdrängung der Shoah überstanden war, waren der Konfrontation gewaltvolle Hürden auferlegt worden. Daher seien die Menschenrechte, obwohl die Erinnerung an den Holocaust in einer Zuwendung zu ihnen resultierte, keine direkte Reaktion auf ihn gewesen.³⁷⁹ Für Moyn ist die Entstehung der Menschenrechte als internationales Anliegen in dem Zeitraum zu verorten, in dem sich eine internationale Menschenrechtsbewegung bildete. Doch diese sei weder in diesem Zeitraum noch als eine Antwort auf die Shoah zustande gekommen.³⁸⁰

In der Nachkriegszeit stand der Begriff „Menschenrechte“ stattdessen für den Aufbau von Sozialdemokratien. Ob in ihnen kapitalistische Wohlfahrtsmodelle oder Sozialismus

³⁷⁸ Vgl. Moyn, 82–83; sowie Samuel Moyn, „Menschenrechte“, in *Enzyklopädie Jüdischer Geschichte Und Kultur* (Brill), zugegriffen 28. Mai 2023, https://referenceworks.brillonline.com/entries/enzyklopaedie-judischer-geschichte-und-kultur/*-COM_0536.

³⁷⁹ Vgl. Moyn, *The last utopia*, 82–83. Ein Einblick in die Argumente für die Verwendung der Begriffe „Erster Weltkrieg“ und „Zweiter Weltkrieg“: „What Makes a ‘World’ War? | World War I Centenary“, zugegriffen 17. März 2023, <http://ww1centenary.oucs.ox.ac.uk/memoryofwar/what-makes-a-world-war/>; Tarak Barkawi, „Decolonising War“, *European Journal of International Security* 1, Nr. 2 (Juli 2016): 199–214, <https://doi.org/10.1017/eis.2016.7>; „WW1: Was It Really the First World War?“, *BBC News*, 2. Juni 2014, <https://www.bbc.com/news/magazine-28057198>; Hew Strachan, „The First World War as a Global War“, *First World War Studies* 1, Nr. 1 (März 2010): 3–14, <https://doi.org/10.1080/19475021003621036>.

³⁸⁰ Vgl. Moyn, *The last utopia*, 6–7 sowie Wildt Michael, „Verdrängung und Erinnerung“, bpb.de, 18. Dezember 2012, <https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/izpb/nationalsozialismus-krieg-und-holocaust-316/151963/verdraengung-und-erinnerung/>.

dominieren sollte und wie Freiheit im gegebenen wirtschaftlichen Rahmen zu verankern sei, blieb offen. Dieser Leerraum wurde mit nahezu grenzenlosen Vorstellungen gefüllt, was wiederum einen Konkurrenzkampf über ihre Bedeutung beförderte.³⁸¹ Dass es bereits eine Übereinstimmung darüber gab, welche Rechte Eingang in die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR) von 1948 finden würden, begründet Moyn damit, dass die Übernahme dieser Rechte in die AEMR als wenig riskant galt. Mit Verweis auf die Menschenwürde fanden politische Rechte und das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard bereits durch die AEMR Eingang in den Menschenrechtskanon. Doch eine enthusiastische internationale Bewegung setzte auch die AEMR nicht in Gang.³⁸²

Moyn distanziert sich von überhöhenden Darstellungen der internationalen und multikulturellen Ursprünge der AEMR. Die Vertreter:innen des Globalen Südens, die oftmals eine Ausbildung im Westen genossen hatten, gehörten in den Regionen, die sie vertraten, Eliten an und dienten in der Erarbeitung der AEMR vor allem einer symbolischen Einheit. Auch die American Anthropological Association kritisierte das Konzept der Menschenrechte dafür, dass es im 20. Jahrhundert seine politische und westliche Ausrichtung negierte und zudem beanspruchte, das Resultat kultureller Diversität zu sein. Moyn schlussfolgert, dass nicht die Rede davon sein könne, dass die Menschenrechte mit allgemeiner Zustimmung bis zum Kalten Krieg und über Kulturen hinweg vereinbart wurden. Dennoch sieht er den Inhalt der Menschenrechte nicht als Manifestation westlicher Werte. Insbesondere soziale Rechte ließen sich gut von nicht-westlichen Traditionen ableiten.³⁸³

Allerdings durchlief die weitere Entwicklung der Menschenrechte, die in den Folgejahren zu den Internationalen Pakten führen sollte, eine „Verwestlichung“. Das lässt sich unter anderem darauf zurückführen, dass die europäischen Menschenrechte bis zum Ende der 1940er Jahre klar westlich positioniert waren und in eine Rhetorik eingebettet, die sich im Kalten Krieg gegen

³⁸¹ Vgl. Moyn, *The last utopia*, 44–52.

³⁸² Vgl. Moyn, 63.

³⁸³ Vgl. Moyn, 66–68.

die Sowjetunion richtete.³⁸⁴ Entsprechend der Europäischen Menschenrechtskonvention von 1950, beschränkten sich die damaligen Entwürfe für ein völkerrechtliches Übereinkommen über die Menschenrechte zunächst auf politische und bürgerliche Rechte. In Europa seien es Stimmen aus den konservativen Reihen gewesen, die als Reaktion auf die Sorge vor dem Sozialismus in den eigenen Staaten vermittelten, dass die Menschenrechte in der Europäischen Konvention den Kern der europäischen Gesellschaft darstellten. Im Zuge der eigenen Identitätsstiftung wurden die wirtschaftlichen und sozialen Rechte außen vor gelassen sowie politische und bürgerliche Rechte als westeuropäisch vermittelt und priorisiert. Der Einfluss dieser Ausrichtung in Europa auf die Ausarbeitung eines internationalen Übereinkommens habe es erschwert, eine Brücke zwischen einer Ideologie und der internationalen politischen Lage zu schlagen. Stattdessen brachte dies vielmehr eine Rückentwicklung in der internationalen Relevanz der Menschenrechte mit sich.³⁸⁵

Obwohl die AEMR trotz allem und insbesondere angesichts der damaligen internationalen politischen Lage am Anfang des Kalten Krieges ein diplomatischer Erfolg war, blieben die Menschenrechte in den Jahren, die ihrer Veröffentlichung folgten, eine Randerscheinung auf der internationalen Bühne. Den Hauptgrund dafür sieht Moyn darin, dass für sämtliche Staaten das dringlichste Anliegen jener Zeit die Entscheidung zwischen einem Wohlfahrtsstaat und einem kommunistischen Staat war und die Menschenrechte hierauf keine Antwort boten.³⁸⁶

Der Prozess, der zur völkerrechtlichen Ebene der Menschenrechte führte, hielt schließlich zwei Jahrzehnte an und endete in zwei Pakten: dem Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (UN-Sozialpakt) sowie dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte (UN-Zivilpakt). Beide wurden im Jahr 1966 verabschiedet und traten 1976 in Kraft. Neben ihnen zählt auch das Internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder

³⁸⁴ Vgl. Moyn, 45, 79.

³⁸⁵ Vgl. Moyn, 66–78.

³⁸⁶ Vgl. Moyn, 68–73.

Form von Rassendiskriminierung (UN-Rassendiskriminierungskonvention), das 1965 angenommen wurde, zu den Errungenschaften der neuen Staaten.³⁸⁷

3.2 Das Spannungsverhältnis

Die Dekolonisierungsprozesse ab 1945 waren nicht den Menschenrechten zu verdanken. Die dominierenden Staaten der internationalen Politik hatten kein Interesse an einem Ende der Kolonialherrschaft, sondern an möglichen Formen, eine internationale Überwachung zu etablieren, die hinsichtlich ihrer Autorität als Nachfolge des Völkerbunds fungieren konnte.³⁸⁸ Für sie galt es, Imperien zu schützen, und auf der internationalen Ebene wurde diese Absicht unter anderem mit den Menschenrechten in Verbindung gebracht. Beispielsweise legitimiert die Charta der Vereinten Nationen die Macht „weiterentwickelter“ Staaten über jene Weltregionen, die in diesem Kontext untergeordnet wurden, mit dem Friedenserhalt. Die jeweiligen Bevölkerungen in die Unabhängigkeit zu führen, wurde dagegen nicht als Bedingung für den Frieden, die internationale Zusammenarbeit oder die Etablierung der Menschenrechte betrachtet.³⁸⁹

Dies ist ein wichtiger Grund dafür, dass – obwohl die Befreiungskämpfe und Dekolonisierung nach der Einführung der AEMR zunahmen – entscheidende Verweise auf die Menschenrechte ausblieben. Das kollektive Anliegen der ehemaligen Kolonien war primär wirtschaftliche Entwicklung. Ein Rückblick in diese Zeit ist dennoch relevant, da die Verbindung zwischen den Menschenrechten und den Befreiungskämpfen auf sie zurückzuführen ist. Für die

³⁸⁷ Vgl. Moyn, 13, 63. 109-10; UN-Generalversammlung, „International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 16 December 1966“, L. No. 14531, (1976), <https://www.refworld.org/docid/3ae6b36c0.html>; UN-Generalversammlung, „International Covenant on Civil and Political Rights, 19 December 1966“, L. No. 14668, (1976), <https://www.refworld.org/docid/3ae6b3aa0.htm>; UN-Generalversammlung, „International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 7 March 1966“, L. No. 9464 (1969), <https://www.refworld.org/docid/3ae6b3940.html>.

³⁸⁸ Siehe auch Colin Samson, *The Colonialism of Human Rights: Ongoing Hypocrisies of Western Liberalism* (Cambridge: Polity, 2020); Alice L. Conklin, „Colonialism and Human Rights, A Contradiction in Terms? The Case of France and West Africa. 1895-1914“, *The American Historical Review* 103, Nr. 2 (April 1998): 419, <https://doi.org/10.2307/2649774>.

³⁸⁹ Vgl. Moyn, *The last utopia*, 79–80, 93–94.

Befreiungskämpfe war die postkoloniale Anerkennung von Staaten sowie ihrer Staatshoheit zentral. Letztere wird von der AEMR gefestigt. Sie lädt nicht dazu ein, mithilfe der Menschenrechte überstaatlich zu regieren.³⁹⁰

Moyn betont die Bemühung der in der Entstehung begriffenen Staaten darum, dass die Inhalte der zunächst nur niedergeschriebenen Versprechen politische Realität werden. Der Fokus lag hierbei auf selbstbestimmter Herrschaft und die Menschenrechte sollten dies begünstigen. Kolonialisierten war allerdings bewusst, dass westliche Werte nicht gleichermaßen für sie gelten sollten und die Rechtssprache sich lediglich dazu eignete, das koloniale Projekt bestenfalls zu reformieren. Damit waren auch die Vereinten Nationen anfangs kein Gefäß für antikoloniale Bestrebungen. Antikolonialist:innen wie Aimé Césaire kritisierten die Doppelstandards in Bezug auf die Rechte des Menschen (Rights of Man) im kolonialen Kontext, bezogen sich in ihrer Kritik allerdings nicht auf die internationalen Menschenrechte. Wie bereits erwähnt, erhielten diese im Vergleich zur Atlantik-Charta weniger internationale Aufmerksamkeit. In der Charta der Organisation für Afrikanische Einheit kommen die Menschenrechte beispielsweise einzig als Instrument vor, das dazu dient, die eigene Unabhängigkeit vor Neokolonialismus zu schützen.³⁹¹

Der Zuwachs an unabhängigen Staaten ging mit Fragen über die Beziehung zwischen den Menschenrechten und Antikolonialismus einher. Die steigende Anzahl neuer Nationen führte von den 1960er Jahren an dazu, dass Staaten, die aus ehemaligen Kolonialgebieten in Asien und Afrika hervorgingen, die „entwickelten“ Nationen überstimmen konnten. Zunehmend fand Selbstbestimmung Eingang in die Entwürfe der Menschenrechtsgesetze, und das trotz Zweifeln daran, dass ehemals kolonialisierte Staaten bereits „zivilisiert“ genug waren, um sich den Menschenrechten ebenso anzunehmen, wie es „entwickelte“ Staaten taten. Einwände wie diese stammten von Vertretungen aus Belgien, Frankreich und den Vereinigten Staaten, darunter also auch von Eleanor Roosevelt, der für ihren Einsatz bei der Entstehung der Menschenrechte viel Anerkennung entgegengebracht wird. Die britische Regierung sprach sich mit dem Argument,

³⁹⁰ Vgl. Moyn, 81–86.

³⁹¹ Vgl. Moyn, 86–93.

dass sie „überflüssig, nutzlos oder gefährlich“ sein könnten, bis zu einem Politikwechsel im Jahr 1962, gegen Verfassungen und „bills of rights“³⁹² in entstehenden Staaten aus. „Wirklich zivilisierte Politik“ habe das nicht nötig. Ivor Jennings, ein britischer Rechtswissenschaftler, der maßgeblich an den Verfassungsentwürfen postkolonialer Staaten beteiligt war, äußerte, dass es unklar sei, ob Kolonialisierte über die Intuition verfügten, die es bräuchte, um einzuschreiten, wenn die Einschränkung der Freiheit es verlangte.³⁹³

Dennoch entwickelten sich die Vereinten Nationen in den 1950er und 1960er Jahren zu einer formellen Plattform, in der die Unabhängigkeitsbestrebungen zumindest angemeldet werden konnten. Freiheit von Unterdrückung und einer externen Bevormundung gelten inzwischen als Voraussetzung dafür, dass die Menschenrechte von allen Menschen wahrgenommen werden können. Heute ist das Recht auf Selbstbestimmung sowohl im UN-Sozialpakt wie auch im UN-Zivilpakt das jeweils erste Recht.³⁹⁴

Trotzdem erfolgte der Verweis auf die Menschenrechte in den postkolonialen Staaten weiterhin nur punktuell, beispielsweise als Bestandteil einer zukünftigen unabhängigen Politik. Im besten Fall, so Moyn, öffneten die Menschenrechte eine Tür für demokratische Prozesse und im schlimmsten Fall wurde im Namen der Staatsgründung gegen sie verstoßen. Doch gab es insbesondere, wenn sie gegen Kolonialmächte gerichtet war, auch Verständnis für die Anwendung von Gewalt. Moyn bezieht sich hier auf Frantz Fanon und Jean-Paul Sartre, die Gewalt vor dem Hintergrund der eigenen Unterdrückungserfahrung als einzige bleibende Kraft und Option der (ehemals) Kolonialisierten sahen. In ehemaligen Kolonialgebieten, so Moyn, seien die Menschenrechte als eine Alternative dazu in Erscheinung getreten.³⁹⁵ Es verbreitete sich der Gedanke, dass Antikolonialismus in Bezug auf Moral und Politik versagt hatte und die

³⁹² Vgl. Moyn, *The last utopia*, 78, 112; Gemeint ist ein „Gesetz über die Rechte“ Klaus Schubert und Martina Klein, „Bill of Rights“, in *Das Politiklexikon*, Bundeszentrale für politische Bildung (Bonn: Dietz), zugegriffen 3. Juni 2022, <https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/politiklexikon/17189/bill-of-rights/>.

³⁹³ Vgl. Moyn, *The last utopia*, 95–96, 112.

³⁹⁴ Vgl. Moyn, 97–98, 107.

³⁹⁵ Vgl. Moyn, 114–17.

Menschenrechte zugunsten der Vorstellung einer postkolonialen Welt „geopfert“ wurden. Damit sei auch wieder das Interesse an individuellen Menschenrechten gestiegen.³⁹⁶

3.3 Die Verdrängung

Unzählige Stimmen, die zuvor zum Schweigen verurteilt waren, konnten durch die Dekolonisierung nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ihre Anliegen und Vorstellungen formulieren. Dies stellte für die globale Verteilungsgerechtigkeit eine Herausforderung dar, die es in der Form noch nicht gegeben hatte. Moyn bestätigt, dass kaum untersucht ist, welche Vorschläge und Politik in den postkolonialen Staaten für die lokale und internationale Verteilung vorlagen. Doch die Überlegungen von Führungspersonen in der Befreiung afrikanischer Staaten und Regionen zu globaler Gerechtigkeit war beispiellose Pionierarbeit. Postkoloniale Staaten setzten das Augenmerk auf soziale Gerechtigkeit und kombinierten ihre nationalistische Ausrichtung mit dem Streben nach Gleichheit unter Staaten.³⁹⁷

In den Menschenrechtsgesetzen gibt es allerdings keine ernst zu nehmende Pflicht von reichen gegenüber armen Staaten, weswegen sie sich als einsetzbares Mittel in den Bestrebungen nach internationaler Verteilungsgerechtigkeit disqualifizierten. Einerseits greift der UN-Sozialpakt die Rolle der internationalen Zusammenarbeit in der Umsetzung seiner Inhalte auf und thematisiert – anders als bisherige Erklärungen über Grundrechte – nicht explizit den Schutz vor Armut, sondern geht in seinen Formulierungen sogar einen Schritt weiter. Beispiele hierfür sind das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard oder das Recht auf den bestmöglichen Gesundheitsstandard. Andererseits beinhaltet der UN-Sozialpakt weder die Verpflichtung, mittels Verteilung die Gleichstellung aller Staaten zu befördern, noch Forderungen danach, durch einen überstaatlichen Ausgleich eine ausreichende Grundversorgung für alle zu gewährleisten. Die Umsetzung des UN-Sozialpakts hat sich darauf beschränkt, die

³⁹⁶ Vgl. Moyn, 119.

³⁹⁷ Vgl. Moyn, *Not Enough*, 2018, 90–91, 98.

Grundversorgung nicht vorzuenthalten, und anfänglich gab es auch kein Komitee, das für die Beobachtung dieser Umsetzung zuständig war.³⁹⁸

Moyn zufolge handelte es sich für die Diplomaten:innen, die dieses Übereinkommen vereinbarten, vielmehr um ein Sicherheitsnetz. Die neuen Staaten waren dagegen ambitionierter, weswegen sie den Fokus auf die Erarbeitung einer neuen Wirtschaftsordnung setzten und diese wiederum nicht mit den Menschenrechten assoziierten. Falls seitens der neuen Staaten dafür plädiert wurde, sozialen Rechten im Verhältnis zu zivilen und bürgerlichen Rechten mehr Gewicht zu verleihen, wurde diese Rhetorik zur Legitimierung umfangreicher Wirtschaftsprojekte eingesetzt. Nicht zuletzt diente diese Rhetorik auch dazu, von autoritärer Regierungsführung abzulenken.³⁹⁹

Die Vorschläge für eine Neue Weltwirtschaftsordnung (NWWO) von 1974 sahen staatsübergreifende Pflichten in der Verteilung für materielle Gleichheit auf globaler Ebene vor. Diese Forderungen folgten der Ölkrise im Herbst zuvor, die der NWWO zu Aufmerksamkeit verholfen hatte.⁴⁰⁰ Wirtschaftliches Wachstum galt als Voraussetzung für die ausreichende Versorgung von Individuen und Gleichbehandlung sollte nach dem Vorbild „entwickelter“ Staaten in Modernisierungsprozessen mitgedacht werden. Es sei allerdings bereits zu Beginn absehbar gewesen, dass sich die NWWO nicht mit nationaler Verteilungsgerechtigkeit befassen würde.⁴⁰¹

Das Bündnis zwischen postkolonialen Staaten, die Öl produzieren, unterstrich ihre Macht und löste in der „entwickelten“ Welt nicht zuletzt Angst aus. Diese Form der Solidarität im Streben nach globaler sozialer Gerechtigkeit hatte das Potenzial, Wirtschaftsbeziehungen grundlegend und nachhaltig zu transformieren. Sie vermittelte außerdem, dass neben dem reinen Beharren

³⁹⁸ Vgl. Moyn, 111–13.

³⁹⁹ Vgl. Moyn, 111–13.

⁴⁰⁰ „This effort was led by well-known Third World nationalists, emboldened by the success of the OPEC oil embargo, which many believed was the beginning of a fundamental reshuffling of the world’s economic power cards.“ Uvin, „From the Right to Development to the Rights-Based Approach“, Vgl. 598.

⁴⁰¹ Vgl. Moyn, *Not Enough*, 2018, 91, 101–4, 116–18.

auf individuellen Rechten oder gewaltvollen Revolutionen weitere Möglichkeiten bestehen. Das wäre ausgehend von diesem Fall beispielsweise eine auf Solidarität basierende Institutionalisierung von Vereinbarungen, in denen sich die beteiligten Parteien nicht länger in gewaltsam geschaffenen Rollen gegenüberstehen – konkreter als „Schwache“ und „Starke“.⁴⁰²

Der Durchbruch der Menschenrechte als internationaler moralischer Kompass erfolgte ebenfalls in den 1970er Jahren, auch wenn die sozialen Bewegungen der 1960er bereits den Weg geebnet hatten. Für Moyn war der Grund des internationalen Erfolgs zu dieser Zeit, dass das Anliegen, Grundrechte für alle zu sichern, vor dem Hintergrund der sinnlosen Gewalt, die der Kalte Krieg in die Welt trug, überzeugte. Der neue transnationale Aktivismus, der sich an dem Menschenrechtsideal orientierte, konzentrierte sich jedoch primär auf die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit und das Folterverbot in autoritären Regimen Osteuropas und Lateinamerikas statt auf wirtschaftliche Fragen. Die bürgerlichen Rechte des Individuums innerhalb des eigenen Staates bildeten den Arbeitsgegenstand der Menschenrechtsbewegung und obwohl wirtschaftliche und soziale Rechte ebenfalls zum Menschenrechtskanon gehörten, erhielten sie keine Aufmerksamkeit. Beispielsweise war es nicht Teil der transnationalen Bemühungen, Staaten darin zu unterstützen, individuelle Rechte zugunsten eines sozialen Ausgleichs zu gewährleisten.⁴⁰³

Soziale Gerechtigkeit rückte als Anliegen der Massen zur gleichen Zeit in den Hintergrund, während Amnesty International weltweites Ansehen genoss und im Jahr 1977 den Friedensnobelpreis erhielt. Eine mögliche Begründung für diese Gleichzeitigkeit sieht Moyn im Versagen des Sozialismus und in der Gewaltanwendung im Namen sozialistischer Politik. Dass der staatliche Sozialismus in den 1970er Jahren mit Verweis auf die Menschenrechte verurteilt wurde, habe es erschwert, sich eine funktionale Beziehung zwischen den Menschenrechten und demokratiebasiertem Sozialismus vorzustellen. Daran gekoppelt, habe der Kalte Krieg Anlass gegeben, daran zu zweifeln, dass zivile und bürgerliche Rechten auf der einen und wirtschaftliche und soziale Rechte auf der anderen Seite miteinander vereinbar seien. Mit dem

⁴⁰² Vgl. Moyn, 116.

⁴⁰³ Vgl. Moyn, 120–22.

Zusammenbruch des Kommunismus, einem Schwerpunkt auf bürgerlichen und zivilen Freiheiten in der globalen Menschenrechtsarbeit und der Ausbreitung des Marktfundamentalismus hat sich außerdem das Sprechen über Ressourcen und Gleichheit verändert. Jede Form des Sozialismus wurde mit einer Gewaltbedrohung assoziiert. Moyns Ansicht nach wurden die Menschenrechte zu einer Utopie, die sich von Ideologien abgrenzte, die bereits enttäuscht hatten. Dagegen sei materielle Gleichheit zu einer puren Fantasie verkommen.⁴⁰⁴

Noch im gleichen Jahrzehnt etablierten sich globale Armut sowie das Konzept der Grundbedürfnisse als feste Bestandteile der internationalen Entwicklungsarbeit. Das Konzept der Grundbedürfnisse und korrespondierende Minimalstandards in der Befriedigung dieser bildeten von Anbeginn das Verbindungsglied zwischen den Menschenrechten und globaler Verteilungspolitik. Außerdem stellte das Konzept Moyn zufolge einen willkommenen Ausweg aus der Konfrontation mit ambitionierteren Ansprüchen an globale Verteilung dar. In den postkolonialen Staaten hatten die Debatten um nationale Gleichheit gegen die kurzfristigen Ziele zur Erfüllung der Grundbedürfnisse keine Chance.⁴⁰⁵

Amartya Sen setzte die Thematik der Grundbedürfnisse zwar in den Kontext materieller Ungleichheit und betonte das Anrecht auf ihre Erfüllung, doch der Fokus lag stets auf Armutsbekämpfung und wurde von Entwicklungs- und Menschenrechtspraktiker:innen als solcher übernommen. Nationale wie auch internationale Ungleichheit wurden nicht als eine eigenständige Problematik behandelt. Um die diesbezüglichen Forderungen des Globalen Südens dennoch in den Menschenrechten zu verankern, plädierte der internationale Anwalt Upendra Baxi für das Menschenrecht auf Entwicklung. Für Moyn ist dies ein Beispiel dafür, dass es durchaus Menschenrechtsvertreter:innen gab, denen Verteilungsgerechtigkeit ein menschenrechtliches Anliegen war. Nichtsdestotrotz waren die Menschenrechte noch bis in die

⁴⁰⁴ Vgl. Moyn, 120–22, 179–82.

⁴⁰⁵ Vgl. Moyn, 117–21, 126, 133

1980er Jahre weit davon entfernt, ein Instrument für die ausreichende Versorgung aller Menschen oder gleichstellende Wohlfahrtsmodelle zu sein.⁴⁰⁶

Die erste Menschenrechtsarbeit, die vermeintlich mit den Interessen der NWWO in Verbindung gebracht werden kann, beschränkte sich auf Armutsbekämpfung und die Interpretation von Grundbedürfnissen. Verhandlungen über das ausreichende Minimum an Ressourcen für die Versorgung der Menschen mündeten im Kernbereichsansatz (minimum core approach). Allerdings hat dieser Ansatz bis heute wenig mit den ambitionierteren globalen Zielen jener Zeit zu tun und die NWWO fand in der globalen Schuldenkrise der frühen 1980er Jahre ihr Ende.⁴⁰⁷

Die Ideen der NWWO hatten sich weder mit der Menschenrechtsrevolution noch mit neoliberaler Wirtschaftspolitik, welche laut Moyn die tatsächliche neue internationale Wirtschaftsordnung definierte, vertragen. Die wachsende Ungleichheit sollte in Kauf genommen werden, da sie mit Wachstum einherging, das später die breite Bevölkerung erreichen sollte. Die Offenheit für eine freie Marktpolitik zahlte sich allerdings nicht aus. Die Strategien entpuppten sich als weniger erfolgreich, weil sie beispielsweise den Import westlicher Produkte beförderten und weniger die lokale Wirtschaft, was wiederum die nationale und internationale Ungleichheit verschärfte. Schlussendlich führten sie zu konzentrierter Macht und konzentriertem Reichtum für die Eliten der neuen Nationen. Entwicklungsakteur:innen mussten sich eingestehen, dass eine wachstumsbasierte Gleichstellung der postkolonialen Staaten keine umsetzbare Möglichkeit war und auch innerhalb der Staaten ging der Glaube an Gleichheit verloren. Den Platz der Bestrebungen für ausgleichende globale Verteilung nahmen Kampagnen für Armutsbekämpfung ein und die

⁴⁰⁶ Vgl. Moyn, 119, 136–41, 145.

⁴⁰⁷ Vgl. Moyn, *Not Enough*, 2018, 91, 117–26, 145 sowie Amrei Müller, „Die Konkretisierung von Kernbereichen des Menschenrechts auf Gesundheit: Internationale Debatten zu »Minimum Core Obligations«, in *Menschenrechte in der Medizin / Human Rights in Healthcare*, hg. von Andreas Frewer und Heiner Bielefeldt, 1. Aufl., Bd. 1 (Bielefeld, Germany: transcript Verlag, 2016), 125–68, <https://doi.org/10.14361/9783839434710-005>.

Menschenrechte legitimierten eine Schwerpunktsetzung auf eine minimale ausreichende Versorgung. Außerhalb der Theorie hat nur dieser Anspruch überlebt.⁴⁰⁸

3.4 Die Begleiter

In den 1980er Jahren erhoben sich kritische Stimmen und plädierten für die Berücksichtigung der Menschenrechte im Entwicklungssektor und in den internationalen Finanzinstitutionen. Letztere waren nach der Schuldenkrise der frühen 1980er federführend in der Internationalisierung neoliberaler Politik in Afrika, Südamerika und später auch in Osteuropa. Die Weltbank sei in den 1990ern geradezu das Synonym für neoliberale Politik gewesen. Sie nahm sich der Grundbedürfnisse an, indem sie verschiedenen Nationen Darlehen gewährte, was in einer horrenden Verschuldung postkolonialer Staaten endete.⁴⁰⁹ Da auf Basis der Menschenrechte kein entscheidender Druck ausgeübt werden konnte, war die Reaktion auf die Kritik langwierig und zunächst reine Rhetorik. Punktuell führten die Resultate der Vorhaben zu einer indirekten Unterstützung, doch gab es keine Anpassung betreffend die Standards und Ziele. Das lag nicht zuletzt daran, dass ein Konflikt zwischen den Menschenrechten und den Hauptaufgaben der Entwicklungsarbeit vermutet wurde.⁴¹⁰

Nach dem Kalten Krieg vertrugen sich die Werte der transnationalen Menschenrechtsbewegung allerdings mehrheitlich mit der neoliberalen Globalisierung und der große Konflikt blieb aus. Zum einen haben die Menschenrechtspraxis und der Neoliberalismus eine individualistische Ausrichtung gemein sowie eine Skepsis bzw. Ablehnung gegenüber kollektivistischen Vorhaben wie dem Nationalismus oder Sozialismus.⁴¹¹

Darüber hinaus werden der Menschenrechtsbewegung und dem Neoliberalismus große Erfolge zugeschrieben. Die Menschenrechte genossen in den 1990er Jahren weltweit Anerkennung als

⁴⁰⁸ Vgl. Moyn, 121–27, 133.

⁴⁰⁹ Vgl. Moyn, 119, 189–192.

⁴¹⁰ Vgl. Moyn, 191–92.

⁴¹¹ Vgl. Moyn, 194.

ethische Orientierung, die den Umgang der Staaten mit der eigenen Bevölkerung hinsichtlich Gewaltanwendung, Diskriminierung und Unterdrückung prüft. Dem Neoliberalismus, der in der internationalen Wirtschaft die führende Rolle einnahm, wird vor allem am Beispiel Chinas das Potenzial zugesprochen, mehr Menschen von Armut befreien zu können als jede andere „Kraft“ der bisherigen Menschheitsgeschichte.⁴¹² Ein beliebtes Argument zur Verteidigung des Neoliberalismus sei daher, dass Ungleichheit lediglich die Bedingung für Armutsbekämpfung ist. Da die Menschenrechtsgesetze nur einen Minimalanspruch haben, hat neoliberale Politik das Potenzial, entscheidend zu ihrer Umsetzung beizutragen, denn die Konsequenz des Neoliberalismus ist nicht Armut, sondern Ungleichheit.⁴¹³

Ausgehend vom Referenzrahmen der Grundbedürfnisse, begann die Arbeit mit neuen und differenzierten Indikatoren wie jenen zur Beobachtung der Nachhaltigkeitsziele. NGOs und philanthropische Unternehmungen einigten sich ebenfalls auf den Maßstab der ausreichenden Versorgung. Auch als der Druck zunahm, die Relevanz der Menschenrechte in der Grundversorgung als globales wirtschaftliches Anliegen anzuerkennen, wurden keine Alternativen zur Arbeit mit Grundbedürfnissen geschaffen. Die Durchsetzbarkeit der sozialen Rechte blieb, losgelöst von transnationalen Pflichten, eine Aufgabe auf Staatsebene oder war Teil eines wohltätigen Engagements. Menschenrechts-NGOs machten darauf aufmerksam, dass die reicheren Menschen dieser Erde den ärmsten Menschen dieser Erde in einem philanthropischen Akt helfen könnten. Der Blick wanderte hierbei von Osteuropa und Südamerika nach Afrika, das diesbezüglich bis in die 1990er Jahre eine untergeordnete Rolle gespielt hatte. Die Konkretisierung der Menschenrechtsnormen und die Formulierung neuer Rechte zählen zu den Errungenschaften dieser Zeit, auch wenn internationale Beiträge zur Umsetzung der sozialen Rechte seither zunehmend als Wohltätigkeit verstanden werden.⁴¹⁴

⁴¹² Vgl. Moyn, 174–75, 190.

⁴¹³ Vgl. Moyn, 207–8, 211 sowie Branko Milanović, *Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization*, First Harvard University Press paperback edition (Cambridge, Massachusetts London, England: The Belknap Press of Harvard University Press, 2018).

⁴¹⁴ Vgl. Moyn, 190–93, 196–97.

Im Zeitalter des Neoliberalismus sind die Menschenrechte Moyns Ansicht nach sowohl auf rechtlicher wie auch auf politischer Ebene unbrauchbar im Kampf für globale Verteilungsgerechtigkeit. Selbst als die Menschenrechte auf internationaler Ebene als wirksames Instrument für die – entsprechend der binären Geschlechterzuordnung – Gleichstellung von Mann und Frau überzeugten, wurde materielle Ungleichheit in diesen Bestrebungen vernachlässigt. In der Diskriminierungsbekämpfung zum Schutz von Frauen und minorisierten Menschengruppen sind sicherlich Fortschritte erzielt worden. Allerdings beschränkten sie sich auf den Zugang zum Arbeitsmarkt und die Gleichstellung im Status, obwohl ein Bewusstsein für die Notwendigkeit struktureller Veränderungen vorlag. Sexuelle Gewalt wurde losgelöst von finanziellen Ressourcen gebrandmarkt und war aus westlicher Sicht ein Problem der stigmatisierten und stereotypisierten „Anderen“. Auch wenn die Menschenrechte die Rechte der Frauen verteidigt hatten wie keine andere weltweite Ideologie, außer der feministischen, wurde Ressourcengleichheit verdrängt.⁴¹⁵

Diese Vernachlässigung zeigte sich auch in Hinblick auf die jahrzehntelange Erweiterung des Menschenrechtssektors. Beispielsweise kamen das Feld der Vergangenheitsarbeit (transitional justice) und regionale Institutionen für den Menschenrechtsschutz wie der Interamerikanische Gerichtshof oder der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hinzu. Doch keine dieser Neuheiten griff die erwähnte Ungleichheit auf. Stattdessen wurden in ihrer Entstehungszeit Bedingungen geschaffen, die Ungleichheit beförderten.⁴¹⁶ Beispielsweise schreibt Saerom Han darüber, wie die neoliberal ausgerichtete Vergangenheitsarbeit in Tunesien zur Verhinderung eines strukturellen Wandels zugunsten sozialer Gerechtigkeit führte. In diesem Zusammenhang habe sich die Regierung im Demokratisierungsprozess eines liberalen Menschenrechtsdiskurses bedient und auf individuelle Menschenrechte fokussiert. Als daran gekoppelte Problemfelder führt sie in ihrer Arbeit neben sozialwirtschaftlicher Ungerechtigkeit die steigende

⁴¹⁵ Vgl. Moyn, 176, 204–6.

⁴¹⁶ Vgl. Moyn, 186.

Arbeitslosigkeit und die prekären Lebensbedingungen junger Menschen auf. An der sozialen und wirtschaftlichen Politik habe sich in dem Demokratisierungsprozess wenig getan.⁴¹⁷

Selbst dort, wo soziale Rechte Eingang in die Verfassung gefunden hatten und ein gerichtlicher Prozess möglich war, kam es in der Menschenrechtsgeschichte wiederholt zu Enttäuschungen, da Entschädigungen und strukturelle Veränderungen meist ausblieben. Zudem ist die Justiz meist nur für jene zugänglich, die alphabetisiert sind oder von einer Organisation begleitet werden. Expert:innen zweifeln auch deshalb an der Wirkungsmacht von sozialen Rechten in Verfassungen und ihrem Einfluss auf den Staatshaushalt. In Datenerhebungen zu Auswirkungen der Menschenrechtsgesetze werden soziale und wirtschaftliche Rechte tendenziell ausgelassen, sodass es hierfür an empirischen Belegen mangelt. Darüber hinaus erschwert der UN-Sozialpakt die Durchsetzung seiner Rechte aufgrund des in ihm enthaltenen Konzepts der „progressiven Realisierung“ auch selbst, da es suggeriert, dass die Durchsetzung zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen kann.⁴¹⁸

Im Jahr 1990 verpflichtete das Komitee UN-Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (Committee on Economic, Social and Cultural Rights, CESCR; UN-Sozialausschuss) die internationale Staatengemeinschaft dazu, für den Schutz der Menschenwürde den Kerngehalt des jeweiligen Rechts unmittelbar zu garantieren. 1991 nahm es jene Staaten, denen es möglich ist, in die Pflicht, durch internationale Zusammenarbeit zur Umsetzung des UN-Sozialpakts beizutragen, doch hat es bisher keine nennenswerte Entwicklung in diese Richtung gegeben. Dabei bezeichnet auch Moyn diesen Kernbereich als ein Minimum innerhalb des Minimums.⁴¹⁹ Dass der UN-Sozialpakt und der UN-Zivilpakt seit der Wiener Menschenrechtskonferenz von

⁴¹⁷ Vgl. Saerom Han, „Transitional Justice for Whom? Contention over Human Rights and Justice in Tunisia“, *Social Movement Studies* 21, Nr. 6 (2. November 2022): 816–32, <https://doi.org/10.1080/14742837.2021.1967129>.

⁴¹⁸ Vgl. Moyn, *Not Enough*, 2018, 199–201. Vgl. Fukuda-Parr, „Human Rights and Human Development“, 88–89; Weitere Literatur, in der die Nicht-Realisierung der Menschenrechte und der Umgang mit der Enttäuschung thematisiert werden: Laura Westra, *The Recovery of Human Rights*, Human rights: contemporary issues and perspectives (New York: Nova Science Publishers, 2020); Eric A. Posner, *The Twilight of Human Rights Law* (Oxford, UK; New York, NY: Oxford University Press, 2014); Susanne Kaul und David Kim, Hrsg., *Imagining Human Rights* (Boston: De Gruyter, 2015).

⁴¹⁹ Vgl. Moyn, 196, 199–200.

1993 als untrennbar gelten, da die Erfüllung des einen durch die Erfüllung des jeweils anderen bedingt sei, bewirkte ebenfalls keine grundlegende Veränderung. Für die Interpretation des UN-Zivilpakts wurde außerdem bereits 1976 ein Komitee für seine Auslegung und die Beobachtung der Umsetzung geschaffen sowie ein Individualbeschwerdeverfahren. Für den UN-Sozialpakt folgte ein solches Komitee 1985, und das Individualbeschwerdeverfahren trat 2013 und somit zehn Jahre nach der Wiener Menschenrechtskonferenz in Kraft.⁴²⁰

Das europäische Menschenrechtssystem gilt in der Durchsetzbarkeit individueller Menschenrechte spätestens, seit die Zuständigkeit für die Durchsetzung der Bürgerrechte Ende 1998 dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte übertragen wurde, als das robusteste der Geschichte. Betreffend die sozialen und wirtschaftlichen Rechte ist es allerdings auch hier anders. Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union von 2000 beinhaltet zwar auch soziale Rechte, konnte sich bisher in Bezug auf ihre Umsetzung jedoch nicht beweisen. Es ist hier wichtig, zu erwähnen, dass Westeuropa nie auf vergleichbare Weise auf internationale Finanzinstitutionen angewiesen war. Beispielsweise wurden Fragen des Haushaltsplans rund um die Griechenland-Krise ab 2008 innerhalb der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft behandelt.⁴²¹

Zur gleichen Zeit, in der zahlreiche Staaten durch die Privatisierung staatlicher Dienstleistungen oder die Institutionalisierung neoliberaler Richtlinien eine Transformation durchliefen,⁴²² lautete das Mandat der Menschenrechte, einen ausreichenden und minimalen Schutz in einem globalisierten Wirtschaftssystem zu gewährleisten. Die Menschenrechtsgesetze und die dazugehörige Bewegung verfügen insoweit über die Macht, eine menschenwürdigere

⁴²⁰ Vgl. Moyn, 193, 196; „Committee on Economic, Social and Cultural Rights“, *International Justice Resource Center* (blog), 19. Februar 2014, <https://ijrcenter.org/un-treaty-bodies/committee-on-economic-social-and-cultural-rights/>.

⁴²¹ Vgl. Moyn, 189; „Der Europäische Gerichtshof Für Menschenrechte - Portal - www.coe.int“, Portal, zugegriffen 25. März 2023, <https://www.coe.int/en/web/portal/gerichtshof-fur-menschenrechte>; Für einen Einblick in die Geschichte des Europäischen Gerichtshofs siehe Michael D. Goldhaber, *A People's History of the European Court of Human Rights* (New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 2009); Diana Babuskova, *A Brief History of the Origins and Development of the European Court of Human Rights* (The Hague, The Netherlands: International Courts Association, 2013).

⁴²² Vgl. Moyn, 186.

Verteilung zu fördern, als dass sie die grausamsten Konsequenzen neoliberaler Politik anprangern können. Der starke Widerstand gegenüber Richtlinien zur Machtregulierung multinationaler Großkonzerne verhinderte es, sie zu verpflichten, sodass die Diskussionen über ihre Rolle vor allem mit der Prävention und der Bestrafung grausamer Verbrechen bzw. ihrer Finanzierung handeln. Es erstaunt daher nicht, dass sich Proteste wie jene gegen die Welthandelsorganisation im Jahr 1999 oder gegen die Finanzkrise im Jahr 2008 nicht der Menschenrechtsrhetorik bedienten.⁴²³

Bei der kritischen Betrachtung des Verhältnisses zwischen einer neoliberalen Weltordnung und der Menschenrechtspraxis gilt es Hans Otto-Sano zufolge, weder die Komplexität der Verhältnisse noch ihre Implikationen für die Praxis aus den Augen zu verlieren.⁴²⁴

In essence, the critique of a neoliberal world order today may miss a focus on neo-conservative and populist influence on policies, and they may fail to see that free markets propounded by neoliberals are replaced in part by protectionist markets favoured by conservative power holders in alliance with free market corporate sectors. An important trend is also that whereas the Bretton Woods institutions earlier could be seen as propounding the neoliberal agenda, the agenda today lacks prominent institutional agency at the international level. These broad policy trends constitute the complex patterns in which poverty and human rights policies have to operate.

Menschenrechtsorganisationen nahmen sich nicht der Aufgabe an, eine Alternative zu den hier aufgeführten Entwicklungen anzustreben.⁴²⁵ Die erste NGO, die sich mit dem UN-Sozialpakt auf internationaler Ebene befasste, war das Center for Economic and Social Rights (Zentrum für wirtschaftliche und soziale Rechte), gegründet 1993 in New York. Amnesty International zog im Rahmen einer Neuausrichtung – weg von einer aus dem Globalen Norden dominierenden Leitung und hin zur Stärkung lokaler Menschenrechtsarbeit im Globalen Süden – nach. Mit der aus Bangladesch stammenden Rechtsanwältin Irene Khan als Generalsekretärin kam 2001 Armutsbekämpfung als Aufgabe der Menschenrechtspraxis auf die Agenda. Es gab jedoch weder

⁴²³ Vgl. Moyn, 176, 194.

⁴²⁴ Hans-Otto Sano, „How Can a Human Rights-Based Approach Contribute to Poverty Reduction? The Relevance of Human Rights to Sustainable Development Goal One“, in *Sustainable Development Goals and Human Rights*, hg. von Markus Kaltenborn, Markus Krajewski, und Heike Kuhn, Bd. 5, *Interdisciplinary Studies in Human Rights* (Cham: Springer International Publishing, 2020), 25, https://doi.org/10.1007/978-3-030-30469-0_16-17.

⁴²⁵ Vgl. Moyn, 195.

im Globalen Norden noch im Globalen Süden eine anerkannte internationale Menschenrechts-NGO, die sich losgelöst von Armutsbekämpfung und allein zu diesem Zweck mit der Überwindung von Ungleichheit beschäftigte.⁴²⁶

Gemäß Moyn ist es ungerecht, die Menschenrechte dafür zu kritisieren, dass sie ein Ziel verfehlt haben, das sie nie hatten. Dennoch sei es wichtig, anzuerkennen, dass sie als Sprache der Gerechtigkeit den Platz einnahmen, der zuvor der Verteilungsgerechtigkeit zuteil war. Das gelte ungeachtet dessen, ob es beabsichtigt war oder nicht. Moyns Grafik über die Erwähnung der Begriffe „Sozialismus“ und „Menschenrechte“ in der englischsprachigen Literatur zeigt, dass die Abnahme im Sprechen über den Sozialismus mit einer Zunahme im Sprechen über die Menschenrechte einherging.⁴²⁷ Für deutschsprachige Publikationen ergab sich folgende Grafik:

Abbildung 4: Grafik über die Verwendung der Begriffe „Sozialismus“ und „Menschenrechte“ in deutschsprachigen Publikationen von 1880 bis 2009.

⁴²⁶ Vgl. Moyn, 195–96; Moyn erwidern Seyla Benhabib, *Kosmopolitismus ohne Illusionen: Menschenrechte in unruhigen Zeiten*, Suhrkamp taschenbuch wissenschaft 2165 (Berlin: Suhrkamp, 2016) und Michael Krennerich, „Kein neoliberales Projekt. Ein Plädoyer für die Menschenrechte“, hg. von Michael Krennerich u. a., *Menschenrechte und Entwicklung*, Zeitschrift für Menschenrechte, Nr. Jahrgang 15 Nr. 1 (2021): 214–26.

⁴²⁷ „The comparative prominence of human rights and socialism, as reflected by the percentage of English-language books in which the terms appear each year. Graph generated via Google Books Ngram Viewer.“ Vgl. Moyn, 179–82, 202, Diagramm auf Seite 182. Die Grafik, in dieser Arbeit wurde im Juni 2023 ebenfalls mit Google Books Ngram Viewer erstellt und umfasst für die deutschsprachige Literatur nur die Jahre bis 2009. Zudem wurde für der Verlauf mit Angaben ab 1880 gekürzt. Die Entwicklungen sind jedoch ähnlich.

Der Druck, der Ressourcengleichheit in der Mitte des 20. Jahrhunderts zu einem zentralen politischen Anliegen erhob, sei durch totalitäre Regimes, die organisierte Arbeiter:innenbewegung und die – wenn auch überzogen wahrgenommenen – kommunistische Bedrohung entstanden.⁴²⁸ Mit einer AEMR, die vor allem als Vorlage fungiert, an der sich Staaten orientieren können, und einem Menschenrechtssystem, das Ungleichheit nicht als eines der Hauptanliegen behandelt, bleibt ein vergleichbarer Druck aus.⁴²⁹

Das Erbe der NWWO ist Moyn zufolge die Unmöglichkeit, die ethische Bedeutung von materieller Ungleichheit als irrelevant zu betrachten. Über die ethische Bedeutung hinaus seien mit Blick in die Zukunft und angesichts der zunehmenden Ungleichheit unter anderem Frustration und Instabilität sowie eine Zunahme von Fluchtbewegungen und Populismus zu erwarten. 2015 hätte der Bericht des Sonderberichterstatters über extreme Armut und Menschenrechte, Philip Alston, Debatten über die Rolle der Menschenrechte in der extremen Ungleichheit initiiert.⁴³⁰ 2020 äußert Alston seine Zweifel betreffend die geringen Auswirkungen und Fortschritte der SDGs. Er erinnert daran, dass der Diskurs ohne Veränderungen „leer“ ist und plädiert stattdessen für Umverteilung. Zudem kritisiert er die UN-Institutionen, indem er festhält, dass es nicht auf Erfolge der Weltbank zurückzuführen sei, dass in China innerhalb von fünfzehn Jahren 740 Millionen Menschen die internationale Armutsgrenze überschritten haben.⁴³¹ Eine grundlegende Transformation der Menschenrechtsakteur:innen und des Menschenrechtsgesetzes hält Moyn allerdings für

⁴²⁸ Vgl. Moyn, 219.

⁴²⁹ Vgl. Moyn, 214.

⁴³⁰ Vgl. Philip Alston, „Report of the Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights“, A/HRC/29/31 (Menschenrechtsrat der Vereinte Nationen, Mai 2015), zugegriffen 23. März 2023, <https://www.refworld.org/docid/5576d95b4.html>; Moyn, *Not Enough*, 2018, 211, 220.

⁴³¹ Philip Alston, „The Parlous State of Poverty Eradication. Report of the Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights“, A/HRC/44/40 (Menschenrechtsrat der Vereinte Nationen, Juli 2020), 7, 10–11, 15, 19; Die Angaben über Armut und ihre Überwindung in China werden jedoch wiederholt hinterfragt wie beispielsweise im folgenden Artikel der deutschen Welthungerhilfe: „China hat die Armut ausgerottet. Wirklich?“, Welthungerhilfe.de - Für eine Welt ohne Hunger und Armut, zugegriffen 31. Mai 2023, <https://www.welthungerhilfe.de/welternaehrung/rubriken/entwicklungspolitik-agenda-2030/china-erklaert-das-ende-der-armut>.

unwahrscheinlich.⁴³² Alston zufolge handelt es sich zumindest in der Armutsbekämpfung um eine Frage der Entscheidung.

Diese Betrachtungen verdeutlichen, dass strukturelle und institutionelle Rahmenbedingungen allein nicht ausreichen, um Fragen der Verteilungsgerechtigkeit umfassend zu adressieren. Während wirtschaftliche Eigeninteressen und politische Strukturen die Durchsetzung menschenrechtlicher und entwicklungspolitischer Maßnahmen beeinflussen, bleibt die Frage, wie Ungleichheit auf individueller Ebene wahrgenommen, legitimiert oder hinterfragt wird, zentral.

Hier setzt meine Analyse in Kapitel 7 an, wo die Verlagerung des Fokus auf die individuelle Ebene ihren Höhepunkt erreicht. Indem dort das Einüben eines Mentalitätswandels in den Vordergrund rückt, wird erkennbar, dass materielle Ungleichheit nicht nur eine ökonomische, sondern auch eine erkenntnistheoretische und affektive Dimension hat. Diskursive Verschleierungen wirken nicht nur auf globaler oder institutioneller Ebene, sondern vor allem in alltäglichen Wahrnehmungs- und Denkmustern. Um diesen Zusammenhang greifbar zu machen, ist es notwendig, individuelle Reflexionsprozesse zu berücksichtigen, insbesondere in Bezug auf Anerkennung und Verteilung. Dieser Fokus ermöglicht es, nicht nur die systemischen Ursachen von Ungleichheit zu benennen, sondern auch Strategien zu entwickeln, die Menschen in ihrer Fähigkeit stärken, Ungerechtigkeiten wahrzunehmen und kritisch zu hinterfragen.

In den folgenden Kapiteln wird aufgezeigt, dass die Durchsetzbarkeit von Maßnahmen, die diesem Interesse entsprechen, nicht ausreichend bzw. sinngemäß durchgesetzt werden. Ein Hauptgrund dafür ist, dass die Konzentration von Vermögen und damit auch von Macht weder von den Menschenrechten noch vom Entwicklungssektor herausgefordert wird. Damit ist das Fundament für die Verschleierung von wirtschaftlichen Eigeninteressen gelegt, die im Konflikt mit Verteilungsgerechtigkeit stehen.

⁴³² Vgl. Moyn, *Not Enough*, 2018, 215, 218.

4 Kriterienkatalog A

Im Folgenden möchte ich zunächst auf sechs Hauptkritikpunkte am diskursiven Hintergrund des menschenrechtsbasierten Ansatzes aufmerksam machen. Dieser setzt sich aus dem Entwicklungsdiskurs und dem Menschenrechtsdiskurs zusammen. Die Hauptkritikpunkte, mit denen ich dieses Kapitel einleite, haben die Auswahl der ersten Kriterien für die Konzeption eines Differenzierungsmaßstabs orientiert. In der anschließenden Argumentation für die Auswahl der Kriterien vertiefe ich die Auseinandersetzung mit der Kritik und ergänze sie mithilfe von spezifischen Unterthemen und Beispielen. Im Rahmen der Argumentation besteht ihre Gemeinsamkeit darin, dass sie eine sorgfältige und gerechtigkeitsfördernde Perspektive unterstützen. Die übergeordneten Kriterien lauten in dieser Folge: Differenzierung und Transparenz (i), Mentalitätswandel und sprachliche Gewaltüberwindung (ii) sowie Impetus der Verteilungsgerechtigkeit (iii).

Die Reihenfolge erklärt sich damit, dass die Offenheit für eine Differenzierung und der Wille zur Transparenz eine Grundvoraussetzung sind, um Ungerechtigkeit, zu der koloniale Kontinuitäten und Verstrickungen gehören, zu konfrontieren. Dadurch wird der Weg geebnet, um die Notwendigkeit eines Mentalitätswandels zu diskutieren. Diese Bereitschaft drückt sich u. a. in einer machtkritischen Sprache aus. Das reflektierte Sprechen über die Relevanz der Differenzierung, der neuen Ansprüche an die Transparenz und des Mentalitätswandels ebnet den Weg, um für Verteilungsgerechtigkeit zu argumentieren.

Wie in Kapitel 2 skizziert wurde, haben der Entwicklungsdiskurs und die in ihm vertretenen Vorstellungswelten über „Entwicklung“ weitreichende Konsequenzen und bringen Herausforderungen für praxisbezogene Fragen und die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit sich. Drei von ihnen möchte ich im Folgenden besonders hervorheben. Die erste Herausforderung ist der Einfluss des Neoliberalismus auf die Entwicklungstheorie und -praxis, worauf ich im Kapitel 2.3 einging. Ich werde mich in diesem Kapitel unter 4.2. auch der Post-Development-Theorie annehmen, die als Ideologiekritik insbesondere die kolonialen Spuren der Wissensproduktion über „Entwicklung“ ins Auge fasst. Ziai zufolge sind der Neoliberalismus und die Post-Development-Theorie z. B. für die „Krise der Entwicklungstheorie“ in den 1980er

Jahren verantwortlich.⁴³³ Darüber hinaus gibt die Post-Development-Theorie, indem sie die Relevanz der Selbstbestimmung betont, zusätzlichen Anlass zu der Frage nach der demokratischen Legitimation von „Entwicklung“.⁴³⁴ Diese stellt die dritte Herausforderung dar, auf die ich in dieser Einleitung aufmerksam machen möchte. Diese drei Kritikpunkte sind prägend für den Entwicklungsdiskurs. Darüber hinaus weisen die Fragen, die sie behandeln, auf den Bedarf von Differenzierungshilfen hin und eignen sich daher auch als Unterstützung in der Konzeptionierung eines Differenzierungsmaßstabs. In den folgenden Unterkapiteln wird dies ersichtlich.

An der Zusammenfassung des Menschenrechtsdiskurses im Kapitel 3 ließ sich das Spannungsverhältnis feststellen, in dem sich die Idee der Menschenrechte befindet. Einerseits beabsichtigen die Menschenrechte, zu vereinen und dafür ggf. auch weniger konkret oder fordernd zu sein. In dieser Position sind die Menschenrechte ein diplomatischer Erfolg und eine Referenz, um für den Schutz von Menschen und die Ermöglichung menschenwürdiger Leben zu argumentieren. Andererseits müssen sie – unter anderem als Folge ihrer Zielsetzung, zu vereinen – ihre Gültigkeit und Sinnhaftigkeit verteidigen. Das liegt daran, dass sie den Ansprüchen, die aus Kontexten extremer Ungleichheit hervorgehen, nicht entsprechen und selbst ihre niedrigeren Ansprüche nicht ausreichend durchgesetzt werden. Dass die Menschenrechte dennoch als erstrebenswert gelten und eine gerechte Entwicklungspraxis auszeichnen sollen, resultiert in der Schwierigkeit, kritisch zu differenzieren. Drei Kritikpunkte, die aus der Zusammenfassung der jüngeren Menschenrechtsgeschichte hervorgehen, unterstreichen die Frage danach, wofür die Menschenrechte ein geeignetes Instrument sind und wofür nicht. Sie stellen damit besondere Grauzonen des Menschenrechtsdiskurses dar und gehören zu den bisher ungelösten Problemen der Menschenrechtsarbeit.

⁴³³ Vgl. Ziai, „Im Westen nichts Neues? Stand und Perspektiven der Entwicklungstheorie“, 16, 22–27.

⁴³⁴ Siehe Für einen Einblick in die jüngere Debatte siehe Antje Linkenbach, „Soziale Bewegungen und selbstbestimmte Entwicklung“, in *Handbuch Entwicklungsforschung*, hg. von Karin Fischer, Gerhard Hauck, und Manuela Boatcă (Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2016), 285–96, <https://doi.org/10.1007/978-3-658-04790-0>; Dieter Senghaas, Hrsg., *Regionalkonflikte in der Dritten Welt: Autonomie und Fremdbestimmung*, 1. Aufl, Aktuelle Materialien zur internationalen Politik, Bd. 21 (Baden-Baden: Nomos, 1989).

Der erste Kritikpunkt betrifft das Risiko, durch die Hervorhebung der Statusgleichheit und der Unterstützung benachteiligter und minorisierter Gruppen, vom Bedarf an strukturellen Veränderungen abzulenken.⁴³⁵ Die Bilder, die mit benachteiligten Gruppen assoziiert werden, sind außerdem, in einem hierarchischen Denkmuster zu verorten, welches einen weiteren Kritikpunkt darstellt. Dieses Denkmuster beeinflusst u. a. die Wahrnehmung internationaler Verantwortlichkeit und wirkt sich negativ auf die Durchsetzung der Menschenrechte aus. In diesem Zusammenhang erinnere ich an die Kritik am Kernbereichsansatz und den menschenrechtlichen Minimalstandards in der Umsetzung des UN-Sozialpakts. Die Betonung dieser drei Kritikpunkte geht auf ihre Relevanz für den Entwicklungsbereich zurück. Sie zeigt sich beispielsweise dadurch, dass der Inhalt des UN-Sozialpakts dem Entwicklungssektor zugeschrieben wird. Darüber hinaus handelt es sich um Aspekte des Menschenrechtsdiskurses, die Akteur:innen mit der Höhe ihrer Gerechtigkeitsansprüche konfrontieren.

Von der Kritik abgeleitete Kriterien können dabei helfen, einen differenzierten Blick auf den Entwicklungsdiskurs, den Menschenrechtsdiskurs und den Diskurs über menschenrechtsbasierte Entwicklung einzunehmen. Insbesondere Akteur:innen, die an einem wirksamen Einsatz der Menschenrechte interessiert sind, können zusätzlich praxisrelevante Orientierungshilfen deduzieren. Ich leite vor diesem Hintergrund die folgenden Kriterien für eine Differenzierung ab.

4.1 Differenzierung und Transparenz

4.1.1 Differenzierung

Der Diskurs verweist auf den Bedarf einer Differenzierung und der Möglichkeit des missbräuchlichen Gebrauchs. Er macht auf die Merkmale eines solchen Gebrauchs aufmerksam und nennt Graubereiche, die eine Differenzierung erschweren.

⁴³⁵ Vgl. Ziai, *Development Discourse and Global History*, 61-62; Moyn, *Not Enough*, 140; Siehe Thomas Pogge, *Weltarmut und Menschenrechte: Kosmopolitische Verantwortung und Reformen*, übers. von Anna Wehofsits, *Ideen & Argumente* (Berlin: De Gruyter, 2011).

→ Aus dem Diskurs geht hervor, dass eine kritische Differenzierung seiner Inhalte notwendig ist. Zur Differenzierung gehört die Herausbildung eines Sensoriums dafür, dass der Diskurs über Entwicklung seinerseits problematisch oder sogar missbräuchlich eingesetzt wird. Praktiken der Differenzierung schulen den Blick für diese Fälle des Scheiterns bzw. des Missbrauchs und legen auch Graubereiche offen. Es handelt sich demnach um einen selbstreflexiven Diskurs, der erkennen lässt, welche seiner Merkmale und Graubereiche eine kritische Betrachtung erschweren können. In diesem Diskurs wird auf Spannungsverhältnisse zwischen den verschiedenen Inhalten und Eigenschaften der Menschenrechte sowie der Menschenrechtspraxis aufmerksam gemacht.

4.1.2 Transparenz

4.1.2.1 Wirtschaftswachstum und die Reduktion von Ungleichheit

Die Problematik der fehlenden Differenzierung wird insbesondere im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Interessen kritisiert. Wirtschaftswachstum ist im Entwicklungsdiskurs als etabliertes Mittel gegen Armutsbekämpfung und Ungleichheit anerkannt. Staatliche Eingriffe in den Markt, Einschränkungen für den Privatsektor sowie angleichende Verteilung werden in einer neoliberalen Politik sowohl für die gesellschaftliche wie auch für die institutionelle Ebene als Bedrohung für das Wirtschaftswachstum und folglich für die Armutsbekämpfung verstanden. Gleichzeitig bleiben Erfolge in der Überwindung von Ungleichheit, die sich auf neoliberale Politik zurückführen lassen, aus.⁴³⁶

→ Der Diskurs fördert daher Genauigkeit und Transparenz betreffend den Einsatz von Wirtschaftswachstum als Mittel für gerechtigkeitsorientierte Veränderungsprozesse. Wenn z. B. Wirtschaftswachstum, Privatisierungen, oder Investitionen in den Privatsektor als Instrumente zur Überwindung von Ungleichheit vermittelt werden, fördert der Diskurs, dass

⁴³⁶ Vgl. Chapman, 81-83, 117; Ziai, *Development Discourse and Global History*, 11, 24-25; Siehe William Easterly, *The White Man's Burden: Why the West's Efforts to Aid the Rest Have Done So Much Ill and So Little Good* (Oxford, New York: Oxford University Press, 2006).

öffentlich zugängliche, verständliche und präzise Angaben darüber gemacht werden, wie die Einnahmen zu diesem Zweck verteilt werden.

4.1.2.2 Statusgleichheit und die Reduktion von Ungleichheit

Verteilungsgerechtigkeit, bzw. die Verschränkung von Anerkennung und Verteilung, werden im Menschenrechtsdiskurs sowie in der Menschenrechtsarbeit wiederholt vernachlässigt. Anerkennung in Form von Statusgleichheit und der Berücksichtigung benachteiligter Menschen hat in der Menschenrechtsgeschichte, weitaus mehr Erfolge vorzuweisen als Bemühungen um Verteilungsgerechtigkeit. Dabei ist letztere angesichts dessen, dass aus extremer Ungleichheit dringliche Gerechtigkeitsfragen hervorgehen äußerst relevant. Die Menschenrechte selbst verneinen die Verknüpfung von Verteilungsfragen und Menschenrechtsanliegen nicht, erleichtern es jedoch, diese Verknüpfung zu umgehen. Das zeigt sich in der Vagheit betreffend den Pflichtcharakter der internationalen Zusammenarbeit und einen Fokus auf überlebenswichtige Versorgung in der Menschenrechtspraxis.

- Der Diskurs fördert Genauigkeit und Transparenz betreffend das Verhältnis zwischen Statusgleichheit und Verteilung. Aus dem Diskurs geht hervor, dass die Gleichstellung benachteiligter Menschen bzw. die Förderung ihrer Anerkennung sowie der Anerkennung ihrer Rechte nicht ausreicht, um Gleichheit zu erfahren. Anhand des Diskurses lässt sich erkennen, dass die Verfügbarkeit und die Verteilung von Ressourcen notwendig sind, um den Menschenrechten Substanz zu verleihen.
- Der Diskurs fördert, dass in Zusammenhängen, in denen Gleichheit, Nichtdiskriminierung, Status und Anerkennung diskutiert oder als leitendes Prinzip oder Ziel angegeben werden, stets aufgegriffen wird, welche finanziellen und materiellen Ressourcen entsprechend eingesetzt werden. Er trägt dazu bei, dass diese Informationen präzise, verständlich und öffentlich zugänglich sind.

4.1.2.3 Wissensproduktion

- Der Diskurs fördert Transparenz in der Wissensproduktion. Dazu gehört, dass die Beziehung zwischen Armut, Ungleichheit, Reichtum und Vermögenskonzentration aus einer machtkritischen Perspektive erklärt wird. Er fördert, dass Reichtum und

Vermögenskonzentration in folgenden Bereichen eine zentrale Rolle einnehmen: a) öffentliche und politische Auseinandersetzungen und Debatten über Armut und Ungleichheit, b) die Wissensproduktion über Armut und Ungleichheit sowie c) Interventionen für Armutsbekämpfung und die Reduktion von Ungleichheit.

4.1.2.4 Relevanz am Beispiel: illegale Finanzflüsse versus ODA-Beiträge

Im Folgenden wird die Relevanz in der Betrachtung menschenrechtsbasierter und transparenter „Entwicklung“ anhand von illegalen Finanzflüssen, der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele und der Kommunikation über ODA-Beiträge veranschaulicht. Letztere bildet den Einstieg und eignet sich als Beispiel dafür, wie es auch in wohlhabenden Staaten zu Fragen der Transparenz in Bezug auf „Entwicklung“ und die Verteilung finanzieller Ressourcen kommen kann.

Die DEZA informiert auf leicht zugängliche Weise darüber, dass sich die Schweiz hinsichtlich der Finanzierung der Agenda 2030 dazu entschied, betreffend die ODA-Beiträge von dem Ziel abzuweichen, das die Vereinten Nationen vereinbart hatten. In dem entsprechenden Abschnitt über die „[g]ezielte Verwendung öffentlicher Entwicklungszusammenarbeit“ wird keine explizite Begründung angegeben:⁴³⁷

Die offizielle Entwicklungszusammenarbeit bleibt auch in der Zukunft ein wichtiges Finanzierungsmittel. Diese soll in Zukunft vermehrt den ärmsten Ländern zukommen und von Wirksamkeitskriterien geleitet werden. Die offizielle Entwicklungszusammenarbeit soll zudem vermehrt dazu eingesetzt werden, eine Hebelwirkung zu erzielen, indem sie etwa zur Mobilisierung interner Ressourcen oder zusätzlicher Ressourcen des Privatsektors beiträgt. Die Schweiz hält ihrerseits am Zielwert fest, 0.5 Prozent des Bruttonationaleinkommens für die offizielle Entwicklungszusammenarbeit aufzuwenden. Gleichzeitig anerkennt sie weiterhin das UNO-Ziel von 0.7 Prozent des Bruttonationaleinkommens für die offizielle Entwicklungszusammenarbeit.

Die Begründung findet sich u. a. in der *Strategie der Internationalen Zusammenarbeit 2021-2024* und beruht auf Sparmaßnahmen.⁴³⁸ Der Feststellung des Kantons Wallis, dass „der

⁴³⁷ Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA, „Umsetzung und Finanzierung“, Letzte Aktualisierung: 8. November 2022, <https://www.eda.admin.ch/agenda2030/de/home/internationale-ebene/finanzierung-und-umsetzung.html>. (Zugegriffen 15. Juni 2023).

⁴³⁸ Vgl. „Broschüre: Strategie der internationalen Zusammenarbeit 2021-2024“, zugegriffen 21. Mai 2023, <https://www.eda.admin.ch/deza/de/home/deza/publikationen.html/content/publikationen/de/deza/diverse-publikationen/broschuere-iza-2021-24>.

vorgeschlagene Betrag angesichts des Wohlstands der Schweiz und ihrer Solidaritätspflicht ein Minimum darstellt“, schlossen sich laut dem Ergebnisbericht zur Vernehmlassung 113 Organisationen an, die eine Anpassung von mindestens 0,5% bis 0,7% des Bruttonationaleinkommens für die Finanzierung der Entwicklungszusammenarbeit forderten.⁴³⁹ In einer Medienmitteilung vom April 2023 stellt Alliance Sud, ein Zusammenschluss von schweizerischen NGOs, außerdem klar, dass die Angaben der OECD über einen ODA-Anstieg der Beiträge aus der Schweiz auf 0,56% irreführend sind:⁴⁴⁰

Der Anstieg der Schweizer APD [ODA] ist lediglich auf die Kosten für die Unterbringung der ukrainischen Geflüchteten in der Schweiz zurückzuführen, welche unsinnigerweise der APD angerechnet werden dürfen. 2022 betragen sie 28% der Schweizer Entwicklungsausgaben. Diese Gelder werden zwar für den Schutz von Menschen in der Schweiz eingesetzt, haben aber keinen entwicklungspolitischen Effekt und tragen nicht zur Reduktion von Armut und Ungleichheit im Globalen Süden bei.

Für die internationale Ebene standen letztlich 0,4% öffentlicher Entwicklungsleistungen zur Verfügung.⁴⁴¹

Unabhängig davon, ob dieses Beispiel reicht, um der Schweiz fehlende Transparenz vorzuwerfen, zeigt es auf, dass Transparenz auch Aufmerksamkeit verdient, wenn es darum

⁴³⁹ Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA und Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF, „Internationale Zusammenarbeit der Schweiz 2021–2024. Ergebnisbericht zur Vernehmlassung“ (Bern, 19. Februar 2020), 10, 19, https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/6019/32/cons_1/doc_6/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-6019-32-cons_1-doc_6-de-pdf-a.pdf.

⁴⁴⁰ Laura Ebnetter und Andreas Missbach, „Jeder vierte Franken bleibt in der Schweiz“, Alliance Sud, 12. April 2023, <https://www.alliancesud.ch/de/politik/entwicklungspolitik/entwicklungsfinanzierung/jeder-vierte-franken-bleibt-der-schweiz>. Weitere Informationen zu den Folgen der Sparmaßnahmen für die Finanzierung von Entwicklungszusammenarbeit vgl. Eva Schmassmann, „Bei den Reichen lernt man Sparen“, Alliance Sud, 3. Oktober 2016, <https://www.alliancesud.ch/de/politik/entwicklungspolitik/entwicklungsfinanzierung/bei-den-reichen-lernt-man-sparen> sowie Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA und Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF, „Internationale Zusammenarbeit der Schweiz 2021–2024. Ergebnisbericht zur Vernehmlassung“ (Bern, 19. Februar 2020), 10, 19, https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/6019/32/cons_1/doc_6/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-6019-32-cons_1-doc_6-de-pdf-a.pdf.

⁴⁴¹ Laura Ebnetter und Andreas Missbach, „Jeder vierte Franken bleibt in der Schweiz“, Alliance Sud, 12. April 2023.

geht, wie wohlhabende Staaten über die Verteilung finanzieller Ressourcen kommunizieren, die menschenrechtsbasierte „Entwicklung“ ermöglichen sollen.

Ein weiteres Beispiel bietet der Länderbericht der OECD über die Umsetzung der Agenda 2030. Er gibt an, dass das Versicherungssystem der Schweiz bestimmte Haushalte mit „Zahlungen aus eigener Tasche“ (out of pocket payments) finanziell herausfordert und der rechtliche Rahmen für Geschlechtergleichstellung verbesserungswürdig ist. Doch für mehr als 40% der Nachhaltigkeitsziele lagen keine ausreichenden Daten für die Beobachtung der Umsetzung vor.⁴⁴² Das Brookings Institut berichtet, dass in der Kommunikation der Schweiz Aktivitäten und Ergebnisse nicht direkt mit den einzelnen Nachhaltigkeitszielen in Verbindung gebracht werden.⁴⁴³ Nachzuvollziehen, welche menschenrechtsbasierten Aktivitäten der Schweiz dem 10. Ziel zur Reduktion von Ungleichheit dienen, wird mit einer solchen Ausgangslage erschwert.

Neben der eigenen Transparenz im Kontext der internationalen Entwicklungszusammenarbeit, würde es der Entlastung bestimmter Staaten dienen, wenn wohlhabende Staaten für die Transparenz ihrer Unternehmen sorgen. In den neun Jahren von 2014 bis 2022 betrug die ODA bzw. APD der Schweiz rund 30,550 Milliarden Franken.⁴⁴⁴ In den neun Jahren zuvor, zwischen 1995 und 2014, gingen 28,9 Milliarden US-Dollar der sambischen Kupferexporte, also mehr als die Hälfte aller Kupferexporte dieses Staates, in die Schweiz. Diese erscheinen allerdings nicht in den Büchern der Schweiz.⁴⁴⁵ Zwischen 2000 und 2014 belief sich die Unterfakturierung von

⁴⁴² Vgl. „The Short and Winding Road to 2030: Measuring Distance to the SDG Targets“, OECD Policy Insights on Well-being, Inclusion and Equal Opportunity, Bd. 5, OECD Policy Insights on Well-Being, Inclusion and Equal Opportunity, 12. September 2022, 1, <https://doi.org/10.1787/3326f232-en>; Landesprofil „The Short and Winding Road to 2030: Measuring Distance to the SDG Targets - Switzerland“, OECD Policy Insights on Well-being, Inclusion and Equal Opportunity, Bd. 5, OECD Policy Insights on Well-Being, Inclusion and Equal Opportunity, 12. September 2022, 2–3, <https://doi.org/10.1787/3326f232-en>.

⁴⁴³ Vgl. George Ingram und Helena Hlavaty, „Donor Engagement with Agenda 2030 How Government Agencies Encompass the Sustainable Development Goals“ (Washington, D.C., Juli 2021), 83, <https://www.brookings.edu/search/donor+engagement+2030/>.

⁴⁴⁴ „Öffentliche Entwicklungshilfe der Schweiz“, zugegriffen 12. Juni 2023, <https://www.eda.admin.ch/deza/de/home/deza/portraet/zahlen-statistiken/schweiz-apd.html#>.

⁴⁴⁵ Vgl. John Aglionby, „Mis invoicing of Commodities Costs Billions to Developing World“, *Financial Times*, 18. Juli 2016, <https://www.ft.com/content/6d38e0b8-4a98-11e6-8d68-72e9211e86ab>.

Goldexporten aus Südafrika auf 78,2 Milliarden US-Dollar bzw. 67% der gesamten südafrikanischen Goldexporte. Bei den wichtigsten Partnern sind auch die höchsten Beträge zu finden. Beim Handel mit Indien beläuft sich der Betrag auf 40 Milliarden US-Dollar. Deutschland folgt mit 18,4 Milliarden US-Dollar.⁴⁴⁶ Eine Stellungnahme aus dem Jahr 2014 besagt, dass sich die Schweiz des Problems bewusst ist und u. a. gegen illegale Finanzflüsse vorgehen möchte, weil sie das Wirtschaftswachstum der „Entwicklungsländer“ behindern.⁴⁴⁷ In der Bekämpfung illegaler Finanzflüsse ist die DEZA noch heute aktiv.⁴⁴⁸

4.2 Mentalitätswandel und sprachliche Gewaltüberwindung

Ich konzentriere mich, um dieses Kriterium und seine Relevanz zu erklären, auf den internationalen Kontext und koloniale Prägungen, die sowohl im Entwicklungs- wie auch im Menschenrechtsbereich fortbestehen. Die Grundgedanken dieser Erklärung, lassen sich allerdings auch auf andere Verhältnisse übertragen, die Gesellschaften strukturieren, wie beispielsweise Geschlechterverhältnisse auf lokaler Ebene.⁴⁴⁹

⁴⁴⁶ UNCTAD, „Some Countries Losing Up to 67% of Commodity Exports to Misinvoicing“, 16. Juli 2016, <https://unctad.org/news/some-countries-losing-67-commodity-exports-misinvoicing>; „Trade Misinvoicing in Primary Commodities in Developing Countries: The Cases of Chile, Côte d’Ivoire, Nigeria, South Africa and Zambia“, 26. Dezember 2016, https://unctad.org/system/files/official-document/suc2016d2_en.pdf; „Illicit Financial Flows, Trade Misinvoicing, and Multinational Tax Avoidance: The Same or Different?“, Center For Global Development, zugegriffen 11. Mai 2023, <https://www.cgdev.org/publication/illicit-financial-flows-trade-misinvoicing-and-multinational-tax-avoidance>.

⁴⁴⁷ DEZA - Schweizerische Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, „Unlautere und Illegale Finanzflüsse: Herausforderung und Handlungsmöglichkeiten für die Schweizer Entwicklungspolitik“ (Development Policy Brief Abteilung Analyse und Politik, April 2014).

⁴⁴⁸ Vgl. „Rohstoffe und Entwicklung“, zugegriffen 26. Mai 2023, https://www.eda.admin.ch/deza/de/home/themen/staats-_und_wirtschaftsreformen/rohstoffabbau_und-handel.html.

⁴⁴⁹ Vgl. Brigitte Aulenbacher, „Geschlecht als Strukturkategorie: Über den inneren Zusammenhang von moderner Gesellschaft und Geschlechterverhältnis“, in *Geschlechterdifferenzen — Geschlechterdifferenzierungen*, hg. von Sylvia Marlene Wilz (Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2008), 139–66, https://doi.org/10.1007/978-3-531-90831-1_5.

4.2.1 Koloniale Mentalität und Entwicklungsmentalität

Dieser Abschnitt beginnt mit der Bedeutung der beiden Begriffe „koloniale Mentalität“ und „Entwicklungsmentalität“ in der vorliegenden Arbeit. Anschließend zeige ich auf, inwieweit die Post-Development-Theorie diese Denkmuster herausfordert, und veranschauliche ihre Kritik anhand eines Beispiels aus der Praxis. Die Relevanz von Denkmustern ergänze ich um den Einfluss von Emotionen und ihre Rolle in der Verteidigung von sozialen Identitäten. Für diesen Aspekt beziehe ich mich auf psychologische Studien über die Bereitschaft, Entschädigungen an Personen zu leisten, die eine soziale Identität mit (ehemals) unterdrückten Menschen teilen. Erkenntnisse darüber, wie sich die Konfrontation mit Ungerechtigkeit und dem eigenen Verhältnis zu ihr, auf die Bereitschaft auswirkt, auszugleichen, übertrage ich abschließend auf den Diskurs über Ungleichheit und Verteilung.

Die koloniale Mentalität setzt sich aus der Abwertung der Kolonisierten und der Aufwertung der Kolonisor:innen zusammen. Die Mentalität der Kolonisor:innen wird auch als „kolonialer Narzissmus“ beschrieben. Menschen mit dieser Gesinnung betrachten und empfinden es als gerecht und selbstverständlich, dass ihre Gemeinschaft über Macht, Privilegien, Gestaltungsmöglichkeiten und Wohlstand verfügt. Diese Anschauung erhält sich aufrecht, indem die koloniale Vergangenheit sowie koloniale Kontinuitäten in der Gegenwart gänzlich oder teilweise ignoriert bzw. verzerrt dargestellt werden. Zu den Kontinuitäten zählt auch der Ausschluss „Anderer“, z. B. mittels geschlossener Wohnanlagen oder dadurch, dass die Mehrheit der Weltbevölkerung keinen Zugang zu diesem Wohlstand erhält.⁴⁵⁰

Philipp Lepenies verwendet den Begriff der Entwicklungsmentalität, um zu beschreiben, wie sich historische Kontinuitäten auf die heutige Praxis auswirken.⁴⁵¹ Die Entwicklungsmentalität ist in dieser Arbeit als ein Zweig des kolonialen Narzissmus zu betrachten. Das Bewusstsein

⁴⁵⁰ Vgl. Decolonial Psychology Editorial Collective, „General Psychology Otherwise: A Decolonial Articulation“, *Review of General Psychology* 25, Nr. 4 (Dezember 2021): 342–43, <https://doi.org/10.1177/10892680211048177>.

⁴⁵¹ Vgl. Philipp Lepenies, „La rage de vouloir conclure‘: Wissensvermittlung als Entwicklungsengpass oder warum Experten so arbeiten, wie sie es tun“, in *Im Westen nichts Neues? Stand und Perspektiven der Entwicklungstheorie*, hg. von Aram Ziai, 1. Aufl., Entwicklungstheorie und Entwicklungspolitik, Bd. 14 (Baden-Baden: Nomos, 2014), 214–17.

über die anhaltende Wirkungsmacht dieser Mentalitäten hilft, die Probleme am und im Entwicklungsdiskurs zu verstehen. Dominanzbasierte Perspektiven wie die der kolonialen Mentalität stehen in Konflikt mit der Selbstbestimmung „Anderer“ und Legitimierungsprozessen auf Augenhöhe. Dadurch, dass die Mentalitätsgeschichte weit zurückreicht und es sich bei der Machtausübung um eine verinnerlichte Selbstverständlichkeit handelt, besteht der Konflikt unabhängig davon, ob ein Bewusstsein für den Zusammenhang vorhanden ist oder nicht. Die Post-Development-Theorie greift Selbstverständlichkeiten der Entwicklungsmentalität, die auf das koloniale Denkmuster zurückgehen, an und trägt so zu einem Mentalitätswandel bei. Um zu erklären, mit welchen Fragestellungen sie das tut, stelle ich kurz die entsprechenden Inhalte vor.

Die Post-Development-Theorie wurde in den 1980ern und 1990ern zunehmend bekannter. Da sie „Entwicklung“ als überhebliches Versprechen sowie ihre Ziele kritisiert, handelt es sich laut Aram Ziai nicht um eine Theorie innerhalb des Forschungsgebiets über „Entwicklung“, sondern eher um eine Ideologiekritik. Dennoch spielt die Post-Development-Theorie dadurch, dass sie gesellschaftlichen Wandel thematisiert, eine Rolle in der Entwicklungstheorie.⁴⁵² Ihr Hauptgegenstand ist die Machtkritik und ihre Machtanalyse wird von der Annahme motiviert, dass „Entwicklung“ koloniale Verhältnisse – samt der Überzeugung von westlicher Überlegenheit – aufrechtzuerhalten versucht. Diese Verhältnisse spiegeln sich wiederum in Machtdynamiken zwischen Regionen und zwischen Individuen wider. Das geschieht unabhängig davon, ob die jeweiligen Projekte wohlgemeint sind oder die koloniale Perspektive beabsichtigt ist oder nicht. Konkreter äußert sich das Machtgefüge durch die Autorität von Expertise aus dem Globalen Norden, die das Fundament für Entwicklungspolitik zugunsten der „Armen und Unwissenden“ legt.⁴⁵³

Hinsichtlich der Expertise aus dem Globalen Norden erklärt Ziai, dass sich der Forschungsbereich der Entwicklungstheorie zu Zeiten des Kalten Krieges und der

⁴⁵² Vgl. Ziai, *Development Discourse and Global History*, 139 sowie Ziai, „Im Westen nichts Neues? Stand und Perspektiven der Entwicklungstheorie“, 16, 22–23.

⁴⁵³ Vgl. Ziai, *Development Discourse and Global History*, 139.

Dekolonisierung herausbildete. Perspektiven der eigenen Überlegenheit und Mission prägten daher die Wissenschaft über die „Entwicklung“ der „Anderen“ bzw. einer „unterentwickelten“ Region. Produktion von universalem Wissen sei somit geopolitisch bestimmt und wird dem Globalen Norden zugeschrieben.⁴⁵⁴ Damit lege die Entwicklungstheorie „mentalitätsgeschichtliche Fundamente“, die Akteur:innen zu einer „institutionalisierte[n] Besserwisserei“ verleiten, schreibt Philipp Lepenies. Die Expertise der Akteur:innen fungiert hier als Begründung für die daraus resultierende Bevormundung „Anderer“ und vermittelt „Entwicklung“ als allgemeingültiges Interesse. Auch die Umsetzung ihrer Vorstellungen von „Entwicklung“ soll durch die Expertise legitimiert werden.⁴⁵⁵

Internationale Entwicklungszusammenarbeit für westlich konzipierte Bildungsangebote ist einer der Bereiche, an dem sich mehrere Argumente der Post-Development-Kritik erklären lassen. In der Bildung liegt darüber hinaus eine besondere Verantwortung, da sie sich stark auf die Denkweisen und Perspektiven der Lernenden auswirkt. Nancy Kendall gibt als Beispiele die Vorstellungen über die eigene Zugehörigkeit und die eigenen Möglichkeiten an. Sie bemängelt, dass Bildungsangebote der Entwicklungszusammenarbeit nicht über globale Ungleichheit informieren, sondern für die Ursachen hinter Chancen- und Erfolgslosigkeit auf die Lernenden selbst und den Staat verweisen. Das würde möglichen befreienden und ermächtigenden Einflüssen von Bildungsangeboten entgegenwirken. Hinzu käme, dass die Lernenden mit Fragen und Inhalten, die in ihren Kontexten relevant sind, gar nicht oder nicht ausreichend in Berührung kommen. Aufgeführte Beispiele hierfür sind Fragen des eigenen Überlebens, der Gesundheit, der Pflege kranker Menschen oder die Vermittlung von Moral, Kultur und religiösen Überzeugungen und Weltanschauungen.⁴⁵⁶

⁴⁵⁴ Vgl. Ziai, „Im Westen nichts Neues? Stand und Perspektiven der Entwicklungstheorie“, 14–15.ng

⁴⁵⁵ Vgl. Lepenies, „La rage de vouloir conclure“: Wissensvermittlung als Entwicklungsempass oder warum Experten so arbeiten, wie sie es tun“, 214–17 sowie Ziai, „Entwicklungstheorie nach der Post-Development Kritik. Plädoyer für eine Wissenssoziologie der Entwicklungstheorie und die Abschaffung des Entwicklungsbegriffs“, 107–12; Siehe William Easterly, *The White Man's Burden: Why the West's Efforts to Aid the Rest Have Done So Much Ill and So Little Good* (Oxford ; New York: Oxford University Press, 2006); William Easterly, *The Tyranny of Experts: Economists, Dictators, and the Forgotten Rights of the Poor* (New York: Basic Books, a member of the Perseus Book Group, 2013).

⁴⁵⁶ Vgl. Kendall 2009 422-431.

In Kendalls Arbeiten findet sich a) die Vermittlung westlicher Werte als westlicher Modelle als allgemeingültig, b) die Verdrängung von lokalem Wissen durch „besseres“ Wissen und c) die fehlende Machtkritik, die in einem Bild von lokaler Unterlegenheit gegenüber westlicher Überlegenheit resultiert.

Selbst für die Erwartungen des Entwicklungssektors seien im Bildungsbereich, häufig Misserfolge festzustellen. Die Faktoren, die sie als solche erkennbar machen, reichen von der Abwesenheit (potenzieller) Schüler:innen bis zur Verschuldung von Staaten für die Erfüllung ihrer Versprechen. Kendall führt positive Ergebnisse der Bildungszusammenarbeit auf die Teilhabe von Beteiligten in der Programmgestaltung zurück, die von der Planung über die Durchführung bis hin zur Evaluation reicht. Eine solche Programmkonzeption assoziiert sie in ihrem Text von 2009 allerdings nicht mit der Entwicklungszusammenarbeit, da sich die Zeiträume der Projekte häufig auf drei bis fünf Jahre beschränken.⁴⁵⁷

Dass Teilhabe eine bestimmte Form der Praxis auszeichnet und Selbstbestimmung in der wissenschaftlichen Arbeit überhaupt diskutiert wird, führt uns zum kolonialen Ursprung zurück. Koloniale Macht zeichnet sich nämlich insbesondere durch den Ausschluss von „Anderen“ und die Dominanz über „Andere“ aus. Ausgehend von Edward Saids Gedanken über die westliche imperialistische Praxis und meiner bisherigen Auseinandersetzung mit dem Entwicklungsdiskurs möchte ich drei Formen betonen, in denen sich diese Dominanz äußert: 1. die Akkumulation von Gebieten und Reichtum, 2. die Homogenisierung von Weltregionen und Bevölkerungen und 3. die Kontrolle über Wirtschaften, Bevölkerungen und Weltgebiete.⁴⁵⁸

Insbesondere mit Blick auf die Akkumulation von Reichtum und die Kontrolle über die internationale Wirtschaft wird deutlich, dass die heutigen Verhältnisse weitaus komplexer sind, als es eine simple Gegenüberstellung vermitteln könnte. Es ist nicht länger möglich, die Dynamiken allein mithilfe der beiden Kategorien „Kolonisierte“ und „Kolonisator:innen“ zu erklären. Dennoch ist diese Gegenüberstellung noch heute ein begründeter Ausgangspunkt, um

⁴⁵⁷ Vgl. Kendall 2009, 430-431.

⁴⁵⁸ Vgl. Edward W. Said, „Orientalism Reconsidered“, *Cultural Critique*, Nr. 1 (1985): 93–94, <https://doi.org/10.2307/1354282>.

die Verbindung zwischen der kolonialen Mentalität und der gegenwärtigen Rolle von Wirtschaftswachstum und extremer Ungleichheit aufzuzeigen.

Zu diesem Zweck möchte ich ergänzend zu der Rolle der Mentalität, den Einfluss von Gefühlen der Angst, Scham und Schuld beleuchten. Als Beispiel für ihre Relevanz werde ich außerdem Studien über die Bereitschaft zur Zahlung von Entschädigungen hinzuziehen.

4.2.1.1 Angst

Angst ist ein fester Bestandteil der Erfahrung der Kolonisor:innen. Unabhängig vom Ausmaß ihrer Macht und selbst in der Ausübung dieser, ist die Angst gegenwärtig. Das hängt damit zusammen, dass sie für die Bestätigung ihrer Macht und ihres Selbstbildes auf die Kolonisierten angewiesen sind:⁴⁵⁹

However extreme its violence, colonial power awaits, apprehensively, an interpretive validation from the other. This is the anxiety of domination. Fear is the key. The colonizer's fear.

Im Angesicht der Befreiungskämpfe kommt erneut Angst auf. Der Germanist Ashwin Manthripragada befasst sich mit Stefan Zweigs Beschreibungen britischer Angst vor indischen Aufständen und vor den Folgen auf das Machtverhältnis. Seine Darlegungen veranschaulichen, dass der Einfluss von Angst auf Kolonialherrschende nicht erst rückblickend erkannt wurde, sondern stetauch Zeitgenoss:innen von ihrer Wirkung Kenntnis nahmen.

In seinem Buch *The Fear of Barbarians* (Die Angst vor den Barbar:innen) schlägt Tzvetan Todorov die Brücke zur Gegenwart und macht dabei von mehreren Kategorisierungen Gebrauch. Zunächst teilt er die Welt in zwei Lager ein. Das erste Lager ist dem zweiten Lager zahlenmäßig weit überlegen und unter seinen Angehörigen findet sich eine gewisse Form der

⁴⁵⁹ Vgl. Quỳnh N. Phạm und Himadeep R. Muppidi, „Colonial Wars, Postcolonial Specters: The Anxiety of Domination“, in *Orientalism and War*, hg. von Tarak Barkawi und Ketih Stanski (Oxford University Press, 2013), 0, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199327782.003.0006>.

Wut. Das zweite Lager ist zahlenmäßig zwar weit unterlegen, verfügt aber über Technologie und Macht.⁴⁶⁰

Diese Ausgangslage beschreibt Todorov als explosiv und nähert sich dieser Überzeugung mit einer weiteren Kategorisierung. In ihr wird die Welt vierfach unterteilt. Die erste Gruppe zeichnet sich durch einen „Appetit“ aus, der von der Überzeugung ausgelöst wird, dass es ihr zusteht, vom Wohlstand auf der Welt zu profitieren. Diese Überzeugung bestimmt die entsprechenden Ziele und Mittel. In der zweiten Gruppe herrschen Ressentiments, die sich gegen ehemalige Kolonialmächte Europas, aber auch gegen die USA oder Japan richten. Die Gruppe teilt die Erfahrung, erniedrigt worden zu sein und über weniger Macht und Wohlstand zu verfügen. Das Hauptmerkmal der dritten Gruppe ist ihr Angstgefühl. Außer der Angst vor physischer Gewalt verspürt sie Angst vor einer grundlegenden Verschiebung in globalen wirtschaftlichen Machtverhältnissen. Die Angst dieser dritten Gruppe ist eine Bedrohung in sich, da Angst als Begründung für Kontrolle und Gewalt gilt. Todorov stellt die Gruppe folgendermaßen vor:⁴⁶¹

The third group of countries is distinguished by the place occupied in them by the feeling of fear. These are the countries that make up the West and that have dominated the world for several centuries. Their fear concerns the two previous groups, but it is not of the same nature. Western, and in particular European, countries fear the economic power of the ‘countries of appetite’, their ability to produce goods more cheaply and thus make a clean sweep of the markets – in short, they are afraid of being dominated economically. And they fear the physical threats that might come from the ‘countries of resentment’, the terrorist attacks and explosions of violence – and, in addition, the measures of retaliation these countries might be capable of when it comes to energy supplies, since the biggest oil reserves are found in these countries.

Die Eigenschaft der vierten und letzten Gruppe ist Unentschlossenheit. Sie bewegt sich zwischen den Gruppen 1 und 2 und wird tendenziell stark und in Abwechslung von einer dieser Gruppen beeinflusst.⁴⁶²

⁴⁶⁰ Vgl. Tzvetan Todorov, *The Fear of Barbarians: Beyond the Clash of Civilizations* (Chicago; London: The University of Chicago Press, 2010), 3–6.

⁴⁶¹ Vgl. Todorov, 3–6.

⁴⁶² Vgl. Todorov, 3–6.

Der Entwicklungsdiskurs teilt seinen Ursprung mit einer Mentalität, die eine globale Minderheit dazu verleitet, die Überzeugung zu verinnerlichen, dass ihre Dominanz, Kontrolle und Überlegenheit selbstverständlich sind, auch in Hinblick auf globale Wirtschaftsverhältnisse. Gleichzeitig ziehen sich Gefühle der Angst und Bedrohung durch diese Geschichte. Gefühle beeinflussen wie wir unsere eigenen Vor- und Nachteile wahrnehmen und was wir als gut oder böse erachten. Vorherrschende Gefühle sind dem Menschen nicht unbedingt bewusst, schreibt Antonio R. Damasio und wenn wir sie wahrgenommen haben, können wir zwar mit unserer Vernunft auf sie einwirken, doch dadurch, dass auch die Vernunft von Emotionen beeinflusst wird, ist der Spielraum begrenzt.⁴⁶³

Naomi Klein zufolge ist eine heutige Form der Angst, auf die gerne mit Unvernunft reagiert wird, die Angst vor dem Klimawandel und der Zukunft unserer Umwelt. Eine Antwort auf die Frage: „But what should we do with this fear that comes from living on a planet that is dying, made less alive every day?“⁴⁶⁴ lautet, dass der Globale Norden die eigene Klimaschuld anerkennt und wo nötig, den Übergang zu einer weniger umweltschädlichen Gesellschaft finanziert.⁴⁶⁵ Anstelle von Beziehungen, die von Hierarchien und Dominanzverhalten bestimmt werden, sollen Solidarität und Zusammenarbeit eine internationale Politik gestalten, die uns als Menschheit dafür stärkt, den Katastrophen zu begegnen, die auf uns zukommen. Es folgt ein Auszug aus ihren Schlussfolgerungen.⁴⁶⁶

Fundamentally, the task is to articulate not just an alternative set of policy proposals but an alternative worldview to rival the one at the heart of the ecological crisis—embedded in interdependence rather than hyper-individualism, reciprocity rather than dominance, and cooperation rather than hierarchy.

Der Vorschlag von Naomi Klein, die Angst als Motivation für eine zukunftsgerichtete Solidarität zu begreifen, scheint attraktiver als der Gedanke, Angstgefühlen mit Kontrolle und Dominanz

⁴⁶³ Vgl. Antonio R. Damasio, *The Feeling of What Happens: Body and Emotion in the Making of Consciousness*, 1. Harvest ed, A Harvest Book (San Diego, CA: Harcourt, 2000), 36–37, 55, 58.

⁴⁶⁴ Vgl. Naomi Klein, *This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate*, 1. Simon & Schuster hardcover ed (New York, NY: Simon & Schuster, 2014), 60.

⁴⁶⁵ Vgl. Klein, 760.

⁴⁶⁶ Vgl. Klein, 760, Zitat: 847.

zu beugen und sie damit weiter zu verstärken. Allerdings wird Gleichheit von Menschen, die aufgrund ihrer gesellschaftlichen Privilegien in Machtpositionen sind, als Bedrohung empfunden. Das verleitet sie dazu, Maßnahmen, die Ungleichheit reduzieren, z. B. hinsichtlich der Geschlechtergerechtigkeit, abzulehnen. Ferner sind sie dazu bereit, um Gleichheit zu vermeiden, auf eigene Vorteile zu verzichten oder Verluste in Kauf zu nehmen.⁴⁶⁷ Nach der Theorie der sozialen Dominanz kommt hinzu, dass Menschen, die dominanteren Gesellschaftsgruppen angehören, eher zu Ideologien und Kontexten neigen, die hierarchisch ausgerichtet sind und daher andere soziale Gruppen unterordnen.⁴⁶⁸

Vorausgesetzt, dass diese Erläuterungen stimmen, bieten sie sich zumindest teilweise dafür an, zu erklären, weshalb es im Entwicklungsdiskurs zu fundamentalen Widersprüchen kommt. Einerseits wird für Gleichheit und Gerechtigkeit plädiert. Andererseits besteht nach wie vor der Bedarf, Verteilungsgerechtigkeit und die gleichwertige Anerkennung von Menschen zu verteidigen. Es ist meine Annahme, dass das Erbe der kolonialen Mentalität gerechtigkeitsorientierten Entwicklungen im Weg steht. Die Akkumulation von Reichtum und die Dominanz über die Lebensverhältnisse „Anderer“ ist ein Kontinuum, dessen Selbstverständlichkeit eine Reflexion verhindert. Darüber hinaus kann sich das Angstgefühl, das der verinnerlichten Dominanz immanent ist, durch die Konfrontation mit globalen Verhältnissen verstärken und erneut zur Machtausübung über „Andere“ motivieren. Außerdem ist Gleichheit für die Dominanzgruppe ein Zustand, der weder gewohnt ist noch Sicherheit auslöst. Aus der dominanzbasierten Perspektive wirken die Vorstellungen von Gleichheit sowie das Verändern einer Wirtschaftsordnung, die extreme Ungleichheit fördert, stattdessen bedrohlich. Hingegen spenden – ausgehend von einer solchen Mentalitätsgeschichte – hierarchische Ordnungen und Machtgefälle ein zumindest vertrautes Gefühl der Kontrolle.

⁴⁶⁷ Vgl. N. Derek Brown, Drew S. Jacoby-Senghor, und Isaac Raymundo, „If You Rise, I Fall: Equality Is Prevented by the Misperception That It Harms Advantaged Groups“, *Science Advances* 8, Nr. 18 (6. Mai 2022): eabm2385, <https://doi.org/10.1126/sciadv.abm2385>. Romana Beer und science.ORF.at, „Privilegierte sehen Gleichstellung als Bedrohung“, science.ORF.at, 8. Mai 2022, <https://science.orf.at/stories/3212946/>.

⁴⁶⁸ Vgl. Felicia Pratto u. a., „Social Dominance Orientation: A Personality Variable Predicting Social and Political Attitudes.“, *Journal of Personality and Social Psychology* 67, Nr. 4 (Oktober 1994): 741–42, <https://doi.org/10.1037/0022-3514.67.4.741>.

Die Widersprüche und Verschleierungen des Entwicklungsdiskurses sind der Ausdruck und zugleich der Auslöser bewusster sowie unbewusster innerer Konflikte – insbesondere von jenen Angehörigen der Dominanzgruppen,⁴⁶⁹ die „gut“ sein wollen. Ein weiterer Auszug aus Naomi Kleins Buch *This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate* fasst diesen Gedanken folgendermaßen zusammen:⁴⁷⁰

Yet at the same time, many of us know the mirror that has been held up to us is profoundly distorted—that we are, in fact, a mess of contradictions, with our desire for self-gratification coexisting with deep compassion, our greed with empathy and solidarity.

Der Konflikt besteht beispielsweise zwischen dem (geglaubten) Willen, Ungleichheit zu bekämpfen und den verinnerlichten Selbstverständlichkeiten, Denkmustern und Emotionen, die dieses Ziel ablehnen. Die Verschleierung bietet hier einen Ausweg, z. B. mit der Instrumentalisierung des Entwicklungsbegriffs ohne transformative Folgen für das Machtgefüge und der eigenen Machtposition.

4.2.1.2 Scham und Schuld

Wie im vorangehenden Abschnitt angedeutet, lautet eine weitere These, dass bestimmte Konstellationen von Diskurselementen ermöglichen, mit der Evokation bzw. Zustimmung eines positiven Selbstbildes von Dimensionen der Dominanz, Kontrolle und Gewalt abzulenken. Die Akzeptanz und Effizienz dieser Methode führe ich auf die Wichtigkeit des Selbstbildes und seiner Verteidigung zurück. Die Verteidigung lässt sich u. a. beobachten, wenn Angehörigen

⁴⁶⁹ Noah Sow assoziiert mit dem Begriff die Verteidigung der Annahme, dass die gesellschaftlich privilegierte Gruppe dazu berechtigt ist, alle anderen Gruppen abzuwerten: „Das vermeintliche Recht der Dominanzgruppe auf diffamierende Benennung aller weiteren Gruppen wird in Deutschland als Herrenrecht noch heute angestrengt verteidigt.“ Noah Sow, *Deutschland Schwarz Weiss: der alltägliche Rassismus*, 10 Jahre aktualisierte Ausgabe (Norderstedt: BoD - Books on Demand, 2018), 164–65; Mit Dominanzgruppen sind hier Gruppen gemeint, die in einer Gesellschaft davon profitieren, dass Menschen als ungleichwertig behandelt werden und dies als Selbstverständlichkeit betrachten. Achim Bühl beschreibt die Dominanzgruppe, die von strukturellem Rassismus profitiert, wie folgt: „Der strukturelle Rassismus stellt die übergreifende Verkörperung der macht- und herrschaftspolitisch bedingten Ungleichwertigkeit zugunsten der Dominanzgruppe dar. Mitglieder der Dominanzgruppe besitzen die Erwartungshaltung, dass ihrem sozial konstruierten Status des »Dazugehörens« bzw. des »Zuerstgekommenseins« im öffentlichen wie privaten Leben Rechnung getragen wird, sie in Konkurrenzsituationen bessere Chancen besitzen und über umfassende Definitionsmacht verfügen.“ Achim Bühl, *Rassismus: Anatomie eines Machtverhältnisses*, Wissen aktuell (Wiesbaden: marixverlag, 2016), 175.

⁴⁷⁰ Vgl. Klein, *This Changes Everything*, 121.

der Dominanzgruppe, mit der Geschichte hinter ihrer Prägung konfrontiert werden sowie mit deren Einfluss auf die Gegenwart. Dabei können Gefühle der Scham und Schuld starken Einfluss darauf nehmen, wie die Verteidigung ausfällt. Für diesen Kontext lege ich den Fokus darauf, wie diese Emotionen die Bereitschaft beeinflussen, durch Entschädigungen zu einem Ausgleich beizutragen. Die aufeinander aufbauenden Beispiel-Szenarien in den gelb hinterlegten Kästchen begleiten die Argumente.

Unsere Vorstellungen über die Welt und uns selbst sind so bedeutsam, dass bereits die empfundene Bedrohung dieser Vorstellungen zu starken Ängsten führen kann. Wir vermeiden daher innere Konflikte, die das Selbstbild betreffen und sind dafür auch bereit, bisherige Überzeugungen aufzugeben. Die Verteidigung unseres Selbstbildes macht uns auch anfällig dafür, unsere Gedanken selbst dann als objektiv zu betrachten, wenn sie es nicht sind. Das äußert sich z. B. in einer Debatte über Fragen der Moral, in der wir davon ausgehen, dass unsere Gedanken der Wahrheit entsprechen und Kontrahent:innen zuschreiben, sie würden aus einem Eigeninteresse heraus argumentieren.⁴⁷¹

⁴⁷¹ Vgl. Jonathan Haidt, „The Emotional Dog and Its Rational Tail: A Social Intuitionist Approach to Moral Judgment.“, *Psychological Review* 108, Nr. 4 (2001): 821–23, <https://doi.org/10.1037/0033-295X.108.4.814>.

Wenn wir diese Einblicke auf das Thema der Entwicklungsmentalität übertragen, ließe sich folgendes Beispiel für die zwischenmenschliche Ebene formulieren: Eine Person A mit wenig Macht und wenigen Ressourcen konfrontiert eine Person B mit viel Macht und vielen Ressourcen mit ihrer kolonialen Mentalität. Person A äußert, dass anstelle eines dreijährigen Bildungsprojekts koloniale Entschädigungsleistungen angemessen wären. Person B empfindet die Aussage als einen Angriff auf ihr positives Selbstbild. Ihrer eigenen Vorstellung nach, hält sie nichts für selbstverständlich. Es ist ihre Überzeugung, dass ihr eigener Wohlstand auf harte Arbeit zurückzuführen ist. Sie erkennt keinen direkten Zusammenhang zwischen dem eigenen privilegierten Leben und der Kolonialvergangenheit und vermutet hinter der Aussage von Person A, dass es ihr nicht um Gerechtigkeit, sondern um ein persönliches finanzielles Interesse geht.

Person B setzt sich im Anschluss an dieses Gespräch mit der eigenen Familiengeschichte auseinander und stellt fest, dass nicht nur ihre direkten Vorfahren, sondern ihr gesamtes Umfeld vom Kolonialhandel profitierten. Darüber hinaus erfährt sie, dass ihr Stipendium unter anderem von einem Rohstoffhandelsunternehmen finanziert wurde, das verschiedener Menschenrechtsverletzungen beschuldigt wird. Es überkommt sie ein Gefühl der Scham.

Scham kann sowohl durch das eigene Verhalten als auch durch das Verhalten von Mitgliedern der eigenen Gruppe ausgelöst werden. Es handelt sich hierbei um eine selbstbewertende Emotion. Als solche spielt sie in unserem Belang nach gesellschaftlicher Anerkennung eine wichtige Rolle und nimmt Einfluss auf unser Selbstbild. Selbstbewertende Emotionen haben ihren Ursprung in der eigenen Selbstreflexion und -evaluation, wobei diese auf dem gegebenen oder vermeintlichen Urteil anderer basieren. Menschen, die sich schämen, sind jedoch vor allem mit sich selbst beschäftigt. Mark R. Learys Angaben nach, ist dies ein Merkmal, das die Scham von der Schuld unterscheidet. Schuld folgt dem Urteil über eine Handlung und Scham dem Urteil über sich selbst. Als selbstbewertende Emotionen wirken sich sowohl die Scham als auch die Schuld auf unser Verhalten und unser Normdenken aus.⁴⁷²

⁴⁷² Vgl. Mark R. Leary, „Motivational and Emotional Aspects of the Self“, *Annual Review of Psychology* 58, Nr. 1 (1. Januar 2007): 317, 329–31, <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.58.110405.085658>.

Die Scham von Person B für ihre Unwissenheit und für ihre Zugehörigkeit zu einer mächtigen Gruppe hat keine positiven Auswirkungen.

4.2.1.3 Relevanz am Beispiel: Verteidigung versus Entschädigung

Gregory R. Gunn und Anne E. Wilson befassen sich in ihren Arbeiten ebenfalls mit der Unterscheidung von Scham und Schuld und betrachten dabei die kollektive Ebene. Daran gekoppelt untersuchen sie den Einfluss dieser Emotionen auf die Bereitschaft, Entschädigungen zu leisten.

Hier bezieht sich die kollektive Scham auf die Bedeutung eines moralischen Fehlverhaltens für die eigene soziale Identität. Während kollektive Schuld zu einer stärkeren Auseinandersetzung mit den Opfern sowie zu Empathie anregt, wird die kollektive Scham als „egoistisches Anliegen“ (egoistic concern) verstanden, das der empfundenen Bloßstellung vom unmoralischen Gruppenverhalten folgt. Darüber hinaus wird bei kollektiver Schuld die Verletzung einer anderen Gruppe als ungerecht eingestuft und stärker berücksichtigt, welche Auswirkungen das Fehlerhalten auf die verletzte Gruppe hatte. Bei kollektiver Scham geht es primär um die Wiederherstellung des eigenen Rufs und der Verteidigung der sozialen Identität. Es wird jedoch in beiden Fällen angenommen, dass die Gruppe Verantwortung für ein Fehlverhalten trägt, weswegen die Verteidigungsstrategien weitestgehend ähnlich sind.⁴⁷³

In ihrer Studie arbeiteten Gunn und Wilson mit zwei Gruppen, in denen angesichts der Auseinandersetzung mit einem vorgegebenen historischen Kontext kollektive Scham und kollektive Schuld aufkommen können. Die Mitglieder der ersten Gruppe teilten die soziale Identität „Männer“. Ihre Angaben über Schuld und Scham bezogen sich auf Personen mit der sozialen Identität „Frauen“. Die zweite Gruppe hatte die soziale Identität „Kanadier:innen nicht-indigener Abstammung“. Bei ihren Angaben bezogen sich die Teilnehmenden auf Personen mit der sozialen Identität „Kanadier:innen indigener Abstammung“.

⁴⁷³ Vgl. Gregory R. Gunn und Anne E. Wilson, „Acknowledging the Skeletons in Our Closet: The Effect of Group Affirmation on Collective Guilt, Collective Shame, and Reparatory Attitudes“, *Personality and Social Psychology Bulletin* 37, Nr. 11 (November 2011): 1475–77, <https://doi.org/10.1177/0146167211413607>.

Die Ergebnisse bestätigen, dass sowohl Scham wie auch Schuld dazu motivieren können, Entschädigungen zu befürworten. Bei der Scham entsteht die Motivation hierzu jedoch eher durch identitätsbezogene Anliegen und bei Schuld durch Empathie. Die identitätsbezogenen Anliegen werden bei Schamgefühlen tendenziell höher gewichtet als die Empathie für die Opfer und können sogar zu abweisendem Verhalten gegenüber den Opfern führen. Die Befürwortung von Entschädigungen ist bei Schamgefühlen außerdem fragil. Als zu viel empfundener Aufwand und eine andere Möglichkeit, das positive Bild der Gruppe wiederherzustellen, können zu einer Abwendung von der Option der Entschädigung führen.⁴⁷⁴

Person B hat vor allem Sorge um den Ruf ihrer Projekte und fürchtet Beschuldigungen auf sozialen Medien. Sie zieht in Betracht, bei einem nächsten Projekt anstelle von „Spenden“ den Begriff der „Entschädigung“ zu verwenden.

Die Befürwortung von Entschädigungen wird dadurch begünstigt, dass sich die Dominanzgruppe mit der Verletzung befasst und die Option erhält bzw. erkennt, den eigenen Ruf wiederherzustellen. Die Studie von Giovanna Leona et al. legt nahe, dass das Ausmaß der Kenntnis über koloniale Verbrechen über die Intensität der selbstbewertenden Gefühle entscheidet und diese sich wiederum auf die Bereitwilligkeit zur Entschädigung auswirken. Für ihre Studie haben die Teilnehmenden Texte erhalten, die sich bezüglich der Detailliertheit in der Beschreibung der Abläufe unterscheiden.⁴⁷⁵ Die Scham bedarf jedoch besonderer Aufmerksamkeit. Dadurch, dass sie – auch wenn vorübergehend – zu weniger Selbstachtung führt, kann sie nämlich auch in Feindlichkeit und Wut resultieren. Die Wut, die durch Scham ausgelöst wird, richtet sich außerdem tendenziell gegen andere Menschen, da sie auf der (richtigen oder falschen) Annahme basiert, dass Andere die eigene Person verurteilt haben.⁴⁷⁶ Zu erreichen, dass eine tiefe und reflektierte Auseinandersetzung ein kollektives Schuldgefühl

⁴⁷⁴ Vgl. Gunn und Wilson, 1475, 1478, 1484–85.

⁴⁷⁵ Vgl. Giovanna Leone u. a., „Facing the Unknown Crimes of Older Generations: Emotional and Cognitive Reactions of Young Italian Students Reading an Historical Text on the Colonial Invasion of Ethiopia“, *International Journal of Intercultural Relations* 62 (Januar 2018): 55–67, <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2017.06.007>.

⁴⁷⁶ Vgl. June P. Tangney u. a., „Shamed into Anger? The Relation of Shame and Guilt to Anger and Self-Reported Aggression.“, *Journal of Personality and Social Psychology* 62, Nr. 4 (1992): 673, <https://doi.org/10.1037/0022-3514.62.4.669>.

frei von Scham auslöst, kann sich dagegen positiv auswirken.⁴⁷⁷ Diese Art der kollektiven Schuld hat durchaus das Potenzial, Gruppenbeziehungen, die von einem historischen Konflikt belastet sind, zu verbessern, weil die Verantwortung bei dieser Emotion entscheidender ist als das eigene Image.⁴⁷⁸

Die Scham von Person B hat sich in Schuld gewandelt. Sie akzeptiert, dass sie an der kolonialen Vergangenheit nichts ändern kann, empfindet aber eine Verantwortung angesichts globaler Machtverhältnisse. Sie ersetzt den Begriff „Spenden“ durch den Begriff „Entschädigung“ und fragt Personen aus ihrem aktivistischen Netzwerk und Bekanntenkreis, ob sie sich dafür einsetzen wollen, dass Entschädigungen für Kolonialverbrechen gezahlt werden. Sie stößt auf Widerstand.

Die Frage der Entschädigung für Kolonialverbrechen ist die erste der drei dringlichen Gerechtigkeitsfragen, für deren Beantwortung es – Aram Ziai zufolge – keine Transformation der internationalen Wirtschaftsordnung benötigt. 400 Jahre der Ausbeutung hätten bisher zu keinerlei nennenswerten Entschädigungsleistungen an ehemalige Kolonialgebiete geführt – erst recht nicht in Verbindung mit „Entwicklung“. Dabei sind Entschädigungen im Anschluss an die beiden Weltkriege zum festen Bestandteil der internationalen Gesetzgebung geworden. Die Bereitschaft, für Verbrechen zu bezahlen, hat sich jedoch auf bestimmte Kontexte beschränkt. Die African World Reparations and Repatriations Truth Commission schätzte den zu leistenden Betrag für Versklavung und Tötung von Afrikaner:innen und die Ausbeutung natürlicher Ressourcen auf 777.000 Billionen US-Dollar. Diese ausstehende Schuld ist exemplarisch für die Verwobenheit von Anerkennung und Verteilung.⁴⁷⁹

Umfragen der YouGov-Gruppe aus dem Jahr 2020 zeigen außerdem, dass das Empfinden kollektiver Schuld für die ehemalige Kolonialherrschaft, nur eine Minderheit betrifft. In Belgien,

⁴⁷⁷ Vgl. June P. Tangney, Patricia Wagner, und Richard Gramzow, „Proneness to Shame, Proneness to Guilt, and Psychopathology.“, *Journal of Abnormal Psychology* 101, Nr. 3 (August 1992): 476, <https://doi.org/10.1037/0021-843X.101.3.469>.

⁴⁷⁸ Vgl. Gunn und Wilson, „Acknowledging the Skeletons in Our Closet“, 85; Nader Hakim, Nyla Branscombe, und Alexander Schoemann, „Group-Based Emotions and Support for Reparations: A Meta-Analysis“, *Affective Science* 2, Nr. 4 (Dezember 2021): 364, <https://doi.org/10.1007/s42761-021-00055-9>.

⁴⁷⁹ Vgl. „BBC News | Africa | Trillions demanded in slavery reparations“, 20. August 1999, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/424984.stm>; sowie Ziai, *Development Discourse and Global History*, 179–80.

Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, den Niederlanden und Spanien hat die Mehrheit der Bevölkerung eine eher gleichgültige Einstellung. In den Niederlanden ist die Hälfte der Befragten stolz darauf, dass es sich einst um eine Kolonialmacht handelte. Zusammengenommen finden im Durchschnitt nur 16% dieser Bevölkerungen, dass die Kolonialvergangenheit etwas Beschämendes hat. Damit nehmen ihr gegenüber durchschnittlich 84% eine neutrale bis positive Haltung ein.⁴⁸⁰

Ein Teil des Netzwerks von Person B findet, dass Entschädigungen nicht genug sind. Umverteilung auf lange Sicht sei das eigentliche Ziel. Ein anderer Teil versteht nicht, wieso sich diese Frage überhaupt stellt. Die Bildungsprojekte hätten bisher sehr viel Spaß gemacht, und dass sie sich bemühen, die Welt zu verbessern, sei Grund genug, stolz auf sich zu sein.

Nancy Fraser schreibt in ihrem Buch *Der Allesfresser. Wie der Kapitalismus seine eigenen Grundlagen verschlingt*, dass der Neoliberalismus eine Form von Kapitalismus ist, einer Wirtschafts- und Gesellschaftsform, die sich durch Ungerechtigkeit, Irrationalität und Unfreiheit sowie die Destabilisierung von Gesellschaften und Ökosystemen auszeichnet. „Die Krise der Ungleichheit“ stellt in Frasers Ausführungen nur eine der miteinander verwobenen Konsequenzen einer solchen Gesellschaftsform dar.⁴⁸¹

Es ist diese Unvernunft, die mich dazu bringt, die Begründung für die breite Akzeptanz und Untätigkeit gegenüber der globalwirtschaftlichen Ausrichtung, ökologischen Fragen sowie der Widerwilligkeit gegenüber Verteilungsgerechtigkeit in Denkmustern und Gefühlen zu suchen. Die Sichtweisen auf die koloniale Mentalität, die Entwicklungsmentalität sowie auf die Angst, die Scham und die Schuld nutze ich in meiner Argumentation, um näherzubringen, weshalb Diskurse, die nur vermeintlich für Gerechtigkeit plädieren, so standhaft sind.

Ein verschleiender Entwicklungsdiskurs übt nämlich auch eine gefühlsbedingte Anziehungskraft auf Dominanzgruppen in lokalen sowie in globalen Machtverhältnissen aus. Er kann der Dominanzgruppe dazu verhelfen, das Selbstbild zu schützen, indem er

⁴⁸⁰ Vgl. „How Unique Are British Attitudes to Empire? | YouGov“, zugegriffen 19. Mai 2023, <https://yougov.co.uk/topics/international/articles-reports/2020/03/11/how-unique-are-british-attitudes-empire>.

⁴⁸¹ Vgl. Fraser, *Der Allesfresser*, 11–13, 45–46, 142–44, 192, 238.

beispielsweise keine Bezüge zwischen dem eigenen Wohlstand und Armutsverhältnissen herstellt und somit weder Scham noch Schuld auslöst. Stattdessen evoziert er z. B. das selbstbewertende Gefühl des Stolzes. Die Dominanzgruppe wird somit darin unterstützt, ihre Gier auszublenden und ein positives Urteil über sich selbst zu fällen sowie über die Gruppe, mit der sie die mit Macht besetzte, soziale Identität teilt. Die Verteidigung des positiven Selbstbildes würde in diesem Fall dazu führen, dass der verschleierte Entwicklungsdiskurs als objektiv betrachtet wird. Um von Eigeninteressen abzulenken, bietet es sich angesichts der Neigungen, die in den Studien aufgezeigt werden, an, die Entwicklungsmentalität zielgerichtet einzusetzen. Beispielsweise können stereotypisierende Rollenbilder verwendet werden, um bewusst Überlegenheitsgedanken und eine Aufwertung des Selbstbildes auszulösen. Sich selbst und die Kompatriot:innen als solidarisch und hilfsbereit abgebildet zu sehen, kann die Frage danach, ob Konzernverantwortung ein weitaus nachhaltigerer Beitrag für Gerechtigkeit wäre, überschatten.

Unabhängig davon, ob es sich um einen lokalen oder internationalen Kontext extremer Ungleichheit handelt, konzentriert sich Macht in Dominanzgruppen, sodass die Betrachtungsweisen, die in ihnen vorherrschen, relevant sind. Es wäre allerdings naiv, davon auszugehen, dass der Mentalitätswandel von allein und ohne – zumindest temporären – negativen Einfluss auf das Selbstbild der Dominanzgruppen erfolgt. Solange gewaltsame Selbstverständlichkeiten unberührt bleiben, ist die „Transformation unserer Welt“ jedoch weiterhin schleppend. Die Schlussfolgerung lautet daher, dass entgegen der zunehmenden Destabilisierung der Gesellschaften und Ökosysteme und zugunsten der Reduktion von Ungleichheit, ein Mentalitätswandel erfolgen muss, der selbstbewertende Emotionen berücksichtigt.

Kollektive Schuld ist vermutlich nicht der einzige Weg, solchen Tendenzen entgegenzuwirken und dem Interesse an Solidarität und der Zusammenarbeit auf Augenhöhe Substanz zu verleihen. Sie bietet aber einen Anhaltspunkt und zeigt auf, dass es nicht darum geht, Gefühle gänzlich auszuklammern, weil sie sich auf unser logisches Denken oder Entscheidungsprozesse auswirken können. Stattdessen ist das Argument, dass wir das Wissen, die Logik und relevante Entscheidungsprozesse mit einflussreichen Emotionen in Beziehung setzen müssen, anstatt diese Beziehung zu ignorieren. Die Transformation, die Entwicklungszusammenarbeit anstrebt,

betrifft immerhin Gesellschaften, die von Emotionen geprägt sind und das unabhängig von ihrem „Entwicklungsstatus“. ⁴⁸² Emotionen sollen in diesem Zusammenhang jedoch keineswegs von Verantwortung befreien. Schließlich besteht die Möglichkeit der bewussten Entscheidung zur Anerkennung und Auseinandersetzung mit den eigenen Emotionen sowie der Selbstregulierung. Empathie kann in einem solchen Fall die Scham verdrängen. Ein Diskurs kann neben dem vorherrschenden Sprachgebrauch durch thematische Schwerpunkte zu einem Bewusstsein für die Rolle von Emotionen und einem verantwortungsvollen sowie gerechtigkeitsorientierten Umgang beitragen. ⁴⁸³

- Aus diesen Erläuterungen schlussfolgere ich, dass der Diskurs einen Mentalitätswandel zugunsten von gerechtigkeitsorientierten Prozessen für gesellschaftliche Transformation fördert.
- Die Förderung eines Mentalitätswandels erfolgt u. a. dadurch, dass im Diskurs auf koloniale Kontinuitäten in Denkmustern sowie auf verschiedene Formen alter und neuer Ängste hingewiesen wird. In diesem Zusammenhang werden mentalitätsgeschichtliche Fundamente, die dazu verleiten, Verschleierungen anzunehmen und anzuwenden, als solche erkennbar gemacht.
- Der Diskurs unterstützt konstruktive Umgangsformen mit Gefühlen der Scham und Schuld und regt zur Konstruktion von sozialen Identitäten an, die sich durch Solidarität statt durch Dominanz auszeichnen.
- Der Diskurs fördert die Anerkennung verschiedener Gewaltdimensionen, die in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit, aber auch in lokalen und regionalen Kontexten (z. B. geschlechtsspezifische Gewalt) fortbestehen sowie eine intersektionale Perspektive. In diesem Zusammenhang fördert er auch eine historische Aufarbeitung.

⁴⁸² Vgl. Simon J. Williams, „Modernity and the Emotions: Corporeal Reflections on the (ir)rational“, *Sociology* 32, Nr. 4 (1998): 749–50, <https://www.jstor.org/stable/42857877>.

⁴⁸³ Vgl. Tom Roberts, „Emotional Regulation and Responsibility“, *Ethical Theory and Moral Practice* 18, Nr. 3 (2015): 487, 498–99, <https://www.jstor.org/stable/24478635>.

- Die Verantwortungsübernahme und die Verbesserung jener Beziehungen zwischen Menschengruppen, die von Verletzungen geprägt sind, haben in diesem Diskurs eine positive Konnotation. Der Diskurs fördert, dass diese Prozesse mit Formen der Angstprävention sowie -bewältigung begleitet werden. Insbesondere durch die Erfüllung der Kriterien betreffend die Differenzierung und Transparenz verhindert der Diskurs, dass neue Figuren geschaffen und eingesetzt werden, um durch die Evokation positiver Gefühle und Selbstbilder Gewalt zu verschleiern.
- Der Diskurs fördert die Anerkennung und verantwortungsbewusste Auseinandersetzung mit Emotionen, die starken Einfluss auf die Betrachtung von Gerechtigkeitsfragen nehmen, auch im Kontext der Wissensproduktion.

4.2.2 Koloniale Mentalität und weißes Retter:innen

Die Bedeutung der Menschenrechte wird seit jeher von der Perspektive bestimmt, aus der sie betrachtet werden. Im internationalen politischen Feld hat dieser Umstand dazu geführt, dass ihre Inhalte und Durchsetzbarkeit von politischen Interessen abhängen. Sie stehen dafür, insbesondere gesellschaftlich benachteiligte Menschen vor willkürlicher Gewalt zu schützen wie auch vor politischen Interessen, die ihnen grundlegend schaden. Dadurch, dass sie die Gleichheit aller Menschen betonen und Nichtdiskriminierung einfordern, ist Anerkennung ein fester Bestandteil des Menschenrechtsdiskurses. Für postkoloniale Staaten geht die Dimension der Anerkennung über die individuelle, kollektive und gruppenspezifische Ebene hinaus. Die Anerkennung der neuen Staaten war für ehemals kolonialisierte Bevölkerungen das Moment der Freiheit. Der Zugang zu den Menschenrechten fällt auch angesichts historischer Erfahrungen, wie z. B. der kolonialen, sehr unterschiedlich aus.

Den neuen Staaten war das Fortbestehen (neo-)kolonialer Interessen bewusst und trotz ihres Status als Sprache der Gerechtigkeit herrscht eine Diskrepanz zwischen der formellen Behauptung der Menschenrechte und ihrer tatsächlichen Implementierung. Moyn brandmarkt in seinem Rückblick auf den Verlauf des Menschenrechtsdiskurses auch die Wachstumsstrategien der internationalen Entwicklungsarbeit, die im Namen des Fortschritts die Lebensumstände an verschiedenen Orten der Welt verschlechtert und Leid verursacht

hatten.⁴⁸⁴ Dass die Menschenrechte auch heute nicht als wirksames Instrument fungieren, um das „Leid für Fortschritt“ zu beenden, hängt eng mit den Aspekten zusammen, die in der Kritik aufgegriffen werden.

Für den Menschenrechtsdiskurs möchte ich das Problem stereotypisierender und stigmatisierender Rollenbilder anhand von Auszügen aus den Arbeiten von Makau W. Mutua und seiner Zusammenarbeit mit Antony Anghie erklären. Ihre Perspektive grenzt sich, Makau W. Mutua zufolge, von postkolonialen Perspektiven ab, die er innerhalb eines westlichen Rahmens verortet. Es werden jedoch Übereinstimmungen mit der Post-Development-Theorie deutlich, die zumindest anerkannt werden sollten und dem Verständnis dienen. Daher fasse ich auch hier die entsprechenden Kernaussagen zusammen.⁴⁸⁵

Post-Development ist primär in der Wissenschaft und im Aktivismus statt in Institutionen vertreten und zielt auf lokale und soziale Bewegungen sowie auf die Affirmation des Eigenen ab. Sie betont daher Selbstbestimmung statt „Entwicklung“ und fragt nach der Sinnhaftigkeit der Entwicklungsindustrie. Nicht zuletzt ist diese Theorie eine Kritik an der Verwestlichung nicht-westlicher Regionen und Kulturen, die zu Zeiten des Kalten Krieges instrumentalisiert und in den Weltmarkt eingeführt werden sollten.⁴⁸⁶ Weitere Merkmale der Post-Development-Theorie sind die Berücksichtigung ökologischer Folgen von „Entwicklung“, das Hinterfragen der mit ihr verbundenen Werte und eine machtkritische Perspektive auf die Wissensproduktion.⁴⁸⁷

Als mögliche Kritikpunkte an der Post-Development-Theorie nennt Ziai, dass neopopulistisch ausgelegte Theorien positive Aspekte von „Entwicklung“ vernachlässigen. Das sei auf eine

⁴⁸⁴ Vgl. Moyn, *Not Enough*, 2018, 133.

⁴⁸⁵ Vgl. Makau W. Mutua, und Antony Anghie, „What Is TWAIL?“, *Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)*. Cambridge University Press Vol. 94 (5. April 2000): 32, <https://www.jstor.org/stable/25659346>.

⁴⁸⁶ Vgl. Ziai, „Im Westen nichts Neues? Stand und Perspektiven der Entwicklungstheorie“, 23, 25–29. Ziai, *Development Discourse and Global History*, 57, 80, 139–40.

⁴⁸⁷ Vgl. Ziai, „Im Westen nichts Neues? Stand und Perspektiven der Entwicklungstheorie“, 23, 25–29. sowie Ziai, *Development Discourse and Global History*, 57, 80, 139–40.

unzureichende Differenzierung dessen, was wir als „Entwicklung“ bezeichnen, zurückzuführen. Es gäbe außerdem eine Tendenz, kleinere Gemeinschaften und „Stimmen aus dem Globalen Süden“ zu vereinheitlichen und bis hin zur Toleranz gegenüber Unterdrückung innerhalb der Gemeinschaften zu romantisieren. Ein Beispiel hierfür könnte die Toleranz gegenüber diskriminierenden Zugängen zu Bildung sein. Zudem kämen auch in der Post-Development-Theorie paternalistische Haltungen vor. Sie äußern sich beispielsweise dadurch, dass privilegierte Personen aus dem Globalen Norden davon abraten, dem eigenen Beispiel zu folgen, um Armut zu entkommen, und folglich diverse Versuche, Ungleichheit zu reduzieren, diskreditieren.⁴⁸⁸ In Anbetracht dieser Kritikpunkte rät Ziai zu einer Kategorisierung, die zwischen neopopulistischer Post-Development-Theorie und skeptischer Post-Development-Theorie unterscheidet. Letztere kann bestimmte Inhalte der neopopulistischen Theorien aufgreifen, hebt sich aber durch differenziertere sowie empirisch belegte Argumente ab.⁴⁸⁹

Die Arbeiten von Mutua und Anghie weisen Ziais Betrachtungsweise zufolge neopopulistische Züge auf, da z. B. keine empirischen Daten vorliegen. Gleichzeitig handelt es sich um Aussagen, die Pluralität unterstützen, anstatt eine Form des Wandels grundsätzlich abzulehnen bzw. vorzugeben.

4.2.2.1 Dekonstruktion von Rollenbildern

In seinem Beitrag „Savages, Victims, and Saviors: The Metaphor of Human Rights“ (Wilde, Opfer und Retter:innen: Die Metapher der Menschenrechte) stellt Mutua drei Figuren vor, an denen sich spezifische Schwierigkeiten der Menschenrechtstheorie erkennen lassen.⁴⁹⁰

Die erste Figur ist ein:e nicht-weiße:r Wilde:r, deren barbarische Grausamkeit Fragen nach der Menschlichkeit aufwirft. In der Erzählung der Menschenrechte werde diese Rolle vom Staat eingenommen, obwohl die Wildheit und das Böse eigentlich der Kultur zugeschrieben werden.

⁴⁸⁸ Vgl. Ziai, *Development Discourse and Global History*, 57, 60, 80.

⁴⁸⁹ Vgl. Ziai, *Im Westen nichts Neues?*, 104–5; Ziai, *Development Discourse and Global History*, 57.

⁴⁹⁰ Vgl. Makau W. Mutua, „Savages, Victims, and Saviors: The Metaphor of Human Rights“, *Harvard International Law Journal*, Winter 2001, 202–3, 207–8, https://digitalcommons.law.buffalo.edu/journal_articles/570.

Typische Bilder hierfür seien Theokratien oder Genitalverstümmelungen, ein Begriff, der – ohne Gewalt verteidigen zu wollen – laut der WHO-Definition auch auf kosmetische Eingriffe anwendbar wäre.⁴⁹¹ Der „böse“ Staat ist das Instrument der Kultur. Er ist nicht liberal und außerdem undemokratisch und autoritär. Es besteht für ihn die Möglichkeit, sich durch die Verankerung der Menschenrechte reinzuwaschen und ein „guter“ Staat werden. Die zweite Figur ist das nicht-weiße, ohnmächtige und unschuldige Opfer der:des Wilden. Je mehr Opfer die Menschenrechte schaffen, desto mehr Präventionsarbeit leisten sie. Gleichzeitig soll die Anzahl der Opfer sinken. Die dritte Figur ist der:die weiße Retter:in. Ihre Bestimmung ist es, zu schützen, zu zivilisieren und die Freiheit zu versprechen. Sie ist der Inbegriff der Menschenrechte und steht als solcher für die Vereinten Nationen, den Westen und seinen NGOs. Auch diese Figur geht aus einer Kultur, deren Philosophie und bestimmten Normen hervor.⁴⁹²

Die Perspektive, die sich aus der kolonialen Mentalität und weißem Rettertum zusammensetzt, bezeichnet Mutua als „Psyche“ (savior-colonizer psyche). Sie reproduziert den Glauben an eine europäische Überlegenheit in Wechselwirkung mit der Bestimmung über das Schicksal der „Anderen“.⁴⁹³ In der Menschenrechtsbewegung zeige sich diese Perspektive u. a., indem sie die Probleme der Menschen „dort drüben“ behandelt, anstatt die Situation der „Menschen wie wir“.

⁴⁹¹ Vgl. Makau W. Mutua, „Savages, Victims, and Saviors: The Metaphor of Human Rights“, *Harvard International Law Journal*, Winter 2001, 202–3, 207–8, https://digitalcommons.law.buffalo.edu/journal_articles/570. Siehe hierzu: Arianne Shahvisi, „FGM“ vs. Female “Cosmetic” Surgeries: Why Do They Continue to Be Treated Separately?, *International Journal of Impotence Research* 35, Nr. 3 (Mai 2023): 187–91, <https://doi.org/10.1038/s41443-021-00514-8>; Die Definition der WHO lautet: „Female genital mutilation (FGM) is a traditional harmful practice that involves the partial or total removal of external female genitalia or other injury to female genital organs for non-medical reasons.“ „Female Genital Mutilation“, zugegriffen 21. Mai 2023, <https://www.who.int/health-topics/female-genital-mutilation>.

⁴⁹² Vgl. Mutua, „Savages, Victims, and Saviors: The Metaphor of Human Rights“, 203-204. 207-208.

⁴⁹³ Vgl. Mutua, 235.

Menschen „wilder“ Kulturen sind, jenseits des Rahmens zu verorten, der von den Menschenrechten und westlichen Konzepten von Demokratie definiert wird.⁴⁹⁴

Unter Kultur versteht Mutua das Zusammenspiel zwischen z. B. Geschichte, Philosophie, Politik, Sprache, Umweltfaktoren und Wirtschaft innerhalb einer Einheit, die eine Kultur gemein hat, sowie zwischen verschiedenen Kulturen.⁴⁹⁵ Eine multikulturelle Ausrichtung der Menschenrechte sei wichtig, um die Machtverhältnisse zwischen den Kulturen, nationalen Wirtschaften und rassifizierten Positionen anzusprechen. Die Möglichkeit einer solchen Multikulturalität sieht Mutua allerdings nur, wenn anstelle eines eurozentristischen Ausgangspunkts die Annahme läge, dass zwischen allen Kulturen eine moralische Gleichwertigkeit besteht. Doch bereits im Menschenrechtsnarrativ gehe unter, wie sich die verschiedenen Kulturen gegenseitig beeinfluss(t)en. Stattdessen zeichne sich ein eurozentristisches Idealbild ab, in das sich nicht-westliche Kulturen als untergeordnete Versionen verwandeln sollen.⁴⁹⁶

Mit einer Geschichtskennntnis über den Kampf um die Menschenwürde, so Mutua, läge ein Schwerpunkt auf der Befreiung von europäischer Kolonialherrschaft. Die Pionierarbeit vieler nicht-westlicher Aktivist:innen ist allerdings kein bzw. selten Bestandteil der Erzählungen. Dass sie ignoriert oder ausgeschlossen wird, hat auch damit zu tun, dass sie nicht den Vorstellungen von Held:innentum entspricht, die in der Menschenrechtsbewegung vertreten sind. Die Sprache der Menschenrechte biete sich aufgrund ihrer Arroganz und Voreingenommenheit auch nicht dafür an, die unterschiedlichen Vorstellungen zu repräsentieren. Als Beispiel hierfür nennt Mutua, dass es möglich ist, eine bestimmte Führungsperson auch dann als Kriegsverbrecher:in

⁴⁹⁴ Vgl. Mutua, 232. Im folgenden Buch werden die Konstruktion von Subjekten und die Rolle von Opfer-Narrativen behandelt. Darüber hinaus wird aufgezeigt, dass ihnen Geschichten und Menschen gegenüberstehen, die Wissen produzieren, selbst gehandelt haben und an Veränderungen aktiv beteiligt waren. Cathy J. Schlund-Vials u. a., Hrsg., *The Subject(s) of Human Rights: Crises, Violations, and Asian/American Critique*, Asian American history and culture (Philadelphia: Temple University Press, 2020); Klaas befasst sich hingegen mit der Frage, worin die Attraktivität von autobiografischen (Leidens)Geschichten besteht. Sunčica Klaas, *The Americanization of Human Rights: Iranian, African, and Chinese Lives in American Autobiography*, American studies, volume 290 (Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2018).

⁴⁹⁵ Vgl. Mutua, 220.

⁴⁹⁶ Vgl. Mutua, 204–7.

zu bezeichnen, wenn es auf lokaler Ebene keine Begründung dafür gibt. Zum einen führt das dazu, dass es den Menschenrechten an Legitimität fehlt. Zum anderen erschwert es, diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die tatsächlich für Menschenrechtswidrigkeiten verantwortlich sind.⁴⁹⁷

Nicht zuletzt sieht Mutua in der Rassenhierarchie, die sich in den drei Figuren widerspiegelt, einen Grund dafür, dass die Menschenrechte in sämtlichen nicht-westlichen Gesellschaften primär Eliten ansprechen und weniger die breite Bevölkerung.⁴⁹⁸ Der unermüdliche Versuch, die Menschenrechte dennoch zu universalisieren, sei die Fortsetzung einer jahrhundertelangen Geschichte westlicher Dominanz. Mutua führt diesen anhaltenden Versuch auf „ein unheilbares Virus [zurück]: Der Impuls, eurozentrische Normen und Werte zu universalisieren, indem Nicht-Europäisches zum „Anderen“ gemacht und dämonisiert wird.“⁴⁹⁹

Es gehe ihm nicht darum, die Menschenrechte als böse und unverbesserlich darzustellen. Vielmehr wolle er darauf hinweisen, dass die Menschenrechte einem historischen Muster entsprechen, das dem Westen die moralische Hoheit gewährt, obwohl es an politischem Gehalt und Machtkritik fehlt.⁵⁰⁰

Wie bereits thematisiert wurde, sind z. B. soziale und wirtschaftliche Rechte bzw. die Verletzung dieser weder von internationalen NGOs noch von westlichen Staaten ausreichend verteidigt worden. Im öffentlichen Diskurs des Westens erkennt Mutua eine ablehnende Haltung gegenüber einer solchen Agenda.⁵⁰¹ Die Resistenz gegenüber der Kritik, insbesondere an internationalen NGOs mache diesbezügliche Veränderungen schwer.⁵⁰² Dabei sei es auch hier wichtig, die Erzählung der drei Figuren aufzugeben, damit sich ein internationaler und

⁴⁹⁷ Vgl. Mutua, 204–206.

⁴⁹⁸ Vgl. Mutua, 207–8.

⁴⁹⁹ „incurable virus: the impulse to universalize Eurocentric norms and values by repudiating, demonizing, and ‚othering‘ that which is different and non-European.“ (eigene Übersetzung). Vgl. Mutua, 210.

⁵⁰⁰ Vgl. Mutua, 206, 210.

⁵⁰¹ Vgl. Mutua, 217.

⁵⁰² Vgl. Mutua, 241.

aufrichtiger Menschenrechtsdiskurs entwickeln kann. In einem solchen Diskurs würden afrikanische, asiatische, hinduistische und muslimische Denker:innen ebenfalls Aufmerksamkeit erfahren, was die Bedingung für eine Universalisierung darstellt.⁵⁰³

Im Schatten der Vereinten Nationen, der Weltbank und der westlichen Medien stünden lokale NGOs der neuen Staaten, die sich den sozialen und wirtschaftlichen NGOs widmen sowie Fragen über die Rolle multinationaler Unternehmen.⁵⁰⁴ Hier findet sich auch die:der Aktivist:in, die:der das menschenrechtliche Unternehmen hinterfragt und gesellschaftliche Veränderungsprozesse auf Basis der eigenen Kultur konzipiert. Diese Figur versteht etwas von globalen Machtbeziehungen und tiefgreifenden Widersprüchen in der Menschenrechtsarbeit, weswegen sie eine andere Art Menschenrechtsbewegung konstruiert. Dabei setzt sie auf Selbstbestimmung und spricht Widrigkeiten unabhängig davon an, ob sie aus dem eigenen Umfeld oder dem Ausland verursacht werden.⁵⁰⁵ Statt in einem Zivilisationsprozess „aufzuholen“, der den eigenen Bedürfnissen nicht gerecht werde, sei die Durchsetzbarkeit der Menschenrechte in einem solchen Modell zu suchen. Doch dafür brauche es ein radikales Umdenken und eine Umstrukturierung der internationalen Ordnung, in denen die Hierarchisierung und die Binarität aufgehoben werden. Erste Gedanken hierzu betreffen den Ausgleich zwischen individuellen Rechten und Gruppenrechten, die wie im vorherigen Kapitel angesprochen, u. a. in der Konfrontation mit Unternehmen relevant sind. Darüber hinaus wird auch hier die Gewichtung sozialer und wirtschaftlicher Rechte genannt und die Verknüpfung von den Menschenrechten und dem Wirtschaftssystem.⁵⁰⁶

Dass Mutua die Selbstbestimmung betont, ist durchaus nachvollziehbar. Zwar sind die Entwicklungspolitik und der entsprechende Diskurs weitaus weniger autoritär als zu Zeiten des Kalten Krieges, doch sowohl für den Menschenrechts- wie auch für Entwicklungsdiskurs stellt der Umgang mit Selbstbestimmung weiterhin eine Herausforderung dar. Ziai führt als Beispiel

⁵⁰³ Vgl. Mutua, 245.

⁵⁰⁴ Vgl. Mutua, 231.

⁵⁰⁵ Vgl. Mutua, 242.

⁵⁰⁶ Vgl. Mutua, 243-245.

für Verbesserungen die Auseinandersetzung mit Themen wie Nachhaltigkeit, Teilhabe und Partnerschaft auf.⁵⁰⁷ Allerdings kommt auch er zu dem Schluss, dass die Antworten auf Fragen wie „Wer ist in Entscheidungsprozesse, die ‚Entwicklung‘ betreffen, eingebunden?“, „Wer formuliert die Ziele?“ oder „Wer entscheidet über die Prioritäten des Entwicklungsprogramms?“ oftmals unbefriedigend sind. Das führe zu Zweifeln daran, ob „Entwicklung“ überhaupt berechtigt ist und wenn ja, unter welchen Umständen.⁵⁰⁸

Die Legitimation der Menschenrechte in ihrer aktuellen Form, erachtet Mutua aufgrund der Menschenrechtshetorik und den rassifizierten Rollenbildern als nicht gegeben und auch im Entwicklungsdiskurs bleibt die Frage der demokratischen Legitimation unbeantwortet. Die Post-Development-Theorie zeugt von einem Bewusstsein über Machtverhältnisse und ihre Ursprünge, indem sie diese Frage adressiert. Wie wir im Kapitel 1.3.3 gesehen haben, sehen gewisse Akteur:innen im menschenrechtsbasierten Ansatz die Legitimation für „Entwicklung“. Hier bedarf es, wie wir anhand von Mutuas Kritik erkennen, jedoch einer kritischen Differenzierung.

Entwicklungsbedingte Vertreibung (development-induced displacement) ist ein Gebiet, in dem Akteur:innen des Entwicklungssektors und Akteur:innen der Menschenrechtspraxis wiederholt aufeinandertreffen und die Frage der demokratischen Legitimation diskutieren. Inwieweit sich entwicklungsbedingte Vertreibungen, die im Namen von „Entwicklung“ erfolgen, gegen die Interessen Betroffener richten, lässt sich z. B. aus dem bereits referenzierten Artikel der Washington Post „We see destruction‘. Bolsonaro wants to develop the amazon“ entnehmen.⁵⁰⁹

In diesem Abschnitt möchte ich mich auf die 43. Tagung des UN-Menschenrechtsausschusses im Jahr 2020 beziehen, an der unter anderem das Recht auf Wohnen und das Recht auf

⁵⁰⁷ Vgl. Ziai, *Development Discourse and Global History*, 139–40.

⁵⁰⁸ Vgl. Ziai, „Im Westen nichts Neues? Stand und Perspektiven der Entwicklungstheorie“, 14.

⁵⁰⁹ Vgl. Lopes, „Brazilian President Jair Bolsonaro Wants to Develop the Amazon. The Indigenous Munduruku See the End of Their Way of Life.“

Entwicklung behandelt wurden.⁵¹⁰ Die zwei Dokumente, die ich für meine Erläuterungen hinzuziehe, stammen von Leilani Farha, der ehemaligen Sonderberichterstatterin für das Recht auf angemessenes Wohnen. Es handelt sich zum einen um den Bericht über Farhas offiziellen Besuch in Nigeria und zum anderen um eine allgemeine Auflistung von Richtlinien für die Umsetzung des Rechts auf angemessenes Wohnen.

In den Richtlinien deutet Farha darauf hin, dass die Umsetzung des Rechts auf Wohnen unter anderem von Entwicklungsbanken geschwächt, wenn nicht gar verhindert wird.⁵¹¹

Internationale Finanzinstitutionen und Entwicklungsbanken sind Wege gegangen, die die Verwirklichung des Rechts auf Wohnraum beeinträchtigen. So haben sie Deregulierung, eine Liberalisierung der Wohnungsmärkte und Sparmaßnahmen, darunter den Verkauf von Sozialwohnungen, durchgesetzt und Programme für Hypothekenfinanzierungen forciert, die den Haushalten mit dem geringsten Einkommen nicht helfen.

Über die Lage des Rechts auf angemessenes Wohnen in Nigeria teilt Farha mit, dass die nigerianische Regierung zur Legitimierung von Zwangsräumungen angibt, Elendsviertel aufzuwerten und Entwicklungsprojekte umzusetzen. Dabei handle es sich letztlich oftmals um Luxusimmobilien. Die Bewohner:innen, die den Zwangsräumungen zum Opfer fallen, müssen oftmals in ferne Gebiete umsiedeln und verlieren wichtige Zugänge, darunter auch jene zu ihren Familien. In ihren Schlussfolgerungen fordert Farha dazu auf, die Gemeinschaften in die Erarbeitung von Strategien zur Umsetzung des Rechts auf Wohnen einzubeziehen.⁵¹²

Mit Verweis auf den menschenrechtsbasierten Ansatz wird dieser Aspekt auch in den Leitlinien aufgegriffen.⁵¹³

⁵¹⁰ „43rd Session of the Human Rights Council (24 February to 20 March 2020*)“, OHCHR, zugegriffen 1. Mai 2023, <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/regular-sessions/session43/regular-session>.

⁵¹¹ „Leitlinien für die Umsetzung des Rechts auf angemessenes Wohnen: Bericht der Sonderberichterstatterin über angemessenes Wohnen als Bestandteil des Rechts auf einen angemessenen Lebensstandard und über das Recht auf Nichtdiskriminierung in dieser Hinsicht“, 26. Dezember 2019, Artikel 74.

⁵¹² „Visit to Nigeria: Report of the Special Rapporteur on Adequate Aousing“, A/HRC/43/43/Add.1, 3. Januar 2020.

⁵¹³ „Leitlinien für die Umsetzung des Rechts auf angemessenes Wohnen“, Artikel 42.

Maßnahmen zur Sanierung von Wohnraum sollen von der Gemeinschaft gesteuert werden, alle Betroffenen einbeziehen und die Selbstbefähigung fördern. Bei ihrer Konzipierung und Umsetzung soll eine auf Rechte gegründete Teilhabe und Rechenschaftslegung gewährleistet werden.

Dieses Beispiel zeigt erneut, wie Entwicklungsakteur:innen und neoliberale Ausrichtungen in ihrer der Praxis ein Hindernis für die Umsetzung der sozialen und wirtschaftlichen Rechte darstellen. Es wird außerdem deutlich, dass die Konvergenz der Menschenrechte und der Entwicklungsarbeit noch keine Selbstverständlichkeit ist. Ziai folgt der hier zitierten Empfehlung von Farha und sieht in der Durchsetzung des Rechts auf Einbezug und Mitbestimmung von betroffenen Gruppen ebenfalls eine Möglichkeit, sich einer demokratischen Legitimation anzunähern.⁵¹⁴ Allerdings beziehen sich die Vorschläge der Sonderberichterstatterin darauf, Teilhabe zu fördern, um das Leid möglichst zu reduzieren. Von einer Verteidigung sozialer und wirtschaftlicher Rechte, die eine fundamentale Umstrukturierung mit sich zieht oder einem Anspruch an Gerechtigkeit, der nicht nur das Existenzminimum der Betroffenen im Sinn hat, ist dieses Praxisbeispiel noch weit entfernt.

Lokale Akteur:innen aus dem Privatsektor spielen auf dem nigerianischen Immobilienmarkt und betreffend den Bau von Luxusangeboten eine zentrale Rolle. Zur Förderung einer machtkritischen Perspektive auf „Entwicklung“ und auf internationale Akteur:innen mit kolonialen Wurzeln, möchte ich – ohne für einen direkten Bezug zu den Vertreibungen zu argumentieren – folgende Informationen ergänzen: Laut Frontera, einer Organisation, die sich der Forschung über Investitionen in aufstrebenden Märkten widmet, gehörten 2017 – zwei Jahre vor dem Besuch von Farha in Nigeria – mindestens drei der fünf größten Private-Equity-Immobilieninvestitionen auf dem afrikanischen Kontinent zu Firmen mit einem Hauptsitz in London. Private-Equity-Firmen, „die weniger strikt reguliert sind als Banken, aber so viel Kapital verwalten, dass sie ebenfalls ein systemisches Risiko darstellen können,“⁵¹⁵ zählen zum Teil

⁵¹⁴ Vgl. Ziai, „Im Westen nichts Neues? Stand und Perspektiven der Entwicklungstheorie“, 23.

⁵¹⁵ Vgl. Carsten Volkery, „Kursverluste europäischer Banken: Kommt Europa mit dem Schrecken davon?“, *Der Tagesspiegel Online*, zugegriffen 26. Mai 2023, <https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/bankenkrise-unser-bankensektor-ist-widerstandsfahig-kommt-europa-mit-dem-schrecken-davon/29058412.html>.

ebenfalls zum Entwicklungssektor. Beispielsweise entstammt Actis, eine Private-Equity-Firma, die u. a. in Nigeria aktiv ist, einer Organisation, die ehemals den Namen „Koloniale Entwicklungsgruppe“ (Colonial Development Group) trug. Diese wurde später in die Commonwealth Development Cooperation (CDC) umbenannt und gilt offiziell als kommerzielle Organisation. Actis sorgte wiederholt für Kontroversen. Ein Beispiel hierfür bietet ein BBC-Artikel mit dem Titel „From Aid Agency to Cash Machine“ (Vom Hilfswerk zur Geldmaschine), in dem die hohen Gewinne von Actis angesichts dessen kritisiert werden, dass der Staat zu der Zeit mit 40% an Actis beteiligt war.⁵¹⁶ 2012 kaufte Actis der britischen Regierung ihren Anteil ab.⁵¹⁷ Im gleichen Jahr erschien ein Artikel der Times, der sich mit einer Strategie für die legale Steuervermeidung der Firma befasst. Die Strategie sollte Actis dazu verhelfen, jährlich 15 Millionen Pfund an Einkommensteuer einzusparen.⁵¹⁸ In Nigeria flossen die Investitionen bisher u. a. in ein Bürogebäude und ein Einkaufs- und Freizeitzentrum „von Weltklasse“ sowie in eine führende Matratzenfirma.⁵¹⁹ Um diesen Abschnitt mit den Gedanken Mutuas abzuschließen, sieht Actis den eigenen Beitrag darin, Nigeria beim „Aufholen“ zu helfen, damit es sich der Weltklasse annähern kann, von der es bisher ausgeschlossen ist.

4.2.2.2 Dekolonisierung eines hierarchischen Völkerrechts

Der Begriff „Dritte Welt“ wurde bereits im 2. Kapitel mit Anführungszeichen versehen und als herabwürdigende Subkategorie in der Wissensproduktion des Entwicklungsdiskurses eingeführt. Es gibt allerdings auch Stimmen aus dem Globalen Süden, die sich diesen Begriff angeeignet haben und ihn als solchen verteidigen. Da im Folgenden Leitgedanken von TWAIL,

⁵¹⁶ Vgl. „From Aid Agency to Cash Machine?“, 15. Juli 2008, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7505527.stm> sowie Ned Temko, „MPs Blast ‚incompetent‘ Brown over Company Sell-Off“, *the Guardian*, 25. November 2007, <http://www.theguardian.com/politics/2007/nov/25/uk.economy>; „About us - Actis“. Zugegriffen 2. Mai 2023. <https://www.act.is/about-us/>; „Actis Capital, LLP: Private Company Information - BusinessWeek“, 13. Februar 2009, <https://web.archive.org/web/20090213213815/http://investing.businessweek.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=9070628>.

⁵¹⁷ Vgl. Simon Meads, „British Taxpayers Profit in Actis Private Equity Deal“, *Reuters*, 1. Mai 2012, <https://www.reuters.com/article/dfid-actis-idUSL5E8G131E20120501>.

⁵¹⁸ Vgl. Jon Ungoed-Thomas, „Aid Bosses Set to Dodge £15m in Tax“, 6. Mai 2012, <https://www.thetimes.co.uk/article/aid-bosses-set-to-dodge-15m-in-tax-drsb23fdp6j>.

⁵¹⁹ Vgl. Meads, „British Taxpayers Profit in Actis Private Equity Deal“.

Third World Approaches to International Law (Dritte Welt Ansätze zum Völkerrecht) vorgestellt werden, fasse ich die Argumente zugunsten der Begriffsverwendung zunächst kurz zusammen.

In TWAIL bezeichnet die „Dritte Welt“ eine geografische und politische Abgrenzung zum Westen und insbesondere zu Europa. Mutua zufolge handelt es sich dabei um eine politische Realität und ein historisches Moment. Der Begriff vereine vergleichbare Erfahrungswelten von Gesellschaften sowie ein gemeinsames politisches Bewusstsein und habe so gesehen nichts mit „Unterentwicklung“ oder „dem Süden“ zu tun. Stattdessen soll er Ausbeutung als Kerneigenschaft der Weltordnung, erkennbar machen und die Weltkrisen der Weltordnung zuschreiben. Auch Robert Young plädiert für eine positive Konnotation und ein Begriffsverständnis, das eine „radikale Kritik“ zentriert, obwohl mit der Verwendung des Begriffs unweigerlich auf die Ausbeutung und Abhängigkeit der „Dritten Welt“ hingewiesen wird.⁵²⁰

TWAIL entstanden in antikolonialen und dekolonialen Bewegungen als Reaktion auf die direkte koloniale Herrschaft Europas. Konkret reagieren TWAIL auf das Völkerrecht und streben, über den Kontext des Völkerrechts hinaus, einen internen Wandel hinsichtlich der Bedingungen für die „Dritten Welt“ an. Das erste Ziel von TWAIL liegt darin, aufzuzeigen, dass es sich beim Völkerrecht um ein Mittel handelt, das eine rassifizierende Hierarchie aufrechterhält und diese zu dekonstruieren. Die Hierarchie wird durch Institutionen und Normen verkörpert, die nicht-europäische Menschen abstufen. Zweitens sollen aus TWAIL Vorschläge für Alternativen zur gegenwärtigen internationalen Rechts- und Regierungsordnung hervorgehen. Das dritte Ziel ist die Abschaffung der Bedingungen, die der „Dritten Welt“ schaden, sie verletzen oder zu ihrer „Unterentwicklung“ beitragen bzw. diese fortsetzt. Wenn ein Aspekt des Völkerrechts, das der „Dritten Welt“ schadet oder sie ohnmächtig macht, nicht abgeschafft werden kann oder der Schaden nicht reduziert werden kann, soll TWAIL diesen Umstand zumindest aufdecken. Hierzu soll politische wie auch wissenschaftliche Arbeit verhelfen.⁵²¹

⁵²⁰ Vgl. Robert Young, *White mythologies: writing history and the west*, 2nd ed (London, New York: Routledge, 2004), 43.

⁵²¹ Vgl. Mutua, und Anghie, „What Is TWAIL?“, 31, 36.

Die TWAIL-Bewegung ist undogmatisch und existiert samt Widersprüchen, Unstimmigkeiten und Meinungsverschiedenheiten betreffend den Inhalt sowie den Strategien und Taktiken. Die Gemeinsamkeit zwischen den intellektuellen und politischen Beiträgen sei die Opposition einer ungerechten Weltordnung.⁵²² Gewisse Themen und Interessen würden sich jedoch durch TWAIL ziehen. Daher lässt für TWAIL zumindest festhalten, dass sie antihierarchisch sind, sich gegen die Hegemonie richten, vermeintlich universalen Wahrheiten misstrauen und die Bewegung als Koalition konstituieren.⁵²³

Für die geschichtliche Einbettung verweist Mutua auf den ehemaligen tansanischen Präsidenten Mwalimu Julius Nyerere, der Neokolonialismus, als die Unfähigkeit der „Dritten Welt“ beschreibt, sich von Abhängigkeitsverhältnissen zu befreien, in denen sie der Ausbeutung ehemaliger Kolonialmächte ausgesetzt sind. Die neuen Staaten waren nämlich auf westliches Kapital angewiesen und damit auch auf die Weltbank, den Internationalen Währungsfonds (IWF), Multinationale Konzerne und westliche Staaten. Die Schulden, die daraus entstanden und nicht erlassen wurden, verhinderten demokratiebasierte Veränderungsprozesse frei von Korruption und gaben Anlass zur NWWO. Doch es sollte nur einen einzigen globalen Weltmarkt geben, einen freien Markt, der die Ungleichheit der internationalen Ordnung aufrechterhält.⁵²⁴

4.2.2.3 Relevanz am Beispiel: Stärkung von Kapazitäten versus Verantwortlichkeit

Anstatt den Fokus auf den Staatsmissbrauch zu legen und Staaten, die die Menschenrechte nicht umsetzen, gewohnheitsgemäß im Sinne des „naming and shaming“ – also durch öffentliches Bloßstellen – zu kritisieren, empfiehlt Moyn, mehr Vertrauen in den Staat zu setzen. Das mangelnde Vertrauen, wie beispielsweise in seine Steuerpolitik oder in seinen Einfluss auf die Produktion, sei angesichts dessen, dass die Umsetzung der Menschenrechte von Regierungen abhängt, hinderlich. Der Schwerpunkt könne stattdessen darauf liegen, Staaten

⁵²² Vgl. Mutua, und Anghie, 36.

⁵²³ Vgl. Mutua, und Anghie, 35-38

⁵²⁴ Vgl. Mutua, und Anghie, 34–35.

bei der Umsetzung ihrer Pflicht zu unterstützen, da nur unter Einbezug der Regierungen neue Institutionen geschaffen werden können.⁵²⁵

Bestimmte Formen der Unterstützung werden im Menschenrechtsansatz und in der Entwicklungsarbeit mit dem Ausdruck „Kapazitätenentwicklung“ oder „Kapazitätenstärkung“ betitelt. Was unter der Stärkung von staatlichen Kapazitäten konkret verstanden wird, ist je nach Akteur:in und Wirkungsbereich unterschiedlich.

Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) erklärt in der Beschreibung des Programms *Stärkung der Kapazitäten für die politische Planung zur Umsetzung der Agenda von 2030 in Indonesien und im globalen Süden*, dass z. B. politische Konzepte gemeinsam weiterentwickelt werden. Aber auch gemeinsame Präsentationen auf internationalen Foren oder die Dokumentation von Ergebnissen, die in einer Zusammenarbeit ermittelt wurden, zählen hier zur Stärkung staatlicher Kapazitäten.⁵²⁶

Das österreichische Ludwig Boltzmann Institut für Grund- und Menschenrechte stärkt als „Partnerorganisation“ das Staatliche Komitee für Familie, Frauen und Kinder der Republik Aserbaidschan. Zum Schutz von Betroffenen häuslicher Gewalt wird die „Begünstigte Institution“ unter anderem darin unterstützt, Rehabilitationsprogramme für Täter:innen und Schulungen für Mitarbeitende der Justiz und des Sozialwesens auszuarbeiten.⁵²⁷

⁵²⁵ Vgl. Moyn, *Not Enough*, 2018, 214–19.

⁵²⁶ Vgl. GIZ, „Stärkung der Kapazitäten für die politische Planung zur Umsetzung der Agenda 2030 in Indonesien und im globalen Süden“, Oktober 2020, <https://www.giz.de/de/weltweit/90222.html>.

⁵²⁷ Vgl. Ludwig Boltzmann Institut, „Aserbaidschan: Stärkung der Kapazitäten staatlicher Einrichtungen und lokaler Anlaufstellen zur Gewährleistung von Sicherheit und Unterstützung für Betroffene häuslicher Gewalt in Aserbaidschan (Twinning)“, LBI für Grund- und Menschenrechte, zugegriffen 22. April 2023, <https://gmr.lbg.ac.at/aserbaidschan-staerkung-der-kapazitaeten-staatlicher-einrichtungen-und-lokaler-anlaufstellen-zur-gewaehrleistung-von-sicherheit-und-unterstuetzung-fuer-betroffene-haesuslicher-gewalt-in-aserbaidschan/>.

Die DEZA unterteilt die Kapazitäten vierfach und setzt Empowerment nicht nur als untergeordnetes Prinzip ein, sondern legt es darüber hinaus als Ziel fest.⁵²⁸

Die DEZA veranschaulicht anhand eines Schmetterlings das Zusammenspiel der vier Dimensionen der Kapazitätsentwicklung: die Einzelperson, das Netzwerk, die Organisation und das System. Jeder Flügel stellt eine dieser Dimensionen dar. Der Schmetterling orientiert sich an Potenzialen und Möglichkeiten. Fliegen kann er nur, wenn er die Bewegungen seiner Flügel aufeinander abstimmt. Kapazitätsentwicklung führt letztlich zu «Empowerment», was dem Körper des Schmetterlings entspricht.

Als Beispiele für Kapazitätsentwicklung zur Erreichung von Entwicklungszielen wird unter anderem aufgeführt, dass Fachkenntnisse im Bereich Finanzen vermittelt oder Kommunikationsfähigkeiten „verbessert“ werden.⁵²⁹

Anstelle von Unterstützungsleistungen, die das Geben und Nehmen zwischen „kompetenten Expert:innen“ und „lernenden Empfänger:innen“ beschreiben, möchte ich den Blick jedoch auf die Notwendigkeit lenken, die transnationale und internationale Verantwortlichkeit zu ermitteln und anwendbar zu machen. Den Fokus auf die Stärkung der „Unfähigen“ zu setzen, ist nämlich eine weitere Form, von der (eigenen) Verantwortlichkeit abzulenken. Für die Überwindung von Ungleichheit ist ausschlaggebend, dass die internationale Verantwortlichkeit effektiv ist – insbesondere die der internationalen Staatengemeinschaft und von multinationalen Konzernen.

Zuteilung von Pflichten

Wie bereits thematisiert wurde, können ein einflussreicher Privatsektor und mächtige Eliten große Hürden für die Umsetzung sozialer Menschenrechte und Umverteilungspolitik darstellen.⁵³⁰ Anhand eines Bereichs der internationalen Menschenrechtsarbeit möchte ich aufzeigen, wie die Menschenrechte dafür eingesetzt werden können, das Verhältnis zwischen

⁵²⁸ Vgl. DEZA - Schweizerische Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, „Kapazitätsentwicklung zur Unterstützung von Veränderungsprozessen“, Internationale Zusammenarbeit, 3. November 2022, https://www.eda.admin.ch/deza/de/home/strategie-21-24/grundsaeetze_der_zusammenarbeit/kapazitaetsentwicklung.html.

⁵²⁹ Vgl. DEZA - Schweizerische Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit.

⁵³⁰ Vgl. Rouas, 365.

Regierungen und dem Privatsektor zugunsten von Gerechtigkeitsansprüchen auszubalancieren. Das Beispiel, das ich hierfür hinzuziehe, ist das Engagement für die menschenrechtliche Verpflichtung von Unternehmen. Dieses Themenfeld ist nicht nur aufgrund der Rolle des Privatsektors im Entwicklungsbereich forschungsrelevant. Es macht auch deutlich, dass es nicht ausreicht, nur Staaten in die Verantwortung zu nehmen und die Verantwortung multinationaler Konzerne einem freiwilligen Interesse zu überlassen. Diesbezügliche Bemühungen verdienen daher und obwohl sie auf Grenzen stoßen, Beachtung.

Virginie Rouas Untersuchungen über den Zugang zum Recht und die Rechenschaftspflicht von Unternehmen bestätigen einen dringenden Handlungsbedarf. Die überstaatliche Tätigkeit von Unternehmen verlangt einen internationalen Mechanismus, damit die Opfer unternehmensbedingter Menschenrechtsverletzungen Gerechtigkeit erfahren können und Umweltschutz gewährleistet ist.⁵³¹ Jedoch sind nach wie vor Staaten die primären Subjekte des Völkerrechts. Unternehmen haben im Völkerrecht weder Rechte noch Pflichten und können daher auch nicht für die Verletzung von internationalen Menschenrechts- und Umweltabkommen zur Rechenschaft gezogen werden. Laut den internationalen und europäischen Menschenrechten haben Opfer unternehmensbedingter Menschenrechtsverletzungen Berechtigungen, diese sind in der Konfrontation mit multinationalen Unternehmen allerdings nicht wirksam.⁵³²

Rouas beschreibt, wie Anwält:innen auf kreative Weise Gerechtigkeit anstreben und soziale Bewegungen es schaffen, zumindest im öffentlichen Raum Rechenschaft einzufordern.⁵³³ Freiwillige soziale Unternehmensverantwortung, Verhaltenskodizes, interne Reformen und

⁵³¹ Christian Schliemann-Radbruch und Laura Duarte Reyes, „Transgenes Saatgut und Glyphosat in Lateinamerika: Wie weit reicht Bayers Verantwortung?“, hg. von Serge Biggoer, *Menschenrechte und Entwicklung, Zeitschrift für Menschenrechte*, Nr. Jahrgang 15 Nr. 1 (2021): 116–41; Res Schuerch und Serge Biggoer, „Neue menschenrechtliche Pflichten für Schweizer Unternehmen trotz Ablehnung der Konzernverantwortungsinitiative“, hg. von Serge Biggoer, *Menschenrechte und Entwicklung, Zeitschrift für Menschenrechte*, Nr. Jahrgang 15 Nr. 1 (2021): 102–15

⁵³² Vgl. Virginie Rouas, *Achieving Access to Justice in a Business and Human Rights Context: An Assessment of Litigation and Regulatory Responses in European Civil-Law Countries*, *OBServing Law - IALS Open Book Service for Law* (London: Institute of Advanced Legal Studies, 2022), 370.

⁵³³ Vgl. Rouas, 371.

außergerichtliche Vereinbarungen zwischen den Unternehmen und ihren Opfern sind zwar mögliche Konsequenzen solcher Aktivitäten, lenken aber von der Möglichkeit rechtlich verbindlicher Vereinbarungen ab.⁵³⁴

Lieferketten- bzw. Sorgfaltspflichtengesetze wie z. B. in Frankreich, den Niederlanden und seit 2023 auch in Deutschland sollen zu mehr Verbindlichkeiten führen. Bisherige Erfahrungen zeigen jedoch, dass es nahezu unüberwindbare Hindernisse für gerichtliche Prozesse gibt. Das größte Hindernis ist das ungleiche Verhältnis zwischen den multinationalen Unternehmen und den Kläger:innen. Es betrifft unter anderem finanzielle Ressourcen, Zugang zu Informationen und die Beweisführung. Zudem sind Gemeinschaften und Gruppen von Arbeitnehmenden darauf angewiesen, dass kollektive Anliegen berücksichtigt werden. Laut Rouas waren die Gesetze zur Zeit ihrer Veröffentlichung im Jahr 2022 nicht angemessen, um mächtige wirtschaftliche Akteur:innen in transnationalen Kontexten zu konfrontieren.⁵³⁵

Das EU-Lieferkettengesetz (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) ist zu dem Zeitpunkt, in dem diese Arbeit verfasst wird, noch im Entstehungsprozess und wird bis vor der Europawahl im Mai 2024 erwartet.⁵³⁶ Dem Engagement von Ecuador und Südafrika folgend, laufen seit 2014 auch bei den Vereinten Nationen Prozesse für ein Abkommen zu transnationalen Unternehmen und den Menschenrechten.⁵³⁷ Wie die Opfer unternehmensbedingter Menschenrechtsverletzungen Gerechtigkeit erfahren können, ist jedoch weiterhin unklar. Es bleibt außerdem abzuwarten, ob ein UN-Abkommen grundlegende

⁵³⁴ Vgl. Rouas, 372–73.

⁵³⁵ Vgl. Rouas, 372-373; EU Generaldirektion Justiz und Verbraucher, „Proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence and Annex“, 23. Februar 2023, https://commission.europa.eu/publications/proposal-directive-corporate-sustainability-due-diligence-and-annex_en

⁵³⁶ Vgl. Deutsche Welle (www.dw.com), „Deutschland für ein EU-Lieferkettengesetz light | DW | 04.11.2022“, DW.COM, zugegriffen 13. Mai 2023, <https://www.dw.com/de/deutschland-f%C3%BCr-ein-eu-lieferkettengesetz-light/a-63636454>; Siehe auch Eric Bonse, „Europäisches Lieferkettengesetz: Waffenexporteure nicht erfasst“, *Die Tageszeitung: taz*, 1. Dezember 2022, <https://taz.de/15895685/>.

⁵³⁷ Vgl. Deutsches Institut für Menschenrechte, UN-Treaty Prozess, <https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/themen/wirtschaft-und-menschenrechte/un-treaty-prozess>.

Veränderungen herbeiführt oder seine Nichtrealisierung bzw. die Option, es nicht zu ratifizieren, dafür sorgen, dass es bei einem symbolischen Akt bleibt.⁵³⁸

Entsprechend der Kritik von Moyn bezieht sich der Handlungsrahmen der Menschenrechte auch in diesem Fall darauf, die schlimmsten Folgen zu verhindern. Menschenrechtliche Übereinkommen könnten Staaten zwar in der Konfrontation mit mächtigen privaten Akteur:innen entlasten, doch bestätigen die bisherigen Debatten, dass es sich um ein Sicherheitsnetz auf der untersten Stufe handelt. Das höchste Ziel scheint nach wie vor die Schadensbegrenzung zu sein, was uns zu den minimalen Ansprüchen der Menschenrechte führt.

Zuordnung von Pflichten

Die Allgemeinen Bemerkungen Nr. 3 des UN-Sozialausschusses erklären, dass der Sozialpakt nur begründet ist, wenn zumindest die Kernbereiche der in ihm enthaltenen Rechte absolut geboten sind.⁵³⁹ Diese Kernbereiche bezeichnet Moyn als ein Minimum innerhalb des Minimums.⁵⁴⁰ Es handelt sich dabei überwiegend um Ressourcen und Zugänge, die für das Leben und Überleben eines Menschen unerlässlich sind, wie z. B. eine bestimmte Menge an Nahrung. In den gleichen Bemerkungen steht jedoch auch, dass das Urteil darüber, ob ein Staat die Kernverpflichtung wahrnimmt oder nicht, die verfügbaren Ressourcen des Staates berücksichtigen muss.⁵⁴¹

Amrei Müller macht in ihrer Arbeit auf zwei Haltungen aufmerksam, die im Ausschuss vorherrschen. Einerseits vermittelt der Ausschuss, dass die Kernbereiche und die korrespondierenden Pflichten von lokalen Gegebenheiten und den verfügbaren Ressourcen des Staates definiert werden. Andererseits gilt der Kerngehalt eines Rechts als absolutes Minimum,

⁵³⁸ Vgl. Rouas, *Achieving Access to Justice in a Business and Human Rights Context*, 374–75.

⁵³⁹ Vgl. E/1991/23, 14. Dezember 1990, para. 10.

⁵⁴⁰ Vgl. Moyn, *Not Enough*, 2018, 199–200.

⁵⁴¹ Vgl. Müller, „Die Konkretisierung von Kernbereichen des Menschenrechts auf Gesundheit“, 128–29 und Allgemeine

das nicht unterschritten werden darf, und die Kernverpflichtungen als universal. Falls der jeweilige Staat nicht über die notwendigen Ressourcen verfügt, um den Kerngehalt zu garantieren, müssen die Ressourcen durch internationale Zusammenarbeit bereitgestellt werden. Als Kerngehalte des Menschenrechts auf Gesundheit sind in den Allgemeinen Bemerkungen Nr. 14 u. a. die Verfügbarkeit von Impfungen und von Medikamenten, die die WHO als notwendig einstuft, aufgelistet.⁵⁴² Der universell geltende Kernbereich bildet die Vorlage, von der Staaten mit kontext- und landesspezifischen Anpassungen den „eigenen“ Kernbereich ableiten. Falls dieser unter dem Standard des universellen Kernbereichs liegt, bleibt der als universell definierte Kernbereich die anzustrebende Referenz.⁵⁴³

Müller weist drauf hin, dass der UN-Sozialausschuss auch in Fällen, in denen die Kernbereiche nicht erfüllt sind, tendenziell davon absieht, bei Staaten Nachweise über ihre bisherigen oder zukünftigen Vorgehensweisen einzufordern. Zudem wird die Umsetzung dadurch erschwert, dass die Pflicht der internationalen Staatengemeinschaft ungeklärt ist. Es gibt keine Kriterien, die definieren, ab wann es sich um eine internationale Verantwortung handelt, die reiche Länder verpflichtet, die Kerngehalte in einem armutsbetroffenen Land zu gewährleisten. Müller kommt daher zu dem Schluss, dass die Umsetzung der Kernrechte von einer klaren Koordination und Zuordnung der Pflichten und Verantwortlichkeiten von Staaten und internationalen Akteur:innen abhängt.⁵⁴⁴

Mohammed Bedjaoui, ehemaliger Sonderberichterstatter der Völkerrechtskommission mit einem Fokus auf die Staatennachfolge, vertrat die Ansicht, dass unter Berücksichtigung der Kolonialherrschaft die Staaten des Globalen Nordens als Gläubiger und die Staaten des Globalen Südens als Schuldner einzustufen wären. Die Reaktionen auf diese Aussage seien seitens des Globalen Nordens heftig gewesen.⁵⁴⁵ Das verwundert unter Berücksichtigung der

⁵⁴² Vgl. Müller, 133-134.

⁵⁴³ Vgl. Müller, 140.

⁵⁴⁴ Vgl. Müller, 161.

⁵⁴⁵ Vgl. Grégoire Mallard, „We Owe You Nothing: Decolonization and Sovereign Debt Obligations in International Public Law“, in *Sovereign Debt Diplomacies*, hg. von Pierre Penet und Juan Flores Zendejas, 1. Aufl. (Oxford University Press/Oxford, 2021), 192, <https://doi.org/10.1093/oso/9780198866350.003.0009>.

kolonialen Mentalität nicht. Denn ihr zufolge gilt die Ausbeutung und Schädigung der „Anderen“ nicht per se als entschädigungswürdig. Hinzu kommt, dass sich in der Entwicklungsmentalität der Glaube fortsetzt, dass die Gleichwertigkeit der „Anderen“ von ihnen erarbeitet werden muss. Ausgehend von der „Retter:innen-Kolonisator:innen-Psyche“ wurde außerdem ergänzt, dass das Schicksal der „Anderen“ im positiven Sinne beeinflusst werden kann, indem sie sich durch Normen und Werte an das europäische Ideal annähern. Gemeinsam bilden all diese Denkmuster die Grundlage für die Überzeugung, dass die Wahrnehmung der Menschenrechtspflicht die freiwillige Rettung „Anderer“ bedeutet. Mit der Freiwilligkeit ist vor allem die Machthierarchie gesichert und die strukturelle Verankerung der Verantwortung verdrängt.

Wenn eine Institution wie die DEZA die Tätigkeit von Rohstoffunternehmen als „Entwicklung“ bezeichnet und dabei auch auf die Menschenrechte verweist, merkt sie lediglich an, dass sie sich für die Vermeidung schwerer Verbrechen interessiert. Wenn ein Klick weiter das Foto lächelnder Kinder über dem Bekenntnis zu den Menschenrechten zu sehen ist, appelliert die Kommunikation nicht an die Verantwortung, Rohstoffunternehmen durch effektive gesetzliche Vorgaben zu regulieren. Stattdessen spricht die Kommunikation die Retter:innen an, die das nicht-weiße, unschuldige Opfer schützen wollen, indem sie freiwillig an Kinderhilfsorganisationen spenden.

Die Stärkung von Kapazitäten kann sicherlich sinnvoll sein und wichtige Veränderungen bewirken. Dieser Fokus kann jedoch ebenso wie die Freiwilligkeit dafür genutzt werden, aus Eigeninteresse die Eigenverantwortung zu verschleiern. Die Umsetzung des UN-Sozialpakts nicht länger der Willkür mächtiger Menschen zu überlassen und stattdessen eine obligatorische Mobilisierung notwendiger Ressourcen durchzusetzen, hätte hingegen einen transformativen Charakter. Auch wenn dieser Wandel innerhalb des aktuellen Menschenrechtsregimes vollzogen würde, scheint diese Option weit entfernt und das, obwohl der UN-Sozialpakt die internationale Zusammenarbeit fordert. Auch die effektive Regulierung des Privatsektors ist insbesondere für die Reduktion von Ungleichheit alles andere als eine Garantie. Ein Menschenrechtsschutz, der zur Realisierung dieser Szenarien beiträgt, müsste der bisherigen Auseinandersetzung nach neu verhandelt werden. Zudem wäre für die Zuordnung und

Definition von Menschenrechtspflichten eine dekoloniale Perspektive einzunehmen, um Perversionen zu verhindern, die der kolonialen Mentalität entspringen.

Aus diesen Überlegungen ergeben sich folgende Kriterien für die Konzeption eines Differenzierungsmaßstabs:

- Der Diskurs trägt aktiv zu einem Mentalitätswandel bei, indem er Stigmatisierungen und Stereotypisierungen sowie Rollenbildern entgegenwirkt, die der machtkritischen Selbstreflexion im Weg stehen.
- Der Diskurs ist machtkritisch und daran geknüpft dekolonial. Daraus ergibt sich zum einen, dass der Diskurs auch rassismuskritisch und diversitätssensibel ist und zum anderen, dass er darauf aufbauend Pluralismus abbildet und fördert.
- Der Diskurs unterstützt, dass die Bedürfnisse von Bevölkerungen postkolonialer Staaten selbstbestimmt definiert und priorisiert werden und nicht nach westlichen Parametern gefiltert und priorisiert.
- Im Diskurs werden Hierarchien hinterfragt. Das gilt insbesondere dann, wenn die effektive Verantwortlichkeit in höheren Hierarchiestufen nicht umfassender ist.
- Der Diskurs regt dazu an, Universalitätsansprüche – insbesondere angesichts der extremen Ungleichheit – zu hinterfragen und ggf. zu problematisieren.
- Der Diskurs fördert, dass die Inhalte des Völkerrechts sowie ihre Durchsetzung niedriger gewichtet werden als Handlungen, welche die Inhalte der Menschenrechte und darüber hinaus der Verteilungsgerechtigkeit erfahrbar machen.
- Er fördert außerdem Vertrauen in solidarische Zusammenschlüsse zugunsten der Überwindung von Ungleichheit, die von nicht-westlichen Akteur:innen angeführt oder im Mindesten gleichberechtigt mitgestaltet werden.

- Im Diskurs wird ein Fokus auf die Förderung und Konkretisierung von der Verantwortlichkeit einflussreicher und mächtiger Gruppen auf lokaler wie auch auf internationaler Ebene gelegt.
- Im Diskurs wird ein Fokus auf die Regulierung des Privatsektors zugunsten der Reduktion von Ungleichheit gelegt, sodass der Anspruch, lediglich vor Menschenrechtsverletzungen zu schützen, eingeholt wird.
- Die effektive Verantwortlichkeit sowie die Regulierung des Privatsektors werden im Diskurs mindestens genauso hoch gewichtet wie der Schutz vor Menschenrechtsverletzungen und die Stärkung lokaler Bevölkerungen, Gruppen und Akteur:innen.
- Der Diskurs fordert den Schuldenerlass postkolonialer Staaten und Entschädigungsleistungen, sieht den Erlass jedoch als separate Maßnahme zu nachhaltiger Verteilungsgerechtigkeit.
- Der Diskurs fördert eine explizite Zuordnung und Zuteilung von Pflichten auf internationaler Ebene zur Erfüllung der sozialen und wirtschaftlichen Rechte. Dabei unterstützt er einen Ausgleich entgegen der Konzentration von Macht und Vermögen auf lokaler wie auch internationaler Ebene.
- Der Diskurs trägt dazu bei, dass Konzepte betreffend das freiwillige Engagement, die freiwillige Hilfeleistung und Wohltätigkeit im Allgemeinen kritisch hinterfragt und ggf. problematisiert werden. Im Diskurs werden sie – u. a. aus einem Geschichtsbewusstsein heraus – zunehmend durch dekoloniale und machtkritische Perspektiven und Konzepte ersetzt. Somit fördert der Diskurs, dass der Mentalitätswandel, sich in der Haltung und Handlungen von Individuen sowie in der Praxis von Institutionen, privaten Akteur:innen, NGOs, und Regierungen widerspiegelt.

4.2.3 Sprachliche Gewaltüberwindung

Die kolonial geprägte Entstehungsgeschichte des Entwicklungsdiskurses führte – und führt bis heute – zu gewaltvollen Zuschreibungen und Kategorisierungen wie auch zu entwürdigenden und herabstufenden Begrifflichkeiten für die Bezeichnung von Menschen, Bevölkerungen und

geografischen Regionen. Machtverhältnisse im Kontext von Kolonien und Imperien ließen außerdem dualistische Gegenüberstellungen entstehen sowie Neigungen zur Homogenisierung von Weltregionen und Simplifizierung komplexer Verhältnisse, wie z. B. von Armutsverhältnissen. Auch im Menschenrechtsdiskurs lassen sich romantisierte Rollenbilder und Narrative erkennen, die Menschengruppen und Regionen hierarchisch zuordnen. Dabei lassen sich bewertende Züge erkennen, die mächtige Positionen verschonen. Im Entwicklungsdiskurs sowie im Menschenrechtsdiskurs sind diese Tendenzen nach wie vor präsent. Sie erschweren eine differenzierte Betrachtungsweise und können dafür eingesetzt werden, über Interessen hinwegzutäuschen, die sich dem gerechtigkeitsorientierten Verständnis von „Entwicklung“ sowie von den Menschenrechten entgegensetzen.

In diesem Zusammenhang entscheidet der Sprachgebrauch im Diskurs wesentlich darüber, ob diese gewaltvollen Tendenzen aufrechterhalten oder abgebaut werden. Wie bereits erwähnt wurde, nimmt die Sprache Einfluss auf den Zugang zu den Menschenrechten. Die Ausgrenzung bestimmter Bevölkerungen und Bevölkerungsgruppen lässt sich im Entwicklungs- wie auch im Menschenrechtsdiskurs u. a. auf Herabstufungen von Menschen und entwürdigenden Formulierungen und Erzählungen zurückführen, die insbesondere in internationalen Vergleichen erfolgen. Verschiedene Formen der Gewalt werden durch positive Konnotationen verschleiert. Das bezieht sich nicht nur auf Verletzungen durch den Sprachgebrauch, sondern auch auf die Ablenkung von Gewalt oder dem Verschweigen dieser, z. B. zum Schutz der Akteur:innen, die sie ausüben. Die sprachliche Gewaltüberwindung soll dem entgegenwirken und bildet ein übergeordnetes Kriterium in der Konzeption des Differenzierungsmaßstabs. Es ist zu berücksichtigen, dass die Wissensproduktion Einfluss auf zentrale Aspekte beider Diskurse nimmt und ihrerseits von Begriffen, Konzepten und Kategorien Gebrauch macht. Sie wird daher in der Liste der untergeordneten Kriterien aufgegriffen:

→ Der Diskurs fördert auch im Menschenrechtsbereich die Anerkennung verschiedener Gewaltdimensionen, die in der internationalen Zusammenarbeit sowie in lokalen und regionalen Kontexten (geschlechtsspezifische Gewalt) relevant sind sowie eine intersektionale Perspektive. Neben der historischen Aufarbeitung erfolgt die Gewaltüberwindung im Diskurs u. a. durch die Anregung zu einem entsprechenden Sprachgebrauch sowie einer entsprechenden Wissensproduktion.

- Im Diskurs wird durch die Verwendung bzw. die Ablehnung von bestimmten Begriffen ein gerechtigkeitsorientierter Mentalitätswandel gefördert.
- Durch die Verwendung von Begriffen wie „Majority World“⁵⁴⁶ – werden im Diskurs außerdem Bilder hervorgerufen, die die angenommene Unterlegenheit von „Entwicklungsländern“ angreifen.
- Im Diskurs werden eine Menschenrechtssprache und Menschenrechtsnarrative gefördert, die aus dem Globalen Süden und hybriden Kontexten stammen und breite Bevölkerungen des Globalen Südens sowie Personen und Gruppen mit hybriden Erfahrungswelten ansprechen.
- Der Diskurs erklärt, internationale Wirtschaftsverhältnisse auch anhand der Begriffe „Dominanz“ und „Kontrolle“ und bemüht sich um eine historische Aufarbeitung.
- Der gerechtigkeitsorientierte Diskurs unterstützt, dass sich die Gewaltüberwindung in den Analysen und Methodologien der Wissensproduktion niederschlägt.⁵⁴⁷
- Der Diskurs wirkt der kolonial geprägten Homogenisierung von Weltregionen entgegen, insbesondere für den Sprachgebrauch und die Wissensproduktion.
- Der Diskurs wirkt der Paternalisierung aufgrund von (verinnerlichten) Annahmen von Überlegenheit (westlicher, männlicher etc.) entgegen, insbesondere für den Sprachgebrauch und die Wissensproduktion.
- Der Diskurs wirkt der einseitigen bzw. verzerrenden Simplifizierung komplexer Verhältnisse entgegen, insbesondere für den Sprachgebrauch und die Wissensproduktion. Das zeigt sich

⁵⁴⁶ Vgl. Charles Shafaieh, „Shahidul Alam on the Majority World“, *Harvard Design Magazine*, Nr. 50 (Frühjahr 2022), <https://www.harvarddesignmagazine.org/issues/50/shahidul-alam-on-the-majority-world>.

⁵⁴⁷ Siehe Daniel Bendix, Franziska Müller, und Aram Ziai, Hrsg., *Beyond the Master's Tools? Decolonizing Knowledge Orders, Research Methods and Teaching*, Kilombo: International Relations and Colonial Questions (Lanham Boulder New York London: Rowman & Littlefield, 2020).

z.B. auch, indem er verhindert, dass Bevölkerung, Staat und Kultur voreilig miteinander „vermischt“ werden.

- Der Diskurs wirkt kolonial geprägten Kategorisierungen und dualistischen Gegenüberstellungen entgegen, insbesondere für den Sprachgebrauch und die Wissensproduktion.
- Der Diskurs wirkt abstufenden und entwürdigenden Vergleichen von Menschen, Bevölkerungen und geografischen Regionen entgegen, insbesondere für den Sprachgebrauch und die Wissensproduktion.
- Der Diskurs wirkt kolonial geprägten Rollenvorstellungen entgegen, insbesondere für den Sprachgebrauch und die Wissensproduktion.
- Der Diskurs fördert, dass die Inhalte der hier aufgeführten Kriterien den allgemeinen Sprachgebrauch nachhaltig und gerechtigkeitsorientiert beeinflussen. Dabei unterstützt der Diskurs die positive emotionale Identifizierung mit einem Sprachgebrauch, der auf Empathie und Solidarität beruht und die emotionale Identifizierung mit einem gewaltvollen Sprachgebrauch verdrängt.
- Der Diskurs fördert, dass die Inhalte der hier aufgeführten Kriterien die Methodologien in der Wissenschaft und Praxis sowie die jeweiligen analytische Perspektiven nachhaltig und gerechtigkeitsorientiert beeinflussen.

4.3 Impetus der Verteilungsgerechtigkeit und Konditionalität

Im Folgenden möchte ich den Impetus der Verteilungsgerechtigkeit als Kriterium für die Erarbeitung eines Differenzierungsmaßstabs einführen. Dafür werden Samuel Moyns Ansichten noch einmal kurz zusammengefasst, bevor ich Argumente vorstelle, die Moyn bezüglich der Rolle der Menschenrechte im Einsatz für Verteilungsgerechtigkeit widersprechen. Anschließend widme ich mich der Konditionalität. Die Erfüllung von Bedingungen schlage ich in Kombination

mit dem Impetus der Verteilungsgerechtigkeit als Kriterium vor, das die Abgrenzung von gerechtigkeitsorientierten Diskursen gegenüber missbräuchlichen Diskursen erkennen lässt. Abschließend für dieses Kapitel erfolgt eine kurze Erklärung zur Reihenfolge der Kriterien und ihrem Verhältnis zueinander.

Die Vernachlässigung von Verteilungsgerechtigkeit ist in Moyns Abhandlung über den Aufstieg der Menschenrechte und über verschiedene diskursive Ereignisse hinweg ein Leitmotiv. Im Zusammenhang mit den Errungenschaften in der Inklusion von Frauen und benachteiligten Gruppen lag der Fokus primär auf der Dimension der Anerkennung und dem Ziel der Statusgleichheit. Da bei dem Unterthema der sexualisierten Gewalt ein Bewusstsein für die strukturelle Ebene vorhanden war, ist es umso beachtenswerter, dass die Dimension der Verteilung auch hier ausgeklammert wurde.⁵⁴⁸ Schließlich erfolgt sexualisierte Gewalt häufig in Kontexten finanzieller Abhängigkeit bzw. prekärer Lebensverhältnisse.⁵⁴⁹ Gleichheit im Sinne der Verteilungsgerechtigkeit geht hingegen über Chancen- und Statusgleichheit hinaus, da sie sich damit befasst, worüber Menschen letztlich verfügen.⁵⁵⁰ Doch auch der Kernbereichsansatz zeugt davon, wie fern die Menschenrechtspraxis den Ambitionen ist, die zu Zeiten der NWWO debattiert wurden. Moyn kommt zu dem Schluss, dass sich die Umsetzung der Menschenrechte mit radikaler Ungleichheit verträgt und es im internationalen Kontext an einem geeignete Druckmittel für die Annäherung an materielle Gleichheit fehlt.⁵⁵¹

Moyn hinterfragt angesichts dessen, ob die eingeschlagene Richtung weiterhin idealisiert werden sollte. In Anbetracht extremer Ungleichheit gehe es nicht nur um die Frage nach ausreichender Versorgung, z. B. für ein Leben ohne Hunger, sondern um die Kluft in einem hierarchischen System.⁵⁵² Diese Kluft bleibt mit dem Kernbereichsansatz und einem Minimalstandard für die Erfüllung der Menschenrechte unangetastet. Das zeigten auch die

⁵⁴⁸ Vgl. Moyn, *Not Enough*, 2018, 220.

⁵⁴⁹ Vgl. Nancy Chi Cantalupo, „And Even More of Us Are Brave: Intersectionality & Sexual Harassment of Women Students of Color“, 1. Mai 2018, <https://papers.ssrn.com/abstract=3168909>.

⁵⁵⁰ Vgl. Moyn, *Not Enough*, 2018, 210–14.

⁵⁵¹ Vgl. Moyn, *Not Enough*, 2018, 213, 219.

⁵⁵² Vgl. Moyn, 211–12.

bisherigen Ergebnisse aus der Anwendung dieser Ansätze, die dem Historiker zufolge Zweifel an dem gesamten ethischen Unternehmen der Menschenrechte auslösten.⁵⁵³ Er schlussfolgert, dass das Ziel, den minimalen Menschenrechtsschutz für alle zu sichern, in einer globalisierten Welt parallel zur Angleichung der verfügbaren Ressourcen verfolgt werden muss. Für Letzteres erachtet er die Menschenrechte jedoch nicht als das richtige Instrument.⁵⁵⁴

4.3.1 Die Menschenrechte als Impetus für Verteilungsgerechtigkeit

Paul Nelson widerspricht dieser Auffassung. Er kommt in seinem Buch *Global Development and Human Rights* ebenfalls auf die zunehmende Ungleichheit zwischen reichen und ärmeren Ländern zu sprechen. Berechnungen, die der Bevölkerungszahl hohes Gewicht verleihen, geben an, dass die globale Ungleichheit durch das Wirtschaftswachstum in den beiden bevölkerungsreichsten Ländern China und Indien abgenommen hat.⁵⁵⁵ Allerdings zeugt die überstaatliche Verteilung des Einkommens in den vergangenen Jahren von einer drastischen Entwicklung hin zu steigender Ungleichheit. Auch wenn es in gewissen Gebieten Südamerikas, Afrikas und Südostasiens zu einer Reduktion von Ungleichheit kam, sieht Nelson die Notwendigkeit, Umverteilung zu fördern. Hierfür erachtet er die Menschenrechte als zentral.⁵⁵⁶

Nelson ist außerdem der Überzeugung, dass die AEMR und der in ihr enthaltene Anspruch auf die Umsetzung der Menschenrechte impliziert, dass wirtschaftliche und soziale Strukturen verändert werden müssen, um zu ermöglichen, dass die Menschen ihre Menschenrechte frei von Diskriminierung wahrnehmen können. Ungleichheit würde diesem Ziel im Weg stehen und Umverteilung damit zu einer Aufgabe der Staaten machen.⁵⁵⁷ Während Moyn wenig Hoffnung

⁵⁵³ Vgl. Moyn, 172.

⁵⁵⁴ Vgl. Moyn, 210–14.

⁵⁵⁵ Vgl. Paul J Nelson, *Global Development and Human Rights: The Sustainable Development Goals and Beyond*, 2021, 65, <https://go.openathens.net/redirector/umoncton.ca?url=https%3A%2F%2Fbookcentral.proquest.com%2Flib%2Fumoncton-ebooks%2Fdetail.action%3FdocID%3D6606039>.

⁵⁵⁶ Vgl. Nelson, 20.

⁵⁵⁷ Vgl. Nelson, 66-69.

daraufsetzt, sich verstärkt dem UN-Sozialpakt anzunehmen, um Ungleichheit zu bekämpfen,⁵⁵⁸ hält Nelson an ihm fest. Aus dem Sozialpakt geht die Verpflichtung hervor, Ressourcen für die schrittweise Umsetzung des Pakts zu nutzen, was Staaten unweigerlich zu Umverteilungsfragen führe.⁵⁵⁹

Ein Verständnis von Ungleichheit ist nach Nelsons Auffassung auch dann gegeben, wenn die Akkumulation von Reichtum und Vermögen als Ursache von Ungleichheit erkannt und beachtet wird. Als Beispiel für den Einfluss von Vermögen greift er die Möglichkeiten auf, mithilfe von Ersparnissen, Tierhaltung oder Wohneigentum Krisen besser zu bewältigen und in die Bildung von Nachkommen zu investieren. Für alle Länder gelte gleichermaßen, dass Verteilung von Erspartem und Eigentum ungleicher ist als die Verteilung von Einkommen.⁵⁶⁰ Über die individuelle bzw. familiäre Situation hinaus hat Vermögenskonzentration finanzielle Macht zur Folge, die sich auf die Politik von Staaten auswirkt. Das resultiert u. a. in einer Regierungspolitik, die – im Interesse reicher Eliten – Umverteilungsprozessen und gleichheitsfördernden Steuermaßnahmen weniger Aufmerksamkeit schenkt. Der Verzicht auf diese Maßnahmen führt wiederum dazu, dass weniger in staatliche Dienstleistungen für den Bildungs-, Gesundheits- oder Sozialbereich investiert wird.⁵⁶¹

Vermögenskonzentration ist kein Menschenrechtsverbrechen, doch handelt es sich beim Ausschluss von Personen aufgrund ihrer finanziellen Situation und einer daraus resultierenden Einschränkung in der politischen Teilhabe um wichtige Menschenrechtsanliegen. Ungleichheit ist außerdem ein Indiz dafür, dass Staaten die finanziellen Ressourcen, die z. B. durch Steuerreformen verfügbar gemacht werden könnten, nicht dafür nutzen, ihre Menschenrechtspflichten wahrzunehmen.⁵⁶² Organisationen wie Oxfam setzen sich daher für Steuerreformen ein, und auch wenn es nicht die gängige Praxis der UN-Organisationen ist,

⁵⁵⁸ Vgl. Moyn, *Not Enough*, 2018, 201-2.

⁵⁵⁹ Vgl. Nelson, *Global Development and Human Rights*, 2021, 70.

⁵⁶⁰ Vgl. Nelson, 66.

⁵⁶¹ Vgl. Nelson, 70.

⁵⁶² Vgl. Nelson, *Global Development and Human Rights*, 2021, 70–71.

beobachten verschiedene internationale Akteur:innen die politischen Entwicklungen zur Überwindung von Ungleichheit. Veränderungen in einer bisher wachstumsorientierten Wirtschaftspolitik oder die Einführung bzw. Erhöhung von Mindestlöhnen sind Beispiele solcher Entwicklungen. Entscheidend in diesen Prozessen ist die Berücksichtigung verschränkter Themengebiete, die in der Reduktion von Ungleichheit eine wichtige Rolle einnehmen, wie beispielsweise Geschlechtergerechtigkeit, Arbeitsrechte oder Migrationsbewegungen.⁵⁶³

Dass die SDGs Mängel aufweisen, begründet Nelson mit dem Widerstand, den bestimmte Regierungen gegenüber einer stärkeren menschenrechtlichen Verpflichtung leisten. Zu den Mängeln zählt, dass Einkommenskonzentration an der Spitze der Skala in der Auseinandersetzung mit Ungleichheit nicht beachtet wird. Bei den Gesundheitszielen fehlt dagegen die explizite Forderung, marginalisierte Gruppen zu priorisieren, die zugunsten der Mittelschicht zurückgestellt werden.⁵⁶⁴ Das Ziel der Geschlechtergleichstellung wird insbesondere durch folgend aufgeführtes Unterziel eingeschränkt, da es ermöglicht, nationale Rahmenbedingungen als Begründung für die Nichtrealisierung anzugeben:

5.4 Unbezahlte Pflege- und Hausarbeit durch die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen und Infrastrukturen, Sozialschutzmaßnahmen und die Förderung geteilter Verantwortung innerhalb des Haushalts und der Familie entsprechend den nationalen Gegebenheiten anerkennen und wertschätzen.⁵⁶⁵

Dabei ist die unbezahlte Pflegearbeit von Frauen, insbesondere von Frauen, die in Armut leben, eine ausschlaggebende Ursache für die Kluft im globalen Einkommen.⁵⁶⁶ Das zeigte auch ein Bericht über die Verbindung zwischen Geschlechtergleichstellung und Fürsorgearbeit, den Oxfam im Jahr 2020 parallel zum Weltwirtschaftsforum in Davos veröffentlichte.⁵⁶⁷ Doch auch

⁵⁶³ Vgl. Nelson, 81–82.

⁵⁶⁴ Vgl. Nelson, 187.

⁵⁶⁵ Generalversammlung der Vereinten Nationen, „Agenda 2030“.

⁵⁶⁶ Vgl. Nelson, *Global Development and Human Rights*, 2021, 83.

⁵⁶⁷ Vgl. Clare Coffey u. a., „Time to Care: Unpaid and underpaid care work and the global inequality crisis“ (Oxfam, 20. Januar 2020), <https://doi.org/10.21201/2020.5419>.

wenn die Arbeit bezahlt ist, bleiben Gerechtigkeitsfragen bestehen. Zum Beispiel führte in vielen Ländern Asiens der schnelle Lohnanstieg vom Jahr 2000 an zu einem höheren Einkommensdurchschnitt. Die Erhöhung von Mindestlöhnen leistete hier ebenfalls ihren Beitrag. Frauen, die als Hausangestellte tätig sind, profitieren jedoch oftmals nicht vom Mindestlohn, weil ihre Arbeit nicht dafür vorgesehen ist oder die entsprechenden Richtlinien nicht effektiv durchgesetzt werden. Während weltweit mehr als die Hälfte der Hausangestellten durch einen Mindestlohn abgesichert ist, sind es in Asien 12 %.⁵⁶⁸ Darüber hinaus sind Frauen häufig von ehebedingten Zugängen abhängig. In manchen Gesellschaften gefährdet der Tod des Ehepartners aufgrund von unzureichendem Schutz im Erbrecht oder Hürden in der Besitznahme von Land das eigene Leben.⁵⁶⁹

Diese Umstände bestätigen ebenso wie Nelsons Zusammenfassung der Beschwerden über die SDGs, dass Anerkennung nicht genügt. Die Beschwerden betreffen die Vernachlässigung von Sexualerziehung und Bildung über reproduktive und sexuelle Rechte, aber auch die unzureichenden Strategien für die finanzielle Ermächtigung von Frauen sowie die fehlende Konfrontation mit einer Entwicklungspolitik, die sich an unternehmerischen Interessen ausrichtet. Das macht Amartya Sens Aussage, dass die SDGs zu wenig gewagt seien, um zu geschlechtergerechten Programmen anzuregen, nachvollziehbar.⁵⁷⁰

An Nelsons Arbeit lässt sich erkennen, dass die Menschenrechte ebenso wie die SDGs als Argumentationsgrundlage hilfreich sein können, ihre Wirkungsmacht allerdings zu begrenzt ist, um transformativ zu sein. Er macht deutlich, dass die Menschenrechtsbewegung nicht untätig ist und der Einsatz von Menschenrechtsinstrumenten ausbaufähig. Um Ablenkungen und Verschleierungen zu vermeiden, ist es allerdings wichtig, zwischen den möglichen und den tatsächlichen Einflüssen der Menschenrechte deutlich zu unterscheiden. Andernfalls ließe sich leicht schlussfolgern, dass die Menschenrechte bereits ausreichend für gerechte Verteilung sorgen. Beispielsweise untersuchten Christian Bjørnskov und Jacob Mchangama die Folgen des

⁵⁶⁸ Vgl. Nelson, *Global Development and Human Rights*, 2021, 127.

⁵⁶⁹ Vgl. Nelson, 86, 152.

⁵⁷⁰ Vgl. Nelson, 33.

UN-Sozialpakts, den Nelson ganz anders als Moyn für ein entscheidendes Instrument zugunsten von Verteilung hält. Ihre datenbasierte Forschung zeigt, dass die juristische Implementierung des UN-Sozialpakts auf nationaler Ebene mittelfristig negative Auswirkungen hatte, u. a. auf die Verteilung von Ressourcen. Als mögliche Gründe nennen sie, dass der Verrechtlichung keine politischen Maßnahmen folgten und die Option der Klage dazu veranlasste, die Dienstleistungen an den Privatsektor zu übergeben.⁵⁷¹

Für einen differenzierten Blick auf einen gerechtigkeitsorientierten Diskurs im Kontext extremer Ungleichheit leite ich demnach folgende Kriterien ab:

- Aus dem Diskurs wird ersichtlich, wann es sich um praktische bzw. wissenschaftliche Bemühungen handelt, die sich auf menschenrechtliche Minimalstandards beschränken. In einem solchen Diskurs erfahren diese Bemühungen Anerkennung. Es wird jedoch verhindert, dass sie mit sozialer Gerechtigkeit oder nachhaltiger Transformation gleichgesetzt werden.
- Der Diskurs verhindert, dass soziale Gerechtigkeit mit der juristischen Implementierung von Menschenrechten auf lokaler Ebene gleichgesetzt wird.
- Der Diskurs verhindert, dass soziale Gerechtigkeit mit Armutsbekämpfung gleichgesetzt wird.
- Der Diskurs unterstützt praktische sowie wissenschaftliche Bemühungen, die im Kontext extremer Ungleichheit, soziale Gerechtigkeit und damit auch Verteilungsgerechtigkeit anstreben.
- Im Diskurs wird vermittelt, weshalb Minimalstandards im Kontext extremer Ungleichheit und angesichts der Destabilisierung von Gesellschaften unzureichend

⁵⁷¹ Vgl. Christian Bjørnskov und Jacob Mchangama, „Do Social Rights Affect Social Outcomes?“, *American Journal of Political Science* 63, Nr. 2 (April 2019): 13–14, <https://doi.org/10.1111/ajps.12421> sowie Christian Bjørnskov und Jacob Mchangama, „Replication Data for: Do Social Rights Affect Social Outcomes?“ (Harvard Dataverse, 2019), <https://doi.org/10.7910/DVN/Y43XZR>.

sind. Im Diskurs wird aufgezeigt, dass die Destabilisierung insbesondere Menschen gefährdet, die bereits benachteiligt werden.

- Der Diskurs dient der Prävention von Angst vor Gleichheit. Dafür verweist er u. a. auf Beispiele, in denen Ungleichheit reduziert wurde und (ehemalige) Dominanzgruppen die Auswirkungen als positiv bewerteten.⁵⁷² In ihm wird außerdem zwischen ausgleichenden Beiträgen aus der (höheren) Mittelschicht und Beiträgen aus disproportionalen Reichtum unterschieden. Letztere werden in ihm besonders gefördert. So wird beispielsweise aus dem Diskurs ersichtlich, dass die Reduktion von Ungleichheit für ein Individuum in einem wohlhabenden Land des Globalen Nordens nicht den Kauf eines dritten Autos gefährden muss, aber ggf. für ein anderes Individuum den Kauf einer fünften Privatinsel.
- Der Diskurs fördert, dass die Menschenrechte als Impetus für Verteilungsgerechtigkeit fungieren und über den menschenrechtlichen Rahmen hinaus Ressourcenverteilung eingefordert und eingeleitet wird. Damit trägt der Diskurs dazu bei, dass sich die Frage der Verteilungsgerechtigkeit nicht in den Menschenrechten konzentriert. Stattdessen werden die Menschenrechte im Diskurs als Antrieb vermittelt. So ermutigen die Menschenrechte dazu, alternative Mechanismen, Strukturen, Institutionen und Formen der solidarischen Zusammenarbeit auf lokaler und internationaler Ebene zu entwickeln und anzuwenden. Diese haben gemein, dass sie Verteilungsgerechtigkeit priorisieren und die Menschenrechte effektiv ergänzen, um Gesellschaften durch transformative Prozesse an soziale Gerechtigkeit und Umweltgerechtigkeit zu nähern. Der direkte Bezug zu den Menschenrechten ist jedoch keine Bedingung.

⁵⁷² Vgl. Heikki Väänänen, „What Makes Finland The Happiest Country In The World?“, *Forbes*, zugegriffen 29. Mai 2023, <https://www.forbes.com/sites/heikkivaananen/2020/05/26/what-makes-finland-the-happiest-country-in-the-world/>; „Finland“, *WID - World Inequality Database* (blog), zugegriffen 29. Mai 2023, <https://wid.world/country/finland/>; „Finland’s Story Shows Equality Is the Best Route to Happiness“, *The Guardian*, 17. März 2018, <https://www.theguardian.com/business/2018/mar/17/finland-happiness-worlds-happiest-country-equality> sowie John F. Helliwell u. a., „World Happiness Report 2023“, 20. März 2023, <https://worldhappiness.report/ed/2023/>.

4.3.2 Die menschenrechtliche Konditionalität

Am Entwicklungsdiskurs wie auch am Menschenrechtsdiskurs wird deutlich, dass die Behauptung von Interessen und Schwerpunkten ohne entsprechende Praxis ein zentrales Element der Verschleierungen ist. Das betrifft z. B. die Behauptung, Ungleichheit entgegenzuwirken und stattdessen durch die Erhöhung des eigenen Profits zur Aufrechterhaltung bzw. Zunahme von Ungleichheit beizutragen. Das Prinzip der Konditionalität, das in der internationalen Politik über Zugehörigkeit und finanzielle Förderungswürdigkeit entscheidet, bietet sich für eine zweckmäßige Aneignung an, um diese Behauptungskultur anzugreifen. Dafür wäre die Behauptung einer gerechtigkeitsorientierten Praxis an eine nachweisbare Erfüllung entsprechender Konditionen geknüpft. Im Folgenden fasse ich zusammen, wie Konditionalität im internationalen Kontext wirkt und argumentiere anschließend für eine Aneignung des Prinzips. Im Rahmen dieser Arbeit erfolgt die Aneignung, indem Konditionalität als Orientierung vorgeschlagen wird, die einen differenzierten Blick auf die Diskurse über die Menschenrechte und „Entwicklung“ begünstigt.

In der EU ist Konditionalität ein Bestandteil des Beitrittsprozesses. Den Zielstaaten wird z. B. finanzielle Unterstützung unter der Voraussetzung angeboten, dass sie in ihrer Politik bestimmte Bedingungen erfüllen. Zu diesen Bedingungen zählen üblicherweise und u. a. der Menschenrechtsschutz sowie politische Verfahren, die demokratischer Natur sind. Es handelt sich hierbei um eine Belohnungsstrategie, bei der die EU-Mitgliedschaft die höchste Belohnung für die Erfüllung der Bedingungen darstellt.⁵⁷³

Die EU und ihre Mitgliedsstaaten entscheiden auch über Konditionalitäten, wenn es um die Unterstützung von Staaten geht, die nicht zur EU bzw. nicht zu Europa gehören. Die Bevölkerung der EU begrüßt, dass eine solche Unterstützung geleistet wird. Mehr als 85% befürworten „Entwicklungshilfe“. Außerdem ist die politische Konditionalität sehr beliebt. In

⁵⁷³ Vgl. Frank Schimmelfennig und Guido Schweltnus, „Politiktransfer durch politische Konditionalität. Der Einfluss der EU auf die Nichtdiskriminierungs- und Minderheitenschutzgesetzgebung in Mittel- und Osteuropa“, in *Transfer, Diffusion und Konvergenz von Politiken*, hg. von Katharina Holzinger, Helge Jörgens, und Christoph Knill (Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2007), 273, https://doi.org/10.1007/978-3-531-90612-6_12.

der hier referenzierten Umfrage bezieht sich die politische Konditionalität auf die Demokratie, die Menschenrechte, und die Regierungsführung. In Zypern finden nahezu 99%, dass „Entwicklungshilfe“ an entsprechende Konditionen geknüpft sein sollte. In Dänemark sind es 86%. „Geberländer“ der EU, die sonst zurückhaltend mit politischer Konditionalität sind, seien auch deshalb schnell dazu geneigt, zu Sanktionen zu greifen, wenn Menschenrechtsaktivist:innen im eigenen „Geberland“ auf Menschenrechtsverstöße in einem „Empfängerland“ aufmerksam machen. Thilo Bodenstein und Jörg Faust, betonen die Wichtigkeit, die öffentliche Meinung in der Vergabe von Hilfeleistungen zu berücksichtigen, was das Prinzip der Konditionalität stärken würde.⁵⁷⁴

Eine Umfrage, die zwischen 1999 und 2019 insgesamt 39 Länder Afrikas umfasste, ergab, dass 65% der Afrikaner:innen bevorzugen würden, dass ihr Staat die lokale „Entwicklung“ selbst finanziert, anstatt auf Darlehen zuzugreifen. Mit Ausnahme von vier Ländern, wäre „Entwicklung“ ohne ausländische Hilfe die Präferenz. Gleichzeitig ist die Mehrheit den Einflüssen aus dem Ausland nicht abgeneigt, was sich ggf. und zumindest teilweise auf die Abhängigkeitsverhältnisse zurückführen lässt. In Hinblick auf die Konditionalität von Unterstützungsleistungen gehen die Meinungen auseinander. Die Resultate legen jedoch nahe, dass die Mehrheit eine ablehnende Haltung gegenüber Bedingungen hat, die von außen vorgegeben werden. Politische Bedingungen sind demnach auch dann nicht attraktiv, wenn sie die Menschenrechte und eine demokratische Regierung fördern und diese gutheißen werden.⁵⁷⁵

Selbstbestimmung nimmt in den neuen Staaten einen nicht zu unterschätzenden Stellenwert ein. Zwischen der westlichen und der chinesischen Herangehensweise gilt die politische

⁵⁷⁴ Vgl. Thilo Bodenstein und Jörg Faust, „Who Cares? European Public Opinion on Foreign Aid and Political Conditionality“, *JCMS: Journal of Common Market Studies* 55, Nr. 5 (2017): 967–68, <https://doi.org/10.1111/jcms.12556>.

⁵⁷⁵ Vgl. Josephine Appiah-Nyamekye Sanny and und Jaynisha Patel, „AD492: Beyond Borders? Africans Prefer Self-Reliant Development but Remain Skeptical of Free Trade and Open Borders“, 23. November 2021, 3, 16, <https://www.afrobarometer.org/publication/ad492-beyond-borders-africans-prefer-self-reliant-development-remain-skeptical-free/> sowie E. Gyimah-Boadi Sanny Landry Signé, and Josephine Appiah-Nyamekye, „US Foreign Policy toward Africa: An African Citizen Perspective“, *Brookings* (blog), 23. Oktober 2020, <https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2020/10/23/us-foreign-policy-toward-africa-an-african-citizen-perspective/>.

Konditionalität als Hauptunterschied. China verlangt im Gegensatz zum Westen keine politischen Veränderungen und erhält in den Umfragen eine leicht höhere Zustimmung als die USA. Ein wesentlicher Anteil der Befragten gab in Bezug auf die Quelle der Unterstützung jedoch keine Präferenz an.⁵⁷⁶

Congyan Cais Arbeit bietet einen Einblick in Chinas Haltung gegenüber der menschenrechtlichen Konditionalität im Entwicklungssektor. Zunächst hält Cai fest, dass menschenrechtliche Konditionalität primär von der EU und den USA gefördert wird. Die Universalität der Menschenrechte ließe sich zwar als international akzeptiert betrachten, doch stünden Fragen über die Universalität menschlicher Kämpfe offen. Die menschenrechtliche Konditionalität löst dementsprechend wiederholt und in diversen Staaten Kontroversen aus. Viele dieser Staaten seien auf die internationale Zusammenarbeit angewiesen, darunter auch mit internationalen Finanzinstitutionen, die dazu gedrängt werden, mit menschenrechtlicher Konditionalität zu arbeiten. Ebenso wie die Finanzinstitutionen sehen sich diese Staaten selbst mit Vorwürfen konfrontiert, welche ihre mangelhafte Arbeit mit den Menschenrechten betreffen.⁵⁷⁷

Die chinesische Regierung lehnte Vorwürfe aus dem Ausland bezüglich der Einhaltung der Menschenrechte lange Zeit ab und zeige sich nun offener. Die Verteidigung der staatlichen Unabhängigkeit, der Staatshoheit und der Selbstbestimmung ist Cai zufolge nachvollziehbar. Dass europäische Staaten China im 19. Jahrhundert dominierten, sei eine historische Verletzung. Die historisch bedingten Ressentiments seien heute allerdings keine Begründung mehr, um die Vorwürfe schlichtweg abzuweisen, da China stark genug ist, um die eigene Unabhängigkeit zu verteidigen.⁵⁷⁸

⁵⁷⁶ Vgl. Appiah-Nyamekye Sanny and und Patel, „AD492“, 3, 16; Sanny, „US Foreign Policy toward Africa“.

⁵⁷⁷ Vgl. Congyan Cai, „Human Rights Conditionality and International Economic Relations: A Chinese Lawyer’s Perspective“, *Journal of East Asia and International Law* 1, Nr. 1 (30. Mai 2008): 72, 89, <https://doi.org/10.14330/jeail.2008.1.1.03>; Siehe auch Kerstin Schmidt, *The State of Human Rights: Historical Genealogies, Political Controversies, and Cultural Imaginaries*, Publikationen Der Bayerischen Amerika-Akademie, Band 22 (Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2020)

⁵⁷⁸ Vgl. Cai, 72, 89.

Cai erachtet es hingegen als wichtig, zu berücksichtigen, dass sich das Völkerrecht widerspricht und damit die menschenrechtliche Konditionalität erschwert. Außerdem müsse jeweils geprüft werden, ob die menschenrechtliche Konditionalität legitim, legal, glaubwürdig und verhältnismäßig ist. Für die thematische Schwerpunktsetzung dieser Arbeit ist hinsichtlich der Glaubwürdigkeit zu ergänzen, dass sie sich auf die Einschätzung der Menschenrechtslage in einem Empfängerland bezieht. Cai macht darauf aufmerksam, dass Finanzinstitutionen keine glaubwürdige Auskunft über die Menschenrechtslage eines Landes machen können und die Einschätzung oftmals bilateral gemacht wird.⁵⁷⁹

Rosa M. Lastra zufolge hat der Begriff „Konditionalität“ aus rechtswissenschaftlicher Sicht keine konkrete Bedeutung. Ihm sei jedoch zunehmend Inhalt verliehen worden. Beim IWF, einer der mächtigsten Finanzinstitutionen des internationalen Entwicklungssektors, deckt Konditionalität eine Reihe von Prozessen und Richtlinien ab, die bestimmen, ob ein Staat Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommt oder nicht. Konditionalität betrifft in diesem Zusammenhang entweder den Erstzugang zu der Finanzierung oder ihre Fortsetzung. Vom Empfängerstaat wird erwartet, dass er sich um die Finanzierung bemüht, indem er die eigene Wirtschaftspolitik anpasst bzw. die Vorgaben für die Wirtschaftspolitik beibehält. Die Idee dahinter ist, dass eine Wirtschaftsreform stattfinden muss, damit ein Staat nicht mehr ausgibt als er einnimmt.⁵⁸⁰ Die höchsten Schulden beim IWF haben Argentinien, Ägypten, die Ukraine, Ecuador, Pakistan, Kolumbien, Angola, Südafrika, Nigeria und Kenia.⁵⁸¹ Zu den größten Gläubigerstaaten gehören China, Deutschland, Hong Kong, Japan, die Niederlande, Singapur und die Schweiz.⁵⁸²

⁵⁷⁹ Vgl. Cai, 79, 84, 86, 94.

⁵⁸⁰ Vgl. Rosa M. Lastra, „IMF conditionality“, *Journal of International Banking Regulation* 4, Nr. 2 (Dezember 2002): 168–71.

⁵⁸¹ Vgl. „Member Financial Data“, zugegriffen 27. Mai 2023, <https://www.imf.org/external/np/fin/tad/balmov2.aspx?type=TOTAL>.

⁵⁸² Vgl. International Monetary Fund, „External Sector Report: Pandemic, War, and Global Imbalances“ (Washington, D.C., August 2022), 8.

Entsprechende Maßnahmen, die von dem IWF vorausgesetzt werden, veranlassen die Verpflichtung zum freien Handel, die Einschränkung des Staates und die Durchsetzbarkeit von Rechtsstaatlichkeit, insbesondere betreffend Eigentumsrechte. Beispiele hierfür sind Steuerreformen sowie die Privatisierung staatlicher Unternehmen. Glen Biglaiser und Ronald J. McGauvran haben basierend auf Daten von 81 „Entwicklungsstaaten“ im Zeitraum von 1986 bis 2016 untersucht, wie sich die finanzielle Förderung des IWFs auf Armut auswirkt. Die Verbindung zwischen den IWF-Darlehen und Armut lässt sich deutlich auf spezifische Maßnahmen und Reformen zurückführen, die eine IWF-Finanzierung einfordert. Der Befund ist, dass Armutsbetroffene in einem Zyklus stagnieren, da die Reformen u. a. in steigender Arbeitslosigkeit, weniger Staatseinnahmen und höheren Preisen für die Grundversorgung münden.⁵⁸³ Dabei lautet die Absicht hinter der Konditionalität, dass sie Qualität garantiert und dafür sorgt, dass die Förderung allen Gesellschaftsmitgliedern zugutekommt. Das Prinzip wird als Mittel verstanden, um „gute“ Politik zu fördern.⁵⁸⁴

Axel Dreher et al. betonen, dass es sich beim IWF um finanzielle Mittel handelt, die teilweise verzweifelt gebraucht werden. Die Beschlüsse über die Gewährung von Rettungspaketen sei jedoch nicht an das Ausmaß der Not geknüpft, sondern an die strategische Wichtigkeit der Staaten. Um diese Annahme zu bestätigen, untersuchten Dreher et al. die Konditionalität in 314 IWF-Vereinbarungen in Zusammenhang mit der temporären Mitgliedschaft von 101 Staaten im UN-Sicherheitsrat. Sie stellten fest, dass Mitglieder des UN-Sicherheitsrates ca. 30% weniger Bedingungen erfüllen müssen und vermuten, dass der IWF für politischen Einfluss sanftere Konditionalität offeriert. Eine weitere Beobachtung ist, dass die Bestrafung für die Nicht-Einhaltung schwächer ausfällt, wenn die Staaten für die USA strategisch relevant sind.⁵⁸⁵

⁵⁸³ Vgl. Glen Biglaiser und Ronald J. McGauvran, „The Effects of IMF Loan Conditions on Poverty in the Developing World“, *Journal of International Relations and Development* 25, Nr. 3 (September 2022): 806, 809–10, <https://doi.org/10.1057/s41268-022-00263-1>.

⁵⁸⁴ Vgl. Lastra, „IMF conditionality“, 168–71.

⁵⁸⁵ Vgl. Axel Dreher, Jan-Egbert Sturm, und James Raymond Vreeland, „Politics and IMF Conditionality“, *Journal of Conflict Resolution* 59, Nr. 1 (Februar 2015): 120–21, <https://doi.org/10.1177/0022002713499723>.

In bestimmten Bereichen sei die Erleichterung der Bedingungen besonders präsent, wie z. B. hinsichtlich der Kreditvergabe und der Rückzahlung von Schulden.⁵⁸⁶

Wie das Prinzip der Konditionalität in der internationalen Zusammenarbeit wirkt, hat weitreichende Konsequenzen. Wie zuvor aufgeführt entscheidet es zum einen über die Aufnahme in eine regionale Staatengemeinschaft, die im Fall der EU über ein vergleichbar robustes Menschenrechtssystem verfügt. Zum anderen bestimmt die Konditionalität den Zugang zu finanziellen Ressourcen und wirkt in diesem Zusammenhang auch als Druckmittel für die nationale Verankerung der Menschenrechte.⁵⁸⁷ Bestimmte Aspekte, die in den Ausführungen über die Anwendung von Konditionalität ersichtlich wurden, machen jedoch deutlich, dass das Prinzip kritisch zu betrachten ist.

In den vorangehenden Kapiteln wurde wiederholt festgestellt, dass die Kombination von neoliberaler Politik, wie sie vom IWF gefördert wird, negative Auswirkungen auf die Menschenrechte und die Reduktion von Ungleichheit hat. Eine Kombination von neoliberaler Politik und den Menschenrechten ist insbesondere aufgrund der menschenrechtlichen Minimalstandards kein Indiz, sondern eher eine Bedrohung für soziale Gerechtigkeit. Menschenrechtliche Konditionalität in neoliberalen Finanzinstitutionen zu fördern, birgt daher, dass Risiko, diese Bedrohung zu verschleiern. Für Armutsbetroffene brachte zumindest die Zusammenarbeit mit dem IWF trotz der Konditionalität zugunsten „guter“ Politik, keine positiven und nachhaltigen Folgen mit sich. Der IWF steht zwar unter dem Druck, sich der Menschenrechte mehr als nur rhetorisch anzunehmen, hat sich diesem bisher jedoch nicht ergeben.⁵⁸⁸

Gleichzeitig darf nicht ignoriert werden, dass dem Prinzip der Konditionalität auch mit Skepsis und Ablehnung begegnet wird – auch bzw. insbesondere, wenn es sich um menschenrechtliche

⁵⁸⁶ Vgl. Dreher, Sturm, und Vreeland, 140.

⁵⁸⁷ Vgl. Frank Schimmelfennig und Guido Schweltnus, 273.

⁵⁸⁸ Vgl. Willem Van Genugten, „El Grupo del Banco Mundial, el FMI y los derechos humanos: sobre las obligaciones directas y la atribución de la conducta ilícita“, *Derechos en Acción* 18, Nr. 18 (8. Mai 2021): 480, <https://doi.org/10.24215/25251678e480>.

Konditionalität handelt und die Menschenrechte grundsätzlich begrüßt werden.⁵⁸⁹ Dahinter steckt nicht zuletzt das Insistieren auf die Selbstbestimmung. Diese rechtfertigt keine Grausamkeiten, ist aber auch kein Synonym für Menschenrechtsverbrechen, weswegen ihr besondere Aufmerksamkeit zuteilwerden muss.

Schließlich ist die Glaubwürdigkeit menschenrechtlicher Konditionalität auch deshalb zu hinterfragen, weil es in gerechtigkeitsorientierten Diskursen zu Verschleierungen kommt. Wenn weite Regionen der Welt nach einer neoliberalen Logik dominiert werden und die Auslöser der Ungerechtigkeit in verschleiernenden Diskursen untergehen, ist die Frage danach, ob die Dominierten die menschenrechtlichen Bedingungen erfüllen, unverhältnismäßig. Die Annäherung an eine Verhältnismäßigkeit würde sich beispielsweise darin äußern, dass menschenrechtliche Konditionalität die Erfüllung internationaler Pflichten von Geberländern umfasst. Diesbezüglich wird die Staatshoheit respektiert. Es sind die Menschenrechte und die neoliberale Politik, die über Staatsgrenzen hinaus eingefordert werden können. Ungeachtet dessen, ob sie in Kombination zu mehr Ungleichheit führen. Ein gerechtigkeitsorientierter Diskurs trägt hier zu einem machtkritischen Ausgleich bei. Der Ausgleich bezieht sich zum einen darauf, dass Stimmen, die Konditionalität ablehnen, gehört werden. Zum anderen sorgt der Ausgleich dafür, dass mächtige Akteur:innen ebenfalls Bedingungen erfüllen müssen, z. B. durch die Wahrnehmung einer internationalen Menschenrechtspflicht, um sich an Diskurselementen bedienen zu können, die sie als gerechtigkeitsorientiert profilieren.

4.3.3 Relevanz am Beispiel: Schuldenerlass versus Spenden

Die Wichtigkeit, kritisch zu hinterfragen, unter welchen Konditionen in der internationalen Politik und Zusammenarbeit verteilt und verlangt wird, zeigt sich an dem Schuldenerlass Ecuadors im Jahr 2008 im Verhältnis zu einer spendenbasierten Verteilung des Corona-Impfstoffes.

⁵⁸⁹ Vgl. Josephine Appiah-Nyamekye Sanny and und Jaynisha Patel, 13-14. E. Gyimah-Boadi Sanny Landry Signé, and Josephine Appiah-Nyamekye, „US Foreign Policy toward Africa: An African Citizen Perspective“, *Brookings* (blog), 23. Oktober 2020, <https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2020/10/23/us-foreign-policy-toward-africa-an-african-citizen-perspective/>.

Das Komitee für die Abschaffung illegitimer Schulden (Comité pour l'abolition des dettes illégitimes, CATDM) führt als aktuelleres Beispiel die Arbeit Rafael Correas auf, dem ehemaligen Präsidenten Ecuadors. Correa veranlasste im Jahr 2007 die Gründung eines Untersuchungsausschusses, der die Schulden des Landes prüfen sollte. Diese Prüfung resultierte in dem Beweis dessen, dass es sich bei einem Großteil um illegitime und illegale Schulden handelte. Im November 2008 entschied die ecuadorianische Regierung sich gegen die Rückzahlung entsprechender Schulden, die in den Jahren 2012 bis 2030 fällig gewesen wären. Ecuador gewann den Fall gegen die nordamerikanischen Banken und sparte ca. 7 Milliarden US-Dollar, die in soziale Dienstleistungen flossen. Diesem Widerstand folgten laut Eric Toussaint, dem Sprecher des CATDM, keine internationalen Vergeltungsmaßnahmen. Auch wenn CATDM diesen Fall als Erfolg beschreibt, betont das Komitee, dass die Erhöhung staatlicher Mittel notwendig ist, um Veränderungsprozesse für soziale Gerechtigkeit sowie Umweltgerechtigkeit zu finanzieren.⁵⁹⁰

Hickel et al. argumentieren ebenfalls für Umweltgerechtigkeit und erachten Entschädigungen im Vergleich zu ihr als sekundäres Anliegen, dass von der eigentlichen Verantwortung ablenken kann, die Beendigung der ungleichen Verteilung von Umweltgütern und umweltbedingten Herausforderungen herbeizuführen. Es handelt sich dabei um das Fazit ihrer Gewinnermittlung, die auf dem ungleichen Austausch in der Aneignung von Ressourcen und Arbeitskraft aus dem Globalen Süden im Zeitraum von 1995-2015 basiert. Die Verluste für den Globalen Süden entsprechen für den gleichen Zeitraum berechnet dem 30-fachem Betrag der „Entwicklungshilfe“. Für den Globalen Norden kommen sie auf einen Gewinn von 242 Billionen US-Dollar.⁵⁹¹

⁵⁹⁰ Vgl. Gail Hurley und Jürgen Kaiser, „Die illegitimen Schulden und das wirkliche Leben: Ecuadors Auditoria-Kommission“, in *Illegitime Schulden 2*. von Martin Haasler (Düsseldorf: Erlassjahr.de, 2008), 44–48 sowie Eric Toussaint, „Debt Against the People: an ABC“, CADTM, 29. Januar 2020, <https://www.cadtm.org/Debt-Against-the-People-an-ABC>.

⁵⁹¹ „True repair requires permanently ending the unequal distribution of environmental goods and burdens between the global North and global South, restoring damaged ecosystems, and shifting to a regenerative economic system.“ Jason Hickel u. a., „Imperialist Appropriation in the World Economy: Drain from the Global South through Unequal Exchange, 1990–2015“, *Global Environmental Change* 73 (März 2022): 10, <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2022.102467>.

In Ecuador gehören die Rechte der Natur zur Verfassung, doch wie Areli Valencia erklärt, steht der Umweltschutz in Südamerika ständig zur Verhandlung und nicht zuletzt, weil wirtschaftliche Herausforderungen und Not zu Kompromissen führen. Rafael Correa, der ehemalige Präsident Ecuadors, hatte 2007 versucht, die internationale Gemeinschaft zu einem Tausch zu bewegen. Ecuador sollte Gelder empfangen und im Gegenzug auf Bohrungen im Amazonas verzichten. Deutschland unterstützte das Vorhaben, in einer konkreten Zusammenarbeit, bis es zu einer „Absage“ des damaligen „Entwicklungshilfeministers“ Dirk Niebel kam, was zu weiteren diplomatischen Spannungen führte. Mit der Begründung, die eingegangenen Beträge seien zu gering, fanden 2013 wieder Bohrung statt, was Philipp Krohn zu der Aussage führte, es handle sich bei Ecuadors diesbezüglicher Außenpolitik um eine Erpressung.⁵⁹²

Doch Correas Vorschlag war eine Erpressung an die Welt. Das Motto lautete: Wir rühren unser Weltnaturerbe mit der weltweit höchsten Biodiversität nicht an, wenn Ihr dafür zahlt – und zwar eine Summe, die wir bestimmen. Das angestrebte Volumen von 3,6 Milliarden Dollar wurde um Längen verfehlt. Gerade mal ein zweistelliger Millionenbetrag kam zusammen.

Im Mai 2023 trafen die Bank Credit Suisse und die ecuadorianische Regierung eine Vereinbarung, der zufolge die Credit Suisse Schuldenanleihen Ecuadors übernimmt, damit sich der ecuadorianische Staat mit den neu zur Verfügbarkeit stehenden Geldern dem (verbesserten) Schutz der Galapagos Inseln widmet.⁵⁹³

Die Covid-19-Pandemie schuf ein konkretes Beispiel dafür, wo menschenrechtliche Konditionen dienlich wären und nicht wirken. Das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS-Abkommen; Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) wurde bezüglich des Zugangs zu Impfstoffen höher gewichtet als

⁵⁹² Stefan Knauß, „Pachamama als Ökosystemintegrität – Die Rechte der Natur in der Verfassung von Ecuador und ihre umweltethische Rechtfertigung“, *Zeitschrift für Praktische Philosophie* 7, Nr. 2 (Dezember 2020): 221–44, <https://doi.org/10.22613/zfpp/7.2.9>; Areli Valencia, *Human Rights Trade-Offs in Times of Economic Growth: The Long-Term Capability Impacts of Extractive-Led Development* (New York: Palgrave Macmillan, 2016); „Die Welt hat uns im Stich gelassen‘: Ecuador will im Amazonas-Becken doch nach Öl bohren“, *FAZ.NET*, 16. August 2013, <https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/die-welt-hat-uns-im-stich-gelassen-ecuador-will-im-amazonas-becken-doch-nach-oel-bohren-12534529.html>; Dagmar Dehmer, „Yasuni-Nationalpark: Ecuador lädt deutsche Parlamentarier aus“, *Die Zeit*, 4. Dezember 2014, <https://www.zeit.de/politik/ausland/2014-12/ecuador-yasuni-nationalpark-erdoelfoerderung>; „Entwicklungshilfe: Niebel erteilt Ecuador eine Absage“, *Der Tagesspiegel Online*, zugegriffen 3. Juni 2023, <https://www.tagesspiegel.de/politik/niebel-erteilt-ecuador-eine-absage-6486031.html>; Philipp Krohn, „Ölbohrungen im Amazonas-Becken: Vergiftetes Angebot aus Ecuador“, *FAZ.NET*, 16. August 2013, <https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/oelbohrungen-im-amazonas-becken-vergiftetes-angebot-aus-ecuador-12534768.html>.

⁵⁹³ „Credit Suisse Buys Ecuador Bonds for Galapagos Conservation“, Deutsche Welle, 5. Mai 2023, <https://www.dw.com/en/credit-suisse-buys-ecuador-bonds-for-galapagos-conservation/a-65533067>; „Financial Close Reached in Largest Debt Conversion for Marine Conservation to Protect the Galápagos“, 9. Mai 2023, <https://www.credit-suisse.com/about-us-news/en/articles/media-releases/financial-close-reached-largest-debt-conversation-marine-conservation-protect-galapagos-202305.html>.

das Menschenrecht auf Gesundheit. Der UN-Sozialausschuss betont zwar, dass der Schutz der öffentlichen Gesundheit dem Recht auf geistiges Eigentum übergeordnet ist, doch die Durchsetzbarkeit des TRIPS-Abkommens wird vergleichsweise stark unterstützt.⁵⁹⁴ Die Befürwortung einer strengeren Durchsetzung erfolgt Peter K. Yu zufolge insbesondere seitens der EU, Japans, der Schweiz und der USA.⁵⁹⁵ Öffentlich gaben reiche und arme Staaten an, dass der Zugang zum Impfstoff für alle Menschen weltweit sichergestellt sein muss, doch wurde die internationale Verteilung des Impfstoffes von der WHO an die COVAX-Initiative übertragen. Diese wird mit Spenden statt obligatorischen Beiträgen finanziert. Für viele Staaten des Globalen Südens war der Zugang zum Impfstoff nur durch weitere Verschuldung möglich.⁵⁹⁶

Für Sharifah Sekalala et al. machen die Ungleichheiten im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie deutlich, dass für die Gesundheitsversorgung sowohl ein menschenrechtbasierter Ansatz wie auch die Dekolonisierung der Menschenrechte notwendig ist. Zur Förderung dessen schlagen sie vor, dass konkrete Entschädigungsleistungen die globale Ungleichheit in der Gesundheitsversorgung reduzieren und die Menschenrechte nicht nur Staaten in die Pflicht nehmen.⁵⁹⁷

Für die Konzeption eines Differenzierungsmaßstabs leite ich von diesen Erläuterungen folgende Kriterien ab:

- Im Diskurs wird das Prinzip der Konditionalität historisch eingebettet. Konditionalität wird ebenso wie die Kritik an ihr mit jahrhunderterlanger Kolonialherrschaft, Unterdrückungserfahrungen und fortlaufender Ausbeutung in Verhältnis gesetzt.

⁵⁹⁴ Vgl. Sharifah Sekalala u. a., „Decolonising Human Rights: How Intellectual Property Laws Result in Unequal Access to the COVID-19 Vaccine“, *BMJ Global Health* 6, Nr. 7 (Juli 2021): 3–4, <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2021-006169>.

⁵⁹⁵ Vgl. Peter K. Yu, „TRIPS Enforcement and Developing Countries“, *American University International Law Review*, 3, Nr. 26 (März 2011): 729, <https://digitalcommons.wcl.american.edu/auilr/vol26/iss3/6/>.

⁵⁹⁶ Vgl. Sekalala u. a., „Decolonising Human Rights“, 3–4.

⁵⁹⁷ Vgl. Sekalala u. a., 5–6.

- Der Diskurs gibt Stimmen, die sich kritisch gegenüber Konditionalität in gerechtigkeitsorientierter Zusammenarbeit äußern, einen Raum. Damit verhindert der Diskurs, dass die Ablehnung von menschenrechtlicher Konditionalität voreilig und verurteilend auf ein reines Desinteresse an den Inhalten der Menschenrechte zurückgeführt wird. In diesem Zusammenhang verhindert der Diskurs auch, dass die Skepsis gegenüber menschenrechtlicher Konditionalität mit der „Boshaftigkeit“ bzw. „Wildheit“ der Kultur bzw. des Staates assoziiert wird.
- Der Diskurs fördert Empathie und Verständnis für den hohen Stellenwert der Selbstbestimmung und wirkt der kolonial geprägten Neigung zur Kontrolle entgegen.
- Konditionalität wird im Diskurs machtkritisch und aus einem Geschichtsbewusstsein heraus mit Entschädigungen und Schuldenerlass in Verhältnis gesetzt, z.B. dadurch, dass im Diskurs der Schuldenerlass einer Kreditvergabe (mit menschenrechtlicher Konditionalität) vorgezogen wird.
- Der Diskurs fördert, dass die Forderung von Konditionalität selbstkritisch und auf kolonial geprägte Denkmuster hin reflektiert wird.
- Der Diskurs fördert, dass dort, wo Konditionen bestehen bzw. diskutiert werden, die Definition und Festlegung der Konditionen sowie die Bewertung über ihre Erfüllung aus machtkritischer Perspektive erfolgen. In dem Zusammenhang fördert der Diskurs, dass die Überwindung sozialer Ungleichheit priorisiert wird.
- Der Diskurs fördert, dass dort, wo Konditionen bestehen bzw. diskutiert werden, auch der mächtigeren Partei spezifische Menschenrechtspflichten zugeteilt werden. Diese verlangen ihr die Verfügbarmachung materieller Ressourcen auf internationaler Ebene ab.
- Der gerechtigkeitsorientierte Diskurs erschwert die Behauptung, Menschenrechte umzusetzen sowie „Entwicklung“ für die Bekämpfung von Ungleichheit zu betreiben, wenn keine entsprechenden Maßnahmen umgesetzt wurden oder werden.

- Der Diskurs fördert, dass bestimmte Begriffe und Konzepte nur dann von einflussreichen Akteur:innen verwendet werden können, wenn sie bestimmte Bedingungen zur Reduktion von Ungleichheit erfüllen bzw. erfüllt haben. Dazu gehört, dass Akteur:innen in dem Diskurs ihre eigene Arbeit nur unter effektiven Beiträgen zur Überwindung von Ungleichheit mit Gerechtigkeit assoziieren.
- Im Diskurs wird erkennbar zwischen Wunschvorstellungen, Vorhaben und Informationen über die Praxis getrennt.
- Aus einer machtkritischen Perspektive werden im Diskurs die Unterschiede in den Gestaltungsmöglichkeiten der Akteur:innen berücksichtigt. Eine lokale Arbeitsgruppe mit eingeschränkten Umsetzungsmöglichkeiten wird unter diesem Aspekt nicht mit einer:m internationalen Akteur:in verglichen, dessen Ressourcen weitaus mehr Gestaltungsmöglichkeiten bieten.

4.4 Metakriterien I

Aus der Reflexion über die Konzeptionierung eines Differenzierungsmaßstabs werden in diesem Kapitel zwei Aspekte ersichtlich:

Erstens fallen die untergeordneten Kriterien unterschiedlich stark ins Gewicht, da die Erfüllung der einen aus der Erfüllung der anderen hervorgehen kann. Zum Beispiel kann ein gerechtigkeitsorientierter Diskurs, der starken Einfluss auf die Wissensproduktion ausübt, indirekt dazu beitragen, dass die Verwendung des Entwicklungsbegriffs im Kontext internationaler Zusammenarbeit wesentlich abnimmt.

Zweitens sollte in einem gerechtigkeitsorientierten Diskurs ein Bewusstsein für zeitliche Abfolgen vorhanden sein. Beispielsweise kann der Diskurs das Verständnis gegenüber dem hohen Stellenwert der Selbstbestimmung in neuen Staaten eher fördern, wenn er zuvor oder gleichzeitig zu einer historischen Aufarbeitung motiviert. Ein missbräuchlicher Gebrauch könnte sich hingegen dadurch äußern, dass die Kritik an der Konditionalität von Unterstützungsleistungen bewusst von relevanten Zusammenhängen isoliert und fokussiert

wird. Damit ließe sich z. B. erreichen, dass internationale Bemühungen um die Reduktion von Ungleichheit von einer Bevölkerungsmehrheit abgelehnt werden, weil sie die Kritik lediglich auf Undankbarkeit zurückführt und die eigene Empörung nicht kontextualisieren kann. Dass es sich um einen Missbrauch des Diskurses handelt, wäre leicht zu verschleiern, indem als Grund für den Fokus, das Interesse an „Anderen“ aufgeführt wird.

Ergänzend füge ich daher folgende Kriterien hinzu:

- Im gerechtigkeitsorientierten Diskurs werden die Inhalte der Kriterien, die der Erfüllung anderer Kriterien dienen, höher gewichtet.
- Der Diskurs fördert ein Bewusstsein dafür, dass die Auseinandersetzung mit Gerechtigkeitsfragen in einem Zeitgefüge erfolgt, das beeinflusst, wie ihnen begegnet wird. Ein einfaches Beispiel hierfür wäre, dass sich die erste Betrachtung eines Vorfalls von der zweiten unterscheidet, weil in der ersten weniger Informationen vorlagen.

Der erweiterte Kriterienkatalog (Kriterienkatalog B) bildet im 6. Kapitel die Grundlage für die Untersuchung des Menschenrechtsansatzes. Aus der Untersuchung ergibt sich inwieweit er sich im Differenzierungsmaßstab als Referenzpunkt eignet.

Es ist naheliegend, dass ein Diskurs, der die bisherigen Kriterien erfüllt, zum Ausbruch aus dem Entwicklungsdiskurs führen kann und letztlich auch eine Offenheit gegenüber der Zukunft von internationalen Beziehungen sowie den Menschenrechten fördert.

Wie im folgenden Kapitel zu sehen ist, suggerieren die Inhalte des menschenrechtsbasierten Ansatzes das Potenzial, grundlegende Veränderungen in der Bekämpfung extremer Ungleichheit zu bewirken. Zudem bietet sich der Ansatz dafür an, als schlichtende Reaktion auf bestimmte Kritikpunkte eingesetzt zu werden. Einerseits macht das die Bezugnahme auf den Menschenrechtsansatz in gerechtigkeitsorientierten Diskursen attraktiv, um den Forderungen der Kritik zu begegnen und ihnen ggf. nachzukommen. Andererseits ist der Menschenrechtsansatz aufgrund dieses Potenzials ein attraktives Instrument für die Verschleierung von Eigeninteressen. Das würde sich z. B. darin ausdrücken, dass sich gewaltvoller Machterhalt unter der Behauptung verbirgt, die Kritik am Menschenrechtsdiskurs

mit der Verwendung des Menschenrechtsansatzes zu berücksichtigen. Um der Stagnation und Verzögerung in der Achtung dringlicher Gerechtigkeitsfragen entgegenzuwirken, bedarf es daher einer präventiven und interventionellen Differenzierung zwischen den Diskursen über menschenrechtsbasierte „Entwicklung“.

Nach Ansicht ihrer Befürworter:innen verhelfen die Menschenrechts- und die Entwicklungsarbeit dazu, Dynamiken und Verhältnisse, die den gesellschaftlichen Fortschritt hemmen oder verhindern, einzuschränken bzw. progressiver auszurichten.⁵⁹⁸ Ausgehend davon lässt sich die Fusion der beiden Sektoren mit ihren gemeinsamen Beweggründen und Zielen erklären, wie dem Wunsch nach Veränderung, um die Freiheit von Not und mehr Gerechtigkeit für alle zu erreichen.⁵⁹⁹ Im Kapitel 1.3.3 wurden der Menschenrechtsansatz – in dem sich diese Fusion manifestiert – samt der Menschenrechtsprinzipien und dem *Common Understanding* (Verweis oder Box) vorgestellt. Letztere bilden das Fundament, auf dem Organisationen ihre menschenrechtsbasierte Arbeit (weiter)entwickeln. Den UN-Organisationen wird zugeschrieben, dass sie mit der Erarbeitung dieses Ansatzes im Jahr 2003 ein Umdenken fördern und vor allem die Praxis von Entwicklungsakteur:innen verändern wollten, z. B. durch mehr Offenheit gegenüber der Zivilgesellschaft. Das betrifft, wie bereits aufgegriffen, unter anderem Banken, NGOs, Staaten und Unternehmen, die jeweils auf lokaler, nationaler, regionaler oder internationaler Ebene tätig sind. Aufgrund des menschenrechtlichen Rahmens bleiben die Staaten jedoch in der Hauptverantwortung.⁶⁰⁰

Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (United Nations Development Programme, UNDP) publizierte im Anschluss an das *Common Understanding* verschiedene Hilfsmittel für die Einführung des Menschenrechtsansatzes in die Praxis. Im Jahr 2006 und somit in der Übergangszeit von der ersten Generation der Menschenrechtsansätze (Beginn der 2000er Jahre) zur zweiten Generation (2005-2014), erschien UNDP-Anleitung „Applying a Human Rights-Based Approach to Development Cooperation and Programming“ (Die Anwendung des Menschenrechtsansatzes in der Entwicklungszusammenarbeit und gemeinsamen

⁵⁹⁸ Vgl. Archer, Robert, „Linking Rights and Development: Some Critical Challenges“, 26.

⁵⁹⁹ Vgl. Fukuda-Parr, Sakiko, „Human Rights and Human Development“, 78; Archer, Robert, „Linking Rights and Development: Some Critical Challenges“, 26.

⁶⁰⁰ Vgl. Friederike Tschampa, „Menschenrechte in der Entwicklungszusammenarbeit der Vereinten Nationen“, in *Menschenrechte und Entwicklungszusammenarbeit*, hg. von Ulla Selchow und Franz-Josef Hutter (Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2004), 44, <https://doi.org/10.1007/978-3-322-80908-7>.

Programmierung).⁶⁰¹ Die in ihnen enthaltenen Formulierungen dienen zahlreichen Organisationen als Vorlage für die kontext- bzw. organisationspezifische Adaption. Nach der Verabschiedung der Agenda 2030 entschieden sich bestimmte Entwicklungsakteur:innen, darunter auch die DEZA, zu einer Weiterentwicklung ihres Menschenrechtsansatzes, um sie in Einklang mit den SDGs zu bringen. Diese Ansätze gehören der dritten Generation an.⁶⁰²

Es lässt sich daher einerseits von *dem* Menschenrechtsansatz sprechen, um unabhängig von der Organisation, der Region oder dem Projekt die Ausrichtung der Entwicklungspraxis an den Menschenrechten zu beschreiben. Andererseits ist von verschiedenen Menschenrechtsansätzen die Rede, da die Einbettung und die praktische Ausgestaltung unterschiedlich ausfallen.⁶⁰³

Angesichts des Publikationsdatums und des Einflusses dieses Akteurs folgen nun Ausschnitte aus den UNDP-Richtlinien zur Anwendung des Menschenrechtsansatzes, die mit Beispielen von Adaptionen versehen sind. In den Anhängen dieser Arbeit finden sich die vollständigen Versionen von Veröffentlichungen, in denen Organisationen aufzeigen, wie sie den Menschenrechtsansatz für ihre eigene Praxis kontextualisieren.

Die daran anschließende Zusammenfassung der positiven und kritischen Aussagen über den Menschenrechtsansatz umfasst sowohl Aspekte der Praktikabilität wie auch kritische Überlegungen betreffend den Diskurs. Nachdem die Graubereiche und Widersprüchlichkeiten hervorgehoben wurden, die Verschleierungen begünstigen können, folgt eine Untersuchung des Menschenrechtsansatzes hinsichtlich der bisher formulierten Kriterien des

⁶⁰¹ Vgl. UNDP United Nations Development Programme, „Applying a Human Rights-Based Approach to Development Cooperation and Programming“, September 2006.

⁶⁰² Die erste Generation entstand zu Beginn der 2000er Jahre. Die zweite Generation folgte zwischen 2005 und 2014. Vgl. Jan Tobias Polak, Lea Schmidt, und Lena Taube, „Menschenrechte in der deutschen Entwicklungspolitik. Teil 1: Das Menschenrechtskonzept und seine Umsetzung“ (Bonn: Deutsches Evaluierungsinstitut der Entwicklungszusammenarbeit (DEval), 2021), 12, <https://www.deval.org/de/publikationen/menschenrechte-in-der-deutschen-entwicklungspolitik>; OECD und World Bank, *Integrating Human Rights into Development, Second Edition: Donor Approaches, Experiences, and Challenges* (The World Bank, 2013), <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-9621-6> sowie World Bank und Organisation for Economic Co-operation and Development, „Integrating Human Rights into Development“, 2016, <https://doi.org/10.1596/25859>.

⁶⁰³ Vgl. Andrew Frankovits, *The Human Rights-Based Approach and the United Nations System* (Paris: UNESCO, 2006), 79-83, <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000146999>.

Differenzierungsmaßstabs. Dadurch wird der Ansatz als intermediärer Referenzpunkt in der kritischen Betrachtung von Diskursen über menschenrechtsbasierte „Entwicklung“ etabliert. Zudem gehen aus der Untersuchung zusätzliche Kriterien hervor, die den Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit Nancy Frasers Statusmodell als ergänzende Bezugsgröße bilden.

5.1 Die Anwendung

Die UNDP-Anleitung „Applying a Human Rights-Based Approach to Development Cooperation and Programming“ (Die Anwendung des Menschenrechtsansatzes in der Entwicklungszusammenarbeit und gemeinsamen Programmierung) veranschaulicht, wie die Anpassung an einen neuen Ansatz Veränderungsprozesse innerhalb einer Organisation in Gang bringen kann.⁶⁰⁴ Bei der Einführung des Menschenrechtsansatzes kommen besondere Umstände hinzu. Praktiker:innen aus dem Menschenrechtsbereich sowie aus dem Entwicklungsbereich wurden bisher in zwei verschiedene Lager unterteilt. Erstere sind tendenziell Jurist:innen und Letztere Ökonom:innen, Sozialwissenschaftler:innen oder Fachpersonen aus einem bestimmten technischen Sektor, wie z. B. Ingenieur:innen für Wasserverkehrswege. Menschenrechtsorganisationen haben den Ruf, gegnerische Partei von Staaten zu sein und sich auf Normen zu berufen wohingegen Entwicklungsakteur:innen mit den Regierungen kooperieren müssen und datenbasiert arbeiten.⁶⁰⁵

Für die Anwendung des Menschenrechtsansatzes muss daher zunächst ein Verständnis für die neue Materie entwickelt werden.⁶⁰⁶ Das bedeutet, sich zunächst darüber bewusst zu werden, was für eine Veränderung mit dem Menschenrechtsansatz beabsichtigt ist und was es für eine

⁶⁰⁴ UNDP United Nations Development Programme, „Applying a Human Rights-Based Approach to Development Cooperation and Programming“.

⁶⁰⁵ Vgl. P. Gready, „Reasons to Be Cautious about Evidence and Evaluation: Rights-Based Approaches to Development and the Emerging Culture of Evaluation“, *Journal of Human Rights Practice* 1, Nr. 3 (1. November 2009): 385, <https://doi.org/10.1093/jhuman/hup021>.

⁶⁰⁶ Vgl. Gauthier de Beco, „Human Rights Indicators and MDG Indicators. Building a common language for human rights and development organizations“, in *Human rights and development in the new millennium: towards a theory of change*, hg. von Paul Gready und Wouter Vandenhoele, 1. Edition (London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2014), 47.

solche Veränderung zu beachten gilt.⁶⁰⁷ Der erste Auszug aus der UNDP-Anleitung ist daher eine Liste in Form eines Fragebogens, die u. a. abfragt, welche Veränderungen in einem bestimmten Land gewünscht sind und welche die Rechte sind, zu deren Verwirklichung ein Programm beitragen soll. Es folgt eine Übungsaufgabe, die Mitarbeitende anhand eines Fallbeispiels an Menschenrechtsanliegen heranführt, die sich aus einem menschenrechtsmissachtenden Interesse an „Entwicklung“ ergeben. Menschenrechtsfälle heranführt. Anschließend werden zwei Listen vorgestellt, von denen die erste angibt, in welche bestehenden Aufgabenbereiche der menschenrechtsbasierte Ansatz einzubetten ist. Die zweite Liste enthält Tätigkeitsbereiche, die mit dem Menschenrechtsansatz hinzukommen. Zuletzt folgt die Kurzversion von Datenangaben, wie sie in der Entwicklungsarbeit üblich sind und in der menschenrechtsbasierten Situationsanalyse aufgegriffen werden können.⁶⁰⁸

Die folgende Checkliste zeugt von dem Einfluss, die Amartya Sen's Fragestellungen im Rahmen seiner Menschenrechtstheorie auf die Konzeption des Menschenrechtsansatzes hatte (Seite 58). Die Beantwortung der Fragen unterstützt sowohl die vorbereitende Skizzierung eines Programms wie auch die kontinuierliche Überprüfung der menschenrechtsbasierten Ausrichtung. Damit bietet sich die Checkliste zur Ableitung von Indikatoren an, mit denen sich die Umsetzung des Menschenrechtsansatzes beobachten lassen und darüber hinaus als Bestandteil der abschließenden Evaluierung.⁶⁰⁹

⁶⁰⁷ Vgl. Paul Gready und Wouter Vandenhole, „What are We Trying to Change? Theories of change in development and human rights“, in *Human rights and development in the new millennium: towards a theory of change*, hg. von Paul Gready und Wouter Vandenhole, 1. Edition (London;New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2014), 22.

⁶⁰⁸ Vgl. UNDP United Nations Development Programme, „Applying a Human Rights-Based Approach to Development Cooperation and Programming“, 9-49.

⁶⁰⁹ UNDP, 9. Eigene Übersetzung

MRA-Checkliste für Programmmitarbeiter:innen:

Landeskontext und UNDP-Programme:

- Welche sind heute die drei Top-Prioritäten für „Entwicklung“ in dem Land?
- Welches Umfeld herrscht für die Förderung von Menschenrechten?
- Welches Recht muss noch für die Gesamtbevölkerung erfüllt werden und was sind die Grundursachen dafür?
- Welche Standards aus den Menschenrechtsabkommen und welche Empfehlungen der jeweiligen Ausschüsse sind in diesem Kontext relevant?
- Wie unterstützt das UNDP-Programm die Umsetzung der Menschenrechte?
- Hat das Programmteam die Kapazität, um Menschenrechte in ihre Arbeit zu integrieren, Kenntnis über die Charta der UN, der Menschenrechtsabkommen und der Verfassung des Landes?
- Wie unterstützen andere internationale Partner die Umsetzung der Menschenrechte? Wie koordinieren sie ihre Arbeit? Welche Lücken bleiben?

Ausgegrenzte und Vulnerable Gruppen

- Welche Gruppen sind am meisten benachteiligt? Wie definiert UNDP Vulnerabilität und Armut in dem Land?
- Werden Instrumente und Indikatoren ausreichend disaggregiert, um ausgegrenzte Gruppen zu identifizieren?
- Wie thematisiert das übergeordnete Landesprogramm Ausgrenzung und Benachteiligung? Wie geschieht das in den spezifischen Projekten?
- Wie gehen andere Partner vor? Wie koordinieren sich andere Partner? Welche Lücken bleiben?
- Spiegelt das UNDP-Landesbüro die Vielfalt des Landes wider?

MRA-Checkliste für Programmmitarbeiter:innen:

Stakeholder-Kapazität

1. Wer sind die Akteur:innen des Landesprogramms oder des Projekts und wie wurden sie ermittelt?
2. Wer sind die Pflichtenträger:innen und welche Verpflichtungen haben sie zu erfüllen? Verfügen sie über die Kapazität, diese Verpflichtungen zu erfüllen (einschließlich Verantwortung, Befugnisse, Daten und Ressourcen)?
3. Wer sind die Anspruchsberechtigten und haben sie die Kapazität, ihre Rechte einzufordern (einschließlich Zugang zu Informationen, der Möglichkeit, sich zu organisieren, eine Änderung in der Politik zu fordern und Entschädigung zu erhalten)?

Länderprogramm und Projektprozess (Durchführung)

1. Werden bei der Projektplanung und -durchführung die Menschenrechtsstandards der internationalen und regionalen Übereinkommen berücksichtigt? Ist dies im Länderprogramm der Fall?
2. Werden bei der Projektkonzeption und -durchführung die Prinzipien der Universalität, Unteilbarkeit, Interdependenz, Gleichheit, Partizipation und Rechenschaftspflicht berücksichtigt? Entspricht das gesamte Länderprogramm diesen Grundsätzen?
3. Sind sowohl die Pflichtenträger:innen als auch die Anspruchsberechtigten an der Planung, Durchführung, Überwachung und Bewertung der Projekte beteiligt? Sind sie es bei der Vorbereitung des gesamten Landesprogramms?

Länderprogramm und Projektergebnisse (Ergebnisse)

1. Wie hat das Länderprogramm insgesamt Kapazitäten zur Verwirklichung der Menschenrechte im Land aufgebaut? Werden damit die strukturellen Ursachen für die Nichtverwirklichung der Menschenrechte angegangen? Welche Menschenrechte werden darüber hinaus verwirklicht?
2. Wie baut das Projekt die Kapazitäten der Pflichtenträger:innen auf, damit sie ihren Verpflichtungen nachkommen können, und wie verhält es sich bei den Anspruchsberechtigten und den Kapazitäten, ihre Menschenrechte einzufordern? Welche Menschenrechte werden noch verwirklicht? Wie wird dies überwacht und bewertet?
3. Erfassen die Indikatoren die Umsetzung der Menschenrechte und andere qualitative Aspekte, wie die Rechenschaftspflicht der Behörden? ¹

Um ein Verständnis für Menschenrechtsbelange im Entwicklungskontext zu entwickeln, werden den Teams Übungen an die Hand gegeben. In der folgenden sind die Praktiker:innen gefragt, sich ausgehend von einem Fallbeispiel mit spezifischen Menschenrechten und somit auch mit Menschenrechtsinstrumenten auseinanderzusetzen. Das Szenario beschreibt fachgerecht und damit nahezu neutral zwei Tragödien, in denen Familien bzw. drei Familienangehörige Suizid begehen. Es ist anzunehmen, dass zum Zweck der Realitätsnähe bestimmte Erzählelemente auf kulturelle Spezifika hinweisen sollen, die je nach Herkunft befremdlich auf Praktiker:innen wirken können. Dieselben Elemente machen zudem auf die mehrfache Benachteiligung von armutsbetroffenen Frauen und die Relevanz einer intersektionalen Betrachtung aufmerksam. Die armutsbetroffenen indischen Frauen in diesem Szenario sind zum einen Opfer einer Kultur, in der sie besonderem Druck ausgesetzt sind. Zum anderen fallen sie in der ersten Erzählung gemeinsam mit ihren Familienangehörigen sowie weiteren Familien der Boshaftigkeit einer Person zum Opfer, die durch Verwandtschaft regierungsnah ist. Damit erinnert die Übung an Makau W. Mutuas Menschenrechtsmetapher über die Wilden, die Opfer und die Retter:innen (Seiten 194-202).⁶¹⁰

⁶¹⁰ Vgl. UNDP, 10. Eigene Übersetzung

Übung #1

Realitätsnahes Szenario: Es ist das Jahr 1984. Der indische Bundesstaat Andhra Pradesh wird von einem kollektiven Suizid von etwa 15 Familien und 65 Eltern und Kindern durch die Einnahme von Rattengift erschüttert. Die Familien hatten der Mittelschicht angehört und Land besessen. Im Rahmen eines staatlichen Entwicklungsprogramms waren sie vom Reisanbau auf den Baumwollanbau umgestiegen. Für die Förderung des Anbaus dieser Exportpflanze hatte die Regierung Technologie, Know-how, Kredite, Betriebsmittel und Darlehen zur Verfügung gestellt.

Mehrere Jahre des Gewinns hatten ein abruptes Ende gefunden. Der Weltmarktpreis für Baumwolle war aufgrund der Überproduktion gesunken. Die Ernten von zwei Jahren waren durch die „Weiße Fliege“, die Monokulturen befällt, vernichtet worden. Die Bauern und Bäuerinnen hatten ein Mittel verwendet, das sie für ein Pestizid hielten. Doch in Wirklichkeit hatte es sich um Talkumpuder gehandelt, das ihnen in betrügerischer Absicht vom Neffen des Obersten Ministers verkauft worden war, der ein exklusives Monopol erhalten hatte.

Die Familien hatten sich verschuldet und die Zinsen lagen weit über dem gesetzlichen Höchstsatz. Die Frauen hatten unter dem Druck der Schwiegereltern ihren Schmuck verkauft, um die Schulden zu begleichen. In ihrer Verzweiflung hatten die Familien einen Pakt geschlossen und begingen gemeinsam, Erwachsene wie Kinder, Suizid.

Die Reaktion der Regierung bestand darin, die Tragödie zu beklagen und symbolische Entschädigungszahlungen an die Angehörigen der Familien zu leisten. Weitere Maßnahmen wurden nicht ergriffen.

Wir schreiben das Jahr 2003. In einem anderen indischen Bundesstaat gab es einen ähnlichen Fall von kollektivem Suizid dreier Schwestern. Diesmal ist der Grund, dass ihre Eltern zu arm waren, um die Kosten (einschließlich der Mitgift) für ihre Heirat zu tragen.

1. Nennen Sie die Menschenrechte, die in diesem Fall relevant sind.
2. Wer sind die Opfer der Menschenrechtsverletzung?
3. Wer trägt die Verantwortung für die Menschenrechtsverletzung?
4. Welche Maßnahmen schlagen Sie vor?

Dieser Übung folgen zwei Beispiele, in denen aufgezeigt wird, wie die Einforderung von Rechten Gemeinschaften darin unterstützen kann, Menschenrechtsverletzungen zu beseitigen.

Zentral sind hier die Förderung von Kapazitäten und Ownership. Es folgt ein kurzer und zusammengefasster Auszug:⁶¹¹

Fallstudie Action Aid

Nach mehr als 20 Jahren wurden Familien in Maranhao, Brasilien gezwungen, entweder das Land zu verlassen oder es Großbäuer:innen zu überlassen, die sich das Land unrechtmäßig angeeignet hatten. Die Frauen hatten keinen Zugang mehr zu den Babassu-Bäumen, der Einnahmequelle für ihren Lebensunterhalt. Die neuen Grundbesitzer:innen begannen, die Bäume zu fällen, um ihre Weideflächen zu vergrößern.

Action Aid unterstützte den Kampf der Frauen um den Erhalt und kostenlosen Zugang zu den Babassu-Bäumen. Action Aid tat dies, indem sie die Mobilisierung und Organisation der Frauen ermöglichte. Zu den Aktivitäten gehörten der Aufbau von Partnerschaften mit Graswurzelbewegungen, das Training der Frauen über methodisches Vorgehen für mehr Teilhabe sowie zur Förderung von Kommunikations- und Verhandlungskompetenz. Zudem bestand das Angebot, sie zum Thema Empowerment und Rechte zu orientieren.

Nach der Sensibilisierung für Fragen der Menschenrechtsarbeit, wird angegeben, dass die Ausrichtung an den Menschenrechten sowie an den Menschenrechtsprinzipien in folgenden konkreten Aufgaben von Entwicklungsprogrammen zu berücksichtigen ist:⁶¹²

- Durchführung einer Situationsanalyse und ein entsprechendes Gutachten
- Festlegung von Prioritäten und Zielen
- Politik- und Strategieentwicklung
- Programmierung und Projektformulierung
- Projektdurchführung und Leistungserbringung
- Überwachung und Bewertung

⁶¹¹ Vgl. UNDP, 12. Eigene Übersetzung und gekürzte Fassung.

⁶¹² Vgl. UNDP, 15.

Demnach kann sich die Anwendung des Menschenrechtsansatzes darin zeigen, dass bei der Projektbewertung das Prinzip der Teilhabe zutragen kommt und Personen, deren Leben (direkt) von einem Projekt beeinflusst werden, an der Bewertung mitwirken.

Damit die Entwicklungspraxis zu einem Umfeld beiträgt, das die Verwirklichung der Menschenrechte fördert, kommen für Entwicklungsakteur:innen folgende Handlungsbereiche hinzu:⁶¹³

- Advocacy: Sensibilisierung aller Beteiligten
- Institutionelle Entwicklung: Schaffung nachhaltiger institutioneller Systeme
- Umsetzung: Anwendung der Menschenrechte auf rechtlicher Ebene und in der Realität
- Überwachung: effektive Mechanismen, damit die Gesellschaft die Durchsetzung der Menschenrechte beobachten bzw. überwachen kann
- Entschädigung: transparente Mechanismen zur Entschädigung von Menschenrechtsverletzungen
- Spezifische Maßnahmen: Maßnahmen zur Bewältigung struktureller Probleme, die Ungleichheit und Diskriminierung aufrechterhalten.

Die Fusion mit der Entwicklungsarbeit beeinflusst nicht nur Entwicklungsakteur:innen, sondern auch die Menschenrechtspraxis. Beispielsweise sorgt der Eingang der quantitativen und qualitativen Methoden des Entwicklungssektors für datenbasierte Aussagen in der Verteidigung von Menschenrechtsbelangen sowie in Begutachtungen von politischen Agenden, Strategien und Richtlinien.⁶¹⁴ Der folgende Ausschnitt aus der UNDP-Situationsanalyse über Kambodscha

⁶¹³ Vgl. UNDP, 16.

⁶¹⁴ Vgl. UNDP, Hrsg., *Human Development Report 2000. Human Rights and Human Development*, Human Development Report / Publ. for the United Nations Development Programme (UNDP) 2000 (New York: Oxford Univ. Press, 2000), 23–24.

enthält Angaben, die im Entwicklungsbereich gängig sind und die Argumentation zugunsten von Menschenrechtsanliegen unterstützen können:⁶¹⁵

- Die Hälfte der Kinder unter fünf Jahren ist mangelernährt.
- 10% der Arbeitskräfte sind Kinderarbeiter:innen.
- Nur 277 von 1000 Kindern, die eingeschult werden, erreichen das sechste Schuljahr.
- Die Abbruchquote in der sechsten Klasse beträgt 51%.
- Die Sterblichkeitsrate bei Kindern unter fünf Jahren beträgt 181 pro 1000 Lebendgeburten.
- 53% der Kinder im Alter von unter 60 Monaten sind unterernährt.

Die Anleitung vermittelt einen Eindruck davon, wie die Einbettung der Menschenrechte in die Entwicklungspraxis gestaltet werden kann. Es wird darauf hingewiesen, dass mit Herausforderungen zu rechnen ist, doch den jeweiligen Ansprüchen und der Detailliertheit werden durch dieses Dokument keine Grenzen gesetzt.⁶¹⁶

Da der Menschenrechtsansatz keine rechtliche Verbindlichkeit für Entwicklungsakteur:innen mit sich bringt und die Forderungen des *Common Understanding* einen großzügigen Interpretations- und Spielraum lassen, fällt die Verankerung der Menschenrechte unterschiedlich aus. Jan Polak et al. teilen die Formen der Verankerung, ausgehend von Berichten der OECD und der Weltbank, in fünf Kategorien ein:

⁶¹⁵ Eine Auswahl der hier aufgelisteten Daten mit einem Fokus auf die Lage der Menschenrechte der Kinder. Vgl. UNDP United Nations Development Programme, „Applying a Human Rights-Based Approach to Development Cooperation and Programming“, 49.

⁶¹⁶ Vgl. UNDP, 28–32.

- 1) Eine querschnittliche Verankerung, die „mensenrechtliche Standards und Prinzipien querschnittlich in entwicklungspolitische Vorhaben integriert“ und „in Verfahren und Prozessen berücksichtigt“.
- 2) Spezifische Vorhaben, die zur Umsetzung der Menschenrechte bzw. zur notwendigen Struktur beitragen sollen.
- 3) Die Verletzung der Menschenrechte in einem Partnerland wird innerhalb eines Politikdialogs und ggf. in Zusammenhang mit Konditionalitäten besprochen.
- 4) Die Verankerung erfolgt implizit und es werden Begriffe und Ansätze verwendet, die menschenrechtliche Relevanz haben, ohne diese auf direktem Weg zu anzusprechen.
- 5) Der Menschenrechtsansatz vereint dieser Kategorisierung zufolge die querschnittliche Verankerung, spezifische Vorhaben und den Politikdialog.⁶¹⁷

Der Ausdruck „mensenrechtsbasiert“ kommt jedoch unabhängig davon, welche Maßnahmen letztlich umgesetzt werden, zur Anwendung.⁶¹⁸ Die UN-Organisationen geben zwar an, dass mit einem Menschenrechtsansatz neben einer angepassten Zielsetzung auch institutionelle Veränderungen einhergehen, doch gibt es diesbezüglich keine Überprüfungen. In den Berichten der OECD und Weltbank über menschenrechtsbasierte Entwicklungszusammenarbeit finden sich kurze Textblöcke in denen Programme oder organisatorische Richtlinien von Akteur:innen zusammengefasst sind. Diese vermitteln ein Verständnis davon, wie die Arbeit mit Menschenrechten gestaltet werden kann. Die beiden Organisationen unterscheiden außerdem zwischen einer impliziten Menschenrechtsarbeit (hier nennt sich die Weltbank selbst als

⁶¹⁷ Vgl. Jan Tobias Polak u. a., „Menschenrechte in der Praxis der deutschen Entwicklungspolitik: Empirische Befunde und theoretische Einordnung“, hg. von Michael Krennerich u. a., *Menschenrechte und Entwicklung*, Zeitschrift für Menschenrechte, Nr. Jahrgang 15 Nr. 1 (2021): 48–49. Varun Gauri und Siri Gloppen, 86–88.

⁶¹⁸ „In aggregate terms, this study confirms the global trends toward recognizing the links between human rights and development at the level of international political statements and commitments, and it confirms the diversity of approaches that exists between donors at the level of individual agency policies and operations.“ OECD und Weltbank, *Integrating Human Rights into Development, Third Edition: Donor Approaches, Experiences, and Challenges* (The World Bank, 2016), viii, <https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/f4eb6cff-8fdb-5710-81b9-7e6de74627d0>; OECD und Weltbank, *Integrating Human Rights into Development, Second Edition: Donor Approaches, Experiences, and Challenges* (The World Bank, 2013), <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-9621-6>.

Beispiel) und einem rein rhetorischen Gebrauch. Das Bloßstellen eines missbräuchlichen Gebrauchs erfolgt nicht.

Kategorisierungen in der Beobachtung und Bewertung menschenrechtsbasierter Entwicklungszusammenarbeit vermitteln die Spannweite an Umsetzungsmöglichkeiten und zudem, worauf sich der Diskurs bezieht. Auf der Diskursebene werden die verschiedenen Formen, in denen die Menschenrechte zum Einsatz kommen können, weder strikt noch konsequent voneinander getrennt. Es handelt sich um einen breiten Diskurs über Menschenrechte in der Entwicklungsarbeit.⁶¹⁹

Die folgende Zusammenfassung kritischer und befürwortender Aussagen über den Menschenrechtsansatz ist auch ein Zeugnis der Bandbreite von Assoziationen, Prioritäten, Verständnissen und Zugängen, mit denen Praktiker:innen wie auch Wissenschaftler:innen dem Menschenrechtsansatz begegnen.

5.2 Die Diskussion

Die Inhalte und Ziele der Entwicklungsarbeit erhalten mit dem Menschenrechtsansatz Zugang zur rechtlichen Ebene. Die direkte Verbindung zu international anerkannten Menschenrechtsabkommen und der Menschenrechtssprache dient Entwicklungsakteur:innen u. a. zu Legitimierungs- und Orientierungszwecken.⁶²⁰ Die Menschenrechtspraxis erhält hingegen einen zusätzlichen Rahmen für die Anwendbarkeit der Menschenrechte und ein neues Repertoire an Instrumenten, das zu ihrer Umsetzung beitragen kann. Diese zusätzliche

⁶¹⁹ OECD und Weltbank, *Integrating Human Rights into Development, Third Edition: Donor Approaches, Experiences, and Challenges* (The World Bank, 2016), viii, <https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/f4eb6cff-8fdb-5710-81b9-7e6de74627d0>; OECD und Weltbank, *Integrating Human Rights into Development, Second Edition: Donor Approaches, Experiences, and Challenges* (The World Bank, 2013), <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-9621-6>; Fukuda-Parr, 78.

⁶²⁰ Vgl. Archer, Robert, „Linking Rights and Development: Some Critical Challenges“, 27

praktische Ebene wird den Menschenrechten vor allem dadurch eröffnet, dass sie durch den Menschenrechtsansatz in Form von Prinzipien auftreten.⁶²¹

Als Referenzrahmen bildet der Menschenrechtsansatz bzw. das *Common Understanding* jedoch lediglich die konzeptuelle Grundlage für mögliche interne Richtlinien und Implementierungspläne. Auch deshalb variiert die konkrete Umsetzung je nach Organisation oder Projekt.⁶²² Wie der folgende Einblick in die Diskussion über den Menschenrechtsansatz zeigt, führt das zur Unstimmigkeit darüber, ob er gerechtigkeitsorientierte Veränderungsprozesse fördert oder hemmt.

5.2.1 Fortbestehendes Misstrauen gegenüber Ansprüchen

Friederike Tschampa erinnert daran, dass die Menschenrechte „kein Allheilmittel“ sind. Auch im Entwicklungsbereich seien sie „nicht in der Lage, über die Formulierung von Mindestanforderungen“ hinaus Gerechtigkeitsfragen zu beantworten. Das gelte auch für die Frage der Verteilungsgerechtigkeit.⁶²³ Doch selbst die menschenrechtsbasierte Armutsbekämpfung befindet sich in der Verteidigung. Ihr anzulasten, dass sie betreffend die soziale Grundabsicherung nichts bringen würde, ist Hans-Otto Sano zufolge jedoch ungerechtfertigt, da die Umstände, unter denen vielerorts gekämpft wird, besonders schwierig seien.⁶²⁴ Unabhängig davon, ob diese Äußerungen zu Vorwürfen oder Verständnis führen, bestätigen sie Samuel Moyn darin, dass die Menschenrechte in den Bemühungen um eine minimale Grundversorgung beheimatet sind.

Dass nicht etwa Gerechtigkeitskämpfe im Allgemeinen, sondern konkret menschenrechtsbasierte „Entwicklung“ auf Grenzen stößt, lässt sich mehrheitlich damit

⁶²¹ Vgl. Gready, „Rights-Based Approaches to Development“, 738.

⁶²² Vgl. Fukuda-Parr, Sakiko, „Human Rights and Human Development“, 81–83, 87.

⁶²³ Vgl. Tschampa, „Menschenrechte in der Entwicklungszusammenarbeit der Vereinten Nationen“, 55.

⁶²⁴ Vgl. Hans-Otto Sano, „How Can a Human Rights-Based Approach Contribute to Poverty Reduction? The Relevance of Human Rights to Sustainable Development Goal One“, in *Sustainable Development Goals and Human Rights*, hg. von Markus Kaltenborn, Markus Krajewski, und Heike Kuhn, Bd. 5, *Interdisciplinary Studies in Human Rights* (Cham: Springer International Publishing, 2020), 25, <https://doi.org/10.1007/978-3-030-30469-0>.

erklären, dass es sich hierbei um die Zusammenführung von zwei zuvor getrennten Tätigkeitsbereichen handelt. Ihre jeweiligen Prioritäten und Haltungen gegenüber den verschiedenen Beteiligten und Akteur:innen treffen nicht nur in Einklang aufeinander. Beispielsweise gehören zur Entwicklungsarbeit Langzeitinvestitionen und -ziele, die für Veränderungen auf gesellschaftlicher Ebene wesentlich sind. Diese können mit dem Menschenrechtsansatz in Konflikt treten, da er nicht legitimiert, die Menschenrechte jetziger Generationen zu verletzen, um Möglichkeiten für zukünftige Generationen zu schaffen.⁶²⁵

Hinzu kommt, dass Staaten, die als entwicklungsbedürftig eingestuft werden und im Namen der Menschenrechte bereits sanktioniert wurden, nicht selten Misstrauen gegenüber dem Menschenrechtsbegriff hegen. Vor allem ehemalige Kolonialmächte und die USA werden in einem solchen Zusammenhang verdächtigt, aus staatlichen Autoritäten Marionetten machen zu wollen.⁶²⁶

Dass der menschenrechtsbasierte Ansatz abstrakt und unrealistisch wirkt, kann diese Ausgangssituation zusätzlich belasten.⁶²⁷ Das Prinzip der Interdependenz besagt z. B nicht nur, dass alle Menschenrechte voneinander abhängen, sondern fordert darüber hinaus, dass sie nicht hierarchisiert werden. Geschwächte Institutionen mit einem solchen Prinzip zu konfrontieren, kann kontraproduktiv sein und Verhandlung erschweren. In gewissen Kontexten lässt sich nämlich weder ignorieren noch umgehen, dass die Nicht-Erfüllung von Menschenrechten an den fehlenden staatlichen Kapazitäten oder Ressourcen liegt, sodass Kompromisse eingegangen werden müssen.⁶²⁸ Die Perspektive der Entwicklungsakteur:innen soll durch den Menschenrechtsansatz zu mehr Dynamik und einem Verständnis für Entwicklungspolitik

⁶²⁵ Vgl. Archer, Robert, „Linking Rights and Development: Some Critical Challenges“, 23–24.

⁶²⁶ Vgl. Fukuda-Parr, Sakiko, „Human Rights and Human Development“, 86; Peter Uvin, *Human rights and development* (Bloomfield, CT: Kumarian Press, 2004), 67–68), 87–88.

⁶²⁷ Vgl. Sakiko Fukuda-Parr, „Human Rights and Human Development“, in *Arguments for a better world: essays in honor of Amartya Sen*, hg. von Kaushik Basu, S. M. Ravi Kanbur, und Amartya Sen (Oxford, New York: Oxford University Press, 2009).

⁶²⁸ Vgl. UNDP, Human Development Report 2000. Human Rights and Human Development, 23: Über die Komplexität der Entscheidungen auf lokaler Ebene schreibt Areli Valencia, *Human Rights Trade-Offs in Times of Economic Growth: The Long-Term Capability Impacts of Extractive-Led Development* (New York: Palgrave Macmillan, 2016).

verhelfen, da diese der progressiven Realisierung der Menschenrechte dienen kann, z. B., indem sie die progressive Realisierung strukturiert und konkretisiert.⁶²⁹

Die Realitätsferne kann nämlich zur Annahme führen, dass externe Akteur:innen mit menschenrechtsbasierter Arbeit nicht (nur) die vorgegebenen Ziele verfolgen, sondern insgeheim beabsichtigen, die Staatshoheit zu unterwandern.⁶³⁰ Darauf lässt sich erwidern, dass der Staat mit dem Menschenrechtsansatz und dem Verweis auf die Menschenrechte in der Hauptverantwortung bleibt und darüber hinaus gefördert wird. Robert Archer zufolge bekunden verschiedene Organisationen mit der Verwendung des Menschenrechtsansatzes daher vielmehr ein Streben nach der Verbesserung staatlicher Institutionen anstatt eines Interesses daran, staatliche Pflichtenträger zu ersetzen.⁶³¹

Andererseits löst der Fokus auf den Staat Bedenken aus. Zum einen kann der Menschenrechtsansatz zu einer unzweckmäßigen Konzentration von Macht und Ressourcen bei Regierungen führen. An einem Ort mit Gewaltsituationen und diktatorischer Herrschaft ist außerdem nicht davon auszugehen, dass rechtliche Prozesse effektiv sind. Zum anderen können Themen, wie die Frage nach ausreichenden Ressourcen für die tatsächliche Umsetzung sowie die Relevanz einer geteilten Verantwortung mit dem Privatsektor in den Hintergrund gedrängt werden.⁶³²

Dass den Menschenrechten schon vorher mit Misstrauen begegnet wurde, macht es nicht leichter, Forderungen jenseits von Minimalansprüchen in der Sprache der Menschenrechte zu

⁶²⁹ Vgl. UNDP, „Applying a Human Rights-Based Approach“, 23–24.

⁶³⁰ Vgl. Archer, Robert, „Linking Rights and Development: Some Critical Challenges“, 28; Fukuda-Parr, „Human Rights and Human Development“, 91–94.

⁶³¹ Archer, 28; Fukuda-Parr, 78–79.

⁶³² Vgl. Malcolm Malone und Deryke Belshaw, „The Human Rights-based Approach to Development: Overview, context and critical issues“, *Transformation* 20, Nr. 2 (2003): 87, <https://www.jstor.org/stable/43052562>.

diskutieren.⁶³³ Sowohl die Betonung staatlicher Verantwortung wie auch die Übernahme von Verantwortung aufgrund mangelnder Ressourcen bergen Risiken. Das ist dem Umstand geschuldet, dass das Zusammenspiel beider Herangehensweisen darin resultieren kann, dass der Staat die Verantwortung für die negativen Folgen neoliberaler Unternehmungen trägt (Kapitel 1.1).

Die Unterstützung des Staates müsste demnach priorisieren, ihn zugunsten der Verwirklichung von Menschenrechten – allen voran des UN-Sozialpakts – gegenüber dem Privatsektor und hinsichtlich der Verfügbarkeit von Ressourcen zu stärken (Kapitel 4.2.2.3). Es scheint jedoch, als läge die Wahl zwischen der Akzeptanz der Menschenrechte als Instrument für eine Minimalversorgung oder als unbefriedigendes, wenn nicht risikobehaftetes Instrument für höhere Ziele.

5.2.2 Fortbestehende Bemühungen um gleichwertige Anerkennung

UNDP schreibt über die menschenrechtsbasierte Armutsbekämpfung, dass bei wirtschaftlichem Strukturwandel die Eigenverantwortung und die Eigentümerschaft (Ownership) der Beteiligten aufrechterhalten werden sollen.⁶³⁴ Zudem fordert das Prinzip der Teilhabe, die Mitwirkung der Zivilgesellschaft an Veränderungsprozessen, sodass Personen, die zuvor als Betroffene beschrieben wurden, zu Handelnden (agents of change) erhoben werden.⁶³⁵

Dass Beteiligung und Ownership explizit aufgegriffen werden, zeugt davon, dass der Menschenrechtsansatz allein keine Transformation des Entwicklungsdiskurses darstellt. Ein Zugang „auf Augenhöhe“ muss nach wie vor verhandelt werden. Der Diskurs über

⁶³³ Die Autor:innen stellten in ihrer praktischen Arbeit mit dem Menschenrechtsansatz in Brasilien Skepsis fest. Dabei handelt es sich nicht etwa um ein Unternehmen. Hier ist es der Kontext der sozialen Arbeit. Siehe Benjamin Bunk und Emil A. Sobottka, „Zusammenhalt und Differenz: Perspektiven auf Soziale Arbeit in Brasilien, oder: Zum Umgang mit Heterogenität dort, wo das Soziale Extrem Ungleich ist“, *Soziale Passagen* 12, Nr. 2 (Dezember 2020): 215–36, <https://doi.org/10.1007/s12592-020-00367-w>.

⁶³⁴ Vgl. UNDP United Nations Development Programme, „Applying a Human Rights-Based Approach to Development Cooperation and Programming“, 43.

⁶³⁵ Vgl. Uvin, „From the Right to Development to the Rights-Based Approach“, 602; Fukuda-Parr, „Human Rights and Human Development“, 80–81.

menschenrechtsbasierte Entwicklungsarbeit löst dieses Verhältnis nicht auf, da die Vorgaben über die Anwendung des Menschenrechtsansatzes, suggerieren, dass die Personen und Instanzen, deren Beteiligung gefragt ist, (noch) „unvollkommen“ sind. In Pantzerhielms Diskursanalyse wird dies anhand der Kapazitätsanalyse bzw. Kapazitätslücken-Analyse erklärt:⁶³⁶

Despite the emphasis on empowerment and participation as inherent elements of the HRBA, capacity analysis therefore reproduces strong normative and epistemic hierarchies between UN agencies and the various actors they encounter. [...] As per definition, HRBA practices engages local subjects as deficient subjects, who are yet 'in the making': Subjects who are equal in principle but who need to be educated and bettered to become their true selves.

Laut den Autor:innen des *Common Understanding* handelt es sich bei diesen Analysen um einen zentralen Bestandteil des Menschenrechtsansatzes,⁶³⁷ sodass sie nicht im Schatten anderer Komponenten des Menschenrechtsansatzes stehen.

In Bezug auf die Beteiligung der Zivilgesellschaft an menschenrechtbasierter Entwicklung gibt Aldrie Henry-Lee u.a. an, dass es generell an Kapazitäten für politische Teilhabe mangelt, wenn sich Personen angesichts der Not mit dringlicheren Aufgaben befassen: „Citizens are so caught up with the effort to survive that there is generally a high level of political apathy.“⁶³⁸

Der Menschenrechtsansatz fungiert daher vor allem als Basis und Rahmen für Dialoge und Formen der Zusammenarbeit, in denen Anerkennung gefördert wird und Interessen vertreten werden können. Zehlia Babaci-Wilhite gibt beispielsweise an, dass der Menschenrechtsansatz einen zusätzlichen Weg bietet, um in einer Nord-Süd-Zusammenarbeit u. a. die Ownership eines Landes zu thematisieren. Sie betont dabei die Wichtigkeit, die Anliegen des Landes aus

⁶³⁶ Laura Pantzerhielm, „On Multiple Objects and Ontic Fixes: Human Rights and the ‘Forgotten’ Politics of the United Nations’ Human Rights-Based Approach“, *Millennium: Journal of International Studies*, 22. Mai 2023, 28, <https://doi.org/10.1177/03058298221146303>.

⁶³⁷ Vgl. Vereinte Nationen, „Towards a Common Understanding“.

⁶³⁸ Aldrie Henry-Lee, „Convergence? The Lewis Model and the Rights-Based Approach to Development“, *Social and Economic Studies* 54, Nr. 4 (2005): 116, <https://www.jstor.org/stable/27866446>.

dem Globalen Süden vor Augen zu behalten und schlägt zudem Süd-Süd-Zusammenarbeiten in Afrika und Asien vor.⁶³⁹

Auch die Aussage, dass der Menschenrechtsansatz für Zugänglichkeit sorgt, weil die Sprache der Menschenrechte in öffentlichen Räumen und auf internationaler Ebene einen hohen Wiedererkennungswert hat,⁶⁴⁰ impliziert, dass der Zugang erst mit dem Menschenrechtsansatz erfolgt und nicht per se gegeben ist. Mittels der Menschenrechtssprache für den Zugang zu sorgen, ist noch keine Ownership.

In Aldrie Henry-Lees Untersuchung erfolgt dagegen eine Art Wiederaneignung bestimmter Inhalte des Menschenrechtsansatzes, da seine Überschneidungen mit den Arbeiten von Arthur Lewis (Lewis-Modell) für die Kontexte auf Saint Lucia und auf Jamaika studiert werden. Lewis ist eine bedeutende Figur. Er wurde auf Saint Lucia geboren, verließ im Alter von 14 Jahren die Schule und erhielt wenige Jahre später ein Stipendium für ein Studium an der renommierten London School of Economics (LSE). Er beriet Ghanas ersten Präsidenten Francis Nwia Kofi Kwame Nkrumah, erhielt den Nobelpreis für seine Arbeiten über Wirtschaft und „Entwicklung“ und unterstützte die Gründung der Karibischen Entwicklungsbank (Caribbean Development Bank; CDB).⁶⁴¹ Er war außerdem Mitglied der Kommission, die den Pearson-Bericht erstellte.⁶⁴² Auch wenn es nicht der Hauptgegenstand der Arbeit ist, vermittelt Henry-Lee, dass es bereits Überlegungen und Konzepte von einer „regional“ anerkannten Persönlichkeit gegeben hat, die sich mit den Inhalten des Menschenrechtsansatzes decken. Beteiligung ist mehr als nur eine

⁶³⁹ Vgl. Zehlia Babaci-Wilhite, *Language, Development Aid and Human Rights in Education* (London: Palgrave Macmillan UK, 2015), 65–66, <https://doi.org/10.1057/9781137473196>.

⁶⁴⁰ Vgl. Archer, Robert, „Linking Rights and Development: Some Critical Challenges“, 27.

⁶⁴¹ Vgl. Henry-Lee; London School of Economics and Political Science, „Sir Arthur Lewis“, London School of Economics and Political Science, zugegriffen 1. Juni 2023, <https://www.lse.ac.uk/about-lse/lse-people/Sir-Arthur-Lewis.aspx>; „Arthur Lewis at LSE - One of Our Best Teachers“, *LSE History* (blog), 23. Januar 2015, <https://blogs.lse.ac.uk/lsehistory/2015/01/23/arthur-lewis-at-lse-one-of-our-best-teachers/>; siehe auch Kapitel 5: Adom Getachew, „The Welfare World of the New International Economic Order“, in *Chapter 5. The Welfare World of the New International Economic Order* (Princeton University Press, 2019), 142–75, <https://doi.org/10.1515/9780691184340-007>.

⁶⁴² UNESCO, *The Pearson Report: A New Strategy for Global Development*, hg. von Sandy Koffler, Bd. The UNESCO Courier (Paris, 1970), <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000056743>.

Reaktion auf den Menschenrechtsansatz, wenn bestimmte Ideen und Konzepte mit lokalen Wurzeln assoziiert werden.

Daran gekoppelt, kann, unter Anerkennung der Menschenrechte und mit der Anwendung des Menschenrechtsansatzes, der Blick nach innen gerichtet werden:⁶⁴³

National governments must recognize and create conditions favourable to the development of their people. Our political leaders must create enabling environments for the empowerment of all people in society, asking what is best for the people at all times and creating that policy space so that *one cannot always be manipulated by external circumstances*.

Herangehensweisen und Überlegungen wie diese sind für die Praxis relevant, da sie auf Hürden stößt, wenn Veränderungsprozesse nicht den Überzeugungen der breiteren Bevölkerung entsprechen.⁶⁴⁴

Tschampa zufolge ist außerdem fraglich, wie die menschenrechtliche Konditionalität in der Entwicklungszusammenarbeit wirken soll. Angesichts dessen, dass sie politisch missbraucht wurde und die Standards sich je nach Interesse verschieben, ist sie wenig effektiv und stößt auch auf Ablehnung. Gleichzeitig werden die Ziele von „Entwicklung“ mit einer positiv zu wertenden Regierungsführung assoziiert, weswegen sie von einer Tendenz ausgeht, „gute Regierungsführung“ zu honorieren.⁶⁴⁵

Auf der Ebene der Staatengemeinschaft sieht Serges Djoyou Kamga in der menschenrechtsbasierten Entwicklungspolitik das Interesse von Regierungen, die Beziehungen zu Geberländern nicht zu belasten.⁶⁴⁶ Dadurch wird anstelle einer Zusammenarbeit auf Augenhöhe die Hinnahme von Macht- bzw. Abhängigkeitsverhältnissen bzw. eine Fügung impliziert.

⁶⁴³ Henry-Lee, „Convergence?“, 118.

⁶⁴⁴ Vgl. Malone und Belshaw, „The Human Rights-based Approach to Development“, 87.

⁶⁴⁵ Vgl. Tschampa, „Menschenrechte in der Entwicklungszusammenarbeit der Vereinten Nationen“, 50.

⁶⁴⁶ Vgl. Serges Djoyou Kamga, *The right to development in the African human rights system*, Global Africa 8 (New York, NY: Routledge, 2018), 31.

Ebenfalls bleibt bestehen, dass das Verhalten reicher Nationen mit dem Menschenrechtsansatz keine Aufmerksamkeit erfährt. Uvin weist daraufhin, dass die Kolonialvergangenheit, das Konsumverhalten, Umweltungerechtigkeit und Waffenhandel im Diskurs über menschenrechtsbasierte „Entwicklung“ nicht zu den zentralen Themen gehören. Es sei daher nicht überrascht, dass viele Menschen Ressentiments gegenüber dem Menschenrechtsprojekt hegen.⁶⁴⁷

Der Menschenrechtsansatz fokussiert vor allem die nationale Ebene, wodurch transnationale Gerechtigkeitsfragen und Machtverhältnisse vernachlässigt, wenn nicht gänzlich ausgeklammert werden. Diese eingeschränkte Sicht wird durch die Kapazitätenanalyse bestätigt, da er den eigenen „Mangel“ beleuchtet, statt gewaltvolle Strukturen außerhalb der nationalen Grenzen herauszufordern.⁶⁴⁸

Leslie London plädiert dafür, die Beziehung zwischen der Zivilgesellschaft, dem Staat und Praktiker:innen neu zu definieren. In seiner Untersuchung sind die Praktiker:innen vor allem Personen aus dem Gesundheitswesen, die zentral für die Umsetzung des Rechts auf Gesundheit sind. Es bestehe ein Bedarf an Menschenrechtsansätzen, die anstelle der Rechenschaftspflicht, der Betrachtung von Einzelfällen sowie Situationen der Ohnmacht und Frustration, gemeinsame Interessen und Ziele fokussieren. Der menschenrechtliche Rahmen sollte fördern, dass für die Realisierung des Rechts ein Gesundheitssystem geschaffen wird, das auf dem Konsens zwischen der Zivilgesellschaft, dem Staat und den jeweiligen Institutionen beruht.⁶⁴⁹ In Londons Schlussfolgerungen ist auch die internationale Ebene inbegriffen: „Such agency has to be exercised at local, national, and international levels, where many of the antecedents for health violations, manifested in disparate power, may be traced.“⁶⁵⁰

⁶⁴⁷ Vgl. Uvin, „From the Right to Development to the Rights-Based Approach“, 601.

⁶⁴⁸ Vgl. Pantzerhielm, „On Multiple Objects and Ontic Fixes“, 23, 30.

⁶⁴⁹ Vgl. Leslie London, „What Is a Human-Rights Based Approach to Health and Does It Matter?“, *Health and Human Rights* 10, Nr. 1 (2008): 72–74, <https://doi.org/10.2307/20460088>.

⁶⁵⁰ London, 75.

Hinzu kommt, dass die Beobachtung und das Kritisieren von Staaten und ihrer Institutionen zu den bekanntesten Aufgaben der Menschenrechtsakteur:innen gehört. Es gibt Stimmen, die diese Praxis für notwendig und wichtig erachten – auch in der Außenpolitik,⁶⁵¹ – und solche, die das Bloßstellen von Regierungen kritisch betrachten. In den Kontexten der Entwicklungsarbeit wird die Methode allerdings als besonders ungeeignet empfunden.⁶⁵² Fukuda-Parr schreibt hierzu:⁶⁵³

[...] naming and shaming can be counterproductive in the context of development cooperation. Naming and shaming assumes that the realization of rights is a matter of will and can be achieved overnight.

Naming and shaming by international governments and NGOs also ignores the role of geopolitics in international dialog on human rights. The use of human rights finger-pointing is selective, most often targeted against developing countries and their governments by the powerful industrialized countries, led by the US and Western Europe, and often motivated by political or economic interests.

Die Nicht-Erfüllung von Rechten kann demnach nicht ausschließlich auf das Desinteresse der jeweiligen Regierungen zurückgeführt werden, sondern ist in innerhalb internationaler Machtverhältnisse zu betrachten. Zentral ist beim Menschenrechtsansatz jedoch die Beziehung zwischen der Zivilgesellschaft und dem dazugehörigen Staat.⁶⁵⁴ Die Grundursachenanalyse ermöglicht zwar, transnationale und externe Verantwortung für Missstände festzustellen, doch der darauffolgende Umgang wird mit dem Menschenrechtsansatz auf die nationale Ebene begrenzt.⁶⁵⁵ Andrea Cornwall und Celestine Nyamu-Musembi fragen, ob nicht die Auslassung von Pflichten jenseits der eigenen Staatsgrenze der Grund dafür ist, dass dem

⁶⁵¹ Vgl. Gabriel C. Salvia, „Los límites de la política exterior en derechos humanos y la importancia de la solidaridad democrática internacional“, in *Los Derechos Humanos en las Relaciones Internacionales y la Política Exterior*, hg. von Alejandro Anaya und Gabriel C. Salvia (Ciudad de Buenos Aires: Konrad Adenauer Stiftung, 2021), 89.

⁶⁵² Vgl. Archer, Robert, „Linking Rights and Development: Some Critical Challenges“, 23.

⁶⁵³ Vgl. Fukuda-Parr, 89–90.

⁶⁵⁴ Vgl. Pantzerhielm, „On Multiple Objects and Ontic Fixes“, 30.

⁶⁵⁵ Vgl. Fukuda-Parr, Sakiko, „Human Rights and Human Development“, 89–91.

Menschenrechtsansatz seitens reicher Staaten mit weniger Ablehnung begegnet wird, als es gegenüber dem Recht auf Entwicklung der Fall war.⁶⁵⁶

5.2.3 Fortbestehendes Recht und Unrecht

Die Menschenrechtsbasis ermöglicht den Akteur:innen ausgehend von expliziten Rechtsansprüchen, präzise Forderungen gegenüber den jeweils adressierten Institutionen zu formulieren.⁶⁵⁷ Zudem kann mit dem Menschenrechtsansatz dafür argumentiert werden, dass die Forderungen, die aus ihm hervorgehen, in jeder Zusammenarbeit gestellt werden und daher nicht verhandelbar sind.⁶⁵⁸

Die rechtliche Ebene wird jedoch auch als Risiko und Hindernis aufgefasst. Das liegt zum einen daran, dass Gerichte nicht ausschließlich aus einer neutralen Position heraus arbeiten, sondern mitunter zugunsten von reichen und mächtigen Gruppen. Hinzu kommt, dass rechtliche Prozesse kostenaufwendig sind und daher ausgrenzend wirken können.⁶⁵⁹ Armutsbetroffene erhalten häufig nur mit einer Begleitung Zugang⁶⁶⁰ und Aktionen von ärmeren Gruppen können durch eine starke Orientierung an der Gerichtbarkeit überschattet werden.⁶⁶¹ Zudem macht der Schwerpunkt auf individuellen Rechten statt auf kollektiven Anliegen gerechtigkeitsorientierte Veränderungsprozesse weitaus anspruchsvoller.⁶⁶²

Die Unterstützung der Zivilbevölkerung zur Verteidigung ihrer Menschenrechte vor Gericht ist für die menschenrechtsbasierte Entwicklung allerdings vorgesehen. Beispielsweise sollen Daten

⁶⁵⁶ Vgl. Andrea Cornwall und Celestine Nyamu-Musembi, „Putting the ‚Rights-Based Approach‘ to Development into Perspective“, *Third World Quarterly* 25, Nr. 8 (2004): 1433, <https://www.jstor.org/stable/3993794>.

⁶⁵⁷ Vgl. Fukuda-Parr, Sakiko, „Human Rights and Human Development“, 80–81.

⁶⁵⁸ Beispielsweise kann das den Anspruch betreffen, dass auch Banken über einen Beschwerdemechanismus verfügen. Vgl. Jan Tobias Polak u. a., „Menschenrechte in der deutschen Entwicklungspolitik. Teil 2: Umsetzung und Wirksamkeit des Menschenrechtsansatzes im Aktionsfeld „Privatsektor- und Finanzsystementwicklung“ (Bonn: Deutsches Evaluierungsinstitut der Entwicklungszusammenarbeit (DEval), 2022), 47, <https://www.deval.org/de/publikationen/menschenrechte-in-der-deutschen-entwicklungspolitik>.

⁶⁵⁹ Vgl. Malone und Belshaw, „The Human Rights-based Approach to Development“, 87.

⁶⁶⁰ Vgl. Fukuda-Parr, „Human Rights and Human Development“, 87–89.

⁶⁶¹ Vgl. Malone und Belshaw, „The Human Rights-based Approach to Development“, 87.

⁶⁶² Vgl. Archer, Robert, „Linking Rights and Development: Some Critical Challenges“, 23–24.

und Evaluationen zu einem überzeugenden und professionellen Auftritt beitragen.⁶⁶³ Einhaltung und Verwirklichung der Menschenrechte hängen häufig von politischen Bewegungen auf lokaler Ebene ab. Diesbezüglich scheinen sie wirksamer zu sein als Menschenrechtsabkommen. Auf lange Sicht besteht die Möglichkeit, dass die Abkommen den offiziellen Zielen der Entwicklungspolitik dienen, doch zeugen sie bisher weder von einem direkten noch von einem maßgebenden Einfluss auf die Gegenwart.⁶⁶⁴

Rechtlich vorzugehen, stellt sich auch als Hindernis für gerechtigkeitsorientierte Veränderungen heraus, wenn ein geschwächter Staat mächtige Unternehmen konfrontieren muss. Bezüglich des Rechts auf Wasser stellt sich z. B. die Frage, ob ein solcher Staat überhaupt dazu in der Lage ist, multinationale Konzerne wirksam zu „kontrollieren“ und im Falle einer Menschenrechtsverletzung zu sanktionieren. Es besteht ohnehin das Risiko, dass staatliche Entscheidungsträger:innen nicht eingreifen, um privat von der Untätigkeit zu profitieren.⁶⁶⁵

Varun Gauri und Siri Gloppen schlussfolgern, dass die Gerichtbarkeit der Menschenrechte nicht etwa reiche Staaten dazu motiviert, ihre Zahlungen im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit zu erhöhen oder an der Qualität ihrer Programme zu arbeiten. Verlangt werden ausschließlich Veränderungen in ärmeren Staaten. Mehr wird in den Abkommen auch nicht eingefordert (Kapitel 3.3 und 3.4).⁶⁶⁶ Eine Änderung in den Machtverhältnissen zugunsten von Menschen, die Ausgrenzung und Unterdrückung erleben, ist Uvin zufolge in der Politik und nicht im Recht zu verorten.⁶⁶⁷

⁶⁶³ Vgl. UNDP, Human Development Report 2000. Human Rights and Human Development, 10, 90.

⁶⁶⁴ Vgl. Varun Gauri und Siri Gloppen, „Human Rights-Based Approaches to Development: Concepts, Evidence, and Policy“, *Polity* 44, Nr. 4 (Oktober 2012): 492, <https://doi.org/10.1057/pol.2012.12>.

⁶⁶⁵ Vgl. Beate Rudolf, „The Relation of the Right to Development to Existing Substantive Treaty Regimes“, in *Implementing the right to development: the role of international law*, hg. von Stephen P. Marks (Genf: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2008), 110–11.

⁶⁶⁶ Vgl. Gauri und Gloppen, „Human Rights-Based Approaches to Development“, 489.

⁶⁶⁷ Vgl. Uvin, „From the Right to Development to the Rights-Based Approach“, 603–4.

Mit den SDGs sind erstmals auch Industrieländer dazu angehalten, sich zu entwickeln, dennoch richten sich die SDGs primär an „weniger entwickelte“ Staaten.⁶⁶⁸ Mit diesem Narrativ bricht die menschenrechtsbasierte „Entwicklung“ daher selbst in Kombination mit den SDGs nicht.

5.2.4 Fortbestehen verschleiernder Diskurse

Das Prinzip der Transparenz nimmt mit dem Menschenrechtsansatz gleich mehrere Funktionen ein. In Kombination mit dem Prinzip der Rechenschaftspflicht können Regierungen dazu animiert werden, für die Wahrnehmung ihrer Pflichten transparenter zu agieren und zu kommunizieren.⁶⁶⁹ Die Stärkung entsprechender Kapazitäten sorgt dafür, dass der Menschenrechtsansatz einen Beitrag zu Demokratisierungsprozessen leistet.⁶⁷⁰ Entwicklungsakteur:innen kann das Prinzip der Transparenz in Kombination mit dem Prinzip der Teilhabe dabei helfen, einen angemessenen und offenen Umgang damit zu finden, dass sie gegebenenfalls Opfer in der Gegenwart für eine bessere Zukunft verlangen.⁶⁷¹

The process of economic policy-making for human development should honour the rights of participation and freedom of expression. These rights imply that economic policy formulation must be open and transparent, allowing debate on the options and conferring the authority for the final decision on elected representatives.

Sich an den Menschenrechten zu orientieren, kann für Akteur:innen demnach bedeuten, dass Gerechtigkeitsfragen in der Planung und Durchführung von Projekten berücksichtigt werden. Ein Beispiel hierfür wäre, dass Menschenrechtsprinzipien bei Entscheidungsprozessen zur Budgetierung konsultiert werden.⁶⁷² UNDP stellt jedoch klar, dass Teilhabe nicht mit grundlegenden Veränderungen der Machtverhältnisse zu verwechseln ist.⁶⁷³

Economic policies have large effects on the rights of people. Those hurt by decisions have the right to know—and to participate in debate and discussion.

⁶⁶⁸ Vgl. Ziai, *Development Discourse and Global History*, 204.

⁶⁶⁹ Vgl. Archer, Robert, „Linking Rights and Development: Some Critical Challenges“, 28.

⁶⁷⁰ Vgl. Archer, Robert, 24. Vgl. Fukuda-Parr, Sakiko, „Human Rights and Human Development“, 79.

⁶⁷¹ UNDP, *Human Development Report 2000. Human Rights and Human Development*, 69.

⁶⁷² Vgl. Archer, Robert, „Linking Rights and Development: Some Critical Challenges“, 25.

⁶⁷³ UNDP, *Human Development Report 2000. Human Rights and Human Development*, 69.

That does not mean that they have veto power, since many economic policies can hurt a few people justifiably, on grounds of efficiency in resource allocation, reduction of horizontal inequality or, indeed, improvements in human development. But those adversely affected must be heard and, if appropriate, compensated.

Wie lässt sich legitimieren, dass Personen, die ggf. zu Schaden kommen, nicht verhindern können, dass „Entwicklung“ passiert? Entwicklungsakteur:innen sehen sich häufig mit dem Vorwurf konfrontiert, über keinerlei Legitimität zu verfügen. Die Macht des Menschenrechtsdiskurses ist für den Entwicklungsbereich daher entlastend. Zum einen können Akteur:innen durch den menschenrechtlichen Referenzrahmen einen direkten Bezug auf bestehende Abkommen nehmen. Der Verweis auf Gesetze und rechtliche Verfahren ist in politischen Prozessen und Verhandlungen ein nützliches Instrument. Zum anderen schafft der Menschenrechtsansatz Legitimität.⁶⁷⁴ Robert Archer zufolge ist die Legitimität der Menschenrechte damit begründbar, dass Regierungen sich auf die Menschenrechte geeinigt haben. Die Autorität und die Legitimität der Menschenrechte sowie die dazugehörige Rhetorik werden durch den Menschenrechtsansatz auf die Entwicklungsarbeit ausgeweitet.⁶⁷⁵

No other public or official language is available that provides the same range, power, and precision as the human rights framework. This makes it very important. In comparison, development can be morally appealing, but it does not have the force of law. The same can be said about good government. Law may not be applied and governments may behave illegally, but the human rights framework offers levers of influence that other discourses do not.

Archer ergänzt, dass abgewogen werden muss, ob die Sprache der Menschenrechte tatsächlich verwendet werden sollte, da es Ausrichtungen gäbe, die keine Legitimität hätten. Darüber hinaus gelte für Institutionen, dass sie in der Gesellschaft anerkannt sein müssen, um legitim zu sein.⁶⁷⁶

Diese Autorität der Menschenrechtssprache macht den menschenrechtsbasierten Ansatz trotz seiner rechtlichen Unverbindlichkeit zu einer Methodologie mit autoritärem und normativem

⁶⁷⁴ Vgl. Archer, Robert, „Linking Rights and Development: Some Critical Challenges“, 27-28; Fukuda-Parr, Sakiko, „Human Rights and Human Development“, 80-81.

⁶⁷⁵ Archer, Robert, 27.

⁶⁷⁶ Vgl. Archer, Robert, 27-28.

Charakter, der Laura Pantzerhielms Untersuchung nach trügerisch wirken kann.⁶⁷⁷ Die Legitimität wird beim Menschenrechtsansatz nicht nur mit einem Verweis auf die Menschenrechte behauptet, sondern zusätzlich durch implizite Annahmen vermittelt. Die ausschlaggebende implizite Annahme lautet im Diskurs über den Menschenrechtsansatz, dass einzig fehlende Kapazitäten begründen, weshalb Ansprüche des Menschenrechtsregimes nicht umgesetzt werden.⁶⁷⁸ Eine weitere ist, dass eine menschenrechtsbasierte Ausrichtung gewollt ist. Die Frage der Legitimierung gilt somit als vorab beantwortet und wird ausgeklammert.⁶⁷⁹

Die Ablehnung des Menschenrechtsregimes, aus dem der Ansatz hervorging, lässt sich in Kontexten, in denen er zur Anwendung kommt, nicht ohne eine Form der Selbstabwertung formulieren. Wie sich aus den TWAIL und der Menschenrechtsmetapher (Kapitel 4.2) entnehmen lässt, wird die Ablehnung alternativ womöglich mit Zuschreibungen begründet, die sowohl die Moral wie auch die Menschlichkeit der „Anderen“ infrage stellen.⁶⁸⁰

Wie Peter Uvin schreibt, können Diskurse und Rhetorik durchaus den Weg für den Wandel ebnen und Bedingungen gesellschaftlichen Zusammenlebens positiv beeinflussen.⁶⁸¹

[...] discourse changes have real-world impacts: they slowly redefine the margins of acceptable action; create opportunities for redefining reputations and shaming; change incentive structures and the way in which interests and preferences are defined; influence expectations, etc. This is, after all, a key proposition of all international law: that even in the absence of enforcement mechanisms, international law does matter by affecting actors' perceptions, calculations, reputations, and norms. Hence, rhetorical incorporation, while it may change little in the immediate term, may make a real difference in the longer run.

Was den Diskurs über den Menschenrechtsansatz betrifft, ist Peter Uvin allerdings der Meinung, dass es sich nicht nur um einen „einfachen Trickbetrug“ (simple sleight-of-hand) handelt, sondern um eine reale Gefahr.⁶⁸² Die Gefahr läge darin, lediglich die bisherige Praxis

⁶⁷⁷ Vgl. Pantzerhielm, „On Multiple Objects and Ontic Fixes“, 12, 28.

⁶⁷⁸ Vgl. Mutua, 203-204. 207-208.

⁶⁷⁹ Vgl. Pantzerhielm, „On Multiple Objects and Ontic Fixes“, 28.

⁶⁸⁰ Vgl. Mutua, 203-204. 207-208.

⁶⁸¹ Uvin, „From the Right to Development to the Rights-Based Approach“, 599.

⁶⁸² Vgl. Uvin, 599.

fortzusetzen. Die plötzliche Vielzahl an Veranstaltungen und Programmen, die den Menschenrechtsansatz zentrieren, lenkt Uvin nicht davon ab, die verschiedenen Facetten der Macht und die jeweiligen Diskurse zu erkennen und auf sie zu verweisen.⁶⁸³

Human rights, free trade, or the willingness to let rich-country multinational corporations (MNCs) buy national assets, become conflated. All amount to re-statements of the 'good world' as the powerful see it. They are decreed from above, morally self-satisfying, and compatible with the status quo in the centres of power.

Der Status Quo lässt sich nicht verändern, indem zwei Formen der internationalen Zusammenarbeit aufeinandertreffen, die bereits vorbelastet sind und ihnen immanente Hindernisse für Gerechtigkeitsansprüche in die Fusion hineintragen. Dass die Grundhaltung gegenüber dem Ansatz von Organisation zu Organisation unterschiedlich ist, macht die Differenzierung umso notwendiger. Während die einen ihre Agenden überarbeiten und dazu übergehen, Methoden und Instrumente der Menschenrechtsarbeit anzuwenden, passen die anderen lediglich ihre Wortwahl an.

Die „Widerwilligkeit“ vieler Akteur:innen, sich der Menschenrechte ernsthaft anzunehmen, lässt sich mit dem Diskurs über menschenrechtsbasierte Entwicklung verschleiern. Doch selbst unter denen, die ein ernsthaftes Interesse an einer menschenrechtsbasierten Praxis haben, kommt es dadurch, dass die Menschenrechte und ihre Prinzipien einen gewissen Spielraum für Interpretationen lassen, zu Unterschieden in der Ausgestaltung.⁶⁸⁴ Damit es nicht lediglich darum geht, die Menschenrechtssprache als Floskel zu verwenden, wäre Cornwall und Nyamu-Musembi zufolge wichtig, eine menschenrechtsbasierte Rechenschaftspflicht für internationalen Entwicklungsakteur:innen zu etablieren.⁶⁸⁵

It seems fair to suggest that international development agencies –to varying degrees– use the language of rights-based approach to development largely to invoke the discursive power of the concept of rights, without intending to bear the weight of the entirety of consequences that flow from it.

⁶⁸³ Vgl. Uvin, 600.

⁶⁸⁴ Vgl. Archer, Robert, „Linking Rights and Development: Some Critical Challenges“; 23. Vgl. Fukuda-Parr, Sakiko, „Human Rights and Human Development“, 82; Vgl. Bustreo u. a., „The Future of Human Rights in WHO“, 158.

⁶⁸⁵ Cornwall und Nyamu-Musembi, „Putting the ‚Rights-Based Approach‘ to Development into Perspective“, 1433.

Für die Konzeptionierung eines Differenzierungsmaßstabs ist daher entscheidend, jene Aspekte zu berücksichtigen, die den Status Quo angreifen und den Blick nach innen fördern. Im Folgenden werden Impulse für einen diesbezüglichen Perspektivwechsel vorgestellt, die nicht nur in der Diskussion über menschenrechtsbasierte Entwicklung, sondern auch für die Konzeptionierung eines Differenzierungsmaßstabs von Interesse sind.

5.3 Der Entwicklungszyklus

Die Analyse des Diskurses über die SDGs brachte Aram Ziai zu dem Schluss, dass sich seit der Rede von Harry S. Truman erstaunlich wenig geändert hat:⁶⁸⁶

While it would be wrong to claim that nothing has changed during these 65 years, the changes are surprisingly minor: these discursive structures manifest themselves in a new form and accommodate past criticisms and current debates to a certain extent, but can still be identified as the same structures which were used after World War II to achieve acceptance for the practices designated as development in a capitalist world order. The persistence of development discourse throughout the decades is remarkable.

Die Konstante des Narrativs ist, dass globale Armut das Problem ist und versprochen wird, dieses Problem mithilfe von Knowhow und Wirtschaftswachstum zu lösen. Darüber hinaus wird die Vereinbarkeit der verschiedenen Ziele vermittelt.⁶⁸⁷ Das *Common Understanding* gibt dagegen vor, was zu tun ist. Es beinhaltet keine Versprechen, geht aber davon aus, dass die Rechtsträger:innen und Pflichtenträger:innen durch den Menschenrechtsansatz gestärkt werden und damit die Verwirklichung der Menschenrechte gefördert wird.⁶⁸⁸ Da sich der Ansatz vor allem auf die Praxis bezieht und weniger auf Zukunftsvorstellungen, gehört er vor allem zum Knowhow.

⁶⁸⁶ Ziai, *Development Discourse and Global History*, 204; Siehe William Easterly, *The White Man's Burden: Why the West's Efforts to Aid the Rest Have Done So Much Ill and So Little Good* (Oxford; New York: Oxford University Press, 2006).

⁶⁸⁷ Vgl. Ziai, 204.

⁶⁸⁸ Vgl. Vereinte Nationen, „Towards a Common Understanding“.

Ziai beschreibt außerdem ein generelles Muster in der Geschichte der Entwicklungstheorie und -politik, das er als „Entwicklungszyklus“ bezeichnet. In diesem Zyklus wird zunächst festgestellt, dass etwas fehlt, wie beispielsweise die Teilhabe der Zivilbevölkerung. Der ermittelte Mangel gilt als Ursache für „Unterentwicklung“. Dieser Erkenntnis folgt die Annahme, dass das Problem der „Unterentwicklung“ zu lösen ist und „Entwicklung“ stattfindet, sobald der Mangel behoben und entsprechend der Politikberatung zur Priorität wird. Wenn das gewünschte Ergebnis ausbleibt, wird die unzureichende Umsetzung der Empfehlungen durch Entwicklungsinstitutionen und -organisationen dafür verantwortlich gemacht. Bald darauf belegen bzw. betonen Studien die Wichtigkeit eines anderen oder neuen Faktors, der bis anhin gar nicht oder nicht prioritär behandelt wurde. Dieser Faktor oder ein aus ihm hervorgehendes Konzept werden dann in der Entwicklungspolitik propagiert. Das Versprechen des Wohlergehens und des zukünftigen Wohlstands wird unter der Voraussetzung wiederholt, dass die richtigen Schritte unternommen werden. Der Zyklus ist der einer Diagnose, gefolgt von einer Verschreibung und einem Versprechen, gefolgt von Enttäuschung, einer neuen Diagnose, einer neuen Verschreibung usw.⁶⁸⁹

In den „Entwicklungszyklus“ fließen ständig neue Konzepte ein und seit den 1990er Jahren sind es zunehmend solche, die das Ziel verfolgen, autoritären und entwürdigenden Eingriffen in das Fremde entgegenzuwirken. Dazu zählen z. B. „Empowerment“ und „Partizipation“. Diese Tendenz stammt von konstruktivistischen Herangehensweisen (Seiten 89-90), die die Relevanz von Diskursen und sozialen Konstruktionen in der entwicklungspolitischen Praxis hervorheben. In der Entwicklungstheorie gingen die konstruktivistischen Herangehensweisen aus der Post-Development-Theorie hervor (Kapitel 4.2.2).⁶⁹⁰

⁶⁸⁹ Vgl. Ziai, *Development Discourse and Global History*, 43–44.

⁶⁹⁰ Vgl. Ziai, 43–44. Vgl. Ziai, „Im Westen nichts Neues? Stand und Perspektiven der Entwicklungstheorie“, 32–33.

Abbildung 5: „Entwicklungszyklus“ nach Aram Ziai, *Development Discourse*, 2016, Seite 44. Eigene Übersetzung.

Der Entwicklungszyklus dient als Erklärung für die Disposition des Menschenrechtsansatzes zu Verschleierungen. Die Einbettung von menschenrechtsbasierten Gerechtigkeitsfragen in die Entwicklungsarbeit kann dort der Verschleierung von Interessen dienen. Darüber hinaus geht aus der Diskussion über den Menschenrechtsansatz hervor, dass mit dem Ansatz über das Fortwähren von Herausforderungen und Problemen der Praxis und Theorie hinweggetäuscht werden kann. Davon lässt sich ableiten, dass die Verschleierung, mittels des Verweises auf dem Menschenrechtsansatz, auch das Fortwähren bisheriger Verschleierungsstrategien im Entwicklungs- und Menschenrechtsdiskurs begünstigen kann.

Als Neuheit des Menschenrechtsansatzes ließen sich der menschenrechtsbasierte Fokus auf benachteiligte Menschen bezeichnen und unter der entsprechenden Anwendung auch die Armutsbekämpfung auf struktureller Ebene.⁶⁹¹ Dem Menschenrechtsansatz wird nämlich aufgrund der Situationsanalyse angerechnet, dass er dazu beiträgt, Machtverhältnisse ins Visier zu nehmen, da im Rahmen der Ermittlung von Grundursachen vor allem Diskriminierung

⁶⁹¹ Vgl. Léonie Jana Wagner, *Menschenrechte in der Entwicklungspolitik. Extraterritoriale Pflichten, der Menschenrechtsansatz und seine Umsetzung*, Research (Wiesbaden, Heidelberg: Springer VS, 2017), 175, 384–85, <https://doi.org/10.1007/978-3-658-16880-3>.

aufgezeigt wird.⁶⁹² Zuvor stützte sich die Entwicklungsarbeit in der Armutsbekämpfung und darüber hinaus primär auf wirtschaftliche Analysen. Armut wurde mit unzureichender wirtschaftlicher Entwicklung, fehlerhafter Politik oder einem Mangel an den „richtigen“ Ressourcen begründet. Dagegen würden die Menschenrechtsprinzipien der Gleichheit und Nicht-Diskriminierung beanspruchen, Fragen der Machtverteilung zu thematisieren. Die menschenrechtsbasierte Perspektive führt somit dazu, Armut und Ungleichheit als Konsequenz der ungleichen Verteilung von Macht und Wohlstand zu begreifen.⁶⁹³

Zum Beispiel argumentiert Petra Gúmplová für einen menschenrechtsbasierten Ansatz in der Regulierung des Umgangs mit natürlichen Ressourcen. Gúmplovás Aussagen nach beinhaltet das, Einnahmen aus dem Extraktivismus so zu verteilen, dass sie lokalen Gemeinschaften vor Ort und nicht ausschließlich einer regierenden Elite zugutekommen. Darüber hinaus wäre mit einer menschenrechtsbasierten Herangehensweise anzuerkennen, dass lokale Gemeinschaften in einer Beziehung zu ihrem Umfeld stehen können, das sich nicht auf materielle Interessen reduzieren lässt.⁶⁹⁴

Dabei darf jedoch nicht vergessen werden, dass der Fokus auf Gruppen, die benachteiligt und ausgegrenzt werden, sich gut mit der neoliberalen Logik der Nichtintervention verträgt. Durch diesen Fokus werden der Ausgleich sowie höhere Ansprüche in Bezug auf Ressourcen und sozialen Ausgleich verdrängt.⁶⁹⁵ Léonie Jana Wagner stellt deshalb auch die Option in den Raum, dass:⁶⁹⁶

⁶⁹² Vgl. Uvin, „From the Right to Development to the Rights-Based Approach“, 602.

⁶⁹³ Vgl. Fukuda-Parr, Sakiko, „Human Rights and Human Development“, 80–81. Vgl. „Development issues were conventionally monopolized by development economics, whereas human rights concerns were primarily championed by political philosophy.“

⁶⁹⁴ Vgl. Petra Gúmplová, „Normative View of Natural Resources—Global Redistribution or Human Rights–Based Approach?“, *Human Rights Review* 22, Nr. 2 (Juni 2021): 155–72, <https://doi.org/10.1007/s12142-021-00615-3>; Für einen Einblick in das Völkerrecht und seine Regulierung betreffend die natürlichen Ressourcen der neuen Staaten siehe: Sigrid Boysen, „Souveränität über natürliche Ressourcen im postkolonialen Völkerrecht“, *Die Friedens-Warte* 89, Nr. 3/4 (2014): 73–90, <https://www.jstor.org/stable/24868673>.

⁶⁹⁵ Vgl. Pantzerhielm, „On Multiple Objects and Ontic Fixes“, 29–30.

⁶⁹⁶ Wagner, *Menschenrechte in der Entwicklungspolitik*, 2017, 428.

das verstärkte Rekurren auf die menschenrechtliche Rhetorik in der entwicklungspolitischen Arena ab den 1990er Jahren also niemals zum Ziel [hatte], einen wahrhaftigen Paradigmenwechsel herbei zu führen bzw. den strukturellen Ursachen von Armut und sozialen Ungleichheiten zu begegnen. Vielmehr geht es [...] weiter um „traditionelle“ Ziele, wie die Förderung eines (vorbestimmten) Modells von „Entwicklung“, das sich in aktuelle (globale) politische Machtkonstellationen und das kapitalistische Weltwirtschaftssystem und damit in Strukturen einfügt, von denen in den vergangenen Jahrzehnten v.a. die Länder des Nordens profitiert haben.

In Hinblick auf den Entwicklungszyklus lässt sich davon ableiten, dass nicht von der Absicht ausgegangen werden kann, mit dem Menschenrechtsansatz aus ihm auszutreten. Für den Rahmen dieser Arbeit wäre die Adaption des Entwicklungszyklus demnach folgende:

Abbildung 6: Der Menschenrechtsansatz im Entwicklungszyklus, in Anlehnung an Ziai, *Development Discourse*, 2016, Seite 44.

Organisationen, die durch Hilfeleistung zu den „ethisch wünschenswertesten Zielen“ beitragen möchten, haben Uvin zufolge einen einfachen Startpunkt, und zwar sich selbst. In Bezug auf die Organisationen meint Uvin z. B. diskriminierungsfreie, transparente und rechenschaftspflichtige Entscheidungsprozesse innerhalb einer Institution. Empfehlungen wie diese seien für Personen in den regionalen Landesbüros von Entwicklungsakteur:innen bereits revolutionär.⁶⁹⁷ Hier lässt sich mit Cornwall und Nyamu-Musembi ergänzen, dass der

⁶⁹⁷ „[...] with most ethically desirable aims“ Uvin, 604.

Menschenrechtsansatz ohne eine Transformation der Machtverhältnisse wenig bedeutet. Das gelte auch für die institutionelle Ebene der internationalen Zusammenarbeit. Akteur:innen sollten daher die Machtpositionen reflektieren und kritisieren, aus denen sie agieren. Diese Forderung ergibt sich daraus, dass eine bilaterale oder multilaterale Organisation gegenüber den Steuerzahlenden im eigenen Land oder anderen Geldgebenden rechenschaftspflichtig ist, während die Verpflichtung gegenüber „Anderen“ diplomatischer Natur ist und, wenn überhaupt, einen losen Bezug zu Rechten und Pflichten nimmt.⁶⁹⁸

Ohne den Pflichtcharakter lässt sich jedoch schnell von „Auslandshilfe“ sprechen, wodurch eine Rechenschaftspflicht umso weiter aus dem Blickfeld rückt. Dabei kann diese „Hilfe“ mitunter fatale Konsequenzen haben. In solchen Fällen mag eine gute Absicht, die „wünschenswertesten Ziele“ zu erreichen, durchaus vorhanden sein. Das mache die Folgen „jedoch nicht weniger brutal“, schreibt David Sogge.⁶⁹⁹ Er erinnert trotzdem daran, dass Interventionen von außen effektiv zur Verwirklichung des UN-Sozialpakts beitragen können und es ein Interesse wohlhabender Staaten sein kann, hierfür Umverteilung, statt Wirtschaftswachstum zu priorisieren. „In manchen Fällen [...] haben die westlichen Mächte nicht darauf gewartet, dass die Märkte ihre Magie auf die Klassenstrukturen austoben“.⁷⁰⁰ Diese Form der Zusammenarbeit ist den Diskursen zufolge jedoch alles andere als verbreitet.

Dass es, wie Pantzerhielm schreibt, schwer vorstellbar ist, den Interventionsraum zu verlagern – wie beispielsweise in mächtige Institutionen und Staaten – hat nicht zuletzt mit den Annahmen, Beobachtungen und Lehren zu tun, die in den vorherigen Kapiteln aufgeführt wurden. Es ist u. a. die Kombination aus den folgenden Komponenten, die einen Paradigmenwechsel in der Realitätsferne halten:

⁶⁹⁸ Vgl. Cornwall und Nyamu-Musembi, „Putting the ‚Rights-Based Approach‘ to Development into Perspective“, 1432.

⁶⁹⁹ Vgl. David Sogge, „Demokratische Defizite“, in *Menschenrechte und Entwicklungszusammenarbeit*, hg. von Ulla Selchow und Franz-Josef Hutter (Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2004), 182, <https://doi.org/10.1007/978-3-322-80908-7>.

⁷⁰⁰ Sogge, 182.

- eine Behauptungs- und Dominanzkultur;
- Ängste mächtiger Menschen und Gruppen, die notwendige und sogar eigennützige Solidarität überschatten;
- die Ungewöhnlichkeit einer Verantwortungsübernahme, die nicht primär positive Selbstbilder evoziert und deshalb als freiheitsraubend statt als richtig oder solidarisch empfunden wird;
- der Wunsch, sich an Narrative zu halten, die stattdessen ein positives Selbstbild wahren;
- verinnerlichte rassifizierende Hierarchien und Zuschreibungen, die Hemmungen gegenüber Veränderungen der Machtverhältnisse auslösen und
- die Verwurzelung kolonialer Gewalt in den Strukturen, Institutionen und Denkmustern.

Ausgehend von den Überlegungen, die in diesem Kapitel vorgestellt wurden, ist es dennoch möglich, den Paradigmenwechsel zumindest zu formulieren und sich die Umkehr bestimmter Komponenten vor Augen zu führen, um den Blick für die Erweiterung des Diskursspektrums zu öffnen. Letztere würde ggf. auch den Ausbruch aus dem Entwicklungszyklus bedeuten:

Abbildung 7: Ausbruch aus dem Entwicklungszyklus?
In Anlehnung an Ziai, Development Discourse, 2016, Seite 44.

Das Problem ist die Akkumulation von Reichtum. Jede Intervention, die von außen erfolgt, ist an die eigenen transnationalen und internationalen Menschenrechtspflichten gekoppelt. Der Grundursachenanalyse folgt eine Kapazitätslückenanalyse, die feststellt, welche Anpassungen auf institutioneller, politischer und rechtlicher Ebene notwendig sind, um transnationale und internationale Pflichten wahrzunehmen. Das können z. B. bisher als „streng“ geltende Lieferkettengesetze sein oder Richtlinien, die Prozesse, angemessene Entschädigungen und die Finanzierung kollektiver Anklagen sowie der Beweisführung ermöglichen. Anstelle von Wirtschaftswachstum werden Degrowth-Ansätze⁷⁰¹ in Industriestaaten priorisiert und ärmere Staaten auf Anfrage finanziell bei einem Übergang zu einer grüneren bzw. schadensbegrenzenden Politik begleitet. Die internationale Pflicht, die Umsetzung des UN-Sozialpakts materiell zu ermöglichen, besteht, sobald die Unterstützung mit Verweis auf die eigenen mangelnden Ressourcen angefragt wird. Die Vermittlung des Knowhow erfolgt auf Anfrage und entspricht der Wahl der jeweils weniger mächtigen Partei. Worauf die Wahl basiert, ist der Partei überlassen, die anfragt. Die Unvereinbarkeit von unvereinbaren Zielen wird transparent kommuniziert. Wenn die Unvereinbarkeit mit einer Konsequenz vergangener Verbrechen zusammenhängt, werden die Ziele der Partei, die zuvor Schaden genommen hat, priorisiert. Anstelle einer Diagnose und eines Versprechens, gibt es eine Situation und einen zu definierenden Weg. Mitwirkende aus der Zivilgesellschaft haben ein Veto-Recht und können jede Intervention ablehnen. Zudem wird die Frage nach der Legitimierung gemeinsam mit ihnen stets neu verhandelt.

Dass es keine wesentlichen Veränderungen in den Grundzügen des Entwicklungsdiskurses gegeben hat, fällt durch die Produktion neuer Ideen innerhalb des „Entwicklungszyklus“ nicht

⁷⁰¹ Degrowth und Postwachstum konkurrieren im Diskurs und der Politik mit Ansätzen für grünes Wachstum: "The debate has two main sides. Proponents of what has been named "green growth" argue that technological progress and structural change will enable a decoupling of natural resources consumption and environmental impacts from economic growth. On the other hand, advocates of "degrowth" or "post-growth" argue that, because an infinite expansion of the economy is fundamentally at odds with a finite biosphere, the reduction of environmental pressures requires a downscaling of production and consumption in wealthiest countries, which is likely to result in a decrease in GDP compared to current levels. On one side, green growth advocates expect efficiency to enable more goods and services at a lower environmental cost; on the other, degrowth proponents appeal to sufficiency, arguing that less goods and services is the surest road to ecological sustainability." Timothée Parrique u. a., „Decoupling Debunked. Evidence and Arguments Against Green Growth as a Sole Strategy for Sustainability“ (Europäisches Umweltbüro, Juli 2019), 9, <https://eeb.org/decoupling-debunked1/>.

auf. Ebenso geht aus der Kritik an dem Menschenrechtsansatz hervor, dass er das Fortbestehen ambivalenter und kritikwürdiger Eigenschaften zweier mächtiger Diskurse verbirgt. In beiden Fällen wird betont, dass Konzepte mit dem Versprechen eingeführt werden, eine grundlegende Veränderung zu bewirken und somit von anhalten Herausforderungen ablenken. Anstelle eines Umdenkens werden demnach Grundzüge des Entwicklungs- und Menschenrechtsdiskurses aufrechterhalten, die zu problematisieren sind, aber nicht gleichermaßen behandelt werden können.

Für die Konzeption eines Differenzierungsmaßstabs ausgehend von diesem Kapitel folgendes Kriterium in den Kriterienkatalog B aufgenommen:

- In einem gerechtigkeitsorientierten Diskurs ist die Stagnation von Bemühungen, Entwicklungen und Prozessen im Streben nach Gerechtigkeitszielen ersichtlich oder wird transparent kommuniziert. Damit fördert der Diskurs, die Vorbereitung oder Schaffung dessen, was der Stagnation folgt bzw. das Ruhen in ihr.

Für die Beantwortung der Forschungsfrage ist daher festzustellen, inwieweit der Menschenrechtsansatz zur Orientierung dienen kann, um festzustellen, welche gerechtigkeitsorientierten Diskurse eine höhere Resistenz gegenüber Verschleierungen aufweisen können.

6 Der Menschenrechtsansatz als Referenzpunkt

In diesem Kapitel wird untersucht, inwieweit der Menschenrechtsansatz die Differenzierungskriterien des Kriterienkatalogs B erfüllt. Dieser Katalog beinhaltet im Vergleich zu Kriterienkatalog A zusätzlich die Metakriterien, die in Kapitel 4.4. formuliert wurden. Ein weiteres Kriterium wurde von der Kritik am Diskurs über den Menschenrechtsansatz sowie seiner Rolle im Entwicklungszyklus im 5. Kapitel abgeleitet.

Für die Konzeptionierung eines Differenzierungsmaßstabs stellt sich hier die Frage, inwieweit der Menschenrechtsansatz als Referenzpunkt fungieren kann, um zwischen einem gerechtigkeitsorientierten und einem missbräuchlichen Diskurs zu unterscheiden. Im Entwicklungsdiskurs ist er ein Indiz für das Interesse an gerechtigkeitsorientierten Veränderungsprozessen und kann als Arbeitsgrundlage mächtiger Akteur:innen Diskurse anregen und Impulse setzen. Andererseits ist er damit Teil des Entwicklungszyklus und dient somit der Ablenkung von der ausbleibenden Transformation. Entgegen der Verschleierung von Eigeninteressen und Verteilungskonflikten, erweitert sich damit das Anwendungsgebiet des Differenzierungsmaßstabs, um gerechtigkeitsorientierte Diskurse außerhalb des Entwicklungszyklus einzubeziehen.

Die Untersuchung basiert auf 59 Kriterien, die in folgende Kategorien unterteilt sind: Differenzierung und Transparenz (i), Mentalitätswandel und sprachliche Gewaltüberwindung (ii), Impetus der Verteilungsgerechtigkeit, Konditionalität (iii) und Metakriterien (iv). Sie entstammen der fundierten Auseinandersetzung mit Phänomenen, die die Wahrnehmung auf Diskurse über die Menschenrechte und „Entwicklung“ maßgeblich beeinflussen und somit auch über die kritische Differenzierung von Diskursen über menschenrechtsbasierte „Entwicklung“ entscheiden. Eine Ausnahme bilden die Metakriterien, die aus der Reflexion über die Formulierung des Kriterienkatalogs A hervorgingen. Die Prämisse lautet, dass Diskurse, die diese Kriterien erfüllen, ein Bewusstsein und eine Form der Transparenz fördern, die sowohl die Verwendung von Verschleierungen erschwert wie auch das Übersehen, die Verkennung und die Täuschung, zu der sie führen.

Für jedes Kriterium erfolgt eine Einschätzung darüber, ob der Menschenrechtsdiskurs das Kriterium erfüllt. Diese basiert nicht auf empirischen Daten, sondern einerseits auf der Auseinandersetzung mit den drei forschungsrelevanten Diskursen sowie der Kritik an ihnen.

Für eine systematische Einteilung wird ein vierfarbiges Ampelsystem hinzugezogen, das auch für die Nutzung des Differenzierungsmaßstabs empfohlen wird. Das Ampelsystem dient sowohl der Orientierung im Kriterienkatalog dienen sowie der weiteren Arbeit mit den Ergebnissen, z. B. der Gruppierung erfüllter Kriterien.⁷⁰²

Jede Farbe (grün, gelb, orange und rot) weist auf das Ausmaß hin, in dem der Diskurs über menschenrechtsbasierte „Entwicklung“ das Kriterium erfüllt. „Grün“ gibt an, dass das Kriterium erfüllt ist. „Gelb“ bedeutet, dass der Diskurs, nahezu alle wichtigen Inhalte des Kriteriums erfüllt. „Orange“ weist darauf hin, dass der Diskurs einen Teilaspekt erfüllt oder einen entscheidenden Aspekt nicht erfüllt. Wenn der Diskurs das Kriterium nicht erfüllt, ist es mit „Rot“ angegeben.

Punktuell wird auf die UNDP-Anleitung und die UNESCO-Studie von André Frankovits zum Menschenrechtsansatz im Menschenrechtsregime der Vereinten Nationen,⁷⁰³ verwiesen, sowie auf die Diskussion über den Menschenrechtsansatz und Beispiele. Den Kriterien betreffend die Transparenz folgt eine Veranschaulichung von der Wirkmacht des Perspektivwechsels basierend auf der Kommunikation über ODA-Beiträge und illegitime Geldflüsse.

Den Einschätzungen folgt eine Zusammenfassung der Ergebnisse und die Erweiterung der bisherigen Kriterienliste entsprechend der Befunde. Damit wird zugleich die Argumentationsgrundlage für die Arbeit mit Nancy Frasers Statusmodell der Anerkennung im 7. Kapitel geschaffen.

⁷⁰² An dieser Stelle ist daran zu erinnern, dass mit der Erarbeitung des Differenzierungsmaßstab nicht beabsichtigt ist, die realen und komplexen Gegebenheiten der internationalen Zusammenarbeit zu begreifen sondern zur Vereinbarkeit von Pragmatik, Reflexion und kritischer Differenzierung beitragen.

⁷⁰³ UNDP United Nations Development Programme, „Applying a Human Rights-Based Approach to Development Cooperation and Programming“, 2016; André Frankovits, *The Human Rights-Based Approach and the United Nations System* (Paris: UNESCO, 2006), <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000146999>. Die Auswahl dieser beiden Texte erklärt sich mit der Vorbildfunktion von UN-Organisationen und ihrer Veröffentlichung im Jahr 2006, womit sie Akteur:innen bei der Erarbeitung von Menschenrechtsansätzen der zweiten und dritten Generation als Orientierung dien(t)en und den Diskurs über den Menschenrechtsansatz prägen konnten.

6.1 Untersuchung des Menschenrechtsansatzes: Kriterienkatalog B

Differenzierung und Transparenz

Differenzierung

→ Grün: Aus dem Diskurs geht hervor, dass eine kritische Differenzierung seiner Inhalte notwendig ist. Zur Differenzierung gehört die Herausbildung eines Sensoriums dafür, dass der Diskurs über Entwicklung seinerseits problematisch oder sogar missbräuchlich eingesetzt wird. Praktiken der Differenzierung schulen den Blick für diese Fälle des Scheiterns bzw. des Missbrauchs und legen auch Graubereiche offen. Es handelt sich demnach um einen selbstreflexiven Diskurs, der erkennen lässt, welche seiner Merkmale und Graubereiche eine kritische Betrachtung erschweren können. In diesem Diskurs wird auf Spannungsverhältnisse zwischen den verschiedenen Inhalten und Eigenschaften der Menschenrechte sowie der Menschenrechtspraxis aufmerksam gemacht.

Der Diskurs erfüllt dieses Kriterium. In Publikationen der Vereinten Nationen, darunter auch in der UNDP-Anleitung, sowie öffentlichen Evaluationen der Menschenrechtsansätze staatlicher Akteur:innen werden bestimmte Spannungsverhältnisse, Interessenskonflikte explizit angesprochen.⁷⁰⁴

Transparenz

Wirtschaftswachstum und die Reduktion von Ungleichheit

→ Grün: Der Diskurs fördert Genauigkeit und Transparenz betreffend den Einsatz von Wirtschaftswachstum als Mittel für gerechtigkeitsorientierte Veränderungsprozesse. Wenn z. B. Wirtschaftswachstum, Privatisierungen, oder Investitionen in den Privatsektor als Instrumente zur Überwindung von Ungleichheit vermittelt werden, fördert der Diskurs, dass öffentlich zugängliche,

⁷⁰⁴ „Enhancing social consensus on difficult trade-offs to be made in the face of resource constraints.“, UNDP, 66. Siehe auch Siddiq R. Osmani, „The Human Rights-Based Approach to Development in the Era of Globalization“, Dezember 2013, 117–24, <https://doi.org/10.18356/a7878a2e-en>.

verständliche und präzise Angaben darüber gemacht werden, wie die Einnahmen zu diesem Zweck verteilt werden.

Der Diskurs erfüllt dieses Kriterium und fördert Genauigkeit und Transparenz betreffend den Einsatz von Wirtschaftswachstum als Mittel für gerechtigkeitsorientierte Veränderungsprozesse. Das Prinzip der Transparenz findet hohe Beachtung und umfasst die Budgetierung und Ressourcenverteilung. UNDP verweist hierfür z. B. auf die Zusammenarbeit mit Medien, Reformen in der öffentlichen Verwaltung und die Gründung von Ausschüssen, die sich einzig mit der Transparenz von Behörden befassen.⁷⁰⁵

Statusgleichheit und die Reduktion von Ungleichheit

→ Grün: Der Diskurs fördert Genauigkeit und Transparenz betreffend das Verhältnis zwischen Statusgleichheit und Verteilung. Aus dem Diskurs geht hervor, dass die Gleichstellung benachteiligter Menschen bzw. die Förderung ihrer Anerkennung sowie der Anerkennung ihrer Rechte nicht ausreicht, um Gleichheit zu erfahren. Anhand des Diskurses lässt sich erkennen, dass die Verfügbarkeit und die Verteilung von Ressourcen notwendig sind, um den Menschenrechten Substanz zu verleihen.

Der Diskurs erfüllt dieses Kriterium. Die Einschätzung beruht darauf, dass Transparenz ein fester Bestandteil des Menschenrechtsansatzes ist und die Frage nach der Verfügbarkeit grundlegender Ressourcen ein fester Bestandteil der Armutsbekämpfung. Mit der Menschenrechtsbasis wird zudem von einem Verhältnis zwischen Anerkennung und Verteilung ausgegangen, soweit die Verteilung der Armutsbekämpfung bzw. Grundversorgung dienen soll. Beispielsweise fördert UNDP innerhalb der Armutsbekämpfung die steuerliche Dezentralisierung.⁷⁰⁶ Der Diskurs erfüllt dieses Kriterium nicht, wenn Verteilung meint, die materielle Ressourcengleichheit anzustreben. Über die Armutsbekämpfung hinaus wird Verteilung auch in der UNDP-Anleitung nicht aufgegriffen.

⁷⁰⁵ Vgl. UNDP Applying HRBA 18, 36, 46-47, 56, 60, 71.

⁷⁰⁶ Vgl. UNDP Applying, 7, 40.

→ Grün: Der Diskurs fördert, dass in Zusammenhängen, in denen Gleichheit, Nichtdiskriminierung, Status und Anerkennung diskutiert oder als leitendes Prinzip oder Ziel angegeben werden, stets aufgegriffen wird, welche finanziellen und materiellen Ressourcen entsprechend eingesetzt werden. Er trägt dazu bei, dass diese Informationen präzise, verständlich und öffentlich zugänglich sind.

Der Diskurs erfüllt dieses Kriterium. Die Einschätzung beruht darauf, dass der Menschenrechtsansatz das Prinzip der Transparenz mit den Prinzipien der Gleichheit und Nichtdiskriminierung vereint. Zudem wird in der UNDP-Anleitung auf die Relevanz von Transparenz in Fragen der Budgetierung aufmerksam gemacht. Betreffend die Zugänglichkeit von Informationen ist anzumerken, dass bei den Vereinten Nationen davon ausgegangen werden kann, dass Zugänglichkeit den finanziellen, geografischen und sprachlichen Zugang umfasst und sich dies auch in den Menschenrechtsansätzen niederschlägt.⁷⁰⁷ Der OHCHR-Leitfaden zu einem menschenrechtsbasierten Umgang mit Daten gibt mit Verweis auf die UN-Behindertenrechtskonvention z. B. Folgendes an:⁷⁰⁸

Data should be disseminated as quickly as possible after collection. Dissemination should be in an accessible language and format, taking into account considerations such as disability, language, literacy levels and cultural background.

Zur Vermeidung von Verschleierungen, die auf den Menschenrechtsansatz verweisen, ist es ratsam, Zugänglichkeit in Anleitungen für den jeweiligen Kontext zu definieren, was bei der UNDP-Anleitung nicht gegeben ist.

Wissensproduktion

→ Rot: Der Diskurs fördert Transparenz in der Wissensproduktion. Dazu gehört, dass die Beziehung zwischen Armut, Ungleichheit, Reichtum und Vermögenskonzentration aus einer machtkritischen Perspektive erklärt wird. Er fördert, dass Reichtum und Vermögenskonzentration in folgenden Bereichen eine zentrale Rolle einnehmen: a) öffentliche und politische Auseinandersetzungen und

⁷⁰⁷ Vgl. UNESCO (2006), André Frankovits, Desk Study "The Human Rights Based Approach in the UN System", 39, 41, 63, 72 und AAAQ General Comment 14.

⁷⁰⁸ OHCHR, „Data“, 15.

Debatten über Armut und Ungleichheit, b) die Wissensproduktion über Armut und Ungleichheit sowie c) Interventionen für Armutsbekämpfung und die Reduktion von Ungleichheit.

Der Diskurs fördert Transparenz und die Betrachtung der Ursachen für Armut. Die Auseinandersetzung mit Reichtum und Vermögenskonzentration oder dem Verhältnis zwischen Armutsbetroffenen und reichen Menschen nehmen keine zentrale Rolle ein.⁷⁰⁹ Darauf lässt die Diskussion über den Menschenrechtsansatz schließen sowie die UNDP-Anleitung und die UNESCO-Studie. Letztere greift diese Thematik nur wie folgt auf:⁷¹⁰

„This approach enables the sharing of expertise and experiences while conducting joint activities among the three [Country Offices (COs)]. The challenges facing each CO are the legacy of the colonial years and the cultural belief that the poor (children, immigrants, women) are somehow inferior and a threat to society. The privileged rich elites are predisposed to accept the responsibility of providing charity to the poor and the notion of obligation is alien to the region.“

Die Aussage zeugt von einem Bewusstsein für Machtverhältnisse und setzt – mit einem Verweis auf die Pflichten der Privilegierten – Armut und Reichtum in Beziehung zueinander. Der Glaube, Armutsbetroffene seien unterlegen und bedrohlich, wird jedoch als kulturell bedingt dargestellt. Auch die Neigung zu Spenden, ohne ein Gespür für die eigenen Pflichten zu haben, wird als regionales Phänomen beschrieben. Argentinien, Chile und Uruguay sind jedoch nicht allein damit, dass diese Sichtweisen im eigenen Land vertreten sind und ein koloniales Erbe wirkt. Beispielsweise befasst sich der Sitz der UN-Flüchtlingshilfe in Bonn damit, dem Narrativ entgegenzuwirken, Geflüchtete seien zu teuer, eine Belastung für die deutsche Volkswirtschaft und kriminell.⁷¹¹

Mentalitätswandel und sprachliche Gewaltüberwindung

Koloniale Mentalität und Entwicklungsmentalität

⁷⁰⁹ Siehe Thomas Pogge, *Weltarmut und Menschenrechte: Kosmopolitische Verantwortung und Reformen*, übers. von Anna Wehofsits, Ideen & Argumente (Berlin: De Gruyter, 2011).

⁷¹⁰ OHCHR-Studie, 36.

⁷¹¹ Vgl. UN-Flüchtlingshilfe, „Faktencheck: Vorurteile gegen Flüchtlinge auf dem Prüfstand“, zugegriffen 1. Juni 2023, <https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/informieren/faktencheck>.

→ Gelb: Der Diskurs fördert einen Mentalitätswandel zugunsten von gerechtigkeitsorientierten Prozessen für gesellschaftliche Transformation.

Der Diskurs fördert ein Umdenken zugunsten von gerechtigkeitsorientierten Prozessen für gesellschaftliche Transformation. Die Einschätzung beruht darauf, dass menschenrechtsbasierte „Entwicklung“ stets einen Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen Veränderungsprozessen und einem Gerechtigkeitsanspruch (den Schutz der Menschenwürde) vermittelt. Nach dem hier vorliegenden Verständnis von „Wandel“ sind die historischen, diskursiven und methodologischen Kontinuitäten des Diskurses nicht mit der Förderung eines Mentalitätswandels vereinbar.

→ Rot: Die Förderung eines Mentalitätswandels erfolgt u. a. dadurch, dass im Diskurs auf koloniale Kontinuitäten in Denkmustern sowie auf verschiedene Formen alter und neuer Ängste hingewiesen wird. In diesem Zusammenhang werden mentalitätsgeschichtliche Fundamente, die dazu verleiten, Verschleierungen anzunehmen und anzuwenden, als solche erkennbar gemacht.

Der Diskurs erfüllt dieses Kriterium nicht. Die Auseinandersetzung mit kolonialen Kontinuitäten der Rolle von Angst nimmt keine zentrale Rolle ein. Das „Empfinden“ (feel) bezieht sich in den UN-Dokumenten vor allem auf das Verständnis der eigenen Menschenrechtspflichten.⁷¹²

→ Rot: Der Diskurs unterstützt konstruktive Umgangsformen mit Gefühlen der Scham und Schuld und regt zur Konstruktion von sozialen Identitäten an, die sich durch Solidarität statt durch Dominanz auszeichnen.

Der Diskurs erfüllt dieses Kriterium nicht. Die Auseinandersetzung mit Gefühlen der Scham und Schuld nimmt keine zentrale Rolle ein. Ein möglicher Beitrag zur Konstruktion von sozialen Identitäten, die sich durch Solidarität statt durch Dominanz auszeichnen, wird dadurch eingeschränkt, dass im Menschenrechtsansatz Identitätskonstruktionen wirken, die u. a. Macht

⁷¹² Vgl. UNDP, 11, 33-34, OHCHR, 63.

und Ohnmacht sowie Fähigkeit und Unfähigkeit implizieren. Zudem wird Dominanz durch eine mächtigere Partei in der menschenrechtsbasierten „Entwicklung“ für notwendig erachtet.⁷¹³

→ Gelb: Der Diskurs fördert die Anerkennung verschiedener Gewaltdimensionen, die in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit, aber auch in lokalen und regionalen Kontexten (z. B. geschlechtsspezifische Gewalt) fortbestehen, sowie eine intersektionale Perspektive. In diesem Zusammenhang fördert er auch eine historische Aufarbeitung.

Der Diskurs fördert die Anerkennung verschiedener Gewaltdimensionen sowie eine intersektionale Perspektive, da sie grundlegend für die Menschenrechtsarbeit sind. Das zeigt sich u. a. durch den Fokus auf den am meisten benachteiligten Personen. Eine Auseinandersetzung mit der Beteiligung von Entwicklungsakteur:innen an der Ausübung von verschiedenen Formen der Gewalt nimmt keine zentrale Rolle ein.

→ Orange: Die Verantwortungsübernahme und die Verbesserung jener Beziehungen zwischen Menschengruppen, die von Verletzungen geprägt sind, haben in diesem Diskurs eine positive Konnotation. Der Diskurs fördert, dass diese Prozesse mit Formen der Angstprävention sowie -bewältigung begleitet werden. Insbesondere durch die Erfüllung der Kriterien betreffend die Differenzierung und Transparenz verhindert der Diskurs, dass neue Figuren geschaffen und eingesetzt werden, um durch die Evokation positiver Gefühle und Selbstbilder Gewalt zu verschleiern.

Der Diskurs fördert die Verbesserung von Beziehungen zwischen Menschengruppen, wenn sie von menschenrechtlicher Relevanz ist. Es ist jedoch naheliegend, dass diese Relevanz mit dem Menschenrechtsansatz nicht gleichermaßen für internationale Beziehungen beachtet wird. Eine Auseinandersetzung mit Angstprävention und -bewältigung nimmt keine zentrale Rolle ein. Selbst wenn Empowerment und Ownership als Konzepte verstanden werden, die der Angstprävention und -bewältigung dienen können,⁷¹⁴ muss beachtet werden, an wen sie sich

⁷¹³ Vgl. Pantzerhielm, 27. UNDP, Human Development Report 2000. Human Rights and Human Development, 69.

⁷¹⁴ „The first stage of empowerment is visible when they can distance themselves from a given situation and recognize the structures of power, decode the symbols and look into them straight without fear.“ Sushama Sahay, *Women and Empowerment: Approaches and Strategies* (New Delhi: Discovery Publ. House, 1998), 105.

richten. In der Regel sind das Menschengruppen, die aufgrund von Diskriminierungserfahrungen benachteiligt sind und je nach Empowerment-Ansatz als (noch) „Ohnmächtige“ „ermächtigt werden“.⁷¹⁵ In Bezug auf das Kriterium würde dies nahelegen, dass sich Empowerment und Ownership an Gruppen richten, die eine Verletzung erfahren oder erfahren haben, und nicht an Gruppen, von denen die Gewalt ausgeht oder ausging, obwohl diese ebenfalls Ängste aufweisen können.

Der Diskurs verhindert nicht, dass neue Figuren geschaffen und eingesetzt werden, um durch die Evokation positiver Gefühle und Selbstbilder Gewalt zu verschleiern. Die Evokation positiver Selbstbilder ist sowohl im Menschenrechts- wie auch im Entwicklungsdiskurs tief verankert und wird von dem Diskurs über den Menschenrechtsansatz nicht aufgehoben.

→ Rot: Der Diskurs fördert die Anerkennung und verantwortungsbewusste Auseinandersetzung mit Emotionen, die starken Einfluss auf die Betrachtung von Gerechtigkeitsfragen nehmen, auch im Kontext der Wissensproduktion.

Der Diskurs erfüllt dieses Kriterium nicht. Eine Auseinandersetzung nimmt keine zentrale Rolle ein.

Koloniale Mentalität und weißes Retter:innentum

→ Orange: Der Diskurs trägt aktiv zu einem Mentalitätswandel bei, indem er Stigmatisierungen und Stereotypisierungen sowie Rollenbildern entgegenwirkt, die der machtkritischen Selbstreflexion im Weg stehen.

Der Diskurs kann zur Überwindung von Stigmatisierungen, Stereotypen und Rollenbildern beitragen, indem z. B. Bezug auf die Menschenrechtsprinzipien, allen voran Gleichheit und Nichtdiskriminierung, genommen wird. Ein aktiver Mentalitätswandel wird jedoch nicht gefördert, da die Überwindung von Stigmatisierungen, Stereotypen und Rollenbildern nicht als

⁷¹⁵ Maryam Mohseni, Empowerment-Workshops für Menschen mit Rassismuserfahrungen: theoretische Überlegungen und biographisch-professionelles Wissen aus der Bildungspraxis, Research (Wiesbaden [Heidelberg]: Springer VS, 2020), 106-8.

Kernbereich des Ansatzes gilt und nur in spezifischen Kontexten und für spezifische Gruppen betrachtet wird.⁷¹⁶

→ Rot: Der Diskurs ist machtkritisch und daran geknüpft dekolonial. Daraus ergibt sich zum einen, dass der Diskurs auch rassismuskritisch und diversitätssensibel ist, und zum anderen, dass er darauf aufbauend Pluralismus abbildet und fördert.

Der Diskurs erfüllt dieses Kriterium nicht. Anstelle von Pluralismus werden bestimmte Gruppen für bestimmte Themengebiete abgebildet. Der Diskurs ist zudem nicht dekolonial, sondern weist koloniale Kontinuitäten auf. Ausgehend von den Prinzipien der Gleichheit und Nichtdiskriminierung kann der Diskurs Rassismuskritik und Diversitätssensibilität fördern. Das ist jedoch nicht das Resultat vorherrschender dekolonialer Perspektiven.

→ Orange: Der Diskurs unterstützt, dass die Bedürfnisse von Bevölkerungen postkolonialer Staaten selbstbestimmt definiert und priorisiert werden und nicht nach westlichen Parametern gefiltert und priorisiert.

Partizipation, Empowerment, Ownership und Selbstbestimmung nehmen im Diskurs eine wichtige Rolle ein. Zudem ist die Prioritätensetzung in der menschenrechtsbasierten Arbeit UNDP zufolge wesentlich. Gleichzeitig kann der Verweis auf das Prinzip der Nichthierarchisierung und menschenrechtliche Minimalstandards die Erfüllung des Kriteriums einschränken. Westliche Parameter haben keinen niedrigeren Stellenwert, da der menschenrechtsbasierten „Entwicklung“ schon aufgrund des Entwicklungsbegriffs westliche Parameter immanent sind.

→ Rot: Im Diskurs werden Hierarchien hinterfragt. Das gilt insbesondere dann, wenn die effektive Verantwortlichkeit in höheren Hierarchiestufen nicht umfassender ist.

Der Diskurs erfüllt dieses Kriterium nicht. Hierarchien sind in ihm relevant, wenn sie in einem bestimmten Kontext die (Nicht)Erfüllung der Menschenrechte beeinflussen. Eine generelle

⁷¹⁶ Stigmatisierung wird z. B. nur einmal und in Bezug auf Arbeiter:innen mit HIV/Aids-erwähnt. UNDP, 53.

Hinterfragung erfolgt nicht. Zudem sind die staatlichen und internationalen Entwicklungsorganisationen, die den Diskurs prägen selbst hierarchisch aufgebaut.

→ Rot: Der Diskurs regt dazu an, Universalitätsansprüche – insbesondere angesichts der extremen Ungleichheit – zu hinterfragen und ggf. zu problematisieren.

Der Diskurs erfüllt dieses Kriterium nicht. In ihm wird anerkannt, dass der menschenrechtliche Universalitätsanspruch hinterfragt wird. Beispielsweise bezeichnet die UNDP-Anleitung die Aussage die Menschenrechte/der Ansatz seien westlich als „Mythos“ oder „Irrglaube“.⁷¹⁷ Der Menschenrechtsansatz wird allerdings durch den Universalitätsanspruch legitimiert und beinhaltet Universalität als eines seiner Prinzipien.

→ Gelb: Der Diskurs fördert, dass die Inhalte des Völkerrechts sowie ihre juristische Implementierung niedriger gewichtet werden als Handlungen, welche die Inhalte der Menschenrechte und darüber hinaus der Verteilungsgerechtigkeit erfahrbar machen.

In Diskursen über menschenrechtsbasierte Entwicklungsarbeit kann eine Praxis, die sich weniger mit der juristischen Ebene befasst, sondern vor allem mit einem erfahrbaren Zugang zu den Inhalten eines Rechts, mehr Aufmerksamkeit erfahren (z. B. mit dem Bau von Schulen statt mit der juristischen Implementierung des Menschenrechts auf Bildung). Verteilungsgerechtigkeit wird nicht höher gewichtet als die Implementierung der Menschenrechte.

→ Grün: Der Diskurs fördert außerdem Vertrauen in solidarische Zusammenschlüsse zugunsten der Überwindung von Ungleichheit, die von nicht-westlichen Akteur:innen angeführt oder im Mindesten gleichberechtigt mitgestaltet werden.

Der Diskurs erfüllt dieses Kriterium, wenn diese Zusammenschlüsse menschenrechtsbasiert arbeiten.

⁷¹⁷ UNDP, 5. Eine weitere Übersetzung könnte „falsche Vorstellung sein“ (misconception).

→ Orange: Im Diskurs wird ein Fokus auf die Förderung und Konkretisierung der Verantwortlichkeit einflussreicher und mächtiger Gruppen auf lokaler wie auch auf internationaler Ebene gelegt.

Der Diskurs erfüllt dieses Kriterium für Kontexte, in denen diese Gruppen Einfluss auf die (Nicht)Erfüllung der Menschenrechte nehmen. Die Förderung und Konkretisierung von Verantwortlichkeit sind außerdem Teil der menschenrechtsbasierten Arbeit. Für die internationale Ebene gilt dies nicht.

→ Rot: Im Diskurs wird ein Fokus auf die Regulierung des Privatsektors zugunsten der Reduktion von Ungleichheit gelegt, sodass der Anspruch, lediglich vor Menschenrechtsverletzungen zu schützen, eingeholt wird.

Der Diskurs erfüllt dieses Kriterium nicht. Die Auseinandersetzung mit der Regulierung des Privatsektors zur Reduktion von Ungleichheit nimmt keine zentrale Rolle ein. Stattdessen werden die Begegnungen und Formen der Zusammenarbeit zwischen den Akteur:innen betrachtet. Diesbezüglich werden auch Herausforderungen erwähnt.

→ Rot: Die effektive Verantwortlichkeit sowie die Regulierung des Privatsektors werden im Diskurs mindestens genauso hoch gewichtet wie der Schutz vor Menschenrechtsverletzungen und die Stärkung lokaler Bevölkerungen, Gruppen und Akteur:innen.

Der Diskurs erfüllt dieses Kriterium nicht. Der Schutz vor Menschenrechtsverletzungen wird höher gewichtet.

→ Rot: Der Diskurs fördert den Schuldenerlass postkolonialer Staaten und Entschädigungsleistungen, sieht den Erlass jedoch als separate Maßnahme zu nachhaltiger Verteilungsgerechtigkeit.

Der Diskurs erfüllt dieses Kriterium nicht. Mit dem Menschenrechtsansatz wird untersucht, ob Entschädigungen auf nationaler Ebene eingefordert und geleistet werden können,⁷¹⁸ doch nimmt die Auseinandersetzung mit Entschädigungen, dem Schuldenerlass postkolonialer Staaten und nachhaltiger Verteilungsgerechtigkeit keine zentrale Rolle ein.

⁷¹⁸ UNDP, 9, 15-16

→ Rot: Der Diskurs fördert eine explizite Zuordnung und Zuteilung von Pflichten auf internationaler Ebene zur Erfüllung der sozialen und wirtschaftlichen Rechte. Dabei unterstützt er einen Ausgleich entgegen der Konzentration von Macht und Vermögen auf lokaler wie auch internationaler Ebene.

Der Diskurs erfüllt dieses Kriterium mehrheitlich in Hinblick auf die nationale Ebene. Die explizite Zuordnung und Zuteilung von Pflichten auf internationaler Ebene bilden jedoch den Kern dieses Kriteriums.

→ Orange: Der Diskurs trägt dazu bei, dass Konzepte betreffend das freiwillige Engagement, die freiwillige Hilfeleistung und Wohltätigkeit im Allgemeinen kritisch hinterfragt und ggf. problematisiert werden. Im Diskurs werden sie – u. a. aus einem Geschichtsbewusstsein heraus – zunehmend durch dekoloniale und machtkritische Perspektiven und Konzepte ersetzt. Somit fördert der Diskurs, dass der Mentalitätswandel sich in der Haltung und den Handlungen von Individuen sowie in der Praxis von Institutionen, privaten Akteur:innen, NGOs, und Regierungen widerspiegelt.

Im Diskurs wird von Rechten und Pflichten gesprochen, doch sind freiwilliges Engagement und freiwillige Beiträge, weiterhin wichtig für die Organisationen, die den Menschenrechtsansatz anwenden und den Diskurs prägen, z. B. betreffend die Finanzierung. Dekoloniale und machtkritische Perspektiven und Konzepte haben sich diesbezüglich bisher nicht durchgesetzt. Die Auseinandersetzung mit Dekolonialität und die Förderung von Geschichtsbewusstsein nehmen keine zentralen Rollen ein.

Sprachliche Gewaltüberwindung

→ Orange: Der Diskurs fördert auch im Menschenrechtsbereich die Anerkennung verschiedener Gewaltdimensionen, die in der internationalen Zusammenarbeit sowie in lokalen und regionalen Kontexten (geschlechtsspezifische Gewalt) relevant sind, sowie eine intersektionale Perspektive. Neben der historischen Aufarbeitung erfolgt die Gewaltüberwindung im Diskurs u. a. durch die Anregung zu einem entsprechenden Sprachgebrauch sowie einer entsprechenden Wissensproduktion.

Im Diskurs werden verschiedene Gewaltdimensionen anerkannt sowie eine intersektionale Perspektive gefördert. Eine Auseinandersetzung mit der Beteiligung von

Entwicklungsakteur:innen an der Ausübung verschiedener Gewaltformen und einer historischen Aufarbeitung nimmt keine zentrale Rolle ein.

→ Rot: Im Diskurs wird durch die Verwendung bzw. die Ablehnung von bestimmten Begriffen ein gerechtigkeitsorientierter Mentalitätswandel gefördert.

Der Diskurs erfüllt dieses Kriterium nicht, da kein Mentalitätswandel gefördert wird.

→ Rot: Durch die Verwendung bestimmter Begriffe (z. B. „Majority World“)⁷¹⁹ – werden im Diskurs Bilder hervorgerufen, die die angenommene Unterlegenheit von „Entwicklungsländern“ angreifen.

Der Diskurs erfüllt dieses Kriterium nicht, da der kolonial geprägte Entwicklungsdiskurs den Gedanken der Unterlegenheit aufrechterhält.

→ Rot: Im Diskurs werden eine Menschenrechtssprache und Menschenrechtsnarrative gefördert, die aus dem Globalen Süden und hybriden Kontexten stammen und breite Bevölkerungen des Globalen Südens sowie Personen und Gruppen mit hybriden Erfahrungswelten ansprechen.

Der Diskurs erfüllt dieses Kriterium nicht, da in ihm konkrete Aspekte der Lebenserfahrung(en) behandelt werden.

→ Rot: Der Diskurs erklärt internationale Wirtschaftsverhältnisse auch anhand der Begriffe „Dominanz“ und „Kontrolle“ und bemüht sich um eine historische Aufarbeitung.

Der Diskurs erfüllt dieses Kriterium nicht. Dominanz und Kontrolle sind implizite Anliegen, das betrifft z. B. die Überwachung der Transparenz.

→ Grün: Der gerechtigkeitsorientierte Diskurs unterstützt, dass sich die Gewaltüberwindung in den Analysen und Methodologien der Wissensproduktion niederschlägt.

⁷¹⁹ Vgl. Charles Shafaieh, „Shahidul Alam on the Majority World“, *Harvard Design Magazine*, Nr. No. 50 (Frühjahr 2022), <https://www.harvarddesignmagazine.org/issues/50/shahidul-alam-on-the-majority-world>.

Der Diskurs erfüllt dieses Kriterium, da Gewaltüberwindung von menschenrechtlicher Relevanz ist.

→ Rot: Der Diskurs wirkt der kolonial geprägten Homogenisierung von Weltregionen entgegen, insbesondere für den Sprachgebrauch und die Wissensproduktion.

Der Diskurs erfüllt dieses Kriterium nicht, da die Homogenisierung von Weltregionen in ihm gängig ist, z. B. werden westliche Industriestaaten dadurch homogenisiert, dass sie primär bei Finanzierungsfragen relevant sind.⁷²⁰

→ Grün: Der Diskurs wirkt der Paternalisierung aufgrund von (verinnerlichten) Annahmen von Überlegenheit (westlicher, männlicher etc.) entgegen, insbesondere für den Sprachgebrauch und die Wissensproduktion.

Der Gedanke der westlichen Überlegenheit ist tief verankert und spiegelt sich im Diskurs wider. Ausgehend von Empowerment und Ownership kann den Annahmen von Überlegenheit dennoch entgegengewirkt werden.

→ Rot: Der Diskurs wirkt der einseitigen bzw. verzerrenden Simplifizierung komplexer Verhältnisse entgegen, insbesondere für den Sprachgebrauch und die Wissensproduktion. Das zeigt sich z.B. auch, indem er verhindert, dass Bevölkerung, Staat und Kultur voreilig miteinander „vermischt“ werden.

Der Diskurs erfüllt dieses Kriterium nicht, da durch den Fokus auf der Betrachtung der nationalen Ebene einseitige und verzerrende Simplifizierungen entstehen können. Es erfolgt eine klare Trennung zwischen Bevölkerung und Staat, doch handelt es sich dabei um ein untergeordnetes Beispiel des Kriteriums.

→ Rot: Der Diskurs wirkt kolonial geprägten Kategorisierungen und dualistischen Gegenüberstellungen entgegen, insbesondere für den Sprachgebrauch und die Wissensproduktion.

⁷²⁰ Vgl. UNDP-Anleitung, 30, 70

Der Diskurs erfüllt dieses Kriterium nicht. Die Auseinandersetzung mit kolonialen Prägungen und Kontinuitäten nehmen keine zentrale Rolle ein.

→ Rot: Der Diskurs wirkt abstufenden und entwürdigenden Vergleichen von Menschen, Bevölkerungen und geografischen Regionen entgegen, insbesondere für den Sprachgebrauch und die Wissensproduktion.

Der Diskurs erfüllt dieses Kriterium nicht, da der Vergleich dem Entwicklungsdiskurs immanent ist. Der Diskurs über menschenrechtsbasierte „Entwicklung“ geht von dem Grundgedanken aus, dass bestimmte Regionen im Rückstand sind.

→ Orange: Der Diskurs wirkt kolonial geprägten Rollenvorstellungen entgegen, insbesondere für den Sprachgebrauch und die Wissensproduktion.

Die Auseinandersetzung mit kolonial geprägten Rollenvorstellungen nimmt keine zentrale Rolle ein. Es zeigt sich jedoch eine Bemühung um ihre Überwindung.

→ Gelb: Der Diskurs fördert, dass die Inhalte der hier aufgeführten Kriterien den allgemeinen Sprachgebrauch nachhaltig und gerechtigkeitsorientiert beeinflussen. Dabei unterstützt der Diskurs die positive emotionale Identifizierung mit einem Sprachgebrauch, der auf Empathie und Solidarität beruht und die emotionale Identifizierung mit einem gewaltvollen Sprachgebrauch verdrängt.

Die Untersuchung zeigt, dass der Diskurs bestimmte, jedoch nicht alle Kriterien erfüllt. Eine Auseinandersetzung mit der Relevanz des Sprachgebrauchs nimmt im Diskurs keine zentrale Rolle ein. Der Entwicklungsdiskurs erreicht allerdings eine Vielzahl von Menschen, sodass die in ihm verwendete Rhetorik Einfluss auf den Sprachgebrauch nehmen kann.⁷²¹

⁷²¹ Auch wenn es starke Unterschiede zwischen den Ländern gibt, wissen auf internationaler Ebene im Durchschnitt 74% der Erwachsenen, dass es die SDGs gibt. „Global Survey Shows 74% Are Aware of the Sustainable Development Goals“, World Economic Forum, zugegriffen 28. Mai 2023, <https://www.weforum.org/press/2019/09/global-survey-shows-74-are-aware-of-the-sustainable-development-goals/>; Uvin, 599.

→ Orange: Der Diskurs fördert, dass die Inhalte der hier aufgeführten Kriterien die Methodologien in der Wissenschaft und Praxis sowie die jeweiligen analytische Perspektiven nachhaltig und gerechtigkeitsorientiert beeinflussen.

Die Untersuchung zeigt, dass der Diskurs bestimmte, jedoch nicht alle Kriterien erfüllt. Die Anwendung des Menschenrechtsansatzes verlangt die Arbeit mit Indikatoren und Evaluationen sowie die Verfügbarmachung von Berichten, was die Methodologien in der Wissenschaft und Praxis sowie die jeweiligen analytische Perspektiven beeinflussen kann. Andererseits wirkt der Verweis auf Kapazitätslücken dem Anspruch auf die Überwindung kolonial geprägter Perspektiven in der Wissensproduktion entgegen. Stattdessen ist naheliegend, dass die Dokumentation von Kapazitätslücken in „Entwicklungsländern“ zu ihrer Aufrechterhaltung beiträgt.

Impetus der Verteilungsgerechtigkeit und Konditionalität

Die Menschenrechte als Impetus für Verteilungsgerechtigkeit

→ Rot: Aus dem Diskurs wird ersichtlich, wann es sich um praktische bzw. wissenschaftliche Bemühungen handelt, die sich auf menschenrechtliche Minimalstandards beschränken. In einem solchen Diskurs erfahren diese Bemühungen Anerkennung. Es wird jedoch verhindert, dass sie mit sozialer Gerechtigkeit oder nachhaltiger Transformation gleichgesetzt werden.

Der Diskurs erfüllt dieses Kriterium nicht, da die Rhetorik der Menschenrechte und der Rhetorik der SDGs eine klare Abgrenzung erschweren und zugleich Teil des Fachjargons sind. Ohne eine deutliche Abgrenzung kann die Menschenrechtsrhetorik den Eindruck erwecken, dass die Verrechtlichung der Menschenrechte sozialer Gerechtigkeit entspricht.⁷²²

→ Rot: Der Diskurs verhindert, dass soziale Gerechtigkeit mit der juristischen Implementierung von Menschenrechten auf lokaler Ebene gleichgesetzt wird.

⁷²² „Rights lend moral legitimacy and reinforce principles of social justice“ Mary Robinson, 38.

Der Diskurs erfüllt dieses Kriterium nicht, da die Rhetorik der Menschenrechte, die zugleich Teil des Fachjargons ist, den Eindruck erwecken kann, dass die juristische Menschenrechtsarbeit den Ansprüchen sozialer Gerechtigkeit entspricht.⁷²³

→ Orange: Der Diskurs verhindert, dass soziale Gerechtigkeit mit Armutsbekämpfung gleichgesetzt wird.

Im Diskurs kommt es zu einer Charakterisierung von Armutsbekämpfung, wodurch die Gleichsetzung von sozialer Gerechtigkeit mit Armutsbekämpfung verhindert werden kann. Dennoch wird die Gleichsetzung angesichts der Rhetorik der Menschenrechte und der Rhetorik der SDGs nicht verhindert, da keine klare Abgrenzung erfolgt.⁷²⁴

→ Gelb: Der Diskurs unterstützt praktische sowie wissenschaftliche Bemühungen, die im Kontext extremer Ungleichheit, soziale Gerechtigkeit und damit auch Verteilungsgerechtigkeit anstreben.

Der Diskurs unterstützt praktische sowie wissenschaftliche Bemühungen, die auf soziale Gerechtigkeit und damit auch Verteilungsgerechtigkeit abzielen. Im Diskurs werden Informationen erstellt und zugänglich gemacht, z. B. in Form von Berichten, die wiederum als Argumentationsgrundlage genutzt werden können. Eine explizite Förderung von Verteilungsgerechtigkeit jenseits der Armutsbekämpfung erfolgt nicht.⁷²⁵

→ Rot: Im Diskurs wird vermittelt, weshalb Minimalstandards im Kontext extremer Ungleichheit und angesichts der Destabilisierung von Gesellschaften unzureichend sind. Im Diskurs wird aufgezeigt, dass die Destabilisierung insbesondere Menschen gefährdet, die bereits benachteiligt werden.

⁷²³ „The goals of social justice are expressed in terms of the realization of rights— both civil and political rights and also economic, social, and cultural rights. The human rights approach allows for a complex interaction between individual rights, collective rights, and collective action. It sees policy as a social and political process that should conform to human rights standards, not as a purely technocratic exercise.“ Radhika Balakrishnan, James Heintz, und Diane Elson, *Rethinking Economic Policy for Social Justice: The Radical Potential of Human Rights* (London: Taylor & Francis Group, 2016), 2, <http://ebookcentral.proquest.com/lib/zhbluzern-ebooks/detail.action?docID=4470147>.

⁷²⁴ „Wir sehen eine Welt vor uns, in der [...] jedes Kind frei von Gewalt und Ausbeutung aufwächst. [...] Eine gerechte, faire, tolerante, offene und sozial inklusive Welt, in der für die Bedürfnisse der Schwächsten gesorgt wird.“ „Agenda 2030“, Artikel 8.

⁷²⁵ Als Beispiel hierfür dient die UNESCO-Studie, UNDP. Vgl. UNDP, 43, 47, 54.

Der Diskurs erfüllt dieses Kriterium nicht, da die Auseinandersetzung mit der Unzulänglichkeit der Menschenrechtsarbeit oder -instrumente keine zentrale Rolle einnimmt.

→ Orange: Der Diskurs dient der Prävention von Angst vor Gleichheit. Dafür verweist er u. a. auf Beispiele, in denen Ungleichheit reduziert wurde und (ehemalige) Dominanzgruppen die Auswirkungen als positiv bewerteten.⁷²⁶ In ihm wird außerdem zwischen ausgleichenden Beiträgen aus der (höheren) Mittelschicht und Beiträgen aus disproportionaler Reichtum unterschieden. Letztere werden in ihm besonders gefördert.

Der Diskurs erfüllt dieses Kriterium nicht, da die Auseinandersetzung mit Reichtum, Ängsten und ihrer Prävention keine zentrale Rolle einnimmt. Selbst wenn Empowerment als Konzept verstanden wird, das der Angstprävention und -bewältigung dienen kann, muss beachtet werden, wer ermächtigt werden soll. In der Regel sind das Menschengruppen, bei denen keine Angst vor materieller Gleichheit zu erwarten ist. Tendenziell würde es sich dabei um Personen oder Gruppen handeln, die wohlhabend oder reich sind und sich von materieller Gleichheit bedroht fühlen. Es können jedoch auch Personen oder Gruppen sein, die aufgrund verinnerlichter Denkmuster andere Personen oder Gruppen abwerten und in der Gleichheit mit ihnen, den Selbstwert angegriffen sehen.⁷²⁷

→ Orange: Der Diskurs fördert, dass die Menschenrechte als Impetus für Verteilungsgerechtigkeit fungieren und über den menschenrechtlichen Rahmen hinaus Ressourcenverteilung eingefordert und eingeleitet wird. Damit trägt der Diskurs dazu bei, dass sich die Frage der Verteilungsgerechtigkeit nicht in den Menschenrechten konzentriert. Stattdessen werden die Menschenrechte im Diskurs als Antrieb vermittelt. So ermutigen die Menschenrechte dazu, alternative Mechanismen, Strukturen, Institutionen und Formen der solidarischen Zusammenarbeit auf lokaler und internationaler Ebene zu entwickeln und anzuwenden. Diese haben gemein, dass sie Verteilungsgerechtigkeit priorisieren und die Menschenrechte effektiv ergänzen, um Gesellschaften durch transformative Prozesse an

⁷²⁶ Beispiele wären Väänänen, „What Makes Finland The Happiest Country In The World?“; „Finland“; „Finland’s Story Shows Equality Is the Best Route to Happiness“; Helliwell u. a., „World Happiness Report 2023“.

⁷²⁷ Vgl. N. Derek Brown, Drew S. Jacoby-Senghor, und Isaac Raymundo, „If You Rise, I Fall: Equality Is Prevented by the Misperception That It Harms Advantaged Groups“, *Science Advances* 8, Nr. 18 (6. Mai 2022): eabm2385, <https://doi.org/10.1126/sciadv.abm2385>. Romana Beer und science.ORF.at, „Privilegierte sehen Gleichstellung als Bedrohung“, science.ORF.at, 8. Mai 2022, <https://science.orf.at/stories/3212946/>.

soziale Gerechtigkeit und Umweltgerechtigkeit zu nähern. Der direkte Bezug zu den Menschenrechten ist jedoch keine Bedingung.

Aus dem Diskurs geht die Relevanz der Verfügbarkeit materieller Ressourcen hervor und er ermutigt zum Einsatz für Gerechtigkeit. Die Auseinandersetzung mit möglichen Alternativen, die bestehenden Mechanismen, Institutionen und Strukturen ergänzen, nimmt im Diskurs keine zentrale Rolle ein, ebenso wenig eine diesbezügliche Notwendigkeit jenseits der Menschenrechtsbewegung. Nichtsdestotrotz kann der Diskurs zur Entwicklung ergänzender Herangehensweisen anregen.

Konditionalität⁷²⁸

→ Rot: Im Diskurs wird das Prinzip der Konditionalität historisch eingebettet. Konditionalität wird ebenso wie die Kritik an ihr mit jahrhundertelanger Kolonialherrschaft, Unterdrückungserfahrungen und fortlaufender Ausbeutung in Verhältnis gesetzt.

Der Diskurs erfüllt dieses Kriterium nicht. Es finden sich Verweise auf die Kolonialvergangenheit als Grundursache für Unterdrückung und Ausbeutung.⁷²⁹ Die Auseinandersetzung mit menschenrechtlicher Konditionalität und ihrem Verhältnis zur Kolonialvergangenheit nimmt jedoch keine zentrale Rolle ein.

→ Orange: Der Diskurs gibt Stimmen, die sich kritisch gegenüber Konditionalität in gerechtigkeitsorientierter Zusammenarbeit äußern, einen Raum. Damit verhindert der Diskurs, dass die Ablehnung von menschenrechtlicher Konditionalität voreilig und verurteilend auf ein reines Desinteresse an den Inhalten der Menschenrechte zurückgeführt wird. In diesem Zusammenhang

⁷²⁸ Für den folgenden Teil der Prüfung wird daran erinnert, dass das Prinzip der Konditionalität nicht zu den Menschenrechtsprinzipien gehört, sondern die menschrechtliche Konditionalität in Vereinbarungen gemeint ist.

⁷²⁹ Im September 2006 besprach sich die DEZA an einer mehrtägigen Konferenz mit Partnerorganisationen über die Erfahrungen mit der menschenrechtsbasierten Entwicklungsarbeit. In diesem Zusammenhang hielt Moussa Mbaye (Koordinator bei ENDA Environment Development Action in the Third World) eine Präsentation über koloniales Erbe im Bildungsbereich. Berührungspunkte wie diese können Gespräche angeben, aber wie sich aus der Online-Kommunikation und den Strategiepapieren entnehmen lässt, ist die Thematik nicht verankert. DEZA - Schweizerische Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, „Human Rights and Development: Learning from Experiences“ (Bern, 2007), https://www.kingzollinger.ch/fileadmin/pdf/final_version_conference_report.pdf.

verhindert der Diskurs auch, dass die Skepsis gegenüber menschenrechtlicher Konditionalität mit der „Boshaftigkeit“ bzw. „Wildheit“ der Kultur bzw. des Staates assoziiert wird.

Der Diskurs erfüllt dieses Kriterium nicht. Auf die Ablehnung menschenrechtlicher Konditionalität wird aufmerksam gemacht, doch nimmt die Auseinandersetzung mit der Kritik an ihr keine zentrale Rolle ein.

→ Orange: Der Diskurs fördert Empathie und Verständnis für den hohen Stellenwert der Selbstbestimmung und wirkt der kolonial geprägten Neigung zur Kontrolle entgegen.

Im Diskurs wird die Relevanz der Selbstbestimmung betont, jedoch nicht der kolonial geprägten Neigung zur Kontrolle entgegengewirkt. Die Auseinandersetzung mit der Nichterfüllung von Menschenrechten in postkolonialen Staaten ist im Diskurs an die Intervention gebunden. Wenn von einer angstbedingten Neigung zur Kontrolle ausgegangen wird, kann die Thematisierung von Menschenrechtsverletzungen und Missständen im Globalen Süden hinderlich für ihre Überwindung sein.⁷³⁰

→ Rot: Konditionalität wird im Diskurs machtkritisch und aus einem Geschichtsbewusstsein heraus mit Entschädigungen und Schuldenerlass in Verhältnis gesetzt, z.B. dadurch, dass im Diskurs der Schuldenerlass einer Kreditvergabe (mit menschenrechtlicher Konditionalität) vorgezogen wird.

⁷³⁰ Ein Beispiel hierfür ist die Übung der UNDP-Anleitung auf Seite 10. In dem Szenario führt der Neffe eines Politikers mehrere Familien absichtlich in den Ruin. Ausgehend von diesem Szenario sind Angestellte gefragt, Handlungsoptionen zu formulieren. Das folgende Beispiel stammt von einem Hilfswerk, das den Menschenrechtsansatz nicht in die Strategie aufgenommen hat, aber die Umsetzung der Menschenrechte unterstützt: „Hunger erhöht das Risiko für bewaffnete Konflikte.“ „Fast zwei Drittel aller Kinder, die an chronischer Unterernährung leiden, leben heute in Entwicklungsländern, die von bewaffneten Konflikten betroffen sind. [...] Auf nationaler Ebene werden häufig die Militärausgaben erhöht und Ressourcen aus entwicklungsrelevanten Bereichen wie der Landwirtschaft, der ländlichen und sozialen Infrastruktur abgezogen. Der Konfliktforscher Paul Collier errechnete, dass sich das Wirtschaftswachstum eines Landes mit jedem Jahr, in dem es sich in einem bewaffneten Konflikt befindet, durchschnittlich um 2,3 Prozent reduziert und es 17 Jahre dauert, bis es diesen Verlust wieder aufgeholt hat.“ Welthungerhilfe, „Krieg und Hunger“, Welthungerhilfe.de - Für eine Welt ohne Hunger und Armut, zugegriffen 2. Juni 2023, <https://www.welthungerhilfe.de/hunger/krieg-und-hunger>. Das Titelbild zeigt eine Person, die der Leserschaft „in die Augen sieht“. Auf ihrem Gesicht trägt sie eine traditionelle Skarifizierung.

Der Diskurs erfüllt dieses Kriterium nicht. Die Auseinandersetzung mit Kreditvergabe und Schuldenerlass nehmen keine zentrale Rolle ein, auch wenn sie in bestimmten Kontexten menschenrechtsbasierter Arbeit relevant sind.

→ Rot: Der Diskurs fördert, dass die Forderung von Konditionalität selbstkritisch und auf kolonial geprägte Denkmuster hin reflektiert wird.

Der Diskurs erfüllt dieses Kriterium nicht. Die Reflexion und die Kritik an menschenrechtlicher Konditionalität nehmen keine zentrale Rolle ein. Die Anwendung des Menschenrechtsansatzes kann als Begründung für menschenrechtliche Konditionalität hinzugezogen werden. Zudem kann die menschenrechtsbasierte Arbeit eine Kondition sein. In der menschenrechtsbasierten Arbeit ist anstelle von Druckmitteln, die Stärkung von Kapazitäten relevant, weswegen diese im Diskurs auch mehr Aufmerksamkeit erfährt.

→ Grün: Der Diskurs fördert, dass dort, wo Konditionen bestehen bzw. diskutiert werden, die Definition und Festlegung der Konditionen sowie die Bewertung über ihre Erfüllung aus machtkritischer Perspektive erfolgen. In dem Zusammenhang fördert der Diskurs, dass die Überwindung sozialer Ungleichheit priorisiert wird.

Der Diskurs erfüllt dieses Kriterium weitestgehend, da in ihm die Wichtigkeit von Teilhabe an Entscheidungs- und Evaluationsprozessen und die Priorisierung der am meisten benachteiligten Menschen und Gruppen betont werden.

→ Rot: Der Diskurs fördert, dass dort, wo Konditionen bestehen bzw. diskutiert werden, auch der mächtigeren Partei spezifische Menschenrechtspflichten zugeteilt werden. Diese verlangen ihr die Verfügbarmachung materieller Ressourcen auf internationaler Ebene ab.

Der Diskurs erfüllt dieses Kriterium nicht. Es ist nicht naheliegend, dass der Menschenrechtsansatz zu Diskursen anregt, die dieses Kriterium erfüllen. Die Einschätzung beruht darauf, dass der Verweis auf spezifische Menschenrechtspflichten zwar Gegenstand des Ansatzes ist, sich dieser jedoch weder mit Druckmitteln befasst noch für die internationale Ebene konzipiert wurde.

→ Grün: Der gerechtigkeitsorientierte Diskurs erschwert die Behauptung, Menschenrechte umzusetzen sowie „Entwicklung“ für die Bekämpfung von Ungleichheit zu betreiben, wenn keine entsprechenden Maßnahmen umgesetzt wurden oder werden.

Der Diskurs erfüllt dieses Kriterium, da ein starker Bezug auf das Prinzip der Transparenz genommen wird.

→ Orange: Der Diskurs fördert, dass bestimmte Begriffe und Konzepte nur dann von einflussreichen Akteur:innen verwendet werden können, wenn sie bestimmte Bedingungen zur Reduktion von Ungleichheit erfüllen bzw. erfüllt haben. Dazu gehört, dass Akteur:innen in dem Diskurs ihre eigene Arbeit nur unter effektiven Beiträgen zur Überwindung von Ungleichheit mit Gerechtigkeit assoziieren.

Der Diskurs fördert Transparenz hinsichtlich der menschenrechtsbasierten Arbeit. Der Diskurs vermittelt jedoch auch, dass die Konzepte und die Rhetorik der Menschenrechte allen Menschen und Organisationen zur Verfügung stehen.

→ Orange: Im Diskurs wird erkennbar zwischen Wunschvorstellungen, Vorhaben und Informationen über die Praxis getrennt.

Da der Menschenrechtsansatz verlangt, den eigenen Wirkungsbereich deutlich zu definieren und im Diskurs auf das Prinzip der Transparenz verwiesen wird, fördert der Diskurs eine Kommunikation, die eine Unterscheidung begünstigt. Dennoch wird eine erkennbare Abgrenzung zu Wunschvorstellungen in Diskursen über die internationale Zusammenarbeit, Menschenrechte und „Entwicklung“ durch die Rhetorik der Menschenrechte und die Rhetorik der SDGs, erschwert, zumal sie zugleich Teil des Fachjargons sind.

→ Gelb: Aus einer machtkritischen Perspektive werden im Diskurs die Unterschiede in den Gestaltungsmöglichkeiten der Akteur:innen berücksichtigt. Eine lokale Arbeitsgruppe mit eingeschränkten Umsetzungsmöglichkeiten wird unter diesem Aspekt nicht mit einer:m internationalen Akteur:in verglichen, dessen Ressourcen weitaus mehr Gestaltungsmöglichkeiten bieten.

Im Diskurs werden die Unterschiede zwischen Akteur:innen deutlich, es spiegelt sich allerdings wider, dass ausgehend vom Menschenrechtsansatz die gleichen Bedingungen für sie gelten.

Metakriterien

→ Grün: Im gerechtigkeitsorientierten Diskurs werden die Inhalte der Kriterien, die der Erfüllung anderer Kriterien dienen, höher gewichtet.

Für eine abschließende Einschätzung bedarf es der Ermittlung jener Kriterien, die der Erfüllung anderer Kriterien dienen. Im Diskurs werden jedoch klare Prioritäten gesetzt, die mit der Überzeugung einhergehen, dass sie gerechtigkeitsorientierte Prozesse anstoßen bzw. zu ihrem Erfolg beitragen.

→ Grün: Der Diskurs fördert ein Bewusstsein dafür, dass die Auseinandersetzung mit Gerechtigkeitsfragen in einem Zeitgefüge erfolgt, das beeinflusst, wie ihnen begegnet wird. Ein einfaches Beispiel hierfür wäre, dass sich die erste Betrachtung eines Vorfalls von der zweiten unterscheidet, weil in der ersten weniger Informationen vorlagen.

Der Diskurs erfüllt dieses Kriterium, da die Betrachtung von Grundursachen an eine Auseinandersetzung mit der Geschichte eines jeweiligen Landes oder einer Region einhergeht.

→ Rot: In einem gerechtigkeitsorientierten Diskurs ist die Stagnation von Bemühungen, Entwicklungen und Prozessen im Streben nach Gerechtigkeitszielen ersichtlich oder wird transparent kommuniziert. Damit fördert der Diskurs die Vorbereitung oder Schaffung dessen, was der Stagnation folgt, bzw. das Ruhen in ihr.

Der Diskurs erfüllt dieses Kriterium nicht, da im Menschenrechtsdiskurs wie auch im Entwicklungsdiskurs eine Zukunftsorientiertheit vorherrscht. Diese findet sich auch in den Menschenrechtsdokumenten wieder, z. B. im UN-Sozialpakt, der seine eigene „progressiven Realisierung“ fordert. Damit wird besagt, dass der minimale Kerngehalt der Rechte umgehend verwirklicht werden muss und die Erfüllung des Rechts darüber hinaus schrittweise erfolgt.

6.2 Auswertung

Im Diskurs über menschenrechtsbasierte „Entwicklung“ ist die Betrachtung komplexer Ursachen für Ungerechtigkeit nicht an eine Auseinandersetzung mit Ängsten, Scham und Schuldgefühlen gebunden. Auch die koloniale Gewalt sowie Fragen über das Fortbestehen

kolonial geprägter Formen der Machtausübung erhalten kaum Aufmerksamkeit, sodass sich die Konfrontation nicht als Eigenschaft des Diskurses feststellen lässt. Wie aus dem Kapitel 4.2 hervorging, lässt sich vermuten, dass eine derartige Konfrontation eine besondere Schwierigkeit darstellen kann, wenn durch sie das positive Selbstbild mächtiger Gruppen herausgefordert wird. Daneben ist naheliegend, dass entsprechende Konfrontationen als inkompatibel mit der Praxisorientiertheit des Ansatzes erachtet werden.⁷³¹

Aus der Untersuchung geht außerdem hervor, dass der Diskurs über menschenrechtsbasierte „Entwicklung“ einen Beitrag zu Transparenz in gerechtigkeitsorientierten Diskursen leistet und somit einer Behauptungskultur entgegenwirken kann. Transparenz bildet die Grundvoraussetzung, um verschleierte Gewaltformen, wie koloniale Kontinuitäten und Verstrickungen, konfrontieren zu können. Ohne eine diesbezügliche Wahrnehmung wird ein Mentalitätswandel verhindert, der notwendig ist, um Verteilung aus einer differenzierten Perspektive zu betrachten. Die Voraussetzung dafür ist jedoch, dass das Verständnis von Transparenz nicht durch die kolonial geprägte Mentalität manipuliert wird, z. B., indem Transparenz auf der nationalen Ebene und in Hinblick auf postkoloniale Staaten für besonders wichtig erachtet wird, nicht aber wenn es um die Gewinne westlicher Industriestaaten in internationalen Handelsbeziehungen geht.

Angesichts der verinnerlichten Abwehrhaltung ist nicht naheliegend, dass ein Mentalitätswandel seitens der Dominanzgruppen erfolgt, die einflussreiche Diskurse wie den Menschenrechts- und Entwicklungsdiskurs prägen. Dass positive Assoziationen mit solidarischer Zusammenarbeit begünstigt werden, ist keine Neuheit des Untersuchungsgegenstandes, sodass diesbezüglich nicht erwartet werden kann, dass der Diskurs eine tiefgreifende Veränderung bewirkt. Dem Ausgleich der Macht kann die Verteilungsgerechtigkeit dienen, was wiederum mit einem ausbalancierenden Einfluss auf gerechtigkeitsorientierte Diskurse einhergehen müsste. Höheren Ansprüchen an

⁷³¹ Siehe Olaf Zenker und Jonas Bens, „Gerechtigkeitsgefühle, 11–12.

Verteilungsgerechtigkeit wirkt der Diskurs über menschenrechtsbasierte „Entwicklung“ zumindest nicht explizit entgegen.

Für die Konzeption eines Differenzierungsmaßstabs lässt sich an dieser Stelle schließen, dass das Erkennen von Korrelationen und Wechselwirkungen zwischen den Inhalten der Kriterien berücksichtigen sollte („Wie wirkt sich die Umverteilung auf das Umdenken aus?“). Zudem muss die Frage nach der Relevanz der Reihenfolge, in der die Erfüllung bestimmter Kriterien erfolgt bzw. erfolgen sollte, gestellt werden („Wird erst zum Umdenken angeregt und dann die Umverteilung thematisiert? Welche Folgen hat es, wenn dies nicht die Reihenfolge ist?“). Wie bereits erwähnt, können erfüllte Kriterien der Erfüllung weiterer Kriterien dienen. Die gegenseitige Einflussnahme kann jedoch auch zeitgleich erfolgen, was erneut in Fragen resultieren kann, die für die Differenzierung relevant sind („Kann der Mentalitätswandel die Bemühung um Verteilungsgerechtigkeit begleiten und welche Fragen und Herausforderungen ergeben sich daraus?“).

6.3 Metakriterien II

Für die Konzeptionierung eines Differenzierungsmaßstabs ergibt sich aus der Untersuchung, dass ein Grundrepertoire an Wissen zugänglich sein muss sowie der Zugang zu der Erklärung des Vokabulars. Zudem sollten Kriterien, deren Funktion es ist, hervorzuheben, dass die Berücksichtigung (global)gesellschaftlicher Positionierungen von Menschen und Gruppen ausschlaggebend für die Differenzierung sein kann, explizit darauf hinweisen. Wenn die Erfüllung von Kriterien der Verschleierung von Interessen entgegenwirken soll, die internationale Beziehungen, Verhältnisse und Verstrickungen betreffen, sollte die internationale Ebene explizit vermerkt werden. Eine höhere Gewichtung jener Kriterien, welche zur Erfüllung anderer Kriterien führen, sollte außerdem aus den drei verwendeten Kategorien stammen, da diese miteinander in Beziehung stehen.⁷³² Die Gewichtung sollte die

⁷³² Differenzierung und Transparenz (i), Mentalitätswandel und sprachliche Gewaltüberwindung (ii), Impetus der Verteilungsgerechtigkeit, Konditionalität (iii) und Metakriterien (iv)

Anwendbarkeit unterstützen sowie den Einstieg in die kritische Betrachtung. Daraus resultieren folgende Bedingungen für die Konzeptionierung:

- 1) Grundrepertoire an Wissen und Zugang zum Vokabular
- 2) Je nach Relevanz die Berücksichtigung (global)gesellschaftlicher Position(en) und die Berücksichtigung der Ebene (z. B. lokal, regional, international)
- 3) Vertretung der vier Kategorien im Hauptkriterienkatalog C (Kapitel 8.1)

Ausgehend von diesen Überlegungen werden folgende zwei Differenzierungskriterien ergänzt und in den Hauptkriterienkatalog C aufgenommen:

- In einem gerechtigkeitsorientierten Diskurs wird der Zugang zum Wissen und zum Vokabular, die benötigt werden, um ihn zu verstehen und kritisch zu betrachten, gefördert, wenn nicht ermöglicht. Das bedeutet hier, dass der Zugang u. a. kostenlos und barrierefrei ist und die Quellen in einfacher Sprache formuliert.
- Im Diskurs wird berücksichtigt, dass verschiedene Personen aus verschiedenen gesellschaftlichen Positionen heraus gerechtigkeitsorientierte Diskurse mitgestalten und dass diese Positionen ihre Perspektiven prägen. Beispielsweise wird eine Person, die in Reichtum lebt, ggf. anders auf Verteilungsfragen blicken als eine Person, die in Armut lebt.
- Im Diskurs wird zwischen der lokalen, nationalen, regionalen und internationalen Ebene unterschieden, da Gerechtigkeitsfragen für die verschiedenen Ebenen neu bzw. anders betrachtet werden müssen. Ein Beispiel hierfür wäre, dass Umweltgerechtigkeit auf lokaler sowie auf internationaler Ebene relevant ist. Die Verantwortung einzig auf lokaler Ebene zu diskutieren, wird den (gegenwärtigen) Umständen nicht gerecht, da sowohl die Ursachen wie auch die Zukunft auf der internationalen Ebene zu verorten sind.

Der Diskurs über menschenrechtsbasierte „Entwicklung“ eignet sich aufgrund der zentralen Rolle von Forderungen nach Transparenz als minimaler Referenzpunkt in der kritischen Betrachtung gerechtigkeitsorientierter Diskurse. Er lässt sich auf inhaltlicher Ebene als Grundlage begreifen (Minimalstandards, Sicherheitsnetz) und eignet sich als Einstiegspunkt für die Differenzierung, da er auf bereits bekannten Diskursen fußt, die tendenziell für „gut“

befunden werden und mächtig sind. Damit kann der Referenzpunkt auch hinzugezogen werden, um für die Relevanz und den Mehrwert der Differenzierung zu argumentieren sowie für die Verteidigung vor missbräuchlichem Gebrauch und Verschleierungen.

Kriterienkatalog C	Grün: 8/59	Gelb: 6/59	Orange: 16/59	Rot: 27/59
Differenzierung und Transparenz	→ 4/5	→ 0/5	→ 0/5	→ 1/5
Mentalitätswandel und sprachliche Gewaltüberwindung	→ 2/33	→ 4/33	→ 9/33	→ 18/33
Impetus der Verteilungsgerechtigkeit und Konditionalität	→ 2/18	→ 2/18	→ 7/18	→ 7/18
Metakriterien	→ 2/3	→ 0/3	→ 0/3	→ 1/3

Um zu höheren Gerechtigkeitsansprüchen an Diskurse zu motivieren und auch diesbezüglich eine Orientierung zu bieten, bedarf es eines Blicks auf diejenigen Aspekte, die der Diskurs über menschenrechtsbasierte Entwicklung nur unzureichend erfüllt: Die Konfrontation und der Umgang mit Emotionen sowie Verteilungsgerechtigkeit. Im folgenden Kapitel werden daher Auszüge des Gedichts „Water“ von Koleka Putuma vorgestellt. In ihm finden sich Passagen, die auf verschiedene Problematiken und Herausforderungen verweisen, die in den bisherigen Überlegungen aufgegriffen wurden, aber im Diskurs nicht reflektiert werden. Anschließend wird Nancy Frasers zweidimensionales Statusmodell der Anerkennung vorgestellt, demzufolge Anerkennung stets Verteilungsgerechtigkeit berücksichtigen muss. Putumas und Frasers Arbeiten fungieren als abschließende Beratung in der Konzeptionierung eines Differenzierungsmaßstabs.

7 Einübung eines Mentalitätswandels

In diesem Kapitel wird ein Vorschlag formuliert, um drei Anliegen zusammenzuführen, die der kritischen Betrachtung von gerechtigkeitsorientierten Diskursen dienen. Das sind a) ein zugänglicher Einstieg in die Differenzierung, b) die Anwendbarkeit der Überlegungen, die in dieser Arbeit aufgeführt wurden und c) die Förderung eines Mentalitätswandels. Der Vorschlag lautet, dass „trainiert“ wird, Emotionen in der Auseinandersetzung mit Diskursen wahrzunehmen und die Verknüpfung von Anerkennung und Verteilungsgerechtigkeit zu verinnerlichen. Dadurch soll das Aufdecken von Verschleierungen in der alltäglichen Konfrontation mit gerechtigkeitsorientierten Diskursen begünstigt werden.

Der Reflexionsraum, den Koleka Putumas Gedicht „Water“ eröffnet, bildet die Argumentationsgrundlage für die Wahrnehmung vorherrschender Gefühle als „Trainingseinstieg“. Die Critical Race Theory (CRT) kann hier wertvolle Impulse liefern, um die Idee des „Antrainierens“ einer integrierten Betrachtung von Emotionen, Anerkennung und Verteilung bei Gerechtigkeitsfragen zu untermauern.

Zur Begründung, weshalb Nancy Frasers zweidimensionales Statusmodell der Anerkennung nicht nur auf inhaltlicher Ebene überzeugt, sondern auch ein Umdenken fördern kann, folgt ein kurzer Einblick in die Funktionsweise des Gedächtnisses. Dieser Vorschlag mündet in einer visuellen Gedächtnisstütze, durch die der Differenzierungsmaßstab um eine weitere Dimension ergänzt wird. Ziel ist es, die Anwendbarkeit des Statusmodells im Rahmen eines Lernprozesses zu stärken und neue Zugänge zu den herausforderndsten Aspekten von Gerechtigkeitsfragen zu eröffnen. Dadurch werden reflexive Prozesse angeregt, die zur Einübung eines Mentalitätswandels beitragen, indem sie ermöglichen, Anerkennung und Verteilung systematisch zu reflektieren und bestehende Wahrnehmungsmuster kritisch zu hinterfragen.

Dieses Kapitel fokussiert konsequent die individuelle Ebene. Es wird herausgearbeitet, wie gerechtigkeitsorientierte Diskurse internalisiert, reflektiert und kritisch hinterfragt werden können. Im Zentrum steht die Frage, inwiefern individuelle Wahrnehmungs- und Denkprozesse maßgeblich für das Verständnis von Anerkennung und Verteilung sind. Das Einüben eines Mentalitätswandels stellt dabei eine kognitive Umstrukturierung dar, die es ermöglicht, eingefahrene Narrative und Wahrnehmungsmuster aufzubrechen.

Die Auseinandersetzung mit Gegennarrativen (Delgado) und die poetische Reflexion („Water“) zeigen, dass Gerechtigkeitsfragen nicht nur strukturelle, sondern insbesondere affektive und erkenntnistheoretische Dimensionen haben. Das vorgestellte Trainingsmodell unterstreicht die zentrale Rolle individueller Reflexionsprozesse. Auch die visuelle Gedächtnisstütze, die auf Frasers Statusmodell basiert, unterstützt diesen Ansatz, indem sie kognitive Strukturen gezielt schult.

Die folgende Lektüre von Koleka Putumas Gedicht „Water“ lädt dazu ein, sich mit der emotionalen Wirkung des Textes auseinanderzusetzen und gleichzeitig zu analysieren, wie in ihm die Themen Anerkennung und Verteilung verhandelt werden. Dadurch kann das Gedicht als Einstieg in die kognitive Auseinandersetzung mit internalisierten Denkmustern und Verschleierungen in Gerechtigkeitsdiskursen genutzt werden.

7.1 „Water“ von Koleka Putuma als Gegennarrative

Das Gedicht „Water“, verfasst von der preisgekrönten Dramaturgin und Spoken-Word-Künstlerin Koleka Putuma, erschien 2017 in dem Sammelband *Collective Amnesia* (Kollektive Amnesie).⁷³³ Die folgende Übersetzung ins Deutsche von Paul-Henri Campbell wurde mit wenigen Änderungen übernommen.⁷³⁴ Die Lektüre soll ermöglichen die Komplexität der

⁷³³ Koleka Putuma, *Kollektive Amnesie: Gedichte*, übers. von Paul-Henri Campbell, Afrika Wunderhorn (Heidelberg: Das Wunderhorn GmbH, 2020). An dieser Stelle wird empfohlen, unabhängig von den eigenen Sprachkenntnissen vor oder nach der Lektüre das Video zu dem Gedicht anzuschauen. Dieses ermöglicht den Zuschauer:innen, das Kunstwerk holistisch zu erfahren: <https://www.youtube.com/watch?v=8dfq3C8GNrE>.

⁷³⁴ Im Originaltext heißt es „Black pepole“, „Black“ wird großgeschrieben („Black bodies“, „mass of Blackness“). Campbells Übersetzung beinhaltet das kleingeschriebene Adjektiv „schwarz“ und die Bezeichnung „Schwarze“. Die Unterscheidung ist wichtig, weil das kleingeschriebene Adjektiv die Beschreibung von Körpern vermittelt, obwohl es sich (hier) um eine Bezeichnung für eine (global)gesellschaftliche Position handelt. „Schwarze“ als Kategorie für eine Menschengruppen hat (im Deutschen, denn meinem Kenntnisstand zufolge kann ich es nicht für alle Sprachen verallgemeinern) einen entmenschlichenden Effekt. ‚Schwarze Person‘ Ist die korrekte Bezeichnung für Schwarze Menschen, die afrikanische beziehungsweise afrodiasporale Bezüge haben. Afrodiasporal bedeutet, dass Menschen in ihrer Geschichte verwandtschaftliche Bezüge zum afrikanischen Kontinent haben. Um den Widerstandscharakter dieses Begriffs zu betonen, wird das «S» großgeschrieben. Schwarz ist eine Selbstpositionierung. Schwarz bezeichnet keine Hautfarbe, es geht um geteilte Erfahrung und nicht um vermeintlich biologische Gemeinsamkeiten. Schwarz darf als Fremdbezeichnung benutzt werden, allerdings wird er von einigen Kindern abgelehnt, weil sie braune Haut haben. Dies gilt es zu akzeptieren.“ Rahel El-Maawi, Mani Owzar, und Tilo Bur, *No to Racism: Grundlagen für eine Rassismuskritische Schulkultur*, 1. Auflage (Bern: hep, 2022).

Themenbereiche, die in dieser Arbeit behandelt werden, mit einer ästhetischen Erfahrung zu verbinden und die Wirkung auf das eigene emotionale wie auch körperliche Befinden zu reflektieren sowie Berührungspunkte festzustellen, die Reibungen auslösen, an denen die weitere Reflektion ansetzen kann.

Wasser von Koleka Putuma (2017)

Die Erinnerung, an jedem Silvesterabend an den Strand zu gehen,
teile ich mit Cousinen und den meisten Menschen, die Schwarz aufgewachsen sind.
Wie uns die Alten verboten, zu tief ins Wasser zu gehen,
herumzualbern, in unseren schwarzen Strumpfhosen zu planschen, mit Plastiktüten von Shoprite um unsere neuen
Weaves, das Verbot auf der Welle zu reiten,
aus Angst, wir würden wie schwarze Knäuel von der Brandung
fortgetragen
und niemals zurückkehren,
wie Müll.
Die Alten verboten uns das, als hätte der Ozean eine Lebensmittelvergiftung.
Ich frage mich oft, weshalb mich das Gefühl beschleicht, zu ertrinken, sooft ich hinaus aufs Meer schaue,
außerdem, weshalb ich mich unglaublich klein fühle.
Und oft höre ich jenen Witz,
wonach Schwarze Menschen nicht schwimmen könnten
oder sich vorm Wasser fürchteten.
Oft macht man sich über uns lustig
Und oft machten wir uns selbst darüber lustig,
während wir unsere Gesichter abtrocknen,
Wenn wir aus dem Wasser kommen.
Vergleiche es damit wie sie es tun, so ganz Baywatch-mäßig,
und wir so Ratchet-mäßig, mit unseren Posen und Haltungen.
Doch jedes Mal, wenn unsere Haut untertaucht,
scheint es, als erinnere sich das Schilfgras, dass es einst Ketten lag

und dass das Wasser in seinem Ungestüm sich wünscht, es könnte alle Sklav:innen⁷³⁵ und Galeeren wieder ans Ufer speien,

Ganz und gar, so wie sie an Bord kamen, lossegelten und untergingen. Ihre Tränen machten das Meerwasser salzig, deshalb brennen unsere Augen jedes Mal, wenn wir untertauchen.

Immer am 16. Dezember, 24. Dezember und 31. Dezember und am 1. Januar
retraumatisiert unsere Haut erneut das Meer.

Sie machen sich lustig über uns,

Weil wir uns nicht in etwas hineinwerfen können, das mitwirkte am Versuch, uns auszulöschen. Für euch ist der Ozean für Surfbretter, Boote und Sonnenbräune da

Und all das coolen Zeugs, das ihr dort unten in euren Badeanzügen und Taucherbrillen treibt.

Doch wir,

wir kommen her, um getauft zu werden.

Wir kommen her, um am Jenseits zu rühren.

Wir kommen her, um uns zu reinigen.

Wir kommen her, um die Lebenden und die Toten zusammenzuführen.

Unsere Achtung vorm Wasser ist, was ihr als Angst bezeichnet

Die bodenlose Frechheit, übers Meer zu kommen und bei uns einzufallen. Wenn dieses Land tatsächlich euch gehörte, dann lasst die Gebeine der Kolonisten auferstehen und benutzt sie als Kompass

Hört auf, Schwarze Körper als Tourguides zu verwenden oder zum Ort einer authentischen Afrikaerfahrung zu erklären.

Sind wir es nicht leid, für euch zu tanzen?

Herumzuhüpfen und auf Bestellung zu singen?

Sind wir es nicht leid, uns als Schwarze Masse zu versammeln?

wie zur Busse dafür, dass wir einfach nur da sind?

Gott zu bitten, uns vor einem Krieg zu bewahren, den wir nicht angefangen haben.

Auf die Straße zu gehen für etwas,

das aus Intoleranz gegenüber unserer bloßen Existenz entstanden ist.

Unsere Hände hoch zu heben, damit uns keiner erschießt.

Unsere Hände hoch zu heben, um in der Kirche für Schutz zu beten

Und trotzdem werden wir dort erschossen

⁷³⁵ „Versklavte“ wäre hier eine Alternative. „Der Begriff [Sklav:in] geht auf das griechische Wort «sklabos» zurück. Er wurde unter anderem im transatlantischen Skl.avenhandel verwendet, an dem Europa aktiv mitwirkte und der Menschen psychisch und physisch ausbeutete. Mit der Verwendung des Begriffs wird die Täter*innenschaft verschleiert. Um sie sichtbar zu machen, kann von «versklavten» Menschen gesprochen werden.“ Rahel El-Maawi, Mani Owzar, und Tilo Bur, *No to Racism*.

Mit hoch erhobenen Händen

Invasion kommt euch natürlich vor.

So seid ihr gekommen, um unserer Kultstätten zu rauben

Gekommen, uns in den Gefängnissen ermorden

Das ist alles nicht neu

Zu viele weiße Leute spielen hier draußen Gott.

Zu viele weiße Leute tun hier draußen die Arbeit Gottes.

Und dieser, ihr Gott macht mir Knoten im Bauch

Er und ich hatten schon immer eine komplizierte Beziehung.

Dieser blauäugige und blondlockige Jesus, dem ich in der Sonntagsschule gefolgt bin,

ließ meine Art von Leuten den Kopf verneigen vor einem weißen und patriarchischen Himmel,

sich verneigen vor einem Christus, seinem Sohn und zwölf Aposteln.

Nach allem, was wir wussten,

könnten die Apostel queer gewesen sein, die Dreifaltigkeit irgendeine komische Dreiecksgeschichte

Und der Heilige Geist transgender.

Aber du entscheidest dich nur die Bibelverse zu verstehen, die deiner Agenda entsprechen.

Du hast dir gegönnt, das Konzept von Gott zu kolonialisieren,

Gott ein Geschlecht zu geben, eine Hautfarbe und einen Namen in einer Sprache, die wir erst mal über die Lippen bekommen mussten.

Blasphemie ist, Sklaverei mit dem Evangelium zu schmücken und sie Freiheit zu nennen

Blasphemie ist, meinen Leuten dabei zuzusehen, wie sie das Evangelium verwenden, um sich gegenseitig zu versklaven.

Seit den Tagen Eljas hat man uns darauf ausgerichtet, vor dem Weißen niederzuknien

Und wir wissen nicht einmal, ob die Zeit des Eljias jemals wirklich war, denn wer auch

immer die Bibel geschrieben hat, hat uns nicht eingefügt.

Aber ich würde lieber in dieser gottlosen heiligen Schrift existieren als in den Geschichtsbüchern, die nicht die Wahrheit sagen.

Über uns.

Für uns.

In unserem Namen.

Wenn ihr wirklich unsere Geschichten schreiben musstet,

dann hättet ich sie wenigstens in unseren Muttersprachenaufschreiben können,

Jenen Zungen, die ihr abgeschnitten habt, als ihr sie mit einer neuen Sprache gefüttert habt.

Wir haben nie eingewilligt.

Trotzdem bittet man uns mit unseren Unterdrückern zu speisen
Und ihnen die Vergebung aufzutischen,
Was aber, wenn ich nur die Zutaten Trauer und Wut habe?

Eine (die aussieht wie ich) ist heute gestorben.
Eine (die aussieht wie ich) wurde heute ermordet.

Lass dies das Thema zu Tisch sein
Und wir alle können anschließend dieses bittere Mahl mit Amnesie fortspülen

Und danach Schwimmen gehen.
Nur zum Spaß.
Nur zum Spaß.

Das Gedicht weist im Kontext unseres Untersuchungsgegenstandes und aus Sicht der Autorin auf folgende Gedanken hin: Die Wirkung des Wassers bzw. des Meeres hat für die Nachfahren versklavter Menschen nicht die gleiche Bedeutung wie für Menschen, die das Meer ohne die Assoziation von Tod, Gewalt und Trennung erleben oder aus der Geschichte Ihrer Ahnen kennen. In der Leichtigkeit, mit der Nachfahren von Kolonisor:innen über mächtige Phänomene sprechen, zeigt sich, dass sie die Erfahrungswelt der Nachfahren von Kolonialisierten verkennen. Diese sind der Allgegenwärtigkeit der gewaltvollen Machtausübung überdrüssig. Die Bewegung Black Lives Matter entstand, weil diese Gewalt auf offener Straße herrscht und dort, auf denselben Straßen, Widerstand gegen sie geleistet wird.⁷³⁶ Für die Nachfahren der Kolonialisierten, gibt es keinen sicheren Ort. Das gilt selbst dort, wo der Schutz Gottes versprochen wird. Es ist auch der Ort, an dem gelernt wird, dass weiße Menschen die Erlösung und Rettung sind. Es hätten andere menschliche Wesen sein können, doch es wird vor dem weißen Mann gekniet. Für den Kolonisor war die Sprache eines seiner Instrumente, um Gewalt auszuüben. Die „Botschaft“ die Nachfahren der Versklavten sollten (nun) gute Menschen sein, ebenso wie es weiße Menschen sind, lenkt jedoch davon ab. An der Versprachlichung von Erfahrungen, Geschichten und Botschaften über und für sich selbst mitzuwirken, wurde ihnen gewaltvoll verwehrt. Was heilig ist, welche die Geschichte ist, wird

⁷³⁶ Luvena Kopp, „Black Lives Matter: eine Bestandsaufnahme“, *Bundeszentrale für Politische Bildung*, 6. April 2022, <https://www.bpb.de/themen/nordamerika/usa/507013/black-lives-matter-eine-bestandsaufnahme/>.

ohne sie bestimmt. Der anhaltenden Ungerechtigkeit haben auch die Nachfahren der Versklavten und Kolonialisierten nicht zugestimmt. Auch sie können nicht wählen. Jetzt sind sie dazu aufgefordert, der Vergebung Vorrang zu geben und alle anderen Gefühle in den Hintergrund oder zumindest aus den gemeinsamen Räumen zu drängen. Doch das Anliegen, dass Vergangenheit und Gegenwart konfrontiert und besprochen werden, bleibt. Bis dahin wird es nicht möglich sein, sich einfach nicht mehr daran zu erinnern, worin die Wurzeln der Umstände liegen, zu vergessen, dass die verschiedenen Formen von Gewalt noch wirken und sich der Leichtigkeit hinzugeben.

Putumas Gedicht „Water“ lässt sich als Gegennarrative in poetischer Form lesen. Richard Delgado führte das Konzept der Gegennarrative, in seinem Text „Storytelling for Oppositionists and Others: A Plea for Narrative“ ein. Gegennarrative ermöglichen es, die Perspektiven und Erfahrungen unterrepräsentierter Gruppen in den Diskurs einzubringen. Durch sie werden die Erfahrungen unterdrückter Gruppen nicht nur dokumentiert, sondern auch genutzt, um dominante Erzählungen über Macht und Identität kritisch zu hinterfragen.⁷³⁷ Indem Gegennarrative in verschiedenen medialen und ästhetischen Formen auftreten, erweitern sie nicht nur den theoretischen Horizont, sondern eröffnen auch neue Wege, um die Verwobenheit von Gerechtigkeitsfragen erfahrbar zu machen. In diesem Kontext eröffnet „Water“ einen hermeneutischen Zugang zu komplexen historischen und sozialen Realitäten und ermöglicht dadurch eine tiefere Reflexion über die Intersektionalität von Anerkennungs- und Verteilungsfragen. Die Kombination von theoretischen Überlegungen mit künstlerischen Ausdrucksformen entspricht einem methodologischen Pluralismus, der in der zeitgenössischen politischen Philosophie Anerkennung findet.⁷³⁸

⁷³⁷ Delgado, „Storytelling for Oppositionists and Others“.

⁷³⁸ Martin Beckstein und Ralph Weber, „Methodenpluralismus in der Politischen Ideengeschichte“, *Zeitschrift für Politik* 65, Nr. 1 (2018): 3–21, <https://doi.org/10.5771/0044-3360-2018-1-3>; Ilya Falkovsky, „Activist Art and Political Philosophy“, in *Art in Diverse Social Settings*, hg. von Susana Gonçalves und Suzanne Majhanovich (Bingley, U.K: Emerald Publishing Limited, 2021), <https://doi.org/10.1108/9781800438965>; Vid Simoniti, „Art as Political Discourse“, *British Journal of Aesthetics* 61, Nr. 4 (19. November 2021): 559–74, <https://doi.org/10.1093/aesthj/ayab018>.

Das Prinzip der Selbstreflexion ist in der CRT tief verankert. Auch die Auseinandersetzung mit Gegennarrativen kann zur kritischen Reflexion der eigenen Position und Privilegien anregen, was für eine ganzheitliche Betrachtung von Gerechtigkeitsfragen essenziell ist.⁷³⁹ Dementsprechend lässt sich Delgados Konzept der Gegennarrative, in den Vorschlag einen Mentalitätswandels zu fördern, integrieren. Die Einübung eines Mentalitätswandels zur Betrachtung von Anerkennung und Verteilung in Gerechtigkeitsfragen kann als Prozess kognitiver Umstrukturierung verstanden werden. Gegennarrative können dabei als Katalysatoren fungieren, die eingefahrene Denkmuster aufbrechen und neue Perspektiven eröffnen. Durch die Sichtbarmachung marginalisierter Erfahrungen können auf diese Weise dominante Diskurse dekonstruiert und ein holistischeres Verständnis von Gerechtigkeit gefördert werden.

Delgados Ansatz verdeutlicht, dass vorherrschende Erzählungen die Wahrnehmung von Gerechtigkeit prägen und unter anderem unbewusste Narrative darüber formen, wer als legitim anerkannt wird und wessen Perspektiven marginalisiert bleiben. Die Einbeziehung von Emotionen, wie in meinem Vorschlag dargelegt, findet Unterstützung in der affektiven Dimension von Gegennarrativen, da sie emotionale Resonanz erzeugen und somit eine tiefgreifendere Auseinandersetzung mit Gerechtigkeitsfragen fördern.⁷⁴⁰ Ein Training, das die Reflexion über eigene Emotionen bewusst einbezieht, kann helfen, diese internalisierten

⁷³⁹ Keonghee Tao Han und Judson Laughter, Hrsg., *Critical Race Theory in Teacher Education: Informing Classroom Culture and Practice* (New York London: Teachers College Press, Teachers College University, 2019), 54, 133; David J. Connor, Beth A. Ferri, und Subini Annamma, Hrsg., *DisCrit: Disability Studies and Critical Race Theory in Education*, Disability, Culture, and Equity Series (New York: Teachers College Press, 2016), 78–82; Korinthia D. Nicolai u. a., „Navigating Growing Pains: Tensions in Integrating Critical Race Theory in Psychology and Strategies for Addressing Them“, *Journal of Social Issues* 80, Nr. 1 (März 2024): 18–52, <https://doi.org/10.1111/josi.12602>; Fenice B. Boyd und Cynthia H. Brock, Hrsg., *Social Diversity within Multiliteracies*, 1. Aufl. (Routledge, 2014), <https://doi.org/10.4324/9781315777382>; Geneva Gay und Kipchoge Kirkland, „Developing Cultural Critical Consciousness and Self-Reflection in Preservice Teacher Education“, *Theory Into Practice* 42, Nr. 3 (August 2003): 181–87, https://doi.org/10.1207/s15430421tip4203_3; Kyoko Kishimoto, „Anti-Racist Pedagogy: From Faculty’s Self-Reflection to Organizing within and beyond the Classroom“, *Race Ethnicity and Education* 21, Nr. 4 (4. Juli 2018): 540–54, <https://doi.org/10.1080/13613324.2016.1248824>; Cheryl A. Hyde, „Challenging Ourselves: Critical Self-Reflection on Power and Privilege“, in *Community Organizing and Community Building for Health and Social Equity, 4th edition*, hg. von Meredith Minkler und Patricia Wakimoto (Rutgers University Press, 2022), 429–40, <https://doi.org/10.36019/9781978824775-034>.

⁷⁴⁰ Vgl. Delgado, „Storytelling for Oppositionists and Others“, 2436–37; Richard Delgado und Jean Stefancic, *Understanding Words that Wound* (Boulder, Colo: Westview Press, 2004).

Narrative zu erkennen und zu hinterfragen. Storytelling als Methode kann hierbei eine wichtige Rolle einnehmen. Es kann starke emotionale Reaktionen erzeugen, den Blick für strukturelle Ungerechtigkeiten schärfen und zur Reflexion über Verteilungs- und Anerkennungsfragen anregen.

Mit der Integration von Delgados Konzept der Gegennarrative in meinen Vorschlag, möchte ich einen Beitrag zur Erfassung der Komplexität von Gerechtigkeitsfragen leisten und einen transformativen Diskurs mit einem tieferen Verständnis für die Verwobenheit von Emotionen, Anerkennung und Verteilung fördern. Neuere Entwicklungen und Anwendungen von Delgados Konzept der Gegennarrative zeigen eine zunehmende Differenzierung und Erweiterung des Ansatzes, insbesondere in Bereichen wie digitalen Medien, Bildung und methodologischen Zugängen.⁷⁴¹

Ein Beispiel aus dem deutschsprachigen Raum für die kritische Hinterfragung dominanter Erzählungen liefert Sinthujan Varatharajah in dem Buch *an alle orte, die hinter uns liegen*, welches laut dem Deutschlandfunk-Journalisten Paul Fischer aufgrund der Kritik am Eurozentrismus „weh tut“. Sein Fazit lautet: „Dem Stoff nach ein politisches Sachbuch, dem Gefühl nach ein Roman, tastend wie ein Essay und persönlich wie ein Memoir.“⁷⁴² Ein Aspekt, der Varatharajahs Arbeit schmerzhaft macht, ist, dass der Abgrenzung zur Kolonialvergangenheit und dem Gedanken, die Gegenwart sei anders, widersprochen

⁷⁴¹ Siehe Amanda Langer u. a., „Counter Narratives in Social Media – An Empirical Study on Combat and Prevention of Terrorism“, hg. von José J. González Zeno Franco und José H. Canós, *Proceedings of the 16th ISCRAM Conference – València, Spain, May 2019*, 2019; Molly Andrews, „Counter-Narratives and the Power to Oppose“, *Narrative Inquiry* 12, Nr. 1 (26. September 2002): 1–6, <https://doi.org/10.1075/ni.12.1.02and>; Daniel G. Solórzano und Tara J. Yosso, „Critical Race Methodology: Counter-Storytelling as an Analytical Framework for Education Research“, *Qualitative Inquiry* 8, Nr. 1 (1. Februar 2002): 23–44, <https://doi.org/10.1177/1077800402008001003>; Septiawan Santana Kurnia u. a., „Effect of Counter-Narratives and Credibility of Sources on Emotional Response: A Study of Instagram and WhatsApp Followers“, *Journal of Intercultural Communication*, 1. März 2024, 161–73, <https://doi.org/10.36923/jicc.v24i1.170>.

⁷⁴² Sinthujan Varatharajah, *an alle orte, die hinter uns liegen*, 1. Auflage (München: Hanserblau in Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, 2022); Pascal Fischer, „Eine furiose Kritik am Eurozentrismus: Sinthujan Varatharajah: ‚an alle orte, die hinter uns liegen‘“, Deutschlandfunk Kultur, 10. Oktober 2022, <https://www.deutschlandfunkkultur.de/sinthujan-varatharajah-an-alle-orte-die-hinter-uns-liegen-100.html>.

werden.⁷⁴³ Um Neokolonialismus würde es sich nicht für alle handeln. Der Begriff sei ein Beispiel für den Versuch, einen Umgang mit der kolonialen Gewalt zu finden, der daran glauben lässt, sie würde nun der Vergangenheit angehören. Diese Auffassung lässt sich allerdings nicht für die Menschheit verallgemeinern, was angesichts dessen, dass erneut „Wahrheiten“ auferlegt werden, zur Problematisierung des Begriffs führt. Eine diesbezügliche Wahrheit gäbe es nicht, nur Pluralität in der Wahrnehmung der kolonialen Erfahrung.

Die Frage, ob tatsächlich von Neokolonialismus gesprochen werden kann, stellt sich jedoch nicht nur in Abhängigkeit mit der jeweiligen Erfahrungswelt. Ziai verweist hierfür und mit Blick auf die Weltpolitik auf folgende drei Punkte: Erstens sei der Aufstieg postkolonialer Staaten daran gebunden, dass sie die Rolle ehemaliger Kolonialmächte einnehmen. Zweitens gibt es noch immer Länder in „quasi-kolonialer Kontrolle,“ z. B. über wirtschaftliche Strukturen, und das u. a. von den Vereinten Nationen. Drittens läge eine „als kolonial empfundene Kontrolle der Wirtschaft durch ausländische Akteure“ vor, hinter der stattdessen die Folgen des Kapitalismus stecken.⁷⁴⁴

Wahrheiten zu deklarieren und zu universalisieren, ist Teil der andauernden kolonialen Gewalt. Dass diese gewaltvolle Verschleierung sich bisher so standhaft in gerechtigkeitsorientierten Diskursen hält, wird dadurch begünstigt, dass sie zur Normalität gehört und zugleich das Ende der Gewalt ersehnt wird:⁷⁴⁵

Die legitime marktwirtschaftliche und liberaldemokratische Normalität der einen ist der Neokolonialismus der anderen. Und meist gehören Erstere zum privilegierten Teil der Menschheit.

⁷⁴³ Vgl. Celia Parbey, „Sinthujan Varatharajah: ‚Wir wollen an lineare Erzählungen des Fortschrittes glauben‘“, *ze.tt*, 15. Oktober 2022, https://www.zeit.de/zett/2022-10/sinthujan-varatharajah-kolonialismus-rassismus-eurozentrismus?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F%20.

⁷⁴⁴ Aram Ziai, „Neokoloniale Weltordnung? Brüche und Kontinuitäten seit der Dekolonisation“, *bpb.de*, 23. Oktober 2012, <https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/146977/neokoloniale-weltordnung-brueche-und-kontinuitaeten-seit-der-dekolonisation/>.

⁷⁴⁵ Ziai.

Dass es sich nicht „nur“ um Emotionen handelt und hinter der Verletzung eine politische Realität herrscht, erklärt, weshalb fehlende Räume, um Emotionen, Erfahrungen und Ansprüche zu äußern, eine indirekte Form darstellen können, das Existenzrecht eines Menschen bzw. vieler Menschen zu hinterfragen. In einen gerechtigkeitsorientierten Diskurs finden Wahrheiten, wie diese, Eingang. Walter Mignolo fasst treffend zusammen:⁷⁴⁶

Das dekoloniale Denken gewinnt seine politische Attraktion also nicht nur durch die Re-Lektüre der theoretischen Praxis historischer Befreiungsbewegungen und nicht nur aufgrund seiner Parteinahme für soziale Kämpfe in (post)kolonialen Gesellschaften. Es postuliert ein Lernen, um das koloniale Wissen zu verlernen und damit die überfällige Anerkennung und notwendige Konstruktion von ‚anderem‘ Wissen zur Veränderung der Welt.

Dieses „anderen“ Wissen soll gebührend berücksichtigt werden, weswegen der Kriterienkatalog um folgende Differenzierungskriterien ergänzt wird:

- Im Diskurs werden der Beginn, das Ende und die Intensität von Gewalt und Ungerechtigkeit nicht allein durch das definiert, was allgemein als „Fakt“, Wahrheit“ oder „Wissen“ deklariert wird. Stattdessen ist der Diskurs offen für verschiedene Formen der Wissensproduktion und -vermittlung. Diesbezüglich wirkt er nicht reduzierend (z. B., indem er die Wissensvermittlung bestimmter Personen auf die Vermittlung über „Kultur“ zu beschränken versucht, sondern erweiternd.
- Der Diskurs fördert ein Bewusstsein dafür, dass privilegierte Personen und Gruppen, die bestimmte Gewalterfahrungen nicht machen oder gemacht haben, die Erfahrung der (ehemals) betroffenen Personen und Gruppen nicht gänzlich wahrnehmen können und somit ein respektvoller Umgang geboten ist.
- Der Diskurs unterstützt, dass der respektvolle Umgang in der Konfrontation mit herausfordernden Gerechtigkeitsfragen auch dann willkommen und gegeben ist, wenn zwischen Gruppen ein gewisses Unverständnis herrscht. Das betrifft insbesondere das

⁷⁴⁶ Walter D. Mignolo, *Epistemischer Ungehorsam: Rhetorik der Moderne, Logik der Kolonialität und Grammatik der Dekolonialität*, übers. von Jens Kastner und Tom Waibel, Es kommt darauf an, Band 12 (Wien Berlin: Verlag Turia + Kant, 2012), 41.

Unverständnis betreffend die Verletzung weniger privilegierter Menschen. Eine gemeinsame „Logik“ ist im Diskurs nicht zwingend.

7.2 Das Statusmodell der Anerkennung

Nancy Frasers zweidimensionales Statusmodell der Anerkennung (Kapitel 1.3.2) stellt hinsichtlich des Zugangs zu einer kritischen Auseinandersetzung mit Gerechtigkeitsfragen einen Kontrast zu dem Gedicht dar. Es bietet sich nicht nur als inhaltlicher Anknüpfungspunkt an, sondern auch als eine Formatvorlage für die visuelle Gedächtnisstütze, auf die in der Einleitung des Kapitels verwiesen wurde. Ihre Grundlage, ihr Aufbau und ihr Zweck werden im Folgenden erklärt.

In *Umverteilung oder Anerkennung? eine politisch-philosophische Kontroverse* argumentiert Fraser vor dem Hintergrund des „globalisierende[n] Kapitalismus“ und wachsender Ungleichheit für eine Gerechtigkeitskonzeption, der eine aktive Ressourcenverteilung zugrunde liegt. Die Erlösung von Ausbeutung und Elend bildet hier die finanzielle Unabhängigkeit.⁷⁴⁷ Nach dieser Gerechtigkeitskonzeption wird die Begegnung aller Gesellschaftsmitglieder auf Augenhöhe angestrebt (Norm der partizipatorischen Gleichberechtigung). Die Voraussetzung dafür bildet neben der Verteilung (Dimension der Distribution) auch die gegenseitige Anerkennung der Gesellschaftsmitglieder (Dimension der Anerkennung).⁷⁴⁸ Diese beiden Dimensionen werden stets zusammen beleuchtet. Der Fokus auf Verteilung, ohne die Relevanz von Anerkennung zu berücksichtigen, reicht nicht aus, da finanzielle Versorgung nicht per se Diskriminierung schützt. Beispielsweise kann eine wohlhabende Transperson institutionelle Ausgrenzung erfahren. Ihre Teilhabe scheitert nicht an den verfügbaren Ressourcen, sondern daran, dass sie aufgrund ihrer Geschlechtsidentität nicht als gleichwertig (an)erkannt wird. Ebenso kann der reine Fokus auf Anerkennung dazu führen, dass Personen als Gleichgestellte registriert werden, ihnen aber der Zugang zu Ressourcen verwehrt wird, die notwendig für eine Teilhabe als

⁷⁴⁷ Fraser und Honneth, 41, 47, 55.

⁷⁴⁸ Nancy Fraser und Axel Honneth, *Umverteilung oder Anerkennung? eine politisch-philosophische Kontroverse*, Taschenbuch Wissenschaft 1460 (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2003), 51–56.

Gleichberechtigte sind. Dieser Grundgedanke zeigte sich auch in Samuel Moyns Kritik am Menschenrechtsdiskurs, der die Gleichheit (im Status) aller Menschen betont, aber nicht zu einer entsprechenden Umverteilung verpflichtet. Darüber hinaus beeinflussen sich die beiden Dimensionen tendenziell gegenseitig. Ein Beispiel hierfür sind weniger Berufs- und Karrierechancen für eine Person, der aufgrund ihrer Behinderung bereits der gleichberechtigte Zugang zum Bildungssystem verwehrt wurde und die in Österreich monatlich 45€ für eine 30-Stunden-Woche erhält.⁷⁴⁹ Frasers Konzeption zufolge ist die gleichberechtigte Beteiligung in politischen Entscheidungen daher das ausschlaggebende Kriterium für Gerechtigkeit. Von ihr soll ausgehen, welche Anerkennungsforderungen und Umverteilung zu formulieren sind.⁷⁵⁰

Abbildung (1) Darstellung basierend auf Nancy Frasers Statusmodell der Anerkennung

Die Reflexion der Untersuchung im 6. Kapitel hat für die Konzeptionierung des Differenzierungsmaßstabs u. a. zu dem Ergebnis geführt, dass ein Grundrepertoire an Wissen bzw. ein Zugang zu ihm notwendig ist, um den Kriterienkatalog für die Auseinandersetzung mit gerechtigkeitsorientierten Diskursen hinzuziehen zu können. Die inhaltliche Reflexion zeigte außerdem, dass die Konfrontation mit Emotionen eine Hürde darstellt, die keine Beachtung findet und zugleich Einfluss auf die Betrachtung und Bewertung von Transparenz

⁷⁴⁹ Beispiel aus: Levin Wotke, „Tageswerkstätten für Menschen mit Behinderung: ‚Wir sind ja nicht faul‘“, *Der Standard*, 13. März 2023, <https://www.derstandard.de/story/2000143892433/tageswerkstaetten-fuer-menschen-mit-behinderung-wir-sind-ja-nicht-faul>; Natalia Wenzel-Warkentin, „Stundenlohn von rund 1,50 Euro? Was man in einer Behindertenwerkstatt verdient“, *Frankfurter Allgemeine Zeitung FAZ.NET*, 1. Mai 2021, <https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/stundenlohn-von-rund-1-50-euro-was-man-in-einer-behindertenwerkstatt-verdient-17308441.html>.

⁷⁵⁰ Fraser, 62-65.

nehmen kann. Mit diesem Ausgangspunkt empfiehlt es sich, die kritische Betrachtung von gerechtigkeitsorientierten Diskursen zunächst zu „trainieren“.

Das Statusmodell bietet sich einerseits auf der inhaltlichen Ebene an, da wirtschaftliche Gewalt u. a. mit der Abwertung von Menschen begründet wurde bzw. wird.⁷⁵¹ Im Gegenzug kann ein Zusammendenken von Verteilungsgerechtigkeit und Anerkennung initiiert werden, um erlernte und verinnerlichte Haltungen zu überwinden. Hierfür bietet sich das Statusmodell neben inhaltlichen Aspekten auch als Mustervorlage an. Frasers wissenschaftliche Abhandlung ist weitaus umfangreicher, doch die Grundidee, zwei Gerechtigkeitsansprüche als miteinander verknüpft zu begreifen, harmoniert mit dem hier beabsichtigten Lerneffekt. Der Erklärung dessen dient ein kurzer Abriss über die Abläufe im menschlichen Gedächtnis.

Das Arbeitsgedächtnis ist vor allem als Kurzzeitgedächtnis bekannt. Die Begriffswahl ist für den vorliegenden Zusammenhang relevant, da mit dem Begriff „Arbeitsgedächtnis“ explizit auf die aktive und bewusste Verarbeitung von Informationen hingewiesen wird. Es betrifft demnach auch das „Urteilen, Lernen und Verstehen.“⁷⁵² Die verbreitete Annahme lautet, dass die Wortlänge darüber entscheidet, wie gut wir uns an Informationen erinnern. Kürzere Worte, die innerhalb von eineinhalb bis zwei Sekunden in unserem Arbeitsgedächtnis erfasst werden, bleiben besser in Erinnerung.⁷⁵³ Damit das Lernmaterial erhalten bleibt, ist allerdings ein aktiver Beitrag nötig. Darüber hinaus hilft es, Einheiten mit einer jeweiligen Bedeutung (z. B. Wörter oder Zahlen) zu einer Gruppe zusammenzuführen (z. B. „Water“). Dieser Prozess wird als „Chunking-Building“ bezeichnet.⁷⁵⁴ Mit „Chunk“ ist die Einheit gemeint, die im Vergleich zu

⁷⁵¹ Siehe Nancy Fraser, „Expropriation and Exploitation in Racialized Capitalism: A Reply to Michael Dawson“, *Critical Historical Studies* 3, Nr. 1 (März 2016): 163–78, <https://doi.org/10.1086/685814>.

⁷⁵² Christian Becker-Carus und Mike Wendt, *Allgemeine Psychologie: eine Einführung*, 2., vollständig überarbeitete und erweiterte Neuauflage, Lehrbuch (Berlin: Springer, 2017), <https://doi.org/10.1007/978-3-662-53006-1>, 364–365. Alan D. Baddeley und Graham Hitch, „Working Memory“, in *Psychology of Learning and Motivation*, Bd. 8 (Elsevier, 1974), 47–89, [https://doi.org/10.1016/S0079-7421\(08\)60452-1](https://doi.org/10.1016/S0079-7421(08)60452-1).

⁷⁵³ Becker-Carus und Wendt, 368. Alan D. Baddeley, Neil Thomson, und Mary Buchanan, „Word Length and the Structure of Short-Term Memory“, *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior* 14, Nr. 6 (Dezember 1975): 575–89, [https://doi.org/10.1016/S0022-5371\(75\)80045-4](https://doi.org/10.1016/S0022-5371(75)80045-4); Peter Lovatt, S.E. Avons, und Jackie Masterson, „The Word-Length Effect and Disyllabic Words“, *The Quarterly Journal of Experimental Psychology Section A* 53, Nr. 1 (Februar 2000): 1–22, <https://doi.org/10.1080/713755877>.

⁷⁵⁴ Becker-Carus und Wendt, 368.

allen anderen Einheiten, die höchste Bedeutung in Bezug auf das Lernmaterial hat. Die Hervorhebung eines Chunks (Titel des Gedichts) stellt angesichts der begrenzten Kapazität des Arbeitsgedächtnisses eine Unterstützung dar.

Für die Förderung eines kritischen Blicks auf gerechtigkeitsorientierte Diskurse lohnt es sich demnach, das Arbeitsgedächtnis zu berücksichtigen. Um Hürden für die kritische Auseinandersetzung zu überwinden, ist sowohl das Verstehen wie auch das Lernen wichtig. Sie bedingen, dass bisher nicht wahrgenommene oder unterschätzte Verschleierungen und deren Wirkmacht erfasst werden können. Gemeinsam dienen sie der Erkennung von Verschleierungen. Zudem werden in der Betrachtung von Gerechtigkeitsfragen Urteile gefällt, die auf Verschleierungen im Diskurs basieren, z. B. das Urteil darüber sein, ob das Ausmaß an Transparenz angemessen ist oder eine Entschädigung geleistet wird oder nicht. Ausgehend von der Funktionsweise des Arbeitsgedächtnisses eignet sich für den Einstieg in die kritische Differenzierung, mit einer überschaubaren Auswahl an bedeutungstragenden Begriffen zu arbeiten und sie zu einem „Chunk“ zu gruppieren, der die Bedeutung „Gerechtigkeit“ trägt.

Von dem Anspruch an einen Mentalitätswandel ausgehend ist vor allem das Langzeitgedächtnis entscheidend, da in ihm Gedanken, Haltungen und Meinungen sowie Emotionen zu verorten sind. Um die Aufnahme von Informationen in das Langzeitgedächtnis zu fördern, empfehlen sich z. B. die eigene Wiederholung von Begriffen und Visualisierungen.⁷⁵⁵ Beeinflusst wird das Behalten der Inhalte jedoch auch durch ihre Organisation in hierarchischen Netzwerkstrukturen.⁷⁵⁶

Der Abgleich von Diskursinhalten und Differenzierungskriterien für die kritische Betrachtung von Diskursen lässt sich mit der Verinnerlichung einer Darstellung ergänzen, in der drei bedeutungstragende Begriffe in einer hierarchischen Struktur angeordnet sind. Die übergeordnete Einheit soll mit dem Wort „Emotion“ verinnerlicht werden und auslösen, dass

⁷⁵⁵ Becker-Carus und Wendt, 373-375.

⁷⁵⁶ „Dabei wird angenommen, dass innerhalb einer Sprach- und Kulturgemeinschaft durch den Sprachgebrauch sich gleichartige konzeptionelle Verbindungen und Abstraktionen entwickeln, über die wir alle verfügen.“ Becker-Carus und Wendt, 376.

in der Konfrontation mit Gerechtigkeitsfragen zunächst eine bewusste Wahrnehmung der Emotionen erfolgt, die zum Zeitpunkt bzw. zu Beginn der Konfrontation empfunden werden. Diese bewusste Wahrnehmung soll daran erinnern, dass Emotionen die Sichtweise auf den Diskurs beeinflussen können und entsprechende Achtsamkeit gefragt ist, um Verschleierungen als solche zu erkennen. Wenn im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung Emotionen nachlassen, ausgelöst oder verstärkt werden, lädt dies zur Reflexion darüber ein, 1) welche die Auslöser dafür waren, 2) welche Bedeutung dahinterstecken könnte und 3) ob dies dazu führen kann, relevante Aspekte in der Differenzierung bzw. implizite Inhalte zu übersehen oder zu verkennen.

Der ersten Wahrnehmung von Emotionen folgt der Gedanke an „Anerkennung und Verteilung“ als miteinander verknüpfte Elemente. Im darauffolgenden Schritt wird abgerufen, dass Statusgleichheit nicht genügt, um Gerechtigkeit zu garantieren und die Frage der Ressourcenverteilung besondere Aufmerksamkeit verdient. Zudem erfolgt die Vergegenwärtigung der gesellschaftlichen Verankerung von Diskriminierung und Abwertung, sodass ihre Reproduktion im Diskurs, ggf. nicht gleich (schnell) (an)erkannt wird.

Abbildung 9: Visuelle Gedächtnisstütze

Transparenz und Gerechtigkeit werden nicht in den Vorschlag aufgenommen, da in diesem Fall davon ausgegangen wird, dass beide Anliegen die Grundlage der kritischen Auseinandersetzung bilden. Hingegen haben hier jene Aspekte Priorität, bei denen ein Bedarf besteht, sie zunächst in ihrer Relevanz für die Aufdeckung von Verschleierungen zu verinnerlichen.

7.3 Solidaritätsgefühle

Oxfam veröffentlichte im Januar 2023 einen Bericht, in dem aufgezeigt wird, dass das Weltwirtschaftssystem primär einer Gruppe von reichen, weißen und männlichen Personen im Globalen Norden dient, wo auch nach wie vor die meisten Milliardär:innen leben. Auch die größten Unternehmen sind mehrheitlich im Besitz reicher weißer Männer, haben ihren Hauptsitz in reichen Ländern und bringen vor allem diesen Gewinn. Weltweit konzentriert sich in 81 Milliardär*innen mehr Vermögen als in 50% der Welt.⁷⁵⁷ Doch anstatt entgegen der Ungleichheit zu verteilen, ist weltweit ein Trend zur Erhöhung der Mehrwertsteuer festzustellen, während in wohlhabenderen Ländern die Netto-Vermögenssteuer sowie die Erbschaftssteuer sanken. Die Hälfte der Milliardär*innen lebt allerdings in Ländern ohne Erbschaftssteuer. In der Schweiz wird die Erbschaftssteuer kantonal geregelt und in Österreich gibt es keine.⁷⁵⁸ Die Österreichische Nationalbank verweist unter dem Titel „Vermögenskonzentration: Erbschaften sind der Schlüssel“ auf eine europäische Vergleichsstudie, welche die Folgen der diesbezüglichen Steuerpolitik für privates Vermögen aufzeigt.⁷⁵⁹

⁷⁵⁷ Martin-Brehm Christensen u. a., „Methodology Note: Survival of the Richest: How we must tax the super-rich now to fight inequality“ (Oxfam, 16. Januar 2023), 7–9, 30, 42, <https://doi.org/10.21201/2023.621477>.

⁷⁵⁸ Christensen u. a., 12–16, 25–26.

⁷⁵⁹ „Vermögenskonzentration: Erbschaften sind der Schlüssel - Oesterreichische Nationalbank (OeNB)“, zugegriffen 30. Mai 2023, <https://www.oenb.at/Geldpolitik/Forschung/vermoegenskonzentration-erbschaften-sind-der-schluessel.html>; Pirmin Fessler und Martin Schürz, „Private Wealth Across European Countries: The Role of Income, Inheritance and the Welfare State“, *Journal of Human Development and Capabilities* 19, Nr. 4 (2. Oktober 2018): 521–49, <https://doi.org/10.1080/19452829.2018.1507422>.

Oxfam fasst außerdem zusammen, dass weltweit eine steigende Befürwortung hinsichtlich der Besteuerung reicher Bürger:innen zu beobachten ist. In vielen Staaten der Welt betrifft dies die Bevölkerungsmehrheit, darunter „neu“ auch die der USA, wo das Umfrageergebnis im letzten Jahrzehnt zum ersten Mal besagte, dass die Mehrheit in Umfragen angab, dass sie eine hohe Besteuerung reicher Menschen für die staatliche Umverteilung von Reichtum für richtig befindet. In Brasilien vertreten 85% und in Indien 80% der Bevölkerung die Meinung, dass die Steuern reicher bzw. superreicher Menschen erhöht werden sollte. Eine höhere Besteuerung der Durchschnittsbevölkerung anstelle der Besteuerung reicher Menschen trifft an verschiedenen Orten der Welt auf Widerstand in Form von Massenprotesten und -bewegungen, die einzig aus der Ablehnung einer solchen Steuerpolitik entstanden, darunter in Ecuador, Frankreich und dem Libanon.⁷⁶⁰ Es gibt auch reiche Menschen, die selbst fordern, dass ihre jeweiligen Staaten sie (höher) besteuern. Über 150 Millionäre unterzeichneten einen offenen Brief, in dem sie selbst dazu aufrufen, höher besteuert zu werden. Vertreten sind Personen aus Argentinien, Armenien, Australien, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Kanada, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, der Schweiz, den USA, und dem Vereinigten Königreich.⁷⁶¹

Simplifizierende Gegenüberstellungen – wie sie in dieser Arbeit genutzt werden – können auch missbräuchlich zur Verschleierung gemeinsamer Interessen zwischen Menschengruppen eingesetzt werden. Dadurch kann verhindert bzw. beeinträchtigt werden, dass sich Solidaritätsgefühle entwickeln, die wiederum das Potenzial haben, transformative politische Solidarität zu fördern. Damit soll nicht von internationalen Verflechtungen abgelenkt werden, die Gewalt aufrechterhalten, sondern lediglich ergänzt, dass ein Diskurs in dem Verteilungsgerechtigkeit priorisiert, denkbar ist und eine hohe Reichweite haben kann. Wann immer diesem Zweck dienlich, sollten gruppenspezifische Elemente und Formulierungen

⁷⁶⁰ Vgl. Martin-Brehm Christensen u. a., „Survival of the Richest: How we must tax the super-rich now to fight inequality“ (Oxfam, 16. Januar 2023), 32, <https://doi.org/10.21201/2023.621477>.

⁷⁶¹ „Over 100 Millionaires Call for Wealth Taxes on the Richest to Raise Revenue That Could Lift Billions out of Poverty“, Oxfam International, 19. Januar 2022, <https://www.oxfam.org/en/press-releases/over-100-millionaires-call-wealth-taxes-richest-raise-revenue-could-lift-billions>; „In Tax We Trust“, zugegriffen 2. Juni 2023, <https://www.intaxwetrust.org/>.

vermieden werden. Diskurse über Menschenrechte und „Entwicklung“ betonen gemeinsame Anliegen und ziehen dabei nicht nur Trennlinien zwischen denen, die sie fordern und denen, die sie behindern, sondern auch zwischen denen, die für sie eintreten. In diesen Diskursen gibt es tendenziell jene, die sich einzig aus Solidarität einsetzen und jene, die auf lokaler Ebene für ihre eigenen Rechte kämpfen. In einem Diskurs über Vermögensbesteuerung für gesellschaftliche Transformation, stellt sich die Option, dass Personen, die dieses Anliegen teilen, unabhängig vom eignen geografischen Lebensmittelpunkt im gleichen Verhältnis zum Anliegen stehen. Das kann in diesem Fall bedeuten, dass die Formulierung von Ansprüchen an die Steuerpolitik den eigenen Interessen dient und je nach Ausrichtung zugleich eine Solidarisierung mit Personen außerhalb der eigenen Landesgrenze stattfindet. Ähnlich verhält es sich bei Diskursen über internationale Umweltgerechtigkeit. Es geht an dieser Stelle jedoch nicht darum, den Diskurs über Umweltgerechtigkeit deshalb unreflektiert zu idealisieren, denn auch hier kann es z. B. zur Reproduktion von Stigmatisierungen kommen. Auch geht es nicht um die Kritik an bestimmten Formen des Engagements. Zentral ist, dass „das Gemeinsame“ eine Bedrohung für bestimmte Eigeninteressen darstellen kann, wenn es z. B. eine Mehrheit mobilisiert, die sich bisher nicht als Mehrheit wahrgenommen hat und deshalb nicht ihr Potenzial ausschöpfen konnte.

Daraus leite ich ein letztes Kriterium für die Unterscheidung zwischen gerechtigkeitsorientierten Diskursen ab:

→ Der Diskurs fördert Solidaritätsgefühle und die Betrachtung von Handlungs- und Themenbereichen, in denen Menschen unabhängig von ihrem geografischen Lebensmittelpunkt ein gemeinsames Anliegen oder Ziel anstreben und in gleichem Verhältnis zu ihm stehen. Dies geschieht betreffend die lokale, nationale, internationale als auch regionale Ebene.

Die kritische Auseinandersetzung mit gerechtigkeitsorientierten Diskursen setzt ein grundlegendes Bewusstsein für Anerkennung und Verteilungsgerechtigkeit voraus. Wie in dieser Arbeit dargelegt, sind diese Gerechtigkeitsdimensionen eng mit kolonialen Kontinuitäten und Eigeninteressen verwoben, wodurch sie im Entwicklungs- und Menschenrechtsdiskurs häufig verschleiert oder dem Wirtschaftswachstum untergeordnet werden. Die Reflexion dieser

Verflechtungen, wirkt Verschleierungen und ihrer Akzeptanz entgegen und erfordert eine bewusste Veränderung der Wahrnehmung, die über rein theoretische Auseinandersetzungen hinausgeht.

Daher liegt der Fokus dieser Arbeit darauf, individuelle Denk- und Wahrnehmungsmuster zu hinterfragen und zu transformieren. Die Verbindung von Gegennarrativen, poetischer Reflexion und kognitiver Strukturierung schafft eine mehrdimensionale Annäherung, die die Komplexität von Gerechtigkeitsfragen reflektiert und zugleich zugänglicher macht. Das vorgeschlagene Modell zielt darauf ab, ein kritisches Bewusstsein für emotionale, erkenntnistheoretische und soziale Mechanismen zu schärfen, die Einfluss darauf haben, wie Diskurse wahrgenommen, interpretiert und reproduziert werden.

Die visuelle Gedächtnisstütze, die auf Frasers Statusmodell basiert, dient dabei als methodisches Werkzeug zur systematischen Reflexion und Verinnerlichung der Verknüpfung von Emotion, Anerkennung und Verteilung. Die individuelle Auseinandersetzung mit diesen Aspekten stellt keinen isolierten Prozess dar, sondern bildet eine notwendige Voraussetzung für die Dekonstruktion dominanter Narrative und die Förderung eines transformativen Verständnisses von Gerechtigkeit. Letztlich zeigt sich, dass ein Mentalitätswandel nicht nur eine theoretische Forderung bleibt, sondern aktiv trainiert werden kann, als notwendiger Schritt hin zu einer differenzierteren Betrachtung von Gerechtigkeitsdiskursen und einer nachhaltigeren gesellschaftlichen Veränderung.

Ein Mentalitätswandel hat nicht nur das Potenzial eigene individuelle Wahrnehmungsmuster zu hinterfragen oder gar zu überwinden, sondern schafft auch die Grundlage dafür, gemeinsame Anliegen über soziale, wirtschaftliche und geografische Grenzen hinweg zu erkennen und Solidarität als transformative Kraft in Gerechtigkeitsdiskursen zu verankern.

8 Fazit & Schlussworte

Die Forschungsfrage dieser Arbeit zielte darauf ab, einen Differenzierungsmaßstab zu konzipieren, der koloniale Kontinuitäten und ihren Einfluss auf die Verschleierung von ungerechter Verteilung berücksichtigt. Die Analyse hat gezeigt, dass ein solcher Maßstab sowohl eine differenzierte historische Reflexion als auch eine methodische Integration von Emotionen, Solidarität und Wissensproduktion erfordert.

Um einen Maßstab zu erarbeiten, der kritische Differenzierung zwischen Diskursen unterstützt, in denen Gerechtigkeitsansprüche behandelt werden, muss zunächst bestätigt werden, dass ein entsprechender Bedarf besteht. Diesbezüglich eignet sich ein Rückblick in bisherigen Entwicklungen der Diskurse, die aufzeigen, wie es zu Verschleierungen kommt und wo sie heute wirken.

Darüber hinaus ist es notwendig, sich nicht auf finanzielle Interessen zu beschränken, sondern zu beachten, dass es auch deshalb zu Verschleierungen kommt, weil Personen Diskurse aus einer bestimmten Perspektive betrachten. Demnach gilt es, sich mit den Gründen dafür auseinanderzusetzen, weshalb sie eine Anfälligkeit für Verkennungen und Täuschungen haben könnten.

Für die Konzeptionierung eines Maßstabs ist zudem die Arbeit mit relevanten Beispielen aus der politischen Praxis zentral, da sich das Verständnis, das sie fördern, in der Formulierung des Maßstabs wiederfinden muss. Hierfür bietet sich die bestehende Kritik an Diskursen als Quelle an – darüber hinaus auch als Wegweiser in der Konzeptionierung – da die Kritik von einer Erkenntnis über Konflikte und Schwierigkeiten ausgeht, auf die nicht „selbst“ verwiesen wurde.

Des Weiteren ist die Intention in der Konzeptionierung relevant. Sie leitet die Reflexion des Prozesses sowie die Schwerpunktsetzung. Wenn die Absicht, wie im vorliegenden Fall, darin liegt, Zugänge aus verschiedenen Richtungen zu schaffen, bedarf es auch der Flexibilität, der Selbstreflexion im Erarbeitungsprozess und der Auseinandersetzung mit alternativen Blickwinkeln. Damit ist gemeint, dass die Orientierung an einem Differenzierungsmaßstab, der aus einem „Basiskatalog B“ besteht, bestimmte Voraussetzungen mit sich bringt. Zu ihnen gehört, dass sich Personen, die ihn hinzuziehen, Zeit für eine umfangreiche Auseinandersetzung mit ihm und der Analyse von Diskursen nehmen können. Darüber hinaus müssten sie über das

notwendige Vorwissen verfügen oder sich dieses Wissen vorab aneignen können. Damit werden sämtliche Personen ausgeschlossen, die womöglich keinerlei Kontakt mit der Frage hatten, ob es berechnete Kritik an den Menschenrechten geben könnte – ungeachtet dessen, ob es sich dabei um Personen handelt, die gleichzeitig eingestehen, dass ihre eigenen nicht respektiert werden.

Demzufolge muss eine Prioritätensetzung erfolgen, die sich hier im Hauptkriterienkatalog C (Kapitel 8.1) zeigt. Er beinhaltet Kriterien, deren Erfüllung der Erfüllung weiterer Kriterien dient. Zudem sind Kriterien aus jeder verwendeten Kategorie vertreten, um ihre gegenseitige Förderung zu beachten sowie jene Zugänglichkeit, die sich aus einer konkreten und ggf. unbewussten Schwerpunktsetzung ergibt. Beispielsweise kann sich eine Person von Kriterien, die Verteilungsgerechtigkeit thematisieren, zu Beginn eher abgeholt fühlen als von Kriterien, die ein Umdenken fördern. Diesbezüglich ist außerdem der Bezug auf bestehende Anknüpfungspunkte wichtig, was sich z. B. darin zeigt, dass die (vertrauten) Menschenrechte als Impetus aufgenommen werden. Daneben ist die zugängliche Formulierung der Kriterien ausschlaggebend sowie die Aufführung eines Kriteriums, das abfragt, inwiefern im Diskurs seine eigene Zugänglichkeit gefördert wird. Damit setzt die Konzeption des Differenzierungsmaßstabs an den realen Bedingungen, an jenen Situationen, in denen es zur Auseinandersetzung kommt und Motivation gefragt ist. Dies führte im letzten Kapitel zur visuellen Gedächtnisstütze sowie der Erinnerung daran, dass eine kritische Betrachtung und ggf. Dekonstruktion von Diskursen nicht nur bedeutet, Negatives aufzudecken und in Ablehnung zu verweilen, sondern auch Positives ans Licht zu bringen und Gestaltungsmöglichkeiten zu würdigen.

Die in dieser Arbeit entwickelten Kriterien bieten nicht nur eine analytische Grundlage für die Untersuchung bestehender Diskurse, sondern können auch als Orientierungshilfe für die Gestaltung gerechterer Diskursräume dienen. Sie tragen dazu bei, strukturelle Verschleierungen sichtbar zu machen und kritische Reflexionsprozesse über Anerkennung, Verteilung und Transparenz zu fördern.

8.1 Hauptkriterienkatalog C

Transparenz

- Der Diskurs bewirkt, dass in Zusammenhängen, in denen Gleichheit, Nichtdiskriminierung, Status und Anerkennung diskutiert oder als leitendes Prinzip oder Ziel angegeben werden, stets aufgegriffen wird, welche finanziellen und materiellen Ressourcen entsprechend eingesetzt werden. Er trägt dazu bei, dass diese Informationen präzise, verständlich und öffentlich zugänglich sind.
- Im gerechtigkeitsorientierten Diskurs wird ein hürdenloser Zugang (kostenlos, inklusiv/behindertengerecht, in leichter Sprache, etc.) zum Wissen und zum Vokabular ermöglicht, die benötigt werden, um ihn zu verstehen und kritisch zu betrachten.

Mentalitätswandel

- Der Diskurs fördert die Anerkennung und verantwortungsbewusste Auseinandersetzung mit einflussreichen Emotionen, auch im Kontext der Wissensproduktion.
- Im Diskurs wird ein Fokus auf die Förderung und Konkretisierung von der Verantwortlichkeit einflussreicher und mächtiger Gruppen auf lokaler wie auch auf internationaler Ebene gelegt.
- Der Diskurs fördert Solidaritätsgefühle und die Betrachtung von Handlungs- und Themenbereichen, in denen Menschen unabhängig von ihrem geografischen Lebensmittelpunkt ein gemeinsames Anliegen oder Ziel anstreben und in gleichem Verhältnis zu ihm stehen. Dies geschieht betreffend die lokale, nationale, internationale als auch regionale Ebene.
- Der gerechtigkeitsorientierte Diskurs unterstützt, dass sich die Gewaltüberwindung in den Analysen und Methodologien der Wissensproduktion niederschlägt.

Die Menschenrechte für Verteilungsgerechtigkeit

- Der Diskurs unterstützt praktische sowie wissenschaftliche Bemühungen, die im Kontext extremer Ungleichheit, soziale Gerechtigkeit und damit auch Verteilungsgerechtigkeit anstreben.
- Der gerechtigkeitsorientierte Diskurs erschwert die Behauptung, Menschenrechte umzusetzen sowie „Entwicklung“ für die Bekämpfung von Ungleichheit zu betreiben, wenn keine entsprechenden Maßnahmen umgesetzt wurden oder werden.
- Im Diskurs wird erkennbar zwischen Wunschvorstellungen, Vorhaben und Informationen über die Praxis getrennt.

Raum & Zeit

- Der Diskurs fördert ein Bewusstsein dafür, dass die Auseinandersetzung mit Gerechtigkeitsfragen in einem Zeitgefüge erfolgt, das beeinflusst, wie ihnen begegnet wird. Ein einfaches Beispiel hierfür wäre, dass sich die erste Betrachtung eines Vorfalls von der zweiten unterscheidet, weil in der ersten weniger Informationen vorlagen.
- In einem gerechtigkeitsorientierten Diskurs ist die Stagnation von Bemühungen, Entwicklungen und Prozessen im Streben nach Gerechtigkeitszielen ersichtlich oder transparent kommuniziert. Damit fördert der Diskurs, die Vorbereitung oder Schaffung dessen, was der Stagnation folgt bzw. das Ruhen in ihr.
- Im Diskurs wird berücksichtigt, dass verschiedene Personen aus verschiedenen gesellschaftlichen Positionen heraus gerechtigkeitsorientierte Diskurse mitgestalten und dass diese Positionen ihre Perspektiven prägen. Beispielsweise wird eine Person, die in Reichtum lebt, ggf. anders auf Verteilungsfragen blicken als eine Person, die in Armut lebt.
- Im Diskurs wird zwischen der lokalen, nationalen, regionalen und internationalen Ebene unterschieden, da Gerechtigkeitsfragen für die verschiedenen Ebenen neu bzw. anders betrachtet werden müssen. Ein Beispiel hierfür wäre, dass Umweltgerechtigkeit auf lokaler sowie auf internationaler Ebene relevant ist. Die Verantwortung einzig auf lokaler Ebene zu diskutieren, wird den (gegenwärtigen) Umständen nicht gerecht, da sowohl die Ursachen wie auch die Zukunft auf der internationalen Ebene zu verorten sind.

8.2 Schlussworte

Für zukünftige wissenschaftliche Auseinandersetzungen bietet sich insbesondere eine dialogische Forschungsweise an, die unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen systematisch einbindet. Eine solche Herangehensweise könnte die entwickelten Kriterien weiter präzisieren und ihre Wirksamkeit in verschiedenen Diskurskontexten empirisch erproben.

Gerechtigkeitsorientierte Wissensproduktion kann nur dann wirksam sein, wenn sie bestehende Denkmuster hinterfragt und offen für alternative Perspektiven bleibt. Für die wissenschaftliche Praxis bedeutet das, mentalitätsgeschichtliche Prägungen und kollektive Gefühle bewusst in die einzubeziehen sowie Offenheit und Sensibilität zu fördern. Die in dieser Arbeit entwickelten Kriterien bieten hierfür eine Grundlage, sowohl als methodische Orientierung als auch als Impuls für die Weiterentwicklung einer differenzierten und nachhaltigen Diskurspraxis.

- Abbt, Christine. „Grenzmauern sind Verschwendung und Verschleierung“. *Der Standard*, 26. Januar 2022. <https://www.derstandard.at/story/2000132831399/grenzmauern-verschwendung-und-verschleierung>.
- „Actis Capital, LLP: Private Company Information - BusinessWeek“, 13. Februar 2009. <https://web.archive.org/web/20090213213815/http://investing.businessweek.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=9070628>.
- Aglionby, John. „Mis invoicing of Commodities Costs Billions to Developing World“. *Financial Times*, 18. Juli 2016, <https://www.ft.com/content/6d38e0b8-4a98-11e6-8d68-72e9211e86ab>.
- Ahern, Stephen, Hrsg. *Affect and Abolition in the Anglo-Atlantic, 1770-1830*. Farnham, Surrey: Ashgate Publishing Company, 2013.syxPr
- „Aktiv Weltweit - OECD“. Zugegriffen 28. Mai 2023. <https://www.oecd.org/ueber-uns/mietglieder-und-partner/>.
- Ala Muego, Pio Manuelito de, Marc Titus D. Cebreros, Glenda T. Litong und Theresa M. Madrid. „Handbook on Human Rights Based Approach to Development Planning for the Philippine Partners of Fastenopfer“. Quezon City: Fastenopfer, 2018.
- „Alles, was du zum Lieferkettengesetz wissen musst“. Zugegriffen 13. Mai 2023. <https://www.verdi.de/themen/internationales/initiative-lieferkettengesetz>.
- Alston, Philip. „Report of the Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights“. Zugegriffen 23. März 2023. <https://www.refworld.org/docid/5576d95b4.html>.
- . „The Parlous State of Poverty Eradication. Report of the Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights“, A/HRC/44/40. Menschenrechtsrat der Vereinte Nationen, Juli 2020.
- Alston, Philip, Mary Robinson, und New York University, Hrsg. *Human Rights and Development: Towards Mutual Reinforcement*. Oxford; New York: Oxford University Press, 2005.
- Alston, Philip, Ryan Goodman, und Henry J. Steiner. *International human rights: text and materials*. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2013.
- Altanian, Melanie. „Genozidleugnung: Organisiertes Vergessen oder Substanzielle Erkenntnispraxis?“ *Zeitschrift für Praktische Philosophie* 9, Nr. 1 (19. August 2022): 251–78. <https://doi.org/10.22613/zfpp/9.1.10>.
- . *The Epistemic Injustice of Genocide Denialism*. Routledge Studies in Epistemology. Erscheinungsort nicht ermittelbar: Taylor & Francis, 2024.
- Althusser, Louis. *Für Marx*. Herausgegeben von Frieder Otto Wolf. Übersetzt von Werner Nitsch. 3. Aufl. Gesammelte Schriften / Louis Althusser, Band 3. Berlin: Suhrkamp, 2021.

- . *Ideologie und Ideologische Staatsapparate*. 3., Unveränd. Aufl. Gesammelte Schriften / Louis Althusser. Hrsg. von Frieder Otto Wolf, Bd 5. Hamburg: VSA: Verlag Hamburg, 2019.
- Althusser, Louis, Étienne Balibar, Roger Establet, Pierre Macherey, Jacques Rancière, und Louis Althusser. *Das Kapital lesen: mit Retraktionen zum Kapital*. Herausgegeben von Frieder Otto Wolf. 2. Aufl. Gesammelte Schriften / Althusser 4. Münster: Westfälisches Dampfboot, 2018.
- Amnesty International Kenya, Alliance of Women Advocating for Change (Uganda), Center for Human Rights and Development (Rwanda), Economic and Social Rights Centre – Hakijamii (Kenya), ESCR-Net (Global), FIDA Uganda (Uganda), Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights (GI-ESCR) (Global), u. a. „Joint Submission Regarding Human Rights Harms Associated with the Privatization and Commercialization of Healthcare in Kenya“, 27. Oktober 2022. <https://chrgj.org/document-center/joint-submission-regarding-human-rights-harms-associated-with-the-privatization-and-commercialization-of-healthcare-in-kenya/>.
- Anaya, Alejandro, und Gabriel C. Salvia, Hrsg. *Los Derechos Humanos en las Relaciones Internacionales y la Política Exterior*. Ciudad de Buenos Aires: Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) und Konrad Adenauer Stiftung, 2021.
- Andersson, Jan Otto. „Explaining Finnish Economic and Social Success – And Happiness“. *Studia Europejskie - Studies in European Affairs* 26, Nr. 4 (30. Januar 2023): 177–98. <https://doi.org/10.33067/SE.4.2022.7>.
- Andreassen, Bård A., Hrsg. *Research Handbook on the Politics of Human Rights Law*. Research Handbooks in Law and Politics Series. Northampton: Edward Elgar Publishing, 2023.
- Andreassen, Bård Anders, Stephen P. Marks, und Louise Arbour, Hrsg. *Development as a Human Right: Legal, Political and Economic Dimensions; Nobel Symposium 125*. A Nobel Symposium Book. Cambridge, Mass: Harvard School of Publ. Health, François-Xavier Bagnoud Center for Health and Human Rights, 2006.
- Andrews, Molly. „Counter-Narratives and the Power to Oppose“. *Narrative Inquiry* 12, Nr. 1 (26. September 2002): 1–6. <https://doi.org/10.1075/ni.12.1.02and>.
- Appiah, Kwame Anthony. *The Ethics of Identity*. Princeton/N.J: Princeton Univ. Pr, 2007.
- Appiah-Nyamekye Sanny and, Josephine, und Jaynisha Patel. „Beyond Borders? Africans Prefer Self-Reliant Development but Remain Skeptical of Free Trade and Open Borders“, 23. November 2021. <https://www.afrobarometer.org/publication/ad492-beyond-borders-africans-prefer-self-reliant-development-remain-skeptical-free/>.
- Archer, David. „A Human Rights-Based Approach to Gender Responsive Public Schools“. Right to Education Initiative, 8. September 2017. <https://www.right-to-education.org/blog/human-rights-based-approach-gender-responsive-public-schools>.

- Archer, Robert. „Linking Rights and Development: Some Critical Challenges“. In *Rights-based approaches to development: exploring the potential and pitfalls*, herausgegeben von Samuel Hickey und Diana Mitlin, 21–30. Sterling, VA: Kumarian Press, 2009.
- Arcus. „Arcus | Great Apes | Apes and Ethics | Moral Status of Animals“. Zugegriffen 10. Juni 2023. <https://www.arcusfoundation.org/stories-of-impact/great-apes/moral-status-animals/>.
- Argyro Panagiotopoulou, Julie. „Inklusion und Mehrsprachigkeit: Translanguaging in Kitas und Schulen | ZMI KOELN“. *Zeitschrift des Zentrums für Mehrsprachigkeit und Integration Köln*, Dezember 2018, 11–13. <https://www.zmi-koeln.de/2020/04/12/inklusion-und-mehrsprachigkeit-translanguaging-in-kitas-und-schulen/>.
- Aristoteles, Terence Irwin. *Nicomachean Ethics*. 2. ed.-5. print. Indianapolis, Ind.: Hackett, 2006.
- Arneson, Richard. „Dworkin and Luck Egalitarianism: A Comparison“. In *The Oxford Handbook of Distributive Justice*, herausgegeben von Serena Olsaretti, First edition., 41–64. Oxford Handbooks. Oxford; New York, NY: Oxford University Press, 2018.
- Aronson, Polina, und Claudia Mahler. *Menschenrechte in der Pflegepraxis: Herausforderungen und Lösungsansätze in Pflegeheimen*. Analyse / Deutsches Institut für Menschenrechte. Berlin: Deutsches Institut für Menschenrechte, 2016.
- Arora, Satish K. „Economic Growth, Social Justice and Political Stability“. *Economic and Political Weekly* 5, Nr. 29/31 (1970): 1202–10. <https://www.jstor.org/stable/4360265>.
- Arruzza, Cinzia, Tithi Bhattacharya, und Nancy Fraser. *Feminism for the 99 percent: a manifesto*. London; Brooklyn, NY: Verso, 2019.
- . *Feminismus für die 99%: ein Manifest*. Übersetzt von Max Henninger. Zweite Aufl. Berlin: Matthes & Seitz Berlin, 2020.
- Asare, Abena Ampofoa. *Truth Without Reconciliation: A Human Rights History of Ghana*. University of Pennsylvania Press, 2018. <https://www.jstor.org/stable/j.ctv16t6k8t>.
- Attia, Iman, Swantje Köbsell, und Nivedita Prasad, Hrsg. *Dominanzkultur reloaded: neue Texte zu gesellschaftlichen Machtverhältnissen und ihren Wechselwirkungen*. Sozialtheorie. Bielefeld: transcript, 2015.
- Aulenbacher, Brigitte. „Geschlecht als Strukturkategorie: Über den inneren Zusammenhang von moderner Gesellschaft und Geschlechterverhältnis“. In *Geschlechterdifferenzen — Geschlechterdifferenzierungen*, herausgegeben von Sylvia Marlene Wilz, 139–66. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2008. https://doi.org/10.1007/978-3-531-90831-1_5.

- Babaci-Wilhite, Zehlia. *Language, Development Aid and Human Rights in Education*. London: Palgrave Macmillan UK, 2015. <https://doi.org/10.1057/9781137473196>.
- Babuskova, Diana. *A Brief History of the Origins and Development of the European Court of Human Rights*. The Hague, The Netherlands: International Courts Association, 2013.
- Baddeley, Alan D., und Graham Hitch. „Working Memory“. In *Psychology of Learning and Motivation*, 8:47–89. Elsevier, 1974. [https://doi.org/10.1016/S0079-7421\(08\)60452-1](https://doi.org/10.1016/S0079-7421(08)60452-1).
- Baddeley, Alan D., Neil Thomson, und Mary Buchanan. „Word Length and the Structure of Short-Term Memory“. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior* 14, Nr. 6 (Dezember 1975): 575–89. [https://doi.org/10.1016/S0022-5371\(75\)80045-4](https://doi.org/10.1016/S0022-5371(75)80045-4).
- Balakrishnan, Radhika, James Heintz, und Diane Elson. *Rethinking Economic Policy for Social Justice: The Radical Potential of Human Rights*. London, UNITED KINGDOM: Taylor & Francis Group, 2016. <http://ebookcentral.proquest.com/lib/zhbluzern-ebooks/detail.action?docID=4470147>.
- Balser, Markus. „Siemens im Zwielicht“. *Süddeutsche.de*, 19. Mai 2010. <https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/schmiergeld-skandal-siemens-im-zwielicht-1.907449>.
- Bank, World, und Organisation for Economic Co-operation and Development. „Integrating Human Rights into Development“, 2016. <https://doi.org/10.1596/25859>.
- . „Integrating Human Rights into Development : Donor Approaches, Experiences, and Challenges, 2nd Ed“. *World Bank Publications - Books*, 2013. <https://ideas.repec.org/b/wbk/wbpubs/12800.html>.
- Bargu, Banu, Chiara Bottici, und Nancy Fraser, Hrsg. *Feminism, Capitalism, and Critique: Essays in Honor of Nancy Fraser*. SpringerLink Bücher. Cham: Palgrave Macmillan, 2017. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-52386-6>.
- Barkawi, Tarak. „Decolonising War“. *European Journal of International Security* 1, Nr. 2 (Juli 2016): 199–214. <https://doi.org/10.1017/eis.2016.7>.
- Barry, Brian M. *Culture and Equality: An Egalitarian Critique of Multiculturalism*. 2. print. Cambridge, Mass: Harvard Univ. Press, 2002.
- Bauman, Zygmunt. *Flüchtige Moderne*. Übersetzt von Reinhard Kreissl. Deutsche Erstausgabe, 8. Auflage. Edition Suhrkamp 2447. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2017.
- . *Leben als Konsum*. Übersetzt von Richard Barth. Hamburg: Hamburger Edition, 2017.
- . *Moderne und Ambivalenz: das Ende der Eindeutigkeit*. Übersetzt von Martin Suhr. Hamburg: Hamburger Edition, 2016.

- Bauman, Zygmunt, und Leonidas Donskis. *Moral Blindness: The Loss of Sensitivity in Liquid Modernity*. Cambridge, UK Malden, MA: Polity Press, 2013.
- BBC News. „WW1: Was It Really the First World War?“ 28. Juni 2014, Abschn. Magazine. <https://www.bbc.com/news/magazine-28057198>.
- „BBC News | Africa | Trillions demanded in slavery reparations“, 20. August 1999. <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/424984.stm>.
- Becker-Carus, Christian, und Mike Wendt. *Allgemeine Psychologie: eine Einführung*. 2. Aufl. Lehrbuch. Berlin: Springer, 2017. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-53006-1>.
- Beckstein, Martin, und Ralph Weber. „Methodenpluralismus in der Politischen Ideengeschichte“. *Zeitschrift für Politik* 65, Nr. 1 (2018): 3–21. <https://doi.org/10.5771/0044-3360-2018-1-3>.
- Beco, Gauthier de. „Human Rights Indicators and MDG Indicators. Building a common language for human rights and development organizations“. In *Human rights and development in the new millennium: towards a theory of change*, herausgegeben von Paul Gready und Wouter Vandenhole, 1 Edition., 46–58. London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2014.
- Beer, Romana und science.ORF.at. „Privilegierte sehen Gleichstellung als Bedrohung“. science.ORF.at, 8. Mai 2022. <https://science.orf.at/stories/3212946/>.
- Bendix, Daniel, Franziska Müller, und Aram Ziai, Hrsg. *Beyond the Master's Tools? Decolonizing Knowledge Orders, Research Methods and Teaching*. Kilombo: International Relations and Colonial Questions. Lanham Boulder New York London: Rowman & Littlefield, 2020.
- Benhabib, Seyla, Hrsg. *Feminist Contentions: A Philosophical Exchange*. Thinking Gender. New York: Routledge, 1995.
- . *Kosmopolitismus ohne Illusionen: Menschenrechte in unruhigen Zeiten*. Erste Auflage, Originalausgabe. suhrkamp taschenbuch wissenschaft 2165. Berlin: Suhrkamp, 2016.
- Benyera, Everisto, Hrsg. *Reimagining Justice, Human Rights, and Leadership in Africa: Challenging Discourse and Searching for Alternative Paths*. Advances in African Economic, Social and Political Development. Cham: Springer, 2020.
- Berenstain, Nora, Kristie Dotson, Julieta Paredes, Elena Ruíz, und Noenoe K. Silva. „Epistemic Oppression, Resistance, and Resurgence“. *Contemporary Political Theory* 21, Nr. 2 (1. Juni 2022): 283–314. <https://doi.org/10.1057/s41296-021-00483-z>.

- Bhabha, Homi K., und Elisabeth Bronfen. *Die Verortung der Kultur*. Übersetzt von Michael Schiffmann und Jürgen Freudl. Unveränderter Nachdruck der 1. Aufl. 2000. Stauffenburg Discussion, Band/Volume 5. Tübingen: Stauffenburg Verlag, 2011.
- Bhattacharya, Kakali. „The Vulnerable Academic: Personal Narratives and Strategic De/Colonizing of Academic Structures“. *Qualitative Inquiry* 22, Nr. 5 (Juni 2016): 309–21. <https://doi.org/10.1177/1077800415615619>.
- Biglaiser, Glen, und Ronald J. McGauvran. „The Effects of IMF Loan Conditions on Poverty in the Developing World“. *Journal of International Relations and Development* 25, Nr. 3 (September 2022): 806–33. <https://doi.org/10.1057/s41268-022-00263-1>.
- Bird, Colin. „Book Reviews: John Rawls, Lectures on the History of Political Philosophy“. *Ethics* 117, Nr. 4 (Juli 2007): 784–90. <https://doi.org/10.1086/518675>.
- . „Status, Identity, and Respect“. *Political Theory* 32, Nr. 2 (April 2004): 207–32. <https://doi.org/10.1177/0090591703256686>.
- . „The Theory and Politics of Recognition“. In *The Oxford Handbook of Distributive Justice*, herausgegeben von Serena Olsaretti, First edition., 235–55. Oxford Handbooks. Oxford; New York, NY: Oxford University Press, 2018.
- Birkenkötter, Hannah. „Jan Tobias Polak, Markus Kaltenborn, Annika Engelbert, Lea Smidt, Lena Taube und Martin Bruder Polak/Kaltenborn/Engelbert/Smidt/Taube/Bruder Menschenrechte in der Praxis der deutschen Entwicklungspolitik: Empirische Befunde und theoretische Einordnung“. Herausgegeben von Michael Krennerich, Christina Binder, Regina Kreide, Arnd Pollmann, Stefan Weyers, Tessa Debus, und Elisabeth Holtzleithner. *Menschenrechte und Entwicklung*, Zeitschrift für Menschenrechte, Nr. Jahrgang 15 Nr. 1 (2021): 26–45.
- . „Zum Verhältnis der Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung und der internationalen Menschenrechte“. Herausgegeben von Michael Krennerich, Christina Binder, Tessa Debus, Elisabeth Holtzleithner, Regina Kreide, Arnd Pollmann, und Stefan Weyers. *Menschenrechte und Entwicklung*, Zeitschrift für Menschenrechte, Nr. Jahrgang 15 Nr. 1 (2021): 26–45.
- Birnhack, Michael. „A Post-Colonial Framework for Researching Intellectual Property History“. SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY, 11. April 2018. <https://papers.ssrn.com/abstract=3160947>.
- Bjørnskov, Christian, und Jacob Mchangama. „Do Social Rights Affect Social Outcomes?“ *American Journal of Political Science* 63, Nr. 2 (April 2019): 452–66. <https://doi.org/10.1111/ajps.12421>.
- Blank, Beate. *Die Interdependenz von Ressourcenförderung und Empowerment: Der Ressourcenbegriff der AdressatInnen*. 1. Aufl. Opladen, Berlin, Toronto: Verlag Barbara Budrich, 2012. <https://doi.org/10.2307/j.ctvddzw5k>.

- Blaufarb, Rafe, Hrsg. *The revolutionary Atlantic: Republican visions, 1760-1830: a documentary history*. New York: Oxford University Press, 2018.
- BMZ, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. „Ownership“. In *Lexikon der Entwicklungspolitik*. Zugegriffen 14. Juni 2023. <https://www.bmz.de/de/service/lexikon/ownership-14742>.
- Boban, Ines, und Andreas Hinz. „Inklusion zwischen Menschenrechten und Neoliberalismus – eine Problemskizze“. In *Leistung inklusive? Inklusion in der Leistungsgesellschaft. 1. Menschenrechtliche, sozialtheoretische und professionsbezogene Perspektiven*, herausgegeben von Birgit Lütje-Klose, Mai-Anh Boger, Benedikt Hopmann, und Phillip Neumann, 39–47. Verlag Julius Klinkhardt, 2018. https://www.pedocs.de/frontdoor.php?source_opus=15383.
- Bok, Sissela. *Secrets: On the Ethics of Concealment and Revelation*. Bd. Erstveröffentlichung New York: Pantheon Books, 1982. Westminster: Knopf Doubleday Publishing Group, 2011.
- Bodenstein, Thilo, und Jörg Faust. „Who Cares? European Public Opinion on Foreign Aid and Political Conditionality“. *JCMS: Journal of Common Market Studies* 55, Nr. 5 (2017): 955–73. <https://doi.org/10.1111/jcms.12556>.
- Bonse, Eric. „Europäisches Lieferkettengesetz: Waffenexporteure nicht erfasst“. *Die Tageszeitung: taz*, 1. Dezember 2022, Abschn. Öko. <https://taz.de/!5895685/>.
- Borah, Abikal, Bisola Falola, und Toyin Falola, Hrsg. *Creative Incursions: Cultural Representations of Human Rights in Africa and the Black Diaspora*. Carolina Academic Press African world series. Durham, North Carolina: Carolina Academic Press, LLC, 2019.
- Boyd, Fenice B., und Cynthia H. Brock, Hrsg. *Social Diversity within Multiliteracies*. 1. Aufl. Routledge, 2014. <https://doi.org/10.4324/9781315777382>.
- Boysen, Sigrid. *Die postkoloniale Konstellation*. Mohr Siebeck, 2021. <https://doi.org/10.1628/978-3-16-157565-5>.
- . „Souveränität über Natürliche Ressourcen im Postkolonialen Völkerrecht“. *Die Friedens-Warte* 89, Nr. 3/4 (2014): 73–90. <https://www.jstor.org/stable/24868673>.
- Boysen, Sigrid, Anna-Bettina Kaiser, und Florian Meinel, Hrsg. *Verfassung und Verteilung: Beiträge zu einer Grundfrage des Verfassungsverständnisses*. Tübingen: Mohr Siebeck, 2015.
- Bozalek, Vivienne, Dorothee Hölscher, und Michalinos Zembylas, Hrsg. *Nancy Fraser and Participatory Parity: Reframing Social Justice in South African Higher Education*. 1. Aufl. Routledge, 2020. <https://doi.org/10.4324/9780429055355>.

- Braunschweig, Thomas, und Erklärung von Bern, Hrsg. *Rohstoff: das gefährlichste Geschäft der Schweiz*. 2. Aufl. Zürich: Salis Verlag, 2012.
- Broberg, Morten, und Hans-Otto Sano. „Strengths and Weaknesses in a Human Rights-Based Approach to International Development – an Analysis of a Rights-Based Approach to Development Assistance Based on Practical Experiences“. *The International Journal of Human Rights* 22, Nr. 5 (28. Mai 2018): 664–80. <https://doi.org/10.1080/13642987.2017.1408591>.
- Brock, Gillian. „Sufficiency and Needs-Based Approaches“. In *The Oxford Handbook of Distributive Justice*, herausgegeben von Serena Olsaretti, First edition., 86–108. Oxford Handbooks. Oxford; New York, NY: Oxford University Press, 2018.
- Brown, J. Larry. „When Violence Has a Benevolent Face: The Paradox of Hunger in the World’s Wealthiest Democracy“. *International Journal of Health Services* 19, Nr. 2 (April 1989): 257–77. <https://doi.org/10.2190/QRM3-LUCE-4J94-544U>.
- Brown, N. Derek, Drew S. Jacoby-Senghor, und Isaac Raymundo. „If You Rise, I Fall: Equality Is Prevented by the Misperception That It Harms Advantaged Groups“. *Science Advances* 8, Nr. 18 (6. Mai 2022): eabm2385. <https://doi.org/10.1126/sciadv.abm2385>.
- Bugalski, Natalie. *Gegen Landraub und Vertreibung: ein Menschenrechtsansatz zur Entwicklung des Landsektors in Kambodscha. Eine Studie*. Schriften zur Demokratie / Heinrich Böll Stiftung 30. Berlin: Heinrich-Böll-Stiftung, 2012.
- Bühl, Achim. *Rassismus: Anatomie eines Machtverhältnisses*. Wissen aktuell. Wiesbaden: marixverlag, 2016.
- Bunk, Benjamin, und Emil A. Sobottka. „Zusammenhalt und Differenz: Perspektiven auf Soziale Arbeit in Brasilien, oder: Zum Umgang mit Heterogenität dort, wo das Soziale extrem ungleich ist“. *Soziale Passagen* 12, Nr. 2 (Dezember 2020): 215–36. <https://doi.org/10.1007/s12592-020-00367-w>.
- Burgis, Tom. *The looting machine: warlords, oligarchs, corporations, smugglers, and the theft of Africa’s wealth*. First edition. New York, NY: Public Affairs, 2015.
- Büschel, Hubertus, Daniel Speich, und Philipp H. Lepenies, Hrsg. „Lernen vom Besserwisser: Wissenstransfer in der ‚Entwicklungshilfe‘ aus Historischer Perspektive“. In *Entwicklungswelten: Globalgeschichte der Entwicklungszusammenarbeit*, 33–59. Reihe Globalgeschichte, Bd. 6. Frankfurt am Main: Campus, 2009.
- Bustreo, Flavia, Veronica Magar, Rajat Khosla, Marcus Stahlhofer, und Rebekah Thomas. *The Future of Human Rights in WHO*. Bd. 1. Oxford University Press, 2018. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190672676.003.0008>.
- CADAL, Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina. „Los derechos humanos en la política exterior de los países de América Latina“. CADAL.ORG. Zugegriffen 7. Juni 2023. <https://www.cadal.org/>.

- Cai, Congyan. „Human Rights Conditionality and International Economic Relations: A Chinese Lawyer’s Perspective“. *Journal of East Asia and International Law* 1, Nr. 1 (30. Mai 2008): 3–3. <https://doi.org/10.14330/jeail.2008.1.1.03>.
- Campbell, Tom. „Poverty as a Violation of Human Rights: Inhumanity or Injustice?“ In *Freedom from Poverty as a Human Right*, herausgegeben von Thomas Pogge, 55–74. Oxford University Press Oxford, 2007. <https://doi.org/10.1093/oso/9780199226313.003.0003>.
- Cantalupo, Nancy Chi. „And Even More of Us Are Brave: Intersectionality & Sexual Harassment of Women Students of Color“, 1. Mai 2018. <https://papers.ssrn.com/abstract=3168909>.
- Casas, Jesús Rivero. „Capacidades, reconocimiento y representación: las contribuciones de Nancy Fraser, Iris Marion Young y Amartya Sen a la teoría de la justicia de John Rawls“. *Estudios Políticos* 42 (September 2017): 53–76. <https://doi.org/10.1016/j.espol.2017.10.003>.
- Casas-Klett, Tomas. „Towards an Elite Theory of Economic Development“. Zugegriffen 1. Juni 2023. <https://www.degruyter.com/document/isbn/9783110734638/html?lang=de>.
- Celentano, Denise, und Luigi Caranti, Hrsg. *Paradigms of Justice: Redistribution, Recognition, and Beyond*. London New York: Routledge, 2021.
- Center For Global Development. „Illicit Financial Flows, Trade Misinvoicing, and Multinational Tax Avoidance: The Same or Different?“ Zugegriffen 11. Juni 2023. <https://www.cgdev.org/publication/illicit-financial-flows-trade-misinvoicing-and-multinational-tax-avoidance>.
- Césaire, Aimé, und Heribert Becker. *Über den Kolonialismus*. 3. Aufl. Berlin: Alexander Verlag Berlin, 2021.
- Chaka, Chaka. „Translanguaging, Decoloniality, and the Global South: An Integrative Review Study“. *Scrutiny* 25, Nr. 1 (2. Januar 2020): 6–42. <https://doi.org/10.1080/18125441.2020.1802617>.
- Chapman, Audrey. „Being Bold about Rights in a Neoliberal World“. *Health and Human Rights* 21, Nr. 1 (Juni 2019): 287–91. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6586979/>.
- . „The Impact of Reliance on Private Sector Health Services on the Right to Health“. *Health and Human Rights* 16, Nr. 1 (14. Juni 2014): 122–33.
- Chapman, Audrey. „Being Bold about Rights in a Neoliberal World“. *Health and Human Rights* 21, Nr. 1 (Juni 2019): 287–91. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6586979/>.
- . *Global Health, Human Rights and the Challenge of Neoliberal Policies*. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2016.

- . „The Impact of Reliance on Private Sector Health Services on the Right to Health“. *Health and Human Rights* 16, Nr. 1 (14. Juni 2014): 122–33.
- Charlesworth, Tessa E. S., Mayan Navon, Yoav Rabinovich, Nicole Lofaro, und Benedek Kurdi. „The Project Implicit International Dataset: Measuring Implicit and Explicit Social Group Attitudes and Stereotypes across 34 Countries (2009-2019)“. *Behavior Research Methods* 55, Nr. 3 (April 2023): 1413–40. <https://doi.org/10.3758/s13428-022-01851-2>.
- Christensen, Martin-Brehm, Christian Hallum, Alex Maitland, Quentin Parrinello, Chiara Putaturo, Dana Abed, Carlos Brown, Anthony Kamande, Max Lawson, und Susana Ruiz. „Methodology Note: Survival of the Richest: How we must tax the super-rich now to fight inequality“. Oxfam, 16. Januar 2023. <https://doi.org/10.21201/2023.621477>.
- Chwe, Michael Suk-Young. *Rational Ritual: Culture, Coordination, and Common Knowledge*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2013.
- Clapham, Andrew. *Menschenrechte: eine kurze Einführung*. Übersetzt von Ursula Blank-Sangmeister. Reclams Universal-Bibliothek Reclam-Sachbuch 18982. Stuttgart: Reclam, 2013.
- Clemens, Iris, Sabine Hornberg, Marco Rieckmann, und Leon Tikly, Hrsg. „Education for Sustainable Development in the Postcolonial World: Towards a transformative agenda“. In *Bildung und Erziehung im Kontext globaler Transformationen*. Schriftenreihe „Ökologie und Erziehungswissenschaft“ der Kommission Bildung für eine nachhaltige Entwicklung der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE). Opladen Berlin Toronto: Verlag Barbara Budrich, 2019.
- Coffey, Clare, Patricia Espinoza Revollo, Rowan Harvey, Max Lawson, Anam Parvez Butt, Kim Piaget, Diana Sarosi, und Julie Thekkudan. „Time to Care: Unpaid and underpaid care work and the global inequality crisis“. Oxfam, 20. Januar 2020. <https://doi.org/10.21201/2020.5419>.
- Conklin, Alice L. *A Mission to Civilize: The Republican Idea of Empire in France and West Africa, 1895-1930*. Stanford, Calif: Stanford Univ. Press, 2001.
- . „Colonialism and Human Rights, A Contradiction in Terms? The Case of France and West Africa, 1895-1914“. *The American Historical Review* 103, Nr. 2 (April 1998): 419. <https://doi.org/10.2307/2649774>.
- Connor, David J., Beth A. Ferri, und Subini Annamma, Hrsg. *DisCrit: Disability Studies and Critical Race Theory in Education*. Disability, Culture, and Equity Series. New York: Teachers College Press, 2016.
- Contreras, Isabel, Andrea Murphy. „The Global 2000 2022“. Forbes. Zugegriffen 28. Mai 2023. <https://www.forbes.com/lists/global2000/>.
- Cook, William S. „Social Justice Applications and the African American Liberation Tradition“. *Journal of Black Studies* 50, Nr. 7 (Oktober 2019): 651–81. <https://doi.org/10.1177/0021934719875942>.

- Cooke, Bill. „A New Continuity with Colonial Administration: Participation in Development Management“. *Third World Quarterly* 24, Nr. 1 (Februar 2003): 47–61. <https://doi.org/10.1080/713701371>.
- Corbridge, Stuart, Hrsg. *Development, Critical Concepts in the Social Sciences: The Great Transformation*. 1. publ. Bd. 2. 6 Bde. London: Routledge, 2000.
- Cornwall, Andrea, und Celestine Nyamu-Musembi. „Putting the ‚Rights-Based Approach‘ to Development into Perspective“. *Third World Quarterly* 25, Nr. 8 (2004): 1415–37. <https://www.jstor.org/stable/3993794>.
- Cossart, Sandra, und Mathilde Silvestre. „Four Years Later – the Impact and Potential of the French Law on the Duty of Vigilance“. Herausgegeben von Michael Krennerich, Christina Binder, Tessa Debus, Elisabeth Holtzleithner, Stefan Weyers, Arnd Pollmann, und Regina Kreide. *Menschenrechte und Entwicklung*, Zeitschrift für Menschenrechte, Nr. Jahrgang 15 Nr. 1 (2021): 84–101.
- Cruft, Rowan, S. Matthew Liao, und Massimo Renzo. *Philosophical Foundations of Human Rights*. Philosophical Foundations of Law. Oxford: Oxford University Press, 2015.
- Cuesta Morúa, Manuel. „Cuba: ¿un nuevo samaritano global?“ In *Los Derechos Humanos en las Relaciones Internacionales y la Política Exterior*, herausgegeben von Alejandro Anaya und Gabriel C. Salvia, 99–118. Ciudad de Buenos Aires: Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) und Konrad Adenauer Stiftung, 2021.
- Damasio, Antonio R. *The Feeling of What Happens: Body and Emotion in the Making of Consciousness*. 1. Harvest ed. A Harvest Book. San Diego, CA: Harcourt, 2000.
- Dann, Philipp. *Entwicklungsverwaltungsrecht: Theorie und Dogmatik des Rechts der Entwicklungszusammenarbeit, untersucht am Beispiel der Weltbank, der EU und der Bundesrepublik Deutschland*. Jus publicum, Bd. 212. Tübingen: Mohr Siebeck, 2012.
- Dann, Philipp, Stefan Kadelbach, und Markus Kaltenborn, Hrsg. *Entwicklung und Recht: eine Systematische Einführung*. 1. Aufl. Baden-Baden: Nomos, 2014.
- „Data from the Race Implicit Association Test on the Project Implicit Demo Website“. *Journal of Open Psychology Data* 2, Nr. 1 (18. März 2014): e3. <https://doi.org/10.5334/jopd.ac>.
- De Falco, Rossella. „Compendium of United Nations Human Rights Treaty Bodies’ Statements on Private Actors in Healthcare“. Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights (GI-ESCR), Juni 2021. <https://giescr.org/en/right-to-health/compendium-of-un-human-rights-treaty-bodies-statements-on-private-actors-in-healthcare>.
- De La Rosa, Sybille. „Die Konstruktion von Unterlegenheitsdiskursen“. In *Transkulturelle Politische Theorie*, herausgegeben von Sybille De La Rosa, Sophia Schubert, und Holger Zapf, 137–50. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2016. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-05010-8>.

- Decolonial Psychology Editorial Collective. „General Psychology Otherwise: A Decolonial Articulation“. *Review of General Psychology* 25, Nr. 4 (Dezember 2021): 339–53. <https://doi.org/10.1177/10892680211048177>.
- „Definitiver Bericht des UNO-Sonderberichterstatters zu Rassismus in der Schweiz - humanrights.ch“. Zugegriffen 3. Juni 2023. <https://www.humanrights.ch/de/ipf/menschenrechte/rassismus/definitiver-bericht-uno-sonderberichterstatters-rassismus-schweiz>.
- Degnbol-Martinussen, John, Hrsg. *Development Theory and the Role of the State in Third World Countries*. 2. rev. ed. Occasional Paper International Development Studies, Roskilde Universitetscenter 2. Roskilde, Denmark, 1992.
- Degnbol-Martinussen, John, und Poul Engberg-Pedersen. *Aid: Understanding International Development Cooperation*. London; New York: Zed Books; Distributed by Palgrave, 2003.
- Dehm, Julia. „Highlighting Inequalities in the Histories of Human Rights: Contestations over Justice, Needs and Rights in the 1970s“. *Leiden Journal of International Law* 31, Nr. 4 (Dezember 2018): 871–95. <https://doi.org/10.1017/S0922156518000456>.
- Dehmer, Dagmar. „Yasuni-Nationalpark: Ecuador lädt deutsche Parlamentarier aus“. *Die Zeit*, 4. Dezember 2014. <https://www.zeit.de/politik/ausland/2014-12/ecuador-yasuni-nationalpark-erdoelfoerderung>.
- . „Yasuni-Nationalpark: Ecuador lädt deutsche Parlamentarier aus“. *Die Zeit*, 4. Dezember 2014. <https://www.zeit.de/politik/ausland/2014-12/ecuador-yasuni-nationalpark-erdoelfoerderung/seite-2>.
- Delgado, Richard. „Storytelling for Oppositionists and Others: A Plea for Narrative“. *Michigan Law Review* 87, Nr. 8 (August 1989): 2411–41. <https://doi.org/10.2307/1289308>.
- Delgado, Richard, und Jean Stefancic. *Critical Race Theory: an Introduction*. 2nd ed. New York: New York University Press, 2012.
- . *Understanding Words that Wound*. Boulder, Colo: Westview Press, 2004.
- Della Porta, Donatella, und Alice Mattoni. „Patterns of Diffusion and the Transnational Dimension of Protest in the Movements of the Crisis: An Introduction“. In *Spreading Protest: Social Movements in Times of Crisis*, 2014. <https://cadmus.eui.eu/handle/1814/32511>.
- Demanding Justice beyond Rhetoric: Time to Overcome Contradictions and Hypocrisy in the COVID-19 Crisis*. Spotlight on Sustainable Development 2021. Beirut, Bonn Ferney-Voltaire: Civil Society Reflection Group, 2021.
- Department of Public Information, News and Media Division. „Natural Resource Wealth Fails to Translate into ‘Equivalent’ Benefits for People, Fuelling Conflict, Instability, Deputy Secretary-General Tells Security Council | UN Press“, 19. Juni 2013. <https://press.un.org/en/2013/sc11037.doc.htm>.

Der Tagesspiegel Online. „Entwicklungshilfe: Niebel erteilt Ecuador eine Absage“. Zugegriffen 3. Juni 2023. <https://www.tagesspiegel.de/politik/niebel-erteilt-ecuador-eine-absage-6486031.html>.

Deutsche Welle. „Credit Suisse Buys Ecuador Bonds for Galapagos Conservation“, 5. Mai 2023. <https://www.dw.com/en/credit-suisse-buys-ecuador-bonds-for-galapagos-conservation/a-65533067>.

deutschlandfunkkultur.de. „UNO-Nachhaltigkeitsagenda - Widersprüche bei ökologischen Zielen“. Deutschlandfunk Kultur. Zugegriffen 4. Juni 2023. <https://www.deutschlandfunkkultur.de/uno-nachhaltigkeitsagenda-widersprueche-bei-oekologischen-100.html>.

„Development Co-operation Profiles – Austria“. Zugegriffen 30. Mai 2023. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/bd516a04-en/index.html?itemId=/content/component/0079f636-en&csp_=2e70060d368b5fc38b205b10ce2ddda6&itemIGO=oecd&itemContentType=chapter.

„Development Co-operation Profiles – Germany“. Zugegriffen 30. Mai 2023. <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/0079f636-en/index.html?itemId=/content/component/0079f636-en>.

„Development Co-operation Profiles – Switzerland“. Zugegriffen 30. Mai 2023. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/00eb9f0b-en/index.html?itemId=/content/component/0079f636-en&csp_=2e70060d368b5fc38b205b10ce2ddda6&itemIGO=oecd&itemContentType=chapter.

Development, Critical Concepts in the Social Sciences: Identities, Representations, Alternatives. 1. publ. Bd. 5. 6 Bde. London: Routledge, 2000.

Development, State Secretariat for Economic Affairs SECO-Economic Cooperation and. „International Finance Corporation“. Zugegriffen 2. Juni 2023. <https://www.seco-cooperation.admin.ch/secocoop/en/home/themen/multilaterale-zusammenarbeit/schweizer-mdb-einsatz/weltbankgruppe/ifc.html>.

DEZA, Schweizerische Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit. „Die DEZA in Kürze“. Zugegriffen 4. Mai 2023. <https://www.eda.admin.ch/deza/de/home/deza/portraet/textportraet.html>.

———. „Human rights and development: Learning from Experiences“. Bern, 2007. https://www.kingzollinger.ch/fileadmin/pdf/final_version_conference_report.pdf.

———. „Kapazitätsentwicklung zur Unterstützung von Veränderungsprozessen“. Internationale Zusammenarbeit, 3. November 2022. https://www.eda.admin.ch/deza/de/home/strategie-21-24/grundsätze_der_zusammenarbeit/kapazitätsentwicklung.html.

———. „Öffentliche Entwicklungshilfe der Schweiz“. Zugegriffen 12. März 2023. <https://www.eda.admin.ch/deza/de/home/deza/portraet/zahlen-statistiken/schweiz-apd.html#>.

- . „Ohne Menschenrechte keine Entwicklung“, 12. März 2021. https://www.eda.admin.ch/deza/de/home/themen/staats-_und_wirtschaftsreformen/menschenrechte.html.
- . „Rohstoffe und Entwicklung“. Zugegriffen 12. März 2023. https://www.eda.admin.ch/deza/de/home/themen/staats-_und_wirtschaftsreformen/rohstoffabbau_und_handel.html.
- . „Unlautere und Illegale Finanzflüsse: Herausforderung und Handlungsmöglichkeiten für die Schweizer Entwicklungspolitik“. Development Policy Brief Abteilung Analyse und Politik, April 2014.
- Dixon, Ejeris, und Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha, Hrsg. *Beyond Survival: Strategies and Stories from the Transformative Justice Movement*. Chico, CA Edinburgh, Scotland: AK Press, 2020.
- Dobler, Gregor, und Rita Kesselring. „Swiss Extractivism: Switzerland’s Role in Zambia’s Copper Sector“. *The Journal of Modern African Studies* 57, Nr. 2 (Juni 2019): 223–45. <https://doi.org/10.1017/S0022278X19000089>.
- Dreher, Axel, Jan-Egbert Sturm, und James Raymond Vreeland. „Politics and IMF Conditionality“. *Journal of Conflict Resolution* 59, Nr. 1 (Februar 2015): 120–48. <https://doi.org/10.1177/0022002713499723>.
- Drohan, Brian. *Brutality in an Age of Human Rights: Activism and Counterinsurgency at the End of the British Empire*. Ithaca: Cornell University Press, 2017.
- Dübgen, Franziska. „Schwerpunkt: Transkulturelle Perspektiven Auf Gerechtigkeit“. *Deutsche Zeitschrift Für Philosophie* 68, Nr. 6 (16. Dezember 2020): 891–98. <https://doi.org/10.1515/dzph-2020-0060>.
- Dussel, Enrique D., und Alejandro A. Vallega. *Ethics of Liberation in the Age of Globalization and Exclusion*. Latin America Otherwise: Languages, Empires, Nations. Durham: Duke University Press, 2013.
- Easterly, William. *The Tyranny of Experts: Economists, Dictators, and the Forgotten Rights of the Poor*. New York: Basic Books, a member of the Perseus Book Group, 2013.
- . *The White Man’s Burden: Why the West’s Efforts to Aid the Rest Have Done So Much Ill and So Little Good*. Oxford, New York: Oxford University Press, 2006.
- Eberlei, Walter, Katja Neuhoff, und Klaus Riekenbrauk. *Menschenrechte - Kompass für die Soziale Arbeit*. 1. Aufl. Grundwissen Soziale Arbeit, Band 25. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 2018.
- Eckert, Andreas. „Rechtfertigung und Legitimation von Kolonialismus“. *Bundeszentrale für Politische Bildung*, 23. Oktober 2012. <https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/146975/rechtfertigung-und-legitimation-von-kolonialismus/>.

- Ehrmann, Jeanette. „Traveling, Translating and Transplanting Human Rights. Zur Kritik der Menschenrechte aus postkolonial-feministischer Perspektive“. *Femina Politica – Zeitschrift für feministische Politikwissenschaft* 18, Nr. 2 (1. Juli 2009). <https://www.budrich-journals.de/index.php/feminapolitica/article/view/20641>.
- EDA Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten. „Broschüre: Strategie der internationalen Zusammenarbeit 2021-2024“. Zugriffen 21. Mai 2023. <https://www.eda.admin.ch/deza/de/home/deza/publikationen.html/content/publikationen/de/deza/diverse-publikationen/broschuere-iza-2021-24>.
- EDA, Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten. „Umsetzung und Finanzierung“, 8. November 2022. <https://www.eda.admin.ch/agenda2030/de/home/internationale-ebene/finanzierung-und-umsetzung.html>.
- Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten und Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF. „Internationale Zusammenarbeit der Schweiz 2021–2024. Ergebnisbericht zur Vernehmlassung“. Bern, 19. Februar 2020. https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/6019/32/cons_1/doc_6/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-6019-32-cons_1-doc_6-de-pdf-a.pdf.
- El-Maawi, Rahel, Mani Owzar, und Tilo Bur. *No to Racism: Grundlagen für eine Rassismuskritische Schulkultur*. 1. Aufl. Bern: hep, 2022.
- Erfahrungen, Einige, Probleme Herausforderungen, und Wolfgang Heinz. „(Human Rights, Foreign Policy, Germany) Strategien und Herausforderungen deutscher Menschenrechtspolitik German Foreign Policy and Human Rights“, 2022.
- Esteva, Gustavo, Salvatore J. Babones, und Philipp Babczyk. *Future of Development: A Radical Manifesto*. Bristol: Policy Press, 2013.
- Esteva, Gustavo, und Kathryn Dix. *Gustavo Esteva: A Critique of Development and Other Essays*. 1. Aufl. New York: Routledge, 2022. <https://doi.org/10.4324/9781003262749>.
- EU Generaldirektion Justiz und Verbraucher. „Proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence and Annex“, 23. Februar 2023. https://commission.europa.eu/publications/proposal-directive-corporate-sustainability-due-diligence-and-annex_en.
- Fairclough, Norman. *Discourse and social change*. Cambridge: Polity Press, 1992.
- Falkovsky, Ilya. „Activist Art and Political Philosophy“. In *Art in Diverse Social Settings*, herausgegeben von Susana Gonçalves und Suzanne Majhanovich. Bingley, U.K: Emerald Publishing Limited, 2021. <https://doi.org/10.1108/9781800438965>.

Fanon, Frantz. *Black Skin, White Masks*. Übersetzt von Richard Philcox. Penguin Modern Classics. London: Penguin Books, 2021.

———. *The Wretched of the Earth*. Übersetzt von Constance Farrington. Reprinted. Penguin Classics. London New York: Penguin Books, 2001.

Fassbender, Bardo, Hrsg. *Quellen zur Geschichte der Menschenrechte: von der Amerikanischen Revolution zu den Vereinten Nationen*. Reclams Universal-Bibliothek, Nr. 19209. Stuttgart: Reclam, 2014.

Feichtner, Isabel. „Der Kampf um Rohstoffe im Völkerrecht“. *Verfassung und Recht in Übersee / Law and Politics in Africa, Asia and Latin America* 49, Nr. 1 (2016): 3–15. <https://www.jstor.org/stable/26160089>.

———. *The Law and Politics of WTO Waivers: Stability and Flexibility in Public International Law*. Cambridge International Trade and Economic Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139003346>.

———. „Verteilung in Völkerrecht und Völkerrechtswissenschaft“. In *Verfassung und Verteilung: Beiträge zu einer Grundfrage des Verfassungsverständnisses*, herausgegeben von Sigrid Boysen, Anna-Bettina Kaiser, und Florian Meinel, 93–120. Tübingen: Mohr Siebeck, 2015.

„Female Genital Mutilation“. Zugegriffen 21. Mai 2023. <https://www.who.int/health-topics/female-genital-mutilation>.

Fessler, Pirmin, und Martin Schürz. „Private Wealth Across European Countries: The Role of Income, Inheritance and the Welfare State“. *Journal of Human Development and Capabilities* 19, Nr. 4 (2. Oktober 2018): 521–49. <https://doi.org/10.1080/19452829.2018.1507422>.

figshare. „European Map of Implicit Racial Bias“. Figure. The University of Sheffield, 4. Mai 2017. <https://doi.org/10.15131/shef.data.4750588.v1>.

„Financial Close Reached in Largest Debt Conversion for Marine Conservation to Protect the Galápagos“, 9. Mai 2023. <https://www.credit-suisse.com/about-us-news/en/articles/media-releases/financial-close-reached-largest-debt-conversation-marine-conservation-protect-galapagos-202305.html>.

Fischer, Pascal. „Eine furiose Kritik am Eurozentrismus: Sinthujan Varatharajah: ‚an alle orte, die hinter uns liegen‘“. Deutschlandfunk Kultur, 10. Oktober 2022. <https://www.deutschlandfunkkultur.de/sinthujan-varatharajah-an-alle-orte-die-hinter-uns-liegen-100.html>.

Flaig, Egon. *Weltgeschichte der Sklaverei*. 3. Aufl. Beck'sche Reihe 1884. München: C.H.Beck, 2018.

UN-Flüchtlingshilfe. „Faktencheck: Vorurteile gegen Flüchtlinge auf dem Prüfstand“. Zugegriffen 1. Juli 2023. <https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/informieren/faktencheck>.

- Follmar-Otto, Petra, und Heike Rabe. *Menschenhandel in Deutschland: die Menschenrechte der Betroffenen stärken*. Studie / Deutsches Institut für Menschenrechte. Berlin: Dt. Inst. für Menschenrechte [u.a.], 2009.
- Foster, Charles, und Jonathan Herring. *Identity, Personhood and the Law*. Springer Briefs in Law. Cham: Springer International Publishing, 2017. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-53459-6>.
- Foucault, Michel. *Archäologie des Wissens*. Übersetzt von Ulrich Köppen. 19. Aufl. Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft 356. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2020.
- . *Das Leben der infamen Menschen*. Herausgegeben von Walter Seitter. Internationaler Merve-Diskurs 232. Berlin: Merve-Verl, 2001.
- . *Der Wille zum Wissen*. Übersetzt von Ulrich Raulff und Walter Seitter. 24. Aufl. Sexualität und Wahrheit / Michel Foucault, Erster Band. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2023.
- . *Die Ordnung des Diskurses*. Übersetzt von Ralf Konersmann. Übersetzt von Walter Seitter. 16. Aufl., Erweiterte Ausgabe. 10083. Frankfurt am Main: Fischer-Taschenbuch, 2021.
- . *Dispositive der Macht: über Sexualität, Wissen und Wahrheit*. Berlin: Merve Verl, 2000.
- . *Überwachen und Strafen: die Geburt des Gefängnisses*. Übersetzt von Walter Seitter. 20. Aufl. Suhrkamp-Taschenbuch 2271. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2024.
- . *Was ist Kritik?* Übersetzt von Walter Seitter. Internationaler Merve-Diskurs 167. Berlin: Merve-Verl, 1992.
- Frankfurter Allgemeine Zeitung FAZ.NET*. „Die Welt hat uns im Stich gelassen: Ecuador will im Amazonas-Becken doch nach Öl bohren“. 16. August 2013. <https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/die-welt-hat-uns-im-stich-gelassen-ecuador-will-im-amazonas-becken-doch-nach-oel-bohren-12534529.html>.
- Frankovits, André. *The Human Rights-Based Approach and the United Nations System*. Paris: UNESCO, 2006. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000146999>.
- Fraser, Nancy. „Abnormale Gerechtigkeit“. In *Gerechtigkeit in Europa*, herausgegeben von Helmut König, Emanuel Richter, und Sabine Schielke, 41–80. transcript Verlag, 2008. <https://doi.org/10.1515/9783839407684-003>.
- . „After The Family Wage: Gender Equity and the Welfare State“. *Political Theory* 22, Nr. 4 (November 1994): 591–618. <https://doi.org/10.1177/0090591794022004003>.
- . *Adding Insult to Injury: Social Justice and the Politics of Recognition*. herausgegeben von Kevin Olson. London: Verso, 1999.

- . „Can Society Be Commodities All the Way down? Polanyian Reflections on Capitalist Crisis“, August 2012. <https://shs.hal.science/halshs-00725060>.
- . „Climates of Capital“. *New Left Review*, Nr. 127 (25. Februar 2021): 94–127.
- . *Der Allesfresser: wie der Kapitalismus seine eigenen Grundlagen verschlingt*. Übersetzt von Andreas Wirthensohn. Erste Aufl., Deutsche Erstausgabe. Edition Suhrkamp Sonderdruck. Berlin: Suhrkamp, 2023.
- . *Die Halbierte Gerechtigkeit: Schlüsselbegriffe des Postindustriellen Sozialstaats*. Übersetzt von Karin Würdemann. 3. Aufl. Edition Suhrkamp 1743. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2016.
- . „Expropriation and Exploitation in Racialized Capitalism: A Reply to Michael Dawson“. *Critical Historical Studies* 3, Nr. 1 (März 2016): 163–78. <https://doi.org/10.1086/685814>.
- . *Scales of Justice. Reimagining Political Space in a Globalizing World*. New directions in critical theory. New York: Columbia University Press, 2009.
- . „Soziale Gerechtigkeit im Zeitalter der Identitätspolitik. Umverteilung, Anerkennung und Beteiligung“. In *Umverteilung oder Anerkennung? eine politisch-philosophische Kontroverse*, von Nancy Fraser und Axel Honneth, 13–128. Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft 1460. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2003.
- . *The Old Is Dying and the New Cannot Be Born: From Progressive Neoliberalism to Trump and Beyond*. herausgegeben von Bhaskar Sunkara. London New York: Verso, 2019.
- . *Widerspenstige Praktiken: Macht, Diskurs, Geschlecht*. Übersetzt von Karin Würdemann. 4. Aufl. Edition Suhrkamp, 1726 Neue Folge, 726. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2015.
- Fraser, Nancy, und Axel Honneth. *Umverteilung oder Anerkennung? eine politisch-philosophische Kontroverse*. Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft 1460. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2003.
- Fraser, Nancy, und Bhaskar Sunkara. *The Old Is Dying and the New Cannot Be Born: From Progressive Neoliberalism to Trump and Beyond*. Politics. London New York: Verso, 2019.
- Fraser, Nancy, und Kevin Olson. *Adding Insult to Injury: Social Justice and the Politics of Recognition*. London: Verso, 1999.
- Fraser, Nancy, und Rahel Jaeggi. *Kapitalismus: Ein Gespräch über Kritische Theorie*. Herausgegeben von Brian Milstein. Übersetzt von Jürgen Schröder. 2. Aufl. Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft 2307. Berlin: Suhrkamp, 2021.
- Freeman, Michael. *Human Rights: An Interdisciplinary Approach*. 2. ed., Reprint. Key Concepts Series. Cambridge: Polity, 2012.

- Freeman, Samuel. „Rawls on Distributive Justice and the Difference Principle“. In *The Oxford Handbook of Distributive Justice*, herausgegeben von Serena Olsaretti, First edition., 13–40. Oxford Handbooks. Oxford; New York, NY: Oxford University Press, 2018.
- Frewer, Andreas, und Heiner Bielefeldt, Hrsg. *Das Menschenrecht auf Gesundheit: normative Grundlagen und aktuelle Diskurse*. Menschenrechte in der Medizin. Hrsg. von Prof. Dr. Dr. Heiner Bielefeldt und Prof. Dr. Andreas Frewer, M.A, Band 1. Bielefeld: transcript, 2016.
- Fritzsche, Karl Peter. *Menschenrechte: Eine Einführung mit Dokumenten*. 3., Aktualisierte und Erweiterte Auflage. UTB Politikwissenschaft, Rechtswissenschaft, Geschichtswissenschaft 2437. Stuttgart: UTB GmbH, 2016. <https://doi.org/10.36198/9783838544878>.
- „From Aid Agency to Cash Machine?“ 15. Juli 2008. <http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7505527.stm>.
- Fukuda-Parr, Sakiko. „Human Rights and Human Development“. In *Arguments for a better world: essays in honor of Amartya Sen*, herausgegeben von Kaushik Basu, S. M. Ravi Kanbur, und Amartya Sen, 76–99. Oxford; New York: Oxford University Press, 2009.
- . „Keeping Out Extreme Inequality from the SDG Agenda – The Politics of Indicators“. *Global Policy* 10, Nr. S1 (Januar 2019): 61–69. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12602>.
- Fukuda-Parr, Sakiko, und Desmond McNeill. „Knowledge and Politics in Setting and Measuring the SDGs: Introduction to Special Issue“. *Global Policy* 10, Nr. S1 (Januar 2019): 5–15. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12604>.
- Gaspar, Des. „Human Rights, Human Needs, Human Development, Human Security: Relationships between Four International ‚Human‘ Discourses“. *Forum for Development Studies* 34, Nr. 1 (1. Juni 2007): 9–43. <https://doi.org/10.1080/08039410.2007.9666364>.
- Gauri, Varun, und Siri Gloppen. „Human Rights-Based Approaches to Development: Concepts, Evidence, and Policy“. *Polity* 44, Nr. 4 (Oktober 2012): 485–503. <https://doi.org/10.1057/pol.2012.12>.
- Gay, Geneva, und Kipchoge Kirkland. „Developing Cultural Critical Consciousness and Self-Reflection in Preservice Teacher Education“. *Theory Into Practice* 42, Nr. 3 (August 2003): 181–87. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4203_3.
- Geneva), UN Human Rights Council (39th sess : 2018 : „United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas :: Resolution /: Adopted by the Human Rights Council on 28 September 2018“, 8. Oktober 2018. <https://digitallibrary.un.org/record/1650694>.
- Genugten, Willem Van. „El Grupo del Banco Mundial, el FMI y los derechos humanos: sobre las obligaciones directas y la atribución de la conducta ilícita“. *Derechos en Acción* 18, Nr. 18 (8. Mai 2021): 480. <https://doi.org/10.24215/25251678e480>.

- Gerson, Oliver Harry. „Die Welt in (k)eine ‚gute Ordnung‘ bringen. Zum Verhältnis der Philosophie zur Nichtidealen Menschenrechtlichen Wirklichkeit (Kommentar)“. In *Philosophie der Menschenrechte in Theorie und Praxis: über Aufgaben und Grenzen praktischer Philosophie vor dem Hintergrund menschen- und völkerrechtlicher Wirklichkeiten*, herausgegeben von Ulrike Mürbe. Studien zu Grund- und Menschenrechten 18. Potsdam: Universitätsverlag Potsdam, 2018.
- Getachew, Adom. „The Welfare World of the New International Economic Order“. In *Chapter 5. The Welfare World of the New International Economic Order*, 142–75. Princeton University Press, 2019. <https://doi.org/10.1515/9780691184340-007>.
- . *Worldmaking after Empire: The Rise and Fall of Self-Determination*. Princeton University Press, 2019. <https://doi.org/10.1515/9780691184340>.
- Gieler, Wolfgang, und Meik Nowak, Hrsg. *Staatliche Entwicklungszusammenarbeit in Deutschland: Eine Bestandsaufnahme des BMZ 1961-2021. (Re-)konstruktionen - Internationale und Globale Studien*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2021. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-34789-5>.
- GIZ. „Menschenrechte in der Entwicklungszusammenarbeit umsetzen“. Zugegriffen 1. Juni 2023. <https://www.giz.de/de/weltweit/94876.html>.
- . „Stärkung der Kapazitäten für die politische Planung zur Umsetzung der Agenda 2030 in Indonesien und im globalen Süden“, Oktober 2020. <https://www.giz.de/de/weltweit/90222.html>.
- Global Financial Integrity. „Civil Society Experts Issue Accelerated Agenda for Addressing Illicit Financial Flows in Africa“. Zugegriffen 11. Mai 2023. <https://gfintegrity.org/press-release/civil-society-experts-issue-accelerated-agenda-for-addressing-illicit-financial-flows-in-africa/>.
- . „Illicit Financial Flows from Africa: Hidden Resource for Development“. Zugegriffen 11. Mai 2023. <https://gfintegrity.org/report/briefing-paper-illicit-flows-from-africa/>.
- . „Trade-Related Illicit Financial Flows in 134 Developing Countries 2009-2018“. Zugegriffen 11. Mai 2023. <https://gfintegrity.org/report/trade-related-illicit-financial-flows-in-134-developing-countries-2009-2018/>.
- „Global State of Metropolis 2020 – Population Data Booklet | UN-Habitat“. Zugegriffen 6. Juni 2023. <https://unhabitat.org/global-state-of-metropolis-2020-%E2%80%93-population-data-booklet>.
- Goldhaber, Michael D. *A People’s History of the European Court of Human Rights*. New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 2009.
- Gómez Sánchez, Davinia. „Transforming Human Rights through Decolonial Lens“. *The Age of Human Rights Journal*, Nr. 15 (15. Dezember 2020): 276–303. <https://doi.org/10.17561/tahrj.v15.5818>.

- Gonzalez-Salzburg, Damian A. *Sexuality and Transsexuality under the European Convention on Human Rights: A Queer Reading of Human Rights Law*. Hart Publishing, 2018. <https://doi.org/10.5040/9781509914951>.
- Göpel, Maja. „Vorwort“. In *Über Leben in planetarischen Grenzen: Plädoyer für eine nachhaltige Entwicklungspolitik*, von Wolfram Stierle, 10–12. München: oekom, 2020.
- Gouaffo, Albert. „Dekolonisierung“. In *Handbuch Postkolonialismus und Literatur*, herausgegeben von Dirk Götttsche, Axel Dunker, und Gabriele Dürbeck, 131–33. Stuttgart: J.B. Metzler, 2017. https://doi.org/10.1007/978-3-476-05386-2_20.
- Gready, Paul. „Reasons to Be Cautious about Evidence and Evaluation: Rights-Based Approaches to Development and the Emerging Culture of Evaluation“. *Journal of Human Rights Practice* 1, Nr. 3 (1. November 2009): 380–401. <https://doi.org/10.1093/jhuman/hup021>.
- . „Rights-Based Approaches to Development: What is the Value-Added?“. *Development in Practice* 18, Nr. 6 (2008): 735–47. <https://www.jstor.org/stable/27751980>.
- Gready, Paul, und Wouter Vandenhole, Hrsg. *Human rights and development in the new millennium: towards a theory of change*. 1. Edition. London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2014.
- . „What are We Trying to Change? Theories of change in development and human rights“. In *Human rights and development in the new millennium: towards a theory of change*, herausgegeben von Paul Gready und Wouter Vandenhole, 1. Edition., 11–28. London ; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2014.
- Gümplová, Petra. „Normative View of Natural Resources—Global Redistribution or Human Rights–Based Approach?“. *Human Rights Review* 22, Nr. 2 (Juni 2021): 155–72. <https://doi.org/10.1007/s12142-021-00615-3>.
- Gunn, Gregory R., und Anne E. Wilson. „Acknowledging the Skeletons in Our Closet: The Effect of Group Affirmation on Collective Guilt, Collective Shame, and Reparatory Attitudes“. *Personality and Social Psychology Bulletin* 37, Nr. 11 (November 2011): 1474–87. <https://doi.org/10.1177/0146167211413607>.
- Gutmann, Amy. *Identity in Democracy*. Princeton: Princeton University Press, 2009.
- Haan, Jakob de, Hrsg. *Institutions and Economic Development*. Northampton, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, Inc, 2019.
- Haasler, Martin. *Illegitime Schulden 2*. Düsseldorf: Erlassjahr.de, 2008.
- Habermas, Jürgen. *Moralbewusstsein und Kommunikatives Handeln*. 1. Aufl. Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft 422. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1983.

- . *Philosophisch-Politische Profile*. Erw. Ausg., 4. Aufl. Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2001.
- . *Theorie des Kommunikativen Handelns*. 1. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981.
- Hackbarth, Anja. „Die Norm der Inklusion zwischen Affirmation und Transformation“. In *Inklusionsforschung zwischen Normativität und Empirie: Abgrenzungen und Brückenschläge*, herausgegeben von Bettina Fritzsche, Andreas Köpfer, Monika Wagner-Willi, Anselm Böhmer, Hannah Nitschmann, Charlotte Lietzmann, Florian Weitkämper, und Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft, 122–36. Schriftenreihe der AG Inklusionsforschung der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE). Opladen Berlin Toronto: Verlag Barbara Budrich, 2021. <https://doi.org/10.3224/84742434>.
- Hahn, Henning. „Globale Gerechtigkeit“. In *Handbuch Gerechtigkeit*, herausgegeben von Anna Goppel, Corinna Mieth, und Christian Neuhäuser, 111–17. Stuttgart: J.B. Metzler, 2016. https://doi.org/10.1007/978-3-476-05345-9_17.
- . *Globale Gerechtigkeit: eine philosophische Einführung*. Campus-Studium. Frankfurt am Main: Campus-Verl, 2009.
- . „Kampf um politische Handlungsfähigkeit. Grundriss einer normativen Theorie globalen zivilen Ungehorsams“. *ZPTh – Zeitschrift für Politische Theorie* 10, Nr. 1 (20. Mai 2020): 9–10. <https://elibrary.utb.de/doi/abs/10.3224/zpth.v10i1.04>.
- . *Politischer Kosmopolitismus: Praktikabilität, Verantwortung, Menschenrechte*. Ideen & Argumente. Berlin Boston: De Gruyter, 2017.
- Haidt, Jonathan. „The Emotional Dog and Its Rational Tail: A Social Intuitionist Approach to Moral Judgment.“ *Psychological Review* 108, Nr. 4 (2001): 814–34. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.108.4.814>.
- Hakim, Nader, Nyla Branscombe, und Alexander Schoemann. „Group-Based Emotions and Support for Reparations: A Meta-Analysis“. *Affective Science* 2, Nr. 4 (Dezember 2021): 363–78. <https://doi.org/10.1007/s42761-021-00055-9>.
- „Halfway to 2030: UNECE report shows we must accelerate progress to achieve SDGs in the region | UNECE“. Zugegriffen 15. April 2024. <https://unece.org/media/press/366086>.
- Han, Keonghee Tao, und Judson Laughter, Hrsg. *Critical Race Theory in Teacher Education: Informing Classroom Culture and Practice*. New York London: Teachers College Press, Teachers College University, 2019.
- Han, Saerom. „Transitional Justice for Whom? Contention over Human Rights and Justice in Tunisia“. *Social Movement Studies* 21, Nr. 6 (2. November 2022): 816–32. <https://doi.org/10.1080/14742837.2021.1967129>.

- Haratsch, Andreas. *Die Geschichte der Menschenrechte. Studien zu Grund- und Menschenrechten*. Universitätsverlag Potsdam, 2020. <https://doi.org/10.25932/PUBLISHUP-47988>.
- Hartmut, Rosa, Nancy Fraser, Klaus Dörre, und Stephan Lessenich. *Was stimmt nicht mit der Demokratie?* Erste Aufl. Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft 2262. Berlin: Suhrkamp, 2019.
- Harvey, David. *The Enigma of Capital and the Crises of Capitalism*. Updated paperback. ed. London: Profile Books, 2011.
- Haslam, Paul A., Jessica Schafer, und Pierre Beaudet, Hrsg. *Introduction to International Development: Approaches, Actors, Issues, and Practice*. Fourth edition. Don Mills, Ontario: Oxford University Press, 2021.
- Hausen, Anton, und Annika Launiala. „Introduction to the Human Rights Based Approach: A Guide for Finish NGOs and their Partners“. Helsinki: UNICEF Finland, 2015.
- Headley, John M. *The Europeanization of the world: on the origins of human rights and democracy*. Princeton: Princeton University Press, 2008.
- Health Information and Quality Authority. „Guidance on a Human Rights-based Approach in Health and Social Care Services | HIQA“. Dublin: Health Information and Quality Authority, 2019. <https://www.hiqa.ie/reports-and-publications/guide/guidance-human-rights-based-approach-health-and-social-care-services>.
- Helliwell, John F., Richard Layard, Jeffrey D. Sachs, Jan-Emmanuel De Neve, Lara B. Aknin, und Shun Wang. „World Happiness Report 2021“, 20. März 2021. <https://worldhappiness.report/ed/2021/>.
- . „World Happiness Report 2023“, 20. März 2023. <https://worldhappiness.report/ed/2023/>.
- „Helvetas | Schweizer Entwicklungsorganisation“. Zugegriffen 10. Mai 2023. <https://www.helvetas.org/de/schweiz>.
- Henry-Lee, Aldrie. „Convergence? The Lewis Model and the Rights-Based Approach to Development“. *Social and Economic Studies* 54, Nr. 4 (2005): 91–121. <https://www.jstor.org/stable/27866446>.
- Hepfer, Karl. *Verschwörungstheorien: eine Philosophische Kritik der Unvernunft*. Edition Moderne Postmoderne. Bielefeld: Transcript Verl, 2015.
- Heras-Saizarbitoria, Iñaki, Laida Urbieto, und Olivier Boiral. „Organizations’ Engagement with Sustainable Development Goals: From Cherry-picking to SDG-washing?“ *Corporate Social Responsibility and Environmental Management* 29, Nr. 2 (9. August 2021): 316–28. <https://doi.org/10.1002/csr.2202>.

- Herlyn, Estelle, und Magdalène Lévy-Tödter. *Die Agenda 2030 als Magisches Vieleck der Nachhaltigkeit: Systemische Perspektiven*. Herausgegeben von Estelle Herlyn und Magdalène Lévy-Tödter. FOM-Edition. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2020. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-25706-4>.
- Herrler, Christoph. *Warum eigentlich Klimaschutz? Zur Begründung von Klimapolitik*. 1. Aufl. Sustainable development in the 21st century, Band 2. Baden-Baden: Nomos, 2017.
- Herzog, Lisa. *Reclaiming the System: Moral Responsibility, Divided Labour, and the Role of Organizations in Society*. 1st ed. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2018.
- Hickel, Jason, Christian Dorninger, Hanspeter Wieland, und Intan Suwandi. „Imperialist Appropriation in the World Economy: Drain from the Global South through Unequal Exchange, 1990–2015“. *Global Environmental Change* 73 (März 2022): 102467. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2022.102467>.
- Hickey, Samuel, und Diana Mitlin, Hrsg. *Rights-based approaches to development: exploring the potential and pitfalls*. Sterling, VA: Kumarian Press, 2009.
- Hillebrand, Rainer. „Germany and the New Global Order: The Country’s Power Resources Reassessed“. *E-International Relations* (blog), 22. September 2019. <https://www.e-ir.info/2019/09/22/germany-and-the-new-global-order-the-countrys-power-resources-reassessed/>.
- Höffe, Otfried, Hrsg. *John Rawls: Politischer Liberalismus*. Klassiker Auslegen, Band 49. Berlin: De Gruyter, 2015.
- Hoffmann, Jana. *Anerkennung und Umverteilung: zur Theorie der sozialen Gerechtigkeit bei Nancy Fraser im Kontext moderner Gerechtigkeitsvorstellungen*. Saarbrücken: VDM-Verl., Müller, 2008.
- Hoffmann, Stefan-Ludwig. *Geschichte der Menschenrechte: Ein Rückblick*. 1. Aufl. Berlin: Suhrkamp, 2021.
- , Hrsg. *Moralpolitik: Geschichte der Menschenrechte im 20. Jahrhundert*. Geschichte der Gegenwart 1. Göttingen: Wallstein, 2010.
- Holloway, John. *Cambiar el Mundo sin Tomar el Poder: El Significado de la Revolución Hoy*. Valencia: Vadell Hermanos, 2005.
- „Home“. Zugegriffen 26. Mai 2023. <http://momentum.co.uk/>.
- Honneth, Axel. *Anerkennung oder Unvernehmen? Eine Debatte*. Berlin: Suhrkamp Verlag, 2021.
- . „Die soziale Dynamik von Mißachtung: zur Ortsbestimmung einer kritischen Gesellschaftstheorie“. In *Das Andere der Gerechtigkeit: Aufsätze zur praktischen Philosophie*, 6. Auflage., 88–109. Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 1491. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2017.

- . *Freedom's Right: The Social Foundations of Democratic Life*. Columbia University Press, 2014. <https://doi.org/10.7312/honn16246>.
- . *Kampf um Anerkennung: zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte*. 11. Aufl. Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft 1129. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2021.
- . *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*. 1st MIT Press ed. Studies in Contemporary German Social Thought. Cambridge, Mass: MIT Press, 1996.
- . „Umverteilung und Anerkennung: eine Erwiderung auf Nancy Fraser“. In *Umverteilung oder Anerkennung? eine politisch-philosophische Kontroverse*, 129–224. Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 1460. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2003.
- . *Verdinglichung: eine anerkennungstheoretische Studie*. 1. Aufl. Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 2127. Berlin: Suhrkamp, 2015.
- Hommes, Franziska, Nicole Kuth, und Walter Bruchhausen. „Humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit im Wandel - eine Analyse von Diskursen und Aktivitäten deutscher Hilfsorganisationen im Gesundheitsbereich seit 1970“. Dissertation, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, 2018, 2019. <https://publications.rwth-aachen.de/record/756332/>.
- Hopper, Paul. *Understanding Development: Issues and Debates*. Second edition. Cambridge Malden, MA: Polity, 2018.
- Horkheimer, Max/Adorno, Theodor W. 1988 (1944): *Dialektik der Aufklärung: Philosophische Fragmente*. Frankfurt: Fischer; Jürgen Habermas, *Philosophisch-Politische Profile*, Erw. Ausg., 4. Aufl, Taschenbuch Wissenschaft (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2001)
- „How Unique Are British Attitudes to Empire? | YouGov“. Zugegriffen 19. Mai 2023. <https://yougov.co.uk/topics/international/articles-reports/2020/03/11/how-unique-are-british-attitudes-empire>.
- Hzrán, Daniela. „Female Genital Cutting: Die Schwierigkeit, sich zu positionieren – Eine Einleitung“. Herausgegeben von Geschäftsstelle des Zentrums für transdisziplinäre Geschlechterstudien der Humboldt-Universität zu Berlin. *Bulletin Texte*, Nr. 28 (2005): 1–7. <https://www.gender.hu-berlin.de/de/publikationen/gender-bulletin-broschueren/bulletin-texte/texte-28>.
- Hzrán, Daniela, und Fana Asefaw. „Female Genital Cutting – Eine Einführung“. *Bulletin Texte ZtG HU Berlin*, Nr. 28 (2005): 8–21. <https://www.gender.hu-berlin.de/de/publikationen/gender-bulletin-broschueren/bulletin-texte/texte-28>.
- Hüfner, Klaus. „The Human Rights Approach to Education in International Organisations“. *European Journal of Education* 46, Nr. 1 (2011): 117–26. <https://www.jstor.org/stable/41231562>.

- Hurley, Gail, und Jürgen Kaiser. „Die illegitimen Schulden und das wirkliche Leben: Ecuadors Auditoria-Kommission“. In *Illegitime Schulden 2.* / [Red.: Martin Haasler ...], von Martin Haasler, 44–48. Düsseldorf: Erlassjahr.de, 2008. ==>DOPPELT?
- Hyde, Cheryl A. „Challenging Ourselves: Critical Self-Reflection on Power and Privilege“. In *Community Organizing and Community Building for Health and Social Equity, 4th edition*, herausgegeben von Meredith Minkler und Patricia Wakimoto, 429–40. Rutgers University Press, 2022. <https://doi.org/10.36019/9781978824775-034>.
- ICTD. „Why Illicit Financial Flows and Multinational Tax Avoidance Are Not the Same Thing“. Zugegriffen 11. Juni 2023. <https://www.ictd.ac/blog/why-illicit-financial-flows-and-multinational-tax-avoidance-are-not-the-same-thing/>.
- IFC. „IFC and Switzerland Expand Partnership to Support Market Creation and Financial Inclusion in Emerging Markets“. IFC, 14. Oktober 2022. <https://ifcpresreleasesprod.aseprod.ifc.org/all/pages/PressDetail.aspx?ID=27229>.
- . „International Finance Corporation (IFC)“. Zugegriffen 2. März 2023. <https://www.ifc.org/en/home>.
- „Impacts of COVID-19 Disproportionately Affect Poor and Vulnerable: UN Chief | UN News“, 30. Juni 2020. <https://news.un.org/en/story/2020/06/1067502>.
- „In a Lamentable Year, Finland Again Is the Happiest Country in the World“, 19. März 2021. <https://worldhappiness.report/news/in-a-lamentable-year-finland-again-is-the-happiest-country-in-the-world/>.
- „In Tax We Trust“. Zugegriffen 2. Juni 2023. <https://www.intaxwetrust.org/>.
- Ingram, George, und Helena Hlavaty. „Donor Engagement with Agenda 2030 How Government Agencies Encompass the Sustainable Development Goals“. Brookings Institution. Washington D.C., Juli 2021. <https://www.brookings.edu/search/donor+engagement+2030/>.
- Institut für Menschenrechte. „Wanderarbeiter-Konvention (ICMW)“. Zugegriffen 2. Juni 2023. <https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/menschenrechtsschutz/deutschland-im-menschenrechtsschutzsystem/vereinte-nationen/vereinte-nationen-menschenrechtsabkommen/wanderarbeiter-konvention-icmw>.
- . „Zivilpakt (ICCPR)“. Zugegriffen 10. April 2023. <https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/menschenrechtsschutz/deutschland-im-menschenrechtsschutzsystem/vereinte-nationen/vereinte-nationen-menschenrechtsabkommen/zivilpakt-iccpr>.
- Integrity, Global Financial. „Africa’s Illicit Financial Flows Problem in 3 Charts“. *Global Financial Integrity* (blog), 1. Mai 2014. <https://gfintegrity.org/179/>.

- . „Illicit Financial Flows a Drain on Development in Sub-Saharan Africa“. *Global Financial Integrity* (blog), 20. Januar 2015. <https://gfintegrity.org/illicit-financial-flows-drain-development-sub-saharan-africa/>.
- International Justice Resource Center. „Committee on Economic, Social and Cultural Rights“, 19. Februar 2014. <https://ijrcenter.org/un-treaty-bodies/committee-on-economic-social-and-cultural-rights/>.
- International Monetary Fund. „External Sector Report: Pandemic, War, and Global Imbalances“. Washington, D.C., August 2022. Switzerland.
- Ishay, Micheline. *The History of Human Rights: From Ancient Times to the Globalization Era*. Berkeley: University of California Press, 2004.
- Joas, Hans. *Die Sakralität der Person: Eine Neue Genealogie der Menschenrechte*. Erste Aufl. Berlin: Suhrkamp, 2011.
- Jolly, Richard, Louis Emmerij, und Thomas G. Weiss. *The Power of UN Ideas: Lessons from the First 60 Years: A Summary of the Books and Findings from the United Nations Intellectual History Project*. United Nations intellectual history project series. New York: United Nations Intellectual History Project, 2005.
- Kaarsholm, Preben, Hrsg. *Modernisation of Culture and the Development of Political Discourse in the Third World*. 5. Roskilde, Denmark: International Development Studies, Roskilde University, 1992.
- Kaltenborn, Markus. „The Human Rights Framework for Establishing Social Protection Floors and Achieving Universal Health Coverage“. In *Sustainable Development Goals and Human Rights*, herausgegeben von Markus Kaltenborn, Markus Krajewski, und Heike Kuhn, 5:29–51. Interdisciplinary Studies in Human Rights. Cham: Springer International Publishing, 2020. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-30469-0>.
- Kaltenborn, Markus, Markus Krajewski, und Heike Kuhn. „Introduction“. In *Sustainable Development Goals and Human Rights*, herausgegeben von Markus Kaltenborn, Markus Krajewski, und Heike Kuhn, Bd. 5. Interdisciplinary Studies in Human Rights. Cham: Springer International Publishing, 2020. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-30469-0>.
- , Hrsg. *Sustainable Development Goals and Human Rights*. Bd. 5. Interdisciplinary Studies in Human Rights. Cham: Springer International Publishing, 2020. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-30469-0>.
- Kamga, Serges Djoyou. *The right to development in the African human rights system*. Global Africa 8. New York, NY: Routledge, 2018.
- Kämpf, Andrea. *Mehr Menschenrechte durch Rechenschaftslegung: Warum die deutsche Entwicklungszusammenarbeit einen menschenrechtlichen Beschwerdemechanismus braucht*. Bd. 22. Policy Paper / Deutsches Institut für Menschenrechte. Berlin: Deutsches Institut für Menschenrechte, 2013.

- Kämpf, Andrea, und Anna Würth. „Mehr Menschenrechte in die Entwicklungspolitik!“, Bd. 15. Policy Paper / Deutsches Institut für Menschenrechte. Berlin: Deutsches Institut für Menschenrechte, 2010.
- Kanz, Vanessa. „Diskurselement“. De Gruyter. Zugegriffen 24. Mai 2023. https://www.degruyter.com/database/WSK/entry/wsk_id74f3b980-d9df-4d39-b01d-96af372124b1/html?lang=de.
- Kashyap, Paritosh. „The 5 Largest Private Equity Real Estate Investment Deals In Africa In Last Five Years“. *Frontera* (blog), 7. August 2017. <https://frontera.net/news/africa/the-5-largest-private-equity-real-estate-investment-deals-in-asia-in-last-five-years/>.
- Kaul, Susanne, und David Kim, Hrsg. *Imagining Human Rights*. Boston: De Gruyter, 2015.
- Kayser, Folke, und Juliane Osterhaus. *The Human Rights-Based Approach in German Development Cooperation*. Bonn, Eschborn: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2014.
- Keijzer, Niels, und Stephan Klingebiel. „Ownership für nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit“. German Institute of Development and Sustainability (IDOS), 21. Januar 2019. <https://www.idos-research.de/die-aktuelle-kolumne/article/ownership-fuer-nachhaltige-entwicklungszusammenarbeit/>.
- Kemmer, Laura. „Epistemischer Ungehorsam. Rhetorik der Moderne, Logik der Kolonialität und Grammatik der Dekolonialitätswalter“. *Critical Reviews on Latin American Research - CROLAR* 2, Nr. 1 (1. Mai 2013). <https://www.crolar.org/index.php/crolar/article/view/50>.
- Kendall, Mikki, A. D’Amico, Shari Chankhamma, und Erica Schultz. *Amazons, abolitionists, and activists: a graphic history of women’s fight for their rights*. First edition. California: Ten Speed Press, 2019.
- Kimberlé, Williams Crenshaw. „Das Konzept der Intersektionalität und seine Bedeutung für die Menschenrechte“. Herausgegeben von Michael Krennerich, Christina Binder, Tessa Debus, Elisabeth Holtzleithner, Regina Kreide, Arnd Pollmann, und Stefan Weyers. Übersetzt von Eva Kalny. *Menschenrechte und Entwicklung*, Zeitschrift für Menschenrechte, Nr. Jahrgang 15 Nr. 1 (2021): 142–67.
- Kindornay, Shannon, James Ron, und Charli Carpenter. „Rights-Based Approaches to Development: Implications for NGOs“. *Human Rights Quarterly* 34, Nr. 2 (2012): 472–506. <https://www.jstor.org/stable/23254733>.
- Kirchschläger, Peter G. „Ethik und Menschenrechte“. *Ancilla Iuris*. 2014.
- Kishimoto, Kyoko. „Anti-Racist Pedagogy: From Faculty’s Self-Reflection to Organizing within and beyond the Classroom“. *Race Ethnicity and Education* 21, Nr. 4 (4. Juli 2018): 540–54. <https://doi.org/10.1080/13613324.2016.1248824>.

- Klaas, Sunčica. *The Americanization of Human Rights: Iranian, African, and Chinese Lives in American Autobiography*. American studies, volume 290. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2018.
- Klein, Elise. „Towards a Reparative Welfare State“. *New Political Economy* 28, Nr. 1 (2. Januar 2023): 126–41. <https://doi.org/10.1080/13563467.2022.2084519>.
- Klein, Martina, und Klaus Schubert. „Legitimität“. In *Das Politiklexikon*. Bundeszentrale für politische Bildung. Bonn: Dietz, 2020. <https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/politiklexikon/17786/legitimitaet/>.
- Klein, Naomi. *This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate*. 1. Simon & Schuster hardcover ed. New York, NY: Simon & Schuster, 2014.
- Kleiterp, Nanno. „Die neue Entwicklungszusammenarbeit: Die Bedeutung des Privaten Sektors“. In *CSR und Investment Banking: Investment und Banking zwischen Krise und Positive Impact*, herausgegeben von Karen Wendt, 57–64. Management-Reihe Corporate Social Responsibility. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2016. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-43709-4>.
- Knauß, Stefan. „Pachamama als Ökosystemintegrität – Die Rechte der Natur in der Verfassung von Ecuador und ihre umweltethische Rechtfertigung“. *Zeitschrift für Praktische Philosophie* 7, Nr. 2 (Dezember 2020): 221–44. <https://doi.org/10.22613/zfpp/7.2.9>.
- „Konzernverantwortungsinitiative“. Zugegriffen 31. Mai 2023. <https://www.publiceye.ch/de/themen/konzernverantwortung/die-konzernverantwortungsinitiative>.
- Kopp, Luvena. „Black Lives Matter: eine Bestandsaufnahme“. *Bundeszentrale für Politische Bildung*, 6. April 2022. <https://www.bpb.de/themen/nordamerika/usa/507013/black-lives-matter-eine-bestandsaufnahme/>.
- Krennerich, Michael. „Kein neoliberales Projekt. Ein Plädoyer für die Menschenrechte“. Herausgegeben von Michael Krennerich, Christina Binder, Stefan Weyers, Arnd Pollmann, Tessa Debus, Elisabeth Holtzleithner, und Regina Kreide. *Menschenrechte und Entwicklung*, Zeitschrift für Menschenrechte, Nr. Jahrgang 15 Nr. 1 (2021): 214–26.
- Krennerich, Michael, Christina Binder, Tessa Debus, Elisabeth Holtzleithner, Regina Kreide, Arnd Pollmann, und Stefan Weyers, Hrsg. „Menschenrechte und Entwicklung“, Zeitschrift für Menschenrechte, Nr. Jahrgang 15 Nr. 1 (2021).
- Krohn, Philipp. „Ölbohrungen im Amazonas-Becken: Vergiftetes Angebot aus Ecuador“. *Frankfurter Allgemeine Zeitung FAZ.NET*, 16. August 2013. <https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/oelbohrungen-im-amazonas-becken-vergiftetes-angebot-aus-ecuador-12534768.html>.
- Krueger, Anna. *Die Bindung der Dritten Welt an das postkoloniale Völkerrecht: die Völkerrechtskommission, das Recht der Verträge und das Recht der Staatennachfolge in der Dekolonialisierung*. Beiträge zum ausländischen

öffentlichen Recht und Völkerrecht, Band 264. Berlin: Springer, 2018. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-54413-6>.

Kuenzi, Renat (Übertragung aus dem Französischen) „Rassismus in der Schweiz? Eher strukturelle Diskriminierung“. SWI swissinfo.ch, 5. Juni 2020. <https://www.swissinfo.ch/ger/wirtschaft/racial-profiling--diskriminierung--auch-in-der-schweiz-gibt-es-strukturellen-rassismus/45814220>.

Kuhn, Heike. „Reducing Inequality Within and Among Countries: Realizing SDG 10—A Developmental Perspective“. In *Sustainable Development Goals and Human Rights*, herausgegeben von Markus Kaltenborn, Markus Krajewski, und Heike Kuhn, 5:137–53. Interdisciplinary Studies in Human Rights. Cham: Springer International Publishing, 2020. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-30469-0>.

Kukathas, Chandran. *The Liberal Archipelago: A Theory of Diversity and Freedom*. 1. Aufl. Oxford University Press/Oxford, 2003. <https://doi.org/10.1093/019925754X.001.0001>.

Kurnia, Septiawan Santana, Zulfebriges Rahman Zul, Doddy Iskandar Cakranegara, Sandi Ibrahim Abdulah, Depi Agung Setiawan, Prima Mulyasari Agustini, und Yenrizal Yenrizal. „Effect of Counter-Narratives and Credibility of Sources on Emotional Response: A Study of Instagram and WhatsApp Followers“. *Journal of Intercultural Communication*, 1. März 2024, 161–73. <https://doi.org/10.36923/jicc.v24i1.170>.

Kymlicka, Will. *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Repr. in paperback. Oxford Political Theory. Oxford: Clarendon Press, 2003.

Lal, Deepak. *The Poverty of „Development Economics“*. 3rd ed. Hobart Paper 144. London: IEA, the Institute of economic affairs, 2002.

Lamont, Julian, und Christi Favor. „Distributive Justice“. In *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, herausgegeben von Edward N. Zalta, Winter 2017. Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2017. <https://plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/justice-distributive/>.

Langer, Amanda, Marc-André Kaufhold, Elena Maria Runft, Christian Reuter, Margarita Grinko, und Volkmar Pipek. „Counter Narratives in Social Media – An Empirical Study on Combat and Prevention of Terrorism“. Herausgegeben von José J. González Zeno Franco und José H. Canós. *Proceedings of the 16th ISCRAM Conference – València, Spain, May 2019*, 2019.

Lastra, Rosa M. „IMF conditionality“. *Journal of International Banking Regulation* 4, Nr. 2 (Dezember 2002): 167–82.

Laura Ebnetter, und Andreas Missbach. „Jeder vierte Franken bleibt in der Schweiz“. Alliance Sud, 12. April 2023. <https://www.alliancesud.ch/de/politik/entwicklungspolitik/entwicklungsfinanzierung/jeder-vierte-franken-bleibt-der-schweiz>.

Layús, Rosario Figari. *The reparative effects of human rights trials: lessons from Argentina*. Transitional justice series. New York: Routledge, 2018.

Lazarou, Elena. „Außenpolitische Konsequenzen der COVID-19-Pandemie - Mittwoch“, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments, Juni 2020. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0322_DE.html.

LBI für Grund- und Menschenrechte. „Kick-Off Twinning-Projekt: Stärkung der Kapazitäten staatlicher Einrichtungen und lokaler Anlaufstellen zur Gewährleistung von Sicherheit und Unterstützung für Betroffene häuslicher Gewalt in Aserbaidschan“, 15. April 2021. <https://gmr.lbg.ac.at/news/kick-off-twinning-projekt-staerkung-der-kapazitaeten-staatlicher-einrichtungen-und-lokaler-anlaufstellen-zur-gewaehrleistung-von-sicherheit-und-unterstuetzung-fuer-betroffene-haeuslicher-gewalt-in-as/>.

Le Blanc, David. „Towards Integration at Last? The Sustainable Development Goals as a Network of Targets“. *Sustainable Development* 23, Nr. 3 (2015): 176–87. <https://doi.org/10.1002/sd.1582>.

Leary, Mark R. „Motivational and Emotional Aspects of the Self“. *Annual Review of Psychology* 58, Nr. 1 (1. Januar 2007): 317–44. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.58.110405.085658>.

„Leitlinien für die Umsetzung des Rechts auf angemessenes Wohnen: Bericht der Sonderberichterstatteerin über angemessenes Wohnen als Bestandteil des Rechts auf einen angemessenen Lebensstandard und über das Recht auf Nichtdiskriminierung in dieser Hinsicht“, 26. Dezember 2019.

Leone, Giovanna, Marialibera d’Ambrosio, Stefano Migliorisi, und Isora Sessa. „Facing the Unknown Crimes of Older Generations: Emotional and Cognitive Reactions of Young Italian Students Reading an Historical Text on the Colonial Invasion of Ethiopia“. *International Journal of Intercultural Relations* 62 (Januar 2018): 55–67. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2017.06.007>.

Lenk, Kurt. *Deutscher Konservatismus*. Frankfurt am Main: Capmus Verl, 1989.

———. *Ideologie: Ideologiekritik und Wissenssoziologie*. 8. Aufl. Bd. 4. Soziologische Texte. Darmstadt; Neuwied: Luchterhand, 1978.

———. *Marx in der Wissenssoziologie: Studien zur Rezeption der Marx’schen Ideologiekritik*. 2. Aufl. Lüneburg: D. zu Klampen Verl, 1986.

———. *Rechts, wo die Mitte ist: Studien zur Ideologie: Rechtsextremismus, Nationalsozialismus, Konservatismus*. Baden-Baden: Nomos, 1994.

———. „Zum Strukturwandel politischer Ideologien im 19. und 20. Jahrhundert - Begriff und Phänomen des ideologischen Bewußtseins (1981)“. In *Rechts, wo die Mitte ist: Studien zur Ideologie: Rechtsextremismus, Nationalsozialismus, Konservatismus*, 27–42. Baden-Baden: Nomos, 1994.

- Lepenies, Philipp. „La rage de vouloir conclure‘: Wissensvermittlung als Entwicklungseingpass oder warum Experten so arbeiten, wie sie es tun“. In *Im Westen nichts Neues? Stand und Perspektiven der Entwicklungstheorie*, herausgegeben von Aram Ziai, 1. Aufl., 213–34. Entwicklungstheorie und Entwicklungspolitik, Bd. 14. Baden-Baden: Nomos, 2014.
- Lerch, Marika. *Menschenrechte und europäische Außenpolitik. Eine konstruktivistische Analyse*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2004. <https://doi.org/10.1007/978-3-322-88986-7>.
- Leys, Colin. *The Rise & Fall of Development Theory*. Nairobi, Bloomington: Indiana University Press, 1996.
- Lingnau, Hildegard. „All good things go together : Menschenrechte, Demokratie und Entwicklung“. Habilitationsschrift, Universität Siegen, 2008. <https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/500>.
- Linkenbach, Antje. „Soziale Bewegungen und selbstbestimmte Entwicklung“. In *Handbuch Entwicklungsforschung*, herausgegeben von Karin Fischer, Gerhard Hauck, und Manuela Boatcă, 285–96. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2016. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-04790-0>.
- London, Leslie. „What Is a Human-Rights Based Approach to Health and Does It Matter?“ *Health and Human Rights* 10, Nr. 1 (2008): 65–80. <https://doi.org/10.2307/20460088>.
- Lovatt, Peter, S.E. Avons, und Jackie Masterson. „The Word-Length Effect and Disyllabic Words“. *The Quarterly Journal of Experimental Psychology Section A* 53, Nr. 1 (Februar 2000): 1–22. <https://doi.org/10.1080/713755877>.
- LSE History. „Arthur Lewis at LSE - One of Our Best Teachers“, 23. Januar 2015. <https://blogs.lse.ac.uk/lsehistory/2015/01/23/arthur-lewis-at-lse-one-of-our-best-teachers/>.
- Ludwig Boltzmann Institut. „Aserbaidshon: Stärkung der Kapazitäten staatlicher Einrichtungen und lokaler Anlaufstellen zur Gewährleistung von Sicherheit und Unterstützung für Betroffene häuslicher Gewalt in Aserbaidshon (Twinning)“. LBI für Grund- und Menschenrechte. Zugegriffen 22. April 2023. <https://gmr.lbg.ac.at/aserbaidshon-staerkung-der-kapazitaeten-staatlicher-einrichtungen-und-lokaler-anlaufstellen-zur-gewaehrleistung-von-sicherheit-und-unterstuetzung-fuer-betroffene-haeuslicher-gewalt-in-aserbaidshon/>.
- Lugard, Frederick. *The Dual Mandate in British Tropical Africa*. Edinburgh, London: William Blackwood and Sons, 1922. https://openlibrary.org/books/OL6642444M/The_dual_mandate_in_British_tropical_Africa.
- Lukas, Karin, und Vincent Perle. „Soziale Rechte: Geschlechtsspezifische Folgen der Covid-19-Krise“, Juni 2022. <https://gmr.lbg.ac.at/news/geschlechtsspezifische-folgen-der-covid-19-krise/>.
- McCarthy, Thomas. *Rassismus, Imperialismus und die Idee menschlicher Entwicklung*. 1st ed. Berlin: Suhrkamp Verlag, 2015.

- MacIntyre, Alasdair C. *After Virtue: A Study in Moral Theory*. 2. ed., Reprint. Notre Dame, Ind: Univ. of Notre Dame Press, 2003.
- Mallard, Grégoire. „We Owe You Nothing: Decolonization and Sovereign Debt Obligations in International Public Law“. In *Sovereign Debt Diplomacies*, herausgegeben von Pierre Penet und Juan Flores Zendejas, 1. Aufl., 189–212. Oxford University Press Oxford, 2021. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198866350.003.0009>.
- Malone, Malcolm, und Deryke Belshaw. „The Human Rights-based Approach to Development: Overview, context and critical issues“. *Transformation* 20, Nr. 2 (2003): 76–89. <https://www.jstor.org/stable/43052562>.
- Manthripragada, Ashwin. „Stefan Zweig’s Fear of Postcolonialism“. *Transit* 11, Nr. 1 (2017). <https://doi.org/10.5070/T7111034603>.
- Marks, Stephen P., und Friedrich-Ebert-Stiftung, Hrsg. *Implementing the right to development: the role of international law*. Geneva: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2008.
- Marks, Stephen P., und Balakrishnan Rajagopal, Hrsg. *Critical issues in human rights and development*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2021.
- Marotta, Vince, Marilyn Poole, und John Germov. „Hybrid identities in a globalised world“. In *Public Sociology: An introduction to Australian Society*, 2011.
- Martin. „Reduce Inequality within and among Countries“. *United Nations Sustainable Development* (blog). Zugegriffen 29. Mai 2023. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/inequality/>.
- . „The Sustainable Development Agenda“. *United Nations Sustainable Development* (blog). Zugegriffen 31. Mai 2023. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/>.
- Martin, Brendan. „Die Weltbank, Bahnprivatisierungen und Gewerkschaften“. Kurzbericht. Internationale Entwicklungszusammenarbeit, Globale Gewerkschaftskooperation. Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2008. <https://library.fes.de/pdf-files/iez/05151.pdf>.
- Martinsen, Franziska. „Das Menschenrecht auf politische Partizipation: Zur Revision des gegenwärtigen Menschenrechtsverständnisses“. *Studien zu Grund- und Menschenrechten*, Nr. 18 (2018): 117–39. <https://publishup.uni-potsdam.de/frontdoor/index/index/docId/41652>.
- . *Grenzen der Menschenrechte: Staatsbürgerschaft, Zugehörigkeit, Partizipation*. Edition Politik, Band 75. Bielefeld: Transcript, 2019.
- Martinussen, John. *Society, State, and Market: A Guide to Competing Theories of Development*. London: Zed Books, 1997.

- , Hrsg. *The Theoretical Heritage from Marx and Weber in Development Studies*. Occasional paper, no. 10. Roskilde, Denmark: International Development Studies, Roskilde University, 1994.
- Marx, Karl. *Das Kapital*. Separatausgabe. Bd. 1–3. Berlin: Dietz, 1969.
- . *Das Kapital. Band 1: Der Produktionsprozeß des Kapitals (1867)*. 41. Aufl. Berlin: Dietz, 2017.
- . *Das Kapital. Band 2: Der Zirkulationsprozeß des Kapitals (1885)*. 33. Aufl. Berlin: Dietz, 2012.
- . *Das Kapital. Band 3: Der Gesamtprozeß der kapitalistischen Produktion (1894)*. 9. Aufl. Berlin: Dietz, 1990.
- Masia, Viviana. *The Manipulative Disguise of Truth: Tricks and Threats of Implicit Communication*. Pragmatics and Beyond New Ser, v. 322. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2021.
- McAdam, Marika. „Exploitation and Abuse of International Migrants, Particularly Those in an Irregular Situation: A Human Rights Approach“. Genf: Global Migration Group, 2013.
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2013/2013_GMG_Thematic_Paper.pdf.
- McGraw, George. „Defining and Defending the Right to Water and Its Minimum Core: Legal Construction and the Role of National Jurisprudence“. *Loyola University Chicago International Law Review* 8, Nr. 2 (1. Januar 2011): 127. <https://lawcommons.luc.edu/lucilr/vol8/iss2/3>.
- Meads, Simon. „British Taxpayers Profit in Actis Private Equity Deal“. *Reuters*, 1. Mai 2012, Abschn. Financials.
<https://www.reuters.com/article/dfid-actis-idUSL5E8G131E20120501>.
- „Mediathek Neuengamme“. Zugegriffen 28. Mai 2023. <http://neuengamme-ausstellungen.info/media/ngmedia/browse/3/19>.
- Meintel, Deirdre, Jean-Loup Amselle, und Claudia Royal. „Mestizo Logics: Anthropology of Identity in Africa and Elsewhere“. *Anthropologica* 42, Nr. 1 (2000): 105. <https://doi.org/10.2307/25605969>.
- Melber, Henning. „Deutsche Kolonialgeschichte als Gegenwart: Land und Entwicklung in Namibia“. Herausgegeben von Stefan Weyers, Michael Krennerich, Christina Binder, Tessa Debus, Elisabeth Holtzleithner, Regina Kreide, und Arnd Pollmann. *Menschenrechte und Entwicklung*, Zeitschrift für Menschenrechte, Nr. Jahrgang 15 Nr. 1 (2021): 10–24.
- „Member Financial Data“. Zugegriffen 27. Mai 2023.
<https://www.imf.org/external/np/fin/tad/balmov2.aspx?type=TOTAL>.
- Menzel, Ulrich. *Auswege aus der Abhängigkeit: die Entwicklungspolitische Aktualität Europas*. 1. Aufl. 1312. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1988.

- . *Das Ende der Dritten Welt und das Scheitern der Grossen Theorie*. 1. Aufl. Edition Suhrkamp, 1718 = n.F., Bd. 718. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1992.
- . *Geschichte der Entwicklungstheorie: Einführung und Systematische Bibliographie*. 2. Aufl. Schriften des Deutschen Übersee-Instituts Hamburg, Nr. 18. Hamburg: Deutsches Übersee-Institut, 1993.
- . „Was ist Entwicklungstheorie?“ In *Entwicklungspolitik: Theorien - Probleme - Strategien*, herausgegeben von Reinhard Stockmann und Franz Nuscheler. Berlin/Boston: De Gruyter, 2010.
- Menzel, Ulrich, und Dieter Senghaas. *Europas Entwicklung und die Dritte Welt: eine Bestandsaufnahme*. 1. Aufl. 1393. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986, 1991.
- Mezger, Sonja. „Presse und Kolonialpolitik: Der Maji-Maji-Krieg in ‘Deutsch-Ostafrika’ von“. Humboldt-Universität zu Berlin, 2004.
- Michael, Wildt. „Verdrängung und Erinnerung“. *Bundeszentrale für Politische Bildung*, 18. Dezember 2012. <https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/izpb/nationalsozialismus-krieg-und-holocaust-316/151963/verdraengung-und-erinnerung/>.
- Mignolo, Walter D. *Epistemischer Ungehorsam: Rhetorik der Moderne, Logik der Kolonialität und Grammatik der Dekolonialität*. Übersetzt von Jens Kastner und Tom Waibel. Es kommt darauf an, Band 12. Wien Berlin: Verlag Turia + Kant, 2012.
- Milanović, Branko. *Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization*. First Harvard University Press paperback edition. Cambridge, Massachusetts London, England: The Belknap Press of Harvard University Press, 2018.
- Miles, Adetty Pérez. „Unbound Philosophies and Histories: Epistemic Disobedience in Contemporary Latin American Art“. In *The International Encyclopedia of Art and Design Education*, herausgegeben von Richard Hickman, John Baldacchino, Kerry Freedman, Emese Hall, und Nigel Meager, 1–20. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2018. <https://doi.org/10.1002/9781118978061.ead039>.
- Mill, John Stuart, und Roger Crisp. *Utilitarianism*. Oxford philosophical texts. Oxford ; New York: Oxford University Press, 1998.
- „MISSION | Next Economy Lab“. Zugegriffen 2. Juni 2023. <https://nexteconomylab.de/en/mission>.
- Modood, Tariq. *Multiculturalism: A Civic Idea*. Repr. Themes for the 21st Century. Cambridge: Polity, 2011.
- Mohseni, Maryam. *Empowerment-Workshops für Menschen mit Rassismuserfahrungen: theoretische Überlegungen und biographisch-professionelles Wissen aus der Bildungspraxis*. Research. Wiesbaden [Heidelberg]: Springer VS, 2020.

- Mookherjee, Monica. *Global Justice and Recognition Theory: Dignifying the World's Poor*. Routledge Studies in Contemporary Philosophy. New York, NY: Routledge, 2023. <https://doi.org/10.4324/9781003045038>.
- Moriarty, Jeffrey. „Desert-Based Justice“. In *The Oxford Handbook of Distributive Justice*, herausgegeben von Serena Olsaretti, First edition., 152–73. Oxford Handbooks. Oxford; New York, NY: Oxford University Press, 2018.
- Morsink, Johannes. *The Universal Declaration of Human Rights and the Holocaust: an endangered connection*. Washington, DC: Georgetown University Press, 2019.
- Moyn, Samuel. „Menschenrechte“. In *Enzyklopädie Jüdischer Geschichte Und Kultur*. Brill. Zugegriffen 28. Mai 2023. https://referenceworks.brillonline.com/entries/enzyklopaedie-judischer-geschichte-und-kultur/*-COM_0536.
- . *Not Enough: Human Rights in an Unequal World*. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 2018.
- . *The Last Utopia: Human Rights in History*. Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press, 2010.
- Moyo, Dambisa. *Dead Aid: Warum Entwicklungshilfe Nicht Funktioniert und Was Afrika Besser Machen Kann*. Dt. Erstausg., 2. Aufl. Berlin: Haffmans & Tolkemitt, 2012.
- Mügge, Cornelia. *Menschenrechte, Geschlecht, Religion: das Problem der Universalität und der Fähigkeitenansatz von Martha Nussbaum*. Edition Moderne Postmoderne. Bielefeld: Transcript, 2017.
- Mujeri, Mustafa K. „The Rights-Based Approach to Education in Bangladesh“. *The Bangladesh Development Studies* 33, Nr. 1/2 (2010): 139–203. <https://www.jstor.org/stable/23339887>.
- Müller, Amrei. „Die Konkretisierung von Kernbereichen des Menschenrechts auf Gesundheit.“ In *Das Menschenrecht auf Gesundheit*, herausgegeben von Andreas Frewer und Heiner Bielefeldt, 125–68. Normative Grundlagen und aktuelle Diskurse. Transcript Verlag, 2016. <https://doi.org/10.14361/9783839434710-005>.
- Mutua, Makau W., und Antony Anghie. „What Is TWAIL?“ *Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)*. Cambridge University Press Vol. 94 (5. April 2000): 31–40. <https://www.jstor.org/stable/25659346>.
- Mutua, Makau W. „Savages, Victims, and Saviors: The Metaphor of Human Rights“. *Harvard International Law Journal*, Winter 2001, 201–45. https://digitalcommons.law.buffalo.edu/journal_articles/570.
- „Nahrungsmittelspekulation“. Zugegriffen 15. Juni 2023. <https://www.oxfam.de/unsere-arbeit/themen/nahrungsmittelspekulation>.

- Nagel, Thomas. *Concealment and Exposure: And Other Essays*. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Naidu, Thirusha. „Says Who? Northern Ventriloquism, or Epistemic Disobedience in Global Health Scholarship“. *The Lancet Global Health* 9, Nr. 9 (September 2021): e1332–35. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(21\)00198-4](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(21)00198-4).
- Naïma. „«Nicht schon wieder so ein Rassismus-Artikel...»“, 9. Juni 2020. <https://bajour.ch/a/3TumF5GPkJGWIo0V/nicht-schon-wieder-so-ein-rassismus-artikel>.
- Ndikumana, Léonce, Mare Sarr. UNU Wider Working Paper: Capital Flight and Foreign Direct Investment in Africa“. Zugegriffen 11. Juni 2023. <http://www.wider.unu.edu/publication/capital-flight-and-foreign-direct-investment-africa>.
- Nelson, Paul J. *Global Development and Human Rights: The Sustainable Development Goals and Beyond*. UTP Insights. Toronto Buffalo London: University of Toronto Press, 2021.
- Neuhaus, Tobias. *Honneths Anerkennungsmodell vs. Frasers Statusmodell*, 2010. <https://www.grin.com/document/150195>.
- Next Economy Lab. „Jenseits von Wachstum in die Tat umsetzen. Eine EU-Advocacy-Strategie für FINGO“. Zugegriffen 3. Juni 2023. <https://nexteconomylab.de/de/projekte/jenseits-von-wachstum-in-die-tat-umsetzen-eine-eu-advocacy-strategie-fuer-fingo>.
- Nicholas, Josh, Kate Lyons, und Ben Doherty. „Pacific Plunder: This Is Who Profits from the Mass Extraction of the Region’s Natural Resources“. *the Guardian*, Mai 2021. <http://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2021/may/31/pacific-plunder-this-is-who-profits-from-the-mass-extraction-of-the-regions-natural-resources-interactive>.
- Nicolai, Korinthia D., Terrell R. Morton, Corina De La Torre, Jessica T. DeCuir-Gunby, und Alison C. Koenka. „Navigating Growing Pains: Tensions in Integrating Critical Race Theory in Psychology and Strategies for Addressing Them“. *Journal of Social Issues* 80, Nr. 1 (März 2024): 18–52. <https://doi.org/10.1111/josi.12602>.
- Niehaus, Sabrina Gabriella. „Die Aushandlung der Rolle Schweizer Entwicklungsorganisationen in der Politik und die Bedeutung von Recht im Diskurs - Eine Kritische Diskursanalyse am Fallbeispiel der Konzernverantwortungsinitiative“. Masterarbeit, 2021, 2021. <https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/233579>.
- Nilsson, Måns, Åsa Persson, Nina Weitz, und Sandra Tenggren. „Sustainable Development Goals for Sweden: Insights on Setting a National Agenda“, 16. September 2015. <https://www.sei.org/publications/sustainable-development-goals-for-sweden-insights-on-setting-a-national-agenda/>.
- Nixon, Rob. *Slow violence and the environmentalism of the poor*. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2011.

- NO TO RACISM. „Glossar für eine rassismussensible Sprache, rassismuskritisches Glossar. Glossar no to racism“. Zugegriffen 30. Juni 2023. <https://www.notoracism.ch/glossar>.
- Nohlen, Dieter, und Franz Nuscheler. *Handbuch der Dritten Welt: Unterentwicklung und Entwicklung in Lateinamerika*. Bd. 3. Hamburg: Hoffmann & Campe, 1976.
- . *Westafrika und Zentralafrika*. Bd. 4. Handbuch der Dritten Welt. Erscheinungsort nicht ermittelbar, 1982.
- Nussbaum, Martha C. *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. Harvard University Press, 2013. <https://doi.org/10.2307/j.ctt2jbt31>.
- . „The Moral Status of Animals“. *The Chronicle of Higher Education* 52(22): B6-8 (Februar 2006). <https://www.chronicle.com/article/the-moral-status-of-animals/>.
- . *Women and Human Development: The Capabilities Approach*. 1. Aufl. Cambridge University Press, 2000. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511841286>.
- Nziba Pindi, Gloria. „Hybridity and Identity Performance in Diasporic Context: An Autoethnographic Journey of the Self Across Cultures“. *Cultural Studies Critical Methodologies* 18, Nr. 1 (Februar 2018): 23–31. <https://doi.org/10.1177/1532708617735636>.
- OECD. „Level of GDP per Capita and Productivity“. Zugegriffen 8. Mai 2023. https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=PDB_LV.
- . *OECD Development Co-Operation Peer Reviews: Austria 2020*. OECD Development Co-Operation Peer Reviews. OECD, 2020. <https://doi.org/10.1787/03b626d5-en>.
- OECD und Weltbank. *Integrating Human Rights into Development, Second Edition: Donor Approaches, Experiences, and Challenges*. The World Bank, 2013. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-9621-6>.
- . *Integrating Human Rights into Development, Third Edition: Donor Approaches, Experiences, and Challenges*. The World Bank, 2016. <https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/f4eb6cff-8fdb-5710-81b9-7e6de74627d0>.
- OHCHR, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. „A Human Rights-Based Approach to Data: Leaving No One Behind in the 2030 Agenda for Sustainable Development: Guidance Note to Data Collection and Disaggregation“. Genf, 1. Januar 2018. <https://www.ohchr.org/en/documents/tools-and-resources/human-rights-based-approach-data-leaving-no-one-behind-2030-agenda>.
- . „43rd Session of the Human Rights Council (24 February to 20 March 2020*)“. Zugegriffen 1. Juli 2023. <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/regular-sessions/session43/regular-session>.

- . „A/HRC/46/19: Impact of the Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic on the Enjoyment of Human Rights around the World, Including Good Practices and Areas of Concern“. Zugegriffen 29. Mai 2023. <https://www.ohchr.org/en/documents/reports/ahrc4619-impact-coronavirus-disease-covid-19-pandemic-enjoyment-human-rights>. O'Hare, Bernadette, Innocent Makuta, Naor Bar-Zeev, Levison Chiwaula, und Alex Cobham. „The Effect of Illicit Financial Flows on Time to Reach the Fourth Millennium Development Goal in Sub-Saharan Africa: A Quantitative Analysis“. *Journal of the Royal Society of Medicine* 107, Nr. 4 (April 2014): 148–56. <https://doi.org/10.1177/0141076813514575>.
- . „Frequently Asked Questions on a Human Rights-Based Approach to Development Cooperation“. Genf, New York: OHCHR, 2006.
- . „Open-Ended Intergovernmental Working Group on Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Respect to Human Rights“. Zugegriffen 13. Mai 2023. <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/wg-trans-corp/igwg-on-tnc>.
- . „UN Declaration on the Rights of Peasants: UN Experts Call for Action Ahead of Anniversary“. Zugegriffen 6. Juni 2023. <https://www.ohchr.org/en/statements/2022/12/un-declaration-rights-peasants-un-experts-call-action-ahead-anniversary>.
- Olowu, Dejo. *An integrative rights-based approach to human development in Africa*. Pretoria: Pretoria University Law Press (PULP), 2009.
- „Open Working Group on Sustainable Development Goals: Sustainable Development Knowledge Platform“. Zugegriffen 7. April 2024. <https://sustainabledevelopment.un.org/owg.html>.
- Osmani, Siddiq R. „The Human Rights-Based Approach to Development in the Era of Globalization“, in Vereinte Nationen. *Realizing the Right to Development*. Dezember 2013, 117–24. <https://doi.org/10.18356/a7878a2e-en>.
- Osterhammel, Jürgen. *Sklaverei und die Zivilisation des Westens*. 2., Aufl. Themen / Carl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung 70. München: Carl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung, 2009.
- Othmann, Ronya. „Die Blinden Flecken Antirassistischer Diskurse“. *Bundeszentrale für Politische Bildung*, 27. April 2022. <https://www.bpb.de/themen/migration-integration/kurzdossiers/507449/die-blinden-flecken-antirassistischer-diskurse/>.
- Ouedraogo, Halidou. „Afrikanische Erfahrungen. Das Beispiel Burkina Faso“. In *Menschenrechte und Entwicklungszusammenarbeit*, herausgegeben von Ulla Selchow und Franz-Josef Hutter, 209–20. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2004. <https://doi.org/10.1007/978-3-322-80908-7>.
- „Our Brands | Momentum Metropolitan Holdings Limited“. Zugegriffen 26. Mai 2023. <https://client.momentum.co.za/wps/portal/mmiholdings-za/Home/about/brands>.

Oxfam International. „A Dangerous Diversion: Will the IFC’s Flagship Health PPP Bankrupt Lesotho’s Ministry of Health?“ Oxford, 7. April 2014. <https://policy-practice.oxfam.org/resources/a-dangerous-diversion-will-the-ifcs-flagship-health-ppp-bankrupt-lesothos-minis-315183/>.

———. „Over 100 Millionaires Call for Wealth Taxes on the Richest to Raise Revenue That Could Lift Billions out of Poverty“, 19. Januar 2022. <https://www.oxfam.org/en/press-releases/over-100-millionaires-call-wealth-taxes-richest-raise-revenue-could-lift-billions>.

———. „Oxfam and 22 Civil Society Organizations Applaud IFC’s Decision to Stop Investing in Fee-Charging Private Schools, Call on Other Investors to Follow Its Lead“, 14. Juni 2014. <https://www.oxfam.org/en/press-releases/oxfam-and-22-civil-society-organizations-applaud-ifcs-decision-stop-investing-fee>.

———. „Superreiche sind Gewinner der Krisen“, 16. Januar 2023. <https://www.zdf.de/uri/c46803f7-e216-4b13-b325-f683b950f658>.

———. „The IFC and Tax Havens“, 25. Mai 2022. <https://www.oxfam.org/en/research/ifc-and-tax-havens>.

N.a. Página 12, „Ecuador le dijo no a la deuda ‘ilegal‘“. Zugegriffen 26. Mai 2023. <https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-116625-2008-12-13.html>.

Palombo, Dalia. „Extraterritorial, Universal, or Transnational Human Rights Law?“ *Israel Law Review* 56, Nr. 1 (März 2023): 92–119. <https://doi.org/10.1017/S0021223722000139>.

Pantzerhielm, Laura. „On Multiple Objects and Ontic Fixes: Human Rights and the ‘Forgotten’ Politics of the United Nations’ Human Rights-Based Approach“. *Millennium: Journal of International Studies*, 22. Mai 2023, 31. <https://doi.org/10.1177/03058298221146303>.

Papish, Laura. *Kant on Evil, Self-deception, and Moral Reform*. New York: Oxford University Press, 2018.

Parbey, Celia. „Sinthujan Varatharajah: ‚Wir wollen an lineare Erzählungen des Fortschrittes glauben‘“. *ze.tt*, 15. Oktober 2022. https://www.zeit.de/zett/2022-10/sinthujan-varatharajah-kolonialismus-rassismus-eurozentrismus?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F%20.

Parekh, Bhikhu C. *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. Nachdr. Basingstoke: Macmillan, 2002.

Parfitt, Trevor. *The End of Development? Modernity, Post-Modernity and Development*. Pluto Press, 2015. <https://doi.org/10.2307/j.ctt18fs4cm>.

- Parrique, Timothée, Jonathan Barth, François Briens, Christian Kerschner, Alejo Kraus-Polk, Anna Kuokkanen, und Joachim H. Spangenberg. „Decoupling Debunked. Evidence and Arguments Against Green Growth as a Sole Strategy for Sustainability“. Europäisches Umweltbüro, Juli 2019. <https://eeb.org/decoupling-debunked1/>.
- „Partnerships registry | Sustainable Development“. Zugegriffen 29. Mai 2023. <https://sdgs.un.org/partnerships/browse>.
- Paulick, Siegrun, Hrsg. „Gewalt“. In *Der Brockhaus: in einem Band*, 333. Leipzig: Brockhaus, 2002.
- Pearson, Lester B. „Partners in Development. Report of the Commission on International Development“. New York: Praeger, 1969.
- Pereira Leite, Sérgio. „Human Rights and the IMF“. *Finance and Development*, Dezember 2001, Vol. 38 Aufl., Abschn. 4. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2001/12/leite.htm>.
- Peters, Daniel. *Menschenrechtsschutz in der internationalen Gesellschaft: Extraterritoriale Staatenpflichten und Responsibility to Protect*. Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, 2020. <https://doi.org/10.5771/9783748901549>.
- Phạm, Quỳnh N., und Himadeep R. Muppidi. „Colonial Wars, Postcolonial Specters: The Anxiety of Domination“. In *Orientalism and War*, herausgegeben von Tarak Barkawi und Ketih Stanski, 0. Oxford University Press, 2013. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199327782.003.0006>.
- Pieterse, Jan. *Development Theory: Deconstructions/Reconstructions*. 1 Oliver’s Yard, 55 City Road, London EC1Y 1SP United Kingdom: SAGE Publications Ltd, 2010. <https://doi.org/10.4135/9781446279083>.
- Piketty, Thomas. *Capital in the Twenty-First Century*. Harvard University Press, 2017. <https://doi.org/10.4159/9780674982918>.
- Ploeg, Frederick van der. „Natural Resources: Curse or Blessing?“ *Journal of Economic Literature* 49, Nr. 2 (2011): 366–420. <https://www.jstor.org/stable/23071620>.
- Pogge, Thomas. *Weltarmut und Menschenrechte: Kosmopolitische Verantwortung und Reformen*. Übersetzt von Anna Wehofsits. Ideen & Argumente. Berlin: De Gruyter, 2011.
- . *World Poverty and Human Rights: Cosmopolitan Responsibilities and Reforms*. Second Edition. Cambridge: Polity, 2008.
- Polak, Jan Tobias, Markus Kaltenborn, Annika Engelbert, Lea Schmidt, Lena Taube, und Martin Bruder. „Menschenrechte in der Praxis der deutschen Entwicklungspolitik: Empirische Befunde und theoretische Einordnung“. Herausgegeben von Michael Krennerich, Christina Binder, Tessa Debus, Elisabeth

Holtzleithner, Regina Kreide, Arnd Pollmann, und Stefan Weyers. *Menschenrechte und Entwicklung*, Zeitschrift für Menschenrechte, Nr. Jahrgang 15 Nr. 1 (2021): 46–63.

Polak, Jan Tobias, Lea Schmidt, und Lena Taube. „Menschenrechte in der deutschen Entwicklungspolitik. Teil 1: Das Menschenrechtskonzept und seine Umsetzung“. Bonn: Deutsches Evaluierungsinstitut der Entwicklungszusammenarbeit (DEval), 2021. <https://www.deval.org/de/publikationen/menschenrechte-in-der-deutschen-entwicklungspolitik>.

Polak, Jan Tobias, Lea Schmidt, Lena Taube, und Angela Heucher. „Menschenrechte in der deutschen Entwicklungspolitik. Teil 2: Umsetzung und Wirksamkeit des Menschenrechtsansatzes im Aktionsfeld „Privatsektor- und Finanzsystementwicklung“. Bonn: Deutsches Evaluierungsinstitut der Entwicklungszusammenarbeit (DEval), 2022. <https://www.deval.org/de/publikationen/menschenrechte-in-der-deutschen-entwicklungspolitik>.

Polanyi, Karl, und Heinrich Jelinek. *The great transformation: politische und ökonomische Ursprünge von Gesellschaften und Wirtschaftssystemen*. 15. Aufl. Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft 260. Berlin: Suhrkamp, 2021.

Portal. „Der Europäische Gerichtshof Für Menschenrechte - Portal - Www.Coe.Int“. Zugegriffen 25. März 2023. <https://www.coe.int/en/web/portal/gerichtshof-fur-menschenrechte>.

Posner, Eric A. *The Twilight of Human Rights Law*. Oxford; New York, NY: Oxford University Press, 2014.

humanrights.ch. „Geschichte und Konzept des Menschenrechtsansatzes -“. Zugegriffen 7. Mai 2023. <https://www.humanrights.ch/de/ipf/menschenrechte/aussenpolitik/dossier/menschenrechtsansatz/geschichte-und-konzept/>.

———. „Menschenrechtliche Konsequenzen der Corona-Krise - humanrights.ch“. Zugegriffen 29. Mai 2023. <https://www.humanrights.ch/de/ipf/menschenrechte/zugang-zum-recht/menschenrechte-coronavirus-pandemie>.

———. „UNO Abkommen über transnationale Unternehmen und Menschenrechte - humanrights.ch“. Zugegriffen 14. Mai 2023. <https://www.humanrights.ch/de/ipf/grundlagen/rechtsquellen-instrumente/uno/entstehung/uno-arbeitsgruppe-abkommen-tnc-menschenrechten>.

Pratto, Felicia, Jim Sidanius, Lisa M. Stallworth, und Bertram F. Malle. „Social Dominance Orientation: A Personality Variable Predicting Social and Political Attitudes.“ *Journal of Personality and Social Psychology* 67, Nr. 4 (Oktober 1994): 741–63. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.67.4.741>.

Prenowitz, Eric. „Dekonstruktion“. In *Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur*, herausgegeben von Dan Diner und Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, 81–87. Stuttgart: Verlag J.B. Metzler, 2011.

- „Progress toward Sustainable Development Is Seriously Off-Track | UN News“, 7. November 2019. <https://news.un.org/en/story/2019/11/1050831>.
- „Proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence and Annex“. Zugegriffen 13. Mai 2023. https://commission.europa.eu/publications/proposal-directive-corporate-sustainability-due-diligence-and-annex_en.
- Pruce, Joel R. *The Mass Appeal of Human Rights*. 1st ed. 2019. Human Rights Interventions. Cham: Springer International Publishing; Imprint: Palgrave Macmillan, 2019. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-92075-7>.
- Putrschert, Patricia. *Kolonialität und Geschlecht im 20. Jahrhundert: Eine Geschichte der Weißen Schweiz*. transcript Verlag, 2019. <https://doi.org/10.1515/9783839444108>.
- Putuma, Koleka. *Kollektive Amnesie: Gedichte*. Übersetzt von Paul-Henri Campbell. AfrikaWunderhorn. Heidelberg: Verlag Das Wunderhorn GmbH, 2020.
- Quataert, Jean H., und Lora Wildenthal, Hrsg. *The Routledge History of Human Rights*. New York, NY: Routledge, Taylor & Francis Group, 2020.
- Quijano, Aníbal. „Die Paradoxien der Eurozentrierten Kolonialen Moderne“. *PROKLA. Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft* 40, Nr. 158 (1. März 2010): 29–47. <https://doi.org/10.32387/prokla.v40i158.399>.
- Rabben, Linda. *Fierce legion of friends: a history of human rights campaigns and campaigners*. Hyattsville, MD: Quixote Center, 2002.
- Ramgobin, Asha. Emile Luketa Mukuna, Dan Bengtsson, Steinar Alsos, und Christian Tshimbalanga Mwata. *The human rights impact of and human rights-based solutions to illicit financial flows from Africa*. Human Rights Development Initiative NPC, 10. Dezember 2015.
- Rattray, Sarah. „Human Rights and the SDGs - Two Sides of the Same Coin“. United Nations Development Programme, UNDP, 5. Juli 2019. <https://www.undp.org/blog/human-rights-and-sdgs-two-sides-same-coin>.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Rev. ed. Oxford: Oxford university press, 1999.
- . *Die Idee des politischen Liberalismus: Aufsätze 1978 - 1989*. Herausgegeben von Wilfried Hinsch. 1. Aufl. [Nachdruck]. Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft 1123. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2007.
- . *Justice as Fairness: A Restatement*. Herausgegeben von Erin Kelly. Harvard University Press, 2001. <https://doi.org/10.2307/j.ctv31xf5v0>.
- . *Eine Theorie der Gerechtigkeit*. Herausgegeben von Otfried Höffe. 2., Bearb. Aufl. Klassiker auslegen, Bd. 15. Berlin: Akad.-Verl, 2006.

- . *Gerechtigkeit als Fairneß: ein Neuentwurf*. Herausgegeben von Erin Kelly. Übersetzt von Joachim Schulte. 7. Aufl. Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft 1804. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2022.
- Rawls, John, Joshua Cohen, Robert Merrihew Adams, Thomas Nagel, und Jürgen Habermas. *Über Sünde, Glaube und Religion*. Erste Auflage. Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 2333. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2021.
- Rawls, John, und Samuel Richard Freeman. „A Kantian Conception of Equality“. In *Collected papers*. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1999.
- . „Distributive Justice“. In *Collected papers*. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1999.
- . „Distributive Justice: Some Addenda“. In *Collected papers*. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1999.
- . *Das Recht der Völker*. Ideen & Argumente. Berlin: de Gruyter, 2002.
- Raz, Joseph. „Multiculturalism: A Liberal Perspective“. In *Ethics in the Public Domain: Essays in the Morality of Law and Politics*, herausgegeben von Joseph Raz, 155–76. Oxford: Clarendon press, 1995.
- „Real Estate“. Zugegriffen 26. Mai 2023. <http://momentum.co.uk/institutional-investor/real-estate>.
- Reed, Esther D. *The Ethics of Human Rights: Contested Doctrinal and Moral Issues*. Waco, TX: Baylor University Press, 2007.
- Reder, Michael. „Ethik der Menschenrechte im Kontext von Klimawandel und Entwicklung. Überlegungen im Anschluss an Axel Honneth“. *Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaften* 52 (21. Dezember 2011): 265–89. <https://www.uni-muenster.de/Ejournals/index.php/jcsw/article/view/112>.
- Refugees International. „Internal Displacement: An Agenda for Progress“, 10. August 2021. <https://www.refugeesinternational.org/reports/2021/8/6/internal-displacement-an-agenda-for-progress>.
- Reich, Robert B. *Rettet den Kapitalismus! Für alle, nicht für 1%*. Übersetzt von Bernhard Schmid. Frankfurt New York: Campus Verlag, 2016.
- Renault, Emmanuel. *Social Suffering: Sociology, Psychology, Politics*. 1st ed. Essex Studies in Contemporary Critical Theory Series. London: Rowman & Littlefield Publishers, Incorporated, 2017.
- „Report of the Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth of DR Congo - Democratic Republic of the Congo | ReliefWeb“, 12. April 2001. <https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/report-panel-experts-illegal-exploitation-natural-resources-and>.

- Rhodes, Aaron. *The Debasement of Human Rights: How Politics Sabotage the Ideal of Freedom*. First American edition. New York London: Encounter Books, 2018.
- Right to Education Initiative. „Open Letter to the World Bank and Its Donors“. Iniciativa por el derecho a la educación. Zugegriffen 2. Juni 2023. <https://www.right-to-education.org/es/node/1117>.
- Rist, Gilbert, und Gérald Berthoud, Hrsg. *Das Märchen von der Entwicklung: ein Mythos der westlichen Industriegesellschaft und seine Folgen für die „Dritte Welt“*. 1. Aufl. Zürich: Rotpunktverl, 1989.
- Rist, Gilbert, und Patrick Camiller. *The History of Development: From Western Origins to Global Faith*. Fifth edition. Development Essentials. London: Zed Books Ltd, 2019.
- Roberts, Christopher N. J. *The contentious history of the International Bill of Human Rights*. Cambridge studies in law and society. New York, NY: Cambridge University Press, 2015.
- Roberts, Tom. „Emotional Regulation and Responsibility“. *Ethical Theory and Moral Practice* 18, Nr. 3 (2015): 487–500. <https://www.jstor.org/stable/24478635>.
- Robinson, Mary. „What Rights Can Add to Good Development Practice“. In *Human rights and development: towards mutual reinforcement*, herausgegeben von Philip Alston, Mary Robinson, und New York University, 25–42. Oxford ; New York: Oxford University Press, 2005.
- Rodriguez, Cecilia. „The Richest Countries In The World: Tiny Luxembourg At The Top“. Forbes. Zugegriffen 28. Mai 2023. <https://www.forbes.com/sites/ceciliarodriguez/2022/08/07/the-richest-countries-in-the-world-tiny-luxembourg-at-the-top/>.
- Rommelspacher, Birgit. *Dominanzkultur: Texte zu Fremdheit und Macht*. 2. Aufl. Berlin: Orlanda Frauenverlag, 1998.
- Roosevelt, Franklin D. *FDR: Selected Speeches of President Franklin D Roosevelt*. St Petersburg: Red and Black Publishers, 2010.
- Rosa, Sybille. *Aneignung und interkulturelle Repräsentation: Grundlagen einer kritischen Theorie politischer Kommunikation*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2012.
- Ross, W. D., und Philip Stratton-Lake. *The Right and the Good*. New ed. Oxford: Clarendon Press, 2002.
- Rouas, Virginie. *Achieving Access to Justice in a Business and Human Rights Context: An Assessment of Litigation and Regulatory Responses in European Civil-Law Countries*. OBServing Law - IALS Open Book Service for Law. London: Institute of Advanced Legal Studies, 2022.

- Rouse, Roger. „International, Transnational, Multinational, Global“. University of Pittsburgh, 2019. <https://teaching.pitt.edu/wp-content/uploads/2019/06/DIFD-2019-GlobalStudies-InternationalTransnationalMultinationalGlobal-May2019.pdf>.
- Roy, Alpana. „Copyright: A Colonial Doctrine in a Postcolonial Age“. SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY, 29. Juni 2016. <https://papers.ssrn.com/abstract=2802005>.
- Rudolf, Beate. „The Relation of the Right to Development to Existing Substantive Treaty Regimes“. In *Implementing the right to development: the role of international law*, herausgegeben von Stephen P. Marks, 105–16. Genf: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2008.
- Sachs, Jeffrey. *The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time*. New York, NY: Penguin Books, 2015.
- Sachs, Jeffrey, Christian Kroll, Guillaume Lafortune, Grayson Fuller, und Finn Woelm. *Sustainable Development Report 2022*. 1. Aufl. Cambridge University Press, 2022. <https://doi.org/10.1017/9781009210058>.
- Sahay, Sushama. *Women and Empowerment: Approaches and Strategies*. New Delhi: Discovery Publ. House, 1998.
- Said, Edward W. *Kultur und Imperialismus: Einbildungskraft und Politik im Zeitalter der Macht*. Übersetzt von Hans-Horst Henschen. Frankfurt am Main: S. Fischer, 1994.
- . „Orientalism Reconsidered“. *Cultural Critique*, Nr. 1 (1985): 89. <https://doi.org/10.2307/1354282>.
- . *Orientalismus*. Übersetzt von Hans Günter Holl. 6. Aufl. Frankfurt am Main: S. Fischer, 2019.
- . *Die Welt, der Text und der Kritiker*. Übersetzt von Brigitte Flickinger. Frankfurt am Main: S. Fischer, 1997.
- Salamanca, Carlos, Julieta Barada, und Alice Beuf. „(In)justicias espaciales y realidades latinoamericanas“. *Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía* 28, Nr. 2 (1. Juli 2019): 209–24. <https://doi.org/10.15446/rcdg.v28n2.77327>.
- Salvia, Gabriel C. „Los Límites de la Política Exterior en derechos humanos y la importancia de la solidaridad democrática internacional“. In *Los derechos humanos en las relaciones internacionales y la política exterior*, herausgegeben von Alejandro Anaya und Gabriel C. Salvia, 81–98. Ciudad de Buenos Aires: Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) und Konrad Adenauer Stiftung, 2021.
- Samson, Colin. *The Colonialism of Human Rights: Ongoing Hypocrisies of Western Liberalism*. Cambridge: Polity, 2020.
- Sandel, Michael J. *Liberalism and the Limits of Justice*. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511810152>.

- Sanny, E. Gyimah-Boadi, Landry Signé, and Josephine Appiah-Nyamekye. „US Foreign Policy toward Africa: An African Citizen Perspective“. *Brookings* (blog), 23. Oktober 2020. <https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2020/10/23/us-foreign-policy-toward-africa-an-african-citizen-perspective/>.
- Sano, Hans-Otto. „How Can a Human Rights-Based Approach Contribute to Poverty Reduction? The Relevance of Human Rights to Sustainable Development Goal One“. In *Sustainable Development Goals and Human Rights*, herausgegeben von Markus Kaltenborn, Markus Krajewski, und Heike Kuhn, 5:11–27. *Interdisciplinary Studies in Human Rights*. Cham: Springer International Publishing, 2020. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-30469-0>.
- Sano, Jakob Kirkemann Hansen, Hans-Otto. „The Implications and Value Added of a Rights-Based Approach“. In *Development Ethics*. Routledge, 2010.
- Schaper, Ulrike. *Koloniale Verhandlungen: Gerichtsbarkeit, Verwaltung und Herrschaft in Kamerun 1884–1916*. Bd. 297. Frankfurt am Main/New York: Campus, 2012.
- Schimmelfennig, Frank, und Guido Schweltnus. „Politiktransfer durch politische Konditionalität. Der Einfluss der EU auf die Nichtdiskriminierungs- und Minderheitenschutzgesetzgebung in Mittel- und Osteuropa“. In *Transfer, Diffusion und Konvergenz von Politiken*, herausgegeben von Katharina Holzinger, Helge Jörgens, und Christoph Knill, 271–96. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2007. https://doi.org/10.1007/978-3-531-90612-6_12.
- Schliemann-Radbruch, Christian, und Laura Duarte Reyes. „Transgenes Saatgut und Glyphosat in Lateinamerika: Wie weit reicht Bayers Verantwortung?“. Herausgegeben von Michael Krennerich, Christina Binder, Tessa Debus, Elisabeth Holtzleithner, Regina Kreide, Arnd Pollmann, und Stefan Weyers. *Menschenrechte und Entwicklung*, Zeitschrift für Menschenrechte, Nr. Jahrgang 15 Nr. 1 (2021): 116–41.
- Schlund-Vials, Cathy J., Guy Pierre Beaugard, Hsiu-chuan Lee, und Madeleine Thien, Hrsg. *The Subject(s) of Human Rights: Crises, Violations, and Asian/American Critique*. Asian American history and culture. Philadelphia: Temple University Press, 2020.
- Schmassmann, Eva. „Bei den Reichen lernt man Sparen“. Alliance Sud, 3. Oktober 2016. <https://www.alliancesud.ch/de/politik/entwicklungspolitik/entwicklungsfinanzierung/bei-den-reichen-lernt-man-sparen>.
- Schmidt, Kerstin. *The State of Human Rights: Historical Genealogies, Political Controversies, and Cultural Imaginaries*. Publikationen Der Bayerischen Amerika-Akademie, Band 22. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2020.
- Schmitt, Carina, Hrsg. *From Colonialism to International Aid: External Actors and Social Protection in the Global South*. Global Dynamics of Social Policy. Cham: Springer International Publishing, 2020. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-38200-1>.

- Schubert, Klaus. „Bretton-Woods-System“. In *Das Politiklexikon*. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung. Zugriffen 2. Juni 2023. <https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/politiklexikon/17203/bretton-woods-system/>.
- Schubert, Klaus, und Martina Klein. „Bill of Rights“. In *Das Politiklexikon*. Bundeszentrale für politische Bildung. Bonn: Dietz. Zugriffen 30. Juni 2023. <https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/politiklexikon/17189/bill-of-rights/>.
- Schuerch, Res, und Serge Biggoer. „Neue menschenrechtliche Pflichten für Schweizer Unternehmen trotz Ablehnung der Konzernverantwortungsinitiative“. Herausgegeben von Michael Krennerich, Christina Binder, Tessa Debus, Elisabeth Holtzleithner, Regina Kreide, Arnd Pollmann, und Stefan Weyers. *Menschenrechte und Entwicklung*, Zeitschrift für Menschenrechte, Nr. Jahrgang 15 Nr. 1 (2021): 102–15.
- Schuppert, Gunnar Folke. „Eine Globale Ideengeschichte in Der Sprache Des Rechts (A Global History of Ideas in the Language of Law)“. *SSRN Electronic Journal*, 2018. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3317569>.
- Schwarz, Silke. *Gendergerechtigkeit als Universalkonzept? Kritische und kultursensible Analysen von Gendermainstreaming nach einer Katastrophe*. Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2014. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-05378-9>.
- Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). „Expertengruppe zu Rassismus - Schweiz weist Rassismus-Vorwürfe der UNO zurück“, 3. Oktober 2022. <https://www.srf.ch/news/schweiz/expertengruppe-zu-rassismus-schweiz-weist-rassismus-vorwuerfe-der-uno-zurueck>.
- Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). „Oxfam-Studie zu Reichtum - Die Reichen werden immer reicher – und zahlen weniger Steuern“, 16. Januar 2023. <https://www.srf.ch/news/wirtschaft/oxfam-studie-zu-reichtum-die-reichen-werden-immer-reicher-und-zahlen-weniger-steuern>.
- Science, London School of Economics and Political. „Sir Arthur Lewis“. London School of Economics and Political Science. Zugriffen 15. Juni 2023. <https://www.lse.ac.uk/about-lse/lse-people/Sir-Arthur-Lewis.aspx>.
- SECO, Staatssekretariat für Wirtschaft. „Exkurs: Erste Jahresergebnisse für 2022: Schweizer BIP wächst um 2,1%“, 28. Februar 2023. https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/konjunkturtendenz/spezialthema/exkurs_bip_2022.html.
- Sekalala, Sharifah, Lisa Forman, Timothy Hodgson, Moses Mulumba, Hadijah Namyalo-Ganafa, und Benjamin Mason Meier. „Decolonising Human Rights: How Intellectual Property Laws Result in Unequal Access to the COVID-19 Vaccine“. *BMJ Global Health* 6, Nr. 7 (Juli 2021): e006169. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2021-006169>.

- Selchow, Ulla, und Franz-Josef Hutter. „Entwicklung als Verwirklichung der Menschenrechte“. In *Menschenrechte und Entwicklungszusammenarbeit*, herausgegeben von Ulla Selchow und Franz-Josef Hutter, 11–26. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2004. <https://doi.org/10.1007/978-3-322-80908-7>.
- Sen, Amartya. *Elemente einer Theorie der Menschenrechte*. Übersetzt von Ute Kruse-Ebeling. Ditzingen: Reclam, 2020.
- . „Human Rights and Capabilities“. *Journal of Human Development* 6, Nr. 2 (Juli 2005): 151–66. <https://doi.org/10.1080/14649880500120491>.
- Senghaas, Dieter, Hrsg. *Kapitalistische Weltökonomie: Kontroversen über ihren Ursprung und ihre Entwicklungsdynamik*. Erstausg., 1. Aufl. Edition Suhrkamp ; 980. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1979.
- . „Menschenrechte und Frieden“. In *Menschenrechte im Weltkontext*, herausgegeben von Hamid Reza Yousefi, 215–21. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2013. https://doi.org/10.1007/978-3-658-01070-6_27.
- , Hrsg. *Regionalkonflikte in der Dritten Welt: Autonomie und Fremdbestimmung*. 1. Aufl. Aktuelle Materialien zur internationalen Politik, Bd. 21. Baden-Baden: Nomos, 1989.
- . *Strukturelle Abhängigkeit und Unterentwicklung am Beispiel Mozambiques*. Sozialwissenschaftliche Studientexte, Bd. 1. Bonn: Wegener, 1980.
- . *Von Europa Lernen: Entwicklungsgeschichtliche Betrachtungen*. 1. Aufl. 1134. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1982.
- . *Weltwirtschaftsordnung und Entwicklungspolitik: Plädoyer für Dissoziation*. 1. Aufl. Edition Suhrkamp ; 856. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1977.
- . *Wohin Driftet die Welt? Über die Zukunft Friedlicher Koexistenz*. 1. Aufl. 1916. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1994.
- . *Zivilisierung wider Willen: der Konflikt der Kulturen mit sich Selbst*. 1. Aufl., Erstausg. Edition Suhrkamp 2081. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1998.
- Senghaas, Dieter, und Samir Amīn, Hrsg. *Peripherer Kapitalismus: Analysen über Abhängigkeit und Unterentwicklung*. 2. Aufl. Edition Suhrkamp 652. Frankfurt (Main): Suhrkamp, 1974.
- Senghaas, Dieter, und Johan Galtung, Hrsg. *Imperialismus und strukturelle Gewalt: Analysen über abhängige Reproduktion*. 3. Aufl. Edition Suhrkamp 563. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1976.

- Senghaas, Dieter, Andreas Hasenclever, und Volker Rittberger. *Moderne und Antimoderne angesichts kultureller Globalisierung: Plädoyer für einen Zeitgemäßen, jedoch Geschichtsbewussten Dialog*. Tübinger Arbeitspapiere zur internationalen Politik und Friedensforschung 45. Tübingen, 2004. <https://publikationen.uni-tuebingen.de/xmlui/bitstream/handle/10900/47325/pdf/tap45.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Shafaieh, Charles. „Shahidul Alam on the Majority World“. *Harvard Design Magazine*, Nr. 50 (Frühjahr 2022). <https://www.harvarddesignmagazine.org/issues/50/shahidul-alam-on-the-majority-world>.
- Shahvisi, Arienne. „FGM“ vs. Female “Cosmetic” Surgeries: Why Do They Continue to Be Treated Separately?“ *International Journal of Impotence Research* 35, Nr. 3 (Mai 2023): 187–91. <https://doi.org/10.1038/s41443-021-00514-8>.
- Shaw, Joshua. „Justice in Emmanuel Levinas and John Rawls“. *International Journal of Philosophical Studies* 28, Nr. 4 (7. August 2020): 471–87. <https://doi.org/10.1080/09672559.2020.1805489>.
- Sidgwick, Henry. *The Methods of Ethics*. 7. ed., [Nachdr.]. Indianapolis: Hackett, 20.
- Simoniti, Vid. „Art as Political Discourse“. *British Journal of Aesthetics* 61, Nr. 4 (19. November 2021): 559–74. <https://doi.org/10.1093/aesthj/ayab018>.
- Skogly, Sigrun I. „The Role of International Financial Institutions in a Rights-Based Approach to the Process of Development“. In *Development as a Human Right: Legal, Political and Economic Dimensions; Nobel Symposium 125*, herausgegeben von Bård Anders Andreassen, Stephen P. Marks, und Louise Arbour. A Nobel Symposium Book. Cambridge, Mass: Harvard School of Publ. Health, François-Xavier Bagnoud Center for Health and Human Rights, 2006.
- Sogge, David. „Demokratische Defizite“. In *Menschenrechte und Entwicklungszusammenarbeit*, herausgegeben von Ulla Selchow und Franz-Josef Hutter, 179–95. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2004. <https://doi.org/10.1007/978-3-322-80908-7>.
- Sokoloff, William W. „Between Justice and Legality: Derrida on Decision“. *Political Research Quarterly* 58, Nr. 2 (2005): 341–52. <https://doi.org/10.2307/3595634>.
- Solórzano, Daniel G., und Tara J. Yosso. „Critical Race Methodology: Counter-Storytelling as an Analytical Framework for Education Research“. *Qualitative Inquiry* 8, Nr. 1 (1. Februar 2002): 23–44. <https://doi.org/10.1177/1077800402008001003>.
- Sow, Noah. *Deutschland Schwarz Weiss: der alltägliche Rassismus*. Norderstedt: BoD - Books on Demand, 2018.
- . *Deutschland Schwarz Weiss: der alltägliche Rassismus*. 10 Jahre aktualisierte Ausgabe. Norderstedt: BoD - Books on Demand, 2018.

Spinner-Halev, Jeff. *Enduring Injustice*. 1. Aufl. Cambridge University Press, 2012.

<https://doi.org/10.1017/CBO9781139084253>.

Spivak, Gayatri Chakravorty. *Can the Subaltern Speak? Postkolonialität und Subalterne Artikulation*. Übersetzt von Ari Joskowicz und Stefan Nowotny. Nachdruck 2020. Es kommt darauf an Reprint. Wien Berlin: Verlag Turia + Kant, 2020.

———. *Imperative zur Neuerfindung des Planeten*. Herausgegeben von Willi Goetschel. Übersetzt von Bernard Schweizer. 2. durchgesehene Aufl. Passagen Forum. Wien: Passagen Verlag, 2013.

———. *Kritik der Postkolonialen Vernunft: Hin zu einer Geschichte der Verrinnenden Gegenwart*. Übersetzt von Andreas Nehring, Doris Feldmann, Nadine Boehm-Schnitker, Barbara Gabel-Cunningham, und Christian Krug. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 2014.

———. *Righting wrongs: Unrecht richten*. Übersetzt von Sonja Finck und Janet Keim. 1. Aufl. Transpositionen. Zürich Berlin: diaphanes, 2008.

Springborg, Patricia. *The Problem of Human Needs and the Critique of Civilisation*. 1st publ. London: Allen & Unwin, 1981.

Spurr, David. *The Rhetoric of Empire: Colonial Discourse in Journalism, Travel Writing, and Imperial Administration*. Duke University Press, 1993. <https://doi.org/10.2307/j.ctv11smfr6>.

SRG Deutschschweiz. „Dok-Film über Rassismus im Alltag erhitzt die Gemüter“, 6. Juni 2023.

<https://www.srgd.ch/de/aktuelles/news/2023/06/06/dok-film-uber-rassismus-im-alltag-erhitzt-die-gemuter/>.

Stafford, Tom. „The perspectival shift: how experiments on unconscious processing don't justify the claims made for them“. *Frontiers in Psychology* 5 (19. September 2014). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.01067>.

Stierle, Wolfram. *Über Leben in planetarischen Grenzen: Plädoyer für eine nachhaltige Entwicklungspolitik*. München: oekom, 2020.

Stiglitz, Joseph E., und Joseph E. Stiglitz. *Der Preis der Ungleichheit: wie die Spaltung der Gesellschaft unsere Zukunft bedroht*. 1. Aufl. München: Pantheon, 2014.

———. *Die Schatten der Globalisierung*. 4. Aufl. Goldmann 15284. München: Goldmann, 2004.

Stockmann, Reinhard, Ulrich Menzel, und Franz Nuscheler. *Entwicklungspolitik: Theorien - Probleme - Strategien*. Berlin/Boston: De Gruyter, 2010.

- Stokke, Olav. *The UN and Development: From Aid to Cooperation*. United Nations intellectual history project. Bloomington: Indiana University Press, 2009.
- Strachan, Hew. „The First World War as a Global War“. *First World War Studies* 1, Nr. 1 (März 2010): 3–14. <https://doi.org/10.1080/19475021003621036>.
- Striffler, Steve. *Solidarity: Latin America and the US Left in the Era of Human Rights*. Worker's Movements and Global Capitalism. London: Pluto Press, 2019.
- Sturm, Jan-Egbert, Axel Dreher, und James R. Vreeland. „Politics and IMF Conditionality“. Juni 2013, 43 p. <https://doi.org/10.3929/ETHZ-A-009899619>.
- Südasiens und Südostasien*. Bd. 7. Handbuch der Dritten Welt. Erscheinungsort nicht ermittelbar, 1983.
- Swiss Secretariat for Economic Affairs SECO, Swiss Agency for Development and Cooperation SDC, und International Finance Corporation (IFC). „Multilateral Organisations: International Finance Corporation“, April 2023. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjYivy3nuf_AhXTs6QKHdBaCXEQFnoECBQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ifc.org%2Fwps%2Fwcm%2Fconnect%2Fcdd7d867-45d4-4ba8-9f07-ff26b3529749%2FIFC%2Band%2BSwitzerland.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26CVID%3DINvlD0J&usg=AOvVaw3jahOmOE8XOht9BBTTw-1n&opi=89978449.
- Tafirenyika, Masimba. „Illicit Financial Flows from Africa: Track It, Stop It, Get It“. *Africa Renewal*, Dezember 2013. <https://www.un.org/africarenewal/magazine/december-2013/illicit-financial-flows-africa-track-it-stop-it-get-it>.
- Tangney, June P., Patricia Wagner, Carey Fletcher, und Richard Gramzow. „Shamed into Anger? The Relation of Shame and Guilt to Anger and Self-Reported Aggression.“ *Journal of Personality and Social Psychology* 62, Nr. 4 (1992): 669–75. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.62.4.669>.
- Tangney, June P., Patricia Wagner, und Richard Gramzow. „Proneness to Shame, Proneness to Guilt, and Psychopathology.“ *Journal of Abnormal Psychology* 101, Nr. 3 (August 1992): 469–78. <https://doi.org/10.1037/0021-843X.101.3.469>.
- Taylor, Charles. „Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition“. herausgegeben von Amy Gutmann. Princeton University Press, 1994. <https://doi.org/10.2307/j.ctt7snkj>.
- Tellez Patarroyo, Ivonne, und Daniela Mora-Vera. „Reflections on ethnic inequality, recognition distributive justice and participation in Latin America“. *Revista de la Facultad de Jurisprudencia RFJ*, 6. August 2021. <https://doi.org/10.26807/rfj.v2i9.403>.

- Temko, Ned. „MPs Blast ‚incompetent‘ Brown over Company Sell-Off“. *the Guardian*, 25. November 2007. <http://www.theguardian.com/politics/2007/nov/25/uk.economy>.
- Tosun, Jale, und Julia Leininger. „Governing the Interlinkages between the Sustainable Development Goals: Approaches to Attain Policy Integration“. *Global Challenges* 1, Nr. 9 (Dezember 2017): 1700036. <https://doi.org/10.1002/gch2.201700036>.
- The Guardian*. „Finland’s Story Shows Equality Is the Best Route to Happiness“. 17. März 2018, Abschn. Business. <https://www.theguardian.com/business/2018/mar/17/finland-happiness-worlds-happiest-country-equality>.
- „The Moral Status of Animals“. Zugegriffen 10. Juni 2023. <https://www.chronicle.com/article/the-moral-status-of-animals/>.
- OECD, „The Short and Winding Road to 2030: Measuring Distance to the SDG Targets“. OECD Policy Insights on Well-being, Inclusion and Equal Opportunity. Bd. 5. OECD Policy Insights on Well-Being, Inclusion and Equal Opportunity, 12. September 2022. <https://doi.org/10.1787/3326f232-en>.
- . „The Short and Winding Road to 2030: Measuring Distance to the SDG Targets - Switzerland“. OECD Policy Insights on Well-being, Inclusion and Equal Opportunity. Bd. 5. OECD Policy Insights on Well-Being, Inclusion and Equal Opportunity, 12. September 2022. <https://doi.org/10.1787/3326f232-en>.
- Theurer, Karina, und Wolfgang Kaleck, Hrsg. *Dekoloniale Rechtskritik und Rechtspraxis*. 1. Aufl. Völkerrecht und Außenpolitik, Band 92. Baden-Baden: Nomos, 2020.
- Thornton, J. A., und M. J. Harrison. „Letter: Duration of Action of AH8165“. *British Journal of Anaesthesia* 47, Nr. 9 (September 1975): 1033. <https://doi.org/10.1093/bja/47.9.1033>.
- Tiedemann, Paul. *Philosophical Foundation of Human Rights*. Springer Textbooks in Law. Cham, Switzerland: Springer, 2020.
- Tikly, Leon. „Education for Sustainable Development in the Postcolonial World: Towards a transformative agenda“. In *Bildung und Erziehung im Kontext globaler Transformationen*, herausgegeben von Iris Clemens, Sabine Hornberg, und Marco Rieckmann. Opladen, Berlin, Toronto: Verlag Barbara Budrich, 2019. <https://doi.org/10.3224/84742174>.
- Todorov, Tzvetan. *The Fear of Barbarians: Beyond the Clash of Civilizations*. Chicago; London: The University of Chicago Press, 2010.
- Toussaint, Eric. „Debt Against the People: an ABC“. CADTM, 29. Januar 2020. <https://www.cadtm.org/Debt-Against-the-People-an-ABC>.

- „Trade Misinvoicing in Primary Commodities in Developing Countries: The Cases of Chile, Côte d’Ivoire, Nigeria, South Africa and Zambia“, 26. Dezember 2016. https://unctad.org/system/files/official-document/suc2016d2_en.pdf.
- „Trade Misinvoicing in Primary Commodities in Developing Countries: The Cases of Chile, Côte d’Ivoire, Nigeria, South Africa and Zambia | UNCTAD“, 26. Dezember 2016. <https://unctad.org/publication/trade-misinvoicing-primary-commodities-developing-countries-cases-chile-cote-divoire>.
- Troxler, Irène. „Schweiz: Zehn Prozent mehr Rassismus-Vorfälle als im Vorjahr“. *Neue Zürcher Zeitung*, 23. April 2023, Abschn. Schweiz. <https://www.nzz.ch/schweiz/zehn-prozent-mehr-rassismus-vorfaelle-gemeldet-als-im-vorjahr-ld.1734833>.
- Tschampa, Friederike. „Menschenrechte in der Entwicklungszusammenarbeit der Vereinten Nationen“. In *Menschenrechte und Entwicklungszusammenarbeit*, herausgegeben von Ulla Selchow und Franz-Josef Hutter, 33–56. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2004. <https://doi.org/10.1007/978-3-322-80908-7>.
- Turpin, Mark. „Actis Is Named Most Impactful Private Equity Firm in Nigeria“. *Actis*, 24. August 2015. <https://www.act.is/2015/08/24/actis-is-named-most-impactful-private-equity-firm-in-nigeria/>.
- UN-Generalversammlung. „Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Resolution der Generalversammlung, verabschiedet am 25. September 2015. A/RES/70/1“. Vereinte Nationen, September 2015.
- UN-High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda. „A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development“. New York: United Nations. Zugegriffen 18. Juni 2023. <https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=893&menu=1561>.
- UNCTAD. „Some Countries Losing Up to 67% of Commodity Exports to Misinvoicing“, 16. Juli 2016. <https://unctad.org/news/some-countries-losing-67-commodity-exports-misinvoicing>.
- UNDP, Hrsg. *Human Development Report 2000. Human Rights and Human Development*. Human Development Report / Publ. for the United Nations Development Programme (UNDP) 2000. New York: Oxford Univ. Press, 2000.
- UNDP United Nations Development Programme. „Applying a Human Rights-Based Approach to Development Cooperation and Programming“, September 2006.
- . „Human Rights-Based Reviews of UNDP Programmes. Working Guidelines“, Juni 2003.
- . *Humanity Divided: Confronting Inequality in Developing Countries*. New York, NY: United Nations Development Programme, 2013.

UNESCO. „Reinforcing Capacities of Duty Bearers“, 11. Mai 2023. <https://www.unesco.org/en/international-programme-development-communication/duty-bearers>.

———. *The Pearson Report: A New Strategy for Global Development*. Herausgegeben von Sandy Koffler. Bd. The UNESCO Currier. Paris, 1970. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000056743>.

UN-Generalversammlung. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 7 March 1966, No. 9464 (1969). <https://www.refworld.org/docid/3ae6b3940.html>.

———. International Covenant on Civil and Political Rights, 19 December 1966, No. 14668 (1976). <https://www.refworld.org/docid/3ae6b3aa0.htm>.

———. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 16 December 1966, No. 14531 (1976). <https://www.refworld.org/docid/3ae6b36c0.html>.

Ungoed-Thomas, Jon. „Aid Bosses Set to Dodge £15m in Tax“, 6. Mai 2012. <https://www.thetimes.co.uk/article/aid-bosses-set-to-dodge-15m-in-tax-drsb23fdp6j>.

UNHCR. „Seven Factors behind Movement of Syrian Refugees to Europe“. Zugegriffen 6. Juni 2023. <https://www.unhcr.org/news/briefing-notes/seven-factors-behind-movement-syrian-refugees-europe>.

United Nations Population Fund. „Human Rights Principles“. Zugegriffen 29. Mai 2023. <https://www.unfpa.org/resources/human-rights-principles>.

UNSDG, „About - Who We Are“. Zugegriffen 7. Mai 2023. <https://unsdg.un.org/about/who-we-are>. <https://unsdg.un.org/about/who-we-are>.

———. „The Human Rights Based Approach to Development Cooperation Towards a Common Understanding Among UN Agencies“. Zugegriffen 2. Juni 2023. <https://unsdg.un.org/resources/human-rights-based-approach-development-cooperation-towards-common-understanding-among-un>, <https://unsdg.un.org/resources/human-rights-based-approach-development-cooperation-towards-common-understanding-among-un>.

———. „Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Children“. Zugegriffen 15. April 2024. <https://unsdg.un.org/resources/policy-brief-impact-covid-19-children>, <https://unsdg.un.org/resources/policy-brief-impact-covid-19-children>.

Uvin, Peter. „From the Right to Development to the Rights-Based Approach: How ‚Human Rights‘ Entered Development“. *Development in Practice* 17, Nr. 4–5 (August 2007): 597–606. <https://doi.org/10.1080/09614520701469617>.

———. *Human rights and development*. Bloomfield: Kumarian Press, 2004.

- Väänänen, Heikki. „What Makes Finland The Happiest Country In The World?“ Forbes. Zugegriffen 29. Mai 2023. <https://www.forbes.com/sites/heikkivaananen/2020/05/26/what-makes-finland-the-happiest-country-in-the-world/>.
- Valencia, Areli. *Human Rights Trade-Offs in Times of Economic Growth: The Long-Term Capability Impacts of Extractive-Led Development*. Latin American political economy. New York: Palgrave Macmillan, 2016.
- Van Den Brink, Bert, Miklós Zala, und Tom Theuns. „The Interplay and Tensions Between Justice Claims: Nancy Frasers Conception of Justice, Empirical Research and Real World Political Philosophy“. In *Justice and Vulnerability in Europe*, herausgegeben von Trudie Knijn und Dorota Lepianka. Edward Elgar Publishing, 2020. <https://doi.org/10.4337/9781839108488.00019>.
- Vandenhole, Wouter. „Towards a Division of Labour for Sustainable Development: Extraterritorial Human Rights Obligations“. In *Sustainable Development Goals and Human Rights*, herausgegeben von Markus Kaltenborn, Markus Krajewski, und Heike Kuhn, 5:221–39. Interdisciplinary Studies in Human Rights. Cham: Springer International Publishing, 2020. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-30469-0>.
- Varatharajah, Sinthujan. *an alle orte, die hinter uns liegen*. 1. Aufl. München: Hanserblau in Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, 2022.
- Vereinte Nationen. „The Human Rights Based Approach to Development Cooperation: Towards a Common Understanding Among UN Agencies“, September 2003. <https://unsdg.un.org/resources/human-rights-based-approach-development-cooperation-towards-common-understanding-among-un>.
- „Vermögenskonzentration: Erbschaften sind der Schlüssel - Oesterreichische Nationalbank (OeNB)“. Zugegriffen 30. Mai 2023. <https://www.oenb.at/Geldpolitik/Forschung/vermoegenskonzentration-erbschaften-sind-der-schluessel.html>.
- Vincent, Andrew. *The Politics of Human Rights*. New York, NY: Oxford University Press, 2010.
- Vincent, R. J. *Human Rights and International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511598814>.
- „Visit to Nigeria: Report of the Special Rapporteur on Adequate Housing, A/HRC/43/43/Add.1“, 3. Januar 2020.
- Vogel, Friedmann. „Normalismus“. In *Diskursmonitor. Glossar zur strategischen Kommunikation in öffentlichen Diskursen*, herausgegeben von Forschungsgruppe Diskursmonitor und Diskursintervention. Diskursmonitor, 5. Februar 2023. <https://diskursmonitor.de/glossar/normalismus/>.
- Vogler, Helmut. *Geschichte Der Vereinten Nationen*. 2008. Aufl. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2008. <https://doi.org/10.1524/9783486711226>.

- Volkery, Carsten. „Kursverluste europäischer Banken: Kommt Europa mit dem Schrecken davon?“ *Der Tagesspiegel Online*. Zugriffen 26. Mai 2023. <https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/bankenkrise-unser-bankensektor-ist-widerstandsfahig-kommt-europa-mit-dem-schrecken-davon/29058412.html>.
- Von Heusinger, Judith. *Kulturelle Konflikte in der Entwicklungszusammenarbeit*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2017. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-16764-6>.
- Wagner, Bernd. „Vorwort zum Buch CSR und Investment & Banking“. In *CSR und Investment Banking: Investment und Banking zwischen Krise und Positive Impact*, herausgegeben von Karen Wendt. Management-Reihe Corporate Social Responsibility. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2016. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-43709-4>.
- Wagner, Léonie Jana. *Menschenrechte in der Entwicklungspolitik*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2017. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-16880-3>.
- Walter, Dierk. *Organisierte Gewalt in der europäischen Expansion: Gestalt und Logik des Imperialkrieges*. 1. Aufl. Hamburg: Hamburger Edition, 2014.
- Walton, John. *Elites and Economic Development: Comparative Studies on the Political Economy of Latin American Cities*. Latin American Monographs 41. Austin: Inst. of Latin American Studies, 1977.
- Walzer, Michael. *Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality*. Oxford: Robertson, 1983.
- Weiss, Thomas G., Hrsg. *UN voices: the struggle for development and social justice*. United Nations intellectual history project. Bloomington: Indiana University Press, 2005.
- Pieper, Oliver. „Deutschland für ein EU-Lieferkettengesetz“. Deutsche Welle. DW.COM. 04.11.2022. Zugriffen 13. Mai 2023. <https://www.dw.com/de/deutschland-f%C3%BCr-ein-eu-lieferkettengesetz-light/a-63636454>.
- Welthungerhilfe. „Krieg und Hunger“. Welthungerhilfe.de - Für eine Welt ohne Hunger und Armut. Zugriffen 2. Juli 2023. <https://www.welthungerhilfe.de/hunger/krieg-und-hunger>.
- . „China hat die Armut ausgerottet. Wirklich?“ Zugriffen 31. Mai 2023. <https://www.welthungerhilfe.de/welternahrung/rubriken/entwicklungspolitik-agenda-2030/china-erklaert-das-ende-der-armut>.
- Wendt, Karen, Hrsg. *CSR und Investment Banking: Investment und Banking zwischen Krise und Positive Impact*. Management-Reihe Corporate Social Responsibility. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2016. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-43709-4>.

Wenzel-Warkentin, Natalia. „Stundenlohn von rund 1,50 Euro? Was man in einer Behindertenwerkstatt verdient“. *Frankfurter Allgemeine Zeitung FAZ.NET*, 1. Mai 2021.

<https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/stundenlohn-von-rund-1-50-euro-was-man-in-einer-behindertenwerkstatt-verdient-17308441.html>.

Westra, Laura. *The Recovery of Human Rights*. Human rights: contemporary issues and perspectives. New York: Nova Science Publishers, 2020.

„What Makes a ‘World’ War? | World War I Centenary“. Zugegriffen 17. März 2023.

<http://ww1centenary.oucs.ox.ac.uk/memoryofwar/what-makes-a-world-war/>.

Wheaton, Elizabeth M. *The Economics of Human Rights*. 1. Aufl. Routledge, 2018.

<https://doi.org/10.4324/9781351012997>.

Wichterich, Christa. „Geschlechtergerechtigkeit zwischen neoliberalen Empowerment und postkolonialer Kritik“. In *Handbuch Entwicklungsforschung*, herausgegeben von Karin Fischer, Gerhard Hauck, und Manuela Boatcă, 231–41. Springer NachschlageWissen. Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2016.

https://doi.org/10.1007/978-3-658-04790-0_19.

WID - World Inequality Database. „Finland“. Zugegriffen 29. Mai 2023. <https://wid.world/country/finland/>.

Williams, Simon J. „Modernity and the Emotions: Corporeal Reflections on the (ir)rational“. *Sociology* 32, Nr. 4 (1998): 747–69. <https://www.jstor.org/stable/42857877>.

Woicke, Peter L. „Geschäftszweck: Förderung des privaten Sektors: Die Internationale Finanz-Corporation (IFC)“. *Vereinte Nationen: German Review on the United Nations* 47, Nr. 5 (1999): 157–62.

<https://www.jstor.org/stable/45230683>.

Wolgast, Eike. *Geschichte der Menschen- und Bürgerrechte*. Kohlhammer-Urban-Taschenbücher 580. Stuttgart: Kohlhammer, 2009.

Wolin, Sheldon S. „Democracy, Difference, and Re-Cognition“. *Political Theory* 21, Nr. 3 (August 1993): 464–83.

<https://doi.org/10.1177/0090591793021003007>.

Wollrad, Eske. *Weisssein im Widerspruch: feministische Perspektiven auf Rassismus, Kultur und Religion*. Königstein/Taunus: Helmer, 2005.

„Women Face Greater Danger during Coronavirus COVID-19 Pandemic | MSF“. Zugegriffen 15. April 2024.

<https://www.msf.org/women-and-girls-face-greater-dangers-during-covid-19-pandemic>.

Wood, Graeme. „Secret Fears of the Super-Rich“. *The Atlantic*, 24. Februar 2011.

<https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2011/04/secret-fears-of-the-super-rich/308419/>.

- Working Group on the Universal Periodic Review. „Summary of Stakeholders’ Submissions on Brazil* Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights“, 7. November 2022. https://www.upr-info.org/sites/default/files/country-document/2022-10/A_HRC_WG.6_BRA_3_E.pdf.
- World Bank. „Overview“. Zugegriffen 6. Juni 2023. <https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview>.
- World Bank Open Data. „World Bank Open Data“. Zugegriffen 28. Mai 2023. <https://data.worldbank.org>.
- World Economic Forum. „Global Survey Shows 74% Are Aware of the Sustainable Development Goals“. Zugegriffen 28. Mai 2023. <https://www.weforum.org/press/2019/09/global-survey-shows-74-are-aware-of-the-sustainable-development-goals/>.
- Wotke, Levin. „Tageswerkstätten für Menschen mit Behinderung: ‚Wir sind ja nicht faul‘“. *Der Standard*, 13. März 2023. <https://www.derstandard.de/story/2000143892433/tageswerkstaetten-fuer-menschen-mit-behinderung-wir-sind-ja-nicht-faul>.
- www.bmas.de. „CSR - Lieferkettengesetz“. Zugegriffen 13. Mai 2023. <https://www.csr-in-deutschland.de/DE/Wirtschaft-Menschenrechte/Gesetz-ueber-die-unternehmerischen-Sorgfaltspflichten-in-Lieferketten/gesetz-ueber-die-unternehmerischen-sorgfaltspflichten-in-lieferketten.html>.
- Yamin, Alicia Ely. „Power, Politics and Knowledge Claims: Sexual and Reproductive Health and Rights in the SDG Era“. *Global Policy* 10, Nr. S1 (Januar 2019): 52–60. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12598>.
- „Yasuni-Nationalpark: Was sagt der Botschafter Ecuadors?“ *ZEIT*. Zugegriffen 30. Juni 2023. <https://www.zeit.de/politik/ausland/2014-12/ecuador-yasuni-nationalpark-erdoelfoerderung/seite-2>.
- Young, Iris Marion. *Justice and the Politics of Difference*. Paperback reissue. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2011.
- . „Unruly Categories: A Critique of Nancy Fraser’s Dual Systems Theory“. *New Left Review*, Nr. I/222 (1. April 1997): 147–60.
- Young, Robert. *White mythologies: writing history and the west*. 2nd ed. London ; New York: Routledge, 2004.
- Yu, Peter K. „TRIPS Enforcement and Developing Countries“. *American University International Law Review*, 3, Nr. 26 (März 2011): 727–82. <https://digitalcommons.wcl.american.edu/auilr/vol26/iss3/6/>.
- Yuval-Davis, Nira. „Intersectionality and Feminist Politics“. *European Journal of Women’s Studies* 13, Nr. 3 (August 2006): 193–209. <https://doi.org/10.1177/1350506806065752>.

- . „Jenseits der Dichotomie von Anerkennung und Umverteilung: Intersektionalität und soziale Schichtung“. In *Fokus Intersektionalität: Bewegungen und Verortungen eines vielschichtigen Konzeptes*, herausgegeben von Helma Lutz, María Teresa Herrera Vivar, und Linda Supik, 203–21. Geschlecht und Gesellschaft. Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2013. https://doi.org/10.1007/978-3-531-19550-6_10.
- . „Situating Intersectionality and Social Inequality“. *Raisons politiques* 58, Nr. 2 (2015): 91. <https://doi.org/10.3917/rai.058.0091>.
- Zenker, Olaf, und Jonas Bens. „Gerechtigkeitsgefühle. Eine Einführung“. In *Gerechtigkeitsgefühle: zur affektiven und emotionalen Legitimität von Normen*, herausgegeben von Jonas Bens und Olaf Zenker, 11–36. EmotionsKulturen, Band 3. Bielefeld: transcript, 2017.
- Ziai, Aram. *Development Discourse and Global History. From Colonialism to the Sustainable Development Goals*. New York, NY: Routledge, 2016.
- . „Entwicklungstheorie nach der Post-Development Kritik. Plädoyer für eine Wissenssoziologie der Entwicklungstheorie und die Abschaffung des Entwicklungsbegriffs“. In *Im Westen nichts Neues? Stand und Perspektiven der Entwicklungstheorie*, herausgegeben von Aram Ziai, 1. Aufl. Entwicklungstheorie und Entwicklungspolitik, Bd. 14. Baden-Baden: Nomos, 2014.
- , Hrsg. *Im Westen nichts Neues? Stand und Perspektiven der Entwicklungstheorie*. 1. Aufl. Entwicklungstheorie und Entwicklungspolitik, Bd. 14. Baden-Baden: Nomos, 2014.
- . „Neokoloniale Weltordnung? Brüche und Kontinuitäten seit der Dekolonisation“. *bpb.de*, 23. Oktober 2012. <https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/146977/neokoloniale-weltordnung-brueche-und-kontinuitaeten-seit-der-dekolonisation/>.
- Zupan, Natascha. „Vergangenheitsarbeit“. *Bundeszentrale für Politische Bildung*, 26. Juli 2016. <https://www.bpb.de/themen/kriege-konflikte/dossier-kriege-konflikte/54742/vergangenheitsarbeit/>.